
CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

Mar 01, 2021

Contents

1	Acknowledgements	2
2	Documentation - Wave 1	
2.1	Overview Questions Wave 1 (English) Ordered by Appearance in the Questionnaire.....	3
2.2	Overview of Questions Wave 1 (English) Grouped by Topic	36
2.3	Overview of Variables Wave 1.....	36
3	Documentation - Wave 2	42
3.1	Overview Questions Wave 2 (English) Ordered by Appearance in the Questionnaire.....	42
3.2	Overview of Questions Wave 2 (English) Grouped by Topic	80
3.3	Overview Questions Wave 2 (Dutch) Ordered by Appearance in the Questionnaire	80
3.4	Overview of Questions Wave 2 (Dutch) Grouped by Topic.....	117
3.5	Overview of Variables Wave 2.....	117
4	Documentation - Wave 3	124
4.1	Overview Questions Wave 3 (English) Ordered by Appearance in the Questionnaire.....	124
4.2	Overview of Questions Wave 3 (English) Grouped by Topic	170
4.3	Overview Questions Wave 3 (Dutch) Ordered by Appearance in the Questionnaire	170
4.4	Overview of Questions Wave 3 (Dutch) Grouped by Topic.....	216
4.5	Overview of Variables Wave 3.....	216
5	Documentation - Wave 4	233
5.1	Overview Questions Wave 4 (Dutch) Ordered by Appearance in the Questionnaire	233
5.2	Overview of Questions Wave 4 (Dutch) Grouped by Topic.....	274
5.3	Overview Questions Wave 4 (English) Ordered by Appearance in the Questionnaire.....	274
5.4	Overview of Questions Wave 4 (English) Grouped by Topic	314
5.5	Overview of Variables Wave 4.....	315
6	Documentation - Wave 5	327
6.1	Overview Questions Wave 5 (Dutch) Ordered by Appearance in the Questionnaire	327
6.2	Overview of Questions Wave 5 (Dutch) Grouped by Topic.....	357
6.3	Overview Questions Wave 5 (English) Ordered by Appearance in the Questionnaire.....	357
6.4	Overview of Questions Wave 5 (English) Grouped by Topic	387
6.5	Overview of Variables Wave 5.....	387
7	Documentation - Wave 6	395
7.1	Overview Questions Wave 6 (Dutch) Ordered by Appearance in the Questionnaire	395
7.2	Overview of Questions Wave 6 (Dutch) Grouped by Topic.....	425
7.3	Overview Questions Wave 6 (English) Ordered by Appearance in the Questionnaire.....	425

7.4	Overview of Questions Wave 6 (English) Grouped by Topic	457
7.5	Overview of Variables Wave 6.....	457
8	Documentation - Time Use & Consumption Wave 7	465
8.1	Overview Questions Time Use & Consumption Wave 7 (English).....	465
9	Overview of Variables Wave 1-6	483

This page contains the documentation of questionnaires created by the [CoViD-19 Impact Lab](#) in the [LISS Panel](#). The questionnaires are used to survey participants of the [LISS Panel](#) on their experiences, expectations, and socio-economic situation during the 2020 coronavirus pandemic. The surveys are divided into multiple waves, all of which will be documented here.

The results from the surveys can be explored in an [interactive dashboard](#).

Acknowledgements

Supported by:

- Funded by the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Foundation) under Germany's Excellence Strategy – EXC 2126/1 – 390838866 and through CRC-TR 224 (Project C01)
- Institute of Labor Economics (IZA)
- Dutch Research Council (NWO) under a Corona Fast Track Grant (No. 440.20.043)
- Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB)
- CentERdata and Tilburg University

Documentation - Wave 1

This is the documentation of the LISS Panel questionnaire on the CoViD-19 pandemic that was fielded between March 20, 2020 and March 31, 2020.

The questions are documented in English. The table of contents below contains overviews of the questions. The questions are ordered according to their appearance in the questionnaire or according to topic. The overview pages link to every question. Each page contains the question and a screenshot from the questionnaire as it was shown to respondents.

In this questionnaire, respondents were asked about their living situation during the coronavirus pandemic. Topics covered by the questions include work situation, childcare adjustments, economic expectations, perceived risks, and concerns.

1.1 Overview Questions Wave 1 (English) Ordered by Appearance in the Questionnaire

1.1.1 Questions

intro – Intro

q1 – Subjective Risks

The following set of questions are about the Coronavirus. Due to the fact that the LISS Panel contains a representative subset of the population the answers to this questionnaire allow researcher to get a good impression of how the Dutch population copes with the outbreak of the coronavirus. There are also questions included that are asked in comparable samples in Germany and the US, to see whether certain things are done or experienced differently than in the Netherlands. You will receive several questionnaires about the coronavirus in the upcoming months. The following questionnaire mainly contains questions about your opinion on the measures taken by the government. And whether you limit your social life. You also get questions about to which extent the outbreak affects your financial situation.

Deze vragenlijst gaat over het coronavirus.

Omdat het LISS panel precies de samenstelling van de Nederlandse bevolking heeft, krijgen onderzoekers een goed beeld van hoe in Nederland met de uitbraak wordt omgegaan. Ook zitten er in dit onderzoek vragen die ook in vergelijkbare panels in Duitsland en in de Verenigde Staten worden gesteld zodat kan worden gekeken of bepaalde dingen daar anders worden gedaan of beleefd dan in Nederland.

In de komende periode krijgt u nog enkele vragenlijsten over het coronavirus.

Deze keer kijken we onder andere wat u vindt van de maatregelen die de overheid heeft genomen. En of u uw sociale contacten beperkt. U krijgt ook vragen over de eventuele gevolgen van het virus voor uw financiële situatie.

q1 – Subjective Risks

q1 – Subjective Risks

intro – Intro | q2 – Vignettes: Risk of Hospitalization

How likely do you think that the following events will happen in the light of the current coronavirus Outbreak?

	not at all likely	very unlikely	rather unlikely	moderately likely	rather likely	very likely	certain	has already happened
You will be infected								
Someone in your direct environment (family, friends, colleagues) will be infected								
You will have to go to the hospital if you get the infection								
You will have to go into quarantine independent of you being infected or not								
You get infected and you infect someone else								

Hoe groot denkt u dat de kans is dat de volgende dingen gebeuren in de komende twee maanden door het coronavirus?

	Geen kans	Zeer kleine kans	Kleine kans	Tussen groot en klein in	Grote kans	Zeer grote kans	Absoluut zeker	Dat is al gebeurd
u wordt besmet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
iemand in uw directe omgeving (familie, vrienden, collega's) wordt besmet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
u moet naar het ziekenhuis als u wordt besmet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
u moet in quarantaine, ongeacht of u wel of niet besmet bent	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
u wordt besmet en u besmet iemand anders	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige Verder

intro – Intro | q2 – Vignettes: Risk of Hospitalization

q2 – Vignettes: Risk of Hospitalization

q1 – Subjective Risks | q3 – Social Distancing

How big do you think the chances are that the following people infected with the coronavirus will have to go to the hospital or will die in the next two months because of the coronavirus?

	not at all likely	very unlikely	rather unlikely	moderately likely	rather likely	very likely	certain
an otherwise healthy 5 year old will have to go to the hospital							
an otherwise healthy 30 year old will have to go to the hospital							
an otherwise healthy 75 year old will have to go to the hospital							
30 year old with diabetes and chronic cardiovascular disease will have to go to the hospital							
75 year old with diabetes and chronic cardiovascular disease will have to go to the hospital							
an otherwise healthy 5 year old will die							
an otherwise healthy 30 year old will die							
an otherwise healthy 75 year old will die							
A 30 year old with diabetes and chronic cardiovascular disease will die							
A 75 year old with diabetes and chronic cardiovascular disease will die							

Hoe groot denkt u dat de kans is dat de volgende personen die besmet zijn met het coronavirus in de komende twee maanden door het coronavirus naar het ziekenhuis moeten of zullen sterven?

	Geen kans	Zeer kleine kans	Kleine kans	Tussen klein en groot in	Grote kans	Zeer grote kans	Absoluut zeker
een anders gezonde 30-jarige moet naar het ziekenhuis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
een anders gezonde 30-jarige zal sterven	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
een anders gezonde 75-jarige moet naar het ziekenhuis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
een anders gezonde 75-jarige zal sterven	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
een anders gezonde 5-jarige moet naar het ziekenhuis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
een anders gezonde 5-jarige zal sterven	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
een 30-jarige met diabetes en chronische hart- en vaatziekten moet naar het ziekenhuis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
een 30-jarige met diabetes en chronische hart- en vaatziekten zal sterven	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
een 75-jarige met diabetes en chronische hart- en vaatziekten moet naar het ziekenhuis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
een 75-jarige met diabetes en chronische hart- en vaatziekten zal sterven	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige Verder

q1 – Subjective Risks | q3 – Social Distancing

q3 – Social Distancing

q2 – Vignettes: Risk of Hospitalization | q4 – Subjective Effectiveness of Health Behaviors

Which of these recommendations did you follow during the past week? Please check all that apply

- Avoid crowded places
- Avoid public places
- Keep your distance from others (1.5m)
- Change school or work arrangements
- Quarantine yourself if you have symptoms
- Quarantine yourself even if you do not have symptoms
- None of the above

Welke van de volgende adviezen hebt u opgevolgd in de afgelopen week?
Meerdere antwoorden mogelijk

- Niet naar drukke plaatsen gaan
- Publieke ruimtes vermijden
- Afstand houden van anderen (1,5 meter)
- Regeling voor school of werk aanpassen
- In quarantaine gaan omdat u symptomen hebt
- In quarantaine gaan ook al hebt u geen symptomen
- Geen van bovenstaande

Vorige Verder

q2 – Vignettes: Risk of Hospitalization | q4 – Subjective Effectiveness of Health Behaviors

q4 – Subjective Effectiveness of Health Behaviors

q3 – Social Distancing | q5 – Contact with the Elderly

In your opinion, how effective are the following actions for keeping you safe from the coronavirus? Please check all that apply.

	not effective at all	hardly effective	somewhat effective	effective	very effective
Wearing a face mask					
Praying					
Washing your hands with soap or using hand sanitizer frequently					
Seeing a doctor if you feel sick					
Seeing a doctor if you feel healthy but worry that you were exposed					
Avoiding public spaces, gatherings, and crowds					
Avoiding contact with people who could be high-risk					
Avoiding hospitals and clinics					
Avoiding restaurants					
Avoiding public transport					

Hoe effectief zijn volgens u de volgende zaken als het gaat om jezelf te beschermen tegen het coronavirus?

	Helemaal niet effectief	Weinig effectief	Enigszins effectief	Effectief	Zeer effectief
Een mondkapje gebruiken	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bidden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vaak je handen wassen met zeep of een ontsmettingsmiddel gebruiken	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Contact opnemen met een arts als je je ziek voelt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Contact opnemen met een arts als je je gezond voelt, maar ongerust bent dat je bent blootgesteld aan het virus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Niet naar publieke ruimtes en bijeenkomsten gaan, en drukte vermijden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Contact met mensen met een hoog risico vermijden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Niet naar ziekenhuizen of klinieken gaan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Niet naar cafés en restaurants gaan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Niet met het openbaar vervoer gaan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige Verder

q3 – Social Distancing | q5 – Contact with the Elderly

q5 – Contact with the Elderly

q4 – Subjective Effectiveness of Health Behaviors | q6 – Subjective Effectiveness of Policies

Have you had personal, social contact with older people in the past seven days?

Not at all	hardly	some contact	much contact	very much contact
<input type="radio"/>				

Hebt u de afgelopen zeven dagen persoonlijk, sociaal contact gehad met oudere mensen?

Helemaal niet Heel veel

Vorige Verder

q4 – Subjective Effectiveness of Health Behaviors | q6 – Subjective Effectiveness of Policies

q6 – Subjective Effectiveness of Policies

q5 – Contact with the Elderly | q7 – Expected Duration of Restrictions

Given the spread of the pandemic today, how effective do you think are the following policy measures (whether they are implemented or not at present)?

	not effective at all	hardly effective	some-what effective	effective	very effective
Close kindergardens and schools					
Close sportsclubs, gyms, etc.					
Close Cafes and restaurants					
Close all Shops except for supermarkets and pharmacies					
Dont allow visitors in hospitals, nursing homes and elderly homes					
Oblige people aged 70 and over or with a medical condition to stay at home except to do basic shopping or because urgent medical attention is required					
Obligation that everyone who does not work in a crucial professional group (for example, people who work in healthcare, public transport, the food chain) stays at home except to do basic shopping or because urgent medical care is required					

Onder de huidige omstandigheden, hoe effectief zijn, volgens u, de volgende (mogelijke) beleidsmaatregelen tegen het verspreiden van het coronavirus?

	Helemaal niet effectief	Weinig effectief	Enigszins effectief	Effectief	Zeer effectief
Sluiten van kinderopvang en scholen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sluiten van sportclubs, fitnessclubs, enz.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sluiten van cafés en restaurants	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sluiten van alle winkels behalve supermarkten en apotheken	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Geen bezoekers toelaten in ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Verplichten dat mensen van 70 jaar en ouder of met een medische aandoening thuis blijven behalve om basisboodschappen te doen of omdat er dringende medische zorg nodig is	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Verplichten dat iedereen die niet werkt in een cruciale beroepsgroep (dat zijn bijvoorbeeld mensen die werken in de zorg, het openbaar vervoer, de voedselketen) thuis blijft behalve om basisboodschappen te doen of omdat er dringende medische zorg nodig is	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige Verder

q5 – Contact with the Elderly | q7 – Expected Duration of Restrictions

q7 – Expected Duration of Restrictions

q6 – Subjective Effectiveness of Policies | q8 – Support for Policies

For how long do you think that the restrictions in place now (in everyday life) will remain in effect?

until April 6	btw. April 6 and 2 months	btw. 2 and 4 months	btw. 4 and 8 months	btw. 8 and 12 months	for more than 1 year

Tot hoe lang denkt u dat de beperkingen die er nu zijn (in het alledaagse leven) van kracht zullen blijven?

- tot en met uiterlijk 6 april, zoals aangekondigd op 15 maart
- minstens tot en met 6 april, maar tot minder dan 2 maanden vanaf vandaag
- tussen 2 en 4 maanden vanaf vandaag
- tussen 4 en 8 maanden vanaf vandaag
- tussen 8 en 12 maanden vanaf vandaag
- voor langer dan 12 maanden

Vorige Verder

q6 – Subjective Effectiveness of Policies | q8 – Support for Policies

q8 – Support for Policies

q7 – Expected Duration of Restrictions | q9 – Expected Compliance of Others

Given the spread of the pandemic today, do you disagree or agree with the following policy measures (whether they are implemented or not at present)?

	to- tally dis- agree	dis- agree	nei- ther/r	agre- ore	to- tally agree
All Kindergardens and schools have to stay closed.					
All Cafes and restaurants have to stay closed.					
All shops except for supermarkets and pharmacies have to stay closed.					
No visitors in hospitals and elderly homes.					
People aged 70 and over or with a medical condition have to stay at home except to do basic shopping or because urgent medical attention is required.					
Everyone who does not work in a crucial professional group (for example, people who work in healthcare, public transport, the food chain) has to stay at home except to do basic shopping or because urgent medical care is required.					

Onder de huidige omstandigheden, bent u het oneens of eens met de volgende (mogelijke) beleidsmaatregelen tegen het verspreiden van het coronavirus?

	Helemaal mee oneens	Oneens	Niet oneens en niet eens	Eens	Helemaal mee eens
Alle kinderopvang en scholen moeten gesloten blijven	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Alle cafés en restaurants moeten gesloten blijven	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Alle winkels behalve supermarkten en apotheken moeten worden gesloten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Er mogen geen bezoekers komen in ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Iedereen van 70 jaar en ouder of met een medische aandoening moet thuis blijven, behalve om basisboodschappen te doen of omdat er dringende medische zorg nodig is	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Iedereen die niet werkt in een cruciale beroepsgroep (dat zijn bijvoorbeeld mensen die werken in de zorg, het openbaar vervoer, de voedselketen) moet thuis blijven, behalve om basisboodschappen te doen of omdat er dringende medische zorg nodig is	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige Verder

q7 – Expected Duration of Restrictions | q9 – Expected Compliance of Others

q9 – Expected Compliance of Others

q8 – Support for Policies | q10 – Compliance with Curfew

If the government mandates tomorrow that everybody who does not work in a critical occupation needs to stay home except for basic shopping needs, how many individuals out of 100 would do so in your opinion?

Als de overheid morgen iedereen verplicht thuis te blijven (behalve om basisboodschappen te doen), hoeveel van de 100 personen die niet werken in cruciale beroepsgroepen zouden dit dan doen, denkt u?

Aantal mensen (0-100):

Vorige Verder

q8 – Support for Policies | q10 – Compliance with Curfew

q10 – Compliance with Curfew

q9 – Expected Compliance of Others | q11 – Reasons for Complying with Curfew

Would you stay at home?

Yes	No	I work in an essential occupation

Zou u dan thuis blijven?

Ja

Nee

Ik werk zelf in een cruciale beroepsgroep

Vorige

Verder

LISS PANEL

TILBURG UNIVERSITY

q9 – Expected Compliance of Others | q11 – Reasons for Complying with Curfew

q11 – Reasons for Complying with Curfew

q10 – Compliance with Curfew | q12 – Reasons for Disobeying a Curfew

Routing to the question depends on answer in: q10 – Compliance with Curfew

For what reasons would you stay home? Multiple answers possible.

- It is my civic duty
- For fear of a fine
- To avoid getting infected
- To avoid infecting my loved ones
- To avoid infecting others
- To avoid infecting vulnerable groups (e.g., the elderly)
- I would comply with a curfew for another reason.

Om welke redenen zou u dat doen?
Meerdere antwoorden mogelijk.

- Het is mijn burgerplicht
- Uit angst voor een boete
- Om te vermijden dat ik besmet raak
- Om te vermijden dat ik mijn dierbaren besmet
- Om te vermijden dat ik anderen besmet
- Om te vermijden dat ik kwetsbare groepen (bv. ouderen) besmet
- Anders, namelijk:

Vorige Verder

q10 – Compliance with Curfew | q12 – Reasons for Disobeying a Curfew

q12 – Reasons for Disobeying a Curfew

q11 – Reasons for Complying with Curfew | q13 – Work Status Beginning of March

Routing to the question depends on answer in: q10 – Compliance with Curfew

For what reasons would you not stay at home? Multiple answers possible.

- I am unwilling to accept such drastic restrictions of my freedoms.
- I am not afraid of being fined
- I do not think the reduction in risk warrants such drastic restrictions.
- I feel I have obligations that justify disobeying such orders.
- I do not think following the restrictions would slow the transmission tangibly
- I do not think I will be affected by the outbreak.
- Staying home all the time would be too boring.
- I would not comply with a curfew for another reason.

Om welke redenen zou u dat niet doen?
Meerdere antwoorden mogelijk.

- Ik accepteer niet dat mijn vrijheid zo erg wordt beperkt
- Ik ben niet bang om een boete te krijgen
- Ik geloof niet dat de vermindering van de risico's zulke grote beperkingen rechtvaardigt
- Ik heb het gevoel dat ik verplichtingen heb die rechtvaardigen dat ik zulke eisen negeer
- Ik heb niet het idee dat als de beperkingen worden opgevolgd de verspreiding van het virus veel wordt tegengehouden
- Ik denk niet dat ik door de uitbraak word geraakt
- De hele dag thuis zitten is te saai
- Anders, namelijk:

q11 – Reasons for Complying with Curfew | q13 – Work Status Beginning of March

q13 – Work Status Beginning of March

q12 – Reasons for Disobeying a Curfew | q14 – Working Hours

Which of the following options describes your work situation at the beginning of March 2020 best?

em- ployed	self- employed	unem- ployed	re- tired	social tance	assis- sion	student or trainee	home- maker

Welke van de volgende opties beschrijft voor **begin maart** (of voordat het coronavirus invloed had op uw werk) uw situatie het **best**?
Als er meer opties mogelijk zijn, kiest u dan de hoofdactiviteit of -baan.

- Ik verrichtte betaald werk in loondienst, full-time of part-time
- Ik was zelfstandig ondernemer
- Ik was werkloos en was op zoek naar werk
- Ik was (vervroegd) gepensioneerd
- Ik ontving een arbeidsongeschiktheidsuitkering of sociale bijstand en was niet op zoek naar werk
- Ik was leerling / student / stagiair en kreeg alleen een onkostenvergoeding
- Ik deed het huishouden

q12 – Reasons for Disobeying a Curfew | q14 – Working Hours

q14 – Working Hours

q13 – Work Status Beginning of March | q15 – Reasons for Not Working Among Employees

Routing to the question depends on answer in: q13 – Work Status Beginning of March

On average, how many hours per week did you work at the workplace and from home in early March (or before the coronavirus affected your work)? And in the past seven days? If you always work from home, fill in all hours at ‘from home’. Enter zero (0) if you never work at your workplace or at home.

	Number of hours
Hours at workplace before the pandemic	
Hours at workplace in the past seven days	
Hours at from home before the pandemic	
Hours at from home in the past seven days	

Hoeveel uur per week werkte u begin maart (of voordat het coronavirus invloed had op uw werk) gemiddeld op uw werkplek en vanuit huis?
En in de afgelopen zeven dagen?

*Als u altijd thuis werkt, vult u alle uren in bij 'vanuit huis'.
Vult u nul (0) in als u nooit op uw werkplek of thuis werkt.*

	Op uw werkplek	Vanuit huis
Vóór de pandemie	<input type="text"/>	<input type="text"/>
De afgelopen zeven dagen	<input type="text"/>	<input type="text"/>

q13 – Work Status Beginning of March | q15 – Reasons for Not Working Among Employees

q15 – Reasons for Not Working Among Employees

q14 – Working Hours | q16 – Reasons for Working Less Among Employees

Routing to the question depends on answer in: q14 – Working Hours

Why are you not working right now? Multiple answers possible

- Less business activity of the company I work for
- I need to take care of people (children, parents) who depend on me
- I do not go to my workplace because I am afraid of being infected by the coronavirus and I cannot do the work I do at home
- Because of the risk of infection, my employer postponed work
- I got fired
- Another reason.

Waarom werkt u op dit moment niet?
Meerdere antwoorden mogelijk

- Minder zakelijke activiteit in het bedrijf waar ik werk
- Moet zorgen voor mensen (kinderen, ouders) die van mij afhankelijk zijn
- Ik ga niet naar mijn werkplek omdat ik bang ben te worden besmet door het coronavirus en ik kan het werk dat ik doe niet thuis doen
- Vanwege het besmettingsgevaar stelde mijn werkgever werk uit
- Ik werd ontslagen
- Anders, namelijk:

Vorige Verder

q14 – Working Hours | q16 – Reasons for Working Less Among Employees

q16 – Reasons for Working Less Among Employees

q15 – Reasons for Not Working Among Employees | q17 – Reasons for Working Not Or Less Among the Self-Employed

Routing to the question depends on answer in: q14 – Working Hours

Why are you working less now? Multiple answers possible

- Less business activity of the company I work for
- I need to care of people (children, parents) who depend on me
- I go to my workplace less because I am afraid of being infected by the corona virus
- Because of the risk of infection, my employer has decided that less work will be done
- Another reason.

Waarom werkt u op dit moment minder?
Meerdere antwoorden mogelijk

- Minder zakelijke activiteit in het bedrijf waar ik werk
- Moet zorgen voor mensen (kinderen, ouders) die van mij afhankelijk zijn
- Ik ga minder naar mijn werkplek omdat ik bang ben te worden besmet door het coronavirus
- Vanwege het besmettingsgevaar heeft mijn werkgever beslist dat er minder gewerkt wordt
- Anders, namelijk:

Vorige Verder

q15 – Reasons for Not Working Among Employees | q17 – Reasons for Working Not Or Less Among the Self-Employed

q17 – Reasons for Working Not Or Less Among the Self-Employed

q16 – Reasons for Working Less Among Employees | q18 – Contact with Workers or Students

Routing to the question depends on answer in: q14 – Working Hours

Why are you not working less or not at the moment? Multiple answers possible.

- Less business activity of my company
- I need to take care of people (children, parents) who depend on me
- The entire company is closed (for now) due to the risk of contamination
- Another reason.

Waarom werkt u op dit moment niet?
Meerdere antwoorden mogelijk

- Minder zakelijke activiteit in het bedrijf waar ik werk
- Moet zorgen voor mensen (kinderen, ouders) die van mij afhankelijk zijn
- Ik ga niet naar mijn werkplek omdat ik bang ben te worden besmet door het coronavirus en ik kan het werk dat ik doe niet thuis doen
- Vanwege het besmettingsgevaar stelde mijn werkgever werk uit
- Ik werd ontslagen
- Anders, namelijk:

q16 – Reasons for Working Less Among Employees | q18 – Contact with Workers or Students

q18 – Contact with Workers or Students

q17 – Reasons for Working Not Or Less Among the Self-Employed | q19 – Skills to Help

Routing to the question depends on answer in: q13 – Work Status Beginning of March

How often do you currently have personal social contacts with people who work or study?

Never	once a week	several times a week	every day

Hoe vaak hebt u nu **persoonlijke** sociale contacten met mensen die nu werken of studeren?

- Nooit
- Eens per week
- Enkele keren per week
- Elke dag

q17 – Reasons for Working Not Or Less Among the Self-Employed | q19 – Skills to Help

q19 – Skills to Help

q18 – Contact with Workers or Students | q20 – Availability to Help

Routing to the question depends on answer in: q13 – Work Status Beginning of March

Do you have a background or skill that can be immediately used by hospitals or healthcare to fight the coronavirus?

No unable	no lacking skills	medical training	social work training	organizational skills

Hebt u een achtergrond of vaardigheid die door ziekenhuizen of de gezondheidszorg meteen kan worden gebruikt bij de bestrijding van het coronavirus?

- Nee, ik kan geen bijdrage leveren (bv. ben te oud, ziek, enz.)
- Nee, ik heb geen achtergrond of vaardigheid die nuttig kan zijn
- Ik heb enige medische opleiding
- Ik heb enige opleiding in maatschappelijk werk of vergelijkbaar
- Ik heb organisatievaardigheden die nuttig kunnen zijn

q18 – Contact with Workers or Students | q20 – Availability to Help

q20 – Availability to Help

q19 – Skills to Help | q21 – Consumption Plans

Routing to the question depends on answer in: q19 – Skills to Help

Suppose healthcare is overloaded by patients infected with the coronavirus. To what extent are you willing to volunteer in hospitals or retirement homes and care for people who are very ill from the coronavirus, even if that means that you are likely to contract the virus yourself?

0 not prepared at all	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 definitely prepared

Stel dat de gezondheidszorg wordt overbelast door patiënten die besmet zijn met het coronavirus. In welke mate bent u bereid om in ziekenhuizen of bejaardentehuizen vrijwilligerswerk te doen en te zorgen voor personen die heel ziek zijn door het coronavirus, ook als dat betekent dat u zelf waarschijnlijk het virus zult oplopen?

Helemaal niet bereid Zeker bereid

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

q19 – Skills to Help | q21 – Consumption Plans

q21 – Consumption Plans

q20 – Availability to Help | q_heli – Use of One-Time Allowance

Do you intend to do the following things in response to the spread of the coronavirus? Multiple answers possible

- Save more to have something to fall back on when things get worse
- Postpone the purchase of durable goods, such as a car, technical appliances or furniture, for the foreseeable future
- Postpone the purchase of a house or apartment
- Moving to a smaller house or apartment
- Selling stocks
- Buying stocks
- none of the above

Bent u van plan de volgende dingen te doen als reactie op de verspreiding van het coronavirus?
 Meerdere antwoorden mogelijk

- Meer sparen om iets te hebben om op terug te vallen als dingen erger worden
- Voor de nabije toekomst de aankoop van duurzame goederen, zoals een auto, technische apparaten of meubels, uitstellen
- De aankoop van een huis of appartement uitstellen
- Verhuizen naar een kleiner huis of appartement
- Aandelen verkopen
- Aandelen kopen
- Geen van bovenstaande

Vorige Verder

q20 – Availability to Help | q_heli – Use of One-Time Allowance

q_heli – Use of One-Time Allowance

q21 – Consumption Plans | q22 – Young Children in Household

On March 17, the United States government announced that every citizen will receive a sum of money. If the Dutch government today announced such a measure and you would receive 1000 euros next week, what would you use that money for? You can use the money for one of the following goals or divide the money over several goals. The amount must add up to 1000 euros.

	Eu-ros
To cover costs of basic needs and outstanding payments, which I would otherwise not be able to pay (basic food, energy bill, insurance, mortgage and other loans, medical costs, etc.)	
To cover the costs of expenses that I normally have, but which are not basic needs and which I would otherwise not be able to afford (eg home delivery of groceries, video streaming subscriptions, buying books, etc.)	
The purchase of durable goods, such as a car, technical appliances or furniture in the near future	
Savings (leave in my checking or savings account, buy shares, etc.)	
Give financial support to family and / or friends	

Op 17 maart heeft de Amerikaanse regering aangekondigd dat elke burger een geldbedrag zal krijgen. Als de Nederlandse regering vandaag zo'n maatregel zou aankondigen en u zou volgende week 1000 euro krijgen, waar zou u dat geld dan voor gebruiken?

U kunt het geld voor één van de volgende doelen gebruiken of het geld verdelen over meerdere doelen. Het bedrag moet optellen tot 1000 euro.

	Bedrag (0-1000)
Om kosten van basisbehoeften en openstaande betalingsverplichtingen te dekken, die ik anders niet zou kunnen betalen (basisvoedsel, energierekening, verzekeringen, hypotheek en andere leningen, medische kosten, enz.)	<input type="text" value="0"/>
Om de kosten te dekken van uitgaven die ik normaal gesproken ook heb, maar die niet vallen onder de basisbehoeften en die ik anders niet zou kunnen betalen (bv. thuisbezorgen van boodschappen, videostreaming-abonnementen, boeken kopen, enz.)	<input type="text" value="0"/>
De aankoop van duurzame goederen, zoals een auto, technische apparaten of meubels in de nabije toekomst	<input type="text" value="0"/>
Sparen (op mijn betaal- of spaarrekening laten, aandelen kopen, enz.)	<input type="text" value="0"/>
Financiële steun geven aan familie en/of vrienden	<input type="text" value="0"/>
Totaal (bovenstaande bedragen moeten optellen tot 1000 euro)	<input type="text" value="0"/>

Vorige Verder

q21 – Consumption Plans | q22 – Young Children in Household

q22 – Young Children in Household

q_heli – Use of One-Time Allowance | q23 – Childcare Adjustments

How many children under 12 are living in your household?

Hoeveel kinderen jonger dan 12 jaar zijn er in uw huishouden?

Vorige Verder

q_heli – Use of One-Time Allowance | q23 – Childcare Adjustments

q23 – Childcare Adjustments

q22 – Young Children in Household | q24 – Emergency Childcare

Routing to the question depends on answer in: q22 – Young Children in Household

How do you deal with closure of school and / or childcare because of the corona virus? Multiple answers possible

- I stay at home.
- My partner stays at home.
- The older siblings care for the younger children.
- The grandparents care for the children.
- Other relatives or friends care for the children.
- I organize child care with friends / neighbors together.
- The state organizes child care for my profession.
- My ex-partner cares for the children.
- The child(ren) stay(s) at home alone.
- Otherwise

Voor deze kinderen, hoe gaat u om met sluiting van school en/of kinderopvang vanwege het coronavirus?
Meerdere antwoorden mogelijk

- Ik blijf thuis om voor deze kinderen te zorgen
- Mijn partner blijft thuis om voor deze kinderen te zorgen
- Oudere broer(s) of zus(sen) zorgen voor deze kinderen
- De grootouders zorgen voor deze kinderen
- Andere familieleden of vrienden zorgen voor deze kinderen
- Ik regel de kinderopvang samen met vrienden/buren (afwisselend de kinderen opvangen)
- Ikzelf en/of mijn partner horen tot de cruciale beroepsgroep en er is daarom nood(kinder)opvang beschikbaar
- Mijn ex-partner zorgt voor deze kinderen
- Deze kinderen blijven alleen thuis
- Anders, namelijk:

q22 – Young Children in Household | q24 – Emergency Childcare

q24 – Emergency Childcare

q23 – Childcare Adjustments | q25 – Emergency Childcare Comments

Routing to the question depends on answer in: q23 – Childcare Adjustments

Are you well helped with this emergency (child) care?

1 no not at all	2	3	4	5 yes very good

Bent u goed geholpen met deze nood(kinder)opvang?

Nee, helemaal niet ● ● ● ● ● Ja, heel goed

Vorige Verder

q23 – Childcare Adjustments | q25 – Emergency Childcare Comments

q25 – Emergency Childcare Comments

q24 – Emergency Childcare | q26 – Employment Among Employees

Routing to the question depends on answer in: q23 – Childcare Adjustments

If you want to say something about this emergency (child) care, maybe about what you think could be improved, you can put it here.

Als u nog iets kwijt wilt over deze nood(kinder)opvang, over wat misschien nog verbeterd kan worden volgens u, dan kunt u dat hier kwijt.

Ik heb niets om op te merken

Vorige Verder

q24 – Emergency Childcare | q26 – Employment Among Employees

q26 – Employment Among Employees

q25 – Emergency Childcare Comments | q27header – Employment Among the Self-Employed

How likely do you think the following situations will happen in early June? You can answer these questions on a scale from 0 to 100, where 0 stands for certainly not and 100 stands for certainly. Please note, your answers must add up to 100.

	Probability [0-100]
I will keep my job because my employer / company is not financially affected by the corona virus or is financially healthy enough to continue to pay wages	
I will keep my job because the government provides help to my employer / company (eg by paying wages)	
I will have lost my job or the number of hours will have been reduced to 0 indefinitely (e.g., forced unpaid leave, I am paid per hour in a restaurant . . .)	
Something else is happening	

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich **begin juni** voordoen?

U kunt deze vragen beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

	Kans (0-100)
Ik behoud mijn baan omdat mijn werkgever / het bedrijf financieel niet sterk wordt geraakt door het coronavirus of financieel gezond genoeg is om de lonen te kunnen blijven betalen	<input type="text" value="0"/>
Ik behoud mijn baan omdat de overheid hulp biedt aan mijn werkgever / het bedrijf (bv. door een tegemoetkoming in de loonkosten)	<input type="text" value="0"/>
Ik heb dan mijn baan verloren of het aantal uren zal voor onbepaalde tijd zijn teruggebracht naar 0 (bv. gedwongen onbetaald verlof, ik werk in een restaurant en word per uur betaald)	<input type="text" value="0"/>
iets anders gebeurt	<input type="text" value="0"/>
Totaal (kansen van bovenstaande situaties moeten optellen tot 100)	<input type="text" value="0"/>

q25 – Emergency Childcare Comments | q27header – Employment Among the Self-Employed

q27header – Employment Among the Self-Employed

q26 – Employment Among Employees | q28 – Probability of Period With Low Income

Routing to the question depends on answer in: q13 – Work Status Beginning of March

How likely do you think the following situations will be in early June? You can answer this question on a scale from 0 to 100, where 0 stands for certainly not and 100 stands for certainly. Please note, your answers must add up to 100.

	Prob-ability [0-100]
My company will continue to run as usual	
My company will have fewer activities, but will not need government support	
My business would have to shut down, at least temporarily, but government support will help me keep it alive (eg by easing tax deferral or supplemental living support [the examples are 2 specific programmes announced just before the questionnaire])	
My company will have to shut down, at least temporarily, and I will not get enough support from the government	
Something else is happening	

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich **begin juni** voordoen?

U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

	Kans (0-100)
Mijn bedrijf gaat gewoon verder als eerst	<input type="text" value="0"/>
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben, maar zal geen steun nodig hebben van de overheid	<input type="text" value="0"/>
Mijn bedrijf zal moeten sluiten, op z'n minst tijdelijk, maar steun van de overheid zal mij helpen het hoofd boven water te houden (bv. door de versoepeling uitstel van belastingbetaling of de aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud)	<input type="text" value="0"/>
Mijn bedrijf zal moeten sluiten, op z'n minst tijdelijk, en ik krijg geen of niet voldoende steun van de overheid	<input type="text" value="0"/>
Iets anders gebeurt	<input type="text" value="0"/>
Totaal (kansen van bovenstaande situaties moeten optellen tot 100)	<input type="text" value="0"/>

Vorige Verder

q26 – Employment Among Employees | q28 – Probability of Period With Low Income

q28 – Probability of Period With Low Income

q27header – Employment Among the Self-Employed | q29 – Economic Coping Strategies

What is the probability that the Coronavirus crisis will lead to a situation where you have no income or where your income is lower than what you need to cover basic needs and outstanding payment obligations? Basic needs and payment obligations include basic food, utility bills, insurance, mortgage and other loans, medical expenses, etc. This concerns the total income of your household. You can answer this question on a scale from 0 to 100, where 0 stands for certainly not and 100 stands for certainly.

Wat is de kans dat de coronavirus-crisis leidt tot een situatie waarin u geen inkomsten hebt of waarin uw inkomsten lager zijn dan wat u nodig hebt om basisbehoeften en openstaande betalingsverplichtingen te dekken?

Onder basisbehoeften en betalingsverplichtingen vallen basisvoedsel, energierekening, verzekeringen, hypotheek en andere leningen, medische kosten, enz.

Het gaat hier om de totale inkomsten van uw huishouden.

U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

q27header – Employment Among the Self-Employed | q29 – Economic Coping Strategies

q29 – Economic Coping Strategies

q28 – Probability of Period With Low Income | q30 – Mental Health in the Past Week

If the crisis leads to a situation where you have no income or where the income is lower than what you need to cover basic needs and outstanding payment obligations, how do you or your household deal with this? Basic needs and payment obligations include basic food, utility bills, insurance, mortgage and other loans, medical expenses, etc. This concerns the total income of your household. Multiple answers possible. I will / we will ...

- tap into my/our savings
- take out a loan / increase the mortgage
- would rely on family
- would apply for unemployment / disability benefits
- apply for my (early) retirement pension
- must rely on social assistance
- something else.

Als de crisis leidt tot een situatie waarin u geen inkomsten hebt of waarin de inkomsten lager zijn dan wat u nodig hebt om basisbehoeften en openstaande betalingsverplichtingen te dekken, hoe gaat u of uw huishouden hier dan mee om?

Onder basisbehoeften en betalingsverplichtingen vallen basisvoedsel, energierekening, verzekeringen, hypotheek en andere leningen, medische kosten, enz.

Het gaat hier om de totale inkomsten van uw huishouden.

Meerdere antwoorden mogelijk

Ik zal / wij zullen...

- spaargeld moeten gebruiken
- een lening moeten afsluiten / de hypotheek moeten verhogen
- op familie moeten steunen
- een werkloosheidsuitkering / arbeidsongeschiktheidsuitkering moeten aanvragen
- met (vervroegd) pensioen gaan
- moeten steunen op de sociale bijstand
- anders, namelijk:

q28 – Probability of Period With Low Income | q30 – Mental Health in the Past Week

q30 – Mental Health in the Past Week

q29 – Economic Coping Strategies | q31 – Health Concerns

The next question is about how you have felt in the past seven days. Please give the answer that best reflects your feelings. The past seven days ...

	never	rarely	sometimes	often	mostly	constantly
I felt very anxious						
I felt so down that nothing could cheer me up						
I felt calm and peaceful						
I felt depressed and gloomy						
I felt happy						

De volgende vraag gaat over hoe u zich voelde in de **afgelopen zeven dagen**. Geef u het antwoord dat het best uw gevoel weergeeft.

De afgelopen zeven dagen...

	Nooit	Zelden	Soms	Vaak	Meestal	Voortdurend
was ik erg zenuwachtig	<input type="radio"/>					
zat ik zo erg in de put dat niets mij kon opvrolijken	<input type="radio"/>					
voelde ik me kalm en rustig	<input type="radio"/>					
voelde ik me neerslachtig en somber	<input type="radio"/>					
voelde ik me gelukkig	<input type="radio"/>					

Vorige Verder

q29 – Economic Coping Strategies | q31 – Health Concerns

q31 – Health Concerns

q30 – Mental Health in the Past Week | q33 – Appropriateness of Policy Response

When you think about the next four weeks, how concerned are you about the following?

	1 not concerned at all	2	3	4	5 very concerned
That I get very bored					
That I become infected with the coronavirus and become very ill or die					
That I get infected with the coronavirus and infect others					
That loved ones become infected with the coronavirus and become very ill or die					
That I will lose my job					
That my company gets in financial difficulties.					
That I won't be able to find a new job.					
That I am unable to buy enough food					
That I will not get good health care					
That my favorite restaurant / cafe is going bankrupt					

Als u denkt aan de komende vier weken, hoe bezorgd bent u dan over het volgende?

	Helemaal niet bezorgd				Heel erg bezorgd
Dat ik me heel erg ga vervelen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dat ik besmet word met het coronavirus en heel erg ziek word of dood ga	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dat ik besmet word met het coronavirus en anderen besmet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dat dierbaren besmet worden met het coronavirus en heel ziek worden of dood gaan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dat ik mijn baan zal verliezen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dat ik niet in staat ben voldoende eten te kopen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dat ik geen goede gezondheidszorg zal krijgen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dat mijn favoriete restaurant/café failliet gaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige Verder

q30 – Mental Health in the Past Week | q33 – Appropriateness of Policy Response

q32 – Trust in Government

q33 – Appropriateness of Policy Response | q34 – Comment

In general, how confident are you in the government?

1 no confidence at all	2	3	4	5 very confident
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Hoe is, in het algemeen, uw vertrouwen in de overheid?

Helemaal geen vertrouwen ● ● ● ● ● Heel veel vertrouwen

Vorige Verder

q33 – Appropriateness of Policy Response | q34 – Comment

q33 – Appropriateness of Policy Response

q31 – Health Concerns | q32 – Trust in Government

Do you think that the government is taking too few or too many measures to combat the coronavirus crisis in the following areas?

	too few	rather too few	right amount	rather too many	too many
Guaranteeing medical care					
Limiting social contacts, e.g., by closing public spaces and shops					
Reducing its economic impact					
Communication with the population					

Vindt u dat de overheid te weinig of te veel maatregelen neemt om de coronavirus-crisis te bestrijden als het gaat om de volgende gebieden?

	Te weinig	Eerder te weinig dan te veel	Precies voldoende	Eerder te veel dan te weinig	Te veel
Het garant staan voor de medische zorg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Het beperken van de sociale contacten, bv. door het sluiten van openbare ruimtes en winkels	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Het beperken van de economische schade	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Communicatie met de bevolking	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige Verder

q31 – Health Concerns | q32 – Trust in Government

q34 – Comment

q32 – Trust in Government | v1 – Duration of the Economic Crisis

Would you like to comment on the coronavirus outbreak? For example about things that you find important and about which we have not asked questions, or about which you would like to provide more information?

Yes	Nothing

Wilt u nog iets opmerken over de uitbraak van het coronavirus? Bijvoorbeeld over dingen die u belangrijk vindt en waarover we geen vragen hebben gesteld, of waarover u graag meer toelichting had willen gegeven?

Ik heb niets om op te merken

q32 – Trust in Government | v1 – Duration of the Economic Crisis

v1 – Duration of the Economic Crisis

q34 – Comment | v2 – Probabilities of Economic Repercussions

How long do you think the economic crisis will last? We understand that this question is difficult to answer, but we are interested in your initial assessment.

less than 1 month	1 to 3 months	3 to 6 months	6 to 12 months	1 to 2 years	2 to 3 years	3 years or more

Hoe lang zal volgens u de economische crisis duren? Wij begrijpen dat deze vraag lastig te beantwoorden is, maar wij zijn geïnteresseerd in uw eerste inschatting.

- Minder dan 1 maand
- 1 tot 3 maanden
- 3 tot 6 maanden
- 6 tot 12 maanden
- 1 tot 2 jaar
- 2 tot 3 jaar
- 3 jaar of langer

q34 – Comment | v2 – Probabilities of Economic Repercussions

v2 – Probabilities of Economic Repercussions

v1 – Duration of the Economic Crisis | v3 – House Prices

How likely is it that the following economic effects of the coronavirus crisis will occur to you in the next 12 months?

	very unlikely	unlikely	probably	very likely
Loss of my job as an employee				
No more assignments as an independent entrepreneur				
Shortening my pension				
My assets will drop in value				
My bank will go bankrupt				
I will struggle to repay debts				

Hoe waarschijnlijk is het dat de volgende economische effecten van de coronavirus-crisis zich in de komende 12 maanden voor u gaan voordoen?

	Ze er onwaarschijnlijk	Onwaarschijnlijk	Waarschijnlijk	Ze er waarschijnlijk	Niet van toepassing
Verlies van mijn baan als werknemer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Geen opdrachten meer als zelfstandig ondernemer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Korten van mijn pensioen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mijn bezittingen zullen fors in waarde dalen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mijn bank zal failliet gaan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ik zal moeite hebben om schulden terug te betalen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige Verder

v1 – Duration of the Economic Crisis | v3 – House Prices

v3 – House Prices

v2 – Probabilities of Economic Repercussions | v4 – House Prices

At what level will house prices in 12 months be compared to house prices in February (ie before the coronavirus outbreak)?

House prices will be lower	House prices will be the same	House prices will be higher

Op welk niveau zullen de huizenprijzen over 12 maanden zijn in vergelijking met de huizenprijzen in februari (dat wil zeggen voor de uitbraak van het coronavirus)?

- Huizenprijzen zullen lager zijn
- Huizenprijzen zullen gelijk zijn
- Huizenprijzen zullen hoger zijn

Vorige Verder

v2 – Probabilities of Economic Repercussions | v4 – House Prices

v4 – House Prices

v3 – House Prices | v5 – Consumption Plans Next 12 Months

Routing to the question depends on answer in: v3 – House Prices

How many percent ?

less than 2%	2% to 5%	5% to 10%	10% to 20%	30% or more

Hoeveel procent lager?

- Minder dan 2%
- 2% tot 5%
- 5% tot 10%
- 10% tot 20%
- 20% tot 30%
- 30% of meer

Vorige Verder

v3 – House Prices | v5 – Consumption Plans Next 12 Months

v5 – Consumption Plans Next 12 Months

v4 – House Prices | v6 – Government Action

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

If you think about the coronavirus outbreak at this moment and then look ahead to the next 12 months, do you agree with the following statements (on a scale from 0 to 10 where 0 means “completely disagree” and 10 means “completely agree”)?

	0 totally disagree	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 totally agree
I will spend less											
I am going to work more											
I am going to work less											
I will borrow extra											
I would postpone the purchase of a house											

Als u denkt aan de uitbraak van het coronavirus op dit moment en dan vooruit kijkt naar de komende 12 maanden bent u het dan eens met de volgende uitspraken (op een schaal van 0 tot 10 waarbij 0 betekent "helemaal oneens" en 10 betekent "helemaal eens")?

	helemaal oneens	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	helemaal eens
Ik ga minder uitgeven	<input type="radio"/>												
Ik ga meer werken	<input type="radio"/>												
Ik ga minder werken	<input type="radio"/>												
Ik ga extra lenen	<input type="radio"/>												
Ik zou de aankoop van een huis uitstellen	<input type="radio"/>												

Vorige Verder

v4 – House Prices | v6 – Government Action

v6 – Government Action

v5 – Consumption Plans Next 12 Months | eva2h – Questionnaire Feedback

The government has taken measures to prevent infections and has put in place a large package to limit the economic consequences of the coronavirus outbreak. Do you agree with the following statements?

	totally agree	dis-	dis-	nei-	agree	totally agree
		agree	agree	ther/nore		
Pension funds need to be helped						
I think the measures taken are insufficient						
I think the government’s action is appropriate						
The government must be prepared to save banks						

De regering heeft maatregelen genomen om besmettingen te voorkomen en heeft een groot pakket neergezet om de economische gevolgen van de uitbraak van het coronavirus te beperken. Bent u het dan eens met de volgende uitspraken?

	helemaal oneens	oneens	niet oneens, niet eens	eens	helemaal eens
Ik vind het optreden van de regering passend	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ik vind de genomen maatregelen onvoldoende	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
De regering moet bereid zijn banken te redden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pensioenfondsen moeten geholpen worden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige Verder

v5 – Consumption Plans Next 12 Months | eva2h – Questionnaire Feedback

eva2h – Questionnaire Feedback

v6 – Government Action

Finally. What did you think of this questionnaire?

- Was it an interesting subject?
- Was it difficult to answer the questions?
- Were the questions sufficiently clear?
- Did the questionnaire get you thinking about things?
- Did you enjoy answering the questions?

NB: Maakt u alstublieft de vragenlijst af totdat u weer bij het beginscherm komt. Pas dan registreert het systeem de vragenlijst als **volledig** ingevuld.

Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst:

1 = beslist niet
5 = beslist wel

	1	2	3	4	5
Vond u het moeilijk om de vragen te beantwoorden?	<input type="radio"/>				
Vond u de vragen duidelijk?	<input type="radio"/>				
Heeft de vragenlijst u aan het denken gezet?	<input type="radio"/>				
Vond u het onderwerp interessant?	<input type="radio"/>				
Vond u het plezierig om de vragen in te vullen?	<input type="radio"/>				

Vorige Verder

1.2 Overview of Questions Wave 1 (English) Grouped by Topic

This page contains the questions grouped by topic. When clicking into a question, please note that internally the questions are ordered according to their appearance in the questionnaire. Clicking on the next or previous question will thus not preserve the grouping by topic.

1.2.1 Behavior

1.2.2 Childcare

1.2.3 Compliance

1.2.4 Employment

1.2.5 Expected Timespan

1.2.6 Finances

1.2.7 Health Beliefs

1.2.8 Macro Expectations

1.2.9 Mental Health

1.2.10 Policies

1.2.11 Questionnaire

1.2.12 compliance

1.3 Overview of Variables Wave 1

The table below contains an overview of the variables in wave 1 and the questions they are linked to.

Table 1: Overview of Variables Wave 1

Variable	Type	Topic	Reference Period Other Than Survey Period	Question Id	Routing
l_2m_infected	Ordered Categorical	Health Beliefs		q1a	
l_2m_acquaintance_infected	Ordered Categorical	Health Beliefs		q1b	

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

l_2m_hospital_if_infect_self	Ordered Categorical	Health Beliefs		q1c	
l_2m_quarantine	Ordered Categorical	Health Beliefs		q1d	
l_2m_infected_and_pass_on	Ordered Categorical	Health Beliefs		q1e	
l_2m_hospital_healthy_30	Ordered Categorical	Health Beliefs		q2a	
l_2m_die_healthy_30	Ordered Categorical	Health Beliefs		q2b	
l_2m_hospital_healthy_75	Ordered Categorical	Health Beliefs		q2c1	
l_2m_die_healthy_75	Ordered Categorical	Health Beliefs		q2d1	
l_2m_hospital_healthy_5	Ordered Categorical	Health Beliefs		q2e1	
l_2m_die_healthy_5	Ordered Categorical	Health Beliefs		q2f1	
l_2m_hospital_preexist_30	Ordered Categorical	Health Beliefs		q2g1	
l_2m_die_preexist_30	Ordered Categorical	Health Beliefs		q2h1	
l_2m_hospital_preexist_75	Ordered Categorical	Health Beliefs		q2i1	
l_2m_die_preexist_75	Ordered Categorical	Health Beliefs		q2j1	
avoid_busy_places	bool	Compliance		q3__1	
avoid_public_places	bool	Compliance		q3__2	
maintain_distance	bool	Compliance		q3__3	
adjust_school_work	bool	Compliance		q3__4	
quarantine_symptoms	bool	Compliance		q3__5	
quarantine_no_symptoms	bool	Compliance		q3__6	
no_avoidance_behaviors	bool	Compliance		q3__7	
effect_close_schools	Ordered Categorical	Expected Timespan		q6a	
effect_close_sports	Ordered Categorical	Expected Timespan		q6b	
effect_close_food_service	Ordered Categorical	Expected Timespan		q6c	
effect_close_most_stores	Ordered Categorical	Expected Timespan		q6d	
effect_forbid_hospital_visits	Ordered Categorical	Expected Timespan		q6e	
effect_curfew_high_risk	Ordered Categorical	Expected Timespan		q6f	
effect_curfew_non_crucial	Ordered Categorical	Expected Timespan		q6g	
comply_curfew_self	Categorical	Compliance		q10	
approp_gov_medical	Ordered Categorical	Policies		q33a	
approp_gov_restrict_public_life	Ordered Categorical	Policies		q33b	
approp_gov_econ_mitigation	Ordered Categorical	Policies		q33c	
approp_gov_communication	Ordered Categorical	Policies		q33d	
trust_gov	Ordered Categorical	Policies		q32	
work_status_202002	Categorical	Employment	202002	q13	
nr_children_below_12	Int	Childcare		q22	
cc_self_home	bool	Childcare		q23__1	
cc_partner_home	bool	Childcare		q23__2	
cc_older_siblings	bool	Childcare		q23__3	
cc_grand_parents	bool	Childcare		q23__4	
cc_other_relatives	bool	Childcare		q23__5	
cc_share_neighbors	bool	Childcare		q23__6	
cc_state	bool	Childcare		q23__7	
cc_ex_partner	bool	Childcare		q23__8	
cc_home_alone	bool	Childcare		q23__9	

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

cc_other	bool	Childcare		q23__10	
cc_other_str	str	Childcare		q23and	
cc_emergency_helpful	Ordered Categorical	Childcare		q24	
cc_emergency_comment	str	Childcare		q25a	
liked_survey	Ordered Categorical	Questionnaire		eva2h	
effect_mask	Ordered Categorical	Behavior		q4a	
effect_pray	Ordered Categorical	Behavior		q4b	
effect_wash_hands	Ordered Categorical	Behavior		q4c	
effect_doctor_ill	Ordered Categorical	Behavior		q4d	
effect_doctor_healthy	Ordered Categorical	Behavior		q4e	
effect_avoid_public_places	Ordered Categorical	Behavior		q4f	
effect_avoid_high_risk	Ordered Categorical	Behavior		q4g	
effect_avoid_hospital	Ordered Categorical	Behavior		q4h	
effect_avoid_gastro	Ordered Categorical	Behavior		q4i	
effect_avoid_public_transp	Ordered Categorical	Behavior		q4j	
contact_older_people	Ordered Categorical	Behavior		q5	
supp_close_schools	Ordered Categorical	Policies		q8a	
supp_close_cafes	Ordered Categorical	Policies		q8b	
supp_close_most_shops	Ordered Categorical	Policies		q8c	
supp_no_visitors	Ordered Categorical	Policies		q8d	
supp_curfew_high_risk	Ordered Categorical	Policies		q8e	
supp_curfew_non_crucial	Ordered Categorical	Policies		q8f	
duration_restrictions_general	Ordered Categorical	Expected Timespan		q7	
comply_curfew_others	Int	compliance		q9	
comply_bc_civic	bool	Compliance		q11__1	
comply_bc_fear_punished	bool	Compliance		q11__2	
comply_bc_protect_self	bool	Compliance		q11__3	
comply_bc_protect_close	bool	Compliance		q11__4	
comply_bc_protect_all	bool	Compliance		q11__5	
comply_bc_high_risk	bool	Compliance		q11__6	
comply_bc_other	bool	Compliance		q11__7	
comply_bc_other_str	str	Compliance		q11and	
disobey_bc_freedom	bool	Compliance		q12__1	
disobey_bc_not_punish	bool	Compliance		q12__2	
disobey_bc_unjustified	bool	Compliance		q12__3	
disobey_bc_obligations	bool	Compliance		q12__4	
disobey_bc_ineffective	bool	Compliance		q12__5	
disobey_bc_unaffected	bool	Compliance		q12__6	
disobey_bc_bored	bool	Compliance		q12__7	
disobey_bc_other	bool	Compliance		q12__8	
disobey_bc_other_str	str	Compliance		q12and	
hours_workplace_202002	float	Employment	202002	q14a	
hours_home_202002	float	Employment	202002	q14c	
hours_workplace	float	Employment		q14b	

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

hours_home	float	Employment		q14d	
empl_not_work_lessbusiness	bool	Employment		q15__1	
empl_not_work_infection_empl	bool	Employment		q15__4	
empl_not_work_care	bool	Employment		q15__2	
empl_not_work_fear_infection	bool	Employment		q15__3	
empl_not_work_fired	bool	Employment		q15__5	
empl_not_work_other	bool	Employment		q15__6	
empl_not_work_other_str	str	Employment		q15and	
empl_less_work_lessbusiness	bool	Employment		q16__1	
empl_less_work_infection_empl	bool	Employment		q16__4	
empl_less_work_care	bool	Employment		q16__2	
empl_less_work_fear_infection	bool	Employment		q16__3	
empl_less_work_other	bool	Employment		q16__5	
empl_less_work_other_str	str	Employment		q16and	
selfempl_less_business	bool	Finances		q17__1	
selfempl_less_care	bool	Finances		q17__2	
selfempl_less_closure	bool	Finances		q17__3	
selfempl_less_other	bool	Finances		q17__4	
selfempl_less_other_str	str	Finances		q17and	
contact_young_people	Categorical	Behavior		q18	
pensioner_useful_skill	Categorical	Health Beliefs		q19	
pensioner_prepared_to_help	Categorical	Behavior		q20	
intend_crisis_save_more	bool	Finances		q21__1	
intend_crisis_postpone_purchase	bool	Finances		q21__2	
intend_crisis_postpone_house	bool	Finances		q21__3	
intend_crisis_reduce_housing	bool	Finances		q21__4	
intend_crisis_sell_shares	bool	Finances		q21__5	
intend_crisis_buy_shares	bool	Finances		q21__6	
intend_crisis_no_action	bool	Finances		q21__7	
eur_1k_basic_needs	Int	Finances		h1	
eur_1k_expenses	Int	Finances		h2	
eur_1k_durables	Int	Finances		h3	
eur_1k_savings	Int	Finances		h4	
eur_1k_support_others	Int	Finances		h5	
p_low_or_no_income	Int	Finances		q28	
low_inc_cope_savings	bool	Finances		q29__1	
low_inc_cope_loan	bool	Finances		q29__2	
low_inc_cope_family	bool	Finances		q29__3	
low_inc_cope_unemp	bool	Finances		q29__4	
low_inc_cope_retire	bool	Finances		q29__5	
low_inc_cope_soc_assist	bool	Finances		q29__6	
low_inc_cope_other	bool	Finances		q29__999	
low_inc_cope_other_str	str	Finances		q29and	
nervous_7d	Ordered Categorical	Mental Health		q30a	

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

depressed_7d	Ordered Categorical	Mental Health		q30b	
calm_7d	Ordered Categorical	Mental Health		q30c	
gloomy_7d	Ordered Categorical	Mental Health		q30d	
happy_7d	Ordered Categorical	Mental Health		q30e	
concern_4w_bored	Ordered Categorical	Mental Health		q31a	
concern_4w_serious_ill	Ordered Categorical	Mental Health		q31b	
concern_4w_infect_others	Ordered Categorical	Mental Health		q31c	
concern_4w_loved_ill	Ordered Categorical	Mental Health		q31d	
concern_4w_unemp	Ordered Categorical	Mental Health		q31e1	
concern_4w_company	Ordered Categorical	Mental Health		q31e2	
concern_4w_new_job	Ordered Categorical	Mental Health		q31e3	
concern_4w_food	Ordered Categorical	Mental Health		q31f	
concern_4w_health_care	Ordered Categorical	Mental Health		q31g	
concern_4w_fav_shop_bankrupt	Ordered Categorical	Mental Health		q31h	
duration_econ_crisis	Ordered Categorical	Finances		v1	
l_12m_job_loss_employee	Ordered Categorical	Finances		v2a	
l_12m_no_contracts_selfempl	Ordered Categorical	Finances		v2b	
l_12m_reduction_pension	Ordered Categorical	Finances		v2c	
l_12m_drop_in_assets	Ordered Categorical	Finances		v2d	
l_12m_bank_bankrupt	Ordered Categorical	Finances		v2e	
l_12m_struggle_repay_debts	Ordered Categorical	Finances		v2f	
e_12m_house_prices_direction	Ordered Categorical	Macro Expectations		v3	
e_12m_house_prices_change	Ordered Categorical	Macro Expectations		v4	
intend_12m_spend_less	Ordered Categorical	Finances		v5a	
intend_12m_work_more	Ordered Categorical	Finances		v5c	
intend_12m_work_less	Ordered Categorical	Finances		v5d	
intend_12m_borrow	Ordered Categorical	Finances		v5e	
intend_12m_postpone_house	Ordered Categorical	Finances		v5f	
gov_action_approp	Ordered Categorical	Policies		v6a	
gov_action_insuff	Ordered Categorical	Policies		v6b	
save_banks	Ordered Categorical	Policies		v6e	
help_pension_funds	Ordered Categorical	Policies		v6f	
p_2m_employee_keep	Int	Employment		q26a	if q13 = 1:
p_2m_employee_keep_gov	Int	Employment		q26b	if q13 = 1:
p_2m_employee_lost	Int	Employment		q26c	
p_2m_employee_other	Int	Employment		q26d	
no_emergency_cc_note_drop	str	skip		q25b	
note_survey	str	Questionnaire		q34a	
p_3m_selfempl_normal	float	Employment		q27a	if q13 = 2:
p_3m_selfempl_fewer	float	Employment		q27b	if q13 = 2:
p_3m_selfempl_helped_by_gov	float	Employment		q27c	if q13 = 2:

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

p_3m_selfempl_shutdown	float	Employment		q27d	if q13 = 2:
p_3m_selfempl_other	float	Employment		q27e	if q13 = 2:

This is the documentation of the LISS Panel questionnaire on the CoViD-19 pandemic that was fielded in April 2020.

The questions are documented in Dutch and English. The table of contents below contains overviews of the questions in both languages. The questions are ordered according to their appearance in the questionnaire or according to topic. The overview pages link to every question. Each page contains the question and a screenshot from the questionnaire as it was shown to respondents.

In this questionnaire, respondents were asked about their living situation during the coronavirus pandemic. Topics covered by the questions include repeated questions from wave 1 on work situation and childcare adjustments as well as new questions about alcohol consumption and smoking, economic expectations, and social contacts.

2.1 Overview Questions Wave 2 (English) Ordered by Appearance in the Questionnaire

2.1.1 Questions

intro – Intro

InfectionDiagnosed – Infection Diagnosed

This month you will receive another questionnaire about the coronavirus. Last month, the coronavirus questionnaire was completed by more than 5,400 panel members. And that's great, because it gives researchers a good idea of how the outbreak is managed in the Netherlands. Prime Minister Rutte said it all: this affects us all and is one of the most difficult periods in our history outside wartime. It is therefore important that a lot of research is done. This time we have questions about how you feel, about smoking and drinking behavior, and we ask a number of questions again. We do this to see if anything has changed in your situation or your opinion. You also get questions about how you felt about some of the financial issues before the virus broke out and how you feel about it now. In the coming period you will receive some questionnaires about the coronavirus.

Deze maand krijgt u opnieuw een vragenlijst over het coronavirus. Afgelopen maand is de vragenlijst over het coronavirus door ruim 5400 panelleden ingevuld. En dat is heel fijn, want zo krijgen onderzoekers een goed beeld van hoe in Nederland met de uitbraak wordt omgegaan.

Premier Rutte zei het al: dit raakt ons allemaal en is een van de zwaarste periodes in onze geschiedenis buiten oorlogstijd. Het is daarom belangrijk dat er veel onderzoek wordt gedaan.

Deze keer hebben we onder andere vragen over hoe u zich voelt, over eventueel rook- en drinkgedrag, en stellen we een aantal vragen opnieuw. Dat doen we om te kijken of er iets is veranderd in uw situatie of uw mening. U krijgt ook vragen over hoe u dacht over een aantal financiële zaken voordat het virus uitbrak en hoe u daar nu over denkt.

In de komende periode krijgt u nog enkele vragenlijsten over het coronavirus.

InfectionDiagnosed – Infection Diagnosed

InfectionDiagnosed – Infection Diagnosed

intro – Intro | SelfPerceivedInfection – Self-perceived Infection

Has a doctor or another healthcare professional diagnosed you with the coronavirus (COVID-19)?

Yes I have been diagnosed with it	No	Unsure

Heeft een huisarts of een ander medisch deskundige bij u de diagnose gesteld dat u besmet bent met het coronavirus (Covid-19)?

Ja, die diagnose is bij mij gesteld

Nee

Het is nog niet zeker

intro – Intro | SelfPerceivedInfection – Self-perceived Infection

SelfPerceivedInfection – Self-perceived Infection

InfectionDiagnosed – Infection Diagnosed | q1header – Subjective Risks

Do you think you've been infected with the coronavirus (COVID-19)?

Yes	No	Unsure

Denkt u zelf dat u besmet bent met het coronavirus (Covid-19)?

Ja
 Nee
 Ik weet het niet

Vorige Verder

InfectionDiagnosed – Infection Diagnosed | q1header – Subjective Risks

q1header – Subjective Risks

SelfPerceivedInfection – Self-perceived Infection | q7 – Expected Duration of Restrictions

On a scale of 0 to 100 percent, how likely do you think that the following events will happen in the the next three months?

You will be infected	
Someone in your direct environment (family, friends, colleagues) will be infected	
You will have to go to the hospital if you get infected	
You will be infected and you infect someone else	

Hoe groot denkt u dat de kans is dat de volgende dingen **in de komende drie maanden** gebeuren?
 U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

kans:

u wordt besmet

iemand in uw directe omgeving (familie, vrienden, collega's) wordt besmet

u moet naar het ziekenhuis als u wordt besmet

u wordt besmet en u besmet iemand anders

Vorige Verder

SelfPerceivedInfection – Self-perceived Infection | q7 – Expected Duration of Restrictions

q7 – Expected Duration of Restrictions

q1header – Subjective Risks | rook – Smoking

The government has adopted a number of measures ... For how long do you think that the restrictions in place now (in everyday life) will remain in effect?

until April 28 at the latest	as announced on March 31	at least until April 28	but less than 2 months from today	between 2 and 4 months from today	between 4 and 8 months from today	between 8 and 12 months from today	for more than 12 months

De regering heeft een aantal maatregelen genomen. Tot hoe lang denkt u dat de beperkingen die er nu zijn (in het alledaagse leven) van kracht zullen blijven?

- tot en met uiterlijk 28 april, zoals aangekondigd op 31 maart
- minstens tot en met 28 april, maar tot minder dan 2 maanden vanaf vandaag
- tussen 2 en 4 maanden vanaf vandaag
- tussen 4 en 8 maanden vanaf vandaag
- tussen 8 en 12 maanden vanaf vandaag
- voor langer dan 12 maanden

q1header – Subjective Risks | rook – Smoking

rook – Smoking

q7 – Expected Duration of Restrictions | he035 – Smoking Type

The next few questions are about smoking and drinking. Do you currently smoke?

Yes	No I quit	No I never smoked

Nu volgen er enkele vragen over roken en drankgebruik.

Rookt u op dit moment?

ja

nee, ik ben gestopt

nee, ik heb nooit gerookt

q7 – Expected Duration of Restrictions | he035 – Smoking Type

he035 – Smoking Type

rook – Smoking | he036a – Cigarette Consumption

Routing to the question depends on answer in: rook – Smoking

What do you smoke? Multiple answers possible

- cigarettes (including rolling tobacco)
- pipe
- cigars or cigarillos
- E-cigarettes

Wat rookt u?

Meerdere antwoorden mogelijk

sigaretten (inclusief shag)

pijp

sigaarmpjes of sigaren

e-sigaretten

rook – Smoking | he036a – Cigarette Consumption

he036a – Cigarette Consumption

he035 – Smoking Type | he036b – Pipes Consumption

Routing to the question depends on answer in: he035 – Smoking Type

How many cigarettes (including rolling tobacco) do you smoke on average per day?

Hoeveel sigaretten (inclusief shag) rookt u gemiddeld per dag?

sigaretten - inclusief shag

Vorige Verder

he035 – Smoking Type | he036b – Pipes Consumption

he036b – Pipes Consumption

he036a – Cigarette Consumption | he036c – Cigar Consumption

Routing to the question depends on answer in: he035 – Smoking Type

How many pipes do you smoke on average per day?

Hoeveel pijpen rookt u gemiddeld per dag?

pijpen

Vorige Verder

he036a – Cigarette Consumption | he036c – Cigar Consumption

he036c – Cigar Consumption

he036b – Pipes Consumption | he036d – E-Cigarette Consumption

Routing to the question depends on answer in: he035 – Smoking Type

How many cigars or cigarillos do you smoke on average per day?

Hoeveel sigaartjes of sigaren rookt u gemiddeld per dag?

sigaartjes of sigaren

Vorige Verder

he036b – Pipes Consumption | he036d – E-Cigarette Consumption

he036d – E-Cigarette Consumption

he036c – Cigar Consumption | he038 – Alcohol Consumption

Routing to the question depends on answer in: he035 – Smoking Type

How many milliliters of liquid do you use per day when using the e-cigarette?

Hoeveel milliliter vloeistof u gemiddeld per dag bij gebruik van de e-sigaret?

milliliter vloeistof

Vorige Verder

he036c – Cigar Consumption | he038 – Alcohol Consumption

he038 – Alcohol Consumption

he036d – E-Cigarette Consumption | he039 – Days Alcohol Consumption

Have you had a drink with alcohol in the past seven days (without today)?

Yes	No

Hebt u in de afgelopen zeven dagen (zonder vandaag) een drank met alcohol gedronken?

Ja

Nee

Vorige Verder

he036d – E-Cigarette Consumption | he039 – Days Alcohol Consumption

he039 – Days Alcohol Consumption

he038 – Alcohol Consumption | he040 – Alcohol Type

Routing to the question depends on answer in: he038 – Alcohol Consumption

On how many of the past seven days did you have a drink containing alcohol?

1	2	3	4	5	6	7

Op hoeveel dagen van de afgelopen zeven dagen hebt u een alcoholische drank gedronken?

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7

Vorige Verder

he038 – Alcohol Consumption | he040 – Alcohol Type

he040 – Alcohol Type

he039 – Days Alcohol Consumption | he040and – Alcohol Type

Routing to the question depends on answer in: he038 – Alcohol Consumption

Please think of the one day during the last week on which you drank the most amount of drinks containing alcohol. (If there are more days than one on which you drank exactly the same amount, answer the question with reference to the most recent day). Please indicate below what kind of alcoholic drink you drank that day. Do not mention any nonalcoholic or reduced alcoholic drinks).

- beer of regular strength with less than 6% alcohol, such as pilsner, white beer, dark beer (no malt beer, Radler)
- strong beer with 6% alcohol or more, such as special beers
- strong spirits or liquors, such as gin, whisky, rum, brandy, vodka or cocktails
- sherry or martini (including port, vermouth, Cinzano, Dubonnet)
- wine (including champagne)
- premixes, alcohol pops, blasters and shooters, such as Bacardi Breezer, Smirnoff Ice
- other types of drinks containing alcohol

Denkt u nu aan die dag in de afgelopen week waarop u de meeste dranken met alcohol hebt gedronken.
(Als u op meerdere dagen precies evenveel hebt gedronken, antwoordt u dan over de dag die het kortst geleden is.)

Wilt u hieronder aangeven welke soort alcoholische dranken u op die dag hebt gedronken? Niet-alcoholische of alcohol-arme dranken hier niet vermelden.

- bier van normale sterkte met minder dan 6% alcohol, zoals pils, wit bier, donker bier (geen malt bier, Radler)
- sterk bier met 6% alcohol of meer, zoals speciale bieren
- sterke drank of likeur, zoals gin, whisky, rum, brandy, wodka of cocktails
- sherry of martini (inclusief port, vermouth, cinzano, dubonnet)
- wijn (inclusief champagne)
- premixen, alcoholpops, blasters en shooters, zoals Bacardi Breezer, Smirnoff Ice
- andere soorten dranken met alcohol

Vorige Verder

he039 – Days Alcohol Consumption | he040and – Alcohol Type

he040and – Alcohol Type

he040 – Alcohol Type | he040a – Beer Consumption

Routing to the question depends on answer in: he040 – Alcohol Type

What other types of drinks containing alcohol do you mean? You can list a maximum of Two.

other type of alcoholic drink	
other type of alcoholic drink	

Welke andere soorten dranken met alcohol bedoelt u? U kunt er maximaal twee noemen.

ander soort alcoholische drank

ander soort alcoholische drank

Vorige Verder

he040 – Alcohol Type | he040a – Beer Consumption

he040a – Beer Consumption

he040and – Alcohol Type | he040b – Strong Beer Consumption

Routing to the question depends on answer in: he040 – Alcohol Type

Can you indicate below how much beer (of normal strength, pilsner, white beer, dark beer, containing less than 6% alcohol) you drank that day?

number of small cans or bottles	
number of half liter cans or bottles	
number of half liter glasses (pints)	
number of glasses (count large glasses as 2)	

Geeft u aan hoeveel bier (van normale sterkte, pils, wit bier, donker bier, met minder dan 6% alcohol) u op die dag hebt gedronken.

aantal glazen (reken grote glazen voor 2)

aantal glazen van een halve liter (pints)

aantal halve liter blikken of flesjes

aantal kleine blikjes of flesjes

he040and – Alcohol Type | he040b – Strong Beer Consumption

he040b – Strong Beer Consumption

he040a – Beer Consumption | he040c – Strong Alcohol Consumption

Routing to the question depends on answer in: he040 – Alcohol Type

Can you indicate below how much strong beer (special beers with 6% alcohol or more), you drank that day

number of glasses (count large glasses as 2)	
number of half liter glasses (pints)	
number of half liter cans or bottles	
number of small cans or bottles	

Geeft u aan hoeveel sterk bier (speciale bieren met 6% alcohol of meer), u op die dag hebt gedronken.

aantal glazen (reken grote glazen voor 2)

aantal glazen van een halve liter (pints)

aantal halve liter blikken of flesjes

aantal kleine blikjes of flesjes

Vorige Verder

he040a – Beer Consumption | he040c – Strong Alcohol Consumption

he040c – Strong Alcohol Consumption

he040b – Strong Beer Consumption | he040d – Mixed Alcohol Consumption

Routing to the question depends on answer in: he040 – Alcohol Type

Can you indicate below how many of these alcoholic beverages you drank that day?

strong spirits or liquor, such as gin, whisky, rum, brandy, vodka or cocktails	<input type="text"/>
sherry or martini (including port, vermouth, Cinzano, Dubonnet)	<input type="text"/>
wine (including champagne)	<input type="text"/>

Geeft u aan hoeveel van deze alcoholische drank u op die dag hebt gedronken.
(Reken grote glazen voor 2.)

sterke drank of likeur, zoals gin, whisky, rum, brandy, wodka of cocktails glazen

sherry of martini (inclusief port, vermouth, cinzano, dubonet) glazen

wijn (inclusief champagne) glazen

Vorige Verder

he040b – Strong Beer Consumption | he040d – Mixed Alcohol Consumption

he040d – Mixed Alcohol Consumption

he040c – Strong Alcohol Consumption | he040e – Other Alcohol 1 Consumption

Routing to the question depends on answer in: he040 – Alcohol Type

Can you indicate below how many small cans or bottles of premixes, alcohol pops, blasters and shooters (such as Bacardi Breezer, Smirnoff Ice) you drank that day

Geef u aan hoeveel **kleine blikjes of flesjes** aan premixen, alcoholpops, blasters en shooters (zoals Bacardi Breezer, Smirnoff Ice) u op die dag hebt gedronken.

kleine blikjes of flesjes

he040c – Strong Alcohol Consumption | he040e – Other Alcohol 1 Consumption

he040e – Other Alcohol 1 Consumption

he040d – Mixed Alcohol Consumption | he040f – Other Alcohol 2 Consumption

Routing to the question depends on answer in: he040 – Alcohol Type

Can you indicate below how many glasses of that drink you drank that day? (Count large glasses as 2)

Geef u aan hoeveel hoeveel glazen Drink 1 u op die dag hebt gedronken.
(Reken grote glazen voor 2.)

glazen

he040d – Mixed Alcohol Consumption | he040f – Other Alcohol 2 Consumption

he040f – Other Alcohol 2 Consumption

he040e – Other Alcohol 1 Consumption | he041 – Drug Intake

Routing to the question depends on answer in: he040 – Alcohol Type

Can you indicate below how many glasses of that drink you drank that day? (Count large glasses as 2)

Geeft u aan hoeveel hoeveel glazen Drink 2 u op die dag hebt gedronken.
(Reken grote glazen voor 2.)

glazen

Vorige Verder

he040e – Other Alcohol 1 Consumption | he041 – Drug Intake

he041 – Drug Intake

he040f – Other Alcohol 2 Consumption | he042 – Drug Intake Last Month

Did you use one or more of the following substances over the past month?

	never	sometimes	regularly
sedatives (such as valium)			
soft drugs (such as hashish, marijuana)			
XTC			
hallucinogens (such as LSD, magic mushrooms)			
hard drugs (such as stimulants, cocaine, heroin)			

Hebt u gedurende de afgelopen maand wel eens één of meer van de volgende middelen gebruikt?

	nooit	soms	regelmatig
kalmerende middelen (zoals valium)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
soft drugs (zoals hasj, wiet en marihuana)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
XTC	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
bewustzijnsverruimende middelen (zoals LSD en paddo's)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
hard drugs (zoals pepmiddelen, cocaïne en heroïne)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige Verder

he040f – Other Alcohol 2 Consumption | he042 – Drug Intake Last Month

he042 – Drug Intake Last Month

he041 – Drug Intake | loneliness – Loneliness

Routing to the question depends on answer in: he041 – Drug Intake

How often did you use these substances over the past month?

sedatives (such as valium)	
soft drugs (such as hashish, marijuana)	
XTC	
hallucinogens (such as LSD, magic mushrooms)	
hard drugs (such as stimulants, cocaine, heroin)	

Hoe vaak hebt u deze middelen in de afgelopen maand gebruikt?

kalmerende middelen (zoals valium)	<input type="text"/>	keer
soft drugs (zoals hasj, wiet en marihuana)	<input type="text"/>	keer
XTC	<input type="text"/>	keer
bewustzijnsverruimende middelen (zoals LSD en paddo's)	<input type="text"/>	keer
hard drugs (zoals pepmiddelen, cocaïne en heroïne)	<input type="text"/>	keer

Vorige Verder

he041 – Drug Intake | loneliness – Loneliness

Loneliness – Loneliness

he042 – Drug Intake Last Month | soccont – Contacts past 7 Days

For each statement, please indicate to what extent it applies to you, based on how you feel now?

	yes	more or less	no
I experience a void around me			
There are plenty of people I can fall back on in case of trouble			
I know many people I can fully trust			
There are enough people with whom I feel closely connected			
I miss people around me			
I often feel let down			

Wilt u voor elke uitspraak aangeven in hoeverre die op u van toepassing is, op basis van hoe u zich nu voelt?

	ja	min of meer	nee
ik ervaar een leegte om me heen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
er zijn genoeg mensen waarop ik in geval van narigheid kan terugvallen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ik ken veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
er zijn voldoende mensen met wie ik mij nauw verbonden voel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ik mis mensen om me heen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
vaak voel ik me in de steek gelaten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige Verder

he042 – Drug Intake Last Month | soccont – Contacts past 7 Days

soccont – Contacts past 7 Days

loneliness – Loneliness | soccompt – Change Contacts

We are interested in the in-person or remote (online, phone) interactions you had over the past seven days that lasted at least five minutes. With how many different people did you have such contacts over the past seven days?

remote(phone,online,etc.)	
In-person	

We willen graag iets weten over de contacten die u de afgelopen zeven dagen hebt gehad, persoonlijk of op afstand (online of telefonisch), en die ten minste vijf minuten duurden.

Met hoeveel verschillende personen hebt u zo'n contact gehad in de afgelopen zeven dagen?

persoonlijk:

op afstand (telefonisch, online enz.):

Vorige Verder

loneliness – Loneliness | soccompt – Change Contacts

socompt – Change Contacts

soccont – Contacts past 7 Days | q22 – Young Children in Household

Compared to a usual week prior to the coronavirus pandemic, how have the number of people with whom you had in-person and remote interactions changed?

	much less now	less now	about the same	more now	much more now
In-person					
remote(phone,online,etc.)					

Als u dat vergelijkt met een normale week, dus vóór de uitbraak van het coronavirus, hebt u dan nu minder of meer persoonlijk contact of contact via de telefoon / online?

veel minder nu minder nu ongeveer hetzelfde meer nu veel meer nu

persoonlijk:

op afstand (telefonisch, online enz.):

Vorige Verder

soccont – Contacts past 7 Days | q22 – Young Children in Household

q22 – Young Children in Household

socompt – Change Contacts | q23 – Childcare Adjustments

How many children under 12 are in your household?

Hoeveel kinderen jonger dan 12 jaar zijn er in uw huishouden?

Vorige Verder

LISS PANEL TILBURG UNIVERSITY

socompt – Change Contacts | q23 – Childcare Adjustments

q23 – Childcare Adjustments

q22 – Young Children in Household | q13 – Work Status Beginning of March

Routing to the question depends on answer in: q22 – Young Children in Household

How do you deal with closure of school and / or childcare because of the corona virus? Multiple answers possible

- I stay at home.
- My partner stays at home.
- The older siblings care for the younger children.
- The grandparents care for the children.
- Other relatives or friends care for the children.
- I organize child care with friends / neighbors together.
- The state organizes child care for my profession.
- My ex-partner cares for the children.
- The child(ren) stay(s) at home alone.
- Otherwise, namely:

Voor deze kinderen, hoe gaat u om met sluiting van school en/of kinderopvang vanwege het coronavirus?
Meerdere antwoorden mogelijk

- Ik blijf thuis om voor deze kinderen te zorgen
- Mijn partner blijft thuis om voor deze kinderen te zorgen
- Oudere broer(s) of zus(sen) zorgen voor deze kinderen
- De grootouders zorgen voor deze kinderen
- Andere familieleden of vrienden zorgen voor deze kinderen
- Ik regel de kinderopvang samen met vrienden/buren (afwisselend de kinderen opvangen)
- Ikzelf en/of mijn partner horen tot de cruciale beroepsgroep en er is daarom nood(kinder)opvang beschikbaar
- Mijn ex-partner zorgt voor deze kinderen
- Deze kinderen blijven alleen thuis
- Anders, namelijk:

q22 – Young Children in Household | q13 – Work Status Beginning of March

q13 – Work Status Beginning of March

q23 – Childcare Adjustments | q14 – Working Hours

Which of the following options describes your work situation at the beginning of March 2020 best?

em- ployed	self- employed	unem- ployed	re- tired	social tance	assis-	student or trainee	home- maker

Welke van de volgende opties beschrijft voor **begin maart** (of voordat het coronavirus invloed had op uw werk) uw situatie het **best**?
 Als er meer opties mogelijk zijn, kiest u dan de hoofdactiviteit of -baan.

- Ik verrichtte betaald werk in loondienst, full-time of part-time
- Ik was zelfstandig ondernemer
- Ik was werkloos en was op zoek naar werk
- Ik was (vervroegd) gepensioneerd
- Ik ontving een arbeidsongeschiktheidsuitkering of sociale bijstand en was niet op zoek naar werk
- Ik was leerling / student / stagiair en kreeg alleen een onkostenvergoeding
- Ik deed het huishouden

Vorige Verder

q23 – Childcare Adjustments | q14 – Working Hours

q14 – Working Hours

q13 – Work Status Beginning of March | q14header – Working Hours Extended

Routing to the question depends on answer in: q13 – Work Status Beginning of March

On average, how many hours per week did you work at the workplace and from home in early March (or before the coronavirus affected your work)? And in the past seven days? If you always work from home, fill in all hours at ‘from home’. Enter zero (0) if you never work at your workplace or at home.

Hours at workplace in the past seven days	
Hours at from home in the past seven days	
Hours at workplace before the pandemic	
Hours at from home before the pandemic	

Hoeveel uur per week werkte u begin maart (of voordat het coronavirus invloed had op uw werk) gemiddeld op uw werkplek en vanuit huis?
 En in de afgelopen zeven dagen?

Als u altijd thuis werkt, vult u alle uren in bij 'vanuit huis'.
 Vult u nul (0) in als u nooit op uw werkplek of thuis werkt.

	Op uw werkplek	Vanuit huis
Vóór de pandemie	<input type="text"/>	<input type="text"/>
De afgelopen zeven dagen	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Vorige Verder

q13 – Work Status Beginning of March | q14header – Working Hours Extended

q14header – Working Hours Extended

q14 – Working Hours | q15 – Reasons for Not Working Among Employees

Routing to the question depends on answer in: q13 – Work Status Beginning of March

On [date of March survey], you filled in the following hours of work. Please complete the last row, i.e., how many hours per week you have worked at the workplace and from home in the past seven days?

If you always work from home, fill in all hours at ‘from home’. Enter zero (0) if you never work at your workplace or at home.

At work before the pandemic	
At work [date - 7, date]	
At work the past seven days	
At home before the pandemic	
At home [date - 7, date]	
At home the past seven days	

Op 20-03-2020 hebt u laten weten hoeveel uur u toen werkte in die week. Hoeveel uur per week werkte u in de afgelopen zeven dagen op uw werkplek en vanuit huis?

*Als u altijd thuis werkt, vult u alle uren in bij 'vanuit huis'.
Vult u nul (0) in als u nooit op uw werkplek of thuis werkt.*

	Op uw werkplek	Vanuit huis
Vóór de uitbraak van het coronavirus	40	0
Van 13-03-2020 tot en met 19-03-2020	8	32
In de afgelopen zeven dagen	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>

q14 – Working Hours | q15 – Reasons for Not Working Among Employees

q15 – Reasons for Not Working Among Employees

q14header – Working Hours Extended | q16 – Reasons for Working Less Among Employees

Routing to the question depends on answer in: q14header – Working Hours Extended

Why are you not working right now? Multiple answers possible

- Less business activity in the company where I work because of economic circumstances
- Due to the risk of contamination, the government has decided that my workplace should close for the time being
- Because of the risk of infection, my employer voluntarily postponed the work
- I have to take care of people (children, parents) who depend on me

- I do not go to my workplace because I am afraid of being infected by the coronavirus and I cannot do the work I do at home
- I was ill / quarantined
- I have taken vacation days
- I got fired
- Otherwise, namely:

Waarom werkte u de afgelopen zeven dagen niet?
Meerdere antwoorden mogelijk

- Minder zakelijke activiteit in het bedrijf waar ik werk vanwege economische omstandigheden
- Vanwege het besmettingsgevaar heeft de overheid besloten dat mijn werkplek voorlopig moet sluiten
- Vanwege het besmettingsgevaar stelde mijn werkgever het werk vrijwillig uit
- Ik moet zorgen voor mensen (kinderen, ouders) die van mij afhankelijk zijn
- Ik ga niet naar mijn werkplek omdat ik bang ben te worden besmet door het coronavirus en ik kan het werk dat ik doe niet thuis doen
- Ik was ziek / in quarantaine
- Ik heb vakantiedagen opgenomen
- Ik werd ontslagen
- Anders, namelijk:

q14header – Working Hours Extended | q16 – Reasons for Working Less Among Employees

q16 – Reasons for Working Less Among Employees

q15 – Reasons for Not Working Among Employees | q17 – Reasons for Working Not Or Less Among the Self-Employed

Routing to the question depends on answer in: q14header – Working Hours Extended

Why are you working less now? Multiple answers possible

- Less business activity in the company where I work because of economic circumstances
- Due to the risk of contamination, the government has decided that less work must be done at my workplace for the time being
- Because of the risk of contamination, my employer has voluntarily decided to work less
- I have to take care of people (children, parents) who depend on me
- I go to my workplace less because I am afraid of being infected by the corona virus
- I was ill / quarantined
- I have taken vacation days
- No special reason, no reason related to the corona virus
- Otherwise, namely:

Waarom werkte u minder de afgelopen zeven dagen?
Meerdere antwoorden mogelijk

- Minder zakelijke activiteit in het bedrijf waar ik werk vanwege economische omstandigheden
- Vanwege het besmettingsgevaar heeft de overheid besloten dat er voorlopig minder gewerkt moet worden op mijn werkplek
- Vanwege het besmettingsgevaar heeft mijn werkgever vrijwillig besloten dat er minder gewerkt wordt
- Ik moet zorgen voor mensen (kinderen, ouders) die van mij afhankelijk zijn
- Ik ga minder naar mijn werkplek omdat ik bang ben te worden besmet door het coronavirus
- Ik was ziek / in quarantaine
- Ik heb vakantiedagen opgenomen
- Geen speciale reden; geen reden die te maken heeft met het coronavirus
- Anders, namelijk:

Vorige Verder

q15 – Reasons for Not Working Among Employees | q17 – Reasons for Working Not Or Less Among the Self-Employed

q17 – Reasons for Working Not Or Less Among the Self-Employed

q16 – Reasons for Working Less Among Employees | cruciaal – Essential Profession Among Employed

Routing to the question depends on answer in: q14header – Working Hours Extended

Why did you work are you not working less or not at all in the past seven days the moment? Multiple answers possible

- Less business activity of my company because of economic conditions
- Because of the risk of infection, the government shut down my company for the time being.
- We closed the entire company for the time being due to the risk of contamination
- I need to take care of people (children, parents) who depend on me
- I have been sick / quarantined.
- I took vacation days.
- No special reason, no reason related to the corona virus
- Otherwise, namely:

Waarom werkte u minder of helemaal niet in de afgelopen zeven dagen?
Meerdere antwoorden mogelijk

- Minder zakelijke activiteit in mijn bedrijf vanwege economische omstandigheden
- Vanwege het besmettingsgevaar heeft de overheid besloten dat mijn bedrijf voorlopig moet sluiten
- Vanwege het besmettingsgevaar hebben we het bedrijf voorlopig gesloten
- Ik moet zorgen voor mensen (kinderen, ouders) die van mij afhankelijk zijn
- Ik was ziek / in quarantaine
- Ik heb vakantiedagen opgenomen
- Geen speciale reden; geen reden die te maken heeft met het coronavirus
- Anders, namelijk:

Vorige Verder

q16 – Reasons for Working Less Among Employees | cruciaal – Essential Profession Among Employed

cruciaal – Essential Profession Among Employed

q17 – Reasons for Working Not Or Less Among the Self-Employed | cruciaal_notempl – Essential Former Profession Among Unemployed

Routing to the question depends on answer in: q14header – Working Hours Extended

Does your job qualify to be an essential profession?

Yes	No
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Valt uw beroep onder de cruciale beroepsgroep?

- Ja
- Nee

Vorige Verder

q17 – Reasons for Working Not Or Less Among the Self-Employed | cruciaal_notempl – Essential Former Profession Among Unemployed

cruciaal_notempl – Essential Former Profession Among Unemployed

cruciaal – Essential Profession Among Employed | income – Income Last Three Months

Routing to the question depends on answer in: q14header – Working Hours Extended

Does your last job (if unemployed) to be an essential profession?

Yes	No	I don't know/Not applicable

Valt het beroep dat u hebt uitgeoefend onder de cruciale beroepsgroep?

Als u nooit gewerkt hebt, kunt u 'niet van toepassing' antwoorden.

Ja
 Nee
 Weet ik niet/Niet van toepassing

cruciaal – Essential Profession Among Employed | income – Income Last Three Months

income – Income Last Three Months

cruciaal_notempl – Essential Former Profession Among Unemployed | expectedincome – Expected Income Next Years

What was your household's total monthly gross income such as earnings, business income, pensions, unemployment insurance payments, etc., before taxes in each of the past three months? If you do not know exactly, please give your best estimate.

January	
February	
March	

Wat was in de **afgelopen drie maanden** het gezamenlijke **bruto** maandinkomen van uw huishouden? Dus alle inkomsten uit bijvoorbeeld werk, pensioen, werkloosheidsuitkering enz.

*Als u het niet precies weet geeft u dan uw beste inschatting.
Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma's.*

inkomen in januari: euro

inkomen in februari: euro

inkomen in maart: euro

Vorige Verder

cruciaal_notempl – Essential Former Profession Among Unemployed | expectedincome – Expected Income Next Years

expectedincome – Expected Income Next Years

income – Income Last Three Months | ExpUnempl_before – Expected Unemployment Before

Besides your monthly income in the last three months, we are also interested in your expectations of your household’s total annual gross income this year and in the next two years before taxes. By household’s total annual gross income for the years 2020, 2021, and 2022 we mean all income such as earnings, business income, pensions, unemployment insurance payments, etc., that your household members may have before taxes in these years.

We will ask you two times about your household’s expected total annual gross income for these years. First, we would like to know what level of income you expected before there was a sign of the coronavirus pandemic, that is what you thought your household’s expected total annual gross income would have been without the coronavirus pandemic. Second, we would like to know what level of total gross household income you expect for each of the three years as of today, taking the coronavirus pandemic into account.

Please state your expected total annual gross household income without and with the coronavirus crisis here.

	Before there was a sign of the the coronavirus pandemic	Under the current circumstances
For the year 2020 (which includes the months that already passed)		
For the year 2021		
For the year 2022		

We willen graag weten wat u verwacht dat het gezamenlijke **bruto** jaarinkomen van uw huishouden voor 2020, 2021, en 2022 zal zijn. Dus alle inkomsten uit bijvoorbeeld werk, pensioen, werkloosheidsuitkering enz.

Geef u aan wat u verwachtte dat het gezamenlijke inkomen van uw huishouden zou zijn, **vóórdat** er sprake was van de uitbraak van het coronavirus. Dus, wat u verwacht dat het gezamenlijke inkomen van uw huishouden **zou zijn zonder de uitbraak van het coronavirus**. Daarnaast wat u **nu** verwacht dat in deze jaren het inkomen zal zijn.

Geef u de verwachtingen van het **gezamenlijke bruto jaarinkomen van uw huishouden met en zonder de uitbraak van het coronavirus**.

	Vóórdat er sprake was van de uitbraak van het coronavirus	Onder de omstandigheden van dit moment
Voor dit jaar (dus ook voor de maanden januari, februari en maart)	<input type="text"/> euro	<input type="text"/> euro
Voor het jaar 2021	<input type="text"/> euro	<input type="text"/> euro
Voor het jaar 2022	<input type="text"/> euro	<input type="text"/> euro

Vorige Verder

income – Income Last Three Months | ExpUnempl_before – Expected Unemployment Before

ExpUnempl_before – Expected Unemployment Before

expectedincome – Expected Income Next Years | ExpUnempl_today – Expected Unemployment Today

We are also interested in your expectations of the rate of unemployment in the Netherlands, and how the impact of the corona virus has affected your expectations. Specifically, we would like to know what you think the unemployment rate would have been without the coronavirus pandemic and what it will likely be now with the pandemic. The unemployment rate measures how many people out of 100 who would like to work do not have a job. On average, the unemployment rate was around 4% for the years 2017-2019.

First, we would like to know the unemployment rates you expected for the years 2020, 2021, and 2022 before there was a sign of the coronavirus crisis.

	less than 3.0%	3.0% to 6.0%	6.0% to 9.0%	9.0% to 12.0%	12.0% or higher
2022					
2021					
2020					

We willen graag weten wat u verwachtte dat het werkloosheidscijfer in Nederland zou zijn, en of de gevolgen van het coronavirus deze verwachting zal veranderen. Het werkloosheidspercentage was in de periode 2017-2019 ongeveer 4% per jaar.

Eerst vragen we wat u **vóórdat** er sprak was van de uitbraak van het coronavirus verwachtte dat het werkloosheidspercentage zou worden in 2020, 2021 en 2022.

Daarna vragen we u wat u **nu** verwacht dat het werkloosheidspercentage zal worden voor die jaren.

Uw verwachtingen over het werkloosheidspercentage vóórdat er sprake was van de uitbraak van het coronavirus:

	minder dan 3.0%	3.0% tot 6.0%	6.0% tot 9.0%	9.0% tot 12.0%	12.0% of hoger
2020	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2021	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2022	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige Verder

expectedincome – Expected Income Next Years | ExpUnempl_today – Expected Unemployment Today

ExpUnempl_today – Expected Unemployment Today

ExpUnempl_before – Expected Unemployment Before | ExpEcGrowth_before – Expected Economic Growth Before

Second, we would like to know the unemployment rates that you expect for the years 2020, 2021, and 2022 as of today. Expectation as of today / with the coronavirus pandemic:

	less than 3.0%	3.0% to 6.0%	6.0% to 9.0%	9.0% to 12.0%	12.0% or higher
2020					
2021					
2022					

En wat zijn uw verwachtingen over het werkloosheidspercentage onder de omstandigheden van dit moment:
(Het werkloosheidspercentage was in de periode 2017-2019 ongeveer 4% per jaar.)

	minder dan 3.0%	3.0% tot 6.0%	6.0% tot 9.0%	9.0% tot 12.0%	12.0% of hoger
2020	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2021	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2022	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige Verder

ExpUnempl_before – Expected Unemployment Before | ExpEcGrowth_before – Expected Economic Growth Before

ExpEcGrowth_before – Expected Economic Growth Before

ExpUnempl_today – Expected Unemployment Today | ExpEcGrowth_today – Expected Economic Growth Today

We are interested in your expectations of the future development of the Dutch economy as measured by the real growth rates of gross domestic product (that is, net of inflation), and how the impact of the corona virus has affected your expectations. On average, the Dutch economy has grown by around 2.5% in the years 2017-2019.

First, we would like to know the growth rates of the Dutch economy you expected for the years 2020, 2021, and 2022 before there was a sign of the coronavirus crisis.

	less than -4%	-4% to -2%	-2% to 0%	0% to 2%	2% to 4%	4% or higher
2020						
2021						
2022						

We willen graag weten wat u verwachtte dat de groei van de economie in Nederland zou zijn, en of de gevolgen van het coronavirus deze verwachting zal veranderen. De economische groei, dat wil zeggen, de verandering van de hoeveelheid goederen en diensten die Nederland kan gebruiken, was **in de periode 2017-2019 ongeveer 2,5% per jaar**.

Eerst vragen we wat u **vóórdat** er sprake was van de uitbraak van het coronavirus verwachtte dat de economische groei zou worden in 2020, 2021 en 2022.

Daarna vragen we u wat u **nu** verwacht dat de economische groei zal worden voor die jaren.

Uw verwachtingen over de economische groei vóórdat er sprake was van de uitbraak van het coronavirus:

	minder dan -4%	-4% tot -2%	-2% tot 0%	0% tot 2%	2% tot 4%	4% of hoger
2020	<input type="radio"/>					
2021	<input type="radio"/>					
2022	<input type="radio"/>					

Vorige Verder

ExpUnempl_today – Expected Unemployment Today | ExpEcGrowth_today – Expected Economic Growth Today

ExpEcGrowth_today – Expected Economic Growth Today

ExpEcGrowth_before – Expected Economic Growth Before | ExpInfl_before – Expected Inflation Before

Second, we would like to know the growth rates of the Dutch economy that you expect for the years 2020, 2021, and 2022 as of today. Careful: The categories have changed!

	less than -10%	-10% to -5%	-5% to 0%	0% to 5%	5% to 10%	10% or higher
2021						
2022						
2020						

En wat zijn uw verwachtingen over de economische groei onder de omstandigheden van dit moment:
 (De economische groei was in de periode 2017-2019 ongeveer 2,5% per jaar.)
 Let op, de antwoorden zijn veranderd.

	minder dan -10%	-10% tot -5%	-5% tot 0%	0% tot 5%	5% tot 10%	10% of hoger
2020	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2021	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
2022	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige Verder

ExpEcGrowth_before – Expected Economic Growth Before | ExpInfl_before – Expected Inflation Before

ExpInfl_before – Expected Inflation Before

ExpEcGrowth_today – Expected Economic Growth Today | ExpInfl_today – Expected Inflation Today

We are interested in your expectations of the inflation rate in the Netherlands (as measured by changes of the Consumer Price Index), and how the impact of the corona virus has affected your expectations. On average, consumer prices have grown by around 1.8% in the years 2017-2019.

First, we would like to know the inflation rate that you expected for the years 2020, 2021, and 2022 before there was a sign of the coronavirus crisis.

	less than -2%	-2% to 0%	0% to 2%	2% to 4%	4% to 6%	6% or higher
2020						
2021						
2022						

We willen graag weten wat u verwachtte dat de prijsverandering (verandering van de consumptieprijzen, inflatie) in Nederland zou zijn, en of de gevolgen van het coronavirus deze verwachting zal veranderen. De inflatie was **in de periode 2017-2019 ongeveer 1,8% per jaar**.

Eerst vragen we wat u **vóórd**at er sprake was van de uitbraak van het coronavirus verwachtte dat de inflatie zou worden in 2020, 2021 en 2022.

Daarna vragen we u wat u **nu** verwacht dat de inflatie zal worden voor die jaren.

Uw verwachtingen over de inflatie (een negatief percentage betekent dat prijzen dalen) vóórdat er sprake was van de uitbraak van het coronavirus:

	minder dan -2%	-2% tot 0%	0% tot 2%	2% tot 4%	4% tot 6%	6% of hoger
2020	<input type="radio"/>					
2021	<input checked="" type="radio"/>					
2022	<input type="radio"/>					

Vorige Verder

ExpEcGrowth_today – Expected Economic Growth Today | ExpInfl_today – Expected Inflation Today

ExpInfl_today – Expected Inflation Today

ExpInfl_before – Expected Inflation Before | StockTrading – Stock Trading

Second, we would like to know the inflation rate that you expect for the years 2020, 2021, and 2022 as of today.

	less than -2%	-2% to 0%	0% to 2%	2% to 4%	4% to 6%	6% or higher
2020						
2021						
2022						

En wat zijn uw verwachtingen over de inflatie (een negatief percentage betekent dat prijzen dalen) onder de omstandigheden van dit moment:
(De inflatie was **in de periode 2017-2019 ongeveer 1,8% per jaar**.)

	minder dan -2%	-2% tot 0%	0% tot 2%	2% tot 4%	4% tot 6%	6% of hoger
2020	<input type="radio"/>					
2021	<input checked="" type="radio"/>					
2022	<input type="radio"/>					

Vorige Verder

ExpInfl_before – Expected Inflation Before | StockTrading – Stock Trading

StockTrading – Stock Trading

ExpInfl_today – Expected Inflation Today | Stock3 – Amount Bought Among Buyers

We are interested in how you invested your savings in recent months. Please pick the option that applies to your situation. In the period since mid-February ..

- I did not own risky assets such as stocks / mutual funds / corporate bonds at any point.
- I have owned risky assets such as stocks / mutual funds / corporate bonds and I have not bought or sold anything.
- I have bought risky assets such as stocks / mutual funds / corporate bonds, but I did not sell any.
- I have sold risky assets such as stocks / mutual funds / corporate bonds, but I did not buy any.
- I have both bought and sold risky assets such as stocks / mutual funds / corporate bonds.

We willen graag weten wat u met uw (eventuele) spaarvermogen hebt gedaan in de afgelopen maanden. Kiest u het antwoord dat het beste bij uw situatie past.

Sinds half februari...

- heb ik helemaal geen risicovolle bezittingen zoals aandelen, bedrijfsobligaties, investeringen in beleggingsfondsen enz.
- heb ik risicovolle bezittingen zoals aandelen, bedrijfsobligaties, investeringen in beleggingsfondsen enz., maar heb ik geen aankoop of verkoop gedaan.
- heb ik risicovolle bezittingen zoals aandelen, bedrijfsobligaties, investeringen in beleggingsfondsen enz. gekocht, maar heb ik niets verkocht.
- heb ik risicovolle bezittingen zoals aandelen, bedrijfsobligaties, investeringen in beleggingsfondsen enz. verkocht, maar heb ik niets gekocht.
- heb ik risicovolle bezittingen zoals aandelen, bedrijfsobligaties, investeringen in beleggingsfondsen enz. gekocht en verkocht.

Vorige
Verder

ExpInfl_today – Expected Inflation Today | Stock3 – Amount Bought Among Buyers

Stock3 – Amount Bought Among Buyers

StockTrading – Stock Trading | Stock4 – Amount Sold Among Sellers

Routing to the question depends on answer in: StockTrading – Stock Trading

Compared to a typical two months-period of in recent years, how much did you spend on risky assets such as stocks / mutual funds / corporate bonds?

Much less	less	about the same	more	much more

In vergelijking met een normale periode van twee maanden in de afgelopen jaren, hebt u dan minder of meer uitgegeven aan aandelen, bedrijfsobligaties, investeringen in beleggingsfondsen enz.?

- veel minder
- minder
- ongeveer hetzelfde
- meer
- veel meer

Vorige Verder

StockTrading – Stock Trading | Stock4 – Amount Sold Among Sellers

Stock4 – Amount Sold Among Sellers

Stock3 – Amount Bought Among Buyers | Stock5 – Amount Bought Among Those Who Bought And Sold

Routing to the question depends on answer in: StockTrading – Stock Trading

Compared to a typical two months-period of in recent years, which amount of risky assets such as stocks / mutual funds / corporate bonds did you sell?

Much less	less	about the same	more	much more

In vergelijking met een normale periode van twee maanden in de afgelopen jaren, hebt u dan minder of meer van uw aandelen, bedrijfsobligaties, investeringen in beleggingsfondsen enz. verkocht?

- veel minder
- minder
- ongeveer hetzelfde
- meer
- veel meer

Vorige Verder

Stock3 – Amount Bought Among Buyers | Stock5 – Amount Bought Among Those Who Bought And Sold

Stock5 – Amount Bought Among Those Who Bought And Sold

Stock4 – Amount Sold Among Sellers | Stock6 – Amount Sold Among Those Who Bought And Sold

Routing to the question depends on answer in: StockTrading – Stock Trading

Compared to a typical two months-period of in recent years, how much did you spend on risky assets such as stocks / mutual funds / corporate bonds?

Much less	less	about the same	more	much more

In vergelijking met een normale periode van twee maanden in de afgelopen jaren, hebt u dan minder of meer van uw aandelen, bedrijfsobligaties, investeringen in beleggingsfondsen enz. **gekocht**?

- veel minder
- minder
- ongeveer hetzelfde
- meer
- veel meer

Vorige Verder

Stock4 – Amount Sold Among Sellers | Stock6 – Amount Sold Among Those Who Bought And Sold

Stock6 – Amount Sold Among Those Who Bought And Sold

Stock5 – Amount Bought Among Those Who Bought And Sold | q31 – Concerns

Routing to the question depends on answer in: StockTrading – Stock Trading

Compared to a typical two months-period of in recent years, which amount of risky assets such as stocks / mutual funds / corporate bonds did you sell?

Much less	less	about the same	more	much more

In vergelijking met een normale periode van twee maanden in de afgelopen jaren, hebt u dan minder of meer van uw aandelen, bedrijfsobligaties, investeringen in beleggingsfondsen enz. **verkocht**?

veel minder
 minder
 ongeveer hetzelfde
 meer
 veel meer

Stock5 – Amount Bought Among Those Who Bought And Sold | q31 – Concerns

q31 – Concerns

Stock6 – Amount Sold Among Those Who Bought And Sold | eva2h – Liked Questionnaire

When you think about the next four weeks, how concerned are you about the following?

	1 = Not concerned at all	2	3	4	5 = Very Concerned
That I get very bored					
That I become infected with the coronavirus and become very ill or die					
That I get infected with the coronavirus and infect others					
That loved ones become infected with the coronavirus and become very ill or die					
That I will lose my job					
That I am unable to buy enough food					
That I will not get good health care					
That my favorite restaurant / cafe is going bankrupt					

Als u denkt aan de komende vier weken, hoe bezorgd bent u dan over het volgende?

	Helemaal niet bezorgd				Heel erg bezorgd
Dat ik me heel erg ga vervelen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dat ik besmet word met het coronavirus en heel erg ziek word of dood ga	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dat ik besmet word met het coronavirus en anderen besmet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dat dierbaren besmet worden met het coronavirus en heel ziek worden of dood gaan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dat ik mijn baan zal verliezen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dat ik niet in staat ben voldoende eten te kopen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dat ik geen goede gezondheidszorg zal krijgen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dat mijn favoriete restaurant/café failliet gaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige Verder

Stock6 – Amount Sold Among Those Who Bought And Sold | eva2h – Liked Questionnaire

eva2h – Liked Questionnaire

q31 – Concerns | opm – Comments on Questionnaire

Note: Please complete the questionnaire until you are returned to the home screen. Only then will the system register the questionnaire as completed. Finally. What did you think of this questionnaire?

	1 = definitely not	2	3	4	5 = certainly yes
Did you find it difficult to answer the questions?					
Were the questions clear to you?					
Did the questionnaire get you thinking?					
Did you find the subject interesting?					
Did you enjoy answering the questions?					

NB: Maakt u alstublieft de vragenlijst af totdat u weer bij het beginscherm komt. Pas dan registreert het systeem de vragenlijst als **volledig** ingevuld.

Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst:

1 = beslist niet
5 = beslist wel

	1	2	3	4	5
Vond u het moeilijk om de vragen te beantwoorden?	<input type="radio"/>				
Vond u de vragen duidelijk?	<input type="radio"/>				
Heeft de vragenlijst u aan het denken gezet?	<input type="radio"/>				
Vond u het onderwerp interessant?	<input type="radio"/>				
Vond u het plezierig om de vragen in te vullen?	<input type="radio"/>				

Vorige Verder

q31 – Concerns | opm – Comments on Questionnaire

opm – Comments on Questionnaire

eva2h – Liked Questionnaire

Do you have any comments about the questionnaire?

Yes	No
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hebt u nog opmerkingen over de vragenlijst?

Ja
 Nee

Vorige Verder

eva2h – Liked Questionnaire

2.2 Overview of Questions Wave 2 (English) Grouped by Topic

This page contains the questions grouped by topic. When clicking into a question, please note that internally the questions are ordered according to their appearance in the questionnaire. Clicking on the next or previous question will thus not preserve the grouping by topic.

2.2.1 Background

2.2.2 Behavior

2.2.3 Childcare

2.2.4 Drugs

2.2.5 Employment

2.2.6 Expected Timespan

2.2.7 Finances

2.2.8 Health Beliefs

2.2.9 Macro Expectations

2.2.10 Mental Health

2.3 Overview Questions Wave 2 (Dutch) Ordered by Appearance in the Questionnaire

2.3.1 Questions

intro – Intro

InfectionDiagnosed – Infection Diagnosed

Deze maand krijgt u opnieuw een vragenlijst over het coronavirus. Afgelopen maand is de vragenlijst over het coronavirus door ruim 5400 panelleden ingevuld. En dat is heel fijn, want zo krijgen onderzoekers een goed beeld van hoe in Nederland met de uitbraak wordt Omgegaan. Premier Rutte zei het al: dit raakt ons allemaal en is een van de zwaarste periodes in onze geschiedenis buiten oorlogstijd. Het is daarom belangrijk dat er veel onderzoek wordt gedaan. Deze keer hebben we onder andere vragen over hoe u zich voelt, over eventueel rooken drinkgedrag, en stellen we een aantal vragen opnieuw. Dat doen we om te kijken of er iets is veranderd in uw situatie of uw mening. U krijgt ook vragen over hoe u dacht over een aantal financiële zaken voordat het virus uitbrak en hoe u daar nu over denkt. In de komende periode krijgt u nog enkele vragenlijsten over het coronavirus.

Deze maand krijgt u opnieuw een vragenlijst over het coronavirus. Afgelopen maand is de vragenlijst over het coronavirus door ruim 5400 panelleden ingevuld. En dat is heel fijn, want zo krijgen onderzoekers een goed beeld van hoe in Nederland met de uitbraak wordt omgegaan.

Premier Rutte zei het al: dit raakt ons allemaal en is een van de zwaarste periodes in onze geschiedenis buiten oorlogstijd. Het is daarom belangrijk dat er veel onderzoek wordt gedaan.

Deze keer hebben we onder andere vragen over hoe u zich voelt, over eventueel rook- en drinkgedrag, en stellen we een aantal vragen opnieuw. Dat doen we om te kijken of er iets is veranderd in uw situatie of uw mening. U krijgt ook vragen over hoe u dacht over een aantal financiële zaken voordat het virus uitbrak en hoe u daar nu over denkt.

In de komende periode krijgt u nog enkele vragenlijsten over het coronavirus.

InfectionDiagnosed – Infection Diagnosed

InfectionDiagnosed – Infection Diagnosed

intro – Intro | SelfPerceivedInfection – Self-perceived Infection

Heeft een huisarts of een ander medisch deskundige bij u de diagnose gesteld dat u besmet bent met het coronavirus (Covid-19)?

Ja die diagnose is bij mij gesteld	Nee	Het is nog niet zeker

Heeft een huisarts of een ander medisch deskundige bij u de diagnose gesteld dat u besmet bent met het coronavirus (Covid-19)?

Ja, die diagnose is bij mij gesteld
 Nee
 Het is nog niet zeker

intro – Intro | SelfPerceivedInfection – Self-perceived Infection

SelfPerceivedInfection – Self-perceived Infection

InfectionDiagnosed – Infection Diagnosed | q1header – Subjective Risks

Denkt u zelf dat u besmet bent met het coronavirus (Covid-19)?

Ja	Nee	Ik weet het niet

Denkt u zelf dat u besmet bent met het coronavirus (Covid-19)?

Ja

Nee

Ik weet het niet

InfectionDiagnosed – Infection Diagnosed | q1header – Subjective Risks

q1header – Subjective Risks

SelfPerceivedInfection – Self-perceived Infection | q7 – Expected Duration of Restrictions

Hoe groot denkt u dat de kans is dat de volgende dingen in de komende drie maanden Gebeuren? U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

u wordt besmet	
iemand in uw directe omgeving (familie, vrienden, collega's) wordt besmet	
u moet naar het ziekenhuis als u wordt besmet	
u wordt besmet en u besmet iemand anders	

Hoe groot denkt u dat de kans is dat de volgende dingen **in de komende drie maanden** gebeuren?
 U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

kans:

u wordt besmet

iemand in uw directe omgeving (familie, vrienden, collega's) wordt besmet

u moet naar het ziekenhuis als u wordt besmet

u wordt besmet en u besmet iemand anders

Vorige Verder

SelfPerceivedInfection – Self-perceived Infection | q7 – Expected Duration of Restrictions

q7 – Expected Duration of Restrictions

q1header – Subjective Risks | rook – Smoking

De regering heeft een aantal maatregelen genomen. Tot hoe lang denkt u dat de beperkingen die er nu zijn (in het alledaagse leven) van kracht zullen blijven?

tot en met uiterlijk 28 april	zoals aangekondigd op 31 maart	minstens tot en met 28 april	maar tot minder dan 2 maanden vanaf vandaag	tussen 2 en 4 maanden vanaf vandaag	tussen 4 en 8 maanden vanaf vandaag	voor langer dan 12 maanden
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

De regering heeft een aantal maatregelen genomen. Tot hoe lang denkt u dat de beperkingen die er nu zijn (in het alledaagse leven) van kracht zullen blijven?

- tot en met uiterlijk 28 april, zoals aangekondigd op 31 maart
- minstens tot en met 28 april, maar tot minder dan 2 maanden vanaf vandaag
- tussen 2 en 4 maanden vanaf vandaag
- tussen 4 en 8 maanden vanaf vandaag
- tussen 8 en 12 maanden vanaf vandaag
- voor langer dan 12 maanden

Vorige Verder

q1header – Subjective Risks | rook – Smoking

rook – Smoking

q7 – Expected Duration of Restrictions | he035 – Smoking Type

Nu volgen er enkele vragen over roken en drankgebruik. Rookt u op dit moment?

ja	nee ik ben gestopt	nee ik heb nooit gerookt

The screenshot shows a questionnaire interface with the following elements:

- Text: "Nu volgen er enkele vragen over roken en drankgebruik. Rookt u op dit moment?"
- Radio button options:
 - ja
 - nee, ik ben gestopt
 - nee, ik heb nooit gerookt
- Navigation buttons: "Vorige" (Previous) and "Verder" (Next)
- Logos: "LISS PANEL" (yellow circle) and "TILBURG UNIVERSITY" (blue and yellow crest)

q7 – Expected Duration of Restrictions | he035 – Smoking Type

he035 – Smoking Type

rook – Smoking | he036a – Cigarette Consumption

Routing to the question depends on answer in: rook – Smoking

Wat rook u? Meerdere antwoorden mogelijk.

- sigaretten (inclusief shag)
- pijp
- sigaartjes of sigaren
- E-sigaretten

Wat rookt u?

Meerdere antwoorden mogelijk

- sigaretten (inclusief shag)
- pijp
- sigaarpjes of sigaren
- e-sigaretten

Vorige Verder

rook – Smoking | he036a – Cigarette Consumption

he036a – Cigarette Consumption

he035 – Smoking Type | he036b – Pipes Consumption

Routing to the question depends on answer in: he035 – Smoking Type

Hoeveel sigaretten (inclusief shag) rookt u gemiddeld per dag?

Hoeveel sigaretten (inclusief shag) rookt u gemiddeld per dag?

sigaretten - inclusief shag

Vorige Verder

he035 – Smoking Type | he036b – Pipes Consumption

he036b – Pipes Consumption

he036a – Cigarette Consumption | he036c – Cigar Consumption

Routing to the question depends on answer in: he035 – Smoking Type

Hoeveel pijpen rookt u gemiddeld per dag?

Hoeveel pijpen rookt u gemiddeld per dag?

pijpen

Vorige Verder

he036a – Cigarette Consumption | he036c – Cigar Consumption

he036c – Cigar Consumption

he036b – Pipes Consumption | he036d – E-Cigarette Consumption

Routing to the question depends on answer in: he035 – Smoking Type

Hoeveel sigaartjes of sigaren rook u gemiddeld per dag?

Hoeveel sigaartjes of sigaren rookt u gemiddeld per dag?

sigaartjes of sigaren

Vorige Verder

he036b – Pipes Consumption | he036d – E-Cigarette Consumption

he036d – E-Cigarette Consumption

he036c – Cigar Consumption | he038 – Alcohol Consumption

Routing to the question depends on answer in: he035 – Smoking Type

Hoeveel milliliter vloeistof u gemiddeld per dag bij gebruik van de e-sigaret?

Hoeveel milliliter vloeistof u gemiddeld per dag bij gebruik van de e-sigaret?

milliliter vloeistof

he036c – Cigar Consumption | he038 – Alcohol Consumption

he038 – Alcohol Consumption

he036d – E-Cigarette Consumption | he039 – Days Alcohol Consumption

Hebt u in de afgelopen zeven dagen (zonder vandaag) een drank met alcohol gedronken?

Ja	Nee
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hebt u in de afgelopen zeven dagen (zonder vandaag) een drank met alcohol gedronken?

Ja
 Nee

he036d – E-Cigarette Consumption | he039 – Days Alcohol Consumption

he039 – Days Alcohol Consumption

he038 – Alcohol Consumption | he040 – Alcohol Type

Routing to the question depends on answer in: he038 – Alcohol Consumption

Op hoeveel dagen van de afgelopen zeven dagen hebt u een alcoholische drank gedronken?

1	2	3	4	5	6	7

Op hoeveel dagen van de afgelopen zeven dagen hebt u een alcoholische drank gedronken?

1

2

3

4

5

6

7

he038 – Alcohol Consumption | he040 – Alcohol Type

he040 – Alcohol Type

he039 – Days Alcohol Consumption | he040and – Alcohol Type

Routing to the question depends on answer in: he038 – Alcohol Consumption

Denkt u nu aan die dag in de afgelopen week waarop u de meeste dranken met alcohol hebt gedronken. (Als u op meerdere dagen precies evenveel hebt gedronken, antwoordt u dan over de dag die het kortst geleden is.) Wilt u hieronder aangeven welke soort alcoholische dranken u op die dag hebt gedronken? Niet-alcoholische of alcohol-arme dranken hier niet vermelden.

- bier van normale sterkte met minder dan 6% alcohol, zoals pils, wit bier, donker bier (geen malt bier, Radler)
- sterk bier met 6% alcohol of meer, zoals speciale bieren
- sterke drank of likeur, zoals gin, whisky, rum, brandy, wodka of cocktails
- sherry of martini (inclusief port, vermouth, cinzano, dubonnet)
- wijn (inclusief champagne)
- premixen, alcoholpops, blasters en shooters, zoals Bacardi Breezer, Smirnoff Ice
- andere soorten dranken met alcohol

Denkt u nu aan die dag in de afgelopen week waarop u de meeste dranken met alcohol hebt gedronken.
(Als u op meerdere dagen precies evenveel hebt gedronken, antwoordt u dan over de dag die het kortst geleden is.)

Wilt u hieronder aangeven welke soort alcoholische dranken u op die dag hebt gedronken? Niet-alcoholische of alcohol-arme dranken hier niet vermelden.

- bier van normale sterkte met minder dan 6% alcohol, zoals pils, wit bier, donker bier (geen malt bier, Radler)
- sterk bier met 6% alcohol of meer, zoals speciale bieren
- sterke drank of likeur, zoals gin, whisky, rum, brandy, wodka of cocktails
- sherry of martini (inclusief port, vermouth, cinzano, dubonnet)
- wijn (inclusief champagne)
- premixen, alcoholpops, blasters en shooters, zoals Bacardi Breezer, Smirnoff Ice
- andere soorten dranken met alcohol

he039 – Days Alcohol Consumption | he040and – Alcohol Type

he040and – Alcohol Type

he040 – Alcohol Type | he040a – Beer Consumption

Routing to the question depends on answer in: he040 – Alcohol Type

Welke andere soorten dranken met alcohol bedoelt u? U kunt er maximaal twee noemen.

ander soort alcoholische drank	
ander soort alcoholische drank	

Welke andere soorten dranken met alcohol bedoelt u? U kunt er maximaal twee noemen.

ander soort alcoholische drank

ander soort alcoholische drank

he040 – Alcohol Type | he040a – Beer Consumption

he040a – Beer Consumption

he040and – Alcohol Type | he040b – Strong Beer Consumption

Routing to the question depends on answer in: he040 – Alcohol Type

Geeft u aan hoeveel bier (van normale sterkte, pils, wit bier, donker bier, met minder dan 6% alcohol) u op die dag hebt gedronken.

Aantal kleine blikjes of flesjes	
Aantal halve liter blikken of flesjes	
Aantal glazen van een halve liter (pints)	
Aantal glazen (reken grote glazen voor 2)	

Geeft u aan hoeveel bier (van normale sterkte, pils, wit bier, donker bier, met minder dan 6% alcohol) u op die dag hebt gedronken.

aantal glazen (reken grote glazen voor 2)

aantal glazen van een halve liter (pints)

aantal halve liter blikken of flesjes

aantal kleine blikjes of flesjes

he040and – Alcohol Type | he040b – Strong Beer Consumption

he040b – Strong Beer Consumption

he040a – Beer Consumption | he040c – Strong Alcohol Consumption

Routing to the question depends on answer in: he040 – Alcohol Type

Geeft u aan hoeveel sterk bier (speciale bieren met 6% alcohol of meer), u op die dag hebt gedronken.

Aantal glazen (reken grote glazen voor 2)	
Aantal glazen van een halve liter (pints)	
Aantal halve liter blikken of flesjes	
Aantal kleine blikjes of flesjes	

Geeft u aan hoeveel sterk bier (speciale bieren met 6% alcohol of meer), u op die dag hebt gedronken.

aantal glazen (reken grote glazen voor 2)

aantal glazen van een halve liter (pints)

aantal halve liter blikken of flesjes

aantal kleine blikjes of flesjes

Vorige Verder

he040a – Beer Consumption | he040c – Strong Alcohol Consumption

he040c – Strong Alcohol Consumption

he040b – Strong Beer Consumption | he040d – Mixed Alcohol Consumption

Routing to the question depends on answer in: he040 – Alcohol Type

Geeft u aan hoeveel van deze alcoholische drank u op die dag hebt gedronken. (Reken grote glazen voor 2.)

sterke drank of likeur, zoals gin, whisky, rum, brandy, wodka of cocktails	
sherry of martini (inclusief port, vermouth, cinzano, dubonet)	
wijn (inclusief champagne)	

Geeft u aan hoeveel van deze alcoholische drank u op die dag hebt gedronken.
(Reken grote glazen voor 2.)

sterke drank of likeur, zoals gin, whisky, rum, brandy, wodka of cocktails glazen

sherry of martini (inclusief port, vermouth, cinzano, dubonet) glazen

wijn (inclusief champagne) glazen

Vorige Verder

he040b – Strong Beer Consumption | he040d – Mixed Alcohol Consumption

he040d – Mixed Alcohol Consumption

he040c – Strong Alcohol Consumption | he040e – Other Alcohol 1 Consumption

Routing to the question depends on answer in: he040 – Alcohol Type

Geeft u aan hoeveel kleine blikjes of flesjes aan premixen, alcoholpops, blasters en shooters (zoals Bacardi Breezer, Smirnoff Ice) u op die dag hebt gedronken.

Geeft u aan hoeveel **kleine blikjes of flesjes** aan premixen, alcoholpops, blasters en shooters (zoals Bacardi Breezer, Smirnoff Ice) u op die dag hebt gedronken.

kleine blikjes of flesjes

he040c – Strong Alcohol Consumption | he040e – Other Alcohol 1 Consumption

he040e – Other Alcohol 1 Consumption

he040d – Mixed Alcohol Consumption | he040f – Other Alcohol 2 Consumption

Routing to the question depends on answer in: he040 – Alcohol Type

Geeft u aan hoeveel hoeveel glazen deze alcoholische drank u op die dag hebt gedronken. (Reken grote glazen voor 2.)

Geeft u aan hoeveel hoeveel glazen Drink 1 u op die dag hebt gedronken.
(Reken grote glazen voor 2.)

glazen

he040d – Mixed Alcohol Consumption | he040f – Other Alcohol 2 Consumption

he040f – Other Alcohol 2 Consumption

he040e – Other Alcohol 1 Consumption | he041 – Drug Intake

Routing to the question depends on answer in: he040 – Alcohol Type

Geeft u aan hoeveel van deze alcoholische drank u op die dag hebt gedronken. (Reken grote glazen voor 2.)

Geeft u aan hoeveel hoeveel glazen Drink 2 u op die dag hebt gedronken.
(Reken grote glazen voor 2.)

glazen

he040e – Other Alcohol 1 Consumption | he041 – Drug Intake

he041 – Drug Intake

he040f – Other Alcohol 2 Consumption | he042 – Drug Intake Last Month

Hebt u gedurende de afgelopen maand wel eens één of meer van de volgende middelen Gebruikt?

	nooit	soms	regelmatig
kalmerende middelen (zoals valium)			
soft drugs (zoals hasj, wiet en marihuana)			
XTC			
bewustzijnsverruimende middelen (zoals LSD en paddo s)			
hard drugs (zoals pepmiddelen, cocaïne en heroïne)			

Hebt u gedurende de afgelopen maand wel eens één of meer van de volgende middelen gebruikt?

	nooit	soms	regelmatig
kalmerende middelen (zoals valium)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
soft drugs (zoals hasj, wiet en marihuana)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
XTC	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
bewustzijnsverruimende middelen (zoals LSD en paddo's)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
hard drugs (zoals pepmiddelen, cocaïne en heroïne)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige Verder

he040f – Other Alcohol 2 Consumption | he042 – Drug Intake Last Month

he042 – Drug Intake Last Month

he041 – Drug Intake | loneliness – Loneliness

Routing to the question depends on answer in: he041 – Drug Intake

Hoe vaak hebt u deze middelen in de afgelopen maand gebruikt?

kalmerende middelen (zoals valium)	
soft drugs (zoals hasj, wiet en marihuana)	
XTC	
bewustzijnsverruimende middelen (zoals LSD en paddo's)	
hard drugs (zoals pepmiddelen, cocaïne en heroïne)	

Hoe vaak hebt u deze middelen in de afgelopen maand gebruikt?

kalmerende middelen (zoals valium)	<input type="text"/>	keer
soft drugs (zoals hasj, wiet en marihuana)	<input type="text"/>	keer
XTC	<input type="text"/>	keer
bewustzijnsverruimende middelen (zoals LSD en paddo's)	<input type="text"/>	keer
hard drugs (zoals pepmiddelen, cocaïne en heroïne)	<input type="text"/>	keer

Vorige Verder

he041 – Drug Intake | loneliness – Loneliness

loneliness – Loneliness

he042 – Drug Intake Last Month | soccont – Contacts past 7 Days

Wilt u voor elke uitspraak aangeven in hoeverre die op u van toepassing is, op basis van hoe u zich nu voelt?

	ja	min of meer	nee
ik ervaar een leegte om me heen			
er zijn genoeg mensen waarop ik in geval van narigheid kan terugvallen			
ik ken veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen			
er zijn voldoende mensen met wie ik mij nauw verbonden voel			
ik mis mensen om me heen			
vaak voel ik me in de steek gelaten			

Wilt u voor elke uitspraak aangeven in hoeverre die op u van toepassing is, op basis van hoe u zich nu voelt?

	ja	min of meer	nee
ik ervaar een leegte om me heen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
er zijn genoeg mensen waarop ik in geval van narigheid kan terugvallen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ik ken veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
er zijn voldoende mensen met wie ik mij nauw verbonden voel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ik mis mensen om me heen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
vaak voel ik me in de steek gelaten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige
Verder

he042 – Drug Intake Last Month | soccont – Contacts past 7 Days

soccont – Contacts past 7 Days

loneliness – Loneliness | soccompt – Change Contacts

We willen graag iets weten over de contacten die u de afgelopen zeven dagen hebt gehad, persoonlijk of op afstand (online of telefonisch), en die ten minste vijf minuten duurden. Met hoeveel verschillende personen hebt u zo'n contact gehad in de afgelopen zeven dagen?

op afstand (telefonisch, online enz.):	
persoonlijk:	

We willen graag iets weten over de contacten die u de afgelopen zeven dagen hebt gehad, persoonlijk of op afstand (online of telefonisch), en die ten minste vijf minuten duurden.

Met hoeveel verschillende personen hebt u zo'n contact gehad in de afgelopen zeven dagen?

persoonlijk:

op afstand (telefonisch, online enz.):

Vorige Verder

loneliness – Loneliness | soccompt – Change Contacts

soccompt – Change Contacts

soccont – Contacts past 7 Days | q22 – Young Children in Household

Als u dat vergelijkt met een normale week, dus vóór de uitbraak van het coronavirus, hebt u dan nu minder of meer persoonlijk contact of contact via de telefoon / online?

	veel minder nu	minder nu	ongeveer hetzelfde	meer nu	veel meer nu
persoonlijk:					
op afstand (telefonisch, online enz.):					

Als u dat vergelijkt met een normale week, dus vóór de uitbraak van het coronavirus, hebt u dan nu minder of meer persoonlijk contact of contact via de telefoon / online?

veel minder nu minder nu ongeveer hetzelfde meer nu veel meer nu

persoonlijk:

op afstand (telefonisch, online enz.):

Vorige Verder

soccont – Contacts past 7 Days | q22 – Young Children in Household

q22 – Young Children in Household

socompt – Change Contacts | q23 – Childcare Adjustments

Hoeveel kinderen jonger dan 12 jaar zijn er in uw huishouden?

Hoeveel kinderen jonger dan 12 jaar zijn er in uw huishouden?

Vorige Verder

LISS PANEL TILBURG UNIVERSITY

socompt – Change Contacts | q23 – Childcare Adjustments

q23 – Childcare Adjustments

q22 – Young Children in Household | q13 – Work Status Beginning of March

Routing to the question depends on answer in: q22 – Young Children in Household

Hoe gaat u om met sluiting van school en/of kinderopvang vanwege het Coronavirus?

- Ik blijf thuis om voor deze kinderen , te zorgen
- Mijn partner blijft thuis om voor deze kinderen, te zorgen
- Oudere broer(s) of zus(sen) zorgen voor deze kinderen
- De grootouders zorgen voor deze kinderen
- Andere familieleden of vrienden zorgen voor deze kinderen
- Ik regel de kinderopvang samen met vrienden/buren (afwisselend de kinderen Opvangen)
- Ikzelf en/of mijn partner horen tot de cruciale beroepsgroep en er is daarom nood(kinder)opvang beschikbaar
- Mijn ex-partner zorgt voor deze kinderen
- Deze kinderen blijven alleen thuis
- Anders, namelijk:

Voor deze kinderen, hoe gaat u om met sluiting van school en/of kinderopvang vanwege het coronavirus?
Meerdere antwoorden mogelijk

- Ik blijf thuis om voor deze kinderen te zorgen
- Mijn partner blijft thuis om voor deze kinderen te zorgen
- Oudere broer(s) of zus(sen) zorgen voor deze kinderen
- De grootouders zorgen voor deze kinderen
- Andere familieleden of vrienden zorgen voor deze kinderen
- Ik regel de kinderopvang samen met vrienden/buren (afwisselend de kinderen opvangen)
- Ikzelf en/of mijn partner horen tot de cruciale beroepsgroep en er is daarom nood(kinder)opvang beschikbaar
- Mijn ex-partner zorgt voor deze kinderen
- Deze kinderen blijven alleen thuis
- Anders, namelijk:

q22 – Young Children in Household | q13 – Work Status Beginning of March

q13 – Work Status Beginning of March

q23 – Childcare Adjustments | q14 – Working Hours

Welke van de volgende opties beschrijft voor begin maart (of voordat het coronavirus invloed had op uw werk) uw situatie het best? Als er meer opties mogelijk zijn, kiest u dan de hoofdactiviteit of -baan.

Ik verrichtte betaald werk in loondienst (full-time of part-time)	Ik was zelfstandig ondernemer	Ik was werkloos en was op zoek naar werk	Ik was (vervroegd)gepensioneerd	Ik ontving een arbeidsongeschiktheid-suitkering of sociale bijstand en was niet op zoek naar werk	Ik was leerling / student / stagiair en kreeg alleen een onkostenvergoeding	Ik deed het huishouden

Welke van de volgende opties beschrijft voor **begin maart** (of voordat het coronavirus invloed had op uw werk) uw situatie het **best**?
 Als er meer opties mogelijk zijn, kiest u dan de hoofdactiviteit of -baan.

- Ik verrichtte betaald werk in loondienst, full-time of part-time
- Ik was zelfstandig ondernemer
- Ik was werkloos en was op zoek naar werk
- Ik was (vervroegd) gepensioneerd
- Ik ontving een arbeidsongeschiktheidsuitkering of sociale bijstand en was niet op zoek naar werk
- Ik was leerling / student / stagiair en kreeg alleen een onkostenvergoeding
- Ik deed het huishouden

Vorige Verder

q23 – Childcare Adjustments | q14 – Working Hours

q14 – Working Hours

q13 – Work Status Beginning of March | q14header – Working Hours Extended

Routing to the question depends on answer in: q13 – Work Status Beginning of March

Hoeveel uur per week werkte u begin maart (of voordat het coronavirus invloed had op uw werk) gemiddeld op uw werkplek en vanuit huis? En in de afgelopen zeven dagen? Als u altijd thuis werkt, vult u alle uren in bij ‘vanuit huis’. Vult u nul (0) in als u nooit op uw werkplek of thuis werkt.

Werk de afgelopen zeven dagen	
Thuis de afgelopen zeven dagen	
Werk vóór de pandemie	
Thuis vóór de pandemie	

Hoeveel uur per week werkte u begin maart (of voordat het coronavirus invloed had op uw werk) gemiddeld op uw werkplek en vanuit huis?
 En in de afgelopen zeven dagen?

Als u altijd thuis werkt, vult u alle uren in bij 'vanuit huis'.
 Vult u nul (0) in als u nooit op uw werkplek of thuis werkt.

	Op uw werkplek	Vanuit huis
Vóór de pandemie	<input type="text"/>	<input type="text"/>
De afgelopen zeven dagen	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Vorige Verder

q13 – Work Status Beginning of March | q14header – Working Hours Extended

q14header – Working Hours Extended

q14 – Working Hours | q15 – Reasons for Not Working Among Employees

Routing to the question depends on answer in: q13 – Work Status Beginning of March

Op DatumB hebt u laten weten hoeveel uur u toen werkte in die week. Hoeveel uur per week werkte u in de afgelopen zeven dagen op uw werkplek en vanuit huis? Als u altijd thuis werkt, vult u alle uren in bij 'vanuit huis'. Vult u nul (0) in als u nooit op uw werkplek of thuis werkt.

Werk vóór de uitbraak van het coronavirus	
Werk van ^DatumB_min7 tot en met ^DatumB_min1	
Werk in de afgelopen zeven dagen	
Thuis vóór de uitbraak van het coronavirus	
Thuis van ^DatumB_min7 tot en met ^DatumB_min1	
Thuis in de afgelopen zeven dagen	

Op 20-03-2020 hebt u laten weten hoeveel uur u toen werkte in die week. Hoeveel uur per week werkte u in de afgelopen zeven dagen op uw werkplek en vanuit huis?

*Als u altijd thuis werkt, vult u alle uren in bij 'vanuit huis'.
Vult u nul (0) in als u nooit op uw werkplek of thuis werkt.*

	Op uw werkplek	Vanuit huis
Vóór de uitbraak van het coronavirus	40	0
Van 13-03-2020 tot en met 19-03-2020	8	32
In de afgelopen zeven dagen	<input type="text"/>	<input type="text"/>

q14 – Working Hours | q15 – Reasons for Not Working Among Employees

q15 – Reasons for Not Working Among Employees

q14header – Working Hours Extended | q16 – Reasons for Working Less Among Employees

Routing to the question depends on answer in: q14header – Working Hours Extended

Waarom werkte u de afgelopen zeven dagen niet? Meerdere antwoorden mogelijk

- Minder zakelijke activiteit in het bedrijf waar ik werk vanwege economische Omstandigheden
- Vanwege het besmettingsgevaar heeft de overheid besloten dat mijn werkplek voorlopig moet sluiten
- Vanwege het besmettingsgevaar stelde mijn werkgever het werk vrijwillig uit
- Ik moet zorgen voor mensen (kinderen, ouders) die van mij afhankelijk zijn
- Ik ga niet naar mijn werkplek omdat ik bang ben te worden besmet door het coronavirus en ik kan het werk dat ik doe niet thuis doen

- Ik was ziek / in quarantaine
- Ik heb vakantiedagen opgenomen
- Ik werd ontslagen
- Anders, namelijk:

Waarom werkte u de afgelopen zeven dagen niet?
Meerdere antwoorden mogelijk

- Minder zakelijke activiteit in het bedrijf waar ik werk vanwege economische omstandigheden
- Vanwege het besmettingsgevaar heeft de overheid besloten dat mijn werkplek voorlopig moet sluiten
- Vanwege het besmettingsgevaar stelde mijn werkgever het werk vrijwillig uit
- Ik moet zorgen voor mensen (kinderen, ouders) die van mij afhankelijk zijn
- Ik ga niet naar mijn werkplek omdat ik bang ben te worden besmet door het coronavirus en ik kan het werk dat ik doe niet thuis doen
- Ik was ziek / in quarantaine
- Ik heb vakantiedagen opgenomen
- Ik werd ontslagen
- Anders, namelijk:

Vorige Verder

q14header – Working Hours Extended | q16 – Reasons for Working Less Among Employees

q16 – Reasons for Working Less Among Employees

q15 – Reasons for Not Working Among Employees | q17 – Reasons for Working Not Or Less Among the Self-Employed
Routing to the question depends on answer in: q14header – Working Hours Extended

Waarom werkte u minder de afgelopen zeven dagen? Meerdere antwoorden mogelijk

- Minder zakelijke activiteit in het bedrijf waar ik werk vanwege economische Omstandigheden
- Vanwege het besmettingsgevaar heeft de overheid besloten dat er voorlopig minder gewerkt moet worden op mijn werkplek
- Vanwege het besmettingsgevaar heeft mijn werkgever vrijwillig besloten dat er minder gewerkt wordt
- Ik moet zorgen voor mensen (kinderen, ouders) die van mij afhankelijk zijn
- Ik ga minder naar mijn werkplek omdat ik bang ben te worden besmet door het coronavirus
- Ik was ziek / in quarantaine
- Ik heb vakantiedagen opgenomen
- Geen speciale reden, geen reden die te maken heeft met het coronavirus
- Anders, namelijk:

Waarom werkte u minder de afgelopen zeven dagen?
Meerdere antwoorden mogelijk

- Minder zakelijke activiteit in het bedrijf waar ik werk vanwege economische omstandigheden
- Vanwege het besmettingsgevaar heeft de overheid besloten dat er voorlopig minder gewerkt moet worden op mijn werkplek
- Vanwege het besmettingsgevaar heeft mijn werkgever vrijwillig besloten dat er minder gewerkt wordt
- Ik moet zorgen voor mensen (kinderen, ouders) die van mij afhankelijk zijn
- Ik ga minder naar mijn werkplek omdat ik bang ben te worden besmet door het coronavirus
- Ik was ziek / in quarantaine
- Ik heb vakantiedagen opgenomen
- Geen speciale reden; geen reden die te maken heeft met het coronavirus
- Anders, namelijk:

Vorige Verder

q15 – Reasons for Not Working Among Employees | q17 – Reasons for Working Not Or Less Among the Self-Employed

q17 – Reasons for Working Not Or Less Among the Self-Employed

q16 – Reasons for Working Less Among Employees | cruciaal – Essential Profession Among Employed

Routing to the question depends on answer in: q14header – Working Hours Extended

Waarom werkte u minder of helemaal niet in de afgelopen zeven dagen Meerdere antwoorden mogelijk

- Minder zakelijke activiteit in mijn bedrijf vanwege economische omstandigheden
- Vanwege het besmettingsgevaar heeft de overheid besloten dat mijn bedrijf voorlopig moet sluiten
- Vanwege het besmettingsgevaar hebben we het bedrijf voorlopig gesloten
- Ik moet zorgen voor mensen (kinderen, ouders) die van mij afhankelijk zijn
- Ik was ziek / in quarantaine
- Ik heb vakantiedagen opgenomen
- Geen speciale reden; geen reden die te maken heeft met het coronavirus
- Anders, namelijk:

Waarom werkte u minder of helemaal niet in de afgelopen zeven dagen?
Meerdere antwoorden mogelijk

- Minder zakelijke activiteit in mijn bedrijf vanwege economische omstandigheden
- Vanwege het besmettingsgevaar heeft de overheid besloten dat mijn bedrijf voorlopig moet sluiten
- Vanwege het besmettingsgevaar hebben we het bedrijf voorlopig gesloten
- Ik moet zorgen voor mensen (kinderen, ouders) die van mij afhankelijk zijn
- Ik was ziek / in quarantaine
- Ik heb vakantiedagen opgenomen
- Geen speciale reden; geen reden die te maken heeft met het coronavirus
- Anders, namelijk:

Vorige Verder

q16 – Reasons for Working Less Among Employees | cruciaal – Essential Profession Among Employed

cruciaal – Essential Profession Among Employed

q17 – Reasons for Working Not Or Less Among the Self-Employed | cruciaal_notempl – Essential Former Profession Among Unemployed

Routing to the question depends on answer in: q14header – Working Hours Extended

Valt uw beroep onder de cruciale beroepsgroep?

Ja	Nee
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Valt uw beroep onder de cruciale beroepsgroep?

- Ja
- Nee

Vorige Verder

q17 – Reasons for Working Not Or Less Among the Self-Employed | cruciaal_notempl – Essential Former Profession Among Unemployed

cruciaal_notempl – Essential Former Profession Among Unemployed

cruciaal – Essential Profession Among Employed | income – Income Last Three Months

Routing to the question depends on answer in: q14header – Working Hours Extended

Valt het beroep dat u hebt uitgeoefend onder de cruciale beroepsgroep? Als u nooit gewerkt hebt, kunt u ‘niet van toepassing’ antwoorden.

Ja	Nee	Weet ik niet/Niet van toepassing

Valt het beroep dat u hebt uitgeoefend onder de cruciale beroepsgroep?

Als u nooit gewerkt hebt, kunt u 'niet van toepassing' antwoorden.

Ja

Nee

Weet ik niet/Niet van toepassing

cruciaal – Essential Profession Among Employed | income – Income Last Three Months

income – Income Last Three Months

cruciaal_notempl – Essential Former Profession Among Unemployed | expectedincome – Expected Income Next Years

Wat was in de afgelopen drie maanden het gezamenlijke bruto maandinkomen van uw huishouden? Dus alle inkomsten uit bijvoorbeeld werk, pensioen, werkloosheidsuitkering enz. Als u het niet precies weet geeft u dan uw beste inschatting. Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma's.

inkomen in januari:	
inkomen in februari:	
inkomen in maart:	

Wat was in de **afgelopen drie maanden** het gezamenlijke **bruto** maandinkomen van uw huishouden? Dus alle inkomsten uit bijvoorbeeld werk, pensioen, werkloosheidsuitkering enz.

*Als u het niet precies weet geeft u dan uw beste inschatting.
Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma's.*

inkomen in januari: euro

inkomen in februari: euro

inkomen in maart: euro

Vorige Verder

cruciaal_notempl – Essential Former Profession Among Unemployed | expectedincome – Expected Income Next Years

expectedincome – Expected Income Next Years

income – Income Last Three Months | ExpUnempl_before – Expected Unemployment Before

We willen graag weten wat u verwacht dat het gezamenlijke bruto jaarinkomen van uw huishouden voor 2020, 2021, en 2022 zal zijn. Dus alle inkomsten uit bijvoorbeeld werk, pensioen, werkloosheidsuitkering enz. Geeft u aan wat u verwachtte dat het gezamenlijke inkomen van uw huishouden zou zijn, vóórdat er sprake was van de uitbraak van het coronavirus. Dus, wat u verwacht dat het gezamenlijke inkomen van uw huishouden zou zijn zonder de uitbraak van het coronavirus. Daarnaast wat u nu verwacht dat in deze jaren dat het inkomen zal Zijn. Geeft u de verwachtingen van het gezamenlijke bruto jaarinkomen van uw huishouden met en zonder de uitbraak van het coronavirus.

	Vóórdat er sprake was van de uitbraak van het coronavirus	Onder de omstandigheden van dit moment
Voor dit jaar (dus ook voor de maanden januari, februari en maart)		
Voor het jaar 2021		
Voor het jaar 2022		

We willen graag weten wat u verwacht dat het gezamenlijke **bruto** jaarinkomen van uw huishouden voor 2020, 2021, en 2022 zal zijn. Dus alle inkomsten uit bijvoorbeeld werk, pensioen, werkloosheidsuitkering enz.

Geef u aan wat u verwachtte dat het gezamenlijke inkomen van uw huishouden zou zijn, **vóórdat** er sprake was van de uitbraak van het coronavirus. Dus, wat u verwacht dat het gezamenlijke inkomen van uw huishouden **zou zijn zonder de uitbraak van het coronavirus**. Daarnaast wat u **nu** verwacht dat in deze jaren het inkomen zal zijn.

Geef u de verwachtingen van het **gezamenlijke bruto jaarinkomen van uw huishouden met en zonder de uitbraak van het coronavirus**.

	Vóórdat er sprake was van de uitbraak van het coronavirus	Onder de omstandigheden van dit moment
Voor dit jaar (dus ook voor de maanden januari, februari en maart)	<input type="text"/> euro	<input type="text"/> euro
Voor het jaar 2021	<input type="text"/> euro	<input type="text"/> euro
Voor het jaar 2022	<input type="text"/> euro	<input type="text"/> euro

Vorige Verder

income – Income Last Three Months | ExpUnempl_before – Expected Unemployment Before

ExpUnempl_before – Expected Unemployment Before

expectedincome – Expected Income Next Years | ExpUnempl_today – Expected Unemployment Today

We willen graag weten wat u verwachtte dat het werkloosheidscijfer in Nederland zou zijn, en of de gevolgen van het coronavirus deze verwachting zal veranderen. Het werkloosheidspercentage was in de periode 2017-2019 ongeveer 4% per jaar. Eerst vragen we wat u vóórdat er sprak was van de uitbraak van het coronavirus verwachtte dat het werkloosheidspercentage zou worden in 2020, 2021 en 2022. Daarna vragen we u wat u nu verwacht dat het werkloosheidspercentage zal worden voor die jaren. Uw verwachtingen over het werkloosheidspercentage vóórdat er sprake was van de uitbraak van het coronavirus:

	minder dan 3.0%	3.0% tot 6.0%	6.0% tot 9.0%	9.0% tot 12.0%	12.0% of hoger
2022					
2021					
2020					

We willen graag weten wat u verwachtte dat het werkloosheidscijfer in Nederland zou zijn, en of de gevolgen van het coronavirus deze verwachting zal veranderen. Het werkloosheidspercentage was in de periode 2017-2019 ongeveer 4% per jaar.

Eerst vragen we wat u **vóórdát** er sprak was van de uitbraak van het coronavirus verwachtte dat het werkloosheidspercentage zou worden in 2020, 2021 en 2022.

Daarna vragen we u wat u **nu** verwacht dat het werkloosheidspercentage zal worden voor die jaren.

Uw verwachtingen over het werkloosheidspercentage vóórdát er sprake was van de uitbraak van het coronavirus:

	minder dan 3.0%	3.0% tot 6.0%	6.0% tot 9.0%	9.0% tot 12.0%	12.0% of hoger
2020	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2021	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2022	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige Verder

expectedincome – Expected Income Next Years | ExpUnempl_today – Expected Unemployment Today

ExpUnempl_today – Expected Unemployment Today

ExpUnempl_before – Expected Unemployment Before | ExpEcGrowth_before – Expected Economic Growth Before

En wat zijn uw verwachtingen over het werkloosheidspercentage onder de omstandigheden van dit moment: (Het werkloosheidspercentage was in de periode 2017-2019 ongeveer 4% per jaar.)

	minder dan 3.0%	3.0% tot 6.0%	6.0% tot 9.0%	9.0% tot 12.0%	12.0% of hoger
2020					
2021					
2022					

En wat zijn uw verwachtingen over het werkloosheidspercentage onder de omstandigheden van dit moment:
(Het werkloosheidspercentage was in de periode 2017-2019 ongeveer 4% per jaar.)

	minder dan 3.0%	3.0% tot 6.0%	6.0% tot 9.0%	9.0% tot 12.0%	12.0% of hoger
2020	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2021	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2022	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige Verder

ExpUnempl_before – Expected Unemployment Before | ExpEcGrowth_before – Expected Economic Growth Before

ExpEcGrowth_before – Expected Economic Growth Before

ExpUnempl_today – Expected Unemployment Today | ExpEcGrowth_today – Expected Economic Growth Today

We willen graag weten wat u verwachtte dat de groei van de economie in Nederland zou zijn, en of de gevolgen van het coronavirus deze verwachting zal veranderen. De economische groei, dat wil zeggen, de verandering van de hoeveelheid goederen en diensten die Nederland kan gebruiken, was in de periode 2017-2019 ongeveer 2,5% per jaar.

Eerst vragen we wat u vóórdat er sprake was van de uitbraak van het coronavirus verwachtte dat de economische groei zou worden in 2020, 2021 en 2022.

Daarna vragen we u wat u nu verwacht dat de economische groei zal worden voor die jaren.

Uw verwachtingen over de economische groei vóórdat er sprake was van de uitbraak van het coronavirus:

	minder dan -4%	-4% tot -2%	-2% tot 0%	0% tot 2%	2% tot 4%	4% of hoger
2020						
2021						
2022						

We willen graag weten wat u verwachtte dat de groei van de economie in Nederland zou zijn, en of de gevolgen van het coronavirus deze verwachting zal veranderen. De economische groei, dat wil zeggen, de verandering van de hoeveelheid goederen en diensten die Nederland kan gebruiken, was **in de periode 2017-2019 ongeveer 2,5% per jaar**.

Eerst vragen we wat u **vóórdat** er sprake was van de uitbraak van het coronavirus verwachtte dat de economische groei zou worden in 2020, 2021 en 2022.

Daarna vragen we u wat u **nu** verwacht dat de economische groei zal worden voor die jaren.

Uw verwachtingen over de economische groei vóórdat er sprake was van de uitbraak van het coronavirus:

	minder dan -4%	-4% tot -2%	-2% tot 0%	0% tot 2%	2% tot 4%	4% of hoger
2020	<input type="radio"/>					
2021	<input type="radio"/>					
2022	<input type="radio"/>					

ExpUnempl_today – Expected Unemployment Today | ExpEcGrowth_today – Expected Economic Growth Today

ExpEcGrowth_today – Expected Economic Growth Today

ExpEcGrowth_before – Expected Economic Growth Before | ExpInfl_before – Expected Inflation Before

En wat zijn uw verwachtingen over de economische groei onder de omstandigheden van dit moment: (De economische groei was in de periode 2017-2019 ongeveer 2,5% per jaar.) Let op, de antwoorden zijn veranderd.

	minder dan -10%	-10% tot -5%	-5% tot 0%	0% tot 5%	5% tot 10%	10% of hoger
2021						
2022						
2020						

En wat zijn uw verwachtingen over de economische groei onder de omstandigheden van dit moment:
 (De economische groei was in de periode 2017-2019 ongeveer 2,5% per jaar.)
 Let op, de antwoorden zijn veranderd.

	minder dan -10%	-10% tot -5%	-5% tot 0%	0% tot 5%	5% tot 10%	10% of hoger
2020	<input type="radio"/>					
2021	<input checked="" type="radio"/>					
2022	<input type="radio"/>					

Vorige Verder

ExpEcGrowth_before – Expected Economic Growth Before | ExpInfl_before – Expected Inflation Before

ExpInfl_before – Expected Inflation Before

ExpEcGrowth_today – Expected Economic Growth Today | ExpInfl_today – Expected Inflation Today

We willen graag weten wat u verwachtte dat de prijsverandering (verandering van de consumptieprijzen, inflatie) in Nederland zou zijn, en of de gevolgen van het coronavirus deze verwachting zal veranderen. De inflatie was in de periode 2017-2019 ongeveer 1,8% per jaar. Eerst vragen we wat u vóórdat er sprake was van de uitbraak van het coronavirus verwachtte dat de inflatie zou worden in 2020, 2021 en 2022. Daarna vragen we u wat u nu verwacht dat de inflatie zal worden voor die jaren. Uw verwachtingen over de inflatie (een negatief percentage betekent dat prijzen dalen) vóórdat er sprake was van de uitbraak van het coronavirus:

	minder dan -2%	-2% tot 0%	0% tot 2%	2% tot 4%	4% tot 6%	6% of hoger
2020						
2021						
2022						

We willen graag weten wat u verwachtte dat de prijsverandering (verandering van de consumptieprijzen, inflatie) in Nederland zou zijn, en of de gevolgen van het coronavirus deze verwachting zal veranderen. De inflatie was **in de periode 2017-2019 ongeveer 1,8% per jaar**.

Eerst vragen we wat u **vóórdat** er sprake was van de uitbraak van het coronavirus verwachtte dat de inflatie zou worden in 2020, 2021 en 2022.

Daarna vragen we u wat u **nu** verwacht dat de inflatie zal worden voor die jaren.

Uw verwachtingen over de inflatie (een negatief percentage betekent dat prijzen dalen) vóórdat er sprake was van de uitbraak van het coronavirus:

	minder dan -2%	-2% tot 0%	0% tot 2%	2% tot 4%	4% tot 6%	6% of hoger
2020	<input type="radio"/>					
2021	<input type="radio"/>					
2022	<input type="radio"/>					

Vorige Verder

ExpEcGrowth_today – Expected Economic Growth Today | ExpInfl_today – Expected Inflation Today

ExpInfl_today – Expected Inflation Today

ExpInfl_before – Expected Inflation Before | StockTrading – Stock Trading

En wat zijn uw verwachtingen over de inflatie (een negatief percentage betekent dat prijzen dalen) onder de omstandigheden van dit moment: (De inflatie was in de periode 2017-2019 ongeveer 1,8% per jaar.)

	minder dan -2%	-2% tot 0%	0% tot 2%	2% tot 4%	4% tot 6%	6% of hoger
2020						
2021						
2022						

En wat zijn uw verwachtingen over de inflatie (een negatief percentage betekent dat prijzen dalen) onder de omstandigheden van dit moment:
(De inflatie was in de periode 2017-2019 ongeveer 1,8% per jaar.)

	minder dan -2%	-2% tot 0%	0% tot 2%	2% tot 4%	4% tot 6%	6% of hoger
2020	<input type="radio"/>					
2021	<input type="radio"/>					
2022	<input type="radio"/>					

Vorige Verder

ExpInfl_before – Expected Inflation Before | StockTrading – Stock Trading

StockTrading – Stock Trading

ExpInfl_today – Expected Inflation Today | Stock3 – Amount Bought Among Buyers

We willen graag weten wat u met uw (eventuele) spaarvermogen hebt gedaan in de afgelopen maanden. Kiest u het antwoord dat het beste bij uw situatie past. Sinds half februari. . .

- heb ik helemaal geen risicovolle bezittingen zoals aandelen, bedrijfsobligaties, investeringen in beleggingsfondsen enz.
- heb ik risicovolle bezittingen zoals aandelen, bedrijfsobligaties, investeringen in beleggingsfondsen enz., maar heb ik geen aankoop of verkoop gedaan.
- heb ik risicovolle bezittingen zoals aandelen, bedrijfsobligaties, investeringen in beleggingsfondsen enz. gekocht, maar heb ik niets verkocht.
- heb ik risicovolle bezittingen zoals aandelen, bedrijfsobligaties, investeringen in beleggingsfondsen enz. verkocht, maar heb ik niets gekocht.
- heb ik risicovolle bezittingen zoals aandelen, bedrijfsobligaties, investeringen in beleggingsfondsen enz. gekocht en verkocht.

We willen graag weten wat u met uw (eventuele) spaarvermogen hebt gedaan in de afgelopen maanden. Kiest u het antwoord dat het beste bij uw situatie past.

Sinds half februari...

- heb ik helemaal geen risicovolle bezittingen zoals aandelen, bedrijfsobligaties, investeringen in beleggingsfondsen enz.
- heb ik risicovolle bezittingen zoals aandelen, bedrijfsobligaties, investeringen in beleggingsfondsen enz., maar heb ik geen aankoop of verkoop gedaan.
- heb ik risicovolle bezittingen zoals aandelen, bedrijfsobligaties, investeringen in beleggingsfondsen enz. gekocht, maar heb ik niets verkocht.
- heb ik risicovolle bezittingen zoals aandelen, bedrijfsobligaties, investeringen in beleggingsfondsen enz. verkocht, maar heb ik niets gekocht.
- heb ik risicovolle bezittingen zoals aandelen, bedrijfsobligaties, investeringen in beleggingsfondsen enz. gekocht en verkocht.

ExpInfl_today – Expected Inflation Today | Stock3 – Amount Bought Among Buyers

Stock3 – Amount Bought Among Buyers

StockTrading – Stock Trading | Stock4 – Amount Sold Among Sellers

Routing to the question depends on answer in: StockTrading – Stock Trading

In vergelijking met een normale periode van twee maanden in de afgelopen jaren, hebt u dan minder of meer uitgegeven aan aandelen, bedrijfsobligaties, investeringen in beleggingsfondsen enz.?

veel minder	minder	ongeveer hetzelfde	meer	veel meer

In vergelijking met een normale periode van twee maanden in de afgelopen jaren, hebt u dan minder of meer uitgegeven aan aandelen, bedrijfsobligaties, investeringen in beleggingsfondsen enz.?

veel minder
 minder
 ongeveer hetzelfde
 meer
 veel meer

Vorige Verder

StockTrading – Stock Trading | Stock4 – Amount Sold Among Sellers

Stock4 – Amount Sold Among Sellers

Stock3 – Amount Bought Among Buyers | Stock5 – Amount Bought Among Those Who Bought And Sold

Routing to the question depends on answer in: StockTrading – Stock Trading

In vergelijking met een normale periode van twee maanden in de afgelopen jaren, hebt u dan minder of meer van uw aandelen, bedrijfsobligaties, investeringen in beleggingsfondsen enz. verkocht?

veel minder	minder	ongeveer hetzelfde	meer	veel meer

In vergelijking met een normale periode van twee maanden in de afgelopen jaren, hebt u dan minder of meer van uw aandelen, bedrijfsobligaties, investeringen in beleggingsfondsen enz. verkocht?

veel minder
 minder
 ongeveer hetzelfde
 meer
 veel meer

Vorige Verder

Stock3 – Amount Bought Among Buyers | Stock5 – Amount Bought Among Those Who Bought And Sold

Stock5 – Amount Bought Among Those Who Bought And Sold

Stock4 – Amount Sold Among Sellers | Stock6 – Amount Sold Among Those Who Bought And Sold

Routing to the question depends on answer in: StockTrading – Stock Trading

In vergelijking met een normale periode van twee maanden in de afgelopen jaren, hebt u dan minder of meer van uw aandelen, bedrijfsobligaties, investeringen in beleggingsfondsen enz. gekocht?

veel minder	minder	ongeveer hetzelfde	meer	veel meer

In vergelijking met een normale periode van twee maanden in de afgelopen jaren, hebt u dan minder of meer van uw aandelen, bedrijfsobligaties, investeringen in beleggingsfondsen enz. **gekocht**?

- veel minder
- minder
- ongeveer hetzelfde
- meer
- veel meer

Stock4 – Amount Sold Among Sellers | Stock6 – Amount Sold Among Those Who Bought And Sold

Stock6 – Amount Sold Among Those Who Bought And Sold

Stock5 – Amount Bought Among Those Who Bought And Sold | q31 – Concerns

Routing to the question depends on answer in: StockTrading – Stock Trading

In vergelijking met een normale periode van twee maanden in de afgelopen jaren, hebt u dan minder of meer van uw aandelen, bedrijfsobligaties, investeringen in beleggingsfondsen enz. verkocht?

veel minder	minder	ongeveer hetzelfde	meer	veel meer

In vergelijking met een normale periode van twee maanden in de afgelopen jaren, hebt u dan minder of meer van uw aandelen, bedrijfsobligaties, investeringen in beleggingsfondsen enz. **verkocht**?

veel minder
 minder
 ongeveer hetzelfde
 meer
 veel meer

Stock5 – Amount Bought Among Those Who Bought And Sold | q31 – Concerns

q31 – Concerns

Stock6 – Amount Sold Among Those Who Bought And Sold | eva2h – Liked Questionnaire

Tot slot. Als u denkt aan de komende vier weken, hoe bezorgd bent u dan over het volgende?

	Helemaal niet bezorgd			Heel erg bezorgd
Dat ik me heel erg ga vervelen				
Dat ik besmet word met het coronavirus en heel erg ziek word of dood ga				
Dat ik besmet word met het coronavirus en anderen besmet				
Dat dierbaren besmet worden met het coronavirus en heel ziek worden of dood gaan				
Dat ik mijn baan zal verliezen				
Dat ik niet in staat ben voldoende eten te kopen				
Dat ik geen goede gezondheidszorg zal krijgen				
Dat mijn favoriete restaurant/café failliet gaat				

Als u denkt aan de komende vier weken, hoe bezorgd bent u dan over het volgende?

	Helemaal niet bezorgd				Heel erg bezorgd
Dat ik me heel erg ga vervelen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dat ik besmet word met het coronavirus en heel erg ziek word of dood ga	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dat ik besmet word met het coronavirus en anderen besmet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dat dierbaren besmet worden met het coronavirus en heel ziek worden of dood gaan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dat ik mijn baan zal verliezen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dat ik niet in staat ben voldoende eten te kopen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dat ik geen goede gezondheidszorg zal krijgen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dat mijn favoriete restaurant/café failliet gaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige Verder

Stock6 – Amount Sold Among Those Who Bought And Sold | eva2h – Liked Questionnaire

eva2h – Liked Questionnaire

q31 – Concerns | opm – Comments on Questionnaire

NB: Maakt u alstublieft de vragenlijst af totdat u weer bij het beginscherm komt. Pas dan registreert het systeem de vragenlijst als volledig ingevuld. Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst:

	1 = beslist niet	2	3	4	5 = beslist wel
Vond u het moeilijk om de vragen te beantwoorden?					
Vond u de vragen duidelijk?					
Heeft de vragenlijst u aan het denken gezet?					
Vond u het onderwerp interessant?					
Vond u het plezierig om de vragen in te vullen?					

NB: Maakt u alstublieft de vragenlijst af totdat u weer bij het beginscherm komt. Pas dan registreert het systeem de vragenlijst als **volledig** ingevuld.

Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst:

1 = beslist niet
5 = beslist wel

	1	2	3	4	5
Vond u het moeilijk om de vragen te beantwoorden?	<input type="radio"/>				
Vond u de vragen duidelijk?	<input type="radio"/>				
Heeft de vragenlijst u aan het denken gezet?	<input type="radio"/>				
Vond u het onderwerp interessant?	<input type="radio"/>				
Vond u het plezierig om de vragen in te vullen?	<input type="radio"/>				

q31 – Concerns | opm – Comments on Questionnaire

opm – Comments on Questionnaire

eva2h – Liked Questionnaire

Hebt u nog opmerkingen over de vragenlijst?

Ja	Nee
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hebt u nog opmerkingen over de vragenlijst?

Ja
 Nee

eva2h – Liked Questionnaire

2.4 Overview of Questions Wave 2 (Dutch) Grouped by Topic

This page contains the questions grouped by topic. When clicking into a question, please note that internally the questions are ordered according to their appearance in the questionnaire. Clicking on the next or previous question will thus not preserve the grouping by topic.

2.4.1 Background

2.4.2 Behavior

2.4.3 Childcare

2.4.4 Drugs

2.4.5 Employment

2.4.6 Expected Timespan

2.4.7 Finances

2.4.8 Health Beliefs

2.4.9 Macro Expectations

2.4.10 Mental Health

2.5 Overview of Variables Wave 2

The table below contains an overview of the variables in wave 2 and the questions they are linked to.

Table 1: Overview of Variables Wave 2

Variable	Type	Topic	Reference Period Other Than Survey Period	Question Id	Routing
p_2m_infected	float	Health Beliefs		q1a	
p_2m_acquaintance_infected	float	Health Beliefs		q1b	
p_2m_hospital_if_infect_self	float	Health Beliefs		q1c	
p_2m_infected_and_pass_on	float	Health Beliefs		q1e	
work_status_202002	Categorical	Employment	202002	q13	if (participate_wave1 != 1)
nr_children_below_12	Int	Childcare		q22	if (participate_wave1 != 1)
cc_self_home	bool	Childcare		q23__1	if (q22 > 0)
cc_partner_home	bool	Childcare		q23__2	if (q22 > 0)

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

cc_older_siblings	bool	Childcare		q23__3	if (q22 > 0)
cc_grand_parents	bool	Childcare		q23__4	if (q22 > 0)
cc_other_relatives	bool	Childcare		q23__5	if (q22 > 0)
cc_share_neighbors	bool	Childcare		q23__6	if (q22 > 0)
cc_state	bool	Childcare		q23__7	if (q22 > 0)
cc_ex_partner	bool	Childcare		q23__8	if (q22 > 0)
cc_home_alone	bool	Childcare		q23__9	if (q22 > 0)
cc_other	bool	Childcare		q23__10	if (q22 > 0)
cc_other_str	str	Childcare		q23and	if (q22 > 0)
duration_restrictions_general	Ordered Categorical	Expected Timespan		q7	
hours_workplace_202002	float	Employment	202002	q14a_1_q14werk_1	if ((q13 = 1 q13 = 2) && participate_wave1 != 1)
hours_home_202002	float	Employment	202002	q14a_1_q14thuis_1	if ((q13 = 1 q13 = 2) && participate_wave1 != 1)
hours_workplace	float	Employment		q14c_q14werk	if ((p_q13 = 1 p_q13 = 2) && participate_wave1 = 1)
hours_home	float	Employment		q14c_q14thuis	if ((p_q13 = 1 p_q13 = 2) && participate_wave1 = 1)
hours_workplace_merge	float	Employment		q14b_1_q14werk_1	if ((q13 = 1 q13 = 2) && participate_wave1 != 1)
hours_home_merge	float	Employment		q14b_1_q14thuis_1	if ((q13 = 1 q13 = 2) && participate_wave1 != 1)
empl_not_work_lessbusiness	bool	Employment		q15__1	
empl_not_work_infection_gov	bool	Employment		q15__2	
empl_not_work_infection_empl	bool	Employment		q15__3	
empl_not_work_care	bool	Employment		q15__4	
empl_not_work_fear_infection	bool	Employment		q15__5	
empl_not_work_sick	bool	Employment		q15__6	
empl_not_work_vacation	bool	Employment		q15__7	
empl_not_work_fired	bool	Employment		q15__8	
empl_not_work_other	bool	Employment		q15__9	
empl_not_work_other_str	str	Employment		q15and	
empl_less_work_lessbusiness	bool	Employment		q16__1	if ((q13 = 1 p_q13 = 1) && sumhrsnow > 0 && sumhrsnow < sumhrsbefore)
empl_less_work_infection_gov	bool	Employment		q16__2	if ((q13 = 1 p_q13 = 1) && sumhrsnow > 0 && sumhrsnow < sumhrsbefore)

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

empl_less_work_infection_empl	bool	Employment	q16__3	if ((q13 = 1 p_q13 = 1) && sumhrsnow > 0 && sumhrsnow < sumhrsbefore)
empl_less_work_care	bool	Employment	q16__4	if ((q13 = 1 p_q13 = 1) && sumhrsnow > 0 && sumhrsnow < sumhrsbefore)
empl_less_work_fear_infection	bool	Employment	q16__5	if ((q13 = 1 p_q13 = 1) && sumhrsnow > 0 && sumhrsnow < sumhrsbefore)
empl_less_work_sick	bool	Employment	q16__6	if ((q13 = 1 p_q13 = 1) && sumhrsnow > 0 && sumhrsnow < sumhrsbefore)
empl_less_work_vacation	bool	Employment	q16__7	if ((q13 = 1 p_q13 = 1) && sumhrsnow > 0 && sumhrsnow < sumhrsbefore)
empl_less_work_unrel_corona	bool	Employment	q16__8	if ((q13 = 1 p_q13 = 1) && sumhrsnow > 0 && sumhrsnow < sumhrsbefore)
empl_less_work_other	bool	Employment	q16__9	if ((q13 = 1 p_q13 = 1) && sumhrsnow > 0 && sumhrsnow < sumhrsbefore)
empl_less_work_other_str	str	Employment	q16and	if ((q13 = 1 p_q13 = 1) && sumhrsnow > 0 && sumhrsnow < sumhrsbefore)
selfempl_less_business	bool	Finances	q17__1	if ((q13 = 2 p_q13 = 2) && sumhrsnow < sumhrsbefore)
selfempl_less_infection_gov	bool	Finances	q17__2	if ((q13 = 2 p_q13 = 2) && sumhrsnow < sumhrsbefore)
selfempl_less_infection_self	bool	Finances	q17__3	if ((q13 = 2 p_q13 = 2) && sumhrsnow < sumhrsbefore)
selfempl_less_care	bool	Finances	q17__4	if ((q13 = 2 p_q13 = 2) && sumhrsnow < sumhrsbefore)
selfempl_less_sick	bool	Finances	q17__5	if ((q13 = 2 p_q13 = 2) && sumhrsnow < sumhrsbefore)
selfempl_less_vacation	bool	Finances	q17__6	if ((q13 = 2 p_q13 = 2) && sumhrsnow < sumhrsbefore)

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

selfempl_less_unrel_corona	bool	Finances		q17__7	if ((q13 = 2 p_q13 = 2) && sumhrsnow < sumhrsbefore)
selfempl_less_other	bool	Finances		q17__8	if ((q13 = 2 p_q13 = 2) && sumhrsnow < sumhrsbefore)
selfempl_less_other_str	str	Finances		q17and	if ((q13 = 2 p_q13 = 2) && sumhrsnow < sumhrsbefore)
concern_4w_bored	Ordered Categorical	Mental Health		q31a	
concern_4w_serious_ill	Ordered Categorical	Mental Health		q31b	
concern_4w_infect_others	Ordered Categorical	Mental Health		q31c	
concern_4w_loved_ill	Ordered Categorical	Mental Health		q31d	
concern_4w_unemp	Ordered Categorical	Mental Health		q31e1	
concern_4w_company	Ordered Categorical	Mental Health		q31e2	
concern_4w_new_job	Ordered Categorical	Mental Health		q31e3	
concern_4w_food	Ordered Categorical	Mental Health		q31f	
concern_4w_health_care	Ordered Categorical	Mental Health		q31g	
concern_4w_fav_shop_bankrupt	Ordered Categorical	Mental Health		q31h	
infection_diagnosed	Categorical	Health Beliefs		InfectionDiagnosed	
infection_perceived	Categorical	Health Beliefs		SelfPerceivedInfection	if (InfectionDiagnosed != 1)
is_smoking	Categorical	Drugs		rook	
is_smoking_cigarettes	bool	Drugs		he035__1	if (rook < 3)
is_smoking_pipe	bool	Drugs		he035__2	if (rook < 3)
is_smoking_cigar	bool	Drugs		he035__3	if (rook < 3)
is_smoking_ecig	bool	Drugs		he035__4	if (rook < 3)
nr_cigarettes_day	float	Drugs		he036a	if he035__1=1
nr_pipe_day	float	Drugs		he036b	if he035__2=1
nr_cigar_day	float	Drugs		he036c	if he035__3=1
nr_ecig_day	float	Drugs		he036d	if he035__4=1
is_drinking_alcohol	bool	Drugs		he038	
alcohol_amount	Categorical	Drugs		he039	if (he038 = 1)
alcohol_beer	bool	Drugs		he040__1	if (he038 = 1)
alcohol_beer_strong	bool	Drugs		he040__2	if (he038 = 1)
alcohol_liquor	bool	Drugs		he040__3	if (he038 = 1)
alcohol_sherry	bool	Drugs		he040__4	if (he038 = 1)
alcohol_wine	bool	Drugs		he040__5	if (he038 = 1)
alcohol_alcopol	bool	Drugs		he040__6	if (he038 = 1)
alcohol_other	bool	Drugs		he040__7	if (he038 = 1)
alcohol_other_1	str	Drugs		he040and1	if he040__7=1

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

alcohol_other_2	str	Drugs		he040and2	if he040__7=1
beer_glasses	float	Drugs		he040a_v1	if he040__1=1
beer_hliter_glasses	float	Drugs		he040a_v2	if he040__1=1
beer_hliter_bottles	float	Drugs		he040a_v3	if he040__1=1
beer_bottles	float	Drugs		he040a_v4	if he040__1=1
strong_beer_glasses	float	Drugs		he040b_v1	if he040__2=1
strong_beer_hliter_glasses	float	Drugs		he040b_v2	if he040__2=1
strong_beer_hliter_bottles	float	Drugs		he040b_v3	if he040__2=1
strong_beer_bottles	float	Drugs		he040b_v4	if he040__2=1
liquor_sort	float	Drugs		he040c_v1	if he040__3=1 if he040__4=1 if he040__5=1
sherry_sort	float	Drugs		he040c_v2	if he040__3=1 if he040__4=1 if he040__5=1
wine_sort	float	Drugs		he040c_v3	if he040__3=1 if he040__4=1 if he040__5=1
alcopops_bottles	float	Drugs		he040d	if he040__6=1
other_sort1_amount	float	Drugs		he040e	if he040and1 is response
other_sort2_amount	float	Drugs		he040f	if he040and2 is response
took_soothing	Categorical	Drugs		he041v1	
took_soft_drugs	Categorical	Drugs		he041v2	
took_xtc	Categorical	Drugs		he041v3	
took_psychodelic	Categorical	Drugs		he041v4	
took_hard_drugs	Categorical	Drugs		he041v5	
freq_soothing	float	Drugs		he042_v1	if (he041v1 > 1 he041v2 > 1 he041v3 > 1 he041v4 > 1 he041v5 > 1)
freq_soft_drugs	float	Drugs		he042_v2	if (he041v1 > 1 he041v2 > 1 he041v3 > 1 he041v4 > 1 he041v5 > 1)
freq_xtc	float	Drugs		he042_v3	if (he041v1 > 1 he041v2 > 1 he041v3 > 1 he041v4 > 1 he041v5 > 1)
freq_psychodelic	float	Drugs		he042_v4	if (he041v1 > 1 he041v2 > 1 he041v3 > 1 he041v4 > 1 he041v5 > 1)
freq_hard_drugs	float	Drugs		he042_v5	if (he041v1 > 1 he041v2 > 1 he041v3 > 1 he041v4 > 1 he041v5 > 1)
feeling_emptiness	Categorical	Mental Health		cs12e284	
enough_people_approach	Categorical	Behavior		cs12e285	
enough_people_trust	Categorical	Behavior		cs12e286	

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

enough_people_bond	Categorical	Behavior		cs12e287	
miss_people_around	Categorical	Behavior		cs12e288	
feel_let_down_often	Categorical	Behavior		cs12e289	
n_contacts_personal	float	Behavior		soccont1	
n_contacts_distanced	float	Behavior		soccont2	
change_contacts_personal	Categorical	Behavior		socomp1	
change_contacts_distanced	Categorical	Behavior		socomp2	
essential_worker	bool	Background		cruciaal	if (q13 = 1 q13 = 2 p_q13 = 1 p_q13 = 2)
hh_income_202001	float	Finances	202001	inc_jan	
hh_income_202002	float	Finances	202002	inc_feb	
hh_income_202003	float	Finances	202003	inc_mrt	
e_2020_hh_income_202002	float	Finances	202002	expinc2020_col1	
e_2021_hh_income_202002	float	Finances	202002	expinc2021_col1	
e_2022_hh_income_202002	float	Finances	202002	expinc2022_col1	
e_2020_hh_income	float	Finances		expinc2020_col2	
e_2021_hh_income	float	Finances		expinc2021_col2	
e_2022_hh_income	float	Finances		expinc2022_col2	
e_2020_unemp_rate_202002	Categorical	Macro Expectations	202002	ExpUnempl_before2020	
e_2021_unemp_rate_202002	Categorical	Macro Expectations	202002	ExpUnempl_before2021	
e_2022_unemp_rate_202002	Categorical	Macro Expectations	202002	ExpUnempl_before2022	
e_2020_unemp_rate	Categorical	Macro Expectations		ExpUnempl_today2020	
e_2021_unemp_rate	Categorical	Macro Expectations		ExpUnempl_today2021	
e_2022_unemp_rate	Categorical	Macro Expectations		ExpUnempl_today2022	
e_2020_gdp_202002	Categorical	Macro Expectations	202002	ExpEcGr_before2020	
e_2021_gdp_202002	Categorical	Macro Expectations	202002	ExpEcGr_before2021	
e_2022_gdp_202002	Categorical	Macro Expectations	202002	ExpEcGr_before2022	
e_2020_gdp	Categorical	Macro Expectations		ExpEcGr_today2020	
e_2021_gdp	Categorical	Macro Expectations		ExpEcGr_today2021	
e_2022_gdp	Categorical	Macro Expectations		ExpEcGr_today2022	
e_2020_infl_202002	Categorical	Macro Expectations	202002	ExpInfl_before2020	
e_2021_infl_202002	Categorical	Macro Expectations	202002	ExpInfl_before2021	
e_2022_infl_202002	Categorical	Macro Expectations	202002	ExpInfl_before2022	
e_2020_infl	Categorical	Macro Expectations		ExpInfl_today2020	
e_2021_infl	Categorical	Macro Expectations		ExpInfl_today2021	
e_2022_infl	Categorical	Macro Expectations		ExpInfl_today2022	
bought_or_sold_stocks	Categorical	Macro		StockTrading	

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

		Expectations			
amount_stocks_bought	Categorical	Macro Expectations		Stock3	if (StockTrading = 3)
amount_stocks_sold	Categorical	Macro Expectations		Stock4	if (StockTrading = 4)
amount_stocks_bought_merge	Categorical	Macro Expectations		Stock5	if (StockTrading = 5)
amount_stocks_sold_merge	Categorical	Macro Expectations		Stock6	if (StockTrading = 5)

This is the documentation of the LISS Panel questionnaire on the CoViD-19 pandemic that was fielded in May 2020.

The questions are documented in Dutch and English. The table of contents below contains overviews of the questions in both languages. The questions are ordered according to their appearance in the questionnaire or according to topic. The overview pages link to every question. Each page contains the question and a screenshot from the questionnaire as it was shown to respondents.

In this questionnaire, individuals were asked recurring questions from previous questionnaires about their working situation and hours, (mental) health, concerns, and expected durations of restrictions. The questionnaire also included detailed questions about the application and participation in different government schemes for companies as well as how CoViD-19 may affect employment and retirement of respondents. Finally, the questionnaire also included a series of questions about school-aged children living in the household and how the pandemic has been affecting their everyday life.

3.1 Overview Questions Wave 3 (English) Ordered by Appearance in the Questionnaire

3.1.1 Questions

intro – Introduction

InfectionDiagnosed – InfectionDiagnosed

This month you will receive the third questionnaire in the series “Corona outbreak in the Netherlands” on how the coronavirus affects your daily life. You can also participate if you have not completed the previous two questionnaires. A number of the questions from the first two questionnaires will now be asked to you again, to see if your situation has changed two months after the measures were taken compared to when the measures had just been implemented. Although there are cautiously positive signs, Prime Minister Rutte says “we are far from there”. It therefore remains important that research is carried out. In addition to research on health and a person’s well-being, research on the economic consequences for those in work, pensioners, and the unemployed is also needed. Based on the situation

now, policy should be made for the future, so that any subsequent outbreaks can be dealt with in the right way. Once again: thank you for participating!

Deze maand krijgt u de derde vragenlijst uit de reeks "Corona-uitbraak in Nederland" over hoe het coronavirus van invloed is op uw dagelijkse leven. Ook als u de eerdere twee vragenlijsten niet hebt ingevuld, kunt u meedoen.

Een aantal van de vragen uit de eerste twee vragenlijsten wordt nu opnieuw aan u voorgelegd, om te kijken of uw situatie twee maanden na de genomen maatregelen is veranderd ten opzichte van toen de maatregelen net waren ingevoerd.

Hoewel er voorzichtig positieve signalen zijn, "zijn we er nog lang niet", meldt premier Rutte. Het blijft daarom belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan. Naast onderzoek naar gezondheid, en iemands welbevinden, is ook onderzoek naar de economische gevolgen voor werkenden, gepensioneerden en niet-werkenden nodig. Op basis van de situatie nu, zou er voor de toekomst beleid moeten worden gemaakt, zodat bij eventuele volgende uitbraken op de juiste manier kan worden gehandeld.

Ook nu weer: bedankt alvast voor het meedoen!

InfectionDiagnosed – InfectionDiagnosed

InfectionDiagnosed – InfectionDiagnosed

intro – Introduction | SelfPerceivedInfection – SelfPerceivedInfection

Has a doctor or another healthcare professional diagnosed you with the coronavirus (COVID-19)?

Yes I have been diagnosed with it	No	Unsure

Heeft een huisarts of een ander medisch deskundige bij u de diagnose gesteld dat u besmet bent met het coronavirus (Covid-19)?

Ja, die diagnose is bij mij gesteld

Nee

Het is nog niet zeker

intro – Introduction | SelfPerceivedInfection – SelfPerceivedInfection

SelfPerceivedInfection – SelfPerceivedInfection

InfectionDiagnosed – InfectionDiagnosed | q1header – Subjective Risks

Do you think you've been infected with the coronavirus (COVID-19)?

Yes	No	Unsure

Denkt u zelf dat u besmet bent of bent geweest met het coronavirus (Covid-19)?

Ja
 Nee
 Ik weet het niet

InfectionDiagnosed – InfectionDiagnosed | q1header – Subjective Risks

q1header – Subjective Risks

SelfPerceivedInfection – SelfPerceivedInfection | q30 – Mental Health in the Past Week

On a scale of 0 to 100 percent, how likely do you think that the following events will happen in the the next three months?

You will be infected	
Someone in your direct environment (family, friends, colleagues) will be infected	
You will have to go to the hospital if you get infected	
You will be infected and you infect someone else	

Hoe groot denkt u dat de kans is dat de volgende dingen **in de komende drie maanden** gebeuren?
 U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

kans:

u wordt besmet

iemand in uw directe omgeving (familie, vrienden, collega's) wordt besmet

u moet naar het ziekenhuis als u wordt besmet

u wordt besmet en u besmet iemand anders

Vorige Verder

SelfPerceivedInfection – SelfPerceivedInfection | q30 – Mental Health in the Past Week

q30 – Mental Health in the Past Week

q1header – Subjective Risks | q30hd_maand – Mental Health in the Past Month

The next question is about how you have felt over the past seven days. Give the answer that best reflects your feelings. Over the past seven days...

	Never	Rarely	Some- times	Of- ten	Usu- ally	Con- stantly
I felt very anxious						
I felt so down that nothing could cheer me up						
I felt calm and peaceful						
I felt depressed and gloomy						
I felt happy						

De volgende vraag gaat over hoe u zich voelde in de **afgelopen maand**. Geef u het antwoord dat het best uw gevoel weergeeft.

De afgelopen maand...

	Nooit	Zelden	Soms	Vaak	Meestal	Voortdurend
was ik erg zenuwachtig	<input type="radio"/>					
zat ik zo erg in de put dat niets mij kon opvrolijken	<input type="radio"/>					
voelde ik me kalm en rustig	<input type="radio"/>					
voelde ik me neerslachtig en somber	<input type="radio"/>					
voelde ik me gelukkig	<input type="radio"/>					

Vorige Verder

q1header – Subjective Risks | q30hd_maand – Mental Health in the Past Month

q30hd_maand – Mental Health in the Past Month

q30 – Mental Health in the Past Week | SAH – Health

The next question is about how you’ve felt over the past month. Give you the answer that best reflects your feelings. For the past month...

	Never	Rarely	Sometimes	Often	Usually	Constantly
I felt very anxious						
I felt so down that nothing could cheer me up						
I felt calm and peaceful						
I felt depressed and gloomy						
I felt happy						

De volgende vraag gaat over hoe u zich voelde in de **afgelopen maand**. Geef u het antwoord dat het best uw gevoel weergeeft.

De afgelopen maand...

	Nooit	Zelden	Soms	Vaak	Meestal	Voortdurend
was ik erg zenuwachtig	<input type="radio"/>					
zat ik zo erg in de put dat niets mij kon opvrolijken	<input type="radio"/>					
voelde ik me kalm en rustig	<input type="radio"/>					
voelde ik me neerslachtig en somber	<input type="radio"/>					
voelde ik me gelukkig	<input type="radio"/>					

q30 – Mental Health in the Past Week | SAH – Health

SAH – Health

q30hd_maand – Mental Health in the Past Month | expectedduration – Expected Duration of Restrictions

Is your health better or worse than last November?

Much worse	A little worse	Same as	A little better	Much better

Gaat het met uw gezondheid beter of slechter dan in november vorig jaar?

Veel slechter
 Een beetje slechter
 Gelijk
 Een beetje beter
 Veel beter

q30hd_maand – Mental Health in the Past Month | expectedduration – Expected Duration of Restrictions

expectedduration – Expected Duration of Restrictions

SAH – Health | EmploymentStatus – Work Status

When do you think the restrictions that are now in place will no longer apply, and . . .

	by the end of June	between July and the end of August	between September and the end of the year	in 2021	in 2022 or later
all schools are open again in a normal way (e.g. without going to school every other day or half-day as is the case for primary schools from 11 May).					
cafes and restaurants are open again					
we can go on holiday again in almost all of Europe					
all economic activities take place as before					

Wanneer, denkt u, zullen de beperkingen die er nu zijn niet meer van kracht zijn, en zullen...

	tegen eind juni	tussen juli en eind augustus	tussen september en het eind van het jaar	in 2021	in 2022 of later
alle scholen weer open zijn op een gewone manier (dus bv. zonder om de dag of halve dagen naar school te gaan zoals vanaf 11 mei voor de basisscholen geldt)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
cafés en restaurants weer open zijn	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
we weer op vakantie kunnen gaan in bijna heel Europa	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
alle economische activiteiten weer plaatsvinden zoals voorheen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige Verder

SAH – Health | EmploymentStatus – Work Status

EmploymentStatus – Work Status

expectedduration – Expected Duration of Restrictions | q14 – Working Hours Extended

Which of the following options best describes your situation? If multiple options apply, choose the main activity or job.

- I am in paid employment, full-time or part-time
- I am self-employed
- I am unemployed and looking for work
- I retired (early)
- I receive disability benefit or social assistance and am not looking for work
- I am an apprentice / student / trainee and only receive an expense allowance
- I do the housework

Welke van de volgende opties beschrijft uw situatie het **best**?

Als er meer opties mogelijk zijn, kiest u dan de hoofdactiviteit of -baan.

- Ik verricht betaald werk in loondienst, full-time of part-time
- Ik ben zelfstandig ondernemer
- Ik ben werkloos en ben op zoek naar werk
- Ik ben (vervroegd) gepensioneerd
- Ik ontvang een arbeidsongeschiktheidsuitkering of sociale bijstand en ben niet op zoek naar werk
- Ik ben leerling / student / stagiair en krijg alleen een onkostenvergoeding
- Ik doe het huishouden

expectedduration – Expected Duration of Restrictions | q14 – Working Hours Extended

q14 – Working Hours Extended

EmploymentStatus – Work Status | vacsick – Vacation & Sickness

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

How many hours per week in the past seven days did you work at your workplace and from home? If you always work from home, fill in all hours at ‘from home’. Fill in zero (0) if you never work at your workplace or at home.

Past Seven Days - At Work	
Past Seven Days – At Home	

Hoeveel uur per week werkte u in de afgelopen zeven dagen op uw werkplek en vanuit huis?

*Als u altijd thuis werkt, vult u alle uren in bij 'vanuit huis'.
Vult u nul (0) in als u nooit op uw werkplek of thuis werkt.*

	Op uw werkplek	Vanuit huis
De afgelopen zeven dagen	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/>

EmploymentStatus – Work Status | vacsick – Vacation & Sickness

vacsick – Vacation & Sickness

q14 – Working Hours Extended | work_perc – Working from Home Capacity

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

In the past seven days, how many days have you... Round off to whole days (e.g. half a day = 1 day). Fill in zero (0) if you haven't taken a day off.

taken a day off for leisure (relaxation, entertainment)	
taken a day off to take care of the children	
taken a day off for another reason	
reported sick	
not worked because of an official day off	

In de afgelopen zeven dagen, hoeveel dagen hebt u...
 Rond af op hele dagen (bv. een halve dag = 1 dag).
 Vult u nul (0) in als u geen vrije dag hebt opgenomen.

een vrije dag opgenomen voor vrije tijd (ontspanning, vermaak) dagen

een vrije dag opgenomen om voor de kinderen te zorgen dagen

een vrije dag opgenomen voor een andere reden dagen

zich ziek gemeld dagen

niet gewerkt vanwege een officiële vrije dag (Bevrijdingsdag, Hemelvaart) dagen

q14 – Working Hours Extended | work_perc – Working from Home Capacity

work_perc – Working from Home Capacity

vacsick – Vacation & Sickness | q16a – NOW

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

What percentage of your normal work prior to the coronavirus outbreak can you do while working from home?

Hoeveel procent van uw normale werkzaamheden van voor de uitbraak van het coronavirus kunt u ook met thuiswerken doen?

%

Vorige Verder

vac sick – Vacation & Sickness | q16a – NOW

q16a – NOW

work_perc – Working from Home Capacity | q16b – TOGS

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

To the best of your knowledge, has your employer submitted an application for an allowance for labour costs (the temporary Emergency Measure Bridging Employment, abbreviated to NOW)? The scheme is intended for employers who suffer a loss of turnover of at least 20% as a result of the coronavirus. They can apply to the UWV for an allowance for labour costs.

- Yes, the application has been granted
- Yes, but the application was rejected
- Yeah, but I don't know if the application's been granted yet.
- No, but I think my employer is going to do this
- No, but I think my employer is going to do this
- No, I don't think it's possible
- I don't know.

Voor zover bij u bekend, heeft uw werkgever een aanvraag ingediend voor een tegemoetkoming in de loonkosten (**de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, afgekort de NOW**)? De regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een omzetverlies van ten minste 20%. Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten.

- Ja, de aanvraag is toegekend
- Ja, maar de aanvraag is afgewezen
- Ja, maar ik weet nog niet of de aanvraag is toegekend
- Nee, maar ik denk dat mijn werkgever dit wel gaat doen
- Nee, ik denk niet dat het nodig is
- Nee, ik denk niet dat het mogelijk is
- Ik weet het niet

work_perc – Working from Home Capacity | q16b – TOGS

q16b – TOGS

q16a – NOW | q16c – Tax Deferral

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

To the best of your knowledge, has your employer submitted an application for the Covid-19 Entrepreneurs Affected Sectors Tegemoetkoming (TOGS)? The TOGS is an emergency measure to support entrepreneurs who are directly affected by the coronavirus. They can receive a one-off sum of 4000 euros to pay their fixed costs (e.g. rent of a business premises).

- Yes, the application has been granted
- Yes, but the application was rejected
- Yeah, but I don't know if the application's been granted yet.
- No, but I think my employer is going to do this
- No, I don't think it's necessary
- No, I don't think it's possible
- I don't know.

Voor zover bij u bekend, heeft uw werkgever een aanvraag ingediend voor de **Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS)**? De TOGS is een noodmaatregel om ondernemers te ondersteunen die directe schade ondervinden vanwege het coronavirus. Zij kunnen eenmalig 4000 euro krijgen om hun vaste lasten (bv. huur van een bedrijfspand) te betalen.

- Ja, de aanvraag is toegekend
- Ja, maar de aanvraag is afgewezen
- Ja, maar ik weet nog niet of de aanvraag is toegekend
- Nee, maar ik denk dat mijn werkgever dit wel gaat doen
- Nee, ik denk niet dat het nodig is
- Nee, ik denk niet dat het mogelijk is
- Ik weet het niet

q16a – NOW | q16c – Tax Deferral

q16c – Tax Deferral

q16b – TOGS | q17a – NOW among Self-Employed

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

To the best of your knowledge, has your employer applied for a special tax deferral? If an entrepreneur has payment problems as a result of the corona virus, the company can apply to the tax authorities for a special deferment of payment for all income tax, corporation tax, turnover tax (VAT) and wage tax assessments.

- Yes, the application has been granted
- Yes, but the application was rejected
- Yeah, but I don't know if the application's been granted yet.
- No, but I think my employer is going to do this
- No, I don't think it's necessary
- No, I don't think it's possible
- No, I don't think it's possible

Voor zover bij u bekend, heeft uw werkgever **bijzondere uitstel van belasting** aangevraagd? Wanneer een ondernemer betalingsproblemen heeft als gevolg van het coronavirus, dan kan het bedrijf bij de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (BTW) en loonbelasting.

- Ja, de aanvraag is toegekend
- Ja, maar de aanvraag is afgewezen
- Ja, maar ik weet nog niet of de aanvraag is toegekend
- Nee, maar ik denk dat mijn werkgever dit wel gaat doen
- Nee, ik denk niet dat het nodig is
- Nee, ik denk niet dat het mogelijk is
- Ik weet het niet

Vorige Verder

q16b – TOGS | q17a – NOW among Self-Employed

q17a – NOW among Self-Employed

q16c – Tax Deferral | q17b – TOGS among Self-Employed

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

Have you submitted an application for an allowance for labour costs (the temporary Emergency Measure Bridging Employment, abbreviated to NOW)? The scheme is intended for employers who suffer a loss of turnover of at least 20% as a result of the coronavirus. They can apply to the UWV for an allowance for labour costs.

- Yes, the application has been granted
- Yes, but the application was rejected
- Yeah, but I don't know if the application's been granted yet.
- No, but I'm gonna do this
- No, I don't think my company qualifies for this
- No, I have no employees/no payroll costs
- No, this is too much red tape
- No, for another reason
- I didn't know there was this arrangement

Hebt u een aanvraag ingediend voor een tegemoetkoming in de loonkosten (**de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, afgekort de NOW**)? De regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een omzetverlies van ten minste 20%. Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten.

- Ja, de aanvraag is toegekend
- Ja, maar de aanvraag is afgewezen
- Ja, maar ik weet nog niet of de aanvraag is toegekend
- Nee, maar ik ga dit wel doen
- Nee, ik denk niet dat mijn bedrijf hiervoor in aanmerking komt
- Nee, ik heb geen werknemers in dienst/geen loonkosten
- Nee, dit is te veel administratief gedoe
- Nee, om een andere reden
- Ik wist niet dat deze regeling er is

q16c – Tax Deferral | q17b – TOGS among Self-Employed

q17b – TOGS among Self-Employed

q17a – NOW among Self-Employed | q17c – Tax Deferral among Self-Employed

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

Have you submitted an application for the Covid-19 Entrepreneurs Affected Sectors (TOGS)? TOGS is an emergency measure to support entrepreneurs who are directly affected by the coronavirus. They can receive a one-off sum of 4000 euros to pay their fixed costs (e.g. rent of a business premises).

- Yes, the application has been granted
- Yes, but the application was rejected
- Yeah, but I don't know if the application's been granted yet.
- No, but I'm gonna do this
- No, I don't think my company qualifies for this
- No, this is too much red tape
- No, for another reason
- I didn't know there was this arrangement

Hebt u een aanvraag ingediend voor de **Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS)**? De TOGS is een noodmaatregel om ondernemers te ondersteunen die directe schade ondervinden vanwege het coronavirus. Zij kunnen eenmalig 4000 euro krijgen om hun vaste lasten (bv. huur van een bedrijfspand) te betalen.

- Ja, de aanvraag is toegekend
- Ja, maar de aanvraag is afgewezen
- Ja, maar ik weet nog niet of de aanvraag is toegekend
- Nee, maar ik ga dit wel doen
- Nee, ik denk niet dat mijn bedrijf hiervoor in aanmerking komt
- Nee, dit is te veel administratief gedoe
- Nee, om een andere reden
- Ik wist niet dat deze regeling er is

q17a – NOW among Self-Employed | q17c – Tax Deferral among Self-Employed

q17c – Tax Deferral among Self-Employed

q17b – TOGS among Self-Employed | q17d – Tozo among Self-Employed

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

Have you applied for special tax deferrals? If an entrepreneur has payment problems as a result of the corona virus, the company can apply to the tax authorities for a special deferral of payment for all income tax, corporation tax, turnover tax (VAT) and wage tax assessments.

- Yes, the application has been granted
- Yes, but the application was rejected
- Yeah, but I don't know if the application's been granted yet.
- No, but I'm gonna do this
- No, I don't think my company qualifies for this
- No, this is too much red tape
- No, for another reason
- I didn't know there was this arrangement

Hebt u **bijzondere uitstel van belasting** aangevraagd? Wanneer een ondernemer betalingsproblemen heeft als gevolg van het coronavirus, dan kan het bedrijf bij de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (BTW) en loonbelasting.

- Ja, de aanvraag is toegekend
- Ja, maar de aanvraag is afgewezen
- Ja, maar ik weet nog niet of de aanvraag is toegekend
- Nee, maar ik ga dit wel doen
- Nee, ik denk niet dat mijn bedrijf hiervoor in aanmerking komt
- Nee, dit is te veel administratief gedoe
- Nee, om een andere reden
- Ik wist niet dat deze regeling er is

q17b – TOGS among Self-Employed | q17d – Tozo among Self-Employed

q17d – Tozo among Self-Employed

q17c – Tax Deferral among Self-Employed | q17e – G-rekening among Self-Employed

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

Have you submitted an application for income support for the self-employed (the Temporary bridging scheme for the self-employed, abbreviated to Tozo)? The scheme provides for a supplementary livelihood allowance if the income falls below the social minimum due to the corona crisis. And a loan for working capital to absorb liquidity problems as a result of the corona crisis.

- Yes, the application has been granted
- Yes, but the application was rejected
- Yeah, but I don't know if the application's been granted yet.
- No, but I'm gonna do this
- No, I don't think my company qualifies for this
- No, this is too much red tape
- No, for another reason
- I didn't know there was this arrangement

Hebt u een aanvraag ingediend voor de inkomensondersteuning voor zelfstandigen (de **Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, afgekort de Tozo**)? De regeling voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

- Ja, de aanvraag is toegekend
- Ja, maar de aanvraag is afgewezen
- Ja, maar ik weet nog niet of de aanvraag is toegekend
- Nee, maar ik ga dit wel doen
- Nee, ik denk niet dat mijn bedrijf hiervoor in aanmerking komt
- Nee, dit is te veel administratief gedoe
- Nee, om een andere reden
- Ik wist niet dat deze regeling er is

q17c – Tax Deferral among Self-Employed | q17e – G-rekening among Self-Employed

q17e – G-rekening among Self-Employed

q17d – Tozo among Self-Employed | q17f_header – Other support Self-Employed

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

Did you use the unblocking of the g-account? A g-account is a blocked bank account and is intended for companies that lend out personnel. Money can only be transferred from this account to a special giro account number of the Tax and Customs Administration and to other g-accounts.

- Yes
- No, but I’m gonna do this
- No, I don’t think my company qualifies for this
- No, this is too much red tape
- No, for another reason
- I didn’t know there was this arrangement
- Not applicable/I do not have a g-account

Hebt u gebruik gemaakt van het **deblokken van de g-rekening**? Een g-rekening is een geblokkeerde bankrekening en is bedoeld voor bedrijven die personeel uitlenen. Van deze rekening kan alleen geld naar een speciaal gironummer van de Belastingdienst en naar andere g-rekeningen worden overgemaakt.

- Ja,
- Nee, maar ik ga dit wel doen
- Nee, ik denk niet dat mijn bedrijf hiervoor in aanmerking komt
- Nee, dit is te veel administratief gedoe
- Nee, om een andere reden
- Ik wist niet dat deze regeling er is
- Niet van toepassing/ik heb geen g-rekening

Vorige Verder

q17d – Tozo among Self-Employed | q17f_header – Other support Self-Employed

q17f_header – Other support Self-Employed

q17e – G-rekening among Self-Employed | change_empl – Employment Changes

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

Have you used...

	Yes	No but I'm gonna do this	No I don't intend to	I didn't know there was this arrangement	Not applicable
... an amendment provisional assessment?					
... the extension of the guarantee for SMEs?					
... the Enterprise Guarantee Facility (GO)?					
... the Qredits?					
... the bridging loan fund for non-bank businesses?					

Hebt u gebruik gemaakt van...

	Ja	Nee, maar ik ga dit wel doen	Nee, ik ben dat ook niet van plan	Ik wist niet dat deze regeling er is	Niet van toepassing
...een wijziging voorlopige aanslag?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...de verruiming borgstelling MKB?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...de Garantie Ondernemingsfaciliteit (GO)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...de Qredits?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...het fonds voor overbruggingskredieten voor non-bancair gefinancierde bedrijven?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige Verder

q17e – G-rekening among Self-Employed | change_empl – Employment Changes

change_empl – Employment Changes

q17f_header – Other support Self-Employed | change_selfempl – Self-Employed Changes

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

If you compare your situation to that before the coronavirus crisis, what situation applies to you now?

- I have an employment contract with more hours
- I have an employment contract with the same number of hours
- I have an employment contract with fewer hours
- My employer fired me, but the dismissal hasn't taken effect yet.
- Otherwise, namely. . .

Als u uw situatie vergelijkt met die van voor de coronavirus crisis, welke situatie is dan nu op u van toepassing?

- Ik heb een arbeidscontract met meer uren
- Ik heb een arbeidscontract met hetzelfde aantal uren
- Ik heb een arbeidscontract met minder uren
- Mijn werkgever heeft me ontslagen, maar het ontslag is nog niet ingegaan
- Anders, namelijk...

Vorige Verder

q17f_header – Other support Self-Employed | change_selfempl – Self-Employed Changes

change_selfempl – Self-Employed Changes

change_empl – Employment Changes | q2 – Work Change

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

If you compare your situation to that before the coronavirus crisis, what situation applies to you now?

- My income is higher
- My income is the same
- My income is lower
- I filed for bankruptcy
- Otherwise, namely. . .

Als u uw situatie vergelijkt met die van voor de coronavirus crisis, welke situatie is dan nu op u van toepassing?

- Mijn inkomen is hoger
- Mijn inkomen is hetzelfde
- Mijn inkomen is lager
- Ik heb faillissement aangevraagd
- Anders, namelijk...

Vorige Verder

change_empl – Employment Changes | q2 – Work Change

q2 – Work Change

change_selfempl – Self-Employed Changes | q4_header – Last Job End

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

Has your employment situation changed with the coronavirus outbreak?

Yes	No

Is uw arbeidssituatie door de uitbraak van het coronavirus veranderd?

Ja
 Nee

Vorige Verder

change_selfempl – Self-Employed Changes | q4_header – Last Job End

q4_header – Last Job End

q2 – Work Change | distance – Social Distancing at Workplace

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

In which month and in which year did your last job end?

Year	
Month	

In welke maand en in welk jaar eindigde uw laatste baan?

maand: jaar: Ik heb nooit een baan gehad

Vorige Verder

q2 – Work Change | distance – Social Distancing at Workplace

distance – Social Distancing at Workplace

q4_header – Last Job End | exp_pens_hd – Expected Retirement Age

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

Can the work you do at your workplace be combined with the measure of keeping a distance of one and a half metres from other people?

Very easy	Easy	Difficult	Very difficult	Non-combinable

Zijn de werkzaamheden die u op uw werkplek doet te combineren met de maatregel anderhalve meter afstand te houden tot andere personen?

- Zeer makkelijk
- Makkelijk
- Moeilijk
- Zeer moeilijk
- Niet te combineren

Vorige
Verder

q4_header – Last Job End | exp_pens_hd – Expected Retirement Age

exp_pens_hd – Expected Retirement Age

distance – Social Distancing at Workplace | pens_eerder – Reasons for Early Retirement

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

What was / is your expected retirement age...

early March (before the coronavirus affected your work)	
now	

Wat was / is uw verwachte pensioenleeftijd...

begin maart (of voordat het coronavirus invloed had op uw werk)?

op dit moment?

Vorige Verder

distance – Social Distancing at Workplace | pens_eerder – Reasons for Early Retirement

pens_eerder – Reasons for Early Retirement

exp_pens_hd – Expected Retirement Age | pens_later – Reasons for Later Retirement

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

Why do you expect to retire early now?

- Working longer now has more health risks
- There's not enough work for me to go on any longer
- Work has become less important
- To provide informal care
- Different, that is:

Waarom verwacht u nu eerder met pensioen te gaan? Geef u de belangrijkste reden.

Langer doorwerken heeft nu meer gezondheidsrisico's

Er is onvoldoende werk voor mij om langer door te gaan

Werk is minder belangrijk geworden

Om mantelzorg te verlenen

Anders, namelijk:

Vorige Verder

exp_pens_hd – Expected Retirement Age | pens_later – Reasons for Later Retirement

pens_later – Reasons for Later Retirement

pens_eerder – Reasons for Early Retirement | q26 – Expectations August among Employed

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

Why do you expect to retire later now? Give you the main reason.

- I can't afford to quit sooner
- My work has become more important
- Retirement is currently less attractive
- Otherwise, namely. . .

Waarom verwacht u nu later met pensioen te gaan? Geeft u de belangrijkste reden.

- Eerder stoppen kan ik me minder goed veroorloven
- Mijn werk is belangrijker geworden
- Met pensioen zijn is momenteel minder aantrekkelijk
- Anders, namelijk...

Vorige
Verder

pens_eerder – Reasons for Early Retirement | q26 – Expectations August among Employed

q26 – Expectations August among Employed

pens_later – Reasons for Later Retirement | q26header_1 – Expectations Next Year among Employed

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

In your opinion, what are the chances of the following situations occurring in August? You can answer these questions on a scale from 0 to 100, where 0 stands for definitely not and 100 for definitely yes. Please note that your answers must add up to 100.

I keep my job because my employer / company is not financially affected by the coronavirus or is financially healthy enough to continue to pay the wages	
I keep my job because the government offers help to my employer / company (e.g. through an allowance for wage costs).	
I have a new job with another employer	
I am unemployed / no longer part of the labour force / retired / I have a disability pension	
Something else happens	

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich **in augustus** voordoen?

U kunt deze vragen beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

	Kans (0-100)
Ik behoud mijn baan omdat mijn werkgever / het bedrijf financieel niet sterk wordt geraakt door het coronavirus of financieel gezond genoeg is om de lonen te kunnen blijven betalen	<input type="text" value="0"/>
Ik behoud mijn baan omdat de overheid hulp biedt aan mijn werkgever / het bedrijf (bv. door een tegemoetkoming in de loonkosten)	<input type="text" value="0"/>
Ik heb een nieuwe baan bij een andere werkgever	<input type="text" value="0"/>
Ik ben werkloos / behoor niet meer tot de beroepsbevolking / gepensioneerd / ik heb een arbeidsongeschiktheidspensioen	<input type="text" value="0"/>
Iets anders gebeurt	<input type="text" value="0"/>
Totaal (kansen van bovenstaande situaties moeten optellen tot 100)	<input type="text" value="0"/>

Vorige Verder

pens_later – Reasons for Later Retirement | q26header_1 – Expectations Next Year among Employed

q26header_1 – Expectations Next Year among Employed

q26 – Expectations August among Employed | q27header – Expectations August among Self-Employed

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

In your opinion, what are the chances of the following situations occurring a year from now? You can answer these questions on a scale from 0 to 100, where 0 stands for definitely not and 100 for definitely yes. Please note that your answers must add up to 100.

I keep my job because my employer / company is not financially affected by the coronavirus or is financially healthy enough to continue to pay wages	
I keep my job because the government offers help to my employer / company (e.g. through an allowance for labour costs).	
I have a new job with another employer	
I am unemployed / do not belong to the labour force anymore / retired / I have a disability pension	
Something else happens	

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich **een jaar vanaf nu** voordoen?

U kunt deze vragen beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

	Kans (0-100)
Ik behoud mijn baan omdat mijn werkgever / het bedrijf financieel niet sterk wordt geraakt door het coronavirus of financieel gezond genoeg is om de lonen te kunnen blijven betalen	<input type="text" value="0"/>
Ik behoud mijn baan omdat de overheid hulp biedt aan mijn werkgever / het bedrijf (bv. door een tegemoetkoming in de loonkosten)	<input type="text" value="0"/>
Ik heb een nieuwe baan bij een andere werkgever	<input type="text" value="0"/>
Ik ben werkloos / behoor niet meer tot de beroepsbevolking / gepensioneerd / ik heb een arbeidsongeschiktheidspensioen	<input type="text" value="0"/>
Iets anders gebeurt	<input type="text" value="0"/>
Totaal (kansen van bovenstaande situaties moeten optellen tot 100)	<input type="text" value="0"/>

Vorige Verder

q26 – Expectations August among Employed | q27header – Expectations August among Self-Employed

q27header – Expectations August among Self-Employed

q26header_1 – Expectations Next Year among Employed | Q27header_1 – Expectations Next Year among Self-Employed

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

In your opinion, what are the chances of the following situations occurring in August? You can answer this question on a scale from 0 to 100, where 0 stands for definitely not and 100 for definitely yes. Please note that your answers must add up to 100.

My business continues as before or even better than before the coronavirus crisis.	
My company will have less work than before the coronavirus crisis, but will not need government support.	
My company will have less work than before the coronavirus crisis and will survive only through government support (e.g. through the relaxation of tax deferrals or additional income support for livelihoods).	
My company will have less work than before the coronavirus crisis and will have to close down	
Something else happens	
Total	

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich **in augustus** voordoen?

U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

	Kans (0-100)
Mijn bedrijf gaat gewoon verder als eerst of het gaat zelfs beter dan voor de coronavirus crisis	<input type="text" value="0"/>
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis, maar zal geen steun nodig hebben van de overheid	<input type="text" value="0"/>
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis en zal alleen overleven door steun van de overheid (bv. door de versoepeling uitstel van belastingbetaling of de aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud)	<input type="text" value="0"/>
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis en zal moeten sluiten	<input type="text" value="0"/>
Iets anders gebeurt	<input type="text" value="0"/>
Totaal (kansen van bovenstaande situaties moeten optellen tot 100)	<input type="text" value="0"/>

Vorige Verder

q26header_1 – Expectations Next Year among Employed | Q27header_1 – Expectations Next Year among Self-Employed

Q27header_1 – Expectations Next Year among Self-Employed

q27header – Expectations August among Self-Employed | q27header_unempl – Expectations August among Unemployed

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

In your opinion, what are the chances of the following situations occurring a year from now? You can answer this question on a scale from 0 to 100, where 0 means definitely not and 100 means definitely yes. Please note that your answers must add up to 100.

My business continues as before or even better than before the coronavirus crisis	
My company will have less work than before the coronavirus crisis, but will not need government support	
My company will have less work than before the coronavirus crisis and will survive only through government support (e.g. by relaxing tax deferrals or additional income support for livelihoods).	
My company will have less work than before the coronavirus crisis and will have to close down	
Something else happens	
Total	

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich **een jaar vanaf nu** voordoen?

U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

	Kans (0-100)
Mijn bedrijf gaat gewoon verder als eerst of het gaat zelfs beter dan voor de coronavirus crisis	<input type="text" value="0"/>
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis, maar zal geen steun nodig hebben van de overheid	<input type="text" value="0"/>
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis en zal alleen overleven door steun van de overheid (bv. door de versoepeling uitstel van belastingbetaling of de aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud)	<input type="text" value="0"/>
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis en zal moeten sluiten	<input type="text" value="0"/>
Iets anders gebeurt	<input type="text" value="0"/>
Totaal (kansen van bovenstaande situaties moeten optellen tot 100)	<input type="text" value="0"/>

Vorige Verder

q27header – Expectations August among Self-Employed | q27header_unempl – Expectations August among Unemployed

q27header_unempl – Expectations August among Unemployed

Q27header_1 – Expectations Next Year among Self-Employed | pens_gekort – Expected Pension Cuts

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

In your opinion, what are the chances of the following situations occurring in August? You can answer this question on a scale from 0 to 100, where 0 stands for definitely not and 100 for definitely yes. Please note that your answers must add up to 100.

I've found a new job	<input type="text"/>
I am in full-time education or continuing education	<input type="text"/>
I'm not working then, but I'm looking for a new job	<input type="text"/>
I'm not working then and I'm not looking for a new job	<input type="text"/>
Something else happens	<input type="text"/>
Total	<input type="text"/>

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich **in augustus** voordoen?

U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

	Kans (0-100)
Ik heb een nieuwe baan gevonden	<input type="text" value="0"/>
Ik ben bezig met een voltijds opleiding of vervolgopleiding	<input type="text" value="0"/>
Ik werk dan niet, maar ben op zoek naar een nieuwe baan	<input type="text" value="0"/>
Ik werk dan niet en ben dan ook niet op zoek naar een nieuwe baan	<input type="text" value="0"/>
Iets anders gebeurt	<input type="text" value="0"/>
Totaal (kansen van bovenstaande situaties moeten optellen tot 100)	<input type="text" value="0"/>

Vorige Verder

Q27header_1 – Expectations Next Year among Self-Employed | pens_gekort – Expected Pension Cuts

pens_gekort – Expected Pension Cuts

q27header_unempl – Expectations August among Unemployed | korting – Amount Expected Pension Cuts

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

How high do you estimate the chance that pensions will be cut next year? A pension fund must have enough assets to be able to pay the benefits of its members now and in the future. If the financial situation of your pension fund is bad, it is possible that your pension will be reduced.

Zero	Very small	Small	Not small nor big	Large	Very large	Certainly
<input type="text"/>						

Hoe groot schat u de kans dat de pensioenen volgend jaar gekort worden?

Een pensioenfonds moet genoeg vermogen hebben om de uitkeringen van de deelnemers nu en in de toekomst te kunnen betalen. Als de financiële situatie van je pensioenfonds slecht is, kan het zijn dat je pensioen omlaag gaat en wordt je pensioen dus gekort.

Nul

Zeer klein

Klein

Niet klein, niet groot

Groot

Zeer groot

Zeker

q27header_unempl – Expectations August among Unemployed | korting – Amount Expected Pension Cuts

korting – Amount Expected Pension Cuts

pens_gekort – Expected Pension Cuts | es4_uitspraken – Activities since March

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

How big do you think this discount will be for you, net in euros per month?

Hoe groot denkt u dat deze korting ongeveer zal zijn voor u, netto in euro's per maand?

Korting: euro netto per maand

pens_gekort – Expected Pension Cuts | es4_uitspraken – Activities since March

es4_uitspraken – Activities since March

korting – Amount Expected Pension Cuts | es4_doelen – Reasons for Going Outside

Please indicate if you agree with the following statements. 1 = definitely not 5 = definitely n/a = not applicable

	1 = definitely not	2	3	4	5 = definitely	Nvt
I give more money to my children and/or grandchildren						
I save more						
I spend more time on informal care						
I spend less time on informal care						
I have postponed a visit to the family doctor						
I postponed an appointment at the hospital						
I've postponed picking up medication						
I have used less physiotherapy						
I move less						
I eat healthier						
I'm lonelier						

Kunt u aangeven of u het eens bent met de volgende uitspraken.
 1 = beslist niet
 5 = beslist wel
 nvt = niet van toepassing

Sinds begin maart (of sinds de start van de coronavirus)...

	1	2	3	4	5	nvt
geef ik meer geld aan mijn kinderen en/of kleinkinderen	<input type="radio"/>					
spaar ik meer	<input type="radio"/>					
besteed ik meer tijd aan mantelzorg	<input type="radio"/>					
besteed ik minder tijd aan mantelzorg	<input type="radio"/>					
heb ik een bezoek aan de huisarts uitgesteld	<input type="radio"/>					
heb ik een afspraak in het ziekenhuis uitgesteld	<input type="radio"/>					
heb ik het afhalen van medicijnen uitgesteld	<input type="radio"/>					
heb ik minder gebruik gemaakt van fysiotherapie	<input type="radio"/>					
beweeg ik minder	<input type="radio"/>					
eet ik gezonder	<input type="radio"/>					
ben ik eenzamer	<input type="radio"/>					

Vorige Verder

korting – Amount Expected Pension Cuts | es4_doelen – Reasons for Going Outside

es4_doelen – Reasons for Going Outside

es4_uitspraken – Activities since March | q28 – Probability of Period With Low Income

For what purposes have you been out in the last two weeks? Multiple answers possible.

- I haven't been outside at all
- I've only been outside in my own outdoor space (garden, balcony, etc.)
- for doing necessary shopping
- for making other purchases
- for taking a detour
- for social contacts (e.g. visits to friends, acquaintances, family)
- for the provision of informal care
- for volunteering
- because urgent medical care was needed
- otherwise, namely. . .

Voor welke doelen bent u in de afgelopen twee weken naar buiten geweest?
Meerdere antwoorden mogelijk.

- ik ben helemaal niet buiten geweest
- ik ben alleen buiten geweest in mijn eigen buitenruimte (tuin, balkon enz.)
- voor het doen van noodzakelijke boodschappen
- voor het doen van overige inkopen
- voor het maken van een ommetje
- voor sociale contacten (bv. bezoek aan vrienden, kennissen, familie)
- voor het verlenen van mantelzorg
- voor het doen van vrijwilligerswerk
- omdat er dringende medische zorg nodig was
- anders, namelijk...

Vorige Verder

es4_uitspraken – Activities since March | q28 – Probability of Period With Low Income

q28 – Probability of Period With Low Income

es4_doelen – Reasons for Going Outside | q29 – Economic Coping Strategies

What are the chances that the coronavirus crisis will lead to a situation where you have no income or where your income is lower than what you need to cover basic needs and outstanding commitments?

Basic needs and commitments include basic food, energy bills, insurance, mortgages and other loans, medical expenses, etc.

This is your household's total income.

You can answer this question on a scale from 0 to 100, where 0 means definitely not and 100 means definitely yes.

Wat is de kans dat de coronavirus-crisis leidt tot een situatie waarin u geen inkomsten hebt of waarin uw inkomsten lager zijn dan wat u nodig hebt om basisbehoeften en openstaande betalingsverplichtingen te dekken?

Onder basisbehoeften en betalingsverplichtingen vallen basisvoedsel, energierekening, verzekeringen, hypotheek en andere leningen, medische kosten, enz.

Het gaat hier om de totale inkomsten van uw huishouden.

U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

es4_doelen – Reasons for Going Outside | q29 – Economic Coping Strategies

q29 – Economic Coping Strategies

q28 – Probability of Period With Low Income | q31 – Concerns

If the crisis leads to a situation where you have no income or where the income is lower than what you need to cover basic needs and outstanding payment obligations, how do you or your household deal with this?

Basic needs and commitments include basic food, energy bills, insurance, mortgages and other loans, medical expenses, etc.

This is your household's total income.

Multiple answers possible

- have to use savings
- have to take out a loan / increase the mortgage
- rely on family
- apply for unemployment benefit / incapacity benefit
- retire (early)
- have to rely on social assistance
- otherwise, that is:

Als de crisis leidt tot een situatie waarin u geen inkomsten hebt of waarin de inkomsten lager zijn dan wat u nodig hebt om basisbehoeften en openstaande betalingsverplichtingen te dekken, hoe gaat u of uw huishouden hier dan mee om?

Onder basisbehoeften en betalingsverplichtingen vallen basisvoedsel, energierekening, verzekeringen, hypotheek en andere leningen, medische kosten, enz.

Het gaat hier om de totale inkomsten van uw huishouden.

Meerdere antwoorden mogelijk

Ik zal / wij zullen...

- spaargeld moeten gebruiken
- een lening moeten afsluiten / de hypotheek moeten verhogen
- op familie moeten steunen
- een werkloosheidsuitkering / arbeidsongeschiktheidsuitkering moeten aanvragen
- met (vervroegd) pensioen gaan
- moeten steunen op de sociale bijstand
- anders, namelijk:

q28 – Probability of Period With Low Income | q31 – Concerns

q31 – Concerns

q29 – Economic Coping Strategies | q33 – Government Action

If you're thinking about the next four weeks, how worried are you?

	Not worried at all				Very worried
That I get very bored					
That I become infected with the coronavirus and become very ill or die					
That I get infected with the coronavirus and infect others					
That loved ones become infected with the coronavirus and become very ill or die					
That I can't meet loved ones outside my household in person					
That I will lose my job					
That I am unable to buy enough food					
That I will not get good health care					

Als u denkt aan de komende vier weken, hoe bezorgd bent u dan over het volgende?

	Helemaal niet bezorgd				Heel erg bezorgd
Dat ik me heel erg ga vervelen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dat ik besmet word met het coronavirus en heel erg ziek word of dood ga	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dat ik besmet word met het coronavirus en anderen besmet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dat dierbaren besmet worden met het coronavirus en heel ziek worden of dood gaan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dat ik dierbaren buiten mijn huishouden niet persoonlijk kan ontmoeten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dat ik mijn baan zal verliezen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dat ik niet in staat ben voldoende eten te kopen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dat ik geen goede gezondheidszorg zal krijgen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige Verder

q29 – Economic Coping Strategies | q33 – Government Action

q33 – Government Action

q31 – Concerns | v0 – School Aged Children in Household

Do you think that the government is taking too few or too many measures to combat the coronavirus crisis in the following areas?

	Too little	Rather too little than too much	Exactly sufficient	Rather too much than too little	Too much
Guaranteeing medical care					
Limiting social contacts, e.g. by closing public spaces and shops					
Reducing economic damage					
Communication with the population					

Vindt u dat de overheid te weinig of te veel maatregelen neemt om de coronavirus-crisis te bestrijden als het gaat om de volgende gebieden?

	Te weinig	Eerder te weinig dan te veel	Precies voldoende	Eerder te veel dan te weinig	Te veel
Het garant staan voor de medische zorg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Het beperken van de sociale contacten, bv. door het sluiten van openbare ruimtes en winkels	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Het beperken van de economische schade	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Communicatie met de bevolking	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige Verder

q31 – Concerns | v0 – School Aged Children in Household

v0 – School Aged Children in Household

q33 – Government Action | v0a – Children in Primary School

Do you have (partially) home-housed children who are in primary or secondary school?

Yes I have a child or children in elementary school	Yes I have a child or children in high school	No
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Hebt u (gedeeltelijk) thuiswonende kinderen die op de basisschool of de middelbare school zitten?

Ja, ik heb een kind of kinderen op de basisschool

Ja, ik heb een kind of kinderen op de middelbare school

Nee

Vorige Verder

q33 – Government Action | v0a – Children in Primary School

v0a – Children in Primary School

v0 – School Aged Children in Household | v0b – Children in Secondary School

Routing to the question depends on answer in: *v0 – School Aged Children in Household*

How many of your children are in primary school?

Hebt u (gedeeltelijk) thuiswonende kinderen die op de basisschool of de middelbare school zitten?

Ja, ik heb een kind of kinderen op de basisschool
 Ja, ik heb een kind of kinderen op de middelbare school
 Nee

Hoeveel van uw kinderen zitten op de **basisschool**?

v0 – School Aged Children in Household | *v0b – Children in Secondary School*

v0b – Children in Secondary School

v0a – Children in Primary School | *v1_bo – Information Children Primary*

Routing to the question depends on answer in: *v0 – School Aged Children in Household*

How many of your kids are in secondary school?

Hebt u (gedeeltelijk) thuiswonende kinderen die op de basisschool of de middelbare school zitten?

Ja, ik heb een kind of kinderen op de basisschool
 Ja, ik heb een kind of kinderen op de middelbare school
 Nee

Hoeveel van uw kinderen zitten op de **middelbare school**?

v0a – Children in Primary School | *v1_bo – Information Children Primary*

v1_bo – Information Children Primary

v0b – Children in Secondary School | *v1_vo – Information Children Secondary*

Routing to the question depends on answer in: v0 – School Aged Children in Household

We ask for the first name of your children so that you answer the right question about the right child. This first name will not be used for anything else, nor will it be made available to the researchers. You can also choose to use a nickname for your child instead of the first name, or other information that ensures that you know which child it concerns (e.g. “daughter, 14”).

	name	gender	birthyear
First child in primary school			
Second child in primary school			
Third child in primary school			
Fourth child in primary school			
Fifth child in primary school			

Vult u alstublieft van al uw schoolgaande kinderen de volgende informatie in.

Wij vragen om de voornaam van uw kinderen zodat u de juiste vraag over het juiste kind beantwoordt. Deze voornaam wordt verder nergens voor gebruikt en wordt ook niet beschikbaar gemaakt voor de onderzoekers. U kunt er ook voor kiezen om in plaats van de voornaam een bijnaam voor uw kind te gebruiken, of andere informatie die ervoor zorgt dat u weet over welk kind het gaat (bv. "dochter, 14").

Basisschool Voornaam Geslacht Geboortejaar

Kind op de basisschool ...selecteer ▼ ...selecteer ▼

Middelbare school Voornaam Geslacht Geboortejaar Niveau Klas

Kind op de middelbare school ...selecteer ▼ ...selecteer ▼ ...selecteer ▼ ...selecteer ▼

Vorige Verder

v0b – Children in Secondary School | v1_vo – Information Children Secondary

v1_vo – Information Children Secondary

v1_bo – Information Children Primary | v2_bokind – Weekly Time Spent Children

Routing to the question depends on answer in: v0 – School Aged Children in Household

We ask for the first name of your children so that you answer the right question about the right child. This first name will not be used for anything else, nor will it be made available to the researchers. You can also choose to use a nickname for your child instead of the first name, or other information that ensures that you know which child it concerns (e.g. “daughter, 14”).

	name	gender	birthyear	level	class
First child in secondary school					
Second child in secondary school					
Third child in secondary school					
Fourth child in secondary school					
Fifth child in secondary school					

Vult u alstublieft van al uw schoolgaande kinderen de volgende informatie in.

Wij vragen om de voornaam van uw kinderen zodat u de juiste vraag over het juiste kind beantwoordt. Deze voornaam wordt verder nergens voor gebruikt en wordt ook niet beschikbaar gemaakt voor de onderzoekers. U kunt er ook voor kiezen om in plaats van de voornaam een bijnaam voor uw kind te gebruiken, of andere informatie die ervoor zorgt dat u weet over welk kind het gaat (bv. "dochter, 14").

Basisschool Voornaam Geslacht Geboortejaar

Kind op de basisschool ...selecteer ▼ ...selecteer ▼

Middelbare school Voornaam Geslacht Geboortejaar Niveau Klas

Kind op de middelbare school ...selecteer ▼ ...selecteer ▼ ...selecteer ▼ ...selecteer ▼

Vorige Verder

v1_bo – Information Children Primary | v2_bokind – Weekly Time Spent Children

v2_bokind – Weekly Time Spent Children

v1_yo – Information Children Secondary | v3_bokind – Spending on Children

Routing to the question depends on answer in: v0 – School Aged Children in Household

What did the child do in a normal week when the school was closed because of the coronavirus, and what was it like in a normal week before the school closed on March 16?

How many hours did the child spend on the following activities? • If the child has not spent time on a certain activity, enter a 0 in 'hours'. • Note: you can only fill in whole hours. A week consists of 168 hours. Do you want to divide the entire 168 hours between the activities. At the bottom of the table you can see how many hours can still be divided. You can put the hours you cannot spend under the category "other activities" in the other categories.

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

	Number of (whole) hours spent in a normal week when the school was closed	Number of (whole) hours spent in a normal week before the school was closed on March 16
At school / after-school care		
Watching television, gaming, smartphone, laptop, computer, etc. (digital activities)		
Engaged in learning activities, such as doing school and homework, but not at school		
Learning activities, such as school and homework, accompanied by an adult (not at school)		
Reading books yourself (not at school)		
To be read aloud by an adult (not at school)		
Free play/other indoor and outdoor activities (not at school)		
Free play/other indoor and outdoor activities supervised by an adult (not at school)		
Domestic chores/ taking care of younger siblings		
Sleep and rest (e.g. also lazing, thinking, being sick, etc.)		
Other activities (e.g. eating, showering, chatting)		

Wat deed **Kind 1** in een normale week toen de school was gesloten vanwege het coronavirus, en hoe was dat in een normale week voordat de school werd gesloten op 16 maart?

Hoeveel uur besteedde hij aan de volgende activiteiten?

- Als hij geen tijd heeft besteed aan een bepaalde activiteit, vult u dan een **0** in bij 'uren'.
- Let op: u kunt alleen hele uren invullen.

Een week bestaat uit 168 uur. Wilt u de volledige 168 uur verdelen over de activiteiten. Onderin de tabel kunt u zien hoeveel uren er nog te verdelen zijn. U kunt de uren die u niet kwijt kunt bij de andere categorieën onder de categorie "overige activiteiten" zetten.

	Aantal (hele) uren besteed in een normale week toen de school was gesloten	Aantal (hele) uren besteed in een normale week voor de sluiting van de school op 16 maart
Op school / naschoolse opvang	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Bezig met televisie kijken, gamen, smartphone, laptop, computer enz. (digitale activiteiten)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Bezig met leeractiviteiten, zoals zelf bezig zijn met school- en huiswerk, maar niet op school	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Bezig met leeractiviteiten, zoals school- en huiswerk, onder begeleiding van een volwassene (niet op school)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Zelf boeken lezen (niet op school)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Voorgelezen worden door een volwassene (niet op school)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Zelf vrij spelen/andere activiteiten binnen- en buitenshuis (niet op school)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Vrij spelen/andere activiteiten binnen- en buitenshuis onder toezicht van een volwassene (niet op school)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Huishoudelijke klusjes/ zorgen voor jongere broers of zussen	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Slapen en rusten (bv. ook luieren, nadenken, ziek zijn enz.)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Overige activiteiten (bv. eten, douchen, kletsen)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Nog te verdelen	<input type="text" value="168"/>	<input type="text" value="168"/>

Vorige Verder

v1_vo – Information Children Secondary | v3_bokind – Spending on Children

v3_bokind – Spending on Children

v2_bokind – Weekly Time Spent Children | v4_bokind – Investments in Children

Routing to the question depends on answer in: v0 – School Aged Children in Household

How much did you spend on the following things for your child in April (when the school was closed) and in February (before the school closed)?

Please fill in an amount in whole euros. If you can't remember exactly, please give your best estimate.

	April	February
Books (also e-books and audiobooks, but no schoolbooks)		
Toys with an educational character		
Tutoring (also online)		

Hoeveel hebt u uitgegeven aan de volgende zaken voor **Kind 1** in april (toen de school gesloten was) en in februari (voor de sluiting van de school)?

Vult u een bedrag in hele euro's in. Als u het niet meer precies weet, geeft u dan een zo goed mogelijke schatting.

	April (toen de school gesloten was)	Februari (voor de sluiting van de school)
Boeken (ook e-boeken en luisterboeken, maar geen schoolboeken)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Speelgoed met een educatief karakter	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Bijles (ook online)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Vorige Verder

v2_bokind – Weekly Time Spent Children | v4_bokind – Investments in Children

v4_bokind – Investments in Children

v3_bokind – Spending on Children | v5_bokind – School Closing

Routing to the question depends on answer in: v0 – School Aged Children in Household

How much did you spend on the following things for your child in April (when the school was closed) and in February (before the school closed)?

Please fill in an amount in whole euros. If you can't remember exactly, please give your best estimate.

	Strongly dis-agree	Dis-agre	Neither agree nor disagree	Agre	Strongly agree
If I spend more time supporting the child in school work, the chance that the child will go to university is greater.					
If I spend more money on educational material (eg books, educational games, tutoring, etc.) for a child, the chances of a child going to university are higher.					
If I spend more time supporting child in school work, the chances are that he will earn a salary that is above average by the age of 30.					
If I spend more money on educational materials (eg books, educational games, tutoring, etc.) for a child, the chances are that he will earn a salary that is above average by the age of 30.					

We willen nu graag weten hoe belangrijk u het vindt dat ouders tijd en geld besteden om ervoor te zorgen dat kinderen op de langere termijn succes hebben.

Kijkt u goed naar de volgende uitspraken en geef voor **Kind 1** aan of u het ermee eens bent. Laat u de situatie dat de scholen zijn/waren gesloten vanwege het coronavirus buiten beschouwing.

	Helemaal oneens	Oneens	Niet oneens/niet eens	Eens	Helemaal eens
Als ik meer tijd besteed aan het ondersteunen van Kind 1 bij het schoolwerk, dan is de kans dat hij naar de universiteit gaat groter.	<input type="radio"/>				
Als ik meer geld besteed aan onderwijsmateriaal (bv. boeken, educatieve spelletjes, bijles enz.) voor Kind 1, dan is de kans dat hij naar de universiteit gaat groter.	<input type="radio"/>				
Als ik meer tijd besteed aan het ondersteunen van Kind 1 bij het schoolwerk, dan is de kans dat hij op zijn 30 ^e een salaris zal verdienen dat boven modaal ligt groter.	<input type="radio"/>				
Als ik meer geld besteed aan onderwijsmateriaal (bv. boeken, educatieve spelletjes, bijles enz.) voor Kind 1, dan is de kans dat hij op zijn 30 ^e een salaris zal verdienen dat boven modaal ligt groter.	<input type="radio"/>				

Vorige Verder

v3_bokind – Spending on Children | v5_bokind – School Closing

v5_bokind – School Closing

v4_bokind – Investments in Children | v6_bokind – Learning during School Closures

Routing to the question depends on answer in: v0 – School Aged Children in Household

Finally, a few more questions. We would like to know what, in your opinion, is the impact of closing the school (on March 16) on children when it comes to:

	Very negative influence	Negative influence	No influence	Positive influence	Very positive influence	Not applicable
His mental health this year						
friendships of child this year						
school grades for the subject of Dutch in the coming school year in relation to other students in the class						
His chance to go to college						
His long-term career						

Tot slot nog een paar vragen. We willen graag weten wat, volgens u, de invloed is van het sluiten van de school (op 16 maart) op **Kind 1** als het gaat om:

	Ze er neg atieve invloed	Neg atieve invloed	Geen invloed	Pos itieve invloed	Ze er pos itieve invloed	Niet van toe passing
zijn mentale gezondheid dit jaar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
vriendschappen van Kind 1 dit jaar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
schoolcijfers voor het vak Nederlands in het komende schooljaar in verhouding tot andere leerlingen uit de klas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
schoolcijfers voor het vak rekenen in het komende jaar in verhouding tot andere leerlingen uit de klas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
zijn kans om naar de universiteit te gaan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
zijn carrière op de lange termijn	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige Verder

v4_bokind – Investments in Children | v6_bokind – Learning during School Closures

v6_bokind – Learning during School Closures

v5_bokind – School Closing | eva2h – Questionnaire Feedback

Routing to the question depends on answer in: v0 – School Aged Children in Household

How do schools and teachers on the one hand and children and parents on the other hand interact and what is the communication with the child’s school during the period that the school is / was closed? You can also think of exchanging teaching materials. Multiple answers possible

- Teacher(s) and pupil/parents communicated and exchanged teaching material by e-mail
- Teacher(s) and pupil/parents communicated by telephone
- Teacher(s) and pupil/parents communicated and exchanged teaching material by post
- Teacher(s) and pupil/parents communicated and exchanged teaching material via Social media or Messenger (e.g. Whatsapp).
- Teacher(s) and pupil/parents communicated and exchanged learning materials via a ‘digital learning’ platform (forum, special software) on the school’s website.
- Teaching materials had to be picked up at school
- There was no communication between teacher(s) and pupil/parents
- Another way of communication/exchange, namely:

Hoe gaan school en leerkrachten enerzijds en kinderen en ouders anderzijds met elkaar om en hoe is de communicatie met de school van **Kind 1** tijdens de periode dat de school gesloten is/was? Denkt u hierbij ook aan het uitwisselen van lesmateriaal.

Meerdere antwoorden mogelijk

- Leerkracht(en) en leerling/ouders communiceerden en wisselden lesmateriaal via e-mail uit
- Leerkracht(en) en leerling/ouders communiceerden telefonisch
- Leerkracht(en) en leerling/ouders communiceerden en wisselden lesmateriaal via de post uit
- Leerkracht(en) en leerling/ouders communiceerden en wisselden lesmateriaal via Social media of Messenger (bv. Whatsapp) uit
- Leerkracht(en) en leerling/ouders communiceerden en wisselden lesmateriaal uit via een 'digitaal leren' platform (forum, speciale software) op de website van de school
- Lesmateriaal moest op school worden opgehaald
- Er was geen communicatie tussen leerkracht(en) en leerling/ouders
- Een andere manier van communicatie/uitwisseling, namelijk:

v5_bokind – School Closing | eva2h – Questionnaire Feedback

eva2h – Questionnaire Feedback

v6_bokind – Learning during School Closures | opm – Comment

Note: Please complete the questionnaire until you are returned to the home screen. Only then will the system register the questionnaire as completed. Finally. What did you think of this questionnaire?

	1 = definitely not	2	3	4	5 = certainly yes
Did you find it difficult to answer the questions?					
Were the questions clear to you?					
Did the questionnaire get you thinking?					
Did you find the subject interesting?					
Did you enjoy answering the questions?					

NB: Maakt u alstublieft de vragenlijst af totdat u weer bij het beginscherm komt. Pas dan registreert het systeem de vragenlijst als **volledig** ingevuld.

Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst:

1 = beslist niet
5 = beslist wel

	1	2	3	4	5
Vond u het moeilijk om de vragen te beantwoorden?	<input type="radio"/>				
Vond u de vragen duidelijk?	<input type="radio"/>				
Heeft de vragenlijst u aan het denken gezet?	<input type="radio"/>				
Vond u het onderwerp interessant?	<input type="radio"/>				
Vond u het plezierig om de vragen in te vullen?	<input type="radio"/>				

v6_bokind – Learning during School Closures | opm – Comment

opm – Comment

eva2h – Questionnaire Feedback

Do you have any comments about the questionnaire?

Yes	No
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hebt u nog opmerkingen over deze vragenlijst?

Ja
 Nee

eva2h – Questionnaire Feedback

3.2 Overview of Questions Wave 3 (English) Grouped by Topic

This page contains the questions grouped by topic. When clicking into a question, please note that internally the questions are ordered according to their appearance in the questionnaire. Clicking on the next or previous question will thus not preserve the grouping by topic.

3.2.1 Background

3.2.2 Behavior

3.2.3 Childcare

3.2.4 Employment

3.2.5 Expected Timespan

3.2.6 Finances

3.2.7 Health Beliefs

3.2.8 Mental Health

3.2.9 Policies

3.3 Overview Questions Wave 3 (Dutch) Ordered by Appearance in the Questionnaire

3.3.1 Questions

intro – Introduction

InfectionDiagnosed – InfectionDiagnosed

Deze maand krijgt u de derde vragenlijst uit de reeks “Corona-uitbraak in Nederland” over hoe het coronavirus van invloed is op uw dagelijkse leven. Ook als u de eerdere twee vragenlijsten niet hebt ingevuld, kunt u meedoen. Een aantal van de vragen uit de eerste twee vragenlijsten wordt nu opnieuw aan u voorgelegd, om te kijken of uw situatie twee maanden na de genomen maatregelen is veranderd ten opzichte van toen de maatregelen net waren ingevoerd. Hoewel er voorzichtig positieve signalen zijn, “zijn we er nog lang niet”, meldt premier Rutte. Het blijft daarom belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan. Naast onderzoek naar gezondheid, en iemands welbevinden, is ook onderzoek naar de economische gevolgen voor werkenden, gepensioneerden en niet-werkenden nodig. Op basis van de situatie nu, zou er voor de toekomst beleid moeten worden gemaakt, zodat bij eventuele volgende uitbraken op de juiste manier kan worden gehandeld. Ook nu weer: bedankt alvast voor het meedoen!

Deze maand krijgt u de derde vragenlijst uit de reeks "Corona-uitbraak in Nederland" over hoe het coronavirus van invloed is op uw dagelijkse leven. Ook als u de eerdere twee vragenlijsten niet hebt ingevuld, kunt u meedoen.

Een aantal van de vragen uit de eerste twee vragenlijsten wordt nu opnieuw aan u voorgelegd, om te kijken of uw situatie twee maanden na de genomen maatregelen is veranderd ten opzichte van toen de maatregelen net waren ingevoerd.

Hoewel er voorzichtig positieve signalen zijn, "zijn we er nog lang niet", meldt premier Rutte. Het blijft daarom belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan. Naast onderzoek naar gezondheid, en iemands welbevinden, is ook onderzoek naar de economische gevolgen voor werkenden, gepensioneerden en niet-werkenden nodig. Op basis van de situatie nu, zou er voor de toekomst beleid moeten worden gemaakt, zodat bij eventuele volgende uitbraken op de juiste manier kan worden gehandeld.

Ook nu weer: bedankt alvast voor het meedoen!

Verder

InfectionDiagnosed – InfectionDiagnosed

InfectionDiagnosed – InfectionDiagnosed

intro – Introduction | SelfPerceivedInfection – SelfPerceivedInfection

Heeft een huisarts of een ander medisch deskundige bij u de diagnose gesteld dat u besmet bent met het coronavirus (Covid-19)?

Ja die diagnose is bij mij gesteld	Nee	Het is nog niet zeker

Heeft een huisarts of een ander medisch deskundige bij u de diagnose gesteld dat u besmet bent met het coronavirus (Covid-19)?

- Ja, die diagnose is bij mij gesteld
- Nee
- Het is nog niet zeker

Vorige

Verder

intro – Introduction | SelfPerceivedInfection – SelfPerceivedInfection

SelfPerceivedInfection – SelfPerceivedInfection

InfectionDiagnosed – InfectionDiagnosed | q1header – Subjective Risks

Denkt u zelf dat u besmet bent met het coronavirus (Covid-19)?

Ja	Nee	Ik weet het niet

Denkt u zelf dat u besmet bent of bent geweest met het coronavirus (Covid-19)?

Ja
 Nee
 Ik weet het niet

InfectionDiagnosed – InfectionDiagnosed | q1header – Subjective Risks

q1header – Subjective Risks

SelfPerceivedInfection – SelfPerceivedInfection | q30 – Mental Health in the Past Week

Hoe groot denkt u dat de kans is dat de volgende dingen in de komende drie maanden gebeuren? U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

u wordt besmet	
iemand in uw directe omgeving (familie, vrienden, collega's) wordt besmet	
u moet naar het ziekenhuis als u wordt besmet	
u wordt besmet en u besmet iemand anders	

Hoe groot denkt u dat de kans is dat de volgende dingen **in de komende drie maanden** gebeuren?
 U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

kans:

u wordt besmet

iemand in uw directe omgeving (familie, vrienden, collega's) wordt besmet

u moet naar het ziekenhuis als u wordt besmet

u wordt besmet en u besmet iemand anders

Vorige Verder

SelfPerceivedInfection – SelfPerceivedInfection | q30 – Mental Health in the Past Week

q30 – Mental Health in the Past Week

q1header – Subjective Risks | q30hd_maand – Mental Health in the Past Month

De volgende vraag gaat over hoe u zich voelde in de afgelopen zeven dagen. Geef u het antwoord dat het best uw gevoel weergeeft. De afgelopen zeven dagen...

	Nooit	Zelden	Soms	Vaak	Meestal	Voortdurend
was ik erg zenuwachtig						
zat ik zo erg in de put dat niets mij kon opvrolijken						
voelde ik me kalm en rustig						
voelde ik me neerslachtig en somber						
voelde ik me gelukkig						

De volgende vraag gaat over hoe u zich voelde in de **afgelopen maand**. Geef u het antwoord dat het best uw gevoel weergeeft.

De afgelopen maand...

	Nooit	Zelden	Soms	Vaak	Meestal	Voortdurend
was ik erg zenuwachtig	<input type="radio"/>					
zat ik zo erg in de put dat niets mij kon opvrolijken	<input type="radio"/>					
voelde ik me kalm en rustig	<input type="radio"/>					
voelde ik me neerslachtig en somber	<input type="radio"/>					
voelde ik me gelukkig	<input type="radio"/>					

Vorige Verder

q1header – Subjective Risks | q30hd_maand – Mental Health in the Past Month

q30hd_maand – Mental Health in the Past Month

q30 – Mental Health in the Past Week | SAH – Health

De volgende vraag gaat over hoe u zich voelde in de afgelopen maand. Geef u het antwoord dat het best uw gevoel weergeeft. De afgelopen maand. . .

	Nooit	Zelden	Soms	Vaak	Meestal	Voortdurend
was ik erg zenuwachtig						
zat ik zo erg in de put dat niets mij kon opvrolijken						
voelde ik me kalm en rustig						
voelde ik me neerslachtig en somber						
voelde ik me gelukkig						

De volgende vraag gaat over hoe u zich voelde in de **afgelopen maand**. Geef u het antwoord dat het best uw gevoel weergeeft.

De afgelopen maand...

	Nooit	Zelden	Soms	Vaak	Meestal	Voortdurend
was ik erg zenuwachtig	<input type="radio"/>					
zat ik zo erg in de put dat niets mij kon opvrolijken	<input type="radio"/>					
voelde ik me kalm en rustig	<input type="radio"/>					
voelde ik me neerslachtig en somber	<input type="radio"/>					
voelde ik me gelukkig	<input type="radio"/>					

q30 – Mental Health in the Past Week | SAH – Health

SAH – Health

q30hd_maand – Mental Health in the Past Month | *expectedduration* – Expected Duration of Restrictions

Gaat het met uw gezondheid beter of slechter dan in november vorig jaar?

Veel slechter	Een beetje slechter	Gelijk	Een beetje beter	Veel beter

Gaat het met uw gezondheid beter of slechter dan in november vorig jaar?

Veel slechter
 Een beetje slechter
 Gelijk
 Een beetje beter
 Veel beter

q30hd_maand – Mental Health in the Past Month | expectedduration – Expected Duration of Restrictions

expectedduration – Expected Duration of Restrictions

SAH – Health | EmploymentStatus – Work Status

Wanneer, denkt u, zullen de beperkingen die er nu zijn niet meer van kracht zijn, en zullen...

	tegen eind juni	tusse juli en	eind au- gus- tus	tussen septem- ber	en het eind van het jaar	in 2021	in 2022 of later
alle scholen weer open zijn op een gewone manier (dus bv. zonder om de dag of halve dagen naar school te gaan zoals vanaf 11 mei voor de basisscholen geldt)							
cafés en restaurants weer open zijn							
we weer op vakantie kunnen gaan in bijna heel Europa							
alle economische activiteiten weer plaatsvinden zoals voorheen							

Wanneer, denkt u, zullen de beperkingen die er nu zijn niet meer van kracht zijn, en zullen...

	tegen eind juni	tussen juli en eind augustus	tussen september en het eind van het jaar	in 2021	in 2022 of later
alle scholen weer open zijn op een gewone manier (dus bv. zonder om de dag of halve dagen naar school te gaan zoals vanaf 11 mei voor de basisscholen geldt)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
cafés en restaurants weer open zijn	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
we weer op vakantie kunnen gaan in bijna heel Europa	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
alle economische activiteiten weer plaatsvinden zoals voorheen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige Verder

SAH – Health | EmploymentStatus – Work Status

EmploymentStatus – Work Status

expectedduration – Expected Duration of Restrictions | q14 – Working Hours Extended

Welke van de volgende opties beschrijft uw situatie het best? Als er meer opties mogelijk zijn, kiest u dan de hoofdac-
tiviteit of -baan.

- Ik verricht betaald werk in loondienst, full-time of part-time
- Ik ben zelfstandig ondernemer
- Ik ben werkloos en ben op zoek naar werk
- Ik ben (vervroegd) gepensioneerd
- Ik ontvang een arbeidsongeschiktheidsuitkering of sociale bijstand en ben niet op zoek naar werk
- Ik ben leerling / student / stagiair en krijg alleen een onkostenvergoeding
- Ik doe het huishouden

Welke van de volgende opties beschrijft uw situatie het **best**?

Als er meer opties mogelijk zijn, kiest u dan de hoofdactiviteit of -baan.

- Ik verricht betaald werk in loondienst, full-time of part-time
- Ik ben zelfstandig ondernemer
- Ik ben werkloos en ben op zoek naar werk
- Ik ben (vervroegd) gepensioneerd
- Ik ontvang een arbeidsongeschiktheidsuitkering of sociale bijstand en ben niet op zoek naar werk
- Ik ben leerling / student / stagiair en krijg alleen een onkostenvergoeding
- Ik doe het huishouden

expectedduration – Expected Duration of Restrictions | q14 – Working Hours Extended

q14 – Working Hours Extended

EmploymentStatus – Work Status | vacsick – Vacation & Sickness

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

Hoeveel uur per week werkte u in de afgelopen zeven dagen op uw werkplek en vanuit huis? Als u altijd thuis werkt, vult u alle uren in bij ‘vanuit huis’. Vult u nul (0) in als u nooit op uw werkplek of thuis werkt.

De afgelopen zeven dagen - Op uw werkplek	
De afgelopen zeven dagen - Vanuit huis	

Hoeveel uur per week werkte u in de afgelopen zeven dagen op uw werkplek en vanuit huis?

*Als u altijd thuis werkt, vult u alle uren in bij 'vanuit huis'.
Vult u nul (0) in als u nooit op uw werkplek of thuis werkt.*

	Op uw werkplek	Vanuit huis
De afgelopen zeven dagen	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>

EmploymentStatus – Work Status | vacsick – Vacation & Sickness

vacsick – Vacation & Sickness

q14 – Working Hours Extended | work_perc – Working from Home Capacity

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

In de afgelopen zeven dagen, hoeveel dagen hebt u... Rond af op hele dagen (bv. een halve dag = 1 dag). Vult u nul (0) in als u geen vrije dag hebt opgenomen.

een vrije dag opgenomen voor vrije tijd (ontspanning, vermaak)	
een vrije dag opgenomen om voor de kinderen te zorgen	
een vrije dag opgenomen voor een andere reden	
zich ziek gemeld	
niet gewerkt vanwege een officiële vrije dag	

In de afgelopen zeven dagen, hoeveel dagen hebt u...
 Rond af op hele dagen (bv. een halve dag = 1 dag).
 Vult u nul (0) in als u geen vrije dag hebt opgenomen.

een vrije dag opgenomen voor vrije tijd (ontspanning, vermaak) dagen

een vrije dag opgenomen om voor de kinderen te zorgen dagen

een vrije dag opgenomen voor een andere reden dagen

zich ziek gemeld dagen

niet gewerkt vanwege een officiële vrije dag (Bevrijdingsdag, Hemelvaart) dagen

q14 – Working Hours Extended | work_perc – Working from Home Capacity

work_perc – Working from Home Capacity

vacsick – Vacation & Sickness | q16a – NOW

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

Hoeveel procent van uw normale werkzaamheden van voor de uitbraak van het coronavirus kunt u ook met thuiswerken doen?

Hoeveel procent van uw normale werkzaamheden van voor de uitbraak van het coronavirus kunt u ook met thuiswerken doen?

%

Vorige Verder

vac sick – Vacation & Sickness | q16a – NOW

q16a – NOW

work_perc – Working from Home Capacity | q16b – TOGS

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

Voor zover bij u bekend, heeft uw werkgever een aanvraag ingediend voor een tegemoetkoming in de loonkosten (de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, afgekort de NOW)? De regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een omzetverlies van ten minste 20%. Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten.

- Ja, de aanvraag is toegekend
- Ja, maar de aanvraag is afgewezen
- Ja, maar ik weet nog niet of de aanvraag is toegekend
- Nee, maar ik denk dat mijn werkgever dit wel gaat doen
- Nee, ik denk niet dat het nodig is
- Nee, ik denk niet dat het mogelijk is
- Ik weet het niet

Voor zover bij u bekend, heeft uw werkgever een aanvraag ingediend voor een tegemoetkoming in de loonkosten (**de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, afgekort de NOW**)? De regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een omzetverlies van ten minste 20%. Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten.

Ja, de aanvraag is toegekend
 Ja, maar de aanvraag is afgewezen
 Ja, maar ik weet nog niet of de aanvraag is toegekend
 Nee, maar ik denk dat mijn werkgever dit wel gaat doen
 Nee, ik denk niet dat het nodig is
 Nee, ik denk niet dat het mogelijk is
 Ik weet het niet

work_perc – Working from Home Capacity | q16b – TOGS

q16b – TOGS

q16a – NOW | q16c – Tax Deferral

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

Voor zover bij u bekend, heeft uw werkgever een aanvraag ingediend voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS)? De TOGS is een noodmaatregel om ondernemers te ondersteunen die directe schade ondervinden vanwege het coronavirus. Zij kunnen eenmalig 4000 euro krijgen om hun vaste lasten (bv. huur van een bedrijfspand) te betalen.

- Ja, de aanvraag is toegekend
- Ja, maar de aanvraag is afgewezen
- Ja, maar ik weet nog niet of de aanvraag is toegekend
- Nee, maar ik denk dat mijn werkgever dit wel gaat doen
- Nee, ik denk niet dat het nodig is
- Nee, ik denk niet dat het mogelijk is
- Ik weet het niet

Voor zover bij u bekend, heeft uw werkgever een aanvraag ingediend voor de **Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS)**? De TOGS is een noodmaatregel om ondernemers te ondersteunen die directe schade ondervinden vanwege het coronavirus. Zij kunnen eenmalig 4000 euro krijgen om hun vaste lasten (bv. huur van een bedrijfspand) te betalen.

- Ja, de aanvraag is toegekend
- Ja, maar de aanvraag is afgewezen
- Ja, maar ik weet nog niet of de aanvraag is toegekend
- Nee, maar ik denk dat mijn werkgever dit wel gaat doen
- Nee, ik denk niet dat het nodig is
- Nee, ik denk niet dat het mogelijk is
- Ik weet het niet

q16a – NOW | q16c – Tax Deferral

q16c – Tax Deferral

q16b – TOGS | q17a – NOW among Self-Employed

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

Voor zover bij u bekend, heeft uw werkgever bijzondere uitstel van belasting aangevraagd? Wanneer een ondernemer betalingsproblemen heeft als gevolg van het coronavirus, dan kan het bedrijf bij de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (BTW) en loonbelasting.

- Ja, de aanvraag is toegekend
- Ja, maar de aanvraag is afgewezen
- Ja, maar ik weet nog niet of de aanvraag is toegekend
- Nee, maar ik denk dat mijn werkgever dit wel gaat doen
- Nee, ik denk niet dat het nodig is
- Nee, ik denk niet dat het mogelijk is
- Ik weet het niet

Voor zover bij u bekend, heeft uw werkgever **bijzondere uitstel van belasting** aangevraagd? Wanneer een ondernemer betalingsproblemen heeft als gevolg van het coronavirus, dan kan het bedrijf bij de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (BTW) en loonbelasting.

- Ja, de aanvraag is toegekend
- Ja, maar de aanvraag is afgewezen
- Ja, maar ik weet nog niet of de aanvraag is toegekend
- Nee, maar ik denk dat mijn werkgever dit wel gaat doen
- Nee, ik denk niet dat het nodig is
- Nee, ik denk niet dat het mogelijk is
- Ik weet het niet

Vorige Verder

q16b – TOGS | q17a – NOW among Self-Employed

q17a – NOW among Self-Employed

q16c – Tax Deferral | q17b – TOGS among Self-Employed

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

Hebt u een aanvraag ingediend voor een tegemoetkoming in de loonkosten (de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, afgekort de NOW)? De regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een omzetverlies van ten minste 20%. Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten.

- Ja, de aanvraag is toegekend
- Ja, maar de aanvraag is afgewezen
- Ja, maar ik weet nog niet of de aanvraag is toegekend
- Nee, maar ik ga dit wel doen
- Nee, ik denk niet dat mijn bedrijf hiervoor in aanmerking komt
- Nee, ik heb geen werknemers in dienst/geen loonkosten
- Nee, dit is te veel administratief gedoe
- Nee, om een andere reden
- Ik wist niet dat deze regeling er is

Hebt u een aanvraag ingediend voor een tegemoetkoming in de loonkosten (**de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, afgekort de NOW**)? De regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een omzetverlies van ten minste 20%. Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten.

- Ja, de aanvraag is toegekend
- Ja, maar de aanvraag is afgewezen
- Ja, maar ik weet nog niet of de aanvraag is toegekend
- Nee, maar ik ga dit wel doen
- Nee, ik denk niet dat mijn bedrijf hiervoor in aanmerking komt
- Nee, ik heb geen werknemers in dienst/geen loonkosten
- Nee, dit is te veel administratief gedoe
- Nee, om een andere reden
- Ik wist niet dat deze regeling er is

Vorige Verder

q16c – Tax Deferral | q17b – TOGS among Self-Employed

q17b – TOGS among Self-Employed

q17a – NOW among Self-Employed | q17c – Tax Deferral among Self-Employed

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

Hebt u een aanvraag ingediend voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS)? De TOGS is een noodmaatregel om ondernemers te ondersteunen die directe schade ondervinden vanwege het coronavirus. Zij kunnen eenmalig 4000 euro krijgen om hun vaste lasten (bv. huur van een bedrijfspand) te betalen.

- Ja, de aanvraag is toegekend
- Ja, maar de aanvraag is afgewezen
- Ja, maar ik weet nog niet of de aanvraag is toegekend
- Nee, maar ik ga dit wel doen
- Nee, ik denk niet dat mijn bedrijf hiervoor in aanmerking komt
- Nee, dit is te veel administratief gedoe
- Nee, om een andere reden
- Ik wist niet dat deze regeling er is

Hebt u een aanvraag ingediend voor de **Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS)**? De TOGS is een noodmaatregel om ondernemers te ondersteunen die directe schade ondervinden vanwege het coronavirus. Zij kunnen eenmalig 4000 euro krijgen om hun vaste lasten (bv. huur van een bedrijfspand) te betalen.

- Ja, de aanvraag is toegekend
- Ja, maar de aanvraag is afgewezen
- Ja, maar ik weet nog niet of de aanvraag is toegekend
- Nee, maar ik ga dit wel doen
- Nee, ik denk niet dat mijn bedrijf hiervoor in aanmerking komt
- Nee, dit is te veel administratief gedoe
- Nee, om een andere reden
- Ik wist niet dat deze regeling er is

q17a – NOW among Self-Employed | q17c – Tax Deferral among Self-Employed

q17c – Tax Deferral among Self-Employed

q17b – TOGS among Self-Employed | q17d – Tozo among Self-Employed

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

Hebt u bijzondere uitstel van belasting aangevraagd? Wanneer een ondernemer betalingsproblemen heeft als gevolg van het coronavirus, dan kan het bedrijf bij de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (BTW) en loonbelasting.

- Ja, de aanvraag is toegekend
- Ja, maar de aanvraag is afgewezen
- Ja, maar ik weet nog niet of de aanvraag is toegekend
- Nee, maar ik ga dit wel doen
- Nee, ik denk niet dat mijn bedrijf hiervoor in aanmerking komt
- Nee, dit is te veel administratief gedoe
- Nee, om een andere reden
- Ik wist niet dat deze regeling er is

Hebt u **bijzondere uitstel van belasting** aangevraagd? Wanneer een ondernemer betalingsproblemen heeft als gevolg van het coronavirus, dan kan het bedrijf bij de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (BTW) en loonbelasting.

- Ja, de aanvraag is toegekend
- Ja, maar de aanvraag is afgewezen
- Ja, maar ik weet nog niet of de aanvraag is toegekend
- Nee, maar ik ga dit wel doen
- Nee, ik denk niet dat mijn bedrijf hiervoor in aanmerking komt
- Nee, dit is te veel administratief gedoe
- Nee, om een andere reden
- Ik wist niet dat deze regeling er is

Vorige Verder

q17b – TOGS among Self-Employed | q17d – Tozo among Self-Employed

q17d – Tozo among Self-Employed

q17c – Tax Deferral among Self-Employed | q17e – G-rekening among Self-Employed

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

Hebt u een aanvraag ingediend voor de inkomensondersteuning voor zelfstandigen (de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, afgekort de Tozo)? De regeling voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

- Ja, de aanvraag is toegekend
- Ja, maar de aanvraag is afgewezen
- Ja, maar ik weet nog niet of de aanvraag is toegekend
- Nee, maar ik ga dit wel doen
- Nee, ik denk niet dat mijn bedrijf hiervoor in aanmerking komt
- Nee, dit is te veel administratief gedoe
- Nee, om een andere reden
- Ik wist niet dat deze regeling er is

Hebt u een aanvraag ingediend voor de inkomensondersteuning voor zelfstandigen (de **Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, afgekort de Tozo**)? De regeling voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

- Ja, de aanvraag is toegekend
- Ja, maar de aanvraag is afgewezen
- Ja, maar ik weet nog niet of de aanvraag is toegekend
- Nee, maar ik ga dit wel doen
- Nee, ik denk niet dat mijn bedrijf hiervoor in aanmerking komt
- Nee, dit is te veel administratief gedoe
- Nee, om een andere reden
- Ik wist niet dat deze regeling er is

q17c – Tax Deferral among Self-Employed | q17e – G-rekening among Self-Employed

q17e – G-rekening among Self-Employed

q17d – Tozo among Self-Employed | q17f_header – Other support Self-Employed

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

Hebt u gebruik gemaakt van het deblokkeren van de g-rekening? Een g-rekening is een geblokkeerde bankrekening en is bedoeld voor bedrijven die personeel uitlenen. Van deze rekening kan alleen geld naar een speciaal gironummer van de Belastingdienst en naar andere g-rekeningen worden overgemaakt.

- Ja
- Nee maar ik ga dit wel doen
- Nee ik denk niet dat mijn bedrijf hiervoor in aanmerking komt
- Nee dit is te veel administratief gedoe
- Nee om een andere reden
- Ik wist niet dat deze regeling er is
- Niet van toepassing/ik heb geen g-rekening

Hebt u gebruik gemaakt van het **deblokken van de g-rekening**? Een g-rekening is een geblokkeerde bankrekening en is bedoeld voor bedrijven die personeel uitlenen. Van deze rekening kan alleen geld naar een speciaal gironummer van de Belastingdienst en naar andere g-rekeningen worden overgemaakt.

- Ja,
- Nee, maar ik ga dit wel doen
- Nee, ik denk niet dat mijn bedrijf hiervoor in aanmerking komt
- Nee, dit is te veel administratief gedoe
- Nee, om een andere reden
- Ik wist niet dat deze regeling er is
- Niet van toepassing/ik heb geen g-rekening

Vorige Verder

q17d – Tozo among Self-Employed | q17f_header – Other support Self-Employed

q17f_header – Other support Self-Employed

q17e – G-rekening among Self-Employed | change_empl – Employment Changes

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

Hebt u gebruik gemaakt van...

	Ja	Nee maar ik ga	dit wel doen	Nee ik	ben dat ook niet van	plan	Ik wist niet dat deze	regelin er is	Niet van toepass- ing
...een wijziging voorlopige aanslag?									
...de verruiming borgstelling MKB?									
...de Garantie Ondernemingsfaciliteit (GO)?									
...de Qredits?									
...het fonds voor overbruggingskredieten voor non-bancair gefinancierde bedrijven?									

Hebt u gebruik gemaakt van...

	Ja	Nee, maar ik ga dit wel doen	Nee, ik ben dat ook niet van plan	Ik wist niet dat deze regeling er is	Niet van toepassing
...een wijziging voorlopige aanslag?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...de verruiming borgstelling MKB?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...de Garantie Ondernemingsfaciliteit (GO)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...de Qredits?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...het fonds voor overbruggingskredieten voor non-bancair gefinancierde bedrijven?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige Verder

q17e – G-rekening among Self-Employed | change_empl – Employment Changes

change_empl – Employment Changes

q17f_header – Other support Self-Employed | change_selfempl – Self-Employed Changes

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

Als u uw situatie vergelijkt met die van voor de coronavirus crisis, welke situatie is dan nu op u van toepassing?

- Ik heb een arbeidscontract met meer uren
- Ik heb een arbeidscontract met hetzelfde aantal uren
- Ik heb een arbeidscontract met minder uren
- Mijn werkgever heeft me ontslagen, maar het ontslag is nog niet ingegaan
- Anders, namelijk. . .

Als u uw situatie vergelijkt met die van voor de coronavirus crisis, welke situatie is dan nu op u van toepassing?

- Ik heb een arbeidscontract met meer uren
- Ik heb een arbeidscontract met hetzelfde aantal uren
- Ik heb een arbeidscontract met minder uren
- Mijn werkgever heeft me ontslagen, maar het ontslag is nog niet ingegaan
- Anders, namelijk...

Vorige Verder

q17f_header – Other support Self-Employed | change_selfempl – Self-Employed Changes

change_selfempl – Self-Employed Changes

change_empl – Employment Changes | q2 – Work Change

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

Als u uw situatie vergelijkt met die van voor de coronavirus crisis, welke situatie is dan nu op u van toepassing?

- Mijn inkomen is hoger
- Mijn inkomen is hetzelfde
- Mijn inkomen is lager
- Ik heb faillissement aangevraagd
- Anders, namelijk. . .

Als u uw situatie vergelijkt met die van voor de coronavirus crisis, welke situatie is dan nu op u van toepassing?

Mijn inkomen is hoger

Mijn inkomen is hetzelfde

Mijn inkomen is lager

Ik heb faillissement aangevraagd

Anders, namelijk...

change_empl – Employment Changes | q2 – Work Change

q2 – Work Change

change_selfempl – Self-Employed Changes | q4_header – Last Job End

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

^f_q2; Is uw arbeidssituatie door de uitbraak van het coronavirus veranderd?

Ja	Nee

Is uw arbeidssituatie door de uitbraak van het coronavirus veranderd?

Ja
 Nee

Vorige Verder

change_selfempl – Self-Employed Changes | q4_header – Last Job End

q4_header – Last Job End

q2 – Work Change | distance – Social Distancing at Workplace

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

In welke maand en in welk jaar eindigde uw laatste baan?

jaar	
maand	

In welke maand en in welk jaar eindigde uw laatste baan?

maand: jaar: Ik heb nooit een baan gehad

Vorige Verder

q2 – Work Change | distance – Social Distancing at Workplace

distance – Social Distancing at Workplace

q4_header – Last Job End | exp_pens_hd – Expected Retirement Age

Routing to the question depends on answer in: *EmploymentStatus – Work Status*

Zijn de werkzaamheden die u op uw werkplek doet te combineren met de maatregel anderhalve meter afstand te houden tot andere personen?

Zeer makkelijk	Makkelijk	Moeilijk	Zeer moeilijk	Niet te combineren

Zijn de werkzaamheden die u op uw werkplek doet te combineren met de maatregel anderhalve meter afstand te houden tot andere personen?

Zeer makkelijk
 Makkelijk
 Moeilijk
 Zeer moeilijk
 Niet te combineren

q4_header – Last Job End | exp_pens_hd – Expected Retirement Age

exp_pens_hd – Expected Retirement Age

distance – Social Distancing at Workplace | pens_eerder – Reasons for Early Retirement

Routing to the question depends on answer in: *EmploymentStatus – Work Status*

Wat was / is uw verwachte pensioenleeftijd. . .

begin maart (of voordat het coronavirus invloed had op uw werk)?	
op dit moment?	

Wat was / is uw verwachte pensioenleeftijd...

begin maart (of voordat het coronavirus invloed had op uw werk)?

op dit moment?

Vorige Verder

distance – Social Distancing at Workplace | pens_eerder – Reasons for Early Retirement

pens_eerder – Reasons for Early Retirement

exp_pens_hd – Expected Retirement Age | pens_later – Reasons for Later Retirement

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

Waarom verwacht u nu eerder met pensioen te gaan? Geeft u de belangrijkste reden.

- Langer doorwerken heeft nu meer gezondheidsrisico's
- Er is onvoldoende werk voor mij om langer door te gaan
- Werk is minder belangrijk geworden
- Om mantelzorg te verlenen
- Anders, namelijk:

Waarom verwacht u nu eerder met pensioen te gaan? Geeft u de belangrijkste reden.

Langer doorwerken heeft nu meer gezondheidsrisico's

Er is onvoldoende werk voor mij om langer door te gaan

Werk is minder belangrijk geworden

Om mantelzorg te verlenen

Anders, namelijk:

Vorige Verder

exp_pens_hd – Expected Retirement Age | pens_later – Reasons for Later Retirement

pens_later – Reasons for Later Retirement

pens_eerder – Reasons for Early Retirement | q26 – Expectations August among Employed

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

Waarom verwacht u nu later met pensioen te gaan? Geeft u de belangrijkste reden.

- Eerder stoppen kan ik me minder goed veroorloven
- Mijn werk is belangrijker geworden
- Met pensioen zijn is momenteel minder aantrekkelijk
- Anders, namelijk. . .

Waarom verwacht u nu later met pensioen te gaan? Geeft u de belangrijkste reden.

Eerder stoppen kan ik me minder goed veroorloven
 Mijn werk is belangrijker geworden
 Met pensioen zijn is momenteel minder aantrekkelijk
 Anders, namelijk...

pens_eerder – Reasons for Early Retirement | q26 – Expectations August among Employed

q26 – Expectations August among Employed

pens_later – Reasons for Later Retirement | q26header_1 – Expectations Next Year among Employed

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich in augustus voordoen? U kunt deze vragen beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

Ik behoud mijn baan omdat mijn werkgever / het bedrijf financieel niet sterk wordt geraakt door het coronavirus of financieel gezond genoeg is om de lonen te kunnen blijven betalen	
Ik behoud mijn baan omdat de overheid hulp biedt aan mijn werkgever / het bedrijf (bv. door een tegemoetkoming in de loonkosten)	
Ik heb een nieuwe baan bij een andere werkgever	
Ik ben werkloos / behoor niet meer tot de beroepsbevolking / gepensioneerd / ik heb een arbeidsongeschiktheidspensioen	
Iets anders gebeurt	

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich **in augustus** voordoen?

U kunt deze vragen beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

	Kans (0-100)
Ik behoud mijn baan omdat mijn werkgever / het bedrijf financieel niet sterk wordt geraakt door het coronavirus of financieel gezond genoeg is om de lonen te kunnen blijven betalen	<input type="text" value="0"/>
Ik behoud mijn baan omdat de overheid hulp biedt aan mijn werkgever / het bedrijf (bv. door een tegemoetkoming in de loonkosten)	<input type="text" value="0"/>
Ik heb een nieuwe baan bij een andere werkgever	<input type="text" value="0"/>
Ik ben werkloos / behoor niet meer tot de beroepsbevolking / gepensioneerd / ik heb een arbeidsongeschiktheidspensioen	<input type="text" value="0"/>
Iets anders gebeurt	<input type="text" value="0"/>
Totaal (kansen van bovenstaande situaties moeten optellen tot 100)	<input type="text" value="0"/>

Vorige Verder

pens_later – Reasons for Later Retirement | q26header_1 – Expectations Next Year among Employed

q26header_1 – Expectations Next Year among Employed

q26 – Expectations August among Employed | q27header – Expectations August among Self-Employed

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich een jaar vanaf nu voordoen? U kunt deze vragen beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

Ik behoud mijn baan omdat mijn werkgever / het bedrijf financieel niet sterk wordt geraakt door het coronavirus of financieel gezond genoeg is om de lonen te kunnen blijven betalen	
Ik behoud mijn baan omdat de overheid hulp biedt aan mijn werkgever / het bedrijf (bv. door een tegemoetkoming in de loonkosten)	
Ik heb een nieuwe baan bij een andere werkgever	
Ik ben werkloos / behoor niet meer tot de beroepsbevolking / gepensioneerd / ik heb een arbeidsongeschiktheidspensioen	
Iets anders gebeurt	

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich **een jaar vanaf nu** voordoen?

U kunt deze vragen beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

	Kans (0-100)
Ik behoud mijn baan omdat mijn werkgever / het bedrijf financieel niet sterk wordt geraakt door het coronavirus of financieel gezond genoeg is om de lonen te kunnen blijven betalen	<input type="text" value="0"/>
Ik behoud mijn baan omdat de overheid hulp biedt aan mijn werkgever / het bedrijf (bv. door een tegemoetkoming in de loonkosten)	<input type="text" value="0"/>
Ik heb een nieuwe baan bij een andere werkgever	<input type="text" value="0"/>
Ik ben werkloos / behoor niet meer tot de beroepsbevolking / gepensioneerd / ik heb een arbeidsongeschiktheidspensioen	<input type="text" value="0"/>
Iets anders gebeurt	<input type="text" value="0"/>
Totaal (kansen van bovenstaande situaties moeten optellen tot 100)	<input type="text" value="0"/>

Vorige Verder

q26 – Expectations August among Employed | q27header – Expectations August among Self-Employed

q27header – Expectations August among Self-Employed

q26header_1 – Expectations Next Year among Employed | Q27header_1 – Expectations Next Year among Self-Employed

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich in augustus voordoen? U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

Mijn bedrijf gaat gewoon verder als eerst of het gaat zelfs beter dan voor de coronavirus crisis	
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis, maar zal geen steun nodig hebben van de overheid	
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis en zal alleen overleven door steun van de overheid (bv. door de versoepeling uitstel van belastingbetaling of de aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud)	
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis en zal moeten sluiten	
Iets anders gebeurt	
nan	

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich **in augustus** voordoen?

U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

	Kans (0-100)
Mijn bedrijf gaat gewoon verder als eerst of het gaat zelfs beter dan voor de coronavirus crisis	0
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis, maar zal geen steun nodig hebben van de overheid	0
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis en zal alleen overleven door steun van de overheid (bv. door de versoepeling uitstel van belastingbetaling of de aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud)	0
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis en zal moeten sluiten	0
iets anders gebeurt	0
Totaal (kansen van bovenstaande situaties moeten optellen tot 100)	0

Vorige Verder

q26header_1 – Expectations Next Year among Employed | Q27header_1 – Expectations Next Year among Self-Employed

Q27header_1 – Expectations Next Year among Self-Employed

q27header – Expectations August among Self-Employed | q27header_unempl – Expectations August among Unemployed

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich een jaar vanaf nu voordoen? U kunt deze vragen beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

Mijn bedrijf gaat gewoon verder als eerst of het gaat zelfs beter dan voor de coronavirus crisis	
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis, maar zal geen steun nodig hebben van de overheid	
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis en zal alleen overleven door steun van de overheid (bv. door de versoepeling uitstel van belastingbetaling of de aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud)	
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis en zal moeten sluiten	
ets anders gebeurt	
nan	

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich **een jaar vanaf nu** voordoen?

U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

	Kans (0-100)
Mijn bedrijf gaat gewoon verder als eerst of het gaat zelfs beter dan voor de coronavirus crisis	<input type="text" value="0"/>
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis, maar zal geen steun nodig hebben van de overheid	<input type="text" value="0"/>
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis en zal alleen overleven door steun van de overheid (bv. door de versoepeling uitstel van belastingbetaling of de aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud)	<input type="text" value="0"/>
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis en zal moeten sluiten	<input type="text" value="0"/>
Iets anders gebeurt	<input type="text" value="0"/>
Totaal (kansen van bovenstaande situaties moeten optellen tot 100)	<input type="text" value="0"/>

Vorige Verder

q27header – Expectations August among Self-Employed | q27header_unempl – Expectations August among Unemployed

q27header_unempl – Expectations August among Unemployed

Q27header_1 – Expectations Next Year among Self-Employed | pens_gekort – Expected Pension Cuts

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich in augustus voordoen? U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

Ik heb een nieuwe baan gevonden	
Ik ben bezig met een voltijds opleiding of vervolgopleiding	
Ik werk dan niet, maar ben op zoek naar een nieuwe baan	
Ik werk dan niet en ben dan ook niet op zoek naar een nieuwe baan	
Iets anders gebeurt	
nan	

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich **in augustus** voordoen?

U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

	Kans (0-100)
Ik heb een nieuwe baan gevonden	<input type="text" value="0"/>
Ik ben bezig met een voltijds opleiding of vervolgopleiding	<input type="text" value="0"/>
Ik werk dan niet, maar ben op zoek naar een nieuwe baan	<input type="text" value="0"/>
Ik werk dan niet en ben dan ook niet op zoek naar een nieuwe baan	<input type="text" value="0"/>
Iets anders gebeurt	<input type="text" value="0"/>
Totaal (kansen van bovenstaande situaties moeten optellen tot 100)	<input type="text" value="0"/>

Vorige Verder

Q27header_1 – Expectations Next Year among Self-Employed | pens_gekort – Expected Pension Cuts

pens_gekort – Expected Pension Cuts

q27header_unempl – Expectations August among Unemployed | korting – Amount Expected Pension Cuts

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

Hoe groot schat u de kans dat de pensioenen volgend jaar gekort worden? Een pensioenfonds moet genoeg vermogen hebben om de uitkeringen van de deelnemers nu en in de toekomst te kunnen betalen. Als de financiële situatie van je pensioenfonds slecht is, kan het zijn dat je pensioen omlaag gaat en wordt je pensioen dus gekort.

Nul	Zeer klein	Klein	Niet klein	niet groot	Groot	Zeer groot	Zeker

Hoe groot schat u de kans dat de pensioenen volgend jaar gekort worden?

Een pensioenfonds moet genoeg vermogen hebben om de uitkeringen van de deelnemers nu en in de toekomst te kunnen betalen. Als de financiële situatie van je pensioenfonds slecht is, kan het zijn dat je pensioen omlaag gaat en wordt je pensioen dus gekort.

Nul

Zeer klein

Klein

Niet klein, niet groot

Groot

Zeer groot

Zeker

q27header_unempl – Expectations August among Unemployed | korting – Amount Expected Pension Cuts

korting – Amount Expected Pension Cuts

pens_gekort – Expected Pension Cuts | es4_uitspraken – Activities since March

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Work Status

Hoe groot denkt u dat deze korting ongeveer zal zijn voor u, netto in euro's per maand?

Hoe groot denkt u dat deze korting ongeveer zal zijn voor u, netto in euro's per maand?

Korting: euro netto per maand

pens_gekort – Expected Pension Cuts | es4_uitspraken – Activities since March

es4_uitspraken – Activities since March

korting – Amount Expected Pension Cuts | es4_doelen – Reasons for Going Outside

Kunt u aangeven of u het eens bent met de volgende uitspraken. 1 = beslist niet 5 = beslist wel nvt = niet van toepassing Sinds begin maart (of sinds de start van de coronavirus)...

	1	2	3	4	5	nvt
geef ik meer geld aan mijn kinderen en/of kleinkinderen						
spaar ik meer						
besteed ik meer tijd aan mantelzorg						
besteed ik minder tijd aan mantelzorg						
heb ik een bezoek aan de huisarts uitgesteld						
heb ik een afspraak in het ziekenhuis uitgesteld						
heb ik het afhalen van medicijnen uitgesteld						
heb ik minder gebruik gemaakt van fysiotherapie						
beweeg ik minder						
eet ik gezonder						
ben ik eenzamer						

Kunt u aangeven of u het eens bent met de volgende uitspraken.
 1 = beslist niet
 5 = beslist wel
 nvt = niet van toepassing

Sinds begin maart (of sinds de start van de coronavirus)...

	1	2	3	4	5	nvt
geef ik meer geld aan mijn kinderen en/of kleinkinderen	<input type="radio"/>					
spaar ik meer	<input type="radio"/>					
besteed ik meer tijd aan mantelzorg	<input type="radio"/>					
besteed ik minder tijd aan mantelzorg	<input type="radio"/>					
heb ik een bezoek aan de huisarts uitgesteld	<input type="radio"/>					
heb ik een afspraak in het ziekenhuis uitgesteld	<input type="radio"/>					
heb ik het afhalen van medicijnen uitgesteld	<input type="radio"/>					
heb ik minder gebruik gemaakt van fysiotherapie	<input type="radio"/>					
beweeg ik minder	<input type="radio"/>					
eet ik gezonder	<input type="radio"/>					
ben ik eenzamer	<input type="radio"/>					

Vorige
Verder

korting – Amount Expected Pension Cuts | es4_doelen – Reasons for Going Outside

es4_doelen – Reasons for Going Outside

es4_uitspraken – Activities since March | q28 – Probability of Period With Low Income

Voor welke doelen bent u in de afgelopen twee weken naar buiten geweest?Meerdere antwoorden mogelijk.

- ik ben helemaal niet buiten geweest
- ik ben alleen buiten geweest in mijn eigen buitenruimte (tuin, balkon enz.)
- voor het doen van noodzakelijke boodschappen
- voor het doen van overige inkopen
- voor het maken van een ommetje
- voor sociale contacten (bv. bezoek aan vrienden, kennissen, familie)
- voor het verlenen van mantelzorg
- voor het doen van vrijwilligerswerk
- omdat er dringende medische zorg nodig was
- anders, namelijk. . .

Voor welke doelen bent u in de afgelopen twee weken naar buiten geweest?
Meerdere antwoorden mogelijk.

- ik ben helemaal niet buiten geweest
- ik ben alleen buiten geweest in mijn eigen buitenruimte (tuin, balkon enz.)
- voor het doen van noodzakelijke boodschappen
- voor het doen van overige inkopen
- voor het maken van een ommetje
- voor sociale contacten (bv. bezoek aan vrienden, kennissen, familie)
- voor het verlenen van mantelzorg
- voor het doen van vrijwilligerswerk
- omdat er dringende medische zorg nodig was
- anders, namelijk...

es4_uitspraken – Activities since March | q28 – Probability of Period With Low Income

q28 – Probability of Period With Low Income

es4_doelen – Reasons for Going Outside | q29 – Economic Coping Strategies

Wat is de kans dat de coronavirus-crisis leidt tot een situatie waarin u geen inkomsten hebt of waarin uw inkomsten lager zijn dan wat u nodig hebt om basisbehoeften en openstaande betalingsverplichtingen te dekken? Onder basisbehoeften en betalingsverplichtingen vallen basisvoedsel, energierekening, verzekeringen, hypotheek en andere leningen, medische kosten, enz. Het gaat hier om de totale inkomsten van uw huishouden. U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

Wat is de kans dat de coronavirus-crisis leidt tot een situatie waarin u geen inkomsten hebt of waarin uw inkomsten lager zijn dan wat u nodig hebt om basisbehoeften en openstaande betalingsverplichtingen te dekken?

Onder basisbehoeften en betalingsverplichtingen vallen basisvoedsel, energierekening, verzekeringen, hypotheek en andere leningen, medische kosten, enz.

Het gaat hier om de totale inkomsten van uw huishouden.

U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

es4_doelen – Reasons for Going Outside | q29 – Economic Coping Strategies

q29 – Economic Coping Strategies

q28 – Probability of Period With Low Income | q31 – Concerns

Als de crisis leidt tot een situatie waarin u geen inkomsten hebt of waarin de inkomsten lager zijn dan wat u nodig hebt om basisbehoeften en openstaande betalingsverplichtingen te dekken, hoe gaat u of uw huishouden hier dan mee om. Onder basisbehoeften en betalingsverplichtingen vallen basisvoedsel, energierekening, verzekeringen, hypotheek en andere leningen, medische kosten, enz. Het gaat hier om de totale inkomsten van uw huishouden. Meerdere antwoorden mogelijk Ik zal / wij zullen. . .

- spaargeld moeten gebruiken
- een lening moeten afsluiten / de hypotheek moeten verhogen
- op familie moeten steunen
- een werkloosheidsuitkering / arbeidsongeschiktheidsuitkering moeten aanvragen
- met (vervroegd) pensioen gaan
- moeten steunen op de sociale bijstand
- anders, namelijk:

Als de crisis leidt tot een situatie waarin u geen inkomsten hebt of waarin de inkomsten lager zijn dan wat u nodig hebt om basisbehoeften en openstaande betalingsverplichtingen te dekken, hoe gaat u of uw huishouden hier dan mee om?

Onder basisbehoeften en betalingsverplichtingen vallen basisvoedsel, energierekening, verzekeringen, hypotheek en andere leningen, medische kosten, enz.

Het gaat hier om de totale inkomsten van uw huishouden.

Meerdere antwoorden mogelijk

Ik zal / wij zullen...

- spaargeld moeten gebruiken
- een lening moeten afsluiten / de hypotheek moeten verhogen
- op familie moeten steunen
- een werkloosheidsuitkering / arbeidsongeschiktheidsuitkering moeten aanvragen
- met (vervroegd) pensioen gaan
- moeten steunen op de sociale bijstand
- anders, namelijk:

q28 – Probability of Period With Low Income | q31 – Concerns

q31 – Concerns

q29 – Economic Coping Strategies | q33 – Government Action

Als u denkt aan de komende vier weken, hoe bezorgd bent u dan over het volgende?

	Helemaal niet bezorgd				Heel erg bezorgd
Dat ik me heel erg ga vervelen					
Dat ik besmet word met het coronavirus en heel erg ziek word of dood ga					
Dat ik besmet word met het coronavirus en anderen besmet					
Dat dierbaren besmet worden met het coronavirus en heel ziek worden of dood gaan					
Dat ik dierbaren buiten mijn huishouden niet persoonlijk kan ontmoeten					
Dat ik mijn baan zal verliezen					
Dat ik niet in staat ben voldoende eten te kopen					
Dat ik geen goede gezondheidszorg zal krijgen					

Als u denkt aan de komende vier weken, hoe bezorgd bent u dan over het volgende?

	Helemaal niet bezorgd				Heel erg bezorgd
Dat ik me heel erg ga vervelen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dat ik besmet word met het coronavirus en heel erg ziek word of dood ga	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dat ik besmet word met het coronavirus en anderen besmet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dat dierbaren besmet worden met het coronavirus en heel ziek worden of dood gaan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dat ik dierbaren buiten mijn huishouden niet persoonlijk kan ontmoeten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dat ik mijn baan zal verliezen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dat ik niet in staat ben voldoende eten te kopen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dat ik geen goede gezondheidszorg zal krijgen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige Verder

q29 – Economic Coping Strategies | q33 – Government Action

q33 – Government Action

q31 – Concerns | v0 – School Aged Children in Household

Vindt u dat de overheid te weinig of te veel maatregelen neemt om de coronavirus-crisis te bestrijden als het gaat om de volgende gebieden?

	Te weinig	Eerder te weinig dan te veel	Precies voldoende	Eerder te veel dan te weinig	Te veel
Het garant staan voor de medische zorg					
Het beperken van de sociale contacten, bv. door het sluiten van openbare ruimtes en winkels					
Het beperken van de economische schade					
Communicatie met de bevolking					

Vindt u dat de overheid te weinig of te veel maatregelen neemt om de coronavirus-crisis te bestrijden als het gaat om de volgende gebieden?

	Te weinig	Eerder te weinig dan te veel	Precies voldoende	Eerder te veel dan te weinig	Te veel
Het garant staan voor de medische zorg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Het beperken van de sociale contacten, bv. door het sluiten van openbare ruimtes en winkels	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Het beperken van de economische schade	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Communicatie met de bevolking	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige Verder

q31 – Concerns | v0 – School Aged Children in Household

v0 – School Aged Children in Household

q33 – Government Action | v0a – Children in Primary School

Hebt u (gedeeltelijk) thuiswonende kinderen die op de basisschool of de middelbare school zitten?

Ja ik heb een kind of kinderen op de basisschool	Ja ik heb een kind of kinderen op de middelbare school	Nee
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hebt u (gedeeltelijk) thuiswonende kinderen die op de basisschool of de middelbare school zitten?

Ja, ik heb een kind of kinderen op de basisschool

Ja, ik heb een kind of kinderen op de middelbare school

Nee

Vorige Verder

q33 – Government Action | v0a – Children in Primary School

v0a – Children in Primary School

v0 – School Aged Children in Household | v0b – Children in Secondary School

Routing to the question depends on answer in: v0 – School Aged Children in Household

Hoeveel van uw kinderen zitten op de basisschool?

Hebt u (gedeeltelijk) thuiswonende kinderen die op de basisschool of de middelbare school zitten?

Ja, ik heb een kind of kinderen op de basisschool
 Ja, ik heb een kind of kinderen op de middelbare school
 Nee

Hoeveel van uw kinderen zitten op de **basisschool**?

Vorige Verder

v0 – School Aged Children in Household | v0b – Children in Secondary School

v0b – Children in Secondary School

v0a – Children in Primary School | v1_bo – Information Children Primary

Routing to the question depends on answer in: v0 – School Aged Children in Household

Hoeveel van uw kinderen zitten op de middelbare school?

Hebt u (gedeeltelijk) thuiswonende kinderen die op de basisschool of de middelbare school zitten?

Ja, ik heb een kind of kinderen op de basisschool
 Ja, ik heb een kind of kinderen op de middelbare school
 Nee

Hoeveel van uw kinderen zitten op de **middelbare school**?

Vorige Verder

v0a – Children in Primary School | v1_bo – Information Children Primary

v1_bo – Information Children Primary

v0b – Children in Secondary School | v1_vo – Information Children Secondary

Routing to the question depends on answer in: v0 – School Aged Children in Household

Wij vragen om de voornaam van uw kind zodat u de juiste vraag over het juiste kind beantwoordt. Deze voornaam wordt verder nergens voor gebruikt en wordt ook niet beschikbaar gemaakt voor de onderzoekers. U kunt er ook voor kiezen om in plaats van de voornaam een bijnaam voor uw kind te gebruiken, of andere informatie die ervoor zorgt dat u weet over welk kind het gaat (bv. “dochter, 14”).

	naam	geslacht	geboortejaar
Eerste kind op de basisschool			
Tweede kind op de basisschool			
Derde kind op de basisschool			
Vierde kind op de basisschool			
Vijfde kind op de basisschool			

Vult u alstublieft van al uw schoolgaande kinderen de volgende informatie in.

Wij vragen om de voornaam van uw kinderen zodat u de juiste vraag over het juiste kind beantwoordt. Deze voornaam wordt verder nergens voor gebruikt en wordt ook niet beschikbaar gemaakt voor de onderzoekers. U kunt er ook voor kiezen om in plaats van de voornaam een bijnaam voor uw kind te gebruiken, of andere informatie die ervoor zorgt dat u weet over welk kind het gaat (bv. "dochter, 14").

Basisschool Voornaam Geslacht Geboortejaar

Kind op de basisschool ...selecteer ▼ ...selecteer ▼

Middelbare school Voornaam Geslacht Geboortejaar Niveau Klas

Kind op de middelbare school ...selecteer ▼ ...selecteer ▼ ...selecteer ▼ ...selecteer ▼

Vorige Verder

v0b – Children in Secondary School | v1_vo – Information Children Secondary

v1_vo – Information Children Secondary

v1_bo – Information Children Primary | v2_bokind – Weekly Time Spent Children

Routing to the question depends on answer in: v0 – School Aged Children in Household

Wij vragen om de voornaam van uw kind zodat u de juiste vraag over het juiste kind beantwoordt. Deze voornaam wordt verder nergens voor gebruikt en wordt ook niet beschikbaar gemaakt voor de onderzoekers. U kunt er ook voor kiezen om in plaats van de voornaam een bijnaam voor uw kind te gebruiken, of andere informatie die ervoor zorgt dat u weet over welk kind het gaat (bv. “dochter, 14”).

	naam	geslacht	geboortejaar	niveau	klas
Eerste kind op de middelbare school					
Tweede kind op de middelbare school					
Derde kind op de middelbare school					
Vierde kind op de middelbare school					
Vijfde kind op de middelbare school					

Vult u alstublieft van al uw schoolgaande kinderen de volgende informatie in.

Wij vragen om de voornaam van uw kinderen zodat u de juiste vraag over het juiste kind beantwoordt. Deze voornaam wordt verder nergens voor gebruikt en wordt ook niet beschikbaar gemaakt voor de onderzoekers. U kunt er ook voor kiezen om in plaats van de voornaam een bijnaam voor uw kind te gebruiken, of andere informatie die ervoor zorgt dat u weet over welk kind het gaat (bv. "dochter, 14").

Basisschool Voornaam Geslacht Geboortejaar

Kind op de basisschool ...selecteer ▼ ...selecteer ▼

Middelbare school Voornaam Geslacht Geboortejaar Niveau Klas

Kind op de middelbare school ...selecteer ▼ ...selecteer ▼ ...selecteer ▼ ...selecteer ▼

Vorige Verder

v1_bo – Information Children Primary | v2_bokind – Weekly Time Spent Children

v2_bokind – Weekly Time Spent Children

v1_yo – Information Children Secondary | v3_bokind – Spending on Children

Routing to the question depends on answer in: v0 – School Aged Children in Household

Wat deed kind in een normale week toen de school gesloten was vanwege het coronavirus, en hoe was dat in een normale week voordat de school op 16 maart werd gesloten?

Hoeveel uur besteedde kind aan de volgende activiteiten? • Als kind geen tijd heeft besteed aan een bepaalde activiteit, vult u dan een 0 in bij ‘uren’. • Let op: u kunt alleen hele uren invullen. Een week bestaat uit 168 uur. Wilt u de volledige 168 uur verdelen over de activiteiten. Onderin de tabel kunt u zien hoeveel uren er nog te verdelen zijn. U kunt de uren die u niet kwijt kunt u bij de andere categorieën onder de categorie “overige activiteiten” zetten.

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

	Aantal (hele) uren besteed in een normale week toen de school was gesloten	Aantal (hele) uren besteed in een normale week vor de sluiting van de school op 16 maart
Op school / naschoolse opvang		
Bezig met televisie kijken, gamen, smartphone, laptop, computer enz. (digitale activiteiten)		
Bezig met leeractiviteiten, zoals zelf bezig zijn met school- en huiswerk, maar niet op school		
Bezig met leeractiviteiten, zoals school- en huiswerk, onder begeleiding van een volwassene (niet op school)		
Zelf boeken lezen (niet op school)		
Vorgelezen worden door een volwassene (niet op school)		
Zelf vrij spelen/andere activiteiten binnen- en buitenshuis (niet op school)		
Vrij spelen/andere activiteiten binnen- en buitenshuis onder toezicht van een volwassene (niet op school)		
Huishoudelijke klusjes/ zorgen voor jongere broers of zussen		
Slapen en rusten (bv. ook luieren, nadenken, ziek zijn enz.)		
Overige activiteiten (bv. eten, douchen, kletsen)		

Wat deed **Kind 1** in een normale week toen de school was gesloten vanwege het coronavirus, en hoe was dat in een normale week voordat de school werd gesloten op 16 maart?

Hoeveel uur besteedde hij aan de volgende activiteiten?

- Als hij geen tijd heeft besteed aan een bepaalde activiteit, vult u dan een **0** in bij 'uren'.
- Let op: u kunt alleen hele uren invullen.

Een week bestaat uit 168 uur. Wilt u de volledige 168 uur verdelen over de activiteiten. Onderin de tabel kunt u zien hoeveel uren er nog te verdelen zijn. U kunt de uren die u niet kwijt kunt bij de andere categorieën onder de categorie "overige activiteiten" zetten.

	Aantal (hele) uren besteed in een normale week toen de school was gesloten	Aantal (hele) uren besteed in een normale week voor de sluiting van de school op 16 maart
Op school / naschoolse opvang	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Bezig met televisie kijken, gamen, smartphone, laptop, computer enz. (digitale activiteiten)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Bezig met leeractiviteiten, zoals zelf bezig zijn met school- en huiswerk, maar niet op school	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Bezig met leeractiviteiten, zoals school- en huiswerk, onder begeleiding van een volwassene (niet op school)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Zelf boeken lezen (niet op school)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Voorgelezen worden door een volwassene (niet op school)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Zelf vrij spelen/andere activiteiten binnen- en buitenshuis (niet op school)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Vrij spelen/andere activiteiten binnen- en buitenshuis onder toezicht van een volwassene (niet op school)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Huishoudelijke klusjes/ zorgen voor jongere broers of zussen	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Slapen en rusten (bv. ook luieren, nadenken, ziek zijn enz.)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Overige activiteiten (bv. eten, douchen, kletsen)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Nog te verdelen	<input type="text" value="168"/>	<input type="text" value="168"/>

Vorige Verder

v1_vo – Information Children Secondary | v3_bokind – Spending on Children

v3_bokind – Spending on Children

v2_bokind – Weekly Time Spent Children | v4_bokind – Investments in Children

Routing to the question depends on answer in: v0 – School Aged Children in Household

Hoeveel hebt u uitgegeven aan de volgende zaken voor de kind in april (toen de school gesloten was) en in februari (voor de sluiting van de school)? Vult u een bedrag in hele euro's in. Als u het niet meer precies weet, geeft u dan een zo goed mogelijke schatting.

	April	Februari
Boeken (ook e-boeken en luisterboeken, maar geen schoolboeken)		
Speelgoed met een educatief karakter		
Bijles (ook online)		

Hoeveel hebt u uitgegeven aan de volgende zaken voor **Kind 1** in april (toen de school gesloten was) en in februari (voor de sluiting van de school)?

Vult u een bedrag in hele euro's in. Als u het niet meer precies weet, geeft u dan een zo goed mogelijke schatting.

	April (toen de school gesloten was)	Februari (voor de sluiting van de school)
Boeken (ook e-boeken en luisterboeken, maar geen schoolboeken)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Speelgoed met een educatief karakter	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Bijles (ook online)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Vorige Verder

v2_bokind – Weekly Time Spent Children | v4_bokind – Investments in Children

v4_bokind – Investments in Children

v3_bokind – Spending on Children | v5_bokind – School Closing

Routing to the question depends on answer in: v0 – School Aged Children in Household

We willen nu graag weten hoe belangrijk u het vindt dat ouders tijd en geld besteden om ervoor te zorgen dat kinderen op de langere termijn succes hebben.

Kijkt u goed naar de volgende uitspraken en geef aan of u het ermee eens bent. Laat u de situatie dat de scholen zijn/waren gesloten vanwege het coronavirus buiten beschouwing.

	Helemaal oneens	Oneens	Niet oneens/niet eens	Eens	Helemaal eens
Is ik meer tijd besteed aan het ondersteunen van kind bij het schoolwerk, dan is de kans dat kind naar de universiteit gaat groter.					
Als ik meer geld besteed aan onderwijsmateriaal (bv. boeken, educatieve spelletjes, bijles enz.) voor kind, dan is de kans dat kind naar de universiteit gaat groter.					
Als ik meer tijd besteed aan het ondersteunen van kind bij het schoolwerk, dan is de kans dat hij op zijn 30e een salaris zal verdienen dat boven modaal ligt groter.					
Als ik meer geld besteed aan onderwijsmateriaal (bv. boeken, educatieve spelletjes, bijles enz.) voor kind, dan is de kans dat hij op zijn 30e een salaris zal verdienen dat boven modaal ligt groter.					

We willen nu graag weten hoe belangrijk u het vindt dat ouders tijd en geld besteden om ervoor te zorgen dat kinderen op de langere termijn succes hebben.

Kijkt u goed naar de volgende uitspraken en geef voor **Kind 1** aan of u het ermee eens bent. Laat u de situatie dat de scholen zijn/waren gesloten vanwege het coronavirus buiten beschouwing.

	Helemaal oneens	Oneens	Niet oneens/niet eens	Eens	Helemaal eens
Als ik meer tijd besteed aan het ondersteunen van Kind 1 bij het schoolwerk, dan is de kans dat hij naar de universiteit gaat groter.	<input type="radio"/>				
Als ik meer geld besteed aan onderwijsmateriaal (bv. boeken, educatieve spelletjes, bijles enz.) voor Kind 1, dan is de kans dat hij naar de universiteit gaat groter.	<input type="radio"/>				
Als ik meer tijd besteed aan het ondersteunen van Kind 1 bij het schoolwerk, dan is de kans dat hij op zijn 30 ^e een salaris zal verdienen dat boven modaal ligt groter.	<input type="radio"/>				
Als ik meer geld besteed aan onderwijsmateriaal (bv. boeken, educatieve spelletjes, bijles enz.) voor Kind 1, dan is de kans dat hij op zijn 30 ^e een salaris zal verdienen dat boven modaal ligt groter.	<input type="radio"/>				

Vorige Verder

v3_bokind – Spending on Children | v5_bokind – School Closing

v5_bokind – School Closing

v4_bokind – Investments in Children | v6_bokind – Learning during School Closures

Routing to the question depends on answer in: v0 – School Aged Children in Household

Tot slot nog een paar vragen. We willen graag weten wat, volgens u, de invloed is van het sluiten van de school (op 16 maart) op kind als het gaat om:

	Zeer negatieve invloed	Negatieve invloed	Geen invloed	Positieve invloed	Zeer positieve invloed	Niet van toepassing
Zijn mentale gezondheid dit jaar						
vriendschappen van kind dit jaar						
schoolcijfers voor het vak Nederlands in het komende schooljaar in verhouding tot andere leerlingen uit de klas						
Zijn kans om naar de universiteit te gaan						
Zijn carrière op de lange termijn						

Tot slot nog een paar vragen. We willen graag weten wat, volgens u, de invloed is van het sluiten van de school (op 16 maart) op **Kind 1** als het gaat om:

	Ze er neg atieve inv loed	Neg atieve inv loed	Ge en inv loed	Pos itieve inv loed	Ze er pos itieve inv loed	Niet van toe passing
zijn mentale gezondheid dit jaar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
vriendschappen van Kind 1 dit jaar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
schoolcijfers voor het vak Nederlands in het komende schooljaar in verhouding tot andere leerlingen uit de klas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
schoolcijfers voor het vak rekenen in het komende jaar in verhouding tot andere leerlingen uit de klas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
zijn kans om naar de universiteit te gaan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
zijn carrière op de lange termijn	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige Verder

v4_bokind – Investments in Children | v6_bokind – Learning during School Closures

v6_bokind – Learning during School Closures

v5_bokind – School Closing | eva2h – Questionnaire Feedback

Routing to the question depends on answer in: v0 – School Aged Children in Household

Hoe gaan school en leerkrachten enerzijds en kinderen en ouders anderzijds met elkaar om en hoe is de communicatie met de school van kind tijdens de periode dat de school gesloten is/was? Denkt u hierbij ook aan het uitwisselen van lesmateriaal. Meerdere antwoorden mogelijk

- Leerkracht(en) en leerling/ouders communiceerden en wisselden lesmateriaal via e-mail uit
- Leerkracht(en) en leerling/ouders communiceerden telefonisch
- Leerkracht(en) en leerling/ouders communiceerden en wisselden lesmateriaal via de post uit
- Leerkracht(en) en leerling/ouders communiceerden en wisselden lesmateriaal via Social media of Messenger (bv. Whatsapp) uit
- Leerkracht(en) en leerling/ouders communiceerden en wisselden lesmateriaal uit via een ‘digitaal leren’ platform (forum, speciale software) op de website van de school
- Lesmateriaal moest op school worden opgehaald
- Er was geen communicatie tussen leerkracht(en) en leerling/ouders
- Een andere manier van communicatie/uitwisseling, namelijk:

Hoe gaan school en leerkrachten enerzijds en kinderen en ouders anderzijds met elkaar om en hoe is de communicatie met de school van **Kind 1** tijdens de periode dat de school gesloten is/was? Denkt u hierbij ook aan het uitwisselen van lesmateriaal.

Meerdere antwoorden mogelijk

- Leerkracht(en) en leerling/ouders communiceerden en wisselden lesmateriaal via e-mail uit
- Leerkracht(en) en leerling/ouders communiceerden telefonisch
- Leerkracht(en) en leerling/ouders communiceerden en wisselden lesmateriaal via de post uit
- Leerkracht(en) en leerling/ouders communiceerden en wisselden lesmateriaal via Social media of Messenger (bv. Whatsapp) uit
- Leerkracht(en) en leerling/ouders communiceerden en wisselden lesmateriaal uit via een 'digitaal leren' platform (forum, speciale software) op de website van de school
- Lesmateriaal moest op school worden opgehaald
- Er was geen communicatie tussen leerkracht(en) en leerling/ouders
- Een andere manier van communicatie/uitwisseling, namelijk:

Vorige Verder

v5_bokind – School Closing | eva2h – Questionnaire Feedback

eva2h – Questionnaire Feedback

v6_bokind – Learning during School Closures | opm – Comment

NB: Maakt u alstublieft de vragenlijst af totdat u weer bij het beginscherm komt. Pas dan registreert het systeem de vragenlijst als volledig ingevuld. Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst:

	1= beslist niet	2	3	4	5 = beslist wel
Vond u het moeilijk om de vragen te beantwoorden?					
Vond u de vragen duidelijk?					
Heeft de vragenlijst u aan het denken gezet?					
Vond u het onderwerp interessant?					
Vond u het plezierig om de vragen in te vullen?					

NB: Maakt u alstublieft de vragenlijst af totdat u weer bij het beginscherm komt. Pas dan registreert het systeem de vragenlijst als **volledig** ingevuld.

Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst:

1 = beslist niet
5 = beslist wel

	1	2	3	4	5
Vond u het moeilijk om de vragen te beantwoorden?	<input type="radio"/>				
Vond u de vragen duidelijk?	<input type="radio"/>				
Heeft de vragenlijst u aan het denken gezet?	<input type="radio"/>				
Vond u het onderwerp interessant?	<input type="radio"/>				
Vond u het plezierig om de vragen in te vullen?	<input type="radio"/>				

v6_bokind – Learning during School Closures | opm – Comment

opm – Comment

eva2h – Questionnaire Feedback

Hebt u nog opmerkingen over deze vragenlijst?

Ja	Nee
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hebt u nog opmerkingen over deze vragenlijst?

Ja
 Nee

eva2h – Questionnaire Feedback

3.4 Overview of Questions Wave 3 (Dutch) Grouped by Topic

This page contains the questions grouped by topic. When clicking into a question, please note that internally the questions are ordered according to their appearance in the questionnaire. Clicking on the next or previous question will thus not preserve the grouping by topic.

3.4.1 Background

3.4.2 Behavior

3.4.3 Childcare

3.4.4 Employment

3.4.5 Expected Timespan

3.4.6 Finances

3.4.7 Health Beliefs

3.4.8 Mental Health

3.4.9 Policies

3.5 Overview of Variables Wave 3

The table below contains an overview of the variables in wave 3 and the questions they are linked to.

Table 1: Overview of Variables Wave 3

Variable	Type	Topic	Reference Period Other Than Survey Period	Question Id	Routing
p_2m_infected	float	Health Beliefs		q1a	
p_2m_acquaintance_infected	float	Health Beliefs		q1b	
p_2m_hospital_if_infect_self	float	Health Beliefs		q1c	
p_2m_infected_and_pass_on	float	Health Beliefs		q1e	
approp_gov_medical	Ordered Categorical	Policies		q33a	
approp_gov_restrict_public_life	Ordered Categorical	Policies		q33b	
approp_gov_econ_mitigation	Ordered Categorical	Policies		q33c	
approp_gov_communication	Ordered Categorical	Policies		q33d	
hours_workplace	float	Employment		q14b_q14werk	
hours_home	float	Employment		q14b_q14thuis	
p_low_or_no_income	Int	Finances		q28	

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

low_inc_cope_savings	bool	Finances		q29__1	
low_inc_cope_loan	bool	Finances		q29__2	
low_inc_cope_family	bool	Finances		q29__3	
low_inc_cope_unemp	bool	Finances		q29__4	
low_inc_cope_retire	bool	Finances		q29__5	
low_inc_cope_soc_assist	bool	Finances		q29__6	
low_inc_cope_other	bool	Finances		q29__999	
low_inc_cope_other_str	str	Finances		q29and	
nervous_7d	Ordered Categorical	Mental Health		q30a_wk_pre	
depressed_7d	Ordered Categorical	Mental Health		q30b_wk_pre	
calm_7d	Ordered Categorical	Mental Health		q30c_wk_pre	
gloomy_7d	Ordered Categorical	Mental Health		q30d_wk_pre	
happy_7d	Ordered Categorical	Mental Health		q30e_wk_pre	
concern_4w_bored	Ordered Categorical	Mental Health		q31a	
concern_4w_serious_ill	Ordered Categorical	Mental Health		q31b	
concern_4w_infect_others	Ordered Categorical	Mental Health		q31c	
concern_4w_loved_ill	Ordered Categorical	Mental Health		q31d	
concern_4w_unemp	Ordered Categorical	Mental Health		q31e1	
concern_4w_company	Ordered Categorical	Mental Health		q31e2	
concern_4w_new_job	Ordered Categorical	Mental Health		q31e3	
concern_4w_food	Ordered Categorical	Mental Health		q31f	
concern_4w_health_care	Ordered Categorical	Mental Health		q31g	
concern_4w_fav_shop_bankrupt	Ordered Categorical	Mental Health		q31x	
p_2m_employee_keep	Int	Employment		q26a	if (Employment Status = 1)
p_2m_employee_keep_gov	Int	Employment		q26b	if (Employment Status = 1)
p_2m_employee_other	Int	Employment		q26e	if (Employment Status = 1)
p_2m_employee_new_job	Int	Employment		q26c	
p_2m_employee_unemployed	Int	Employment		q26d	
infection_diagnosed	Categorical	Health Beliefs		InfectionDiagnosed	
infection_perceived	Categorical	Health Beliefs		SelfPerceivedInfection	
nervous_month	Ordered Categorical	Mental Health		q30a_mnd	
depressed_month	Ordered Categorical	Mental Health		q30b_mdn	
calm_month	Ordered Categorical	Mental Health		q30c_mnd	

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

gloomy_month	Ordered Categorical	Mental Health		q30d_mnd	
happy_month	Ordered Categorical	Mental Health		q30e_mnd	
health_comparison_6m	Ordered Categorical	Health Beliefs		SAH	
duration_restrictions_schools	Ordered Categorical	Expected Timespan		duration1	
duration_restrictions_cafes	Ordered Categorical	Expected Timespan		duration2	
duration_restrictions_holidays	Ordered Categorical	Expected Timespan		duration3	
duration_restrictions_econ	Ordered Categorical	Expected Timespan		duration4	
work_status	Categorical	Employment		EmploymentStatus	
day_off_leisure	Int	Employment		vac sick1	
day_off_childcare	Int	Employment		vac sick2	
day_off_other	Int	Employment		vac sick3	
day_off_sick	Int	Employment		vac sick4	
day_off_official	Int	Employment		vac sick5	
work_perc_home	float	Employment		work_perc	
employer_application_now	Ordered Categorical	Policies		q16a	
employer_application_togs	Ordered Categorical	Policies		q16b	
employer_application_deferral	Ordered Categorical	Policies		q16c	
self_application_now	Ordered Categorical	Policies		q17a	
self_application_togs	Ordered Categorical	Policies		q17b	
self_application_deferral	Ordered Categorical	Policies		q17c	
self_application_tozo	Ordered Categorical	Policies		q17d	
self_grekening	Ordered Categorical	Finances		q17e	
self_used_apa	Ordered Categorical	Finances		q17f_1	
self_used_guarantee	Ordered Categorical	Finances		q17f_2	
self_used_go	Ordered Categorical	Finances		q17f_3	
self_used_qredits	Ordered Categorical	Finances		q17f_4	
self_used_loan_fund	Ordered Categorical	Finances		q17f_5	
change_empl	Categorical	Finances		change_empl	
change_selfempl	Categorical	Finances		change_selfempl	
work_change_because_corona	bool	Finances		q2	
month_lost_job	Categorical	Finances		q4_maand	
year_lost_job	Categorical	Finances		q4_jaar	
workplace_pot_distance	Ordered Categorical	Employment		distance	
e_retirement_202002	Int	Finances	202002	exp_pens_mrt	
e_retirement	Int	Finances		exp_pens_now	
retire_early_reason	Categorical	Finances		pens_eerder	

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

retire_later_reason	Categorical	Finances		pens_later	
p_year_employee_keep	float	Employment		q26a_1	
p_year_employee_keep_gov	float	Employment		q26b_1	
p_year_employee_new_job	float	Employment		q26c_1	
p_year_employee_unemployed	float	Employment		q26d_1	
p_year_employee_other	float	Employment		q26e_1	
p_3m_selfempl_normal	float	Employment		q27a	if (Employment Status = 2)
p_3m_selfempl_fewer	float	Employment		q27b	if (Employment Status = 2)
p_3m_selfempl_helped_by_gov	float	Employment		q27c	if (Employment Status = 2)
p_3m_selfempl_shutdown	float	Employment		q27d	if (Employment Status = 2)
p_3m_selfempl_other	float	Employment		q27e	if (Employment Status = 2)
p_year_selfempl_normal	float	Employment		q27a_1	
p_year_selfempl_fewer	float	Employment		q27b_1	
p_year_selfempl_helped_by_gov	float	Employment		q27c_1	
p_year_selfempl_shutdown	float	Employment		q27d_1	
p_year_selfempl_other	float	Employment		q27e_1	
p_3m_unemployed_job	float	Employment		q27a_ex	
p_3m_unemployed_educ	float	Employment		q27b_ex	
p_3m_unemployed_looking	float	Employment		q27c_ex	
p_3m_unemployed_not_looking	float	Employment		q27d_ex	
p_3m_unemployed_other	float	Employment		q27e_ex	
e_pension_cut	Ordered Categorical	Finances		pens_gekort	
e_amount_pension_cut	Int	Finances		korting	
activities_give_money	Ordered Categorical	Behavior		es4_st1	
activities_save_more	Ordered Categorical	Behavior		es4_st2	
activities_more_care	Ordered Categorical	Behavior		es4_st3	
activities_less_care	Ordered Categorical	Behavior		es4_st4	
activities_postpone_doctor	Ordered Categorical	Behavior		es4_st5	
activities_postpone_hospital	Ordered Categorical	Behavior		es4_st6	
activities_postpone_pickup_meds	Ordered Categorical	Behavior		es4_st7	
activities_less_physio	Ordered Categorical	Behavior		es4_st8	
activities_move_less	Ordered Categorical	Behavior		es4_st9	
activities_eat_healthy	Ordered Categorical	Behavior		es4_st10	

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

activities_lonely	Ordered Categorical	Behavior		es4_st11	
outside_no	bool	Behavior		es4_doelen_1	
outside_garden	bool	Behavior		es4_doelen_2	
outside_shopping	bool	Behavior		es4_doelen_3	
outside_purchases	bool	Behavior		es4_doelen_4	
outside_detour	bool	Behavior		es4_doelen_5	
outside_contacts	bool	Behavior		es4_doelen_6	
outside_care	bool	Behavior		es4_doelen_7	
outside_volunteering	bool	Behavior		es4_doelen_8	
outside_medical	bool	Behavior		es4_doelen_9	
outside_other	bool	Behavior		es4_doelen_10	
outside_other_str	str	Behavior		es4_doelen_str	
have_children_prim_school	bool	Background		v0__1	
have_children_sec_school	bool	Background		v0__2	
no_children_prim_sec_school	bool	Background		v0__3	
amount_children_primary	Int	Background		v0a	
amount_children_sec	Int	Background		v0b	
first_primary_gender	Categorical	Background		v1_bo_kind1_bogeslacht	
first_primary_birth	Int	Background		v1_bo_kind1_bogebjaar	
second_primary_gender	Categorical	Background		v1_bo_kind2_bogeslacht	
second_primary_birth	Int	Background		v1_bo_kind2_bogebjaar	
third_primary_gender	Categorical	Background		v1_bo_kind3_bogeslacht	
third_primary_birth	Int	Background		v1_bo_kind3_bogebjaar	
fourth_primary_gender	Categorical	Background		v1_bo_kind4_bogeslacht	
fourth_primary_birth	Int	Background		v1_bo_kind4_bogebjaar	
fifth_primary_gender	Categorical	Background		v1_bo_kind5_bogeslacht	
fifth_primary_birth	Int	Background		v1_bo_kind5_bogebjaar	
first_sec_gender	Categorical	Background		v1_vo_kind1_vogeslacht	
first_sec_birth	Int	Background		v1_vo_kind1_vogebjaar	
first_sec_level	Categorical	Background		v1_vo_kind1_voniveau	
first_sec_class	Categorical	Background		v1_vo_kind1_voklas	
second_sec_gender	Categorical	Background		v1_vo_kind2_vogeslacht	
second_sec_birth	Int	Background		v1_vo_kind2_vogebjaar	
second_sec_level	Categorical	Background		v1_vo_kind2_voniveau	
second_sec_class	Categorical	Background		v1_vo_kind2_voklas	
third_sec_gender	Categorical	Background		v1_vo_kind3_vogeslacht	
third_sec_birth	Int	Background		v1_vo_kind3_vogebjaar	
third_sec_level	Categorical	Background		v1_vo_kind3_voniveau	
third_sec_class	Categorical	Background		v1_vo_kind3_voklas	
fourth_sec_gender	Categorical	Background		v1_vo_kind4_vogeslacht	
fourth_sec_birth	Int	Background		v1_vo_kind4_vogebjaar	
fourth_sec_level	Categorical	Background		v1_vo_kind4_voniveau	
fourth_sec_class	Categorical	Background		v1_vo_kind4_voklas	
fifth_sec_gender	Categorical	Background		v1_vo_kind5_vogeslacht	

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

fifth_sec_birth	Int	Background		v1_vo_kind5_vogebjaar	
fifth_sec_level	Categorical	Background		v1_vo_kind5_voniveau	
fifth_sec_class	Categorical	Background		v1_vo_kind5_voklas	
hrs_prim_child1_school	Int	Childcare		v2a_bokind1_v2_col1_bokind1	
hrs_prim_child1_digitals	Int	Childcare		v2b_bokind1_v2_col1_bokind1	
hrs_prim_child1_study_alone	Int	Childcare		v2c_bokind1_v2_col1_bokind1	
hrs_prim_child1_study_adult	Int	Childcare		v2d_bokind1_v2_col1_bokind1	
hrs_prim_child1_reading_alone	Int	Childcare		v2e_bokind1_v2_col1_bokind1	
hrs_prim_child1_reading_adult	Int	Childcare		v2f_bokind1_v2_col1_bokind1	
hrs_prim_child1_play	Int	Childcare		v2g_bokind1_v2_col1_bokind1	
hrs_prim_child1_play_adult	Int	Childcare		v2h_bokind1_v2_col1_bokind1	
hrs_prim_child1_chores	Int	Childcare		v2i_bokind1_v2_col1_bokind1	
hrs_prim_child1_rest	Int	Childcare		v2j_bokind1_v2_col1_bokind1	
hrs_prim_child1_other	Int	Childcare		v2k_bokind1_v2_col1_bokind1	
hrs_prim_child1_school_202002	Int	Childcare	202002	v2a_bokind1_v2_col2_bokind1	
hrs_prim_child1_digitals_202002	Int	Childcare	202002	v2b_bokind1_v2_col2_bokind1	
hrs_prim_child1_study_alone_202002	Int	Childcare	202002	v2c_bokind1_v2_col2_bokind1	
hrs_prim_child1_study_adult_202002	Int	Childcare	202002	v2d_bokind1_v2_col2_bokind1	
hrs_prim_child1_reading_alone_202002	Int	Childcare	202002	v2e_bokind1_v2_col2_bokind1	
hrs_prim_child1_reading_adult_202002	Int	Childcare	202002	v2f_bokind1_v2_col2_bokind1	
hrs_prim_child1_play_202002	Int	Childcare	202002	v2g_bokind1_v2_col2_bokind1	
hrs_prim_child1_play_adult_202002	Int	Childcare	202002	v2h_bokind1_v2_col2_bokind1	
hrs_prim_child1_chores_202002	Int	Childcare	202002	v2i_bokind1_v2_col2_bokind1	
hrs_prim_child1_rest_202002	Int	Childcare	202002	v2j_bokind1_v2_col2_bokind1	
hrs_prim_child1_other_202002	Int	Childcare	202002	v2k_bokind1_v2_col2_bokind1	
hrs_prim_child2_school	Int	Childcare		v2a_bokind2_v2_col1_bokind2	
hrs_prim_child2_digitals	Int	Childcare		v2b_bokind2_v2_col1_bokind2	
hrs_prim_child2_study_alone	Int	Childcare		v2c_bokind2_v2_col1_bokind2	
hrs_prim_child2_study_adult	Int	Childcare		v2d_bokind2_v2_col1_bokind2	
hrs_prim_child2_reading_alone	Int	Childcare		v2e_bokind2_v2_col1_bokind2	
hrs_prim_child2_reading_adult	Int	Childcare		v2f_bokind2_v2_col1_bokind2	
hrs_prim_child2_play	Int	Childcare		v2g_bokind2_v2_col1_bokind2	
hrs_prim_child2_play_adult	Int	Childcare		v2h_bokind2_v2_col1_bokind2	
hrs_prim_child2_chores	Int	Childcare		v2i_bokind2_v2_col1_bokind2	
hrs_prim_child2_rest	Int	Childcare		v2j_bokind2_v2_col1_bokind2	
hrs_prim_child2_other	Int	Childcare		v2k_bokind2_v2_col1_bokind2	
hrs_prim_child2_school_202002	Int	Childcare	202002	v2a_bokind2_v2_col2_bokind2	
hrs_prim_child2_digitals_202002	Int	Childcare	202002	v2b_bokind2_v2_col2_bokind2	
hrs_prim_child2_study_alone_202002	Int	Childcare	202002	v2c_bokind2_v2_col2_bokind2	
hrs_prim_child2_study_adult_202002	Int	Childcare	202002	v2d_bokind2_v2_col2_bokind2	
hrs_prim_child2_reading_alone_202002	Int	Childcare	202002	v2e_bokind2_v2_col2_bokind2	
hrs_prim_child2_reading_adult_202002	Int	Childcare	202002	v2f_bokind2_v2_col2_bokind2	
hrs_prim_child2_play_202002	Int	Childcare	202002	v2g_bokind2_v2_col2_bokind2	
hrs_prim_child2_play_adult_202002	Int	Childcare	202002	v2h_bokind2_v2_col2_bokind2	

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

hrs_prim_child2_chores_202002	Int	Childcare	202002	v2i_bokind2_v2_col2_bokind2	
hrs_prim_child2_rest_202002	Int	Childcare	202002	v2j_bokind2_v2_col2_bokind2	
hrs_prim_child2_other_202002	Int	Childcare	202002	v2k_bokind2_v2_col2_bokind2	
hrs_prim_child3_school	Int	Childcare		v2a_bokind3_v2_col1_bokind3	
hrs_prim_child3_digitals	Int	Childcare		v2b_bokind3_v2_col1_bokind3	
hrs_prim_child3_study_alone	Int	Childcare		v2c_bokind3_v2_col1_bokind3	
hrs_prim_child3_study_adult	Int	Childcare		v2d_bokind3_v2_col1_bokind3	
hrs_prim_child3_reading_alone	Int	Childcare		v2e_bokind3_v2_col1_bokind3	
hrs_prim_child3_reading_adult	Int	Childcare		v2f_bokind3_v2_col1_bokind3	
hrs_prim_child3_play	Int	Childcare		v2g_bokind3_v2_col1_bokind3	
hrs_prim_child3_play_adult	Int	Childcare		v2h_bokind3_v2_col1_bokind3	
hrs_prim_child3_chores	Int	Childcare		v2i_bokind3_v2_col1_bokind3	
hrs_prim_child3_rest	Int	Childcare		v2j_bokind3_v2_col1_bokind3	
hrs_prim_child3_other	Int	Childcare		v2k_bokind3_v2_col1_bokind3	
hrs_prim_child3_school_202002	Int	Childcare	202002	v2a_bokind3_v2_col2_bokind3	
hrs_prim_child3_digitals_202002	Int	Childcare	202002	v2b_bokind3_v2_col2_bokind3	
hrs_prim_child3_study_alone_202002	Int	Childcare	202002	v2c_bokind3_v2_col2_bokind3	
hrs_prim_child3_study_adult_202002	Int	Childcare	202002	v2d_bokind3_v2_col2_bokind3	
hrs_prim_child3_reading_alone_202002	Int	Childcare	202002	v2e_bokind3_v2_col2_bokind3	
hrs_prim_child3_reading_adult_202002	Int	Childcare	202002	v2f_bokind3_v2_col2_bokind3	
hrs_prim_child3_play_202002	Int	Childcare	202002	v2g_bokind3_v2_col2_bokind3	
hrs_prim_child3_play_adult_202002	Int	Childcare	202002	v2h_bokind3_v2_col2_bokind3	
hrs_prim_child3_chores_202002	Int	Childcare	202002	v2i_bokind3_v2_col2_bokind3	
hrs_prim_child3_rest_202002	Int	Childcare	202002	v2j_bokind3_v2_col2_bokind3	
hrs_prim_child3_other_202002	Int	Childcare	202002	v2k_bokind3_v2_col2_bokind3	
hrs_prim_child4_school	Int	Childcare		v2a_bokind4_v2_col1_bokind4	
hrs_prim_child4_digitals	Int	Childcare		v2b_bokind4_v2_col1_bokind4	
hrs_prim_child4_study_alone	Int	Childcare		v2c_bokind4_v2_col1_bokind4	
hrs_prim_child4_study_adult	Int	Childcare		v2d_bokind4_v2_col1_bokind4	
hrs_prim_child4_reading_alone	Int	Childcare		v2e_bokind4_v2_col1_bokind4	
hrs_prim_child4_reading_adult	Int	Childcare		v2f_bokind4_v2_col1_bokind4	
hrs_prim_child4_play	Int	Childcare		v2g_bokind4_v2_col1_bokind4	
hrs_prim_child4_play_adult	Int	Childcare		v2h_bokind4_v2_col1_bokind4	
hrs_prim_child4_chores	Int	Childcare		v2i_bokind4_v2_col1_bokind4	
hrs_prim_child4_rest	Int	Childcare		v2j_bokind4_v2_col1_bokind4	
hrs_prim_child4_other	Int	Childcare		v2k_bokind4_v2_col1_bokind4	
hrs_prim_child4_school_202002	Int	Childcare	202002	v2a_bokind4_v2_col2_bokind4	
hrs_prim_child4_digitals_202002	Int	Childcare	202002	v2b_bokind4_v2_col2_bokind4	
hrs_prim_child4_study_alone_202002	Int	Childcare	202002	v2c_bokind4_v2_col2_bokind4	
hrs_prim_child4_study_adult_202002	Int	Childcare	202002	v2d_bokind4_v2_col2_bokind4	
hrs_prim_child4_reading_alone_202002	Int	Childcare	202002	v2e_bokind4_v2_col2_bokind4	
hrs_prim_child4_reading_adult_202002	Int	Childcare	202002	v2f_bokind4_v2_col2_bokind4	
hrs_prim_child4_play_202002	Int	Childcare	202002	v2g_bokind4_v2_col2_bokind4	
hrs_prim_child4_play_adult_202002	Int	Childcare	202002	v2h_bokind4_v2_col2_bokind4	

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

hrs_prim_child4_chores_202002	Int	Childcare	202002	v2i_bokind4_v2_col2_bokind4	
hrs_prim_child4_rest_202002	Int	Childcare	202002	v2j_bokind4_v2_col2_bokind4	
hrs_prim_child4_other_202002	Int	Childcare	202002	v2k_bokind4_v2_col2_bokind4	
hrs_prim_child5_school	Int	Childcare		v2a_bokind5_v2_col1_bokind5	
hrs_prim_child5_digitals	Int	Childcare		v2b_bokind5_v2_col1_bokind5	
hrs_prim_child5_study_alone	Int	Childcare		v2c_bokind5_v2_col1_bokind5	
hrs_prim_child5_study_adult	Int	Childcare		v2d_bokind5_v2_col1_bokind5	
hrs_prim_child5_reading_alone	Int	Childcare		v2e_bokind5_v2_col1_bokind5	
hrs_prim_child5_reading_adult	Int	Childcare		v2f_bokind5_v2_col1_bokind5	
hrs_prim_child5_play	Int	Childcare		v2g_bokind5_v2_col1_bokind5	
hrs_prim_child5_play_adult	Int	Childcare		v2h_bokind5_v2_col1_bokind5	
hrs_prim_child5_chores	Int	Childcare		v2i_bokind5_v2_col1_bokind5	
hrs_prim_child5_rest	Int	Childcare		v2j_bokind5_v2_col1_bokind5	
hrs_prim_child5_other	Int	Childcare		v2k_bokind5_v2_col1_bokind5	
hrs_prim_child5_school_202002	Int	Childcare	202002	v2a_bokind5_v2_col2_bokind5	
hrs_prim_child5_digitals_202002	Int	Childcare	202002	v2b_bokind5_v2_col2_bokind5	
hrs_prim_child5_study_alone_202002	Int	Childcare	202002	v2c_bokind5_v2_col2_bokind5	
hrs_prim_child5_study_adult_202002	Int	Childcare	202002	v2d_bokind5_v2_col2_bokind5	
hrs_prim_child5_reading_alone_202002	Int	Childcare	202002	v2e_bokind5_v2_col2_bokind5	
hrs_prim_child5_reading_adult_202002	Int	Childcare	202002	v2f_bokind5_v2_col2_bokind5	
hrs_prim_child5_play_202002	Int	Childcare	202002	v2g_bokind5_v2_col2_bokind5	
hrs_prim_child5_play_adult_202002	Int	Childcare	202002	v2h_bokind5_v2_col2_bokind5	
hrs_prim_child5_chores_202002	Int	Childcare	202002	v2i_bokind5_v2_col2_bokind5	
hrs_prim_child5_rest_202002	Int	Childcare	202002	v2j_bokind5_v2_col2_bokind5	
hrs_prim_child5_other_202002	Int	Childcare	202002	v2k_bokind5_v2_col2_bokind5	
hrs_sec_child1_school	Int	Childcare		v2a_vokind1_v2_col1_vokind1	
hrs_sec_child1_digitals	Int	Childcare		v2b_vokind1_v2_col1_vokind1	
hrs_sec_child1_study_alone	Int	Childcare		v2c_vokind1_v2_col1_vokind1	
hrs_sec_child1_study_adult	Int	Childcare		v2d_vokind1_v2_col1_vokind1	
hrs_sec_child1_reading_alone	Int	Childcare		v2e_vokind1_v2_col1_vokind1	
hrs_sec_child1_reading_adult	Int	Childcare		v2f_vokind1_v2_col1_vokind1	
hrs_sec_child1_play	Int	Childcare		v2g_vokind1_v2_col1_vokind1	
hrs_sec_child1_play_adult	Int	Childcare		v2h_vokind1_v2_col1_vokind1	
hrs_sec_child1_chores	Int	Childcare		v2i_vokind1_v2_col1_vokind1	
hrs_sec_child1_rest	Int	Childcare		v2j_vokind1_v2_col1_vokind1	
hrs_sec_child1_other	Int	Childcare		v2k_vokind1_v2_col1_vokind1	
hrs_sec_child1_school_202002	Int	Childcare	202002	v2a_vokind1_v2_col2_vokind1	
hrs_sec_child1_digitals_202002	Int	Childcare	202002	v2b_vokind1_v2_col2_vokind1	
hrs_sec_child1_study_alone_202002	Int	Childcare	202002	v2c_vokind1_v2_col2_vokind1	
hrs_sec_child1_study_adult_202002	Int	Childcare	202002	v2d_vokind1_v2_col2_vokind1	
hrs_sec_child1_reading_alone_202002	Int	Childcare	202002	v2e_vokind1_v2_col2_vokind1	
hrs_sec_child1_reading_adult_202002	Int	Childcare	202002	v2f_vokind1_v2_col2_vokind1	
hrs_sec_child1_play_202002	Int	Childcare	202002	v2g_vokind1_v2_col2_vokind1	
hrs_sec_child1_play_adult_202002	Int	Childcare	202002	v2h_vokind1_v2_col2_vokind1	

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

hrs_sec_child1_chores_202002	Int	Childcare	202002	v2i_vokind1_v2_col2_vokind1	
hrs_sec_child1_rest_202002	Int	Childcare	202002	v2j_vokind1_v2_col2_vokind1	
hrs_sec_child1_other_202002	Int	Childcare	202002	v2k_vokind1_v2_col2_vokind1	
hrs_sec_child2_school	Int	Childcare		v2a_vokind2_v2_col1_vokind2	
hrs_sec_child2_digitals	Int	Childcare		v2b_vokind2_v2_col1_vokind2	
hrs_sec_child2_study_alone	Int	Childcare		v2c_vokind2_v2_col1_vokind2	
hrs_sec_child2_study_adult	Int	Childcare		v2d_vokind2_v2_col1_vokind2	
hrs_sec_child2_reading_alone	Int	Childcare		v2e_vokind2_v2_col1_vokind2	
hrs_sec_child2_reading_adult	Int	Childcare		v2f_vokind2_v2_col1_vokind2	
hrs_sec_child2_play	Int	Childcare		v2g_vokind2_v2_col1_vokind2	
hrs_sec_child2_play_adult	Int	Childcare		v2h_vokind2_v2_col1_vokind2	
hrs_sec_child2_chores	Int	Childcare		v2i_vokind2_v2_col1_vokind2	
hrs_sec_child2_rest	Int	Childcare		v2j_vokind2_v2_col1_vokind2	
hrs_sec_child2_other	Int	Childcare		v2k_vokind2_v2_col1_vokind2	
hrs_sec_child2_school_202002	Int	Childcare	202002	v2a_vokind2_v2_col2_vokind2	
hrs_sec_child2_digitals_202002	Int	Childcare	202002	v2b_vokind2_v2_col2_vokind2	
hrs_sec_child2_study_alone_202002	Int	Childcare	202002	v2c_vokind2_v2_col2_vokind2	
hrs_sec_child2_study_adult_202002	Int	Childcare	202002	v2d_vokind2_v2_col2_vokind2	
hrs_sec_child2_reading_alone_202002	Int	Childcare	202002	v2e_vokind2_v2_col2_vokind2	
hrs_sec_child2_reading_adult_202002	Int	Childcare	202002	v2f_vokind2_v2_col2_vokind2	
hrs_sec_child2_play_202002	Int	Childcare	202002	v2g_vokind2_v2_col2_vokind2	
hrs_sec_child2_play_adult_202002	Int	Childcare	202002	v2h_vokind2_v2_col2_vokind2	
hrs_sec_child2_chores_202002	Int	Childcare	202002	v2i_vokind2_v2_col2_vokind2	
hrs_sec_child2_rest_202002	Int	Childcare	202002	v2j_vokind2_v2_col2_vokind2	
hrs_sec_child2_other_202002	Int	Childcare	202002	v2k_vokind2_v2_col2_vokind2	
hrs_sec_child3_school	Int	Childcare		v2a_vokind3_v2_col1_vokind3	
hrs_sec_child3_digitals	Int	Childcare		v2b_vokind3_v2_col1_vokind3	
hrs_sec_child3_study_alone	Int	Childcare		v2c_vokind3_v2_col1_vokind3	
hrs_sec_child3_study_adult	Int	Childcare		v2d_vokind3_v2_col1_vokind3	
hrs_sec_child3_reading_alone	Int	Childcare		v2e_vokind3_v2_col1_vokind3	
hrs_sec_child3_reading_adult	Int	Childcare		v2f_vokind3_v2_col1_vokind3	
hrs_sec_child3_play	Int	Childcare		v2g_vokind3_v2_col1_vokind3	
hrs_sec_child3_play_adult	Int	Childcare		v2h_vokind3_v2_col1_vokind3	
hrs_sec_child3_chores	Int	Childcare		v2i_vokind3_v2_col1_vokind3	
hrs_sec_child3_rest	Int	Childcare		v2j_vokind3_v2_col1_vokind3	
hrs_sec_child3_other	Int	Childcare		v2k_vokind3_v2_col1_vokind3	
hrs_sec_child3_school_202002	Int	Childcare	202002	v2a_vokind3_v2_col2_vokind3	
hrs_sec_child3_digitals_202002	Int	Childcare	202002	v2b_vokind3_v2_col2_vokind3	
hrs_sec_child3_study_alone_202002	Int	Childcare	202002	v2c_vokind3_v2_col2_vokind3	
hrs_sec_child3_study_adult_202002	Int	Childcare	202002	v2d_vokind3_v2_col2_vokind3	
hrs_sec_child3_reading_alone_202002	Int	Childcare	202002	v2e_vokind3_v2_col2_vokind3	
hrs_sec_child3_reading_adult_202002	Int	Childcare	202002	v2f_vokind3_v2_col2_vokind3	
hrs_sec_child3_play_202002	Int	Childcare	202002	v2g_vokind3_v2_col2_vokind3	
hrs_sec_child3_play_adult_202002	Int	Childcare	202002	v2h_vokind3_v2_col2_vokind3	

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

hrs_sec_child3_chores_202002	Int	Childcare	202002	v2i_vokind3_v2_col2_vokind3	
hrs_sec_child3_rest_202002	Int	Childcare	202002	v2j_vokind3_v2_col2_vokind3	
hrs_sec_child3_other_202002	Int	Childcare	202002	v2k_vokind3_v2_col2_vokind3	
hrs_sec_child4_school	Int	Childcare		v2a_vokind4_v2_col1_vokind4	
hrs_sec_child4_digitals	Int	Childcare		v2b_vokind4_v2_col1_vokind4	
hrs_sec_child4_study_alone	Int	Childcare		v2c_vokind4_v2_col1_vokind4	
hrs_sec_child4_study_adult	Int	Childcare		v2d_vokind4_v2_col1_vokind4	
hrs_sec_child4_reading_alone	Int	Childcare		v2e_vokind4_v2_col1_vokind4	
hrs_sec_child4_reading_adult	Int	Childcare		v2f_vokind4_v2_col1_vokind4	
hrs_sec_child4_play	Int	Childcare		v2g_vokind4_v2_col1_vokind4	
hrs_sec_child4_play_adult	Int	Childcare		v2h_vokind4_v2_col1_vokind4	
hrs_sec_child4_chores	Int	Childcare		v2i_vokind4_v2_col1_vokind4	
hrs_sec_child4_rest	Int	Childcare		v2j_vokind4_v2_col1_vokind4	
hrs_sec_child4_other	Int	Childcare		v2k_vokind4_v2_col1_vokind4	
hrs_sec_child4_school_202002	Int	Childcare	202002	v2a_vokind4_v2_col2_vokind4	
hrs_sec_child4_digitals_202002	Int	Childcare	202002	v2b_vokind4_v2_col2_vokind4	
hrs_sec_child4_study_alone_202002	Int	Childcare	202002	v2c_vokind4_v2_col2_vokind4	
hrs_sec_child4_study_adult_202002	Int	Childcare	202002	v2d_vokind4_v2_col2_vokind4	
hrs_sec_child4_reading_alone_202002	Int	Childcare	202002	v2e_vokind4_v2_col2_vokind4	
hrs_sec_child4_reading_adult_202002	Int	Childcare	202002	v2f_vokind4_v2_col2_vokind4	
hrs_sec_child4_play_202002	Int	Childcare	202002	v2g_vokind4_v2_col2_vokind4	
hrs_sec_child4_play_adult_202002	Int	Childcare	202002	v2h_vokind4_v2_col2_vokind4	
hrs_sec_child4_chores_202002	Int	Childcare	202002	v2i_vokind4_v2_col2_vokind4	
hrs_sec_child4_rest_202002	Int	Childcare	202002	v2j_vokind4_v2_col2_vokind4	
hrs_sec_child4_other_202002	Int	Childcare	202002	v2k_vokind4_v2_col2_vokind4	
hrs_sec_child5_school	Int	Childcare		v2a_vokind5_v2_col1_vokind5	
hrs_sec_child5_digitals	Int	Childcare		v2b_vokind5_v2_col1_vokind5	
hrs_sec_child5_study_alone	Int	Childcare		v2c_vokind5_v2_col1_vokind5	
hrs_sec_child5_study_adult	Int	Childcare		v2d_vokind5_v2_col1_vokind5	
hrs_sec_child5_reading_alone	Int	Childcare		v2e_vokind5_v2_col1_vokind5	
hrs_sec_child5_reading_adult	Int	Childcare		v2f_vokind5_v2_col1_vokind5	
hrs_sec_child5_play	Int	Childcare		v2g_vokind5_v2_col1_vokind5	
hrs_sec_child5_play_adult	Int	Childcare		v2h_vokind5_v2_col1_vokind5	
hrs_sec_child5_chores	Int	Childcare		v2i_vokind5_v2_col1_vokind5	
hrs_sec_child5_rest	Int	Childcare		v2j_vokind5_v2_col1_vokind5	
hrs_sec_child5_other	Int	Childcare		v2k_vokind5_v2_col1_vokind5	
hrs_sec_child5_school_202002	Int	Childcare	202002	v2a_vokind5_v2_col2_vokind5	
hrs_sec_child5_digitals_202002	Int	Childcare	202002	v2b_vokind5_v2_col2_vokind5	
hrs_sec_child5_study_alone_202002	Int	Childcare	202002	v2c_vokind5_v2_col2_vokind5	
hrs_sec_child5_study_adult_202002	Int	Childcare	202002	v2d_vokind5_v2_col2_vokind5	
hrs_sec_child5_reading_alone_202002	Int	Childcare	202002	v2e_vokind5_v2_col2_vokind5	
hrs_sec_child5_reading_adult_202002	Int	Childcare	202002	v2f_vokind5_v2_col2_vokind5	
hrs_sec_child5_play_202002	Int	Childcare	202002	v2g_vokind5_v2_col2_vokind5	
hrs_sec_child5_play_adult_202002	Int	Childcare	202002	v2h_vokind5_v2_col2_vokind5	

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

hrs_sec_child5_chores_202002	Int	Childcare	202002	v2i_vokind5_v2_col2_vokind5	
hrs_sec_child5_rest_202002	Int	Childcare	202002	v2j_vokind5_v2_col2_vokind5	
hrs_sec_child5_other_202002	Int	Childcare	202002	v2k_vokind5_v2_col2_vokind5	
spending_prim_child1_books	Int	Childcare		v3a_bokind1_v3_col1_bokind1	
spending_prim_child1_toys	Int	Childcare		v3b_bokind1_v3_col1_bokind1	
spending_prim_child1_tutoring	Int	Childcare		v3c_bokind1_v3_col1_bokind1	
spending_prim_child2_books	Int	Childcare		v3a_bokind2_v3_col1_bokind2	
spending_prim_child2_toys	Int	Childcare		v3b_bokind2_v3_col1_bokind2	
spending_prim_child2_tutoring	Int	Childcare		v3c_bokind2_v3_col1_bokind2	
spending_prim_child3_books	Int	Childcare		v3a_bokind3_v3_col1_bokind3	
spending_prim_child3_toys	Int	Childcare		v3b_bokind3_v3_col1_bokind3	
spending_prim_child3_tutoring	Int	Childcare		v3c_bokind3_v3_col1_bokind3	
spending_prim_child4_books	Int	Childcare		v3a_bokind4_v3_col1_bokind4	
spending_prim_child4_toys	Int	Childcare		v3b_bokind4_v3_col1_bokind4	
spending_prim_child4_tutoring	Int	Childcare		v3c_bokind4_v3_col1_bokind4	
spending_prim_child5_books	Int	Childcare		v3a_bokind5_v3_col1_bokind5	
spending_prim_child5_toys	Int	Childcare		v3b_bokind5_v3_col1_bokind5	
spending_prim_child5_tutoring	Int	Childcare		v3c_bokind5_v3_col1_bokind5	
spending_prim_child1_books_202002	Int	Childcare	202002	v3a_bokind1_v3_col2_bokind1	
spending_prim_child1_toys_202002	Int	Childcare	202002	v3b_bokind1_v3_col2_bokind1	
spending_prim_child1_tutoring_202002	Int	Childcare	202002	v3c_bokind1_v3_col2_bokind1	
spending_prim_child2_books_202002	Int	Childcare	202002	v3a_bokind2_v3_col2_bokind2	
spending_prim_child2_toys_202002	Int	Childcare	202002	v3b_bokind2_v3_col2_bokind2	
spending_prim_child2_tutoring_202002	Int	Childcare	202002	v3c_bokind2_v3_col2_bokind2	
spending_prim_child3_books_202002	Int	Childcare	202002	v3a_bokind3_v3_col2_bokind3	
spending_prim_child3_toys_202002	Int	Childcare	202002	v3b_bokind3_v3_col2_bokind3	
spending_prim_child3_tutoring_202002	Int	Childcare	202002	v3c_bokind3_v3_col2_bokind3	
spending_prim_child4_books_202002	Int	Childcare	202002	v3a_bokind4_v3_col2_bokind4	
spending_prim_child4_toys_202002	Int	Childcare	202002	v3b_bokind4_v3_col2_bokind4	
spending_prim_child4_tutoring_202002	Int	Childcare	202002	v3c_bokind4_v3_col2_bokind4	
spending_prim_child5_books_202002	Int	Childcare	202002	v3a_bokind5_v3_col2_bokind5	
spending_prim_child5_toys_202002	Int	Childcare	202002	v3b_bokind5_v3_col2_bokind5	
spending_prim_child5_tutoring_202002	Int	Childcare	202002	v3c_bokind5_v3_col2_bokind5	
spending_sec_child1_books	Int	Childcare		v3a_vokind1_v3_col1_vokind1	
spending_sec_child1_toys	Int	Childcare		v3b_vokind1_v3_col1_vokind1	
spending_sec_child1_tutoring	Int	Childcare		v3c_vokind1_v3_col1_vokind1	
spending_sec_child2_books	Int	Childcare		v3a_vokind2_v3_col1_vokind2	
spending_sec_child2_toys	Int	Childcare		v3b_vokind2_v3_col1_vokind2	
spending_sec_child2_tutoring	Int	Childcare		v3c_vokind2_v3_col1_vokind2	
spending_sec_child3_books	Int	Childcare		v3a_vokind3_v3_col1_vokind3	
spending_sec_child3_toys	Int	Childcare		v3b_vokind3_v3_col1_vokind3	
spending_sec_child3_tutoring	Int	Childcare		v3c_vokind3_v3_col1_vokind3	
spending_sec_child4_books	Int	Childcare		v3a_vokind4_v3_col1_vokind4	
spending_sec_child4_toys	Int	Childcare		v3b_vokind4_v3_col1_vokind4	

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

spending_sec_child4_tutoring	Int	Childcare		v3c_vokind4_v3_col1_vokind4	
spending_sec_child5_books	Int	Childcare		v3a_vokind5_v3_col1_vokind5	
spending_sec_child5_toys	Int	Childcare		v3b_vokind5_v3_col1_vokind5	
spending_sec_child5_tutoring	Int	Childcare		v3c_vokind5_v3_col1_vokind5	
spending_sec_child1_books_202002	Int	Childcare	202002	v3a_vokind1_v3_col2_vokind1	
spending_sec_child1_toys_202002	Int	Childcare	202002	v3b_vokind1_v3_col2_vokind1	
spending_sec_child1_tutoring_202002	Int	Childcare	202002	v3c_vokind1_v3_col2_vokind1	
spending_sec_child2_books_202002	Int	Childcare	202002	v3a_vokind2_v3_col2_vokind2	
spending_sec_child2_toys_202002	Int	Childcare	202002	v3b_vokind2_v3_col2_vokind2	
spending_sec_child2_tutoring_202002	Int	Childcare	202002	v3c_vokind2_v3_col2_vokind2	
spending_sec_child3_books_202002	Int	Childcare	202002	v3a_vokind3_v3_col2_vokind3	
spending_sec_child3_toys_202002	Int	Childcare	202002	v3b_vokind3_v3_col2_vokind3	
spending_sec_child3_tutoring_202002	Int	Childcare	202002	v3c_vokind3_v3_col2_vokind3	
spending_sec_child4_books_202002	Int	Childcare	202002	v3a_vokind4_v3_col2_vokind4	
spending_sec_child4_toys_202002	Int	Childcare	202002	v3b_vokind4_v3_col2_vokind4	
spending_sec_child4_tutoring_202002	Int	Childcare	202002	v3c_vokind4_v3_col2_vokind4	
spending_sec_child5_books_202002	Int	Childcare	202002	v3a_vokind5_v3_col2_vokind5	
spending_sec_child5_toys_202002	Int	Childcare	202002	v3b_vokind5_v3_col2_vokind5	
spending_sec_child5_tutoring_202002	Int	Childcare	202002	v3c_vokind5_v3_col2_vokind5	
support_go_uni_prim_child1	Ordered Categorical	Childcare		v4a_bokind1	
material_go_uni_prim_child1	Ordered Categorical	Childcare		v4b_bokind1	
support_earn_well_prim_child1	Ordered Categorical	Childcare		v4c_bokind1	
material_earn_well_prim_child1	Ordered Categorical	Childcare		v4d_bokind1	
support_go_uni_prim_child2	Ordered Categorical	Childcare		v4a_bokind2	
material_go_uni_prim_child2	Ordered Categorical	Childcare		v4b_bokind2	
support_earn_well_prim_child2	Ordered Categorical	Childcare		v4c_bokind2	
material_earn_well_prim_child2	Ordered Categorical	Childcare		v4d_bokind2	
support_go_uni_prim_child3	Ordered Categorical	Childcare		v4a_bokind3	
material_go_uni_prim_child3	Ordered Categorical	Childcare		v4b_bokind3	
support_earn_well_prim_child3	Ordered Categorical	Childcare		v4c_bokind3	
material_earn_well_prim_child3	Ordered Categorical	Childcare		v4d_bokind3	
support_go_uni_prim_child4	Ordered Categorical	Childcare		v4a_bokind4	
material_go_uni_prim_child4	Ordered Categorical	Childcare		v4b_bokind4	
support_earn_well_prim_child4	Ordered Categorical	Childcare		v4c_bokind4	
material_earn_well_prim_child4	Ordered Categorical	Childcare		v4d_bokind4	
support_go_uni_prim_child5	Ordered Categorical	Childcare		v4a_bokind5	
material_go_uni_prim_child5	Ordered Categorical	Childcare		v4b_bokind5	

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

support_earn_well_prim_child5	Ordered Categorical	Childcare		v4c_bokind5	
material_earn_well_prim_child5	Ordered Categorical	Childcare		v4d_bokind5	
support_go_uni_sec_child1	Ordered Categorical	Childcare		v4a_vokind1	
material_go_uni_sec_child1	Ordered Categorical	Childcare		v4b_vokind1	
support_earn_well_sec_child1	Ordered Categorical	Childcare		v4c_vokind1	
material_earn_well_sec_child1	Ordered Categorical	Childcare		v4d_vokind1	
support_go_uni_sec_child2	Ordered Categorical	Childcare		v4a_vokind2	
material_go_uni_sec_child2	Ordered Categorical	Childcare		v4b_vokind2	
support_earn_well_sec_child2	Ordered Categorical	Childcare		v4c_vokind2	
material_earn_well_sec_child2	Ordered Categorical	Childcare		v4d_vokind2	
support_go_uni_sec_child3	Ordered Categorical	Childcare		v4a_vokind3	
material_go_uni_sec_child3	Ordered Categorical	Childcare		v4b_vokind3	
support_earn_well_sec_child3	Ordered Categorical	Childcare		v4c_vokind3	
material_earn_well_sec_child3	Ordered Categorical	Childcare		v4d_vokind3	
support_go_uni_sec_child4	Ordered Categorical	Childcare		v4a_vokind4	
material_go_uni_sec_child4	Ordered Categorical	Childcare		v4b_vokind4	
support_earn_well_sec_child4	Ordered Categorical	Childcare		v4c_vokind4	
material_earn_well_sec_child4	Ordered Categorical	Childcare		v4d_vokind4	
support_go_uni_sec_child5	Ordered Categorical	Childcare		v4a_vokind5	
material_go_uni_sec_child5	Ordered Categorical	Childcare		v4b_vokind5	
support_earn_well_sec_child5	Ordered Categorical	Childcare		v4c_vokind5	
material_earn_well_sec_child5	Ordered Categorical	Childcare		v4d_vokind5	
impact_mental_prim_child1	Ordered Categorical	Childcare		v5a_bokind1	
impact_friendships_prim_child1	Ordered Categorical	Childcare		v5b_bokind1	
impact_grades_dutch_prim_child1	Ordered Categorical	Childcare		v5c_bokind1	
impact_grades_prim_child1	Ordered Categorical	Childcare		v5d_bokind1	
impact_college_prim_child1	Ordered Categorical	Childcare		v5e_bokind1	
impact_career_prim_child1	Ordered Categorical	Childcare		v5f_bokind1	
impact_mental_prim_child2	Ordered Categorical	Childcare		v5a_bokind2	
impact_friendships_prim_child2	Ordered Categorical	Childcare		v5b_bokind2	
impact_grades_dutch_prim_child2	Ordered Categorical	Childcare		v5c_bokind2	

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

impact_grades_prim_child2	Ordered Categorical	Childcare		v5d_bokind2	
impact_college_prim_child2	Ordered Categorical	Childcare		v5e_bokind2	
impact_career_prim_child2	Ordered Categorical	Childcare		v5f_bokind2	
impact_mental_prim_child3	Ordered Categorical	Childcare		v5a_bokind3	
impact_friendships_prim_child3	Ordered Categorical	Childcare		v5b_bokind3	
impact_grades_dutch_prim_child3	Ordered Categorical	Childcare		v5c_bokind3	
impact_grades_prim_child3	Ordered Categorical	Childcare		v5d_bokind3	
impact_college_prim_child3	Ordered Categorical	Childcare		v5e_bokind3	
impact_career_prim_child3	Ordered Categorical	Childcare		v5f_bokind3	
impact_mental_prim_child4	Ordered Categorical	Childcare		v5a_bokind4	
impact_friendships_prim_child4	Ordered Categorical	Childcare		v5b_bokind4	
impact_grades_dutch_prim_child4	Ordered Categorical	Childcare		v5c_bokind4	
impact_grades_prim_child4	Ordered Categorical	Childcare		v5d_bokind4	
impact_college_prim_child4	Ordered Categorical	Childcare		v5e_bokind4	
impact_career_prim_child4	Ordered Categorical	Childcare		v5f_bokind4	
impact_mental_prim_child5	Ordered Categorical	Childcare		v5a_bokind5	
impact_friendships_prim_child5	Ordered Categorical	Childcare		v5b_bokind5	
impact_grades_dutch_prim_child5	Ordered Categorical	Childcare		v5c_bokind5	
impact_grades_prim_child5	Ordered Categorical	Childcare		v5d_bokind5	
impact_college_prim_child5	Ordered Categorical	Childcare		v5e_bokind5	
impact_career_prim_child5	Ordered Categorical	Childcare		v5f_bokind5	
impact_mental_sec_child1	Ordered Categorical	Childcare		v5a_vokind1	
impact_friendships_sec_child1	Ordered Categorical	Childcare		v5b_vokind1	
impact_grades_dutch_sec_child1	Ordered Categorical	Childcare		v5c_vokind1	
impact_grades_sec_child1	Ordered Categorical	Childcare		v5d_vokind1	
impact_college_sec_child1	Ordered Categorical	Childcare		v5e_vokind1	
impact_career_sec_child1	Ordered Categorical	Childcare		v5f_vokind1	
impact_mental_sec_child2	Ordered Categorical	Childcare		v5a_vokind2	
impact_friendships_sec_child2	Ordered Categorical	Childcare		v5b_vokind2	
impact_grades_dutch_sec_child2	Ordered Categorical	Childcare		v5c_vokind2	
impact_grades_sec_child2	Ordered Categorical	Childcare		v5d_vokind2	

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

impact_college_sec_child2	Ordered Categorical	Childcare		v5e_vokind2	
impact_career_sec_child2	Ordered Categorical	Childcare		v5f_vokind2	
impact_mental_sec_child3	Ordered Categorical	Childcare		v5a_vokind3	
impact_friendships_sec_child3	Ordered Categorical	Childcare		v5b_vokind3	
impact_grades_dutch_sec_child3	Ordered Categorical	Childcare		v5c_vokind3	
impact_grades_sec_child3	Ordered Categorical	Childcare		v5d_vokind3	
impact_college_sec_child3	Ordered Categorical	Childcare		v5e_vokind3	
impact_career_sec_child3	Ordered Categorical	Childcare		v5f_vokind3	
impact_mental_sec_child4	Ordered Categorical	Childcare		v5a_vokind4	
impact_friendships_sec_child4	Ordered Categorical	Childcare		v5b_vokind4	
impact_grades_dutch_sec_child4	Ordered Categorical	Childcare		v5c_vokind4	
impact_grades_sec_child4	Ordered Categorical	Childcare		v5d_vokind4	
impact_college_sec_child4	Ordered Categorical	Childcare		v5e_vokind4	
impact_career_sec_child4	Ordered Categorical	Childcare		v5f_vokind4	
impact_mental_sec_child5	Ordered Categorical	Childcare		v5a_vokind5	
impact_friendships_sec_child5	Ordered Categorical	Childcare		v5b_vokind5	
impact_grades_dutch_sec_child5	Ordered Categorical	Childcare		v5c_vokind5	
impact_grades_sec_child5	Ordered Categorical	Childcare		v5d_vokind5	
impact_college_sec_child5	Ordered Categorical	Childcare		v5e_vokind5	
impact_career_sec_child5	Ordered Categorical	Childcare		v5f_vokind5	
teacher_email_prim_child1	bool	Childcare		v6_bokind1__1	
teacher_phone_prim_child1	bool	Childcare		v6_bokind1__2	
teacher_post_prim_child1	bool	Childcare		v6_bokind1__3	
teacher_media_prim_child1	bool	Childcare		v6_bokind1__4	
teacher_platform_prim_child1	bool	Childcare		v6_bokind1__5	
teacher_pickup_prim_child1	bool	Childcare		v6_bokind1__6	
teacher_none_prim_child1	bool	Childcare		v6_bokind1__7	
teacher_other_prim_child1	bool	Childcare		v6_bokind1__8	
teacher_other_prim_child1_str	str	Childcare		v6_and_bokind1	
teacher_email_prim_child2	bool	Childcare		v6_bokind2__1	
teacher_phone_prim_child2	bool	Childcare		v6_bokind2__2	
teacher_post_prim_child2	bool	Childcare		v6_bokind2__3	
teacher_media_prim_child2	bool	Childcare		v6_bokind2__4	
teacher_platform_prim_child2	bool	Childcare		v6_bokind2__5	
teacher_pickup_prim_child2	bool	Childcare		v6_bokind2__6	
teacher_none_prim_child2	bool	Childcare		v6_bokind2__7	

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

teacher_other_prim_child2	bool	Childcare		v6_bokind2__8	
teacher_other_prim_child2_str	str	Childcare		v6_and_bokind2	
teacher_email_prim_child3	bool	Childcare		v6_bokind3__1	
teacher_phone_prim_child3	bool	Childcare		v6_bokind3__2	
teacher_post_prim_child3	bool	Childcare		v6_bokind3__3	
teacher_media_prim_child3	bool	Childcare		v6_bokind3__4	
teacher_platform_prim_child3	bool	Childcare		v6_bokind3__5	
teacher_pickup_prim_child3	bool	Childcare		v6_bokind3__6	
teacher_none_prim_child3	bool	Childcare		v6_bokind3__7	
teacher_other_prim_child3	bool	Childcare		v6_bokind3__8	
teacher_other_prim_child3_str	str	Childcare		v6_and_bokind3	
teacher_email_prim_child4	bool	Childcare		v6_bokind4__1	
teacher_phone_prim_child4	bool	Childcare		v6_bokind4__2	
teacher_post_prim_child4	bool	Childcare		v6_bokind4__3	
teacher_media_prim_child4	bool	Childcare		v6_bokind4__4	
teacher_platform_prim_child4	bool	Childcare		v6_bokind4__5	
teacher_pickup_prim_child4	bool	Childcare		v6_bokind4__6	
teacher_none_prim_child4	bool	Childcare		v6_bokind4__7	
teacher_other_prim_child4	bool	Childcare		v6_bokind4__8	
teacher_other_prim_child4_str	str	Childcare		v6_and_bokind4	
teacher_email_prim_child5	bool	Childcare		v6_bokind5__1	
teacher_phone_prim_child5	bool	Childcare		v6_bokind5__2	
teacher_post_prim_child5	bool	Childcare		v6_bokind5__3	
teacher_media_prim_child5	bool	Childcare		v6_bokind5__4	
teacher_platform_prim_child5	bool	Childcare		v6_bokind5__5	
teacher_pickup_prim_child5	bool	Childcare		v6_bokind5__6	
teacher_none_prim_child5	bool	Childcare		v6_bokind5__7	
teacher_other_prim_child5	bool	Childcare		v6_bokind5__8	
teacher_other_prim_child5_str	str	Childcare		v6_and_bokind5	
teacher_email_sec_child1	bool	Childcare		v6_vokind1__1	
teacher_phone_sec_child1	bool	Childcare		v6_vokind1__2	
teacher_post_sec_child1	bool	Childcare		v6_vokind1__3	
teacher_media_sec_child1	bool	Childcare		v6_vokind1__4	
teacher_platform_sec_child1	bool	Childcare		v6_vokind1__5	
teacher_pickup_sec_child1	bool	Childcare		v6_vokind1__6	
teacher_none_sec_child1	bool	Childcare		v6_vokind1__7	
teacher_other_sec_child1	bool	Childcare		v6_vokind1__8	
teacher_other_sec_child1_str	str	Childcare		v6_and_vokind1	
teacher_email_sec_child2	bool	Childcare		v6_vokind2__1	
teacher_phone_sec_child2	bool	Childcare		v6_vokind2__2	
teacher_post_sec_child2	bool	Childcare		v6_vokind2__3	
teacher_media_sec_child2	bool	Childcare		v6_vokind2__4	
teacher_platform_sec_child2	bool	Childcare		v6_vokind2__5	
teacher_pickup_sec_child2	bool	Childcare		v6_vokind2__6	

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

teacher_none_sec_child2	bool	Childcare		v6_vokind2__7	
teacher_other_sec_child2	bool	Childcare		v6_vokind2__8	
teacher_other_sec_child2_str	str	Childcare		v6_and_vokind2	
teacher_email_sec_child3	bool	Childcare		v6_vokind3__1	
teacher_phone_sec_child3	bool	Childcare		v6_vokind3__2	
teacher_post_sec_child3	bool	Childcare		v6_vokind3__3	
teacher_media_sec_child3	bool	Childcare		v6_vokind3__4	
teacher_platform_sec_child3	bool	Childcare		v6_vokind3__5	
teacher_pickup_sec_child3	bool	Childcare		v6_vokind3__6	
teacher_none_sec_child3	bool	Childcare		v6_vokind3__7	
teacher_other_sec_child3	bool	Childcare		v6_vokind3__8	
teacher_other_sec_child3_str	str	Childcare		v6_and_vokind3	
teacher_email_sec_child4	bool	Childcare		v6_vokind4__1	
teacher_phone_sec_child4	bool	Childcare		v6_vokind4__2	
teacher_post_sec_child4	bool	Childcare		v6_vokind4__3	
teacher_media_sec_child4	bool	Childcare		v6_vokind4__4	
teacher_platform_sec_child4	bool	Childcare		v6_vokind4__5	
teacher_pickup_sec_child4	bool	Childcare		v6_vokind4__6	
teacher_none_sec_child4	bool	Childcare		v6_vokind4__7	
teacher_other_sec_child4	bool	Childcare		v6_vokind4__8	
teacher_other_sec_child4_str	str	Childcare		v6_and_vokind4	
teacher_email_sec_child5	bool	Childcare		v6_vokind5__1	
teacher_phone_sec_child5	bool	Childcare		v6_vokind5__2	
teacher_post_sec_child5	bool	Childcare		v6_vokind5__3	
teacher_media_sec_child5	bool	Childcare		v6_vokind5__4	
teacher_platform_sec_child5	bool	Childcare		v6_vokind5__5	
teacher_pickup_sec_child5	bool	Childcare		v6_vokind5__6	
teacher_none_sec_child5	bool	Childcare		v6_vokind5__7	
teacher_other_sec_child5	bool	Childcare		v6_vokind5__8	
teacher_other_sec_child5_str	str	Childcare		v6_and_vokind5	

This is the documentation of the LISS Panel questionnaire on the CoViD-19 pandemic that was fielded in June 2020.

The questions are documented in Dutch and English. The table of contents below contains overviews of the questions in both languages. The questions are ordered according to their appearance in the questionnaire or according to topic. The overview pages link to every question. Each page contains the question and a screenshot from the questionnaire as it was shown to respondents.

In this questionnaire, individuals were asked recurring questions about their opinions on subjective risks, their employment status, income, mental health, social contacts, and childcare arrangements. The questionnaire also contained detailed questions about job search activities and respondents' beliefs about the status of the labor market.

4.1 Overview Questions Wave 4 (Dutch) Ordered by Appearance in the Questionnaire

4.1.1 Questions

intro – Introduction

q1header – Subjective Risks

Deze maand krijgt u de vierde vragenlijst uit de reeks “Corona-uitbraak in Nederland” over hoe het coronavirus van invloed is op uw dagelijkse leven. Ook als u de eerdere drie vragenlijsten niet hebt ingevuld, kunt u meedoen.

Een aantal van de vragen uit de eerste drie vragenlijsten wordt nu opnieuw aan u voorgelegd, om te kijken of uw situatie na de genomen maatregelen is veranderd ten opzichte van toen de maatregelen net waren ingevoerd.

Bent u nieuwsgierig wat met uw antwoorden worden gedaan? Kijkt u dan eens op de website voor LISS panelleden: www.lisspanel.nl

Ook nu weer: bedankt alvast voor het meedoen!

Deze maand krijgt u de vierde vragenlijst uit de reeks "Corona-uitbraak in Nederland" over hoe het coronavirus van invloed is op uw dagelijkse leven. Ook als u de eerdere drie vragenlijsten niet hebt ingevuld, kunt u meedoen.

Een aantal van de vragen uit de eerste drie vragenlijsten wordt nu opnieuw aan u voorgelegd, om te kijken of uw situatie na de genomen maatregelen is veranderd ten opzichte van toen de maatregelen net waren ingevoerd.

Bent u nieuwsgierig wat met uw antwoorden worden gedaan? Kijkt u dan eens op de website voor LISS panelleden: www.lisspanel.nl

Ook nu weer: bedankt alvast voor het meedoen!

Verder

q1header – Subjective Risks

q1header – Subjective Risks

intro – Introduction | q30hd_maand – Mental Health in the Past Month

Hoe groot denkt u dat de kans is dat de volgende dingen in de komende drie maanden gebeuren? U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

u wordt besmet	
iemand in uw directe omgeving (familie, vrienden, collega's) wordt besmet	
u moet naar het ziekenhuis als u wordt besmet	
u wordt besmet en u besmet iemand anders	

Hoe groot denkt u dat de kans is dat de volgende dingen **in de komende drie maanden** gebeuren?
U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

kans:

u wordt besmet

iemand in uw directe omgeving (familie, vrienden, collega's) wordt besmet

u moet naar het ziekenhuis als u wordt besmet

u wordt besmet en u besmet iemand anders

Vorige

Verder

intro – Introduction | q30hd_maand – Mental Health in the Past Month

q30hd_maand – Mental Health in the Past Month

q1header – Subjective Risks | loneliness – Loneliness

De volgende vraag gaat over hoe u zich voelde in de afgelopen maand. Geef u het antwoord dat het best uw gevoel weergeeft. De afgelopen maand...

	Nooit	Zelden	Soms	Vaak	Meestal	Voortdurend
was ik erg zenuwachtig						
zat ik zo erg in de put dat niets mij kon opvrolijken						
voelde ik me kalm en rustig						
voelde ik me neerslachtig en somber						
voelde ik me gelukkig						

De volgende vraag gaat over hoe u zich voelde in de **afgelopen maand**. Geef u het antwoord dat het best uw gevoel weergeeft.

De afgelopen maand...

	Nooit	Zelden	Soms	Vaak	Meestal	Voortdurend
was ik erg zenuwachtig	<input type="radio"/>					
zat ik zo erg in de put dat niets mij kon opvrolijken	<input type="radio"/>					
voelde ik me kalm en rustig	<input type="radio"/>					
voelde ik me neerslachtig en somber	<input type="radio"/>					
voelde ik me gelukkig	<input type="radio"/>					

q1header – Subjective Risks | loneliness – Loneliness

loneliness – Loneliness

q30hd_maand – Mental Health in the Past Month | soccont – Social Contacts

Wilt u voor elke uitspraak aangeven in hoeverre die op u van toepassing is, op basis van hoe u zich nu voelt?

	ja	min of meer	nee
ik ervaar een leegte om me heen			
er zijn genoeg mensen waarop ik in geval van narigheid kan terugvallen			
ik ken veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen			
er zijn voldoende mensen met wie ik mij nauw verbonden voel			
ik mis mensen om me heen			
vaak voel ik me in de steek gelaten			

Wilt u voor elke uitspraak aangeven in hoeverre die op u van toepassing is, op basis van hoe u zich nu voelt?

	ja	min of meer	nee
ik ervaar een leegte om me heen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
er zijn genoeg mensen waarop ik in geval van narigheid kan terugvallen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ik ken veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
er zijn voldoende mensen met wie ik mij nauw verbonden voel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ik mis mensen om me heen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
vaak voel ik me in de steek gelaten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige Verder

q30hd_maand – Mental Health in the Past Month | soccont – Social Contacts

soccont – Social Contacts

loneliness – Loneliness | support – Support Government Policy

We willen graag iets weten over de contacten die u de afgelopen zeven dagen hebt gehad, persoonlijk of op afstand (online of telefonisch), en die ten minste vijf minuten duurden. Met hoeveel verschillende personen hebt u zo'n contact gehad in de afgelopen zeven dagen?

persoonlijk	
op afstand (telefonisch, online enz.)	

We willen graag iets weten over de contacten die u de afgelopen zeven dagen hebt gehad, persoonlijk of op afstand (online of telefonisch), en die ten minste vijf minuten duurden.

Met hoeveel verschillende personen hebt u zo'n contact gehad in de afgelopen zeven dagen?

persoonlijk:

op afstand (telefonisch, online enz.):

Vorige Verder

loneliness – Loneliness | support – Support Government Policy

support – Support Government Policy

soccont – Social Contacts | avoid – Avoid Activities

Wat vindt u van de versoepelingen die de overheid nu heeft doorgevoerd op de eerder genomen maatregelen om de coronavirus-crisis te bestrijden als het gaat om de volgende gebieden?

	Te soepel	Eerder te soepel dan te streng	Precies voldoende	Eerder te streng dan te soepel	Te streng
Kinderdagopvang en buitenschoolse opvang zijn weer helemaal open (vanaf 8 juni)					
Basisscholen zijn weer helemaal open (vanaf 8 juni)					
Cafés en restaurants zijn weer open met een maximum van 30 gasten					
In het openbaar vervoer moeten reizigers een mondkapje dragen					
Sporten mag alleen buiten op 1,5 meter afstand					
Werken op je werkplek mag alleen als er 1,5 meter afstand kan worden gehouden en als andere voorzieningen ter bescherming en hygiëne zijn getroffen, zoals bv. plexiglas afscheidingen					

Wat vindt u van de versoepelingen die de overheid nu heeft doorgevoerd op de eerder genomen maatregelen om de coronavirus-crisis te bestrijden als het gaat om de volgende gebieden?

	Te soepel	Eerder te soepel dan te streng	Precies voldoende	Eerder te streng dan te soepel	Te streng
Kinderdagopvang en buitenschoolse opvang zijn weer helemaal open (vanaf 8 juni)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Basisscholen zijn weer helemaal open (vanaf 8 juni)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cafés en restaurants zijn weer open met een maximum van 30 gasten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
In het openbaar vervoer moeten reizigers een mondkapje dragen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sporten mag alleen buiten op 1,5 meter afstand	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Werken op je werkplek mag alleen als er 1,5 meter afstand kan worden gehouden en als andere voorzieningen ter bescherming en hygiëne zijn getroffen, zoals bv. plexiglas afscheidingen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige Verder

soccont – Social Contacts | avoid – Avoid Activities

avoid – Avoid Activities

support – Support Government Policy | duration – Expected Duration Restrictions

1 = Ik deed dit niet voor de uitbraak en zal dat nu ook niet doen
 2 = Ik deed dit eerder wel, maar zal dat nu zeker niet doen
 3 = Ik doe het, maar veel minder vaak dan voor de uitbraak
 4 = Ik doe het, maar een beetje minder vaak dan voor de uitbraak
 5 = Ik doe het net zo vaak als voor de uitbraak
 6 = Ik doe het vaker dan voor de uitbraak

	1	2	3	4	5	6
... Gaat u met de versoepeling die nu van kracht is, naar een café of restaurant?						
... Gaat u met de versoepeling die nu van kracht is, sociale of culturele vrijetijdsactiviteiten ondernemen, zoals naar de bioscoop, het theater of een museum gaan?						
... Gaat u met de versoepeling die nu van kracht is, het openbaar vervoer gebruiken?						
... Zou u, als de coronamaatregelen dit niet onmogelijk maakten, naar de sportschool gaan of binnen sporten?						

Ik deed dit niet voor de uitbraak en zal dat nu ook niet doen
 Ik deed dit eerder wel, maar zal dat nu zeker niet doen
 Ik doe het, maar veel minder vaak dan voor de uitbraak
 Ik doe het, maar een beetje minder vaak dan voor de uitbraak
 Ik doe het net zo vaak als voor de uitbraak
 Ik doe het vaker dan voor de uitbraak

Vergeleken met de situatie voor de uitbraak van het coronavirus:	voor de uitbraak niet en nu ook niet	voor de uitbraak wel, maar nu zeker niet	veel minder vaak dan voor de uitbraak	een beetje minder vaak dan voor de uitbraak	net zo vaak als voor de uitbraak	vaker dan voor de uitbraak
Gaat u met de versoepeling die nu van kracht is, naar een café of restaurant?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gaat u met de versoepeling die nu van kracht is, sociale of culturele vrijetijdsactiviteiten ondernemen, zoals naar de bioscoop, het theater of een museum gaan?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gaat u met de versoepeling die nu van kracht is, het openbaar vervoer gebruiken?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zou u, als de coronamaatregelen dit niet onmogelijk maakten, naar de sportschool gaan of binnen sporten?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige Verder

support – Support Government Policy | duration – Expected Duration Restrictions

duration – Expected Duration Restrictions

avoid – Avoid Activities | EmploymentStatus – Employment Status

Wanneer, denkt u, zullen de beperkingen die er nu zijn niet meer van kracht zijn, en zullen. . .

	vanaf 1 juli	tussen juli en eind augustus	tussen september en het eind van het jaar	in 2021	in 2022 of later
alle scholen gewoon weer open zijn (dus niet meer zoals eerder om de dag of halve dagen zoals voor de basisscholen eerder gold)					
cafés en restaurants weer open zijn zonder voorwaarden					
geen mondkapjes meer hoeven te worden gedragen in het openbaar vervoer					
we weer alle sporten (binnen en buiten) kunnen beoefenen					
er geen veiligheidsmaatregelen op de werkplek zijn die de economische activiteiten hinderen					

Wanneer, denkt u, zullen de beperkingen die er nu zijn niet meer van kracht zijn, en zullen...

	vanaf 1 juli	tussen juli en eind augustus	tussen september en het eind van het jaar	in 2021	in 2022 of later
alle scholen gewoon weer open zijn (dus niet meer zoals eerder om de dag of halve dagen zoals bijvoorbeeld voor de basisscholen eerder gold)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
cafés en restaurants weer open zijn zonder voorwaarden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
geen mondkapjes meer hoeven te worden gedragen in het openbaar vervoer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
we weer alle sporten (binnen en buiten) kunnen beoefenen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
er geen veiligheidsmaatregelen op de werkplek zijn die de economische activiteiten hinderen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige Verder

avoid – Avoid Activities | EmploymentStatus – Employment Status

EmploymentStatus – Employment Status

duration – Expected Duration Restrictions | q14 – Work Time Remote and Workplace

Welke van de volgende opties beschrijft uw situatie het best? Als er meer opties mogelijk zijn, kiest u dan de hoofdactiviteit of -baan.

Ik verricht betaald werk in loondienst (full-time of part-time)	Ik ben zelfstandig ondernemer	Ik ben werkloos en ben op zoek naar werk	Ik ben (vervroegd) gepensioneerd	Ik ontvang een arbeidsongeschiktheidsuitkering of sociale bijstand en ben niet op zoek naar werk	Ik ben leerling / student / stagiair en krijg alleen een onkostenvergoeding	Ik doe het huishouden

Welke van de volgende opties beschrijft uw situatie het **best**?

Als er meer opties mogelijk zijn, kiest u dan de hoofdactiviteit of -baan.

- Ik verricht betaald werk in loondienst, full-time of part-time
- Ik ben zelfstandig ondernemer
- Ik ben werkloos en ben op zoek naar werk
- Ik ben (vervroegd) gepensioneerd
- Ik ontvang een arbeidsongeschiktheidsuitkering of sociale bijstand en ben niet op zoek naar werk
- Ik ben leerling / student / stagiair en krijg alleen een onkostenvergoeding
- Ik doe het huishouden

Vorige Verder

duration – Expected Duration Restrictions | q14 – Work Time Remote and Workplace

q14 – Work Time Remote and Workplace

EmploymentStatus – Employment Status | change_empl – Income Situation (Employees)

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Hoeveel uur per week werkte u in de afgelopen zeven dagen op uw werkplek en vanuit huis? Als u altijd thuis werkt, vult u alle uren in bij ‘vanuit huis’. Vult u nul (0) in als u nooit op uw werkplek of thuis werkt.

	De afgelopen zeven dagen
Op uw werkplek	
Vanuit huis	

Hoeveel uur per week werkte u in de afgelopen zeven dagen op uw werkplek en vanuit huis?

*Als u altijd thuis werkt, vult u alle uren in bij 'vanuit huis'.
Vult u nul (0) in als u nooit op uw werkplek of thuis werkt.*

	Op uw werkplek	Vanuit huis
De afgelopen zeven dagen	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>

Vorige Verder

EmploymentStatus – Employment Status | change_empl – Income Situation (Employees)

change_empl – Income Situation (Employees)

q14 – Work Time Remote and Workplace | change_selfempl – Income Situation (Self-Employed)

Als u uw situatie vergelijkt met die van voor de coronavirus crisis, welke situatie is dan nu op u van toepassing?

- Ik doe het huishouden
- Ik heb een arbeidscontract met hetzelfde aantal uren
- Ik heb een arbeidscontract met minder uren
- Mijn werkgever heeft me ontslagen, maar het ontslag is nog niet ingegaan
- Anders, namelijk. . .

Als u uw situatie vergelijkt met die van voor de coronavirus crisis, welke situatie is dan nu op u van toepassing?

Ik heb een arbeidscontract met meer uren

Ik heb een arbeidscontract met hetzelfde aantal uren

Ik heb een arbeidscontract met minder uren

Mijn werkgever heeft me ontslagen, maar het ontslag is nog niet ingegaan

Anders, namelijk...

q14 – Work Time Remote and Workplace | change_selfempl – Income Situation (Self-Employed)

change_selfempl – Income Situation (Self-Employed)

change_empl – Income Situation (Employees) | q2 – Change Employment Situation

Als u uw situatie vergelijkt met die van voor de coronavirus crisis, welke situatie is dan nu op u van toepassing?

- Mijn inkomen is hoger
- Mijn inkomen is hetzelfde
- Mijn inkomen is lager
- Ik heb faillissement aangevraagd
- Anders, namelijk. . .

Als u uw situatie vergelijkt met die van voor de coronavirus crisis, welke situatie is dan nu op u van toepassing?

- Mijn inkomen is hoger
- Mijn inkomen is hetzelfde
- Mijn inkomen is lager
- Ik heb faillissement aangevraagd
- Anders, namelijk...

change_empl – Income Situation (Employees) | q2 – Change Employment Situation

q2 – Change Employment Situation

change_selfempl – Income Situation (Self-Employed) | q4_header – Last Job End

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Is uw arbeidssituatie door de uitbraak van het coronavirus veranderd?

Ja	Nee
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

In een vorige vragenlijst hebt u aangegeven dat u voor het begin van de coronavirus crisis zelfstandig ondernemer was en nu geeft u aan dat u werkloos bent en op zoek naar werk.

Is uw arbeidssituatie door de uitbraak van het coronavirus veranderd?

- Ja
- Nee

change_selfempl – Income Situation (Self-Employed) | q4_header – Last Job End

q4_header – Last Job End

q2 – Change Employment Situation | beliefs1 – Unemployed - Beliefs Job Search: Similar Job As Before

Routing to the question depends on answer in: *EmploymentStatus – Employment Status*

In welke maand en in welk jaar eindigde uw laatste baan?

Jaar	
Maand	

In welke maand en in welk jaar eindigde uw laatste baan?

maand: jaar:

Ik heb nooit een baan gehad

Vorige Verder

LISS PANEL TILBURG UNIVERSITY

q2 – Change Employment Situation | *beliefs1 – Unemployed - Beliefs Job Search: Similar Job As Before*

beliefs1 – Unemployed - Beliefs Job Search: Similar Job As Before

q4_header – Last Job End | *beliefs2 – Unemployed – Beliefs Job Search: Any Job*

Routing to the question depends on answer in: *EmploymentStatus – Employment Status*

Stel dat u een zelfde soort baan zoekt zoals u eerder had. Hoe groot is de kans dat u zo'n baan vindt in de komende twee maanden? En in de komende zes maanden? U kunt deze vragen beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

in de komende twee maanden:	
in de komende zes maanden:	

Stel dat u een zelfde soort baan zoekt zoals u eerder had. Hoe groot is de kans dat u zo'n baan vindt in de komende twee maanden? En in de komende zes maanden?

U kunt deze vragen beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

in de komende twee maanden:

in de komende zes maanden:

Vorige Verder

q4_header – Last Job End | beliefs2 – Unemployed – Beliefs Job Search: Any Job

beliefs2 – Unemployed – Beliefs Job Search: Any Job

beliefs1 – Unemployed - Beliefs Job Search: Similar Job As Before | beliefs3 – Unemployed – Beliefs Job Search Compared to Other Sectors

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Stel dat u een baan zoekt (welke baan dan ook). Hoe groot is de kans dat u een baan vindt in de komende twee maanden? En in de komende zes maanden? U kunt deze vragen beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

in de komende twee maanden:	<input type="text"/>
in de komende zes maanden:	<input type="text"/>

Stel dat u morgen werkloos wordt en een baan (welke baan dan ook) zoekt. Hoe groot is de kans dat u een baan vindt in de komende twee maanden? En in de komende zes maanden?

U kunt deze vragen beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

in de komende twee maanden:

in de komende zes maanden:

Vorige Verder

beliefs1 – Unemployed - Beliefs Job Search: Similar Job As Before | beliefs3 – Unemployed – Beliefs Job Search Compared to Other Sectors

beliefs3 – Unemployed – Beliefs Job Search Compared to Other Sectors

beliefs2 – Unemployed – Beliefs Job Search: Any Job | beliefs4 – Unemployed – Beliefs Influence of CoViD-19 on Job Search

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Hoe makkelijk is het, denkt u, om een zelfde soort baan te vinden zoals u eerder had in vergelijking met het vinden van een baan in andere economische sectoren?

veel makkelijker dan in andere soort banen	een beetje makkelijker dan in andere soort banen	niet makkelijker en niet moeilijker dan in andere banen	een beetje moeilijker dan in andere soort banen	veel moeilijker dan in andere soort banen

Hoe makkelijk is het, denkt u, om **een zelfde soort baan te vinden** zoals u nu hebt in vergelijking met het vinden van een baan in andere economische sectoren?

- veel makkelijker dan in andere soort banen
- een beetje makkelijker dan in andere soort banen
- niet makkelijker en niet moeilijker dan in andere banen
- een beetje moeilijker dan in andere soort banen
- veel moeilijker dan in andere soort banen

Vorige
Verder

beliefs2 – Unemployed – Beliefs Job Search: Any Job | beliefs4 – Unemployed – Beliefs Influence of CoViD-19 on Job Search

beliefs4 – Unemployed – Beliefs Influence of CoViD-19 on Job Search

beliefs3 – Unemployed – Beliefs Job Search Compared to Other Sectors | beliefs5 – Unemployed – Beliefs Pay in Future Job

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Heeft de uitbraak van het corona virus volgens u gevolgen voor het vinden van een zelfde soort baan als dat u eerder had?

het is veel makkelijker om een baan te vinden	het is een beetje makkelijker om een baan te vinden	het is niet makkelijker en niet moeilijker	het is een beetje moeilijker om een baan te vinden	Het is veel moeilijker om een baan te vinden

Heeft de uitbraak van het corona virus volgens u gevolgen voor het vinden van **een zelfde soort baan als dat u nu hebt**?

- het is veel makkelijker om een baan te vinden
- het is een beetje makkelijker om een baan te vinden
- het is niet makkelijker en niet moeilijker
- het is een beetje moeilijker om een baan te vinden
- het is veel moeilijker om een baan te vinden

Vorige Verder

beliefs3 – Unemployed – Beliefs Job Search Compared to Other Sectors | beliefs5 – Unemployed – Beliefs Pay in Future Job

beliefs5 – Unemployed – Beliefs Pay in Future Job

beliefs4 – Unemployed – Beliefs Influence of CoViD-19 on Job Search | beliefs6 – Employed - Beliefs Job Search: Similar Job As Before

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Als u in de komende twee maanden een zelfde baan met hetzelfde aantal uren vindt zoals u die eerder hebt gehad, denkt u dat u dan hetzelfde, of juist minder of meer salaris zou krijgen dan in uw vorige baan?

hetzelfde salaris	minder salaris	meer salaris	ik weet het niet

Als u in de komende twee maanden **een zelfde baan met hetzelfde aantal uren** vindt zoals u die nu hebt, denkt u dat u dan hetzelfde, of juist minder of meer salaris zou krijgen dan in de baan die u nu hebt?

- hetzelfde salaris
- minder salaris
- meer salaris
- ik weet het niet

Vorige Verder

beliefs4 – Unemployed – Beliefs Influence of CoViD-19 on Job Search | beliefs6 – Employed - Beliefs Job Search: Similar Job As Before

beliefs6 – Employed - Beliefs Job Search: Similar Job As Before

beliefs5 – Unemployed – Beliefs Pay in Future Job | beliefs7 – Employed – Beliefs Job Search: Any Job

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Stel dat u morgen werkloos wordt en een zelfde soort baan zoekt als dat u nu hebt. Hoe groot is de kans dat u zo'n baan vindt in de komende twee maanden? En in de komende zes maanden? U kunt deze vragen beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

in de komende twee maanden:	
in de komende zes maanden:	

Stel dat u morgen werkloos wordt en **een zelfde soort baan** zoekt als dat u nu hebt. Hoe groot is de kans dat u zo'n baan vindt in de komende twee maanden? En in de komende zes maanden?

U kunt deze vragen beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

in de komende twee maanden:

in de komende zes maanden:

beliefs5 – Unemployed – Beliefs Pay in Future Job | beliefs7 – Employed – Beliefs Job Search: Any Job

beliefs7 – Employed – Beliefs Job Search: Any Job

beliefs6 – Employed - Beliefs Job Search: Similar Job As Before | beliefs8 – Employed – Beliefs Job Search Compared to Other Sectors

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Stel dat u morgen werkloos wordt en een baan (welke baan dan ook) zoekt. Hoe groot is de kans dat u een baan vindt in de komende twee maanden? En in de komende zes maanden? U kunt deze vragen beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

in de komende twee maanden:	
in de komende zes maanden:	

Stel dat u morgen werkloos wordt en **een baan (welke baan dan ook)** zoekt. Hoe groot is de kans dat u een baan vindt in de komende twee maanden? En in de komende zes maanden?

U kunt deze vragen beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

in de komende twee maanden:

in de komende zes maanden:

Vorige Verder

beliefs6 – Employed - Beliefs Job Search: Similar Job As Before | beliefs8 – Employed – Beliefs Job Search Compared to Other Sectors

beliefs8 – Employed – Beliefs Job Search Compared to Other Sectors

beliefs7 – Employed – Beliefs Job Search: Any Job | beliefs9 – Employed – Beliefs Influence of CoViD-19 on Job Search
Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Hoe makkelijk is het, denkt u, om een zelfde soort baan te vinden zoals u nu hebt in vergelijking met het vinden van een baan in andere economische sectoren?

veel makkelijker dan in andere soort banen	een beetje makkelijker dan in andere soort banen	niet makkelijker en niet moeilijker dan in andere banen	een beetje moeilijker dan in andere soort banen	veel moeilijker dan in andere soort banen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hoe makkelijk is het, denkt u, om **een zelfde soort baan te vinden** zoals u nu hebt in vergelijking met het vinden van een baan in andere economische sectoren?

veel makkelijker dan in andere soort banen

een beetje makkelijker dan in andere soort banen

niet makkelijker en niet moeilijker dan in andere banen

een beetje moeilijker dan in andere soort banen

veel moeilijker dan in andere soort banen

Vorige Verder

beliefs7 – Employed – Beliefs Job Search: Any Job | beliefs9 – Employed – Beliefs Influence of CoViD-19 on Job Search

beliefs9 – Employed – Beliefs Influence of CoViD-19 on Job Search

beliefs8 – Employed – Beliefs Job Search Compared to Other Sectors | beliefs10 – Employed – Beliefs Pay in Future Job

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Heeft de uitbraak van het corona virus volgens u gevolgen voor het vinden van een zelfde soort baan als dat u nu hebt?

het is veel makkelijker om een baan te vinden	het is een beetje makkelijker om een baan te vinden	het is niet makkelijker en niet moeilijker	het is een beetje moeilijker om een baan te vinden	het is veel moeilijker om een baan te vinden

Heeft de uitbraak van het corona virus volgens u gevolgen voor het vinden van een zelfde soort baan als dat u nu hebt?

het is veel makkelijker om een baan te vinden
 het is een beetje makkelijker om een baan te vinden
 het is niet makkelijker en niet moeilijker
 het is een beetje moeilijker om een baan te vinden
 het is veel moeilijker om een baan te vinden

beliefs8 – Employed – Beliefs Job Search Compared to Other Sectors | beliefs10 – Employed – Beliefs Pay in Future Job

beliefs10 – Employed – Beliefs Pay in Future Job

beliefs9 – Employed – Beliefs Influence of CoViD-19 on Job Search | ws058 – Job Search

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Als u in de komende twee maanden een zelfde baan met hetzelfde aantal uren vindt zoals u die nu hebt, denkt u dat u dan hetzelfde, of juist minder of meer salaris zou krijgen dan in de baan die u nu hebt?

hetzelfde salaris	minder salaris	meer salaris	ik weet het niet

Als u in de komende twee maanden **een zelfde baan met hetzelfde aantal uren** vindt zoals u die nu hebt, denkt u dat u dan hetzelfde, of juist minder of meer salaris zou krijgen dan in de baan die u nu hebt?

hetzelfde salaris
 minder salaris
 meer salaris
 ik weet het niet

Vorige Verder

beliefs9 – Employed – Beliefs Influence of CoViD-19 on Job Search | ws058 – Job Search

ws058 – Job Search

beliefs10 – Employed – Beliefs Pay in Future Job | extra – Job Search: What kind

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Bent u op dit moment op zoek naar een (andere) baan?

ja ik ben serieus op zoek	ja ik denk er wel over	nee ik heb al een andere baan	gevonden maar ben nog niet begonnen	nee ik ben niet op zoek

Bent u op dit moment op zoek naar een (andere) baan?

ja, ik ben serieus op zoek
 ja, ik denk er wel over
 nee, ik heb al een andere baan gevonden maar ben nog niet begonnen
 nee, ik ben niet op zoek

Vorige Verder

beliefs10 – Employed – Beliefs Pay in Future Job | extra – Job Search: What kind

extra – Job Search: What kind

ws058 – Job Search | NotLooking – Reasons No Job Search

Routing to the question depends on answer in: ws058 – Job Search

Ben u op zoek naar een zelfde soort baan zoals u eerder had of een andere soort baan?

een zelfde soort baan	een andere soort baan	een zelfde of andere soort baan

Ben u op zoek naar een **zelfde soort baan zoals u eerder had of een andere soort baan?**

een zelfde soort baan
 een andere soort baan
 een zelfde of andere soort baan

ws058 – Job Search | NotLooking – Reasons No Job Search

NotLooking – Reasons No Job Search

extra – Job Search: What kind | ws059 – Reasons No Job Search Among Not (Self-) Employed

Routing to the question depends on answer in: ws058 – Job Search

Om welke reden zoekt u geen andere baan?Meerdere antwoorden mogelijk.

- Ik zal (waarschijnlijk) mijn baan niet verliezen in de nabije toekomst
- Ik ben tevreden met de baan die ik nu heb en ik wil niet van baan veranderen
- Ik denk niet dat ik een andere baan kan vinden vanwege de invloed van het coronavirus op de economie
- Ik denk niet dat ik een andere baan kan vinden om andere redenen
- Een andere reden, namelijk . . .

Om welke reden zoekt u geen andere baan?
Meerdere antwoorden mogelijk.

Ik zal (waarschijnlijk) mijn baan niet verliezen in de nabije toekomst

Ik ben tevreden met de baan die ik nu heb en ik wil niet van baan veranderen

Ik denk niet dat ik een andere baan kan vinden vanwege de invloed van het coronavirus op de economie

Ik denk niet dat ik een andere baan kan vinden om andere redenen

Een andere reden, namelijk...

extra – Job Search: What kind | ws059 – Reasons No Job Search Among Not (Self-) Employed

ws059 – Reasons No Job Search Among Not (Self-) Employed

NotLooking – Reasons No Job Search | ws060 – Reasons Looking for New Job

Routing to the question depends on answer in: ws058 – Job Search

Om wat voor reden(en) zoekt u geen baan? Meerdere antwoorden mogelijk.

- Ik volg een opleiding/studie
- Ik doe het huishouden/zorg voor gezin
- Ik ben (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt
- Ik rentenier
- Ik ben met (vervroegd) pensioen
- Ik denk niet dat ik een andere baan kan vinden vanwege de invloed van het coronavirus op de economie
- Ik denk niet dat ik een andere baan kan vinden om andere redenen
- Door het coronavirus is het niet veilig voor mij om te werken
- Een andere reden, namelijk...

Om wat voor reden(en) zoekt u geen baan?
Meerdere antwoorden mogelijk.

- Ik volg een opleiding/studie
- Ik doe het huishouden/zorg voor gezin
- Ik ben (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt
- Ik rentenier
- Ik ben met (vervroegd) pensioen
- Ik denk niet dat ik een andere baan kan vinden vanwege de invloed van het coronavirus op de economie
- Ik denk niet dat ik een andere baan kan vinden om andere redenen
- Door het coronavirus is het niet veilig voor mij om te werken
- Een andere reden, namelijk...

Vorige Verder

NotLooking – Reasons No Job Search | ws060 – Reasons Looking for New Job

ws060 – Reasons Looking for New Job

ws059 – Reasons No Job Search Among Not (Self-) Employed | ws063 – Job Search Strategy

Routing to the question depends on answer in: ws058 – Job Search

Om wat voor reden(en) zoekt u een (andere) baan? Meerdere antwoorden mogelijk.

- Ik raak mijn baan (waarschijnlijk) kwijt door het coronavirus
- Ik zal (waarschijnlijk) mijn baan verliezen om andere redenen dan het coronavirus
- Ik beschouw mijn baan als voorlopig
- Ik wil meer verdienen
- Ik wil een baan met betere werkomstandigheden
- Ik wil een bijbaan, ik wil wat bijverdienen
- Ik wil korter werken
- Ik wil langer werken
- Mijn baan bevalt me niet
- Ik wil een baan met meer zekerheid
- Vanwege de veranderde omstandigheden thuis
- Anders, namelijk. . .

Om wat voor reden(en) zoekt u een (andere) baan?
Meerdere antwoorden mogelijk.

- Ik raak mijn baan (waarschijnlijk) kwijt door het coronavirus
- Ik zal (waarschijnlijk) mijn baan verliezen om andere redenen dan het coronavirus
- Ik beschouw mijn baan als voorlopig
- Ik wil meer verdienen
- Ik wil een baan met betere werkomstandigheden
- Ik wil een bijbaan, ik wil wat bijverdienen
- Ik wil korter werken
- Ik wil langer werken
- Mijn baan bevalt me niet
- Ik wil een baan met meer zekerheid
- Vanwege de veranderde omstandigheden thuis
- Anders, namelijk...

ws059 – Reasons No Job Search Among Not (Self-) Employed | ws063 – Job Search Strategy

ws063 – Job Search Strategy

ws060 – Reasons Looking for New Job | ws064 – Job Applications

Routing to the question depends on answer in: ws058 – Job Search

Hoe hebt u in de afgelopen twee maanden naar werk gezocht? Meerdere antwoorden mogelijk.

- gereageerd op advertenties
- advertenties geplaatst
- zelf gevraagd bij werkgevers
- via vrienden en relaties
- via UWV
- via uitzendbureau
- cv op internet gezet/bijgewerkt
- actief begeleid door (loopbaan)coach
- advertenties gevolgd
- op andere wijze
- ik heb niet gezocht in de afgelopen twee maanden

Hoe hebt u in de afgelopen twee maanden naar werk gezocht?
Meerdere antwoorden mogelijk.

- gereageerd op advertenties
- advertenties geplaatst
- zelf gevraagd bij werkgevers
- via vrienden en relaties
- via UWV
- via uitzendbureau
- cv op internet gezet/bijgewerkt
- actief begeleid door (loopbaan)coach
- advertenties gevolgd
- op andere wijze
- ik heb niet gezocht in de afgelopen twee maanden

Vorige Verder

ws060 – Reasons Looking for New Job | ws064 – Job Applications

ws064 – Job Applications

ws063 – Job Search Strategy | ws065 – Reasons for Taking Steps Towards Job Search

Routing to the question depends on answer in: ws063 – Job Search Strategy

Hoeveel keer hebt u in de afgelopen twee maanden gesolliciteerd (persoonlijk, schriftelijk, telefonisch, via e-mail of internet)?

Hoeveel keer hebt u in de afgelopen twee maanden gesolliciteerd (persoonlijk, schriftelijk, telefonisch, via e-mail of internet)?

keer

Vorige Verder

ws063 – Job Search Strategy | ws065 – Reasons for Taking Steps Towards Job Search

ws065 – Reasons for Taking Steps Towards Job Search

ws064 – Job Applications | JobHours – Desired Working Hours

Routing to the question depends on answer in: ws063 – Job Search Strategy

Wat is de belangrijkste reden dat u de afgelopen twee maanden geen stappen hebt ondernomen om werk te vinden?

ik heb geen geschikte advertentie of vacature gezien	ik denk dat er geen geschikte baan voor mij is	ik heb een baan gevonden, maar ben nog niet begonnen	maar ben nog niet begonnen	ik wacht een sollicitatie of gesprek af	ik heb een geschikte baan gezien, maar het salaris was te laag	ik moet zorgen voor mensen (kinderen, ouders) die van mij afhankelijk zijn	ouders) die van mij afhankelijk zijn	door het coronavirus is het niet veilig voor mij om te werken	andere redenen	ik weet het niet

Wat is de **belangrijkste** reden dat u de afgelopen twee maanden geen stappen hebt ondernomen om werk te vinden?

- ik heb geen geschikte advertentie of vacature gezien
- ik denk dat er geen geschikte baan voor mij is
- ik heb een baan gevonden, maar ben nog niet begonnen
- ik wacht een sollicitatie of gesprek af
- ik heb een geschikte baan gezien, maar het salaris was te laag
- ik moet zorgen voor mensen (kinderen, ouders) die van mij afhankelijk zijn
- door het coronavirus is het niet veilig voor mij om te werken
- andere redenen
- ik weet het niet

Vorige
Verder

ws064 – Job Applications | JobHours – Desired Working Hours

JobHours – Desired Working Hours

ws065 – Reasons for Taking Steps Towards Job Search | JobWage – Desired Wage

Routing to the question depends on answer in: ws058 – Job Search

Denkt u aan de baan die u nu zoekt.

Denkt u aan de baan die u nu zoekt. Hoeveel uur per week zou u willen werken?

uur

ws065 – Reasons for Taking Steps Towards Job Search | JobWage – Desired Wage

JobWage – Desired Wage

JobHours – Desired Working Hours | JobChar – Relative Importance Job Characteristics

Routing to the question depends on answer in: ws058 – Job Search

Wat zou u minimaal bruto per maand willen verdienen om zo'n baan, met het aantal uren dat u wilt werken, aan te nemen?

Wat zou u minimaal bruto per maand willen verdienen om zo'n baan, met het aantal uren dat u wilt werken, aan te nemen?

euro

JobHours – Desired Working Hours | JobChar – Relative Importance Job Characteristics

JobChar – Relative Importance Job Characteristics

JobWage – Desired Wage | PosJobChar – Relative Importance Job Characteristics During Job Search

Routing to the question depends on answer in: *ws058 – Job Search*

Denkt u aan het zoeken naar werk. Zijn de volgende zaken nu minder belangrijk of belangrijker geworden in vergelijking met voor de uitbraak van het coronavirus?

	veel minder belangrijk	minder belangrijk	niet minder en niet meer belangrijk	Belangrijker	veel belangrijker
flexibele werktijden					
salaris					
regelmatig in contact komen met anderen					
niet regelmatig in contact komen met anderen					
de mogelijkheid om thuis te werken					
de zekerheid je baan te behouden					
reistijd naar en van het werk					
het reizen met het openbaar vervoer om op het werk te komen vermijden					

Denkt u aan het zoeken naar werk.
Zijn de volgende zaken nu minder belangrijk of belangrijker geworden in vergelijking met voor de uitbraak van het coronavirus?

	veel minder belangrijk	minder belangrijk	niet minder en niet meer belangrijk	belangrijker	veel belangrijker
flexibele werktijden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
salaris	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
regelmatig in contact komen met anderen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
niet regelmatig in contact komen met anderen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
de mogelijkheid om thuis te werken	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
de zekerheid je baan te behouden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
reistijd naar en van het werk	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
het reizen met het openbaar vervoer om op het werk te komen vermijden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige Verder

JobWage – Desired Wage | PosJobChar – Relative Importance Job Characteristics During Job Search

PosJobChar – Relative Importance Job Characteristics During Job Search

JobChar – Relative Importance Job Characteristics | vakantiegeld1 – Holiday Bonus

Routing to the question depends on answer in: *ws058 – Job Search*

Stel dat u morgen werkloos wordt en dat u naar werk zoekt. Zijn de volgende zaken bij het zoeken naar werk nu minder belangrijk of belangrijker geworden in vergelijking met voor de uitbraak van het coronavirus?

	veel minder belangrijk	minder belangrijk	niet minder en niet meer belangrijk	belangrijker	veel belangrijker
flexibele werktijden					
salaris					
regelmatig in contact komen met anderen					
niet regelmatig in contact komen met anderen					
de mogelijkheid om thuis te werken					
de zekerheid je baan te behouden					
reistijd naar en van het werk					
het reizen met het openbaar vervoer om op het werk te komen vermijden					

Stel dat u morgen werkloos wordt en dat u naar werk zoekt.
Zijn de volgende zaken bij het zoeken naar werk nu minder belangrijk of belangrijker geworden in vergelijking met voor de uitbraak van het coronavirus?

	veel minder belangrijk	minder belangrijk	niet minder en niet meer belangrijk	belangrijker	veel belangrijker
flexibele werktijden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
salaris	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
regelmatig in contact komen met anderen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
niet regelmatig in contact komen met anderen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
de mogelijkheid om thuis te werken	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
de zekerheid je baan te behouden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
reistijd naar en van het werk	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
het reizen met het openbaar vervoer om op het werk te komen vermijden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige Verder

JobChar – Relative Importance Job Characteristics | vakantiegeld1 – Holiday Bonus

vakantiegeld1 – Holiday Bonus

PosJobChar – Relative Importance Job Characteristics During Job Search | vakantiegeld2 – Should Receive Holiday Pay

Normaal gesproken krijgen mensen in mei hun vakantiegeld uitgekeerd. Welke situatie is op u van toepassing?

Ik heb mijn vakantiegeld afgelopen mei ontvangen.	Ik heb mijn vakantiegeld afgelopen mei ontvangen.	maar door corona is er nu minder uitgekeerd.	Mijn vakantiegeld wordt in overleg, later dit jaar uitgekeerd.	Mijn vakantiegeld wordt in overleg, niet dit jaar maar pas volgend jaar uitgekeerd.	Het is nog onbekend wanneer ik mijn vakantiegeld van dit jaar krijg uitgekeerd.	Mijn werkgever heeft dit jaar geen vakantiegeld uitgekeerd.	omdat mijn werkgever failliet is gegaan of dreigt failliet te gaan	Niet van toepassing	ik heb geen recht op vakantiegeld (bijvoorbeeld ik werk niet)	Anders	namelijk...
---	---	--	--	---	---	---	--	---------------------	---	--------	-------------

Normaal gesproken krijgen mensen in mei hun vakantiegeld uitgekeerd. Welke situatie is op u van toepassing?

- Ik heb mijn vakantiegeld afgelopen mei ontvangen.
- Ik heb mijn vakantiegeld afgelopen mei ontvangen, maar door corona is er nu minder uitgekeerd.
- Mijn vakantiegeld wordt, in overleg, later dit jaar uitgekeerd.
- Mijn vakantiegeld wordt, in overleg, niet dit jaar maar pas volgend jaar uitgekeerd.
- Het is nog onbekend wanneer ik mijn vakantiegeld van dit jaar krijg uitgekeerd.
- Mijn werkgever heeft dit jaar geen vakantiegeld uitgekeerd, omdat mijn werkgever failliet is gegaan of dreigt failliet te gaan
- Niet van toepassing, ik heb geen recht op vakantiegeld (bijvoorbeeld ik werk niet)
- Anders, namelijk...

Vorige Verder

PosJobChar – Relative Importance Job Characteristics During Job Search | vakantiegeld2 – Should Receive Holiday Pay

vakantiegeld2 – Should Receive Holiday Pay

vakantiegeld1 – Holiday Bonus | vakantiegeld2b – Received Amount Holiday Pay

Routing to the question depends on answer in: vakantiegeld1 – Holiday Bonus

Het vakantiegeld is minimaal acht procent van het jaarloon, net geen maandsalaris, vóór aftrek van belastingen.[Welk netto bedrag hebt u als vakantiegeld ontvangen?/Welk netto bedrag had u als vakantiegeld moeten ontvangen en welk bedrag hebt u ontvangen?/Welk netto bedrag had u eigenlijk als vakantiegeld moeten ontvangen?] Als u het niet precies weet geeft u dan uw beste inschatting.Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma's.

Het vakantiegeld is minimaal acht procent van het jaarloon, net geen maandsalaris, vóór aftrek van belastingen.

Welk netto bedrag had u eigenlijk als vakantiegeld moeten ontvangen?

*Als u het niet precies weet geeft u dan uw beste inschatting.
Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma's.*

euro

Vorige Verder

vakantiegeld1 – Holiday Bonus | vakantiegeld2b – Received Amount Holiday Pay

vakantiegeld2b – Received Amount Holiday Pay

vakantiegeld2 – Should Receive Holiday Pay | vakantiegeld3 – Spending Holiday Pay

Routing to the question depends on answer in: vakantiegeld1 – Holiday Bonus

Welk netto bedrag had u als vakantiegeld moeten ontvangen en welk bedrag hebt u ontvangen? Als u het niet precies weet geeft u dan uw beste inschatting. Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma's.

Welk netto bedrag had u als vakantiegeld moeten ontvangen?	
Welk netto bedrag hebt u als vakantiegeld ontvangen?	

Welk netto bedrag had u als vakantiegeld moeten ontvangen en welk bedrag hebt u ontvangen?

*Als u het niet precies weet geeft u dan uw beste inschatting.
Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma's.*

Welk netto bedrag had u als vakantiegeld moeten ontvangen? euro

Welk netto bedrag hebt u als vakantiegeld ontvangen? euro

Vorige Verder

vakantiegeld2 – Should Receive Holiday Pay | vakantiegeld3 – Spending Holiday Pay

vakantiegeld3 – Spending Holiday Pay

vakantiegeld2b – Received Amount Holiday Pay | income – Income

Routing to the question depends on answer in: vakantiegeld1 – Holiday Bonus

Waar zou u het vakantiegeld aan uitgeven vóórdát het coronavirus uitbrak en waar [gaat u het vakantiegeld nu aan uitgeven/zou u het vakantiegeld nu aan hebben uitgegeven uitgeven als u dit wel had ontvangen]?U kunt het geld voor één van de volgende doelen gebruiken of het geld verdelen over meerdere doelen. Het bedrag moet optellen tot het totale bedrag van het [ontvangen vakantiegeld/vakantiegeld dat u anders zou hebben ontvangen].

	Vóór de uitbraak van het corona virus zou ik mijn vakantiegeld uitgeven aan:	Door de uitbraak van het coronavirus	[ga/zou] ik nu het vakantiegeld uitgeven
vakantie, uitstapjes, sociale of culturele vrijetijdsactiviteiten zoals bezoek aan museum, theater en bioscoop			
het dekken van de kosten van basisbehoeften en openstaande betalingsverplichtingen, die ik anders niet zou kunnen betalen (basisvoedsel, energierekening, verzekeringen, hypotheek en andere leningen, medische kosten, enz.)			
het dekken van de kosten van uitgaven die ik normaal gesproken ook heb, maar die niet vallen onder de basisbehoeften en die ik anders niet zou kunnen betalen (bv. thuisbezorgen van boodschappen, videostreaming-abonnementen, boeken kopen, enz.)			
de aankoop van duurzame goederen, zoals een auto, technische apparaten of (tuin)meubels			
onderhoud aan huis of tuin (bv. schilder- of stucadoorwerk, beplanting tuin, aanleg vijver)			
sparen (op mijn betaal- of spaarrekening zetten, aandelen kopen,			
financiële steun geven aan familie en/of vrienden			
anders, namelijk. . .			
Total			

Waar zou u het vakantiegeld aan uitgeven vóórdát het coronavirus uitbrak en waar gaat u het vakantiegeld nu aan uitgeven?

U kunt het geld voor één van de volgende doelen gebruiken of het geld verdelen over meerdere doelen. Het bedrag moet optellen tot het totale bedrag van het ontvangen vakantiegeld.

	Vóór de uitbraak van het corona virus zou ik mijn vakantiegeld uitgeven aan:	Door de uitbraak van het coronavirus, ga ik nu het vakantiegeld uitgeven aan:
vakantie, uitstapjes, sociale of culturele vrijetijdsactiviteiten zoals bezoek aan museum, theater en bioscoop	<input type="text" value="0"/> euro	<input type="text" value="0"/> euro
het dekken van de kosten van basisbehoeften en openstaande betalingsverplichtingen, die ik anders niet zou kunnen betalen (basisvoedsel, energierekening, verzekeringen, hypotheek en andere leningen, medische kosten, enz.)	<input type="text" value="0"/> euro	<input type="text" value="0"/> euro
het dekken van de kosten van uitgaven die ik normaal gesproken ook heb, maar die niet vallen onder de basisbehoeften en die ik anders niet zou kunnen betalen (bv. thuisbezorgen van boodschappen, videostreaming-abonnementen, boeken kopen, enz.)	<input type="text" value="0"/> euro	<input type="text" value="0"/> euro
de aankoop van duurzame goederen, zoals een auto, technische apparaten of (tuin)meubels	<input type="text" value="0"/> euro	<input type="text" value="0"/> euro
onderhoud aan huis of tuin (bv. schilder- of stucadoorwerk, beplanting tuin, aanleg vijver)	<input type="text" value="0"/> euro	<input type="text" value="0"/> euro
sparen (op mijn betaal- of spaarrekening zetten, aandelen kopen, enz.)	<input type="text" value="0"/> euro	<input type="text" value="0"/> euro
financiële steun geven aan familie en/of vrienden	<input type="text" value="0"/> euro	<input type="text" value="0"/> euro
anders	<input type="text" value="0"/> euro	<input type="text" value="0"/> euro
Nog te verdelen	<input type="text" value="200"/> euro	<input type="text" value="100"/> euro

Vorige Verder

vakantiegeld2b – Received Amount Holiday Pay | income – Income

income – Income

vakantiegeld3 – Spending Holiday Pay | expectedincome – Expected Income

Wat was in de afgelopen [twee/vijf] maanden [if (p_aantalhh = 1): uw bruto maandinkomen/ if (p_aantalhh 1): het gezamenlijke bruto maandinkomen van uw huishouden]? Dus alle inkomsten uit bijvoorbeeld werk, pensioen, werkloosheidsuitkering enz. Als u het niet precies weet geeft u dan uw beste inschatting. Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma's.

inkomen in januari:	
inkomen in februari:	
inkomen in maart:	
inkomen in april:	
inkomen in mei:	

Wat was in de **afgelopen twee maanden** het gezamenlijke **bruto** maandinkomen van uw huishouden? Dus alle inkomsten uit bijvoorbeeld werk, pensioen, werkloosheidsuitkering enz.

*Als u het niet precies weet geeft u dan uw beste inschatting.
Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma's.*

inkomen in april: euro

inkomen in mei: euro

Vorige Verder

vakantiegeld3 – Spending Holiday Pay | expectedincome – Expected Income

expectedincome – Expected Income

income – Income | v0 – School Aged Children in Household

We willen graag weten wat u verwacht dat het gezamenlijke bruto jaarinkomen van uw huishouden voor 2020, 2021, en 2022 zal zijn. Dus alle inkomsten uit bijvoorbeeld werk, pensioen, werkloosheidsuitkering enz.

Geeft u aan wat u nu verwacht dat in deze jaren het inkomen zal zijn.

	Vóórdat er sprake was van de uitbraak van het coronavirus	Onder de omstandigheden van dit moment
Voor dit jaar (dus ook voor de maanden		
Voor het jaar 2021		
Voor het jaar 2022		

We willen graag weten wat u verwacht dat het gezamenlijke **bruto** jaarinkomen van uw huishouden voor 2020, 2021, en 2022 zal zijn. Dus alle inkomsten uit bijvoorbeeld werk, pensioen, werkloosheidsuitkering enz.

Geeft u aan wat u **nu** verwacht dat in deze jaren het inkomen zal zijn.

Onder de omstandigheden van dit moment

Voor dit jaar (dus ook voor de maanden januari tot en met mei) euro

Voor het jaar 2021 euro

Voor het jaar 2022 euro

Vorige Verder

income – Income | v0 – School Aged Children in Household

v0 – School Aged Children in Household

expectedincome – Expected Income | v0a – Children in Primary School

Hebt u (gedeeltelijk) thuiswonende kinderen die op de basisschool zitten of die nog niet op de basisschool zitten?

- Ja, ik heb een kind of kinderen op de basisschool
- Ja, ik heb een kind of kinderen die nog niet op de basisschool zitten
- Ja, ik heb een kind of kinderen die nog niet op de basisschool zitten

Hebt u (gedeeltelijk) thuiswonende kinderen die op de basisschool zitten of die nog niet op de basisschool zitten?

Ja, ik heb een kind of kinderen op de basisschool

Ja, ik heb een kind of kinderen die nog niet op de basisschool zitten

Nee

expectedincome – Expected Income | v0a – Children in Primary School

v0a – Children in Primary School

v0 – School Aged Children in Household | v0b – Children Not Yet in School

Hoeveel van uw kinderen zitten op de basisschool?

Hebt u (gedeeltelijk) thuiswonende kinderen die op de basisschool zitten of die nog niet op de basisschool zitten?

Ja, ik heb een kind of kinderen op de basisschool
 Ja, ik heb een kind of kinderen die nog niet op de basisschool zitten
 Nee

Hoeveel van uw kinderen zitten op de **basisschool**?

v0 – School Aged Children in Household | v0b – Children Not Yet in School

v0b – Children Not Yet in School

v0a – Children in Primary School | v1_bo – Information Children Primary

Hoeveel van uw kinderen zitten nog niet op de basisschool?

Hebt u (gedeeltelijk) thuiswonende kinderen die op de basisschool zitten of die nog niet op de basisschool zitten?

Ja, ik heb een kind of kinderen op de basisschool
 Ja, ik heb een kind of kinderen die nog niet op de basisschool zitten
 Nee

Hoeveel van uw kinderen zitten nog niet op de basisschool?

v0a – Children in Primary School | v1_bo – Information Children Primary

v1_bo – Information Children Primary

v0b – Children Not Yet in School | v1_vo – Information Pre-School Children

Routing to the question depends on answer in: v0a – Children in Primary School

Hieronder ziet u de gegevens die u in mei al ingevuld hebt over al uw kinderen die naar de basisschool gaan. Controleert u of deze gegevens kloppen. Wij vragen om de voornaam van uw [kind/kinderen] zodat u de juiste vraag over het juiste kind beantwoordt. Deze voornaam wordt verder nergens voor gebruikt en wordt ook niet beschikbaar

gemaakt voor de onderzoekers. U kunt er ook voor kiezen om in plaats van de voornaam een bijnaam voor uw kind te gebruiken, of andere informatie die ervoor zorgt dat u weet over welk kind het gaat (bv. “dochter, 2”).

	Voornaam	Geslacht	Geboortejaar
Eerste kind op de basisschool			
Tweede kind op de basisschool			
Derde kind op de basisschool			
Vierde kind op de basisschool			
Vijfde kind op de basisschool			

Hieronder ziet u de gegevens die u in mei al ingevuld hebt over al uw kinderen die naar de basisschool gaan. Controleert u of deze gegevens kloppen.

Wij vragen om de voornaam van uw kinderen zodat u de juiste vraag over het juiste kind beantwoordt. Deze voornaam wordt verder nergens voor gebruikt en wordt ook niet beschikbaar gemaakt voor de onderzoekers. U kunt er ook voor kiezen om in plaats van de voornaam een bijnaam voor uw kind te gebruiken, of andere informatie die ervoor zorgt dat u weet over welk kind het gaat (bv. “dochter, 2”).

Basisschool	Voornaam	Geslacht	Geboortejaar
Kind op de basisschool	<input type="text"/>	...selecteer ▼	...selecteer ▼
Tweede kind op de basisschool	<input type="text"/>	...selecteer ▼	...selecteer ▼
Derde kind op de basisschool	<input type="text"/>	...selecteer ▼	...selecteer ▼

Kinderdagverblijf of gastouder	Voornaam	Geslacht	Geboortejaar
Kind dat nog niet op de basisschool zit	<input type="text"/>	...selecteer ▼	...selecteer ▼

Vorige Verder

v0b – Children Not Yet in School | v1_vo – Information Pre-School Children

v1_vo – Information Pre-School Children

v1_bo – Information Children Primary | v2_bokind – School Attendance Primary School

Routing to the question depends on answer in: v0b – Children Not Yet in School

Hieronder ziet u de gegevens die u in mei al ingevuld hebt over al uw kinderen die naar de basisschool gaan. Controleert u of deze gegevens kloppen. Wij vragen om de voornaam van uw [kind/kinderen] zodat u de juiste vraag over het juiste kind beantwoordt. Deze voornaam wordt verder nergens voor gebruikt en wordt ook niet beschikbaar gemaakt voor de onderzoekers. U kunt er ook voor kiezen om in plaats van de voornaam een bijnaam voor uw kind te gebruiken, of andere informatie die ervoor zorgt dat u weet over welk kind het gaat (bv. “dochter, 2”).

	Voornaam	Geslacht	Geboortejaar
Eerste kind dat nog niet op de basisschool zit			
Tweede kind dat nog niet op de basisschool zit			
Derde kind dat nog niet op de basisschool zit			
Vierde kind dat nog niet op de basisschool zit			
Vijfde kind dat nog niet op de basisschool zit			

Hieronder ziet u de gegevens die u in mei al ingevuld hebt over al uw kinderen die naar de basisschool gaan. Controleert u of deze gegevens kloppen.

Wij vragen om de voornaam van uw kinderen zodat u de juiste vraag over het juiste kind beantwoordt. Deze voornaam wordt verder nergens voor gebruikt en wordt ook niet beschikbaar gemaakt voor de onderzoekers. U kunt er ook voor kiezen om in plaats van de voornaam een bijnaam voor uw kind te gebruiken, of andere informatie die ervoor zorgt dat u weet over welk kind het gaat (bv. "dochter, 2").

Basisschool	Voornaam	Geslacht	Geboortejaar
Kind op de basisschool	<input type="text"/>	...selecteer ▼	...selecteer ▼
Tweede kind op de basisschool	<input type="text"/>	...selecteer ▼	...selecteer ▼
Derde kind op de basisschool	<input type="text"/>	...selecteer ▼	...selecteer ▼

Kinderdagverblijf of gastouder	Voornaam	Geslacht	Geboortejaar
Kind dat nog niet op de basisschool zit	<input type="text"/>	...selecteer ▼	...selecteer ▼

Vorige Verder

v1_bo – Information Children Primary | v2_bokind – School Attendance Primary School

v2_bokind – School Attendance Primary School

v1_vo – Information Pre-School Children | v3_bokind – Reasons No School Attendance

Routing to the question depends on answer in: v0a – Children in Primary School

Op welke dagen ging Kind in de afgelopen week naar de basisschool en/of naar de buitenschoolse opvang? En van hoe laat tot hoe laat?

	Van:	Tot:	ging deze dag niet
Maandag			
Dinsdag			
Woensdag			
Donderdag			
Vrijdag			

Op welke dagen ging **Kind** in de afgelopen week naar de basisschool en/of naar de buitenschoolse opvang? En van hoe laat tot hoe laat?

	Van:	Tot:	ging deze dag niet
Maandag	...selecteer ▼ uu.mm	...selecteer ▼ uu.mm	<input type="checkbox"/>
Dinsdag	...selecteer ▼ uu.mm	...selecteer ▼ uu.mm	<input type="checkbox"/>
Woensdag	...selecteer ▼ uu.mm	...selecteer ▼ uu.mm	<input type="checkbox"/>
Donderdag	...selecteer ▼ uu.mm	...selecteer ▼ uu.mm	<input type="checkbox"/>
Vrijdag	...selecteer ▼ uu.mm	...selecteer ▼ uu.mm	<input type="checkbox"/>

Vorige Verder

v1_vo – Information Pre-School Children | v3_bokind – Reasons No School Attendance

v3_bokind – Reasons No School Attendance

v2_bokind – School Attendance Primary School | v4_bokind – Attendance Out-of-School Care

Routing to the question depends on answer in: v2_bokind – School Attendance Primary School

Waarom ging kind vorige week niet naar de basisschool? Meerdere antwoorden mogelijk.

- Kind was ziek
- Ik ben bang dat kind besmet wordt met het coronavirus en ziek wordt
- Ik ben bang dat doordat kind naar school gaat, iemand anders in het huishouden besmet wordt en ziek wordt
- Kind had al last van een chronische aandoening en is vrijgesteld van naar school gaan
- Iemand in het huishouden heeft griepachtige klachten/heeft het coronavirus, dus iedereen in het huishouden moet thuis blijven
- anders, namelijk . .

Waarom ging Kind vorige week niet naar de basisschool?
Meerdere antwoorden mogelijk.

- Kind was ziek
- Ik ben bang dat Kind besmet wordt met het coronavirus en ziek wordt
- Ik ben bang dat doordat Kind naar school gaat, iemand anders in het huishouden besmet wordt en ziek wordt
- Kind had al last van een chronische aandoening en is vrijgesteld van naar school gaan
- Iemand in het huishouden heeft griepachtige klachten/heeft het coronavirus, dus iedereen in het huishouden moet thuis blijven
- anders, namelijk...

Vorige Verder

v2_bokind – School Attendance Primary School | v4_bokind – Attendance Out-of-School Care

v4_bokind – Attendance Out-of-School Care

v3_bokind – Reasons No School Attendance | v5_bokind – Reasons No Out-of-School Care

Routing to the question depends on answer in: v0a – Children in Primary School

Is Kind afgelopen week naar de buitenschoolse opvang gegaan?

Ja	Nee
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Is Kind afgelopen week naar de buitenschoolse opvang gegaan?

- Ja
- Nee

Vorige Verder

v3_bokind – Reasons No School Attendance | v5_bokind – Reasons No Out-of-School Care

v5_bokind – Reasons No Out-of-School Care

v4_bokind – Attendance Out-of-School Care | v2_vokind_cat – Attendance Kindergarten

Routing to the question depends on answer in: v4_bokind – Attendance Out-of-School Care

Waarom ging kind vorige week niet naar de buitenschoolse opvang? Meerdere antwoorden mogelijk.

- Kind was ziek
- Ik ben bang dat kind besmet wordt met het coronavirus en ziek wordt
- Ik ben bang dat doordat kind naar de opvang gaat, iemand anders in het huishouden besmet wordt en ziek wordt
- Iemand in het huishouden heeft griepachtige klachten/heeft het coronavirus, dus iedereen in het huishouden moet thuis blijven
- de buitenschoolse opvang is nog niet open
- er is geen plek op de buitenschoolse opvang
- we maken voor kind geen gebruik van de buitenschoolse opvang
- anders, namelijk. . .

Waarom ging kind 1 vorige week niet naar de buitenschoolse opvang?
Meerdere antwoorden mogelijk.

- kind 1 was ziek
- ik ben bang dat kind 1 besmet wordt met het coronavirus en ziek wordt
- ik ben bang dat doordat kind 1 naar de opvang gaat, iemand anders in het huishouden besmet wordt en ziek wordt
- iemand in het huishouden heeft griepachtige klachten/heeft het coronavirus, dus iedereen in het huishouden moet thuis blijven
- de buitenschoolse opvang is nog niet open
- er is geen plek op de buitenschoolse opvang
- we maken voor kind 1 geen gebruik van de buitenschoolse opvang
- anders, namelijk...

v4_bokind – Attendance Out-of-School Care | v2_vokind_cat – Attendance Kindergarten

v2_vokind_cat – Attendance Kindergarten

v5_bokind – Reasons No Out-of-School Care | v2_vokind – Times Attendance Kindergarten

Routing to the question depends on answer in: v0b – Children Not Yet in School

Zat kind op het kinderdagverblijf of bij een gastouder voor de uitbraak van het coronavirus?

Ja	Nee
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zat kind op het kinderdagverblijf of bij een gastouder voor de uitbraak van het coronavirus?

Ja
 Nee

Vorige Verder

v5_bokind – Reasons No Out-of-School Care | v2_vokind – Times Attendance Kindergarten

v2_vokind – Times Attendance Kindergarten

v2_vokind_cat – Attendance Kindergarten | v3_vokind – Reasons no Kindergarten Attendance

Routing to the question depends on answer in: v0b – Children Not Yet in School

Op welke dagen ging kind in de afgelopen week naar het kinderdagverblijf of naar de gastouder? En van hoe laat tot hoe laat?

	Van:	Tot:	ging deze dag niet
Maandag			
Dinsdag			
Woensdag			
Donderdag			
Vrijdag			

Op welke dagen ging kind in de afgelopen week naar het kinderdagverblijf of naar de gastouder? En van hoe laat tot hoe laat?

	Van:	Tot:	ging deze dag niet
Maandag	...selecteer <input type="text" value="uu.mm"/>	...selecteer <input type="text" value="uu.mm"/>	<input type="checkbox"/>
Dinsdag	...selecteer <input type="text" value="uu.mm"/>	...selecteer <input type="text" value="uu.mm"/>	<input type="checkbox"/>
Woensdag	...selecteer <input type="text" value="uu.mm"/>	...selecteer <input type="text" value="uu.mm"/>	<input type="checkbox"/>
Donderdag	...selecteer <input type="text" value="uu.mm"/>	...selecteer <input type="text" value="uu.mm"/>	<input type="checkbox"/>
Vrijdag	...selecteer <input type="text" value="uu.mm"/>	...selecteer <input type="text" value="uu.mm"/>	<input type="checkbox"/>

Vorige Verder

v2_vokind_cat – Attendance Kindergarden | v3_vokind – Reasons no Kindergarden Attendance

v3_vokind – Reasons no Kindergarden Attendance

v2_vokind – Times Attendance Kindergarden

Routing to the question depends on answer in: v2_vokind – Times Attendance Kindergarden

Waarom ging kind niet naar het kinderdagverblijf of naar de gastouder? Meerdere antwoorden mogelijk.

- Kind was ziek
- Ik ben bang dat kind besmet wordt met het coronavirus en ziek wordt
- Ik ben bang dat doordat kind naar de opvang of gastouder gaat, iemand anders in het huishouden besmet wordt en ziek wordt
- Iemand in het huishouden heeft griepachtige klachten/heeft het coronavirus, dus iedereen in het huishouden moet thuis blijven
- de buitenschoolse opvang is nog niet open, we kunnen nog niet terecht bij de gastouder
- er is geen plek op de kinderdagopvang of bij de gastouder
- we maken voor kind geen gebruik van het kinderdagverblijf of een gastouder
- anders, namelijk. . .

Waarom ging kind niet naar het kinderdagverblijf of naar de gastouder?
Meerdere antwoorden mogelijk.

kind was ziek

Ik ben bang dat kind besmet wordt met het coronavirus en ziek wordt

Ik ben bang dat doordat kind naar de opvang of gastouder gaat, iemand anders in het huishouden besmet wordt en ziek wordt

Iemand in het huishouden heeft griepachtige klachten/heeft het coronavirus, dus iedereen in het huishouden moet thuis blijven

de kinderopvang is nog niet open, we kunnen nog niet terecht bij de gastouder

er is geen plek op de kinderdagopvang of bij de gastouder

anders, namelijk...

v2_vokind – Times Attendance Kindergarden

4.2 Overview of Questions Wave 4 (Dutch) Grouped by Topic

This page contains the questions grouped by topic. When clicking into a question, please note that internally the questions are ordered according to their appearance in the questionnaire. Clicking on the next or previous question will thus not preserve the grouping by topic.

4.2.1 Background

4.2.2 Behavior

4.2.3 Beliefs

4.2.4 Childcare

4.2.5 Employment

4.2.6 Finances

4.2.7 Health Beliefs

4.2.8 Job Search

4.2.9 Mental Health

4.2.10 Public Life

4.2.11 holiday pay

4.3 Overview Questions Wave 4 (English) Ordered by Appearance in the Questionnaire

4.3.1 Questions

intro – Introduction

q1header – Subjective Risks

This month you will receive the fourth questionnaire from the series “Corona outbreak in the Netherlands” about how the coronavirus affects your daily life. You can also participate if you have not completed the previous three questionnaires.

Some of the questions in the first three questionnaires are now being put to you again to see if your situation has changed after the measures taken compared to when the measures were just introduced.

Are you curious about what will be done with your answers? Take a look at the website for LISS panel members: www.lisspanel.nl

Again: thanks in advance for participating!

Deze maand krijgt u de vierde vragenlijst uit de reeks "Corona-uitbraak in Nederland" over hoe het coronavirus van invloed is op uw dagelijkse leven. Ook als u de eerdere drie vragenlijsten niet hebt ingevuld, kunt u meedoen.

Een aantal van de vragen uit de eerste drie vragenlijsten wordt nu opnieuw aan u voorgelegd, om te kijken of uw situatie na de genomen maatregelen is veranderd ten opzichte van toen de maatregelen net waren ingevoerd.

Bent u nieuwsgierig wat met uw antwoorden worden gedaan? Kijkt u dan eens op de website voor LISS panelleden: www.lisspanel.nl

Ook nu weer: bedankt alvast voor het meedoen!

q1header – Subjective Risks

q1header – Subjective Risks

intro – Introduction | q30hd_maand – Mental Health in the Past Month

On a scale of 0 to 100 percent, how likely do you think that the following events will happen in the the next three months?

You will be infected	
Someone in your direct environment (family, friends, colleagues) will be infected	
You will have to go to the hospital if you get infected	
You will be infected and you infect someone else	

Hoe groot denkt u dat de kans is dat de volgende dingen **in de komende drie maanden** gebeuren?
U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

kans:

u wordt besmet

iemand in uw directe omgeving (familie, vrienden, collega's) wordt besmet

u moet naar het ziekenhuis als u wordt besmet

u wordt besmet en u besmet iemand anders

intro – Introduction | q30hd_maand – Mental Health in the Past Month

q30hd_maand – Mental Health in the Past Month

q1header – Subjective Risks | loneliness – Loneliness

The next question is about how you have felt over the past seven days. Give the answer that best reflects your feelings. Over the past seven days...

	Never	Seldomly	Sometimes	Often	Usually	Constantly
I felt very anxious						
I felt so down that nothing could cheer me up						
I felt calm and peaceful						
I felt depressed and gloomy						
I felt happy						

De volgende vraag gaat over hoe u zich voelde in de **afgelopen maand**. Geef u het antwoord dat het best uw gevoel weergeeft.

De afgelopen maand...

	Nooit	Zelden	Soms	Vaak	Meestal	Voortdurend
was ik erg zenuwachtig	<input type="radio"/>					
zat ik zo erg in de put dat niets mij kon opvrolijken	<input type="radio"/>					
voelde ik me kalm en rustig	<input type="radio"/>					
voelde ik me neerslachtig en somber	<input type="radio"/>					
voelde ik me gelukkig	<input type="radio"/>					

q1header – Subjective Risks | loneliness – Loneliness

loneliness – Loneliness

q30hd_maand – Mental Health in the Past Month | soccont – Social Contacts

For each statement, please indicate to what extent it applies to you, based on how you feel now?

	yes	more or less	no
I feel an emptiness around me			
There are plenty of people that I can fall back in case of trouble			
I know many people I can trust completely			
There are enough people I feel closely connected to me			
I miss people around me			
I often feel let me down			

Wilt u voor elke uitspraak aangeven in hoeverre die op u van toepassing is, op basis van hoe u zich nu voelt?

	ja	min of meer	nee
ik ervaar een leegte om me heen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
er zijn genoeg mensen waarop ik in geval van narigheid kan terugvallen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ik ken veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
er zijn voldoende mensen met wie ik mij nauw verbonden voel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ik mis mensen om me heen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
vaak voel ik me in de steek gelaten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige Verder

q30hd_maand – Mental Health in the Past Month | soccont – Social Contacts

soccont – Social Contacts

loneliness – Loneliness | support – Support Government Policy

We would like to know about the contacts you have had in the past seven days, in person or remotely (online or by phone), which lasted at least five minutes. How many different people have you had such contact in the past seven days?

personally	
at a distance (telephone, online etc.)	

We willen graag iets weten over de contacten die u de afgelopen zeven dagen hebt gehad, persoonlijk of op afstand (online of telefonisch), en die ten minste vijf minuten duurden.

Met hoeveel verschillende personen hebt u zo'n contact gehad in de afgelopen zeven dagen?

persoonlijk:

op afstand (telefonisch, online enz.):

Vorige Verder

loneliness – Loneliness | support – Support Government Policy

support – Support Government Policy

soccont – Social Contacts | avoid – Avoid Activities

What do you think of the easing that the government has now made to the measures previously taken to combat the coronavirus crisis in the following areas?

	Too flexible	Rather too flexible than too strict	Just enough	Rather too strict than too flexible	Too strict
Childcare and out-of-school care are fully open again (from 8 June)					
Primary schools are fully open again (from June 8)					
Cafés and restaurants are open again with a maximum of 30 guests					
In public transport, travelers must wear a mask					
Sports are only allowed outside at a distance of 1.5 meters					
You may only work at your workplace if it can be kept at a distance of 1.5 meters and if other provisions for protection and hygiene have been made, such as plexiglass partitions					

Wat vindt u van de versoepelingen die de overheid nu heeft doorgevoerd op de eerder genomen maatregelen om de coronavirus-crisis te bestrijden als het gaat om de volgende gebieden?

	Te soepel	Eerder te soepel dan te streng	Precies voldoende	Eerder te streng dan te soepel	Te streng
Kinderdagopvang en buitenschoolse opvang zijn weer helemaal open (vanaf 8 juni)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Basisscholen zijn weer helemaal open (vanaf 8 juni)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cafés en restaurants zijn weer open met een maximum van 30 gasten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
In het openbaar vervoer moeten reizigers een mondkapje dragen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sporten mag alleen buiten op 1,5 meter afstand	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Werken op je werkplek mag alleen als er 1,5 meter afstand kan worden gehouden en als andere voorzieningen ter bescherming en hygiëne zijn getroffen, zoals bv. plexiglas afscheidingen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige Verder

soccont – Social Contacts | avoid – Avoid Activities

avoid – Avoid Activities

support – Support Government Policy | duration – Expected Duration Restrictions

1 = I did not do this before the outbreak and will not do it now
 2 = I did this before, but will certainly not do it now
 3 = I do it, but much less often than before the outbreak
 4 = I do it, but a little less often than before the outbreak
 5 = I do it as often as before the outbreak
 6 = I do it more often than before the outbreak

	1	2	3	4	5	6
... Are you going to a café or restaurant with the current relaxation?						
... With the relaxation now in force, are you going to undertake social or cultural leisure activities, such as going to the cinema, the theater or a museum?						
... With the relaxation now in force, are you going to use public transport?						
... If the corona measures did not make this impossible, would you go to the gym or exercise indoors?						

Ik deed dit niet voor de uitbraak en zal dat nu ook niet doen
 Ik deed dit eerder wel, maar zal dat nu zeker niet doen
 Ik doe het, maar veel minder vaak dan voor de uitbraak
 Ik doe het, maar een beetje minder vaak dan voor de uitbraak
 Ik doe het net zo vaak als voor de uitbraak
 Ik doe het vaker dan voor de uitbraak

Vergeleken met de situatie voor de uitbraak van het coronavirus:	voor de uitbraak niet en nu ook niet	voor de uitbraak wel, maar nu zeker niet	veel minder vaak dan voor de uitbraak	een beetje minder vaak dan voor de uitbraak	net zo vaak als voor de uitbraak	vaker dan voor de uitbraak
Gaat u met de versoepeling die nu van kracht is, naar een café of restaurant?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gaat u met de versoepeling die nu van kracht is, sociale of culturele vrijetijdsactiviteiten ondernemen, zoals naar de bioscoop, het theater of een museum gaan?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gaat u met de versoepeling die nu van kracht is, het openbaar vervoer gebruiken?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zou u, als de coronamaatregelen dit niet onmogelijk maakten, naar de sportschool gaan of binnen sporten?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige Verder

support – Support Government Policy | duration – Expected Duration Restrictions

duration – Expected Duration Restrictions

avoid – Avoid Activities | EmploymentStatus – Employment Status

When do you think, the restrictions that are in place now will no longer be in force, and ...

	from July 1	between July and late August	between September and the end of the year	in 2021	in 2022 or later
all schools are just open again (so no longer as before every other day or half days as before primary schools used to)					
cafes and restaurants are open again unconditionally					
No more masks need to be worn in public transport					
We can practice all sports again (indoor and outdoor)					
Which of the following best describes your situation? If more options are available, choose the main activity or job.					

Wanneer, denkt u, zullen de beperkingen die er nu zijn niet meer van kracht zijn, en zullen...

	vanaf 1 juli	tussen juli en eind augustus	tussen september en het eind van het jaar	in 2021	in 2022 of later
alle scholen gewoon weer open zijn (dus niet meer zoals eerder om de dag of halve dagen zoals bijvoorbeeld voor de basisscholen eerder gold)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
cafés en restaurants weer open zijn zonder voorwaarden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
geen mondkapjes meer hoeven te worden gedragen in het openbaar vervoer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
we weer alle sporten (binnen en buiten) kunnen beoefenen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
er geen veiligheidsmaatregelen op de werkplek zijn die de economische activiteiten hinderen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige Verder

avoid – Avoid Activities | EmploymentStatus – Employment Status

EmploymentStatus – Employment Status

duration – Expected Duration Restrictions | q14 – Work Time Remote and Workplace

Which of the following best describes your situation? If multiple options are apply, choose the main activity or path.

I do paid work (full-time or part-time)	I am self-employed	I am unemployed and looking for work	I am retired (early)	I receive disability benefits or social assistance and I am not looking to work	I am an apprentice / student / trainee and only receive an expense allowance	I do the housework

Welke van de volgende opties beschrijft uw situatie het **best**?

Als er meer opties mogelijk zijn, kiest u dan de hoofdactiviteit of -baan.

- Ik verricht betaald werk in loondienst, full-time of part-time
- Ik ben zelfstandig ondernemer
- Ik ben werkloos en ben op zoek naar werk
- Ik ben (vervroegd) gepensioneerd
- Ik ontvang een arbeidsongeschiktheidsuitkering of sociale bijstand en ben niet op zoek naar werk
- Ik ben leerling / student / stagiair en krijg alleen een onkostenvergoeding
- Ik doe het huishouden

Vorige Verder

duration – Expected Duration Restrictions | q14 – Work Time Remote and Workplace

q14 – Work Time Remote and Workplace

EmploymentStatus – Employment Status | change_empl – Income Situation (Employees)

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

How many hours per week have you worked in the past seven days, at your workplace and from home? If you always work at home, fill all the hours in the ‘from home’. Fill in zero (0) if you are not working at your workplace or home.

	The past seven days
At your workplace	
From home	

Hoeveel uur per week werkte u in de afgelopen zeven dagen op uw werkplek en vanuit huis?

*Als u altijd thuis werkt, vult u alle uren in bij 'vanuit huis'.
Vult u nul (0) in als u nooit op uw werkplek of thuis werkt.*

Op uw werkplek Vanuit huis

De afgelopen zeven dagen

Vorige Verder

EmploymentStatus – Employment Status | change_empl – Income Situation (Employees)

change_empl – Income Situation (Employees)

q14 – Work Time Remote and Workplace | change_selfempl – Income Situation (Self-Employed)

If you compare your situation with that before the coronavirus crisis, which situation applies to you now?

- I do the housework
- I have a contract with the same number of hours
- I have an employment contract with fewer hours
- My employer fired me, but the dismissal has not yet started
- Otherwise, namely. . .

Als u uw situatie vergelijkt met die van voor de coronavirus crisis, welke situatie is dan nu op u van toepassing?

- Ik heb een arbeidscontract met meer uren
- Ik heb een arbeidscontract met hetzelfde aantal uren
- Ik heb een arbeidscontract met minder uren
- Mijn werkgever heeft me ontslagen, maar het ontslag is nog niet ingegaan
- Anders, namelijk...

q14 – Work Time Remote and Workplace | change_selfempl – Income Situation (Self-Employed)

change_selfempl – Income Situation (Self-Employed)

change_empl – Income Situation (Employees) | q2 – Change Employment Situation

If you compare your situation with that before the coronavirus crisis, which situation applies to you now?

- My income is higher
- My income is the same
- My income is lower
- I filed for bankruptcy
- Otherwise, namely. . .

Als u uw situatie vergelijkt met die van voor de coronavirus crisis, welke situatie is dan nu op u van toepassing?

- Mijn inkomen is hoger
- Mijn inkomen is hetzelfde
- Mijn inkomen is lager
- Ik heb faillissement aangevraagd
- Anders, namelijk...

Vorige Verder

change_empl – Income Situation (Employees) | q2 – Change Employment Situation

q2 – Change Employment Situation

change_selfempl – Income Situation (Self-Employed) | q4_header – Last Job End

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Has your coronavirus outbreak changed your work situation?

Yes	No
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

In een vorige vragenlijst hebt u aangegeven dat u voor het begin van de coronavirus crisis zelfstandig ondernemer was en nu geeft u aan dat u werkloos bent en op zoek naar werk.

Is uw arbeidssituatie door de uitbraak van het coronavirus veranderd?

- Ja
- Nee

Vorige Verder

change_selfempl – Income Situation (Self-Employed) | q4_header – Last Job End

q4_header – Last Job End

q2 – Change Employment Situation | beliefs1 – Unemployed - Beliefs Job Search: Similar Job As Before

Routing to the question depends on answer in: *EmploymentStatus – Employment Status*

In which month and in which year did your last job end?

Year	
Month	

In welke maand en in welk jaar eindigde uw laatste baan?

maand: jaar:

Ik heb nooit een baan gehad

Vorige Verder

q2 – Change Employment Situation | *beliefs1 – Unemployed - Beliefs Job Search: Similar Job As Before*

beliefs1 – Unemployed - Beliefs Job Search: Similar Job As Before

q4_header – Last Job End | *beliefs2 – Unemployed – Beliefs Job Search: Any Job*

Routing to the question depends on answer in: *EmploymentStatus – Employment Status*

Suppose you are looking for the same kind of job as you had before. How likely are you to find such a job in the next two months? And over the next six months, you can answer these questions on a scale from 0 to 100, with 0 representing certainly not and 100 representing certainly.

in the next two months:	
in the next six months:	

Stel dat u een zelfde soort baan zoekt zoals u eerder had. Hoe groot is de kans dat u zo'n baan vindt in de komende twee maanden? En in de komende zes maanden?

U kunt deze vragen beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

in de komende twee maanden:

in de komende zes maanden:

Vorige Verder

q4_header – Last Job End | beliefs2 – Unemployed – Beliefs Job Search: Any Job

beliefs2 – Unemployed – Beliefs Job Search: Any Job

beliefs1 – Unemployed - Beliefs Job Search: Similar Job As Before | beliefs3 – Unemployed – Beliefs Job Search Compared to Other Sectors

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Suppose you are looking for the same kind of job as you had before. How likely are you to find such a job in the next two months? And over the next six months, you can answer these questions on a scale from 0 to 100, with 0 representing certainly not and 100 representing certainly.

in the next two months:	<input type="text"/>
in the next six months:	<input type="text"/>

Stel dat u morgen werkloos wordt en een baan (welke baan dan ook) zoekt. Hoe groot is de kans dat u een baan vindt in de komende twee maanden? En in de komende zes maanden?

U kunt deze vragen beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

in de komende twee maanden:

in de komende zes maanden:

Vorige Verder

beliefs1 – Unemployed - Beliefs Job Search: Similar Job As Before | beliefs3 – Unemployed – Beliefs Job Search Compared to Other Sectors

beliefs3 – Unemployed – Beliefs Job Search Compared to Other Sectors

beliefs2 – Unemployed – Beliefs Job Search: Any Job | beliefs4 – Unemployed – Beliefs Influence of CoViD-19 on Job Search

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

How easy do you think it is to find the same kind of job you had before compared to finding a job in other economic sectors?

much easier than in other types of jobs	a little easier than other jobs	not easier and not more difficult than in other jobs	a little harder than in other jobs	much more difficult than in other jobs

Hoe makkelijk is het, denkt u, om **een zelfde soort baan te vinden** zoals u nu hebt in vergelijking met het vinden van een baan in andere economische sectoren?

- veel makkelijker dan in andere soort banen
- een beetje makkelijker dan in andere soort banen
- niet makkelijker en niet moeilijker dan in andere banen
- een beetje moeilijker dan in andere soort banen
- veel moeilijker dan in andere soort banen

beliefs2 – Unemployed – Beliefs Job Search: Any Job | beliefs4 – Unemployed – Beliefs Influence of CoViD-19 on Job Search

beliefs4 – Unemployed – Beliefs Influence of CoViD-19 on Job Search

beliefs3 – Unemployed – Beliefs Job Search Compared to Other Sectors | beliefs5 – Unemployed – Beliefs Pay in Future Job

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Do you think the corona virus outbreak has implications for finding the same kind of job you had before?

it is much easier to find a job	it's a little easier to find a job	it's not easier	not harder	it's a little harder to find a job	it is much harder to find a job

Heeft de uitbraak van het corona virus volgens u gevolgen voor het vinden van **een zelfde soort baan als dat u nu hebt**?

het is veel makkelijker om een baan te vinden
 het is een beetje makkelijker om een baan te vinden
 het is niet makkelijker en niet moeilijker
 het is een beetje moeilijker om een baan te vinden
 het is veel moeilijker om een baan te vinden

Vorige Verder

beliefs3 – Unemployed – Beliefs Job Search Compared to Other Sectors | beliefs5 – Unemployed – Beliefs Pay in Future Job

beliefs5 – Unemployed – Beliefs Pay in Future Job

beliefs4 – Unemployed – Beliefs Influence of CoViD-19 on Job Search | beliefs6 – Employed - Beliefs Job Search: Similar Job As Before

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

If you find the same job with the same number of hours in the next two months as you have had before, do you think you would receive the same or less or more salary than in your previous job?

same salary	less salary	more salary	I do not know

Als u in de komende twee maanden **een zelfde baan met hetzelfde aantal uren** vindt zoals u die nu hebt, denkt u dat u dan hetzelfde, of juist minder of meer salaris zou krijgen dan in de baan die u nu hebt?

hetzelfde salaris
 minder salaris
 meer salaris
 ik weet het niet

Vorige Verder

beliefs4 – Unemployed – Beliefs Influence of CoViD-19 on Job Search | beliefs6 – Employed - Beliefs Job Search: Similar Job As Before

beliefs6 – Employed - Beliefs Job Search: Similar Job As Before

beliefs5 – Unemployed – Beliefs Pay in Future Job | beliefs7 – Employed – Beliefs Job Search: Any Job

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Suppose you become unemployed tomorrow and are looking for the same kind of job that you have now. How likely are you to find such a job in the next two months? And over the next six months, you can answer these questions on a scale from 0 to 100, with 0 representing certainly not and 100 representing certainly.

in the next two months:	
in the next six months:	

Stel dat u morgen werkloos wordt en **een zelfde soort baan** zoekt als dat u nu hebt. Hoe groot is de kans dat u zo'n baan vindt in de komende twee maanden? En in de komende zes maanden?

U kunt deze vragen beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

in de komende twee maanden:

in de komende zes maanden:

beliefs5 – Unemployed – Beliefs Pay in Future Job | beliefs7 – Employed – Beliefs Job Search: Any Job

beliefs7 – Employed – Beliefs Job Search: Any Job

beliefs6 – Employed - Beliefs Job Search: Similar Job As Before | beliefs8 – Employed – Beliefs Job Search Compared to Other Sectors

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Suppose you become unemployed tomorrow and are looking for the same kind of job that you have now. How likely are you to find such a job in the next two months? And over the next six months, you can answer these questions on a scale from 0 to 100, with 0 representing certainly not and 100 representing certainly.

in the next two months:	
in the next six months:	

Stel dat u morgen werkloos wordt en **een baan (welke baan dan ook)** zoekt. Hoe groot is de kans dat u een baan vindt in de komende twee maanden? En in de komende zes maanden?

U kunt deze vragen beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

in de komende twee maanden:

in de komende zes maanden:

Vorige Verder

beliefs6 – Employed - Beliefs Job Search: Similar Job As Before | beliefs8 – Employed – Beliefs Job Search Compared to Other Sectors

beliefs8 – Employed – Beliefs Job Search Compared to Other Sectors

beliefs7 – Employed – Beliefs Job Search: Any Job | beliefs9 – Employed – Beliefs Influence of CoViD-19 on Job Search
Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

How easy do you think it is to find the same kind of job you have now compared to finding a job in other economic sectors?

much easier than in other types of jobs a little easier than other jobs	not easier and not more difficult than in other jobs	a little harder than in other jobs	much more difficult than in other jobs

Hoe makkelijk is het, denkt u, om **een zelfde soort baan te vinden** zoals u nu hebt in vergelijking met het vinden van een baan in andere economische sectoren?

veel makkelijker dan in andere soort banen
 een beetje makkelijker dan in andere soort banen
 niet makkelijker en niet moeilijker dan in andere banen
 een beetje moeilijker dan in andere soort banen
 veel moeilijker dan in andere soort banen

Vorige Verder

beliefs7 – Employed – Beliefs Job Search: Any Job | beliefs9 – Employed – Beliefs Influence of CoViD-19 on Job Search

beliefs9 – Employed – Beliefs Influence of CoViD-19 on Job Search

beliefs8 – Employed – Beliefs Job Search Compared to Other Sectors | beliefs10 – Employed – Beliefs Pay in Future Job

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Do you think the corona virus outbreak will affect finding the same kind of job you have now?

it is much easier to find a job	it's a little easier to find a job	it's not easier	not harder	it's a little harder to find a job	it is much harder to find a job

Heeft de uitbraak van het corona virus volgens u gevolgen voor het vinden van **een zelfde soort baan als dat u nu hebt?**

- het is veel makkelijker om een baan te vinden
- het is een beetje makkelijker om een baan te vinden
- het is niet makkelijker en niet moeilijker
- het is een beetje moeilijker om een baan te vinden
- het is veel moeilijker om een baan te vinden

beliefs8 – Employed – Beliefs Job Search Compared to Other Sectors | beliefs10 – Employed – Beliefs Pay in Future Job

beliefs10 – Employed – Beliefs Pay in Future Job

beliefs9 – Employed – Beliefs Influence of CoViD-19 on Job Search | ws058 – Job Search

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

If you find the same job with the same number of hours as you do in the next two months, do you think you would receive the same or less or more salary than you do in the current job?

same salary	less salary	more salary	I do not know

Als u in de komende twee maanden **een zelfde baan met hetzelfde aantal uren** vindt zoals u die nu hebt, denkt u dat u dan hetzelfde, of juist minder of meer salaris zou krijgen dan in de baan die u nu hebt?

hetzelfde salaris
 minder salaris
 meer salaris
 ik weet het niet

Vorige Verder

beliefs9 – Employed – Beliefs Influence of CoViD-19 on Job Search | ws058 – Job Search

ws058 – Job Search

beliefs10 – Employed – Beliefs Pay in Future Job | extra – Job Search: What kind

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Are you currently looking for a (different) job?

yes i am seriously looking	yes I think talking about	no I already have another job	found but have not started yet	no I'm not looking

Bent u op dit moment op zoek naar een (andere) baan?

ja, ik ben serieus op zoek
 ja, ik denk er wel over
 nee, ik heb al een andere baan gevonden maar ben nog niet begonnen
 nee, ik ben niet op zoek

Vorige Verder

beliefs10 – Employed – Beliefs Pay in Future Job | extra – Job Search: What kind

extra – Job Search: What kind

ws058 – Job Search | NotLooking – Reasons No Job Search

Routing to the question depends on answer in: ws058 – Job Search

Are you looking for the same type of job as you previously had or a different type of job?

the same type of job	a different kind of job	the same or a different type of path

Ben u op zoek naar een **zelfde soort baan** zoals u eerder had of een **andere soort baan**?

een zelfde soort baan

een andere soort baan

een zelfde of andere soort baan

ws058 – Job Search | NotLooking – Reasons No Job Search

NotLooking – Reasons No Job Search

extra – Job Search: What kind | ws059 – Reasons No Job Search Among Not (Self-) Employed

Routing to the question depends on answer in: ws058 – Job Search

For what reason are you not looking for another job? Multiple answers possible.

- I will (probably) not lose my job in the near future
- I am satisfied with the job I have now and I do not want to change jobs
- I do not think I can find another job because of the influence of the coronavirus on the economy
- I do not think I can find another job for other reasons
- Another reason, namely . . .

Om welke reden zoekt u geen andere baan?
Meerdere antwoorden mogelijk.

Ik zal (waarschijnlijk) mijn baan niet verliezen in de nabije toekomst

Ik ben tevreden met de baan die ik nu heb en ik wil niet van baan veranderen

Ik denk niet dat ik een andere baan kan vinden vanwege de invloed van het coronavirus op de economie

Ik denk niet dat ik een andere baan kan vinden om andere redenen

Een andere reden, namelijk...

extra – Job Search: What kind | ws059 – Reasons No Job Search Among Not (Self-) Employed

ws059 – Reasons No Job Search Among Not (Self-) Employed

NotLooking – Reasons No Job Search | ws060 – Reasons Looking for New Job

Routing to the question depends on answer in: ws058 – Job Search

For what reason (s) are you not looking for a job? Multiple answers possible.

- I follow a training / study
- I do the housework / caring for family
- I (partially) occupationally
- I rentier
- I (early) retirement
- I do not think I can find another job because of the influence of the coronavirus on the economy
- I do not think I can find another job for other reasons
- The coronavirus is not safe for me to work
- Another reason, namely . . .

Om wat voor reden(en) zoekt u geen baan?
Meerdere antwoorden mogelijk.

- Ik volg een opleiding/studie
- Ik doe het huishouden/zorg voor gezin
- Ik ben (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt
- Ik rentenier
- Ik ben met (vervroegd) pensioen
- Ik denk niet dat ik een andere baan kan vinden vanwege de invloed van het coronavirus op de economie
- Ik denk niet dat ik een andere baan kan vinden om andere redenen
- Door het coronavirus is het niet veilig voor mij om te werken
- Een andere reden, namelijk...

NotLooking – Reasons No Job Search | ws060 – Reasons Looking for New Job

ws060 – Reasons Looking for New Job

ws059 – Reasons No Job Search Among Not (Self-) Employed | ws063 – Job Search Strategy

Routing to the question depends on answer in: ws058 – Job Search

For what reason (s) are you looking for a (different) job? Multiple answers possible.

- I (probably) lose my job because of the corona virus
- I will (probably) lose my job for reasons other than the corona virus
- I consider my job to be temporary
- I want to earn more
- I want a job with better working conditions
- I want a side job, I want to earn some extra money
- I want to work fewer hours
- I want to work longer
- I don't like my job
- I want a job with more certainty
- Because of the changed circumstances at home
- Otherwise, namely. . .

Om wat voor reden(en) zoekt u een (andere) baan?
Meerdere antwoorden mogelijk.

- Ik raak mijn baan (waarschijnlijk) kwijt door het coronavirus
- Ik zal (waarschijnlijk) mijn baan verliezen om andere redenen dan het coronavirus
- Ik beschouw mijn baan als voorlopig
- Ik wil meer verdienen
- Ik wil een baan met betere werkomstandigheden
- Ik wil een bijbaan, ik wil wat bijverdienen
- Ik wil korter werken
- Ik wil langer werken
- Mijn baan bevalt me niet
- Ik wil een baan met meer zekerheid
- Vanwege de veranderde omstandigheden thuis
- Anders, namelijk...

ws059 – Reasons No Job Search Among Not (Self-) Employed | ws063 – Job Search Strategy

ws063 – Job Search Strategy

ws060 – Reasons Looking for New Job | ws064 – Job Applications

Routing to the question depends on answer in: ws058 – Job Search

How did you look for work in the past two months? Multiple answers possible.

- responded to ads
- ads
- asked by employers
- through friends and relationships
- via UWV
- through employment agency
- CV put on internet / updated
- actively supported by (career) coach
- followed ads
- otherwise
- I have wanted in the past two months

Hoe hebt u in de afgelopen twee maanden naar werk gezocht?
Meerdere antwoorden mogelijk.

- gereageerd op advertenties
- advertenties geplaatst
- zelf gevraagd bij werkgevers
- via vrienden en relaties
- via UWV
- via uitzendbureau
- cv op internet gezet/bijgewerkt
- actief begeleid door (loopbaan)coach
- advertenties gevolgd
- op andere wijze
- ik heb niet gezocht in de afgelopen twee maanden

Vorige Verder

ws060 – Reasons Looking for New Job | ws064 – Job Applications

ws064 – Job Applications

ws063 – Job Search Strategy | ws065 – Reasons for Taking Steps Towards Job Search

Routing to the question depends on answer in: ws063 – Job Search Strategy

How many times did you apply in the past two months (in person, in writing, by telephone, via email or on the internet)?

Hoeveel keer hebt u in de afgelopen twee maanden gesolliciteerd (persoonlijk, schriftelijk, telefonisch, via e-mail of internet)?

keer

Vorige Verder

ws063 – Job Search Strategy | ws065 – Reasons for Taking Steps Towards Job Search

ws065 – Reasons for Taking Steps Towards Job Search

ws064 – Job Applications | JobHours – Desired Working Hours

Routing to the question depends on answer in: ws063 – Job Search Strategy

What is the main reason that you have not taken steps to find work in the past two months?

I have not seen a suitable advertisement or vacancy	I think there is no suitable job for me	I have found a job	but I have not yet started	I am waiting for an application or interview	I have seen a suitable job	but the salary was too low	i have to take care of people (children	parents) who depend on me	because of the coronavirus it is not safe for me to work	other reason	i don't know

Wat is de **belangrijkste** reden dat u de afgelopen twee maanden geen stappen hebt ondernomen om werk te vinden?

- ik heb geen geschikte advertentie of vacature gezien
- ik denk dat er geen geschikte baan voor mij is
- ik heb een baan gevonden, maar ben nog niet begonnen
- ik wacht een sollicitatie of gesprek af
- ik heb een geschikte baan gezien, maar het salaris was te laag
- ik moet zorgen voor mensen (kinderen, ouders) die van mij afhankelijk zijn
- door het coronavirus is het niet veilig voor mij om te werken
- andere reden
- ik weet het niet

Vorige Verder

ws064 – Job Applications | JobHours – Desired Working Hours

JobHours – Desired Working Hours

ws065 – Reasons for Taking Steps Towards Job Search | JobWage – Desired Wage

Routing to the question depends on answer in: ws058 – Job Search

Think of the job you are looking for now.

Denkt u aan de baan die u nu zoekt. Hoeveel uur per week zou u willen werken?

uur

Vorige Verder Ik weet het niet

LISSE PANEL TILBURG UNIVERSITY

ws065 – Reasons for Taking Steps Towards Job Search | JobWage – Desired Wage

JobWage – Desired Wage

JobHours – Desired Working Hours | JobChar – Relative Importance Job Characteristics

Routing to the question depends on answer in: ws058 – Job Search

What would you like to earn at least gross per month to take on such a job, with the number of hours you want to work?

Wat zou u minimaal bruto per maand willen verdienen om zo'n baan, met het aantal uren dat u wilt werken, aan te nemen?

euro

Vorige Verder Ik weet het niet

LISSE PANEL TILBURG UNIVERSITY

JobHours – Desired Working Hours | JobChar – Relative Importance Job Characteristics

JobChar – Relative Importance Job Characteristics

JobWage – Desired Wage | PosJobChar – Relative Importance Job Characteristics During Job Search

Routing to the question depends on answer in: ws058 – Job Search

Think about looking for work. Have the following things become less important or more important compared to before the coronavirus outbreak?

	much less important	less important	no less and no more important	more important	much more important
flexible working hours					
salary					
regular contact with others					
not regularly come into contact with others					
the ability to work at home					
guarantee to keep your job					
travel time to and from work					
traveling by public transport to be avoided at work					

Denkt u aan het zoeken naar werk.
Zijn de volgende zaken nu minder belangrijk of belangrijker geworden in vergelijking met voor de uitbraak van het coronavirus?

	veel minder belangrijk	minder belangrijk	niet minder en niet meer belangrijk	belangrijker	veel belangrijker
flexibele werktijden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
salaris	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
regelmatig in contact komen met anderen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
niet regelmatig in contact komen met anderen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
de mogelijkheid om thuis te werken	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
de zekerheid je baan te behouden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
reistijd naar en van het werk	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
het reizen met het openbaar vervoer om op het werk te komen vermijden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

JobWage – Desired Wage | PosJobChar – Relative Importance Job Characteristics During Job Search

PosJobChar – Relative Importance Job Characteristics During Job Search

JobChar – Relative Importance Job Characteristics | vakantiegeld1 – Holiday Bonus

Routing to the question depends on answer in: ws058 – Job Search

Suppose you become unemployed tomorrow and you are looking for a job, have the following things become less important or more important when looking for a job compared to the coronavirus outbreak?

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

	much less important	less important	no less and no more important	more important	much more important
flexible working hours					
salary					
regular contact with others					
not regularly come into contact with others					
the ability to work at home					
guarantee to keep your job					
travel time to and from work					
traveling by public transport to be avoided at work					

Stel dat u morgen werkloos wordt en dat u naar werk zoekt.
Zijn de volgende zaken bij het zoeken naar werk nu minder belangrijk of belangrijker geworden in vergelijking met voor de uitbraak van het coronavirus?

	veel minder belangrijk	minder belangrijk	niet minder en niet meer belangrijk	belangrijker	veel belangrijker
flexibele werktijden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
salaris	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
regelmatig in contact komen met anderen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
niet regelmatig in contact komen met anderen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
de mogelijkheid om thuis te werken	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
de zekerheid je baan te behouden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
reistijd naar en van het werk	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
het reizen met het openbaar vervoer om op het werk te komen vermijden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige Verder

JobChar – Relative Importance Job Characteristics | vakantiegeld1 – Holiday Bonus

vakantiegeld1 – Holiday Bonus

PosJobChar – Relative Importance Job Characteristics During Job Search | vakantiegeld2 – Should Receive Holiday Pay

Normally people receive their holiday pay in May. Which situation applies to you?

I received my holiday pay last May.	I received my holiday pay last May.	but less has been paid out to corona.	My holiday pay will	in consultation	be paid later this year.	My holiday pay will	in consultation	not be this year but only paid next year.	It is still unknown when I will receive my holiday allowance for this year.	My employer has not paid any holiday allowance this year because my employer has gone bankrupt or is in danger of going bankrupt	Not applicable	I have no entitlement to holiday pay (for example	I do not work	Other	name	ly...

Normaal gesproken krijgen mensen in mei hun vakantiegeld uitgekeerd. Welke situatie is op u van toepassing?

- Ik heb mijn vakantiegeld afgelopen mei ontvangen.
- Ik heb mijn vakantiegeld afgelopen mei ontvangen, maar door corona is er nu minder uitgekeerd.
- Mijn vakantiegeld wordt, in overleg, later dit jaar uitgekeerd.
- Mijn vakantiegeld wordt, in overleg, niet dit jaar maar pas volgend jaar uitgekeerd.
- Het is nog onbekend wanneer ik mijn vakantiegeld van dit jaar krijg uitgekeerd.
- Mijn werkgever heeft dit jaar geen vakantiegeld uitgekeerd, omdat mijn werkgever failliet is gegaan of dreigt failliet te gaan
- Niet van toepassing, ik heb geen recht op vakantiegeld (bijvoorbeeld ik werk niet)
- Anders, namelijk...

Vorige Verder

PosJobChar – Relative Importance Job Characteristics During Job Search | vakantiegeld2 – Should Receive Holiday Pay

vakantiegeld2 – Should Receive Holiday Pay

vakantiegeld1 – Holiday Bonus | vakantiegeld2b – Received Amount Holiday Pay

Routing to the question depends on answer in: vakantiegeld1 – Holiday Bonus

Holiday pay is at least eight percent of the annual salary, as no salary, before taxes. [What net amount you received as holiday? / What net amount you should have received as holiday pay and what amount did you receive? / What net you'd actually like to receive holiday pay?] If you are not sure please give your best inschatting. Vult only numbers (whole euros), so without full stops and commas.

Het vakantiegeld is minimaal acht procent van het jaarloon, net geen maandsalaris, vóór aftrek van belastingen.

Welk netto bedrag had u eigenlijk als vakantiegeld moeten ontvangen?

*Als u het niet precies weet geeft u dan uw beste inschatting.
Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma's.*

euro

Vorige Verder

vakantiegeld1 – Holiday Bonus | vakantiegeld2b – Received Amount Holiday Pay

vakantiegeld2b – Received Amount Holiday Pay

vakantiegeld2 – Should Receive Holiday Pay | vakantiegeld3 – Spending Holiday Pay

Routing to the question depends on answer in: vakantiegeld1 – Holiday Bonus

What net amount you should have received as holiday pay and what amount did you receive? If you are not sure please give your best inschatting. Vult only numbers (whole euros), so without full stops and commas.

What net amount you should have received as holiday pay?	
What net amount you receive as a holiday?	

Welk netto bedrag had u als vakantiegeld moeten ontvangen en welk bedrag hebt u ontvangen?

*Als u het niet precies weet geeft u dan uw beste inschatting.
Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma's.*

Welk netto bedrag had u als vakantiegeld moeten ontvangen? euro

Welk netto bedrag hebt u als vakantiegeld ontvangen? euro

Vorige Verder

vakantiegeld2 – Should Receive Holiday Pay | vakantiegeld3 – Spending Holiday Pay

vakantiegeld3 – Spending Holiday Pay

vakantiegeld2b – Received Amount Holiday Pay | income – Income

Routing to the question depends on answer in: vakantiegeld1 – Holiday Bonus

Where would you spend your holiday pay before the coronavirus broke out and where [would you spend your holiday pay now / would you have spent your holiday pay now if you had received it]? You can use the money for one of the following purposes or divide the money over multiple goals. The amount must add up to the total amount of the [holiday / holiday allowance you would otherwise have received].

	Before the outbreak of the corona virus I would spend my vacation pay to	Due to the outbreak of the corona virus I now spend the vacation pay
vacation, trips, social or cultural leisure activities such as visits to museum, theater and cinema		
cover the cost of basic needs and open commitment, which I otherwise could not pay (basic food, energy bills, insurance, mortgage and other loans, medical expenses, etc.)		
cover the cost of expenses I also normally, but not covered by the basic needs and that I otherwise could not pay (eg. home delivery of groceries, video streaming subscriptions, buy books, etc.)		
the purchase of durable goods, such as cars, electronic devices or (garden) furniture		
maintenance of home or garden (eg. painting or plastering, planting garden, pond construction)		
save (put on my checking or savings account, buy shares,		
provide financial support to family and / or friends		
otherwise, namely. . .		
Total		

Waar zou u het vakantiegeld aan uitgeven vóórdat het coronavirus uitbrak en waar gaat u het vakantiegeld nu aan uitgeven?

U kunt het geld voor één van de volgende doelen gebruiken of het geld verdelen over meerdere doelen. Het bedrag moet optellen tot het totale bedrag van het ontvangen vakantiegeld.

	Vóór de uitbraak van het corona virus zou ik mijn vakantiegeld uitgeven aan:	Door de uitbraak van het coronavirus, ga ik nu het vakantiegeld uitgeven aan:
vakantie, uitstapjes, sociale of culturele vrijetijdsactiviteiten zoals bezoek aan museum, theater en bioscoop	<input type="text" value="0"/> euro	<input type="text" value="0"/> euro
het dekken van de kosten van basisbehoeften en openstaande betalingsverplichtingen, die ik anders niet zou kunnen betalen (basisvoedsel, energierekening, verzekeringen, hypotheek en andere leningen, medische kosten, enz.)	<input type="text" value="0"/> euro	<input type="text" value="0"/> euro
het dekken van de kosten van uitgaven die ik normaal gesproken ook heb, maar die niet vallen onder de basisbehoeften en die ik anders niet zou kunnen betalen (bv. thuisbezorgen van boodschappen, videostreaming-abonnementen, boeken kopen, enz.)	<input type="text" value="0"/> euro	<input type="text" value="0"/> euro
de aankoop van duurzame goederen, zoals een auto, technische apparaten of (tuin)meubels	<input type="text" value="0"/> euro	<input type="text" value="0"/> euro
onderhoud aan huis of tuin (bv. schilder- of stucadoorwerk, beplanting tuin, aanleg vijver)	<input type="text" value="0"/> euro	<input type="text" value="0"/> euro
sparen (op mijn betaal- of spaarrekening zetten, aandelen kopen, enz.)	<input type="text" value="0"/> euro	<input type="text" value="0"/> euro
financiële steun geven aan familie en/of vrienden	<input type="text" value="0"/> euro	<input type="text" value="0"/> euro
anders	<input type="text" value="0"/> euro	<input type="text" value="0"/> euro
Nog te verdelen	<input type="text" value="200"/> euro	<input type="text" value="100"/> euro

Vorige Verder

vakantiegeld2b – Received Amount Holiday Pay | income – Income

income – Income

vakantiegeld3 – Spending Holiday Pay | expectedincome – Expected Income

Once again: thank you in advance for participating!

income in January:	
income in February:	
income in March:	
income in April:	
income in May:	

Wat was in de **afgelopen twee maanden** het gezamenlijke **bruto** maandinkomen van uw huishouden? Dus alle inkomsten uit bijvoorbeeld werk, pensioen, werkloosheidsuitkering enz.

*Als u het niet precies weet geeft u dan uw beste inschatting.
Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma's.*

inkomen in april: euro

inkomen in mei: euro

Vorige Verder

vakantiegeld3 – Spending Holiday Pay | expectedincome – Expected Income

expectedincome – Expected Income

income – Income | v0 – School Aged Children in Household

We want to know what you expect the combined gross annual income of your household for 2020, 2021 and 2022 will be. So all the income from work for example, pension, unemployment etc.

Gives you what you expect will be the income in those years.

	Before the existence of an outbreak of coronavirus	Under the circumstances of the moment	
For this year (including the month)			
For the year 2021			
For the year 2022			

We willen graag weten wat u verwacht dat het gezamenlijke **bruto** jaarinkomen van uw huishouden voor 2020, 2021, en 2022 zal zijn. Dus alle inkomsten uit bijvoorbeeld werk, pensioen, werkloosheidsuitkering enz.

Geeft u aan wat u **nu** verwacht dat in deze jaren het inkomen zal zijn.

Onder de omstandigheden van dit moment

Voor dit jaar (dus ook voor de maanden januari tot en met mei) euro

Voor het jaar 2021 euro

Voor het jaar 2022 euro

Vorige Verder

income – Income | v0 – School Aged Children in Household

v0 – School Aged Children in Household

expectedincome – Expected Income | v0a – Children in Primary School

Do you have (partially) children living at home who are in primary school or who are not yet in primary school?

- Yes, I have a child in elementary school
- Yes, I have a child or children who are not yet in elementary school
- Yes, I have a child or children who are not yet in elementary school

Hebt u (gedeeltelijk) thuiswonende kinderen die op de basisschool zitten of die nog niet op de basisschool zitten?

Ja, ik heb een kind of kinderen op de basisschool

Ja, ik heb een kind of kinderen die nog niet op de basisschool zitten

Nee

expectedincome – Expected Income | v0a – Children in Primary School

v0a – Children in Primary School

v0 – School Aged Children in Household | v0b – Children Not Yet in School

How many of your children are in primary school?

Hebt u (gedeeltelijk) thuiswonende kinderen die op de basisschool zitten of die nog niet op de basisschool zitten?

Ja, ik heb een kind of kinderen op de basisschool
 Ja, ik heb een kind of kinderen die nog niet op de basisschool zitten
 Nee

Hoeveel van uw kinderen zitten op de **basisschool**?

Vorige Verder

v0 – School Aged Children in Household | v0b – Children Not Yet in School

v0b – Children Not Yet in School

v0a – Children in Primary School | v1_bo – Information Children Primary

How many of your children are not yet in primary school?

Hebt u (gedeeltelijk) thuiswonende kinderen die op de basisschool zitten of die nog niet op de basisschool zitten?

Ja, ik heb een kind of kinderen op de basisschool
 Ja, ik heb een kind of kinderen die nog niet op de basisschool zitten
 Nee

Hoeveel van uw kinderen zitten nog niet op de basisschool?

Vorige Verder

v0a – Children in Primary School | v1_bo – Information Children Primary

v1_bo – Information Children Primary

v0b – Children Not Yet in School | v1_vo – Information Pre-School Children

Routing to the question depends on answer in: v0a – Children in Primary School

Below you will find the information you already filled in in May about all your children who attend primary school. Check whether this information is correct. We ask for the first name of your [child / children] so that you answer the right question about the right child. This first name is not used for anything and is not made available to the

researchers. You can also choose to use a nickname for your child instead of the first name, or other information that will help you know which child you are talking about (eg “daughter, 2”).

	First name	sex	birth
First child in primary school			
Second child in primary school			
Third child in elementary school			
Fourth child in primary school			
Fifth child in primary school			

Hieronder ziet u de gegevens die u in mei al ingevuld hebt over al uw kinderen die naar de basisschool gaan. Controleert u of deze gegevens kloppen.

Wij vragen om de voornaam van uw kinderen zodat u de juiste vraag over het juiste kind beantwoordt. Deze voornaam wordt verder nergens voor gebruikt en wordt ook niet beschikbaar gemaakt voor de onderzoekers. U kunt er ook voor kiezen om in plaats van de voornaam een bijnaam voor uw kind te gebruiken, of andere informatie die ervoor zorgt dat u weet over welk kind het gaat (bv. “dochter, 2”).

Basisschool

Basisschool	Voornaam	Geslacht	Geboortejaar
Kind op de basisschool	<input type="text"/>	...selecteer ▼	...selecteer ▼
Tweede kind op de basisschool	<input type="text"/>	...selecteer ▼	...selecteer ▼
Derde kind op de basisschool	<input type="text"/>	...selecteer ▼	...selecteer ▼

Kinderdagverblijf of gastouder

Kinderdagverblijf of gastouder	Voornaam	Geslacht	Geboortejaar
Kind dat nog niet op de basisschool zit	<input type="text"/>	...selecteer ▼	...selecteer ▼

Vorige Verder

v0b – Children Not Yet in School | v1_vo – Information Pre-School Children

v1_vo – Information Pre-School Children

v1_bo – Information Children Primary | v2_bokind – School Attendance Primary School

Routing to the question depends on answer in: v0b – Children Not Yet in School

Below you will find the information you already filled in in May about all your children who attend primary school. Check whether this information is correct. We ask for the first name of your [child / children] so that you answer the right question about the right child. This first name is not used for anything and is not made available to the researchers. You can also choose to use a nickname for your child instead of the first name, or other information that will help you know which child you are talking about (eg “daughter, 2”).

	First name	sex	birth
First child is not yet in elementary school			
Second child is not yet in elementary school			
Third child who is not yet in elementary school			
Fourth child who is not yet in elementary school			
Fifth child who is not yet in elementary school			

Hieronder ziet u de gegevens die u in mei al ingevuld hebt over al uw kinderen die naar de basisschool gaan. Controleert u of deze gegevens kloppen.

Wij vragen om de voornaam van uw kinderen zodat u de juiste vraag over het juiste kind beantwoordt. Deze voornaam wordt verder nergens voor gebruikt en wordt ook niet beschikbaar gemaakt voor de onderzoekers. U kunt er ook voor kiezen om in plaats van de voornaam een bijnaam voor uw kind te gebruiken, of andere informatie die ervoor zorgt dat u weet over welk kind het gaat (bv. "dochter, 2").

Basisschool	Voornaam	Geslacht	Geboortejaar
Kind op de basisschool	<input type="text"/>	...selecteer ▼	...selecteer ▼
Tweede kind op de basisschool	<input type="text"/>	...selecteer ▼	...selecteer ▼
Derde kind op de basisschool	<input type="text"/>	...selecteer ▼	...selecteer ▼

Kinderdagverblijf of gastouder	Voornaam	Geslacht	Geboortejaar
Kind dat nog niet op de basisschool zit	<input type="text"/>	...selecteer ▼	...selecteer ▼

Vorige Verder

v1_bo – Information Children Primary | v2_bokind – School Attendance Primary School

v2_bokind – School Attendance Primary School

v1_vo – Information Pre-School Children | v3_bokind – Reasons No School Attendance

Routing to the question depends on answer in: v0a – Children in Primary School

On what days did Child go to primary school and / or out-of-school care in the past week? And from what time to what time?

	From :	To :	this day did not work
Monday			
Tuesday			
Wednesday			
Thursday			
Friday			

Op welke dagen ging **Kind** in de afgelopen week naar de basisschool en/of naar de buitenschoolse opvang? En van hoe laat tot hoe laat?

	Van:	Tot:	ging deze dag niet
Maandag	...selecteer ▼ uu.mm	...selecteer ▼ uu.mm	<input type="checkbox"/>
Dinsdag	...selecteer ▼ uu.mm	...selecteer ▼ uu.mm	<input type="checkbox"/>
Woensdag	...selecteer ▼ uu.mm	...selecteer ▼ uu.mm	<input type="checkbox"/>
Donderdag	...selecteer ▼ uu.mm	...selecteer ▼ uu.mm	<input type="checkbox"/>
Vrijdag	...selecteer ▼ uu.mm	...selecteer ▼ uu.mm	<input type="checkbox"/>

Vorige Verder

v1_vo – Information Pre-School Children | v3_bokind – Reasons No School Attendance

v3_bokind – Reasons No School Attendance

v2_bokind – School Attendance Primary School | v4_bokind – Attendance Out-of-School Care

Routing to the question depends on answer in: v2_bokind – School Attendance Primary School

Why didn't child go to primary school last week? Multiple answers possible.

- Child was sick
- I am afraid that the child will be infected with the coronavirus and become ill
- I am afraid that because the child goes to school, someone else in the household becomes infected and becomes ill
- Child already had a chronic condition and is exempt from going to school
- Someone in the household has flu-like symptoms / has the coronavirus, so everyone in the household should stay at home
- otherwise, namely. . .

Waarom ging Kind vorige week niet naar de basisschool?
Meerdere antwoorden mogelijk.

Kind was ziek

Ik ben bang dat Kind besmet wordt met het coronavirus en ziek wordt

Ik ben bang dat doordat Kind naar school gaat, iemand anders in het huishouden besmet wordt en ziek wordt

Kind had al last van een chronische aandoening en is vrijgesteld van naar school gaan

Iemand in het huishouden heeft griepachtige klachten/heeft het coronavirus, dus iedereen in het huishouden moet thuis blijven

anders, namelijk...

v2_bokind – School Attendance Primary School | v4_bokind – Attendance Out-of-School Care

v4_bokind – Attendance Out-of-School Care

v3_bokind – Reasons No School Attendance | v5_bokind – Reasons No Out-of-School Care

Routing to the question depends on answer in: v0a – Children in Primary School

Did Child go to out-of-school care last week?

Yes	No
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Is Kind afgelopen week naar de buitenschoolse opvang gegaan?

Ja

Nee

v3_bokind – Reasons No School Attendance | v5_bokind – Reasons No Out-of-School Care

v5_bokind – Reasons No Out-of-School Care

v4_bokind – Attendance Out-of-School Care | v2_vokind_cat – Attendance Kindergarten

Routing to the question depends on answer in: v4_bokind – Attendance Out-of-School Care

Why didn't the child go to out-of-school care last week? Multiple answers possible.

- Child was sick
- I am afraid that the child will be infected with the coronavirus and become ill
- I am afraid that because the child goes to daycare, someone else in the household becomes infected and becomes ill
- Someone in the household has flu-like symptoms / has the coronavirus, so everyone should stay at home in the household
- out-of-school care is not yet open
- there is no place for out-of-school care
- we do not use out-of-school care for children
- otherwise, namely. . .

Waarom ging kind 1 vorige week niet naar de buitenschoolse opvang?
Meerdere antwoorden mogelijk.

- kind 1 was ziek
- ik ben bang dat kind 1 besmet wordt met het coronavirus en ziek wordt
- ik ben bang dat doordat kind 1 naar de opvang gaat, iemand anders in het huishouden besmet wordt en ziek wordt
- iemand in het huishouden heeft griepachtige klachten/heeft het coronavirus, dus iedereen in het huishouden moet thuis blijven
- de buitenschoolse opvang is nog niet open
- er is geen plek op de buitenschoolse opvang
- we maken voor kind 1 geen gebruik van de buitenschoolse opvang
- anders, namelijk...

v4_bokind – Attendance Out-of-School Care | v2_vokind_cat – Attendance Kindergarten

v2_vokind_cat – Attendance Kindergarten

v5_bokind – Reasons No Out-of-School Care | v2_vokind – Times Attendance Kindergarten

Routing to the question depends on answer in: v0b – Children Not Yet in School

Was the child in a kindergarden or with a childminder before the coronavirus outbreak?

Yes	No

Zat kind op het kinderdagverblijf of bij een gastouder voor de uitbraak van het coronavirus?

Ja
 Nee

Vorige Verder

v5_bokind – Reasons No Out-of-School Care | v2_vokind – Times Attendance Kindergarten

v2_vokind – Times Attendance Kindergarten

v2_vokind_cat – Attendance Kindergarten | v3_vokind – Reasons no Kindergarten Attendance

Routing to the question depends on answer in: v0b – Children Not Yet in School

On what days did the child go to the kindergarden or the childminder in the past week? And from what time to what time?

	From :	To :	this day did not work
Monday			
Tuesday			
Wednesday			
Thursday			
Friday			

Op welke dagen ging kind in de afgelopen week naar het kinderdagverblijf of naar de gastouder? En van hoe laat tot hoe laat?

Van: Tot: ging deze dag niet

Maandag	...selecteer ▼ uu.mm	...selecteer ▼ uu.mm	<input type="checkbox"/>
Dinsdag	...selecteer ▼ uu.mm	...selecteer ▼ uu.mm	<input type="checkbox"/>
Woensdag	...selecteer ▼ uu.mm	...selecteer ▼ uu.mm	<input type="checkbox"/>
Donderdag	...selecteer ▼ uu.mm	...selecteer ▼ uu.mm	<input type="checkbox"/>
Vrijdag	...selecteer ▼ uu.mm	...selecteer ▼ uu.mm	<input type="checkbox"/>

Vorige Verder

v2_vokind_cat – Attendance Kindergarden | v3_vokind – Reasons no Kindergarden Attendance

v3_vokind – Reasons no Kindergarden Attendance

v2_vokind – Times Attendance Kindergarden

Routing to the question depends on answer in: v2_vokind – Times Attendance Kindergarden

Why didn't the child go to the nursery or the childminder? Multiple answers possible..

- Child was sick
- I'm afraid that child gets infected with the coronavirus and gets sick
- I am afraid that because child goes to the daycare or childminder, someone else in the household gets infected and gets sick
- Someone in the household has flu-like symptoms / has the coronavirus, so everyone in the household should stay at home
- after-school care is not yet open, we cannot yet contact the childminder
- there is no place at the daycare or with the childminder
- we make for child not use the nursery or a childminder
- otherwise, namely. . .

Waarom ging kind niet naar het kinderdagverblijf of naar de gastouder?
Meerdere antwoorden mogelijk.

- kind was ziek
- Ik ben bang dat kind besmet wordt met het coronavirus en ziek wordt
- Ik ben bang dat doordat kind naar de opvang of gastouder gaat, iemand anders in het huishouden besmet wordt en ziek wordt
- Iemand in het huishouden heeft griepachtige klachten/heeft het coronavirus, dus iedereen in het huishouden moet thuis blijven
- de kinderopvang is nog niet open, we kunnen nog niet terecht bij de gastouder
- er is geen plek op de kinderdagopvang of bij de gastouder
- anders, namelijk...

Vorige Verder

v2_vokind – Times Attendance Kindergarden

4.4 Overview of Questions Wave 4 (English) Grouped by Topic

This page contains the questions grouped by topic. When clicking into a question, please note that internally the questions are ordered according to their appearance in the questionnaire. Clicking on the next or previous question will thus not preserve the grouping by topic.

4.4.1 Background

4.4.2 Behavior

4.4.3 Beliefs

4.4.4 Childcare

4.4.5 Employment

4.4.6 Finances

4.4.7 Health Beliefs

4.4.8 Job Search

4.4.9 Mental Health

4.4.10 Public Life

4.4.11 holiday pay

4.5 Overview of Variables Wave 4

The table below contains an overview of the variables in wave 4 and the questions they are linked to.

Table 1: Overview of Variables Wave 4

Variable	Type	Topic	Reference Period Other Than Survey Period	Question Id	Routing
p_2m_infected	float	Health Beliefs		q1a	
p_2m_acquaintance_infected	float	Health Beliefs		q1b	
p_2m_hospital_if_infect_self	float	Health Beliefs		q1c	
p_2m_infected_and_pass_on	float	Health Beliefs		q1e	
hours_workplace	float	Employment		q14b_q14werk	
hours_home	float	Employment		q14b_q14thuis	
feeling_emptiness	Categorical	Mental Health		cs12e284	
enough_people_approach	Categorical	Behavior		cs12e285	
enough_people_trust	Categorical	Behavior		cs12e286	
enough_people_bond	Categorical	Behavior		cs12e287	

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

miss_people_around	Categorical	Behavior		cs12e288	
feel_let_down_often	Categorical	Behavior		cs12e289	
n_contacts_personal	float	Behavior		soccont1	
n_contacts_distanced	float	Behavior		soccont2	
hh_income_202001	float	Finances	202001	inc_jan	
hh_income_202002	float	Finances	202002	inc_feb	
hh_income_202003	float	Finances	202003	inc_mrt	
e_2020_hh_income_202002	float	Finances	202002	expinc2020_col1	
e_2021_hh_income_202002	float	Finances	202002	expinc2021_col1	
e_2022_hh_income_202002	float	Finances	202002	expinc2022_col1	
e_2020_hh_income	float	Finances		expinc2020_a_col2_a	
e_2021_hh_income	float	Finances		expinc2021_a_col2_a	
e_2022_hh_income	float	Finances		expinc2022_a_col2_a	
nervous_month	Ordered Categorical	Mental Health		q30a_mnd	
depressed_month	Ordered Categorical	Mental Health		q30b_mnd	
calm_month	Ordered Categorical	Mental Health		q30c_mnd	
gloomy_month	Ordered Categorical	Mental Health		q30d_mnd	
happy_month	Ordered Categorical	Mental Health		q30e_mnd	
work_status	Categorical	Employment		EmploymentStatus	
change_empl	Categorical	Finances		change_empl	
change_selfempl	Categorical	Finances		change_selfempl	
work_change_because_corona	bool	Finances		q2	
month_lost_job	Ordered Categorical	Finances		q4_maand	
year_lost_job	Int	Finances		q4_jaar	
have_children_prim_school	bool	Background		v0__1	
have_children_sec_school	bool	Background		v0__2	
no_children_prim_sec_school	bool	Background		v0__3	
amount_children_primary	Int	Background		v0a	
amount_children_sec	Int	Background		v0b	
first_primary_gender	Categorical	Background		v1_bo_kind1_geslacht	
first_primary_birth	Int	Background		v1_bo_kind1_gebjaar	
second_primary_gender	Categorical	Background		v1_bo_kind2_geslacht	
second_primary_birth	Int	Background		v1_bo_kind2_gebjaar	
third_primary_gender	Categorical	Background		v1_bo_kind3_geslacht	
third_primary_birth	Int	Background		v1_bo_kind3_gebjaar	
fourth_primary_gender	Categorical	Background		v1_bo_kind4_geslacht	
fourth_primary_birth	Int	Background		v1_bo_kind4_gebjaar	
fifth_primary_gender	Categorical	Background		v1_bo_kind5_geslacht	
fifth_primary_birth	Int	Background		v1_bo_kind5_gebjaar	
first_sec_gender	Categorical	Background		v1_vo_kind1_geslacht	

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

first_sec_birth	Int	Background		v1_vo_kind1_gebjaar	
second_sec_gender	Categorical	Background		v1_vo_kind2_geslacht	
second_sec_birth	Int	Background		v1_vo_kind2_gebjaar	
third_sec_gender	Categorical	Background		v1_vo_kind3_geslacht	
third_sec_birth	Int	Background		v1_vo_kind3_gebjaar	
fourth_sec_gender	Categorical	Background		v1_vo_kind4_geslacht	
fourth_sec_birth	Int	Background		v1_vo_kind4_gebjaar	
fifth_sec_gender	Categorical	Background		v1_vo_kind5_geslacht	
fifth_sec_birth	Int	Background		v1_vo_kind5_gebjaar	
hpay_situation	Categorical	holiday pay		vakantiegeld1	
hpay_amount	Int	holiday pay		vakantiegeld2	
hpay_norm	Int	holiday pay		vakantiegeld2b_1	
hpay_amount_merge	Int	holiday pay		vakantiegeld2b_2	
hpay_amount_freetime_202002	bool	holiday pay	202002	vakantiegeld3a_pre	
hpay_amount_basicneeds_202002	bool	holiday pay	202002	vakantiegeld3b_pre	
hpay_amount_entertainment_202002	bool	holiday pay	202002	vakantiegeld3c_pre	
hpay_amount_durables_202002	bool	holiday pay	202002	vakantiegeld3d_pre	
hpay_amount_house_202002	bool	holiday pay	202002	vakantiegeld3e_pre	
hpay_amount_saving_202002	bool	holiday pay	202002	vakantiegeld3f_pre	
hpay_amount_transfer_202002	bool	holiday pay	202002	vakantiegeld3g_pre	
hpay_amount_other_202002	bool	holiday pay	202002	vakantiegeld3h_pre	
hpay_amount_sum_202002	bool	holiday pay	202002	vakantiegeld3_totaal_pre	
hpay_amount_freetime	bool	holiday pay		vakantiegeld3a_nu	
hpay_amount_basicneeds	bool	holiday pay		vakantiegeld3b_nu	
hpay_amount_entertainment	bool	holiday pay		vakantiegeld3c_nu	
hpay_amount_durables	bool	holiday pay		vakantiegeld3d_nu	
hpay_amount_house	bool	holiday pay		vakantiegeld3e_nu	
hpay_amount_saving	bool	holiday pay		vakantiegeld3f_nu	
hpay_amount_transfer	bool	holiday pay		vakantiegeld3g_nu	
hpay_amount_other	bool	holiday pay		vakantiegeld3h_nu	
hpay_amount_sum	bool	holiday pay		vakantiegeld3_totaal_nu	
e_2m_findoldjob	Int	Beliefs		beliefs1a	
e_6m_findoldjob	Int	Beliefs		beliefs1b	
e_2m_findjob	Int	Beliefs		beliefs2a	
e_6m_findjob	Int	Beliefs		beliefs2b	
l_findoldjob_rel	Ordered Categorical	Beliefs		beliefs3	
impact_corona_findoldjob	Categorical	Beliefs		beliefs4	
findoldjob_wage_rel	Ordered Categorical	Beliefs		beliefs5	
e_2m_findcurrentjob	Int	Beliefs		beliefs6a	
e_6m_findcurrentjob	Int	Beliefs		beliefs6b	
e_2m_findjob_merge	Int	Beliefs		beliefs7a	
e_6m_findjob_merge	Int	Beliefs		beliefs7b	

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

l_findcurrentjob_rel	Ordered Categorical	Beliefs		beliefs8	
impact_corona_findcurrentjob	Categorical	Beliefs		beliefs9	
findcurrentjob_wage_rel	Ordered Categorical	Beliefs		beliefs10	
support_childcare_open	Ordered Categorical	Childcare		support_a	
support_primary_open	Ordered Categorical	Childcare		support_b	
support_cafe_open	Ordered Categorical	Public Life		support_c	
support_transport_rules	Ordered Categorical	Public Life		support_d	
support_sports_rules	Ordered Categorical	Public Life		support_e	
support_workplace_rules	Ordered Categorical	Public Life		support_f	
avoid_cafe	Ordered Categorical	Behavior		avoid_a	
avoid_theater	Ordered Categorical	Behavior		avoid_b	
avoid_public_transport	Ordered Categorical	Behavior		avoid_c	
avoid_gym	Ordered Categorical	Behavior		avoid_d	
duration_open_schools	Ordered Categorical	Beliefs		duration_a	
duration_open_cafes	Ordered Categorical	Beliefs		duration_b	
duration_no_masks_transport	Ordered Categorical	Beliefs		duration_c	
duration_sports	Ordered Categorical	Beliefs		duration_d	
duration_no_measures_workplace	Ordered Categorical	Beliefs		duration_e	
seeking_intensity	Categorical	Job Search		ws058	
job_search_same	Categorical	Job Search		extra	
no_search_empl_not_lose_job	bool	Job Search		NotLooking__1	
no_search_empl_not_change_job	bool	Job Search		NotLooking__2	
no_search_empl_corona	bool	Job Search		NotLooking__3	
no_search_empl_cant_find_other	bool	Job Search		NotLooking__4	
no_search_empl_other	bool	Job Search		NotLooking__5	
no_search_empl_other_str	str	Job Search		NotLooking_str	
no_search_study	bool	Job Search		ws059__1	
no_search_household	bool	Job Search		ws059__2	
no_search_incapacitated	bool	Job Search		ws059__3	
no_search_rentier	bool	Job Search		ws059__4	
no_search_retirement	bool	Job Search		ws059__5	
no_search_impact_corona	bool	Job Search		ws059__6	
no_search_cant_find_other	bool	Job Search		ws059__7	
no_search_corona_not_safe	bool	Job Search		ws059__8	

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

no_search_other	bool	Job Search		ws059__9	
no_search_other_str	str	Job Search		ws059_str	
reason_seeking_loss_corona	bool	Job Search		ws060__1	
reason_seeking_loss_other	bool	Job Search		ws060__2	
reason_seeking_temporary	bool	Job Search		ws060__3	
reason_seeking_earn_more	bool	Job Search		ws060__4	
reason_seeking_conditions	bool	Job Search		ws060__5	
reason_seeking_side	bool	Job Search		ws060__6	
reason_seeking_less	bool	Job Search		ws060__7	
reason_seeking_more	bool	Job Search		ws060__8	
reason_seeking_unhappy	bool	Job Search		ws060__9	
reason_seeking_security	bool	Job Search		ws060__10	
search_home_home	bool	Job Search		ws060__11	
reason_seeking_other	bool	Job Search		ws060__12	
reason_seeking_other_str	str	Job Search		ws060_str	
seeking_ad	bool	Job Search		ws063__1	
seeking_placed	bool	Job Search		ws063__2	
seeking_employers	bool	Job Search		ws063__3	
seeking_relatives	bool	Job Search		ws063__4	
seeking_labor	bool	Job Search		ws063__5	
seeking_agency	bool	Job Search		ws063__6	
seeking_internet	bool	Job Search		ws063__7	
seeking_coach	bool	Job Search		ws063__8	
seeking_follow	bool	Job Search		ws063__9	
seeking_other	bool	Job Search		ws063__10	
seeking_none	bool	Job Search		ws063__11	
applied_job	Int	Job Search	2 months	ws064	
seeking_none_reason	Categorical	Job Search		ws065	
seeking_hours	Int	Job Search		JobHours	
seeking_wage	Int	Job Search		JobWage	
job_important_flexible_hours	Ordered Categorical	Job Search		JobChar1	
job_important_salary	Ordered Categorical	Job Search		JobChar2	
job_important_contact	Ordered Categorical	Job Search		JobChar3	
job_important_no_contact	Ordered Categorical	Job Search		JobChar4	
job_important_homeoffice	Ordered Categorical	Job Search		JobChar5	
job_important_security	Ordered Categorical	Job Search		JobChar6	
job_important_travel_time	Ordered Categorical	Job Search		JobChar7	
job_important_transport	Ordered Categorical	Job Search		JobChar8	
job_important_flexible_hours_merge	Categorical	Job Search		PosJobChar1	

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

job_important_salary_merge	Categorical	Job Search		PosJobChar2	
job_important_contact_merge	Categorical	Job Search		PosJobChar3	
job_important_no_contact_merge	Categorical	Job Search		PosJobChar4	
job_important_homeoffice_merge	Categorical	Job Search		PosJobChar5	
job_important_security_merge	Categorical	Job Search		PosJobChar6	
job_important_travel_time_merge	Categorical	Job Search		PosJobChar7	
job_important_transport_merge	Categorical	Job Search		PosJobChar8	
school_start_mo_prim_child1	float	Childcare		v2_ma_bokind1_start	
school_start_tue_prim_child1	float	Childcare		v2_di_bokind1_start	
school_start_wed_prim_child1	float	Childcare		v2_wo_bokind1_start	
school_start_thu_prim_child1	float	Childcare		v2_do_bokind1_start	
school_start_fr_prim_child1	float	Childcare		v2_vr_bokind1_start	
school_end_mo_prim_child1	float	Childcare		v2_ma_bokind1_end	
school_end_tue_prim_child1	float	Childcare		v2_di_bokind1_end	
school_end_wed_prim_child1	float	Childcare		v2_wo_bokind1_end	
school_end_thu_prim_child1	float	Childcare		v2_do_bokind1_end	
school_end_fr_prim_child1	float	Childcare		v2_vr_bokind1_end	
not_mo_prim_child1	bool	Childcare		v2_ma_bokind1_na	
not_tue_prim_child1	bool	Childcare		v2_di_bokind1_na	
not_wed_prim_child1	bool	Childcare		v2_wo_bokind1_na	
not_thu_prim_child1	bool	Childcare		v2_do_bokind1_na	
not_fr_prim_child1	bool	Childcare		v2_vr_bokind1_na	
no_school_sick_prim_child1	bool	Childcare		v3_bokind1__1	
no_school_infect_prim_child1	bool	Childcare		v3_bokind1__2	
no_school_infect_hh_prim_child1	bool	Childcare		v3_bokind1__3	
no_school_exempt_prim_child1	bool	Childcare		v3_bokind1__4	
no_school_household_prim_child1	bool	Childcare		v3_bokind1__5	
no_school_other_prim_child1	bool	Childcare		v3_bokind1__6	
no_school_other_str_prim_child1	Categorical	Childcare		v3and_bokind1	
cc_prim_child1	bool	Childcare		v4_bokind1	
no_cc_sick_prim_child1	bool	Childcare		v5_bokind1__1	
no_cc_infect_prim_child1	bool	Childcare		v5_bokind1__2	
no_cc_infect_hh_prim_child1	bool	Childcare		v5_bokind1__3	
no_cc_household_prim_child1	bool	Childcare		v5_bokind1__4	
no_cc_closed_prim_child1	bool	Childcare		v5_bokind1__5	
no_cc_no_place_prim_child1	bool	Childcare		v5_bokind1__6	
no_cc_dont_use_prim_child1	bool	Childcare		v5_bokind1__7	
no_cc_other_prim_child1	bool	Childcare		v5_bokind1__9	
no_cc_other_str_prim_child1	str	Childcare		v5and_bokind1	
school_start_mo_prim_child2	float	Childcare		v2_ma_bokind2_start	
school_start_tue_prim_child2	float	Childcare		v2_di_bokind2_start	
school_start_wed_prim_child2	float	Childcare		v2_wo_bokind2_start	
school_start_thu_prim_child2	float	Childcare		v2_do_bokind2_start	

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

school_start_fr_prim_child2	float	Childcare		v2_vr_bokind2_start	
school_end_mo_prim_child2	float	Childcare		v2_ma_bokind2_end	
school_end_tue_prim_child2	float	Childcare		v2_di_bokind2_end	
school_end_wed_prim_child2	float	Childcare		v2_wo_bokind2_end	
school_end_thu_prim_child2	float	Childcare		v2_do_bokind2_end	
school_end_fr_prim_child2	float	Childcare		v2_vr_bokind2_end	
not_mo_prim_child2	bool	Childcare		v2_ma_bokind2_na	
not_tue_prim_child2	bool	Childcare		v2_di_bokind2_na	
not_wed_prim_child2	bool	Childcare		v2_wo_bokind2_na	
not_thu_prim_child2	bool	Childcare		v2_do_bokind2_na	
not_fr_prim_child2	bool	Childcare		v2_vr_bokind2_na	
no_school_sick_prim_child2	bool	Childcare		v3_bokind2__1	
no_school_infect_prim_child2	bool	Childcare		v3_bokind2__2	
no_school_infect_hh_prim_child2	bool	Childcare		v3_bokind2__3	
no_school_exempt_prim_child2	bool	Childcare		v3_bokind2__4	
no_school_household_prim_child2	bool	Childcare		v3_bokind2__5	
no_school_other_prim_child2	bool	Childcare		v3_bokind2__6	
no_school_other_str_prim_child2	Categorical	Childcare		v3and_bokind2	
cc_prim_child2	bool	Childcare		v4_bokind2	
no_cc_sick_prim_child2	bool	Childcare		v5_bokind2__1	
no_cc_infect_prim_child2	bool	Childcare		v5_bokind2__2	
no_cc_infect_hh_prim_child2	bool	Childcare		v5_bokind2__3	
no_cc_household_prim_child2	bool	Childcare		v5_bokind2__4	
no_cc_closed_prim_child2	bool	Childcare		v5_bokind2__5	
no_cc_no_place_prim_child2	bool	Childcare		v5_bokind2__6	
no_cc_dont_use_prim_child2	bool	Childcare		v5_bokind2__7	
no_cc_other_prim_child2	bool	Childcare		v5_bokind2__9	
no_cc_other_str_prim_child2	str	Childcare		v5and_bokind2	
school_start_mo_prim_child3	float	Childcare		v2_ma_bokind3_start	
school_start_tue_prim_child3	float	Childcare		v2_di_bokind3_start	
school_start_wed_prim_child3	float	Childcare		v2_wo_bokind3_start	
school_start_thu_prim_child3	float	Childcare		v2_do_bokind3_start	
school_start_fr_prim_child3	float	Childcare		v2_vr_bokind3_start	
school_end_mo_prim_child3	float	Childcare		v2_ma_bokind3_end	
school_end_tue_prim_child3	float	Childcare		v2_di_bokind3_end	
school_end_wed_prim_child3	float	Childcare		v2_wo_bokind3_end	
school_end_thu_prim_child3	float	Childcare		v2_do_bokind3_end	
school_end_fr_prim_child3	float	Childcare		v2_vr_bokind3_end	
not_mo_prim_child3	bool	Childcare		v2_ma_bokind3_na	
not_tue_prim_child3	bool	Childcare		v2_di_bokind3_na	
not_wed_prim_child3	bool	Childcare		v2_wo_bokind3_na	
not_thu_prim_child3	bool	Childcare		v2_do_bokind3_na	
not_fr_prim_child3	bool	Childcare		v2_vr_bokind3_na	

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

no_school_sick_prim_child3	bool	Childcare		v3_bokind3__1	
no_school_infect_prim_child3	bool	Childcare		v3_bokind3__2	
no_school_infect_hh_prim_child3	bool	Childcare		v3_bokind3__3	
no_school_exempt_prim_child3	bool	Childcare		v3_bokind3__4	
no_school_household_prim_child3	bool	Childcare		v3_bokind3__5	
no_school_other_prim_child3	bool	Childcare		v3_bokind3__6	
no_school_other_str_prim_child3	Categorical	Childcare		v3and_bokind3	
cc_prim_child3	bool	Childcare		v4_bokind3	
no_cc_sick_prim_child3	bool	Childcare		v5_bokind3__1	
no_cc_infected_prim_child3	bool	Childcare		v5_bokind3__2	
no_cc_infected_hh_prim_child3	bool	Childcare		v5_bokind3__3	
no_cc_household_prim_child3	bool	Childcare		v5_bokind3__4	
no_cc_closed_prim_child3	bool	Childcare		v5_bokind3__5	
no_cc_no_place_prim_child3	bool	Childcare		v5_bokind3__6	
no_cc_dont_use_prim_child3	bool	Childcare		v5_bokind3__7	
no_cc_other_prim_child3	bool	Childcare		v5_bokind3__9	
no_cc_other_str_prim_child3	str	Childcare		v5and_bokind3	
school_start_mo_prim_child4	float	Childcare		v2_ma_bokind4_start	
school_start_tue_prim_child4	float	Childcare		v2_di_bokind4_start	
school_start_wed_prim_child4	float	Childcare		v2_wo_bokind4_start	
school_start_thu_prim_child4	float	Childcare		v2_do_bokind4_start	
school_start_fr_prim_child4	float	Childcare		v2_vr_bokind4_start	
school_end_mo_prim_child4	float	Childcare		v2_ma_bokind4_end	
school_end_tue_prim_child4	float	Childcare		v2_di_bokind4_end	
school_end_wed_prim_child4	float	Childcare		v2_wo_bokind4_end	
school_end_thu_prim_child4	float	Childcare		v2_do_bokind4_end	
school_end_fr_prim_child4	float	Childcare		v2_vr_bokind4_end	
not_mo_prim_child4	bool	Childcare		v2_ma_bokind4_na	
not_tue_prim_child4	bool	Childcare		v2_di_bokind4_na	
not_wed_prim_child4	bool	Childcare		v2_wo_bokind4_na	
not_thu_prim_child4	bool	Childcare		v2_do_bokind4_na	
not_fr_prim_child4	bool	Childcare		v2_vr_bokind4_na	
no_school_sick_prim_child4	bool	Childcare		v3_bokind4__1	
no_school_infect_prim_child4	bool	Childcare		v3_bokind4__2	
no_school_infect_hh_prim_child4	bool	Childcare		v3_bokind4__3	
no_school_exempt_prim_child4	bool	Childcare		v3_bokind4__4	
no_school_household_prim_child4	bool	Childcare		v3_bokind4__5	
no_school_other_prim_child4	bool	Childcare		v3_bokind4__6	
no_school_other_str_prim_child4	Categorical	Childcare		v3and_bokind4	
cc_prim_child4	bool	Childcare		v4_bokind4	
no_cc_sick_prim_child4	bool	Childcare		v5_bokind4__1	
no_cc_infected_prim_child4	bool	Childcare		v5_bokind4__2	
no_cc_infected_hh_prim_child4	bool	Childcare		v5_bokind4__3	

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

no_cc_household_prim_child4	bool	Childcare		v5_bokind4__4	
no_cc_closed_prim_child4	bool	Childcare		v5_bokind4__5	
no_cc_no_place_prim_child4	bool	Childcare		v5_bokind4__6	
no_cc_dont_use_prim_child4	bool	Childcare		v5_bokind4__7	
no_cc_other_prim_child4	bool	Childcare		v5_bokind4__9	
no_cc_other_str_prim_child4	str	Childcare		v5and_bokind4	
school_start_mo_prim_child5	float	Childcare		v2_ma_bokind5_start	
school_start_tue_prim_child5	float	Childcare		v2_di_bokind5_start	
school_start_wed_prim_child5	float	Childcare		v2_wo_bokind5_start	
school_start_thu_prim_child5	float	Childcare		v2_do_bokind5_start	
school_start_fr_prim_child5	float	Childcare		v2_vr_bokind5_start	
school_end_mo_prim_child5	float	Childcare		v2_ma_bokind5_end	
school_end_tue_prim_child5	float	Childcare		v2_di_bokind5_end	
school_end_wed_prim_child5	float	Childcare		v2_wo_bokind5_end	
school_end_thu_prim_child5	float	Childcare		v2_do_bokind5_end	
school_end_fr_prim_child5	float	Childcare		v2_vr_bokind5_end	
not_mo_prim_child5	bool	Childcare		v2_ma_bokind5_na	
not_tue_prim_child5	bool	Childcare		v2_di_bokind5_na	
not_wed_prim_child5	bool	Childcare		v2_wo_bokind5_na	
not_thu_prim_child5	bool	Childcare		v2_do_bokind5_na	
not_fr_prim_child5	bool	Childcare		v2_vr_bokind5_na	
no_school_sick_prim_child5	bool	Childcare		v3_bokind5__1	
no_school_infect_prim_child5	bool	Childcare		v3_bokind5__2	
no_school_infect_hh_prim_child5	bool	Childcare		v3_bokind5__3	
no_school_exempt_prim_child5	bool	Childcare		v3_bokind5__4	
no_school_household_prim_child5	bool	Childcare		v3_bokind5__5	
no_school_other_prim_child5	bool	Childcare		v3_bokind5__6	
no_school_other_str_prim_child5	Categorical	Childcare		v3and_bokind5	
cc_prim_child5	bool	Childcare		v4_bokind5	
no_cc_sick_prim_child5	bool	Childcare		v5_bokind5__1	
no_cc_infected_prim_child5	bool	Childcare		v5_bokind5__2	
no_cc_infected_hh_prim_child5	bool	Childcare		v5_bokind5__3	
no_cc_household_prim_child5	bool	Childcare		v5_bokind5__4	
no_cc_closed_prim_child5	bool	Childcare		v5_bokind5__5	
no_cc_no_place_prim_child5	bool	Childcare		v5_bokind5__6	
no_cc_dont_use_prim_child5	bool	Childcare		v5_bokind5__7	
no_cc_other_prim_child5	bool	Childcare		v5_bokind5__9	
no_cc_other_str_prim_child5	str	Childcare		v5and_bokind5	
school_start_mo_sec_child1	float	Childcare		v2_ma_vokind1_start	
school_start_tue_sec_child1	float	Childcare		v2_di_vokind1_start	
school_start_wed_sec_child1	float	Childcare		v2_wo_vokind1_start	
school_start_thu_sec_child1	float	Childcare		v2_do_vokind1_start	
school_start_fr_sec_child1	float	Childcare		v2_vr_vokind1_start	

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

school_end_mo_sec_child1	float	Childcare		v2_ma_vokind1_end	
school_end_tue_sec_child1	float	Childcare		v2_di_vokind1_end	
school_end_wed_sec_child1	float	Childcare		v2_wo_vokind1_end	
school_end_thu_sec_child1	float	Childcare		v2_do_vokind1_end	
school_end_fr_sec_child1	float	Childcare		v2_vr_vokind1_end	
not_mo_sec_child1	bool	Childcare		v2_ma_vokind1_na	
not_tue_sec_child1	bool	Childcare		v2_di_vokind1_na	
not_wed_sec_child1	bool	Childcare		v2_wo_vokind1_na	
not_thu_sec_child1	bool	Childcare		v2_do_vokind1_na	
not_fr_sec_child1	bool	Childcare		v2_vr_vokind1_na	
no_school_sick_sec_child1	bool	Childcare		v3_vokind1__1	
no_school_infect_sec_child1	bool	Childcare		v3_vokind1__2	
no_school_infect_hh_sec_child1	bool	Childcare		v3_vokind1__3	
no_school_exempt_sec_child1	bool	Childcare		v3_vokind1__4	
no_school_household_sec_child1	bool	Childcare		v3_vokind1__5	
no_school_other_sec_child1	bool	Childcare		v3_vokind1__6	
no_school_other_str_sec_child1	Categorical	Childcare		v3and_vokind1	
school_start_mo_sec_child2	float	Childcare		v2_ma_vokind2_start	
school_start_tue_sec_child2	float	Childcare		v2_di_vokind2_start	
school_start_wed_sec_child2	float	Childcare		v2_wo_vokind2_start	
school_start_thu_sec_child2	float	Childcare		v2_do_vokind2_start	
school_start_fr_sec_child2	float	Childcare		v2_vr_vokind2_start	
school_end_mo_sec_child2	float	Childcare		v2_ma_vokind2_end	
school_end_tue_sec_child2	float	Childcare		v2_di_vokind2_end	
school_end_wed_sec_child2	float	Childcare		v2_wo_vokind2_end	
school_end_thu_sec_child2	float	Childcare		v2_do_vokind2_end	
school_end_fr_sec_child2	float	Childcare		v2_vr_vokind2_end	
not_mo_sec_child2	bool	Childcare		v2_ma_vokind2_na	
not_tue_sec_child2	bool	Childcare		v2_di_vokind2_na	
not_wed_sec_child2	bool	Childcare		v2_wo_vokind2_na	
not_thu_sec_child2	bool	Childcare		v2_do_vokind2_na	
not_fr_sec_child2	bool	Childcare		v2_vr_vokind2_na	
no_school_sick_sec_child2	bool	Childcare		v3_vokind2__1	
no_school_infect_sec_child2	bool	Childcare		v3_vokind2__2	
no_school_infect_hh_sec_child2	bool	Childcare		v3_vokind2__3	
no_school_exempt_sec_child2	bool	Childcare		v3_vokind2__4	
no_school_household_sec_child2	bool	Childcare		v3_vokind2__5	
no_school_other_sec_child2	bool	Childcare		v3_vokind2__6	
no_school_other_str_sec_child2	Categorical	Childcare		v3and_vokind2	
school_start_mo_sec_child3	float	Childcare		v2_ma_vokind3_start	
school_start_tue_sec_child3	float	Childcare		v2_di_vokind3_start	
school_start_wed_sec_child3	float	Childcare		v2_wo_vokind3_start	
school_start_thu_sec_child3	float	Childcare		v2_do_vokind3_start	

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

school_start_fr_sec_child3	float	Childcare		v2_vr_vokind3_start	
school_end_mo_sec_child3	float	Childcare		v2_ma_vokind3_end	
school_end_tue_sec_child3	float	Childcare		v2_di_vokind3_end	
school_end_wed_sec_child3	float	Childcare		v2_wo_vokind3_end	
school_end_thu_sec_child3	float	Childcare		v2_do_vokind3_end	
school_end_fr_sec_child3	float	Childcare		v2_vr_vokind3_end	
not_mo_sec_child3	bool	Childcare		v2_ma_vokind3_na	
not_tue_sec_child3	bool	Childcare		v2_di_vokind3_na	
not_wed_sec_child3	bool	Childcare		v2_wo_vokind3_na	
not_thu_sec_child3	bool	Childcare		v2_do_vokind3_na	
not_fr_sec_child3	bool	Childcare		v2_vr_vokind3_na	
no_school_sick_sec_child3	bool	Childcare		v3_vokind3__1	
no_school_infect_sec_child3	bool	Childcare		v3_vokind3__2	
no_school_infect_hh_sec_child3	bool	Childcare		v3_vokind3__3	
no_school_exempt_sec_child3	bool	Childcare		v3_vokind3__4	
no_school_household_sec_child3	bool	Childcare		v3_vokind3__5	
no_school_other_sec_child3	bool	Childcare		v3_vokind3__6	
no_school_other_str_sec_child3	Categorical	Childcare		v3and_vokind3	
school_start_mo_sec_child4	float	Childcare		v2_ma_vokind4_start	
school_start_tue_sec_child4	float	Childcare		v2_di_vokind4_start	
school_start_wed_sec_child4	float	Childcare		v2_wo_vokind4_start	
school_start_thu_sec_child4	float	Childcare		v2_do_vokind4_start	
school_start_fr_sec_child4	float	Childcare		v2_vr_vokind4_start	
school_end_mo_sec_child4	float	Childcare		v2_ma_vokind4_end	
school_end_tue_sec_child4	float	Childcare		v2_di_vokind4_end	
school_end_wed_sec_child4	float	Childcare		v2_wo_vokind4_end	
school_end_thu_sec_child4	float	Childcare		v2_do_vokind4_end	
school_end_fr_sec_child4	float	Childcare		v2_vr_vokind4_end	
not_mo_sec_child4	bool	Childcare		v2_ma_vokind4_na	
not_tue_sec_child4	bool	Childcare		v2_di_vokind4_na	
not_wed_sec_child4	bool	Childcare		v2_wo_vokind4_na	
not_thu_sec_child4	bool	Childcare		v2_do_vokind4_na	
not_fr_sec_child4	bool	Childcare		v2_vr_vokind4_na	
no_school_sick_sec_child4	bool	Childcare		v3_vokind4__1	
no_school_infect_sec_child4	bool	Childcare		v3_vokind4__2	
no_school_infect_hh_sec_child4	bool	Childcare		v3_vokind4__3	
no_school_exempt_sec_child4	bool	Childcare		v3_vokind4__4	
no_school_household_sec_child4	bool	Childcare		v3_vokind4__5	
no_school_other_sec_child4	bool	Childcare		v3_vokind4__6	
no_school_other_str_sec_child4	Categorical	Childcare		v3and_vokind4	
school_start_mo_sec_child5	float	Childcare		v2_ma_vokind5_start	
school_start_tue_sec_child5	float	Childcare		v2_di_vokind5_start	
school_start_wed_sec_child5	float	Childcare		v2_wo_vokind5_start	

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

school_start_thu_sec_child5	float	Childcare		v2_do_vokind5_start	
school_start_fr_sec_child5	float	Childcare		v2_vr_vokind5_start	
school_end_mo_sec_child5	float	Childcare		v2_ma_vokind5_end	
school_end_tue_sec_child5	float	Childcare		v2_di_vokind5_end	
school_end_wed_sec_child5	float	Childcare		v2_wo_vokind5_end	
school_end_thu_sec_child5	float	Childcare		v2_do_vokind5_end	
school_end_fr_sec_child5	float	Childcare		v2_vr_vokind5_end	
not_mo_sec_child5	bool	Childcare		v2_ma_vokind5_na	
not_tue_sec_child5	bool	Childcare		v2_di_vokind5_na	
not_wed_sec_child5	bool	Childcare		v2_wo_vokind5_na	
not_thu_sec_child5	bool	Childcare		v2_do_vokind5_na	
not_fr_sec_child5	bool	Childcare		v2_vr_vokind5_na	
no_school_sick_sec_child5	bool	Childcare		v3_vokind5__1	
no_school_infect_sec_child5	bool	Childcare		v3_vokind5__2	
no_school_infect_hh_sec_child5	bool	Childcare		v3_vokind5__3	
no_school_exempt_sec_child5	bool	Childcare		v3_vokind5__4	
no_school_household_sec_child5	bool	Childcare		v3_vokind5__5	
no_school_other_sec_child5	bool	Childcare		v3_vokind5__6	
no_school_other_str_sec_child5	Categorical	Childcare		v3and_vokind5	

This is the documentation of the LISS Panel questionnaire on the CoViD-19 pandemic that was fielded in September 2020.

The questions are documented in Dutch and English. The table of contents below contains overviews of the questions in both languages. The questions are ordered according to their appearance in the questionnaire or according to topic. The overview pages link to every question. Each page contains the question and a screenshot from the questionnaire as it was shown to respondents.

In this questionnaire, individuals were asked recurring questions about their opinions on health, mental health, employment status, income, macroeconomic expectations, support for government policies and avoidance of activities. The questionnaire also contained detailed questions about job search activities and if the respondent is searching for work in a different profession and the activities that she is taking to make this possible.

5.1 Overview Questions Wave 5 (Dutch) Ordered by Appearance in the Questionnaire

5.1.1 Questions

intro – Introduction

InfectionDiagnosed – InfectionDiagnosed

Deze maand krijgt u de vijfde vragenlijst uit de reeks “Corona-uitbraak in Nederland” over hoe het coronavirus van invloed is op uw dagelijkse leven. Ook als u de eerdere vier vragenlijsten niet hebt ingevuld, kunt u meedoen.

Een aantal van de vragen uit de eerste vier vragenlijsten wordt nu opnieuw aan u voorgelegd. Ook nu weer is het belangrijk dat u meedoet. Tijdens de coronacrisis is inzicht in de actuele ontwikkelingen van groot belang voor de keuzes die beleidsmakers, bedrijven en bijvoorbeeld werkenden gaan maken. En u kunt daarbij helpen.

Ook nu weer: bedankt alvast voor het meedoen!

Deze maand krijgt u de vijfde vragenlijst uit de reeks "Corona-uitbraak in Nederland" over hoe het coronavirus van invloed is op uw dagelijkse leven. Ook als u de eerdere vier vragenlijsten niet hebt ingevuld, kunt u meedoen.

Een aantal van de vragen uit de eerste vier vragenlijsten wordt nu opnieuw aan u voorgelegd. Ook nu weer is het belangrijk dat u meedoet. Tijdens de coronacrisis is inzicht in de actuele ontwikkelingen van groot belang voor de keuzes die beleidsmakers, bedrijven en bijvoorbeeld werkenden gaan maken. En u kunt daarbij helpen.

Ook nu weer: bedankt alvast voor het meedoen!

Verder

InfectionDiagnosed – InfectionDiagnosed

InfectionDiagnosed – InfectionDiagnosed

intro – Introduction | q1header – Subjective Risks

Heeft een huisarts of een ander medisch deskundige bij u de diagnose gesteld dat u besmet bent (geweest) met het coronavirus (Covid-19)?

Ja die diagnose is bij mij gesteld	Nee	Het is nog niet zeker

Heeft een huisarts of een ander medisch deskundige bij u de diagnose gesteld dat u besmet bent (geweest) met het coronavirus (Covid-19)?

- Ja, die diagnose is bij mij gesteld
- Nee
- Het is nog niet zeker

Vorige

Verder

intro – Introduction | q1header – Subjective Risks

q1header – Subjective Risks

InfectionDiagnosed – InfectionDiagnosed | q30hd_maand – Mental Health in the Past Month

Hoe groot denkt u dat de kans is dat de volgende dingen in de komende drie maanden gebeuren? U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

u wordt besmet	
iemand in uw directe omgeving (familie, vrienden, collega's) wordt besmet	
u moet naar het ziekenhuis als u wordt besmet	
u wordt besmet en u besmet iemand anders	

Hoe groot denkt u dat de kans is dat de volgende dingen **in de komende drie maanden** gebeuren?
U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

kans:

u wordt besmet

iemand in uw directe omgeving (familie, vrienden, collega's) wordt besmet

u moet naar het ziekenhuis als u wordt besmet

u wordt besmet en u besmet iemand anders

Vorige

InfectionDiagnosed – InfectionDiagnosed | q30hd_maand – Mental Health in the Past Month

q30hd_maand – Mental Health in the Past Month

q1header – Subjective Risks | support – Support Government Policy

De volgende vraag gaat over hoe u zich voelde in de afgelopen maand. Geef u het antwoord dat het best uw gevoel weergeeft. De afgelopen maand..

	Nooit	Zelden	Soms	Vaak	Meestal	Voortdurend
was ik erg zenuwachtig						
zat ik zo erg in de put dat niets mij kon opvrolijken						
voelde ik me kalm en rustig						
voelde ik me neerslachtig en somber						
voelde ik me gelukkig						

De volgende vraag gaat over hoe u zich voelde in de **afgelopen maand**. Geef u het antwoord dat het best uw gevoel weergeeft.

De afgelopen maand...

	Nooit	Zelden	Soms	Vaak	Meestal	Voortdurend
was ik erg zenuwachtig	<input type="radio"/>					
zat ik zo erg in de put dat niets mij kon opvrolijken	<input type="radio"/>					
voelde ik me kalm en rustig	<input type="radio"/>					
voelde ik me neerslachtig en somber	<input type="radio"/>					
voelde ik me gelukkig	<input type="radio"/>					

Vorige Verder

q1header – Subjective Risks | support – Support Government Policy

support – Support Government Policy

q30hd_maand – Mental Health in the Past Month | avoid – Avoid Activities

Wat vindt u van de maatregelen op dit moment om de coronavirus-crisis te bestrijden als het gaat om de volgende gebieden?

	Te soepel	Eerder te soepel dan te streng	Precies voldoende	Eerder te streng dan te soepel	Te streng
Kinderdagopvang en buitenschoolse opvang zijn weer helemaal open					
Basisscholen zijn weer helemaal open					
Cafés en restaurants zijn open maar een reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats zijn verplicht					
Nachtclubs en discotheken zijn gesloten					
In het openbaar vervoer moeten reizigers een mondkapje dragen					
Werken op je werkplek mag alleen als er 1,5 meter afstand kan worden gehouden en als andere voorzieningen ter bescherming en hygiëne zijn getroffen, zoals bv. plexiglas afscheidingen					

Wat vindt u van de maatregelen op dit moment om de coronavirus-crisis te bestrijden als het gaat om de volgende gebieden?

	Te soepel	Eerder te soepel dan te streng	Precies voldoende	Eerder te streng dan te soepel	Te streng
Kinderdagopvang en buitenschoolse opvang zijn weer helemaal open	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Basisscholen zijn weer helemaal open	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cafés en restaurants zijn open maar een reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats zijn verplicht	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nachtclubs en discotheken zijn gesloten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
In het openbaar vervoer moeten reizigers een mondkapje dragen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Werken op je werkplek mag alleen als er 1,5 meter afstand kan worden gehouden en als andere voorzieningen ter bescherming en hygiëne zijn getroffen, zoals bv. plexiglas afscheidingen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige

Verder

q30hd_maand – Mental Health in the Past Month | avoid – Avoid Activities

avoid – Avoid Activities

support – Support Government Policy | EmploymentStatus – Employment Status

Vergeleken met de situatie vóór de uitbraak van het coronavirus:

	voor de uitbraak niet en nu ook niet	voor de uitbraak wel maar nu zeker niet	veel minder vaak dan voor de uitbraak	een beetje minder vaak dan voor de uitbraak	net zo vaak als voor de uitbraak	vaker dan voor de uitbraak
gaat u met de maatregelen die nu van kracht zijn, naar een café of restaurant?						
gaat u met de maatregelen die nu van kracht zijn, sociale of culturele vrijetijdsactiviteiten ondernemen, zoals naar de bioscoop, het theater of een museum gaan?						
gaat u met de maatregelen die nu van kracht zijn, het openbaar vervoer gebruiken?						

Vergeleken met de situatie vóór de uitbraak van het coronavirus:

	voor de uitbraak niet en nu ook niet	voor de uitbraak wel, maar nu zeker niet	veel minder vaak dan voor de uitbraak	een beetje minder vaak dan voor de uitbraak	net zo vaak als voor de uitbraak	vaker dan voor de uitbraak
gaat u met de maatregelen die nu van kracht zijn, naar een café of restaurant?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
gaat u met de maatregelen die nu van kracht zijn, sociale of culturele vrijetijdsactiviteiten ondernemen, zoals naar de bioscoop, het theater of een museum gaan?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
gaat u met de maatregelen die nu van kracht zijn, het openbaar vervoer gebruiken?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige Verder

support – Support Government Policy | EmploymentStatus – Employment Status

EmploymentStatus – Employment Status

avoid – Avoid Activities | q14 – Work Time Remote and Workplace

Welke van de volgende opties beschrijft uw situatie het best? Als er meer opties mogelijk zijn, kiest u dan de hoofdac-tiviteit of -baan

Ik verricht betaald werk in loondienst full-time of part-time	Ik ben zelfstandig ondernemer	Ik ben werkloos en ben op zoek naar werk	Ik ben (vervroeg)gepen-sioneerd	Ik ontvang een arbeid-songschiktheidsuitker-ing of sociale bijstand en ben niet op zoek naar werk	Ik ben leerling / student / stagiair en krijg alleen een onkostenver-goeding	Ik doe het huishou den

Welke van de volgende opties beschrijft uw situatie het **best**?

Als er meer opties mogelijk zijn, kiest u dan de hoofdactiviteit of -baan.

- Ik verricht betaald werk in loondienst, full-time of part-time
- Ik ben zelfstandig ondernemer
- Ik ben werkloos en ben op zoek naar werk
- Ik ben (vervroegd) gepensioneerd
- Ik ontvang een arbeidsongeschiktheidsuitkering of sociale bijstand en ben niet op zoek naar werk
- Ik ben leerling / student / stagiair en krijg alleen een onkostenvergoeding
- Ik doe het huishouden

Vorige

Verder

avoid – Avoid Activities | q14 – Work Time Remote and Workplace

q14 – Work Time Remote and Workplace

EmploymentStatus – Employment Status | vacsick – Vacation & Sickness

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Hoeveel uur per week werkte u in de afgelopen zeven dagen op uw werkplek en vanuit huis?

Als u altijd thuis werkt, vult u alle uren in bij ‘vanuit huis’. Vult u nul (0) in als u nooit op uw werkplek of thuis werkt.

Op uw werkplek	
Vanuit huis	

Hoeveel uur per week werkte u in de afgelopen zeven dagen op uw werkplek en vanuit huis?

*Als u altijd thuis werkt, vult u alle uren in bij ‘vanuit huis’.
Vult u nul (0) in als u nooit op uw werkplek of thuis werkt.*

	Op uw werkplek	Vanuit huis
De afgelopen zeven dagen	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Vorige

Verder

EmploymentStatus – Employment Status | vacsick – Vacation & Sickness

vacsick – Vacation & Sickness

q14 – Work Time Remote and Workplace | q16a – NOW

Routing to the question depends on answer in: *EmploymentStatus – Employment Status*

In de afgelopen zeven dagen, hoeveel dagen hebt u. . .

Rond af op hele dagen (bv. een halve dag = 1 dag). Vult u nul (0) in als u geen vrije dag hebt opgenomen.

een vrije dag opgenomen voor vrije tijd (ontspanning, vermaak)	
een vrije dag opgenomen om voor de kinderen te zorgen	
een vrije dag opgenomen voor een andere reden	
zich ziek gemeld	

In de afgelopen zeven dagen, hoeveel dagen hebt u...

Rond af op hele dagen (bv. een halve dag = 1 dag).
Vult u nul (0) in als u geen vrije dag hebt opgenomen.

een vrije dag opgenomen voor vrije tijd (ontspanning, vermaak) dagen

een vrije dag opgenomen om voor de kinderen te zorgen dagen

een vrije dag opgenomen voor een andere reden dagen

zich ziek gemeld dagen

q14 – Work Time Remote and Workplace | q16a – NOW

q16a – NOW

vacsick – Vacation & Sickness | q17a – NOW among Self-Employed

Routing to the question depends on answer in: *EmploymentStatus – Employment Status*

Voor zover bij u bekend, heeft uw werkgever een aanvraag ingediend voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de periode juni-september (de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 2.0, afgekort de NOW 2.0)? De regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een omzetverlies van ten minste 20%. Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten.

Ja de aanvraag is toegekend	Ja maar de aanvraag is afgewezen	Ja maar ik weet nog niet of de aanvraag is toegekend	Nee maar ik denk dat mijn werkgever dit wel gaat doen	Nee ik denk niet dat het nodig is	Nee ik denk niet dat het mogelijk is	Ik weet het niet

Voor zover bij u bekend, heeft uw werkgever een aanvraag ingediend voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de periode juni-september (de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 2.0, afgekort de NOW 2.0)? De regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een omzetverlies van ten minste 20%. Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten.

- Ja, de aanvraag is toegekend
- Ja, maar de aanvraag is afgewezen
- Ja, maar ik weet nog niet of de aanvraag is toegekend
- Nee, maar ik denk dat mijn werkgever dit wel gaat doen
- Nee, ik denk niet dat het nodig is
- Nee, ik denk niet dat het mogelijk is
- Ik weet het niet

vac sick – Vacation & Sickness | q17a – NOW among Self-Employed

q17a – NOW among Self-Employed

q16a – NOW | q17d – Tozo among Self-Employed

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Hebt u een aanvraag ingediend voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de periode juni-september (de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 2.0, afgekort de NOW 2.0)? De regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een omzetverlies van ten minste 20%. Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten.

Ja de aanvraag is toegekend	Ja maar de aanvraag is afgewezen	Ja maar ik weet nog niet of de aanvraag is toegekend	Nee maar ik ga dit wel doen	Nee ik denk niet dat mijn bedrijf hiervoor in aanmerking komt	Nee ik heb geen werknemers in dienst/geen loonkosten	Nee dit is te veel administratief gedoe	Nee om een andere reden	Ik wist niet dat deze regeling er is

Hebt u een aanvraag ingediend voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de periode juni-september (**de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 2.0, afgekort de NOW 2.0**)? De regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een omzetverlies van ten minste 20%. Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten.

Ja, de aanvraag is toegekend
 Ja, maar de aanvraag is afgewezen
 Ja, maar ik weet nog niet of de aanvraag is toegekend
 Nee, maar ik ga dit wel doen
 Nee, ik denk niet dat mijn bedrijf hiervoor in aanmerking komt
 Nee, ik heb geen werknemers in dienst/geen loonkosten
 Nee, dit is te veel administratief gedoe
 Nee, om een andere reden
 Ik wist niet dat deze regeling er is

Vorige Verder

q16a – NOW | q17d – Tozo among Self-Employed

q17d – Tozo among Self-Employed

q17a – NOW among Self-Employed | NOW_ES1 – NOW 3.0 expectations

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Hebt u een aanvraag ingediend voor de inkomensondersteuning voor zelfstandigen voor de periode juni-september (de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 2.0, afgekort de Tozo 2.0)? De regeling voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Ja de aanvraag is toegekend	Ja maar de aanvraag is afgewezen	Ja maar ik weet nog niet of de aanvraag is toegekend	Nee maar ik ga dit wel doen	Nee ik denk niet dat mijn bedrijf hiervoor in aanmerking komt	Nee mijn partner heeft teveel inkomen	Nee dit is te veel administratief gedoe	Nee om een andere reden	Ik wist niet dat deze regeling er is

Hebt u een aanvraag ingediend voor de inkomensondersteuning voor zelfstandigen voor de periode juni-september (**de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 2.0, afgekort de Tozo 2.0**)? De regeling voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

- Ja, de aanvraag is toegekend
- Ja, maar de aanvraag is afgewezen
- Ja, maar ik weet nog niet of de aanvraag is toegekend
- Nee, maar ik ga dit wel doen
- Nee, ik denk niet dat mijn bedrijf hiervoor in aanmerking komt
- Nee, mijn partner heeft teveel inkomen
- Nee, dit is te veel administratief gedoe
- Nee, om een andere reden
- Ik wist niet dat deze regeling er is

Vorige Verder

q17a – NOW among Self-Employed | NOW_ES1 – NOW 3.0 expectations

NOW_ES1 – NOW 3.0 expectations

q17d – Tozo among Self-Employed | NOW_ES2 – NOW 3.0 expectations among Self-Employed

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Hoe groot denkt u dat de kans is dat uw werkgever gebruik gaat maken van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 3.0, die vanaf oktober geldt? U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

nan	
-----	--

Hoe groot denkt u dat de kans is dat uw werkgever gebruik gaat maken van de **Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 3.0**, die vanaf oktober geldt? U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

kans:

Vorige Verder

q17d – Tozo among Self-Employed | NOW_ES2 – NOW 3.0 expectations among Self-Employed

NOW_ES2 – NOW 3.0 expectations among Self-Employed

NOW_ES1 – NOW 3.0 expectations | change_empl – Income Situation (Employees)

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

nan

Hoe groot denkt u dat de kans is dat u gebruik gaat maken van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 3.0, die vanaf oktober geldt?

U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

Hoe groot denkt u dat de kans is dat u gebruik gaat maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 3.0, die vanaf oktober geldt?

U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

Hoe groot denkt u dat de kans is dat u gebruik gaat maken van de **Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 3.0**, die vanaf oktober geldt?
U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

kans:

Hoe groot denkt u dat de kans is dat u gebruik gaat maken van de **Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 3.0**, die vanaf oktober geldt?
U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

kans:

NOW_ES1 – NOW 3.0 expectations | change_empl – Income Situation (Employees)

change_empl – Income Situation (Employees)

NOW_ES2 – NOW 3.0 expectations among Self-Employed | change_selfempl – Income Situation (Self-Employed)

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Als u uw situatie vergelijkt met die van voor de coronavirus crisis, welke situatie is dan nu op u van toepassing?

- Ik heb een arbeidscontract met meer uren
- Ik heb een arbeidscontract met hetzelfde aantal uren
- Ik heb een arbeidscontract met minder uren
- Mijn werkgever heeft me ontslagen, maar het ontslag is nog niet ingegaan
- Anders, namelijk. . .

Als u uw situatie vergelijkt met die van voor de coronavirus crisis, welke situatie is dan nu op u van toepassing?

Ik heb een arbeidscontract met meer uren
 Ik heb een arbeidscontract met hetzelfde aantal uren
 Ik heb een arbeidscontract met minder uren
 Mijn werkgever heeft me ontslagen, maar het ontslag is nog niet ingegaan
 Anders, namelijk...

Vorige Verder

NOW_ES2 – NOW 3.0 expectations among Self-Employed | change_selfempl – Income Situation (Self-Employed)

change_selfempl – Income Situation (Self-Employed)

change_empl – Income Situation (Employees) | change_unempl – Income Situation (Unemployed)

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Als u uw situatie vergelijkt met die van voor de coronavirus crisis, welke situatie is dan nu het meest op uw bedrijf van toepassing?

- Mijn inkomen is hoger
- Mijn inkomen is hetzelfde
- Mijn inkomen is lager
- Ik heb faillissement aangevraagd
- Anders, namelijk . . .

Als u uw situatie vergelijkt met die van voor de coronavirus crisis, welke situatie is dan nu het meest op uw bedrijf van toepassing?

Mijn inkomen is hoger
 Mijn inkomen is hetzelfde
 Mijn inkomen is lager
 Ik heb faillissement aangevraagd
 Anders, namelijk...

Vorige Verder

change_empl – Income Situation (Employees) | change_unempl – Income Situation (Unemployed)

change_unempl – Income Situation (Unemployed)

change_selfempl – Income Situation (Self-Employed) | job_before – Unemployed - Job Before

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Als u uw situatie vergelijkt met die van voor de coronavirus crisis, welke situatie is dan nu op u van toepassing?

- Ik was al werkloos voordat de crisis begon
- Ik ben werkloos geworden door de crisis
- Ik ben werkloos geworden, niet door de crisis, maar vanwege andere redenen
- Anders, namelijk. . .

Als u uw situatie vergelijkt met die van voor de coronavirus crisis, welke situatie is dan nu op u van toepassing?

Ik was al werkloos voordat de crisis begon

Ik ben werkloos geworden door de crisis

Ik ben werkloos geworden, niet door de crisis, maar vanwege andere redenen

Anders, namelijk...

change_selfempl – Income Situation (Self-Employed) | job_before – Unemployed - Job Before

job_before – Unemployed - Job Before

change_unempl – Income Situation (Unemployed) | beliefs1 – Unemployed - Beliefs Job Search: Similar Job As Before

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Hebt u ooit een baan gehad?

Ja	Nee

Hebt u ooit een baan gehad?

Ja

Nee

Vorige Verder

change_unempl – Income Situation (Unemployed) | beliefs1 – Unemployed - Beliefs Job Seach: Similar Job As Before

beliefs1 – Unemployed - Beliefs Job Seach: Similar Job As Before

job_before – Unemployed - Job Before | beliefs2 – Unemployed – Beliefs Job Seach: Any Job

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Stel dat u een zelfde soort baan zoekt zoals u eerder had. Hoe groot is de kans dat u zo'n baan vindt in de komende twee maanden? En in de komende zes maanden? U kunt deze vragen beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

in de komende twee maanden:	
in de komende zes maanden:	

Stel dat u een zelfde soort baan zoekt zoals u eerder had. Hoe groot is de kans dat u zo'n baan vindt in de komende twee maanden? En in de komende zes maanden?

U kunt deze vragen beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

in de komende twee maanden:

in de komende zes maanden:

Vorige Verder

job_before – Unemployed - Job Before | beliefs2 – Unemployed – Beliefs Job Seach: Any Job

beliefs2 – Unemployed – Beliefs Job Search: Any Job

beliefs1 – Unemployed - Beliefs Job Search: Similar Job As Before | beliefs3 – Unemployed – Beliefs Job Search Compared to Other Sectors

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Stel dat u een baan zoekt (welke baan dan ook). Hoe groot is de kans dat u een baan vindt in de komende twee maanden? En in de komende zes maanden? U kunt deze vragen beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

in de komende twee maanden:	
in de komende zes maanden:	

Stel dat u **een baan** zoekt (**welke baan dan ook**). Hoe groot is de kans dat u een baan vindt in de komende twee maanden? En in de komende zes maanden?

U kunt deze vragen beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

in de komende twee maanden:

in de komende zes maanden:

beliefs1 – Unemployed - Beliefs Job Search: Similar Job As Before | beliefs3 – Unemployed – Beliefs Job Search Compared to Other Sectors

beliefs3 – Unemployed – Beliefs Job Search Compared to Other Sectors

beliefs2 – Unemployed – Beliefs Job Search: Any Job | beliefs4 – Unemployed – Beliefs Influence of CoViD-19 on Job Search

Routing to the question depends on answer in: job_before – Unemployed - Job Before

Hoe makkelijk is het, denkt u, om een zelfde soort baan te vinden zoals u eerder had in vergelijking met het vinden van een baan in andere economische sectoren?

veel makkelijker dan in andere soort banen	een beetje makkelijker dan in andere soort banen	niet makkelijker en niet moeilijker dan in andere banen	een beetje moeilijker dan in andere soort banen	veel moeilijker dan in andere soort banen

Hoe makkelijk is het, denkt u, om **een zelfde soort baan te vinden** zoals u eerder had in vergelijking met het vinden van een baan in andere economische sectoren?

- veel makkelijker dan in andere soort banen
- een beetje makkelijker dan in andere soort banen
- niet makkelijker en niet moeilijker dan in andere banen
- een beetje moeilijker dan in andere soort banen
- veel moeilijker dan in andere soort banen

Vorige Verder

beliefs2 – Unemployed – Beliefs Job Search: Any Job | beliefs4 – Unemployed – Beliefs Influence of CoViD-19 on Job Search

beliefs4 – Unemployed – Beliefs Influence of CoViD-19 on Job Search

beliefs3 – Unemployed – Beliefs Job Search Compared to Other Sectors | beliefs5 – Unemployed – Beliefs Pay in Future Job

Routing to the question depends on answer in: job_before – Unemployed - Job Before

Heeft de uitbraak van het corona virus volgens u gevolgen voor het vinden van een zelfde soort baan als dat u eerder had?

het is veel makkelijker om een baan te vinden	het is een beetje makkelijker om een baan te vinden	het is niet makkelijker en niet moeilijker	het is een beetje moeilijker om een baan te vinden	het is veel moeilijker om een baan te vinden

Heeft de uitbraak van het corona virus volgens u gevolgen voor het vinden van **een zelfde soort baan als dat u eerder had?**

- het is veel makkelijker om een baan te vinden
- het is een beetje makkelijker om een baan te vinden
- het is niet makkelijker en niet moeilijker
- het is een beetje moeilijker om een baan te vinden
- het is veel moeilijker om een baan te vinden

Vorige Verder

beliefs3 – Unemployed – Beliefs Job Search Compared to Other Sectors | beliefs5 – Unemployed – Beliefs Pay in Future Job

beliefs5 – Unemployed – Beliefs Pay in Future Job

beliefs4 – Unemployed – Beliefs Influence of CoViD-19 on Job Search | JobSearch – Unemployed – Looking for job

Routing to the question depends on answer in: job_before – Unemployed - Job Before

Als u in de komende twee maanden een zelfde baan met hetzelfde aantal uren vindt zoals u die eerder hebt gehad, denkt u dat u dan hetzelfde, of juist minder of meer salaris zou krijgen dan in uw vorige baan?

hetzelfde salaris	minder salaris	meer salaris ik weet het niet

Als u in de komende twee maanden een zelfde baan met hetzelfde aantal uren vindt zoals u die eerder hebt gehad, denkt u dat u dan hetzelfde, of juist minder of meer salaris zou krijgen dan in uw vorige baan?

hetzelfde salaris
 minder salaris
 meer salaris
 ik weet het niet

beliefs4 – Unemployed – Beliefs Influence of CoViD-19 on Job Search | JobSearch – Unemployed – Looking for job

JobSearch – Unemployed – Looking for job

beliefs5 – Unemployed – Beliefs Pay in Future Job | DifferentJobs – Unemployed – Looking for Different Profession

Routing to the question depends on answer in: job_before – Unemployed - Job Before

Bent u op zoek naar werk?

Ja	Nee

Bent u op zoek naar werk?

Ja

Nee

Vorige Verder

beliefs5 – Unemployed – Beliefs Pay in Future Job | DifferentJobs – Unemployed – Looking for Different Profession

DifferentJobs – Unemployed – Looking for Different Profession

JobSearch – Unemployed – Looking for job | NamesDifferentJobs – Unemployed – Looking for Different Profession

Routing to the question depends on answer in: JobSearch – Unemployed – Looking for job

Zoekt u (ook) naar een baan in een ander beroep, of denkt u een baan in een ander beroep in de nabije toekomst mee te nemen in uw zoektocht naar werk?

Ja	Nee

Zoekt u (ook) naar een baan in een ander beroep, of denkt u een baan in een ander beroep in de nabije toekomst mee te nemen in uw zoektocht naar werk?

Ja

Nee

Vorige Verder

JobSearch – Unemployed – Looking for job | NamesDifferentJobs – Unemployed – Looking for Different Profession

NamesDifferentJobs – Unemployed – Looking for Different Profession

DifferentJobs – Unemployed – Looking for Different Profession | SearchingTraining – Unemployed – Looking for Different Profession

Routing to the question depends on answer in: DifferentJobs – Unemployed – Looking for Different Profession

In welk beroep / beroepen zoekt u naar werk, of welk beroep / beroepen denkt u in de nabije toekomst mee te nemen in uw zoektocht naar werk?

In welk beroep / beroepen zoekt u naar werk, of welk beroep / beroepen denkt u in de nabije toekomst mee te nemen in uw zoektocht naar werk?

Vorige
Verder

DifferentJobs – Unemployed – Looking for Different Profession | SearchingTraining – Unemployed – Looking for Different Profession

SearchingTraining – Unemployed – Looking for Different Profession

NamesDifferentJobs – Unemployed – Looking for Different Profession | q26 – Expectations December among Employed

Routing to the question depends on answer in: DifferentJobs – Unemployed – Looking for Different Profession

Doet u iets om van beroep te veranderen?

	Ja daar ben ik al mee bezig	Ja ik ben van plan dit in de komende zes maanden te doen	Ja Ik ga dit binnen een jaar doen als ik geen kansen op de lange termijn zie in het beroep [dat ik nu heb/dat ik heb gehad]	Nee
door (actief) te zoeken naar een baan in een ander beroep				
door het volgen van een opleiding of bijscholing				

Doet u iets om van beroep te veranderen?

	Ja, daar ben ik al mee bezig	Ja, ik ben van plan dit in de komende zes maanden te doen	Ja, ik ga dit binnen een jaar doen als ik geen kansen op de lange termijn zie in het beroep dat ik heb gehad	Nee
door (actief) te zoeken naar een baan in een ander beroep	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
door het volgen van een opleiding of bijscholing	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige Verder

NamesDifferentJobs – Unemployed – Looking for Different Profession | q26 – Expectations December among Employed

q26 – Expectations December among Employed

SearchingTraining – Unemployed – Looking for Different Profession | q26header_1 – Expectations Next Year among Employed

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich in december voordoen? U kunt deze vragen beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

Ik behoud mijn baan omdat mijn werkgever / het bedrijf financieel niet sterk wordt geraakt door het coronavirus of financieel gezond genoeg is om de lonen te kunnen blijven betalen	
Ik behoud mijn baan omdat de overheid hulp biedt aan mijn werkgever / het bedrijf (bv. door een tegemoetkoming in de loonkosten)	
Ik heb een nieuwe baan bij een andere werkgever	
Ik ben werkloos / behoor niet meer tot de beroepsbevolking / gepensioneerd / ik heb een arbeidsongeschiktheidspensioen	
Iets anders gebeurt	

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich **in december** voordoen?

U kunt deze vragen beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

	Kans (0-100)
Ik behoud mijn baan omdat mijn werkgever / het bedrijf financieel niet sterk wordt geraakt door het coronavirus of financieel gezond genoeg is om de lonen te kunnen blijven betalen	<input type="text" value="0"/>
Ik behoud mijn baan omdat de overheid hulp biedt aan mijn werkgever / het bedrijf (bv. door een tegemoetkoming in de loonkosten)	<input type="text" value="0"/>
Ik heb een nieuwe baan bij een andere werkgever	<input type="text" value="0"/>
Ik ben werkloos / behoor niet meer tot de beroepsbevolking / gepensioneerd / ik heb een arbeidsongeschiktheidspensioen	<input type="text" value="0"/>
Iets anders gebeurt	<input type="text" value="0"/>
Totaal (kansen van bovenstaande situaties moeten optellen tot 100)	<input type="text" value="0"/>

Vorige Verder

SearchingTraining – Unemployed – Looking for Different Profession | q26header_1 – Expectations Next Year among Employed

q26header_1 – Expectations Next Year among Employed

q26 – Expectations December among Employed | q27header – Expectations December among Self-Employed

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich een jaar vanaf nu voordoen? U kunt deze vragen beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

Ik behoud mijn baan omdat mijn werkgever / het bedrijf financieel niet sterk wordt geraakt door het coronavirus of financieel gezond genoeg is om de lonen te kunnen blijven betalen	
Ik behoud mijn baan omdat de overheid hulp biedt aan mijn werkgever / het bedrijf (bv. door een tegemoetkoming in de loonkosten)	
Ik heb een nieuwe baan bij een andere werkgever	
Ik ben werkloos / behoor niet meer tot de beroepsbevolking / gepensioneerd / ik heb een arbeidsongeschiktheidspensioen	
Iets anders gebeurt	

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich **een jaar vanaf nu** voordoen?

U kunt deze vragen beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

	Kans (0-100)
Ik behoud mijn baan omdat mijn werkgever / het bedrijf financieel niet sterk wordt geraakt door het coronavirus of financieel gezond genoeg is om de lonen te kunnen blijven betalen	<input type="text" value="0"/>
Ik behoud mijn baan omdat de overheid hulp biedt aan mijn werkgever / het bedrijf (bv. door een tegemoetkoming in de loonkosten)	<input type="text" value="0"/>
Ik heb een nieuwe baan bij een andere werkgever	<input type="text" value="0"/>
Ik ben werkloos / behoor niet meer tot de beroepsbevolking / gepensioneerd / ik heb een arbeidsongeschiktheidspensioen	<input type="text" value="0"/>
Iets anders gebeurt	<input type="text" value="0"/>
Totaal (kansen van bovenstaande situaties moeten optellen tot 100)	<input type="text" value="0"/>

Vorige Verder

q26 – Expectations December among Employed | q27header – Expectations December among Self-Employed

q27header – Expectations December among Self-Employed

q26header_1 – Expectations Next Year among Employed | q27header_1 – Expectations Next Year among Self-Employed

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich in december voordoen? U kunt deze vragen beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

Mijn bedrijf gaat gewoon verder als eerst of het gaat zelfs beter dan voor de coronavirus crisis	
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis, maar zal geen steun nodig hebben van de overheid	
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis en zal alleen overleven door steun van de overheid (bv. door de versoepeling uitstel van belastingbetaling of de aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud)	
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis en zal moeten sluiten	
Iets anders gebeurt	

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich **in december** voordoen?

U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

	Kans (0-100)
Mijn bedrijf gaat gewoon verder als eerst of het gaat zelfs beter dan voor de coronavirus crisis	<input type="text" value="0"/>
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis, maar zal geen steun nodig hebben van de overheid	<input type="text" value="0"/>
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis en zal alleen overleven door steun van de overheid (bv. door de versoepeling uitstel van belastingbetaling of de aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud)	<input type="text" value="0"/>
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis en zal moeten sluiten	<input type="text" value="0"/>
Iets anders gebeurt	<input type="text" value="0"/>
Totaal (kansen van bovenstaande situaties moeten optellen tot 100)	<input type="text" value="0"/>

Vorige Verder

q26header_1 – Expectations Next Year among Employed | q27header_1 – Expectations Next Year among Self-Employed

q27header_1 – Expectations Next Year among Self-Employed

q27header – Expectations December among Self-Employed | q27header_ex – Expectations December among Unemployed

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich een jaar vanaf nu voordoen? U kunt deze vragen beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

Mijn bedrijf gaat gewoon verder als eerst of het gaat zelfs beter dan voor de coronavirus crisis	
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis, maar zal geen steun nodig hebben van de overheid	
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis en zal alleen overleven door steun van de overheid (bv. door de versoepeling uitstel van belastingbetaling of de aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud)	
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis en zal moeten sluiten	
Iets anders gebeurt	

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich **een jaar vanaf nu** voordoen?

U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

	Kans (0-100)
Mijn bedrijf gaat gewoon verder als eerst of het gaat zelfs beter dan voor de coronavirus crisis	<input type="text" value="0"/>
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis, maar zal geen steun nodig hebben van de overheid	<input type="text" value="0"/>
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis en zal alleen overleven door steun van de overheid (bv. door de versoepeling uitstel van belastingbetaling of de aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud)	<input type="text" value="0"/>
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis en zal moeten sluiten	<input type="text" value="0"/>
Iets anders gebeurt	<input type="text" value="0"/>
Totaal (kansen van bovenstaande situaties moeten optellen tot 100)	<input type="text" value="0"/>

Vorige Verder

q27header – Expectations December among Self-Employed | q27header_ex – Expectations December among Unemployed

q27header_ex – Expectations December among Unemployed

q27header_1 – Expectations Next Year among Self-Employed | q27header_ex_1 – Expectations Next Year among Unemployed

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich in december voordoen? U kunt deze vragen beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

Ik heb een nieuwe baan gevonden	
Ik ben bezig met een voltijds opleiding of vervolgopleiding	
Ik werk dan niet, maar ben op zoek naar een nieuwe baan	
Ik werk dan niet en ben dan ook niet op zoek naar een nieuwe baan	
Iets anders gebeurt	

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich in december voordoen?

U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

	Kans (0-100)
Ik heb een nieuwe baan gevonden	<input type="text"/>
Ik ben bezig met een voltijds opleiding of vervolgopleiding	<input type="text"/>
Ik werk dan niet, maar ben op zoek naar een nieuwe baan	<input type="text"/>
Ik werk dan niet en ben dan ook niet op zoek naar een nieuwe baan	<input type="text"/>
Iets anders gebeurt	<input type="text"/>
Totaal (kansen van bovenstaande situaties moeten optellen tot 100)	<input type="text" value="0"/>

Vorige Verder

q27header_1 – Expectations Next Year among Self-Employed | q27header_ex_1 – Expectations Next Year among Unemployed

q27header_ex_1 – Expectations Next Year among Unemployed

q27header_ex – Expectations December among Unemployed | income – Income

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich een jaar vanaf nu voordoen? U kunt deze vragen beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

Ik heb een nieuwe baan gevonden	
Ik ben bezig met een voltijds opleiding of vervolgopleiding	
Ik werk dan niet, maar ben op zoek naar een nieuwe baan	
Ik werk dan niet en ben dan ook niet op zoek naar een nieuwe baan	
Iets anders gebeurt	

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich **een jaar vanaf nu** voordoen?

U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

	Kans (0-100)
<input type="checkbox"/> Ik heb een nieuwe baan gevonden	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Ik ben bezig met een voltijds opleiding of vervolgopleiding	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Ik werk dan niet, maar ben op zoek naar een nieuwe baan	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Ik werk dan niet en ben dan ook niet op zoek naar een nieuwe baan	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Iets anders gebeurt	<input type="text" value="0"/>
Totaal (kansen van bovenstaande situaties moeten optellen tot 100)	<input type="text" value="0"/>

q27header_ex – Expectations December among Unemployed | income – Income

income – Income

q27header_ex_1 – Expectations Next Year among Unemployed | expectedincome – Expected Income

Wat was in de afgelopen vier maanden [if (p_aantalhh = 1): uw bruto maandinkomen/ if (p_aantalhh = 1): het gezamenlijke brut

Als u het niet precies weet geeft u dan uw beste inschatting. Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma's.

inkomen in mei:	
inkomen in juni:	
inkomen in juli:	
inkomen in augustus:	

Wat was in de **afgelopen vier maanden** het gezamenlijke **bruto maandinkomen** van uw huishouden? Dus alle inkomsten uit bijvoorbeeld werk, pensioen, werkloosheidsuitkering enz.

*Als u het niet precies weet geeft u dan uw beste inschatting.
Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma's.*

inkomen in mei: euro

inkomen in juni: euro

inkomen in juli: euro

inkomen in augustus: euro

Vorige Verder

q27header_ex_1 – Expectations Next Year among Unemployed | expectedincome – Expected Income

expectedincome – Expected Income

income – Income | ExpUnempl_today – Expected Unemployment Today

We willen graag weten wat u verwacht dat [if (p_aantalhh = 1): uw bruto jaarinkomen/ if (p_aantalhh 1): het gezamenlijke bruto jaarinkomen van uw huishouden] voor 2020, 2021, en 2022 zal zijn. Dus alle inkomsten uit bijvoorbeeld werk, pensioen, werkloosheidsuitkering enz.

Voor dit jaar (dus ook voor de maanden januari tot en met augustus)	
Voor het jaar 2021	
Voor het jaar 2022	

We willen graag weten wat u verwacht dat het gezamenlijke **bruto jaarinkomen** van uw huishouden voor 2020, 2021, en 2022 zal zijn. Dus alle inkomsten uit bijvoorbeeld werk, pensioen, werkloosheidsuitkering enz.

Voor dit jaar (dus ook voor de maanden januari tot en met augustus) euro

Voor het jaar 2021 euro

Voor het jaar 2022 euro

Vorige Verder

income – Income | ExpUnempl_today – Expected Unemployment Today

ExpUnempl_today – Expected Unemployment Today

expectedincome – Expected Income | ExpEcGr_today – Expected Economic Growth Today

We willen graag weten wat u verwacht dat het werkloosheidscijfer in Nederland zal zijn. Het werkloosheidspercentage was in de periode 2017-2019 ongeveer 4% per jaar. Wat zijn uw verwachtingen over het werkloosheidspercentage?

	minder dan 3.0%	3.0% tot 6.0%	6.0% tot 9.0%	9.0% tot 12.0%	12.0% of hoger
2020					
2021					
2022					

We willen graag weten wat u verwacht dat het werkloosheidscijfer in Nederland zal zijn. Het werkloosheidspercentage was in de periode 2017-2019 ongeveer 4% per jaar.

Wat zijn uw verwachtingen over het werkloosheidspercentage?

	minder dan 3.0%	3.0% tot 6.0%	6.0% tot 9.0%	9.0% tot 12.0%	12.0% of hoger
2020	<input type="radio"/>				
2021	<input type="radio"/>				
2022	<input type="radio"/>				

Vorige Verder

expectedincome – Expected Income | ExpEcGr_today – Expected Economic Growth Today

ExpEcGr_today – Expected Economic Growth Today

ExpUnempl_today – Expected Unemployment Today | ExpInfl_today – Expected Inflation Today

We willen graag weten wat u verwacht dat de groei van de economie in Nederland zal zijn. De economische groei, dat wil zeggen, de verandering van de hoeveelheid goederen en diensten die Nederland kan gebruiken, was in de periode 2017-2019 ongeveer 2,5% per jaar. Wat zijn uw verwachtingen over de economische groei?

	minder dan -10%	-10% tot -5%	-5% tot 0%	0% tot 5%	5% tot 10%	10% of hoger
2020						
2021						
2022						

We willen graag weten wat u verwacht dat de groei van de economie in Nederland zal zijn. De economische groei, dat wil zeggen, de verandering van de hoeveelheid goederen en diensten die Nederland kan gebruiken, was **in de periode 2017-2019 ongeveer 2,5% per jaar**.

Wat zijn uw verwachtingen over de economische groei?

	minder dan -10%	-10% tot -5%	-5% tot 0%	0% tot 5%	5% tot 10%	10% of hoger
2020	<input type="radio"/>					
2021	<input type="radio"/>					
2022	<input type="radio"/>					

Vorige Verder

ExpUnempl_today – Expected Unemployment Today | ExpInfl_today – Expected Inflation Today

ExpInfl_today – Expected Inflation Today

ExpEcGr_today – Expected Economic Growth Today

Routing to the question depends on answer in: w5d-nan

We willen graag weten wat u verwacht dat de prijsverandering (verandering van de consumptieprijzen, inflatie) in Nederland zal zijn. De inflatie was in de periode 2017-2019 ongeveer 1,8% per jaar. Wat zijn uw verwachtingen over de inflatie (een negatief percentage betekent dat prijzen dalen)?

	minder dan -2%	-2% tot 0%	0% tot 2%	2% tot 4%	4% tot 6%	6% of hoger
2020						
2021						
2022						

Tot slot.

We willen graag weten wat u verwacht dat de prijsverandering (verandering van de consumptieprijzen, inflatie) in Nederland zal zijn. De inflatie was **in de periode 2017-2019 ongeveer 1,8% per jaar**.

Wat zijn uw verwachtingen over de inflatie (een negatief percentage betekent dat prijzen dalen)?

	minder dan -2%	-2% tot 0%	0% tot 2%	2% tot 4%	4% tot 6%	6% of hoger
2020	<input type="radio"/>					
2021	<input type="radio"/>					
2022	<input type="radio"/>					

Vorige Verder

ExpEcGr_today – Expected Economic Growth Today

5.2 Overview of Questions Wave 5 (Dutch) Grouped by Topic

This page contains the questions grouped by topic. When clicking into a question, please note that internally the questions are ordered according to their appearance in the questionnaire. Clicking on the next or previous question will thus not preserve the grouping by topic.

5.2.1 Behavior

5.2.2 Beliefs

5.2.3 Childcare

5.2.4 Employment

5.2.5 Finances

5.2.6 Health Beliefs

5.2.7 Job Search

5.2.8 Macro Expectations

5.2.9 Mental Health

5.2.10 Policies

5.2.11 Public Life

5.3 Overview Questions Wave 5 (English) Ordered by Appearance in the Questionnaire

5.3.1 Questions

intro – Introduction

InfectionDiagnosed – InfectionDiagnosed

This month you will receive the fifth questionnaire from the series “Corona outbreak in the Netherlands” on how the coronavirus affects your daily life. Even if you have not completed the previous four questionnaires, you can participate.

Some of the questions from the first four questionnaires will now be presented to you again. Again, it is important that you participate. During the corona crisis, insight into current developments is of great importance for the choices that policymakers, companies and, for example, employees are going to make. And you can help.

Once again: thank you for participating!

Deze maand krijgt u de vijfde vragenlijst uit de reeks "Corona-uitbraak in Nederland" over hoe het coronavirus van invloed is op uw dagelijkse leven. Ook als u de eerdere vier vragenlijsten niet hebt ingevuld, kunt u meedoen.

Een aantal van de vragen uit de eerste vier vragenlijsten wordt nu opnieuw aan u voorgelegd. Ook nu weer is het belangrijk dat u meedoet. Tijdens de coronacrisis is inzicht in de actuele ontwikkelingen van groot belang voor de keuzes die beleidsmakers, bedrijven en bijvoorbeeld werkenden gaan maken. En u kunt daarbij helpen.

Ook nu weer: bedankt alvast voor het meedoen!

Verder

InfectionDiagnosed – InfectionDiagnosed

InfectionDiagnosed – InfectionDiagnosed

intro – Introduction | q1header – Subjective Risks

Has a general practitioner or other medical professional diagnosed that you are or have been infected with the coronavirus (Covid-19)?

yes I have been diagnosed with it	no	unsure

Heeft een huisarts of een ander medisch deskundige bij u de diagnose gesteld dat u besmet bent (geweest) met het coronavirus (Covid-19)?

- Ja, die diagnose is bij mij gesteld
- Nee
- Het is nog niet zeker

Vorige

Verder

intro – Introduction | q1header – Subjective Risks

q1header – Subjective Risks

InfectionDiagnosed – InfectionDiagnosed | q30hd_maand – Mental Health in the Past Month

What do you think the chances are that the following things will happen in the next three months? You can answer this question on a scale from 0 to 100, where 0 stands for definitely not and 100 for definitely yes.

You will be infected	
Someone in your direct environment (family, friends, colleagues) will be infected	
You will have to go to the hospital if you get infected	
You will be infected and you infect someone else	

Hoe groot denkt u dat de kans is dat de volgende dingen **in de komende drie maanden** gebeuren?
 U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

kans:

u wordt besmet

iemand in uw directe omgeving (familie, vrienden, collega's) wordt besmet

u moet naar het ziekenhuis als u wordt besmet

u wordt besmet en u besmet iemand anders

InfectionDiagnosed – InfectionDiagnosed | q30hd_maand – Mental Health in the Past Month

q30hd_maand – Mental Health in the Past Month

q1header – Subjective Risks | support – Support Government Policy

The next question is about how you felt in the past month. Give you the answer that best reflects your feelings. The past month. . .

	never	rarely	sometimes	often	mostly	constantly
I felt very anxious						
I felt so down that nothing could cheer me up						
I felt calm and peaceful						
I felt depressed and gloomy						
I felt happy						

De volgende vraag gaat over hoe u zich voelde in de **afgelopen maand**. Geef u het antwoord dat het best uw gevoel weergeeft.

De afgelopen maand...

	Nooit	Zelden	Soms	Vaak	Meestal	Voortdurend
was ik erg zenuwachtig	<input type="radio"/>					
zat ik zo erg in de put dat niets mij kon opvrolijken	<input type="radio"/>					
voelde ik me kalm en rustig	<input type="radio"/>					
voelde ik me neerslachtig en somber	<input type="radio"/>					
voelde ik me gelukkig	<input type="radio"/>					

Vorige Verder

q1header – Subjective Risks | support – Support Government Policy

support – Support Government Policy

q30hd_maand – Mental Health in the Past Month | avoid – Avoid Activities

What do you think of the measures currently being taken to combat the coronavirus crisis in the following areas?

	too flexible	rather flexible	just enough	rather too strict	too strict
Child day care and extracurricular care are completely open again					
Elementary school are completely open again					
Cafés and restaurants are open but a reservation, a health check and a fixed seat are required.					
Nightclubs and discotheques are closed					
In public transport, travelers must wear a mask.					
Work at your workplace is only allowed if it is possible to keep a distance of 1.5 meters and if other provisions for protection and hygiene have been made, such as plexiglass partitions.					

Wat vindt u van de maatregelen op dit moment om de coronavirus-crisis te bestrijden als het gaat om de volgende gebieden?

	Te soepel	Eerder te soepel dan te streng	Precies voldoende	Eerder te streng dan te soepel	Te streng
Kinderdagopvang en buitenschoolse opvang zijn weer helemaal open	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Basisscholen zijn weer helemaal open	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cafés en restaurants zijn open maar een reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats zijn verplicht	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nachtclubs en discotheken zijn gesloten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
In het openbaar vervoer moeten reizigers een mondkapje dragen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Werken op je werkplek mag alleen als er 1,5 meter afstand kan worden gehouden en als andere voorzieningen ter bescherming en hygiëne zijn getroffen, zoals bv. plexiglas afscheidingen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige

Verder

q30hd_maand – Mental Health in the Past Month | avoid – Avoid Activities

avoid – Avoid Activities

support – Support Government Policy | EmploymentStatus – Employment Status

Compared to the situation before the coronavirus outbreak:

	not before the outbreak and not now	much less often than before the outbreak	a little less often than before the outbreak	as often as before the outbreak	more often than before the outbreak	before the outbreak but not now
Are you going to a café or restaurant with the measures currently in force?						
With the measures currently in force, are you going to undertake social or cultural leisure activities, such as going to the cinema, the theater or a museum?						
Are you going to use public transport with the measures currently in force?						

Vergeleken met de situatie vóór de uitbraak van het coronavirus:

	voor de uitbraak niet en nu ook niet	voor de uitbraak wel, maar nu zeker niet	veel minder vaak dan voor de uitbraak	een beetje minder vaak dan voor de uitbraak	net zo vaak als voor de uitbraak	vaker dan voor de uitbraak
gaat u met de maatregelen die nu van kracht zijn, naar een café of restaurant?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
gaat u met de maatregelen die nu van kracht zijn, sociale of culturele vrijetijdsactiviteiten ondernemen, zoals naar de bioscoop, het theater of een museum gaan?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
gaat u met de maatregelen die nu van kracht zijn, het openbaar vervoer gebruiken?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige Verder

support – Support Government Policy | EmploymentStatus – Employment Status

EmploymentStatus – Employment Status

avoid – Avoid Activities | q14 – Work Time Remote and Workplace

Which of the following options best describes your situation? If more options are possible, please choose the main activity or job

em- ployed	self- employed	unem- ployed	re- tired	social tance	assis- sion	student trainee	or	home- maker
<input type="checkbox"/>								

Welke van de volgende opties beschrijft uw situatie het best?

Als er meer opties mogelijk zijn, kiest u dan de hoofdactiviteit of -baan.

- Ik verricht betaald werk in loondienst, full-time of part-time
- Ik ben zelfstandig ondernemer
- Ik ben werkloos en ben op zoek naar werk
- Ik ben (vervroegd) gepensioneerd
- Ik ontvang een arbeidsongeschiktheidsuitkering of sociale bijstand en ben niet op zoek naar werk
- Ik ben leerling / student / stagiair en krijg alleen een onkostenvergoeding
- Ik doe het huishouden

Vorige

Verder

avoid – Avoid Activities | q14 – Work Time Remote and Workplace

q14 – Work Time Remote and Workplace

EmploymentStatus – Employment Status | vacsick – Vacation & Sickness

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

How many hours per week have you worked in your workplace and from home in the past seven days?

If you always work from home, fill in all hours at ‘from home’. Fill in zero (0) if you never work at your workplace or at home.

At your workplace	
From home	

Hoeveel uur per week werkte u in de afgelopen zeven dagen op uw werkplek en vanuit huis?

*Als u altijd thuis werkt, vult u alle uren in bij 'vanuit huis'.
Vult u nul (0) in als u nooit op uw werkplek of thuis werkt.*

Op uw werkplek Vanuit huis

De afgelopen zeven dagen

EmploymentStatus – Employment Status | vacsick – Vacation & Sickness

vacsick – Vacation & Sickness

q14 – Work Time Remote and Workplace | q16a – NOW

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

In the past seven days, how many days have you...

Round off on whole days (e.g. half a day = 1 day). Fill in zero (0) if you haven't taken a day off.

taken a day off for leisure (relaxation, entertainment)	
taken a day off to take care of the children	
taken a day off for another reason	
reported sick	

In de afgelopen zeven dagen, hoeveel dagen hebt u...

Rond af op hele dagen (bv. een halve dag = 1 dag).
Vult u nul (0) in als u geen vrije dag hebt opgenomen.

een vrije dag opgenomen voor vrije tijd (ontspanning, vermaak) dagen

een vrije dag opgenomen om voor de kinderen te zorgen dagen

een vrije dag opgenomen voor een andere reden dagen

zich ziek gemeld dagen

Vorige

q14 – Work Time Remote and Workplace | q16a – NOW

q16a – NOW

vac sick – Vacation & Sickness | q17a – NOW among Self-Employed

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

To the best of your knowledge, has your employer submitted an application for an allowance for labour costs for the period June-September (the temporary Emergency Measure Bridging Employment 2.0, abbreviated to NOW 2.0)? The scheme is intended for employers who suffer a loss of turnover of at least 20% due to the coronavirus. They can apply to the UWV for an allowance for labour costs.

yes the application has been granted	yes but the application was rejected	yes but I don't yet know if the application has been granted	no I don't think it's necessary	no but I think my employer is gonna do this	no I don't think it's possible	I don't know

Voor zover bij u bekend, heeft uw werkgever een aanvraag ingediend voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de periode juni-september (**de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 2.0, afgekort de NOW 2.0**)? De regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een omzetverlies van ten minste 20%. Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten.

- Ja, de aanvraag is toegekend
- Ja, maar de aanvraag is afgewezen
- Ja, maar ik weet nog niet of de aanvraag is toegekend
- Nee, maar ik denk dat mijn werkgever dit wel gaat doen
- Nee, ik denk niet dat het nodig is
- Nee, ik denk niet dat het mogelijk is
- Ik weet het niet

vac sick – Vacation & Sickness | q17a – NOW among Self-Employed

q17a – NOW among Self-Employed

q16a – NOW | q17d – Tozo among Self-Employed

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Have you applied for an allowance for labour costs for the period June-September (the temporary Emergency Measure Bridging Employment 2.0, abbreviated to NOW 2.0)? The scheme is intended for employers who suffer a loss of turnover of at least 20% due to the coronavirus. They can apply to the UWV for an allowance for labour costs.

yes the application has been granted	yes but the application was rejected	yes but I don't yet know if the application has been granted	no but I'm gonna do this	no I don't think my company qualifies	no I have no employees/no payroll costs	no this is too much paperwork	no for another reason	I didn't know there was this arrangement

Hebt u een aanvraag ingediend voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de periode juni-september (**de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 2.0, afgekort de NOW 2.0**)? De regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een omzetverlies van ten minste 20%. Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten.

- Ja, de aanvraag is toegekend
- Ja, maar de aanvraag is afgewezen
- Ja, maar ik weet nog niet of de aanvraag is toegekend
- Nee, maar ik ga dit wel doen
- Nee, ik denk niet dat mijn bedrijf hiervoor in aanmerking komt
- Nee, ik heb geen werknemers in dienst/geen loonkosten
- Nee, dit is te veel administratief gedoe
- Nee, om een andere reden
- Ik wist niet dat deze regeling er is

q16a – NOW | q17d – Tozo among Self-Employed

q17d – Tozo among Self-Employed

q17a – NOW among Self-Employed | NOW_ES1 – NOW 3.0 expectations

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Have you submitted an application for income support for self-employed persons for the period June-September (the Temporary bridging scheme for self-employed persons 2.0, abbreviated to Tozo 2.0)? The scheme provides a supplementary livelihood allowance if the income falls below the social minimum due to the corona crisis. And a loan for working capital to absorb liquidity problems as a result of the corona crisis.

yes the application has been granted	yes but the application was rejected	yes but I don't yet know if the application has been granted	no but I'm gonna do this	no I don't think my company qualifies	no my partner has too much income	no this is too much paperwork	no for another reason	I didn't know there was this arrangement

Hebt u een aanvraag ingediend voor de inkomensondersteuning voor zelfstandigen voor de periode juni-september (**de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 2.0, afgekort de Tozo 2.0**)? De regeling voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

- Ja, de aanvraag is toegekend
- Ja, maar de aanvraag is afgewezen
- Ja, maar ik weet nog niet of de aanvraag is toegekend
- Nee, maar ik ga dit wel doen
- Nee, ik denk niet dat mijn bedrijf hiervoor in aanmerking komt
- Nee, mijn partner heeft teveel inkomen
- Nee, dit is te veel administratief gedoe
- Nee, om een andere reden
- Ik wist niet dat deze regeling er is

Vorige Verder

q17a – NOW among Self-Employed | NOW_ES1 – NOW 3.0 expectations

NOW_ES1 – NOW 3.0 expectations

q17d – Tozo among Self-Employed | NOW_ES2 – NOW 3.0 expectations among Self-Employed

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

How likely do you think that your employer will make use of the Emergency Measure Bridging Employment (NOW) 3.0, which applies from October? You can answer this question on a scale from 0 to 100, where 0 means definitely not and 100 means definitely yes.

nan	
-----	--

Hoe groot denkt u dat de kans is dat uw werkgever gebruik gaat maken van de **Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 3.0**, die vanaf oktober geldt?
U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

kans:

Vorige Verder

q17d – Tozo among Self-Employed | NOW_ES2 – NOW 3.0 expectations among Self-Employed

NOW_ES2 – NOW 3.0 expectations among Self-Employed

NOW_ES1 – NOW 3.0 expectations | change_empl – Income Situation (Employees)

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

nan

How big do you think the chances are that you will make use of the Emergency Measure? Bridging Employment (NOW) 3.0, applicable from October?

You can answer this question on a scale from 0 to 100, where 0 says for sure not and 100 for sure yes. | How big do you think the chances are that you will make use of the Temporary bridging scheme for independent entrepreneurs (Tozo) 3.0, which applies from October?

You can answer this question on a scale from 0 to 100, where 0 stands for definitely not and 100 for definitely yes. |

Hoe groot denkt u dat de kans is dat u gebruik gaat maken van de **Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 3.0**, die vanaf oktober geldt?

U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

kans:

Hoe groot denkt u dat de kans is dat u gebruik gaat maken van de **Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 3.0**, die vanaf oktober geldt?

U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

kans:

Vorige

Verder

NOW_ES1 – NOW 3.0 expectations | change_empl – Income Situation (Employees)

change_empl – Income Situation (Employees)

NOW_ES2 – NOW 3.0 expectations among Self-Employed | change_selfempl – Income Situation (Self-Employed)

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

If you compare your situation with that before the coronavirus crisis, which situation applies to you now?

- I have an employment contract with more hours
- I have an employment contract with the same number of hour
- I have an employment contract with fewer hours
- I have an employment contract with fewer hours
- other

Als u uw situatie vergelijkt met die van voor de coronavirus crisis, welke situatie is dan nu op u van toepassing?

Ik heb een arbeidscontract met meer uren
 Ik heb een arbeidscontract met hetzelfde aantal uren
 Ik heb een arbeidscontract met minder uren
 Mijn werkgever heeft me ontslagen, maar het ontslag is nog niet ingegaan
 Anders, namelijk...

NOW_ES2 – NOW 3.0 expectations among Self-Employed | change_selfempl – Income Situation (Self-Employed)

change_selfempl – Income Situation (Self-Employed)

change_empl – Income Situation (Employees) | change_unempl – Income Situation (Unemployed)

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

If you compare your situation with that before the coronavirus crisis, which situation is most applicable to your company?

- my income is higher
- my income is the same
- my income is lower
- I have filed for bankruptcy
- other

Als u uw situatie vergelijkt met die van voor de coronavirus crisis, welke situatie is dan nu het meest op uw bedrijf van toepassing?

Mijn inkomen is hoger
 Mijn inkomen is hetzelfde
 Mijn inkomen is lager
 Ik heb faillissement aangevraagd
 Anders, namelijk...

change_empl – Income Situation (Employees) | change_unempl – Income Situation (Unemployed)

change_unempl – Income Situation (Unemployed)

change_selfempl – Income Situation (Self-Employed) | job_before – Unemployed - Job Before

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

If you compare your situation with that before the coronavirus crisis, which situation applies to you now?

- I was unemployed before the crisis started
- I have become unemployed because of the crisis
- I became unemployed, not because of the crisis, but because of other reasons
- Otherwise, namely. . .

Als u uw situatie vergelijkt met die van voor de coronavirus crisis, welke situatie is dan nu op u van toepassing?

Ik was al werkloos voordat de crisis begon

Ik ben werkloos geworden door de crisis

Ik ben werkloos geworden, niet door de crisis, maar vanwege andere redenen

Anders, namelijk...

change_selfempl – Income Situation (Self-Employed) | job_before – Unemployed - Job Before

job_before – Unemployed - Job Before

change_unempl – Income Situation (Unemployed) | beliefs1 – Unemployed - Beliefs Job Seach: Similar Job As Before

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Have you ever had a job?

yes	no

Hebt u ooit een baan gehad?

Ja

Nee

Vorige Verder

change_unempl – Income Situation (Unemployed) | beliefs1 – Unemployed - Beliefs Job Seach: Similar Job As Before

beliefs1 – Unemployed - Beliefs Job Seach: Similar Job As Before

job_before – Unemployed - Job Before | beliefs2 – Unemployed – Beliefs Job Seach: Any Job

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Suppose you are looking for the same kind of job as you had before. How likely are you to find such a job in the next two months? And over the next six months, you can answer these questions on a scale from 0 to 100, with 0 representing certainly not and 100 representing certainly.

in the next two months:	
in the next six months:	

Stel dat u een zelfde soort baan zoekt zoals u eerder had. Hoe groot is de kans dat u zo'n baan vindt in de komende twee maanden? En in de komende zes maanden?

U kunt deze vragen beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

in de komende twee maanden:

in de komende zes maanden:

Vorige Verder

job_before – Unemployed - Job Before | beliefs2 – Unemployed – Beliefs Job Seach: Any Job

beliefs2 – Unemployed – Beliefs Job Search: Any Job

beliefs1 – Unemployed - Beliefs Job Search: Similar Job As Before | beliefs3 – Unemployed – Beliefs Job Search Compared to Other Sectors

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Suppose you are looking for the same kind of job as you had before. How likely are you to find such a job in the next two months? And over the next six months, you can answer these questions on a scale from 0 to 100, with 0 representing certainly not and 100 representing certainly.

in the next two months:	
in the next six months:	

Stel dat u **een baan** zoekt (**welke baan dan ook**). Hoe groot is de kans dat u een baan vindt in de komende twee maanden? En in de komende zes maanden?

U kunt deze vragen beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

in de komende twee maanden:

in de komende zes maanden:

beliefs1 – Unemployed - Beliefs Job Search: Similar Job As Before | beliefs3 – Unemployed – Beliefs Job Search Compared to Other Sectors

beliefs3 – Unemployed – Beliefs Job Search Compared to Other Sectors

beliefs2 – Unemployed – Beliefs Job Search: Any Job | beliefs4 – Unemployed – Beliefs Influence of CoViD-19 on Job Search

Routing to the question depends on answer in: job_before – Unemployed - Job Before

How easy do you think it is to find the same kind of job you had before compared to finding a job in other economic sectors?

much easier than in other types of jobs	a little easier than in other types of jobs	no easier and no harder than in other jobs	a little more difficult than in other types of jobs	much more difficult than in other types of jobs

Hoe makkelijk is het, denkt u, om **een zelfde soort baan te vinden** zoals u eerder had in vergelijking met het vinden van een baan in andere economische sectoren?

- veel makkelijker dan in andere soort banen
- een beetje makkelijker dan in andere soort banen
- niet makkelijker en niet moeilijker dan in andere banen
- een beetje moeilijker dan in andere soort banen
- veel moeilijker dan in andere soort banen

beliefs2 – Unemployed – Beliefs Job Search: Any Job | beliefs4 – Unemployed – Beliefs Influence of CoViD-19 on Job Search

beliefs4 – Unemployed – Beliefs Influence of CoViD-19 on Job Search

beliefs3 – Unemployed – Beliefs Job Search Compared to Other Sectors | beliefs5 – Unemployed – Beliefs Pay in Future Job

Routing to the question depends on answer in: job_before – Unemployed - Job Before

Do you think the corona virus outbreak has implications for finding the same kind of job you had before?

much easier to find a job	a little easier to find a job	no easier or harder	a little harder to find a job	much harder to find a job

Heeft de uitbraak van het corona virus volgens u gevolgen voor het vinden van **een zelfde soort baan als dat u eerder had?**

- het is veel makkelijker om een baan te vinden
- het is een beetje makkelijker om een baan te vinden
- het is niet makkelijker en niet moeilijker
- het is een beetje moeilijker om een baan te vinden
- het is veel moeilijker om een baan te vinden

beliefs3 – Unemployed – Beliefs Job Search Compared to Other Sectors | beliefs5 – Unemployed – Beliefs Pay in Future Job

beliefs5 – Unemployed – Beliefs Pay in Future Job

beliefs4 – Unemployed – Beliefs Influence of CoViD-19 on Job Search | JobSearch – Unemployed – Looking for job

Routing to the question depends on answer in: job_before – Unemployed - Job Before

If you find the same job with the same number of hours in the next two months as you have had before, do you think you would receive the same or less or more salary than in your previous job?

less salary	the same salary	more salary	I don't know

Als u in de komende twee maanden **een zelfde baan met hetzelfde aantal uren** vindt zoals u die eerder hebt gehad, denkt u dat u dan hetzelfde, of juist minder of meer salaris zou krijgen dan in uw vorige baan?

hetzelfde salaris

minder salaris

meer salaris

ik weet het niet

Vorige Verder

beliefs4 – Unemployed – Beliefs Influence of CoViD-19 on Job Search | JobSearch – Unemployed – Looking for job

JobSearch – Unemployed – Looking for job

beliefs5 – Unemployed – Beliefs Pay in Future Job | DifferentJobs – Unemployed – Looking for Different Profession

Routing to the question depends on answer in: job_before – Unemployed - Job Before

Are you looking for work?

yes	no

Bent u op zoek naar werk?

Ja

Nee

Vorige Verder

beliefs5 – Unemployed – Beliefs Pay in Future Job | DifferentJobs – Unemployed – Looking for Different Profession

DifferentJobs – Unemployed – Looking for Different Profession

JobSearch – Unemployed – Looking for job | NamesDifferentJobs – Unemployed – Looking for Different Profession

Routing to the question depends on answer in: JobSearch – Unemployed – Looking for job

Are you (also) looking for a job in another profession, or do you plan to take a job in another profession in the near future in your search for work?

yes	no

Zoekt u (ook) naar een baan in een ander beroep, of denkt u een baan in een ander beroep in de nabije toekomst mee te nemen in uw zoektocht naar werk?

Ja

Nee

Vorige Verder

JobSearch – Unemployed – Looking for job | NamesDifferentJobs – Unemployed – Looking for Different Profession

NamesDifferentJobs – Unemployed – Looking for Different Profession

DifferentJobs – Unemployed – Looking for Different Profession | SearchingTraining – Unemployed – Looking for Different Profession

Routing to the question depends on answer in: DifferentJobs – Unemployed – Looking for Different Profession

In which profession(s) are you looking for work, or which profession(s) do you think you will include in your job search in the near future?

In welk beroep / beroepen zoekt u naar werk, of welk beroep / beroepen denkt u in de nabije toekomst mee te nemen in uw zoektocht naar werk?

VorigeVerder

DifferentJobs – Unemployed – Looking for Different Profession | SearchingTraining – Unemployed – Looking for Different Profession

SearchingTraining – Unemployed – Looking for Different Profession

NamesDifferentJobs – Unemployed – Looking for Different Profession | q26 – Expectations December among Employed

Routing to the question depends on answer in: DifferentJobs – Unemployed – Looking for Different Profession

Do you do something to change your profession?

	yes I am already working on that	yes I intend to do this in the next six months	yes I'm going to do this within a year if I don't see any chances in the long term in the profession [that I have now/that I have had]	yes I'm going to do this within a year if I don't see any chances in the long term in the profession [that I have now/that I have had]	no
by (actively) looking for a job in another profession					
by attending an education or refresher course					

Doet u iets om van beroep te veranderen?

Ja, daar ben ik al mee bezig

Ja, ik ben van plan dit in de komende zes maanden te doen

Ja, ik ga dit binnen een jaar doen als ik geen kansen op de lange termijn zie in het beroep dat ik heb gehad

Nee

door (actief) te zoeken naar een baan in een ander beroep

door het volgen van een opleiding of bijscholing

Vorige Verder

NamesDifferentJobs – Unemployed – Looking for Different Profession | q26 – Expectations December among Employed

q26 – Expectations December among Employed

SearchingTraining – Unemployed – Looking for Different Profession | q26header_1 – Expectations Next Year among Employed

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

In your opinion, what are the chances of the following situations occurring in December? You can answer these questions on a scale from 0 to 100, where 0 stands for definitely not and 100 for definitely yes. Please note that your answers must add up to 100.

I keep my job because my employer / company is not financially affected by the coronavirus or is financially healthy enough to continue to pay the wages	
I keep my job because the government offers help to my employer / company (e.g. through an allowance for wage costs).	
I have a new job with another employer	
I am unemployed / no longer part of the labour force / retired / I have a disability pension	
Something else happens	

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich in december voordoen?

U kunt deze vragen beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

	Kans (0-100)
Ik behoud mijn baan omdat mijn werkgever / het bedrijf financieel niet sterk wordt geraakt door het coronavirus of financieel gezond genoeg is om de lonen te kunnen blijven betalen	0
Ik behoud mijn baan omdat de overheid hulp biedt aan mijn werkgever / het bedrijf (bv. door een tegemoetkoming in de loonkosten)	0
Ik heb een nieuwe baan bij een andere werkgever	0
Ik ben werkloos / behoor niet meer tot de beroepsbevolking / gepensioneerd / ik heb een arbeidsongeschiktheidspensioen	0
Iets anders gebeurt	0
Totaal (kansen van bovenstaande situaties moeten optellen tot 100)	0

Vorige Verder

SearchingTraining – Unemployed – Looking for Different Profession | q26header_1 – Expectations Next Year among Employed

q26header_1 – Expectations Next Year among Employed

q26 – Expectations December among Employed | q27header – Expectations December among Self-Employed

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

In your opinion, what are the chances of the following situations occurring a year from now? You can answer these questions on a scale from 0 to 100, where 0 stands for definitely not and 100 for definitely yes. Please note that your answers must add up to 100.

I keep my job because my employer / company is not financially affected by the coronavirus or is financially healthy enough to continue to pay wages	
I keep my job because the government offers help to my employer / company (e.g. through an allowance for labour costs).	
I have a new job with another employer	
I am unemployed / do not belong to the labour force anymore / retired / I have a disability pension	
Something else happens	

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich **een jaar vanaf nu** voordoen?

U kunt deze vragen beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

	Kans (0-100)
Ik behoud mijn baan omdat mijn werkgever / het bedrijf financieel niet sterk wordt geraakt door het coronavirus of financieel gezond genoeg is om de lonen te kunnen blijven betalen	<input type="text" value="0"/>
Ik behoud mijn baan omdat de overheid hulp biedt aan mijn werkgever / het bedrijf (bv. door een tegemoetkoming in de loonkosten)	<input type="text" value="0"/>
Ik heb een nieuwe baan bij een andere werkgever	<input type="text" value="0"/>
Ik ben werkloos / behoor niet meer tot de beroepsbevolking / gepensioneerd / ik heb een arbeidsongeschiktheidspensioen	<input type="text" value="0"/>
Iets anders gebeurt	<input type="text" value="0"/>
Totaal (kansen van bovenstaande situaties moeten optellen tot 100)	<input type="text" value="0"/>

Vorige Verder

q26 – Expectations December among Employed | q27header – Expectations December among Self-Employed

q27header – Expectations December among Self-Employed

q26header_1 – Expectations Next Year among Employed | q27header_1 – Expectations Next Year among Self-Employed

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

In your opinion, what are the chances of the following situations occurring in December? You can answer these questions on a scale from 0 to 100, where 0 stands for definitely not and 100 for definitely yes. Please note that your answers must add up to 100.

My business continues as before or even better than before the coronavirus crisis.	
My company will have less work than before the coronavirus crisis, but will not need government support.	
My company will have less work than before the coronavirus crisis and will survive only through government support (e.g. through the relaxation of tax deferrals or additional income support for livelihoods).	
My company will have less work than before the coronavirus crisis and will have to close down	
Something else happens	

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich **in december** voordoen?

U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

	Kans (0-100)
Mijn bedrijf gaat gewoon verder als eerst of het gaat zelfs beter dan voor de coronavirus crisis	<input type="text" value="0"/>
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis, maar zal geen steun nodig hebben van de overheid	<input type="text" value="0"/>
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis en zal alleen overleven door steun van de overheid (bv. door de versoepeling uitstel van belastingbetaling of de aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud)	<input type="text" value="0"/>
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis en zal moeten sluiten	<input type="text" value="0"/>
Iets anders gebeurt	<input type="text" value="0"/>
Totaal (kansen van bovenstaande situaties moeten optellen tot 100)	<input type="text" value="0"/>

Vorige Verder

q26header_1 – Expectations Next Year among Employed | q27header_1 – Expectations Next Year among Self-Employed

q27header_1 – Expectations Next Year among Self-Employed

q27header – Expectations December among Self-Employed | q27header_ex – Expectations December among Unemployed

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

In your opinion, what are the chances of the following situations occurring a year from now? You can answer these questions on a scale from 0 to 100, where 0 stands for definitely not and 100 for definitely yes. Please note that your answers must add up to 100.

My business continues as before or even better than before the coronavirus crisis	
My company will have less work than before the coronavirus crisis, but will not need government support	
My company will have less work than before the coronavirus crisis and will survive only through government support (e.g. by relaxing tax deferrals or additional income support for livelihoods).	
My company will have less work than before the coronavirus crisis and will have to close down	
Something else happens	

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich **een jaar vanaf nu** voordoen?

U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

	Kans (0-100)
Mijn bedrijf gaat gewoon verder als eerst of het gaat zelfs beter dan voor de coronavirus crisis	<input type="text" value="0"/>
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis, maar zal geen steun nodig hebben van de overheid	<input type="text" value="0"/>
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis en zal alleen overleven door steun van de overheid (bv. door de versoepeling uitstel van belastingbetaling of de aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud)	<input type="text" value="0"/>
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis en zal moeten sluiten	<input type="text" value="0"/>
Iets anders gebeurt	<input type="text" value="0"/>
Totaal (kansen van bovenstaande situaties moeten optellen tot 100)	<input type="text" value="0"/>

Vorige Verder

q27header – Expectations December among Self-Employed | q27header_ex – Expectations December among Unemployed

q27header_ex – Expectations December among Unemployed

q27header_1 – Expectations Next Year among Self-Employed | q27header_ex_1 – Expectations Next Year among Unemployed

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

In your opinion, what are the chances of the following situations occurring in December? You can answer these questions on a scale from 0 to 100, where 0 stands for definitely not and 100 for definitely yes. Please note that your answers must add up to 100.

I've found a new job	<input type="text"/>
I am in full-time education or continuing education	<input type="text"/>
I'm not working then, but I'm looking for a new job	<input type="text"/>
I'm not working then and I'm not looking for a new job	<input type="text"/>
Something else happens	<input type="text"/>

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich in december voordoen?

U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

	Kans (0-100)
Ik heb een nieuwe baan gevonden	<input type="text"/>
Ik ben bezig met een voltijds opleiding of vervolgopleiding	<input type="text"/>
Ik werk dan niet, maar ben op zoek naar een nieuwe baan	<input type="text"/>
Ik werk dan niet en ben dan ook niet op zoek naar een nieuwe baan	<input type="text"/>
Iets anders gebeurt	<input type="text"/>
Totaal (kansen van bovenstaande situaties moeten optellen tot 100)	<input type="text" value="0"/>

Vorige Verder

q27header_1 – Expectations Next Year among Self-Employed | q27header_ex_1 – Expectations Next Year among Unemployed

q27header_ex_1 – Expectations Next Year among Unemployed

q27header_ex – Expectations December among Unemployed | income – Income

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

In your opinion, what are the chances of the following situations occurring a year from now? You can answer these questions on a scale from 0 to 100, where 0 stands for definitely not and 100 for definitely yes. Please note that your answers must add up to 100.

I've found a new job	<input type="text"/>
I am in full-time education or continuing education	<input type="text"/>
I'm not working then, but I'm looking for a new job	<input type="text"/>
I'm not working then and I'm not looking for a new job	<input type="text"/>
Something else happens	<input type="text"/>

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich **een jaar vanaf nu** voordoen?

U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

	Kans (0-100)
Ik heb een nieuwe baan gevonden	<input type="text" value="0"/>
Ik ben bezig met een voltijds opleiding of vervolgopleiding	<input type="text" value="0"/>
Ik werk dan niet, maar ben op zoek naar een nieuwe baan	<input type="text" value="0"/>
Ik werk dan niet en ben dan ook niet op zoek naar een nieuwe baan	<input type="text" value="0"/>
Iets anders gebeurt	<input type="text" value="0"/>
Totaal (kansen van bovenstaande situaties moeten optellen tot 100)	<input type="text" value="0"/>

Vorige Verder

q27header_ex – Expectations December among Unemployed | income – Income

income – Income

q27header_ex_1 – Expectations Next Year among Unemployed | expectedincome – Expected Income

What was in the past four months [if (p_numberhh = 1): your gross monthly income/ if (p_numberhh = 1): your household’s com

If you do not know exactly, please give your best estimate. Just fill in figures (whole euros), without points and commas.

income in May:	
income in June:	
income in July:	
income in August:	

Wat was in de **afgelopen vier maanden** het gezamenlijke **bruto maandinkomen** van uw huishouden? Dus alle inkomsten uit bijvoorbeeld werk, pensioen, werkloosheidsuitkering enz.

*Als u het niet precies weet geeft u dan uw beste inschatting.
Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma's.*

inkomen in mei: euro

inkomen in juni: euro

inkomen in juli: euro

inkomen in augustus: euro

Vorige Verder

q27header_ex_1 – Expectations Next Year among Unemployed | expectedincome – Expected Income

expectedincome – Expected Income

income – Income | ExpUnempl_today – Expected Unemployment Today

We would like to know what you expect [if (p_numberhh = 1): your gross annual income/ if (p_numberhh 1): the combined gross annual income of your household] for 2020, 2021, and 2022 will be. So all income from, for example, work, pension, unemployment benefit, etc., will be your household gross annual income.

For this year (so also for the months January to August)	
For the year 2021	
For the year 2022	

We willen graag weten wat u verwacht dat het gezamenlijke **bruto jaarinkomen** van uw huishouden voor 2020, 2021, en 2022 zal zijn. Dus alle inkomsten uit bijvoorbeeld werk, pensioen, werkloosheidsuitkering enz.

Voor dit jaar (dus ook voor de maanden januari tot en met augustus) euro

Voor het jaar 2021 euro

Voor het jaar 2022 euro

Vorige Verder

income – Income | ExpUnempl_today – Expected Unemployment Today

ExpUnempl_today – Expected Unemployment Today

expectedincome – Expected Income | ExpEcGr_today – Expected Economic Growth Today

We would like to know what you expect the unemployment rate to be in the Netherlands. The unemployment rate in the period 2017-2019 was about 4% per year. What are your expectations about the unemployment rate?

	less than 3.0%	3.0% to 6.0%	6.0% to 9.0%	9.0% to 12.0%	12.0% or greater
2020					
2021					
2022					

We willen graag weten wat u verwacht dat het werkloosheidscijfer in Nederland zal zijn. Het werkloosheidspercentage was in de periode 2017-2019 ongeveer 4% per jaar.

Wat zijn uw verwachtingen over het werkloosheidspercentage?

	minder dan 3.0%	3.0% tot 6.0%	6.0% tot 9.0%	9.0% tot 12.0%	12.0% of hoger
2020	<input type="radio"/>				
2021	<input type="radio"/>				
2022	<input type="radio"/>				

Vorige Verder

expectedincome – Expected Income | ExpEcGr_today – Expected Economic Growth Today

ExpEcGr_today – Expected Economic Growth Today

ExpUnempl_today – Expected Unemployment Today | ExpInfl_today – Expected Inflation Today

We would like to know what you expect the growth of the economy in the Netherlands will be. Economic growth, i.e. the change in the amount of goods and services that the Netherlands can use, was about 2.5% per year in the period 2017-2019. What are your expectations of economic growth?

	less than -10%	-10% to -5%	-5% to 0%	0% to 5%	5% to 10%	10% or greater
2020						
2021						
2022						

We willen graag weten wat u verwacht dat de groei van de economie in Nederland zal zijn. De economische groei, dat wil zeggen, de verandering van de hoeveelheid goederen en diensten die Nederland kan gebruiken, was **in de periode 2017-2019 ongeveer 2,5% per jaar**.

Wat zijn uw verwachtingen over de economische groei?

	minder dan -10%	-10% tot -5%	-5% tot 0%	0% tot 5%	5% tot 10%	10% of hoger
2020	<input type="radio"/>					
2021	<input type="radio"/>					
2022	<input type="radio"/>					

Vorige Verder

ExpUnempl_today – Expected Unemployment Today | ExpInfl_today – Expected Inflation Today

ExpInfl_today – Expected Inflation Today

ExpEcGr_today – Expected Economic Growth Today

Routing to the question depends on answer in: w5e-nan

We would like to know what you expect the price change (change in consumer prices, inflation) to be in the Netherlands. Inflation in the period 2017-2019 was about 1.8% per year. What are your expectations about inflation (a negative percentage means that prices are falling)?

	less than -2%	-2% to 0%	0% to 2%	2% to 4%	4% to 6%	6% or greater
2020						
2021						
2022						

Tot slot.

We willen graag weten wat u verwacht dat de prijsverandering (verandering van de consumptieprijzen, inflatie) in Nederland zal zijn. De inflatie was **in de periode 2017-2019 ongeveer 1,8% per jaar**.

Wat zijn uw verwachtingen over de inflatie (een negatief percentage betekent dat prijzen dalen)?

	minder dan -2%	-2% tot 0%	0% tot 2%	2% tot 4%	4% tot 6%	6% of hoger
2020	<input type="radio"/>					
2021	<input type="radio"/>					
2022	<input type="radio"/>					

Vorige Verder

ExpEcGr_today – Expected Economic Growth Today

5.4 Overview of Questions Wave 5 (English) Grouped by Topic

This page contains the questions grouped by topic. When clicking into a question, please note that internally the questions are ordered according to their appearance in the questionnaire. Clicking on the next or previous question will thus not preserve the grouping by topic.

5.4.1 Behavior

5.4.2 Beliefs

5.4.3 Childcare

5.4.4 Employment

5.4.5 Finances

5.4.6 Health Beliefs

5.4.7 Job Search

5.4.8 Macro Expectations

5.4.9 Mental Health

5.4.10 Policies

5.4.11 Public Life

5.5 Overview of Variables Wave 5

The table below contains an overview of the variables in wave 5 and the questions they are linked to.

Table 1: Overview of Variables Wave 5

Variable	Type	Topic	Reference Period Other Than Survey Period	Question Id	Routing
p_2m_infected	int	Health Beliefs		q1a	
p_2m_acquaintance_infected	int	Health Beliefs		q1b	
p_2m_hospital_if_infect_self	int	Health Beliefs		q1c	
p_2m_infected_and_pass_on	int	Health Beliefs		q1e	

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

hours_workplace	int	Employment		q14b_q14werk	if (EmploymentStatus = 1 or EmploymentStatus = 2)
hours_home	int	Employment		q14b_q14thuis	if (EmploymentStatus = 1 or EmploymentStatus = 2)
p_2m_employee_keep	int	Employment		q26a	if (EmploymentStatus = 1)
p_2m_employee_keep_gov	int	Employment		q26b	if (EmploymentStatus = 1)
p_2m_employee_other	int	Employment		q26e	if (EmploymentStatus = 1)
p_2m_employee_new_job	int	Employment		q26c	if (EmploymentStatus = 1)
p_2m_employee_unemployed	int	Employment		q26d	if (EmploymentStatus = 1)
infection_diagnosed	Ordered Categorical	Health Beliefs		InfectionDiagnosed	
hh_income_202005	float	Finances	202005	inc_mei	
hh_income_202006	int	Finances		inc_jun	
hh_income_202007	int	Finances		inc_jul	
hh_income_202008	int	Finances		inc_aug	
e_2020_hh_income	int	Finances		expinc2020_a_col2_a	
e_2021_hh_income	int	Finances		expinc2021_a_col2_a	
e_2022_hh_income	int	Finances		expinc2022_a_col2_a	
e_2020_unemp_rate	Ordered Categorical	Macro Expectations		ExpUnempl_today2020	
e_2021_unemp_rate	Ordered Categorical	Macro Expectations		ExpUnempl_today2021	
e_2022_unemp_rate	Ordered Categorical	Macro Expectations		ExpUnempl_today2022	
e_2020_gdp	Ordered Categorical	Macro Expectations		ExpEcGr_today2020	
e_2021_gdp	Ordered Categorical	Macro Expectations		ExpEcGr_today2021	
e_2022_gdp	Ordered Categorical	Macro Expectations		ExpEcGr_today2022	
e_2020_infl	Ordered Categorical	Macro Expectations		ExpInfl_today2020	

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

e_2021_infl	Ordered Categorical	Macro Expectations		ExpInfl_today2021	
e_2022_infl	Ordered Categorical	Macro Expectations		ExpInfl_today2022	
nervous_month	Ordered Categorical	Mental Health		q30a_mnd	
depressed_month	Ordered Categorical	Mental Health		q30b_mnd	
calm_month	Ordered Categorical	Mental Health		q30c_mnd	
gloomy_month	Ordered Categorical	Mental Health		q30d_mnd	
happy_month	Ordered Categorical	Mental Health		q30e_mnd	
work_status	category	Employment		EmploymentStatus	
day_off_leisure	Int	Employment		vacsick1	if (EmploymentStatus = 1 or EmploymentStatus = 2)
day_off_childcare	Int	Employment		vacsick2	if (EmploymentStatus = 1 or EmploymentStatus = 2)
day_off_other	Int	Employment		vacsick3	if (EmploymentStatus = 1 or EmploymentStatus = 2)
day_off_sick	Int	Employment		vacsick4	if (EmploymentStatus = 1 or EmploymentStatus = 2)
employer_application_now	category	Policies		q16a	if (EmploymentStatus = 1)
self_application_now	category	Policies		q17a	if (EmploymentStatus = 2)
self_application_tozo	category	Policies		q17d	if (EmploymentStatus = 2)
p_employer_application_now3	int	Policies		NOW_ES1	if (EmploymentStatus = 1)

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

p_self_application_now3	int	Policies		NOW_ES2	if (EmploymentStatus = 2)
p_self_application_tozo3	int	Policies		Tozo_ES2	if (EmploymentStatus = 2)
change_empl	category	Finances		change_empl	if (EmploymentStatus = 1)
change_selfempl	category	Finances		change_selfempl	if (EmploymentStatus = 2)
change_unempl	category	Finances		change_unempl	if (EmploymentStatus = 3)
job_before	bool	Employment		job_before	if (EmploymentStatus â‰ 1 and EmploymentStatus â‰ 2 and EmploymentStatus â‰ 5 and leeftijd <= 67)
p_year_employee_keep	int	Employment		q26a_1	if (EmploymentStatus = 1)
p_year_employee_keep_gov	int	Employment		q26b_1	if (EmploymentStatus = 1)
p_year_employee_new_job	int	Employment		q26c_1	if (EmploymentStatus = 1)
p_year_employee_unemployed	int	Employment		q26d_1	if (EmploymentStatus = 1)
p_year_employee_other	int	Employment		q26e_1	if (EmploymentStatus = 1)

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

p_3m_selfempl_normal	int	Employment		q27a	if (EmploymentStatus = 2)
p_3m_selfempl_fewer	int	Employment		q27b	if (EmploymentStatus = 2)
p_3m_selfempl_helped_by_gov	int	Employment		q27c	if (EmploymentStatus = 2)
p_3m_selfempl_shutdown	int	Employment		q27d	if (EmploymentStatus = 2)
p_3m_selfempl_other	int	Employment		q27e	if (EmploymentStatus = 2)
p_year_selfempl_normal	int	Employment		q27a_1	if (EmploymentStatus = 2)
p_year_selfempl_fewer	int	Employment		q27b_1	if (EmploymentStatus = 2)
p_year_selfempl_helped_by_gov	int	Employment		q27c_1	if (EmploymentStatus = 2)
p_year_selfempl_shutdown	int	Employment		q27d_1	if (EmploymentStatus = 2)
p_year_selfempl_other	int	Employment		q27e_1	if (EmploymentStatus = 2)
p_3m_unemployed_job	int	Employment		q27a_ex	if (EmploymentStatus = 3)
p_3m_unemployed_educ	int	Employment		q27b_ex	if (EmploymentStatus = 3)
p_3m_unemployed_looking	int	Employment		q27c_ex	if (EmploymentStatus = 3)

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

p_3m_unemployed_not_looking	int	Employment		q27d_ex	if (EmploymentStatus = 3)
p_3m_unemployed_other	int	Employment		q27e_ex	if (EmploymentStatus = 3)
p_year_unemployed_job	int	Employment		q27a_ex_1	if (EmploymentStatus = 3)
p_year_unemployed_educ	int	Employment		q27b_ex_1	if (EmploymentStatus = 3)
p_year_unemployed_looking	int	Employment		q27c_ex_1	if (EmploymentStatus = 3)
p_year_unemployed_not_looking	int	Employment		q27d_ex_1	if (EmploymentStatus = 3)
p_year_unemployed_other	int	Employment		q27e_ex_1	if (EmploymentStatus = 3)
e_2m_findoldjob	Int	Beliefs		beliefs1a	if (EmploymentStatus = 3 and job_before = 1)
e_6m_findoldjob	Int	Beliefs		beliefs1b	if (EmploymentStatus = 3 and job_before = 1)
e_2m_findjob	Int	Beliefs		beliefs2a	if (EmploymentStatus = 3)
e_6m_findjob	Int	Beliefs		beliefs2b	if (EmploymentStatus = 3)
l_findoldjob_rel	Ordered Categorical	Beliefs		beliefs3	if (EmploymentStatus = 3 and job_before = 1)

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

impact_corona_findoldjob	Ordered Categorical	Beliefs		beliefs4	if (EmploymentStatus = 3 and job_before = 1)
findoldjob_wage_rel	Ordered Categorical	Beliefs		beliefs5	if (EmploymentStatus = 3 and job_before = 1)
support_childcare_open	Ordered Categorical	Childcare		support_a	
support_primary_open	Ordered Categorical	Childcare		support_b	
support_cafe_open	Ordered Categorical	Public Life		support_c	
support_transport_rules	Ordered Categorical	Public Life		support_d	
support_workplace_rules	Ordered Categorical	Public Life		support_f	
support_nightclubs_close	Ordered Categorical	Public Life		support_g	
avoid_cafe	Ordered Categorical	Behavior		avoid_a	
avoid_theater	Ordered Categorical	Behavior		avoid_b	
avoid_public_transport	Ordered Categorical	Behavior		avoid_c	
seeking_job	bool	Job Search		JobSearch	if (job_before = 1 and EmploymentStatus > 3)
seeking_diff_profession	bool	Job Search		DifferentJobs	if ((EmploymentStatus = 1 or EmploymentStatus = 2) or (job_before = 1 and EmploymentStatus = 3) or (JobSearch = 1 and EmploymentStatus > 3))
seeking_diff_profession_str	object	Job Search		NamesDifferentJobs	if (DifferentJobs = 1)

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

change_proff_job	category	Job Search		SearchingTraining1	if (DifferentJobs = 1)
change_proff_education	category	Job Search		SearchingTraining2	if (DifferentJobs = 1)

Documentation - Wave 6

This is the documentation of the LISS Panel questionnaire on the CoViD-19 pandemic that was fielded in December 2020.

The questions are documented in Dutch and English. The table of contents below contains overviews of the questions in both languages. The questions are ordered according to their appearance in the questionnaire or according to topic. The overview pages link to every question. Each page contains the question and a screenshot from the questionnaire as it was shown to respondents.

In this questionnaire, individuals were asked recurring questions about their opinions on health, behaviors and beliefs about Covid and flu vaccines, mental health, employment status, income, macroeconomic expectations, support for government policies and avoidance of activities. The questionnaire also contained detailed questions about job search activities and if the respondent is searching for work in a different profession and the activities that she is taking to make this possible.

6.1 Overview Questions Wave 6 (Dutch) Ordered by Appearance in the Questionnaire

6.1.1 Questions

intro – Introduction

InfectionDiagnosed – Infection Diagnosed

Deze maand krijgt u de zesde vragenlijst uit de reeks “Corona-uitbraak in Nederland” over hoe het coronavirus van invloed is op uw dagelijkse leven. Ook als u de eerdere vijf vragenlijsten niet hebt ingevuld, kunt u meedoen.

Een aantal van de vragen uit de eerste vijf vragenlijsten wordt nu opnieuw aan u voorgelegd. Ook nu weer is het belangrijk dat u meedoet. Tijdens de coronacrisis is inzicht in de actuele ontwikkelingen van groot belang voor de keuzes die beleidsmakers, bedrijven en bijvoorbeeld werkenden gaan maken. En u kunt daarbij helpen.

Ook nu weer: bedankt alvast voor het meedoen!

Deze maand krijgt u de zesde vragenlijst uit de reeks "Corona-uitbraak in Nederland" over hoe het coronavirus van invloed is op uw dagelijkse leven. Ook als u de eerdere vijf vragenlijsten niet hebt ingevuld, kunt u meedoen.

Een aantal van de vragen uit de eerste vijf vragenlijsten wordt nu opnieuw aan u voorgelegd. Ook nu weer is het belangrijk dat u meedoet. Tijdens de coronacrisis is inzicht in de actuele ontwikkelingen van groot belang voor de keuzes die beleidsmakers, bedrijven en bijvoorbeeld werkenden gaan maken. En u kunt daarbij helpen.

Ook nu weer: bedankt alvast voor het meedoen!

Verder

InfectionDiagnosed – Infection Diagnosed

InfectionDiagnosed – Infection Diagnosed

intro – Introduction | q1header – Subjective Risks

Heeft een huisarts of een ander medisch deskundige bij u de diagnose gesteld dat u besmet bent (geweest) met het coronavirus (Covid-19)?

- Ja die diagnose is bij mij gesteld
- Nee
- Het is nog niet zeker

Heeft een huisarts of een ander medisch deskundige bij u de diagnose gesteld dat u besmet bent (geweest) met het coronavirus (Covid-19)?

- Ja, die diagnose is bij mij gesteld
- Nee
- Het is nog niet zeker

Vorige

Verder

intro – Introduction | q1header – Subjective Risks

q1header – Subjective Risks

InfectionDiagnosed – Infection Diagnosed | vaccine_intention_jan – Vaccine Intention - January

Hoe groot denkt u dat de kans is dat de volgende dingen in de komende drie maanden Gebeuren? U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

u wordt besmet	
iemand in uw directe omgeving (familie, vrienden, collega's) wordt besmet	
u moet naar het ziekenhuis als u wordt besmet	
u wordt besmet en u besmet iemand anders	

Hoe groot denkt u dat de kans is dat de volgende dingen **in de komende drie maanden** gebeuren?
U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

kans:

u wordt besmet	<input type="text"/>
iemand in uw directe omgeving (familie, vrienden, collega's) wordt besmet	<input type="text"/>
u moet naar het ziekenhuis als u wordt besmet	<input type="text"/>
u wordt besmet en u besmet iemand anders	<input type="text"/>

Vorige Verder

InfectionDiagnosed – Infection Diagnosed | vaccine_intention_jan – Vaccine Intention - January

vaccine_intention_jan – Vaccine Intention - January

q1header – Subjective Risks | vaccine_intention_jul – Vaccine Intention – June

Stel dat er een vaccin tegen Covid-19 wordt goedgekeurd en vanaf januari 2021 beschikbaar is. Uw ziektekostenverzekering vergoedt alle kosten en u hebt de mogelijkheid om in januari gevaccineerd te worden. Hoe groot is de kans dat u zich dan ook meteen laat vaccineren? U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

Hoe groot is de kans dat u zich in januari laat vaccineren?	
---	--

Stel dat er een vaccin tegen Covid-19 wordt goedgekeurd en vanaf januari 2021 beschikbaar is. Uw ziektekostenverzekering vergoedt alle kosten en u hebt de mogelijkheid om in **januari** gevaccineerd te worden.

Hoe groot is de kans dat u zich dan ook meteen laat vaccineren?
U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

kans:

Hoe groot is de kans dat u zich in januari laat vaccineren?

Vorige Verder

q1header – Subjective Risks | vaccine_intention_jul – Vaccine Intention – June

vaccine_intention_jul – Vaccine Intention – June

vaccine_intention_jan – Vaccine Intention - January | covid_attitudes – COVID Attitudes

Stel nu dat er een vaccin tegen Covid-19 wordt goedgekeurd en vanaf januari 2021 beschikbaar is. Uw ziektekostenverzekering vergoedt alle kosten en u hebt de mogelijkheid om in juli gevaccineerd te worden.

Stel dat tegen die tijd 2 miljoen Nederlanders met goed resultaat al zijn gevaccineerd, en dat de bijwerkingen te verwaarlozen zijn.

Hoe groot is de kans dat u zich in juli laat vaccineren? U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

Hoe groot is de kans dat u zich in juli laat vaccineren?

Stel nu dat er een vaccin tegen Covid-19 wordt goedgekeurd en vanaf januari 2021 beschikbaar is. Uw ziektekostenverzekering vergoedt alle kosten en u hebt de mogelijkheid om in **juli** gevaccineerd te worden.

Stel dat tegen die tijd 2 miljoen Nederlanders met goed resultaat al zijn gevaccineerd, en dat de bijwerkingen te verwaarlozen zijn.

Hoe groot is de kans dat u zich in juli laat vaccineren?
U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

kans:

Hoe groot is de kans dat u zich in juli laat vaccineren?

Vorige Verder

vaccine_intention_jan – Vaccine Intention - January | covid_attitudes – COVID Attitudes

covid_attitudes – COVID Attitudes

vaccine_intention_jul – Vaccine Intention – June | covid_test_prob1 – Test Probabilities – 1

Er zijn verschillende coronavaccins die mogelijk begin 2021 beschikbaar komen. Bent u het oneens of eens met de volgende uitspraken?

	Helemaal mee oneens	Oneens	Niet oneens en niet eens	Eens	Helemaal mee eens
Het lijkt me goed om me tegen het coronavirus te laten vaccineren.					
Ik denk dat het veilig is voor mij om me te laten vaccineren.					
Covid-19 kan voor mij een ernstig gezondheidsrisico zijn.					

Er zijn verschillende coronavaccins die mogelijk begin 2021 beschikbaar komen. Bent u het oneens of eens met de volgende uitspraken?

	Helemaal mee oneens	Oneens	Niet oneens en niet eens	Eens	Helemaal mee eens
Het lijkt me goed om me tegen het coronavirus te laten vaccineren.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ik denk dat het veilig is voor mij om me te laten vaccineren.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Covid-19 kan voor mij een ernstig gezondheidsrisico zijn.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige
Verder

vaccine_intention_jul – Vaccine Intention – June | covid_test_prob1 – Test Probabilities – 1

covid_test_prob1 – Test Probabilities – 1

covid_attitudes – COVID Attitudes | covid_test_prob2 – Test Probabilities – 2

Stel dat de overheid iedereen vraagt om zichzelf thuis te testen op Covid-19 met een test waarbij je zachtjes met een wattenstaafje over de voorkant van je neus veegt. Stel dat de test alle besmette personen ontdekt. Maar, 1 op de 100 mensen die niet geïnfecteerd zijn test positief. Als je positief test, moet je vijf dagen in quarantaine blijven en moet je via de GGD een coronatest laten doen.

Hoe groot is de kans dat u zich laat testen? U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

Stel dat de overheid iedereen vraagt om zichzelf thuis te testen op Covid-19 met een test waarbij je zachtjes met een wattenstaafje over de voorkant van je neus veegt. Stel dat de test alle besmette personen ontdekt. Maar, 1 op de 100 mensen die niet geïnfecteerd zijn test positief. Als je positief test, moet je vijf dagen in quarantaine blijven en moet je via de GGD een coronatest laten doen.

Hoe groot is de kans dat u zich laat testen?
U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

kans

Vorige Verder

covid_attitudes – COVID Attitudes | covid_test_prob2 – Test Probabilities – 2

covid_test_prob2 – Test Probabilities – 2

covid_test_prob1 – Test Probabilities – 1 | flushot – Taken Influenza Vaccine

Stel dat de overheid iedereen vraagt om zichzelf thuis te testen op Covid-19 met een test waarbij je zachtjes met een wattenstaafje over de voorkant van je neus veegt. Stel dat de test alle besmette personen ontdekt. Maar, 1 op de 100 mensen die niet geïnfecteerd zijn test positief. Als je positief test, moet je vijf dagen in quarantaine blijven en moet je via de GGD een coronatest laten doen.

Stel dat de overheid iedereen die zich aan dit verzoek houdt een belastingvrij bedrag betaalt. Welk bedrag zou de overheid dan moeten betalen om er zeker van te zijn dat u zich test en u zich aan de regels houdt (in quarantaine blijven en een coronatest laten doen via de GGD)?

Stel dat de overheid iedereen vraagt om zichzelf thuis te testen op Covid-19 met een test waarbij je zachtjes met een wattenstaafje over de voorkant van je neus veegt. Stel dat de test alle besmette personen ontdekt. Maar, 1 op de 100 mensen die niet geïnfecteerd zijn test positief. Als je positief test, moet je vijf dagen in quarantaine blijven en moet je via de GGD een coronatest laten doen.

Stel dat de overheid iedereen die zich aan dit verzoek houdt een belastingvrij bedrag betaalt. Welk bedrag zou de overheid dan moeten betalen om er zeker van te zijn dat u zich test en u zich aan de regels houdt (in quarantaine blijven en een coronatest laten doen via de GGD)?

euro

Ik zou me voor geen enkel bedrag hieraan houden

Vorige Verder

covid_test_prob1 – Test Probabilities – 1 | flushot – Taken Influenza Vaccine

flushot – Taken Influenza Vaccine

covid_test_prob2 – Test Probabilities – 2 | influenza_vaccine_2020_yes_reason – Reason for Taking Influenza Vaccine

Griepvaccins worden gebruikt om influenza-infecties te helpen voorkomen.

Bij volwassenen worden griepvaccins meestal toegediend via een injectie in de arm (grieprik). Hebt u een grieprik gehad?

	Ja	Nee
Ooit		
Dit najaar / winter (2020)		
In het najaar / de winter van 2019		

Griepvaccins worden gebruikt om influenza-infecties te helpen voorkomen.

Bij volwassenen worden griepvaccins meestal toegediend via een injectie in de arm (grieprik).
Hebt u een grieprik gehad?

Ja Nee

Dit najaar / winter (2020)

In het najaar / de winter van 2019

Ooit

Vorige Verder

covid_test_prob2 – Test Probabilities – 2 | influenza_vaccine_2020_yes_reason – Reason for Taking Influenza Vaccine

influenza_vaccine_2020_yes_reason – Reason for Taking Influenza Vaccine

flushot – Taken Influenza Vaccine | influenza_vaccine_2020_no_reason – Reason for Not Taking Influenza Vaccine

Routing to the question depends on answer in: flushot – Taken Influenza Vaccine

Wat is de belangrijkste reden dat u dit najaar/deze winter (2020) een grieprik hebt gehaald?

- Om het risico op griep te verkleinen
- Om te voorkomen dat ik de griep en corona op hetzelfde moment krijg
- Om mensen waarmee ik regelmatig contact heb te beschermen tegen de griep
- Anders, namelijk. . .

Wat is de **belangrijkste** reden dat u dit najaar/deze winter (2020) een grieprik hebt gehaald?

Om het risico op griep te verkleinen

Om te voorkomen dat ik de griep en corona op hetzelfde moment krijg

Om mensen waarmee ik regelmatig contact heb te beschermen tegen de griep

Anders, namelijk...

flushot – Taken Influenza Vaccine | influenza_vaccine_2020_no_reason – Reason for Not Taking Influenza Vaccine

influenza_vaccine_2020_no_reason – Reason for Not Taking Influenza Vaccine

influenza_vaccine_2020_yes_reason – Reason for Taking Influenza Vaccine | influenza_vaccine_2020_prob – Influenza Vaccine Probabilities

Routing to the question depends on answer in: flushot – Taken Influenza Vaccine

Wat is de belangrijkste reden dat u dit najaar/deze winter (2020) tot nu toe nog geen grieprik hebt gehaald?

- Heb het niet nodig
- Het voelde niet veilig om naar de dokter te gaan vanwege het risico op Covid-19-infectie
- Anderen hebben het meer nodig dan ik
- Ik ben er niet aan toe gekomen
- Geloof niet in griepvaccins
- Kan ziek worden van het vaccin
- Je kunt bijwerkingen krijgen
- Houd niet van naalden
- Een dokter vertelde me niet dat ik het nodig had
- Griepvaccins kosten te veel
- Er was geen vaccin beschikbaar
- Anders, namelijk . . .

Wat is de belangrijkste reden dat u dit najaar/deze winter (2020) tot nu toe nog geen griepvaccin hebt gehaald?

- Heb het niet nodig
- Het voelde niet veilig om naar de dokter te gaan vanwege het risico op Covid-19-infectie
- Anderen hebben het meer nodig dan ik
- Ik ben er niet aan toe gekomen
- Geloof niet in griepvaccins
- Kan ziek worden van het vaccin
- Je kunt bijwerkingen krijgen
- Houd niet van naalden
- Een dokter vertelde me niet dat ik het nodig had
- Griepvaccins kosten te veel
- Er was geen vaccin beschikbaar
- Voldoende andere mensen krijgen het vaccin, dus het is niet nodig
- Anders, namelijk...

influenza_vaccine_2020_yes_reason – Reason for Taking Influenza Vaccine | *influenza_vaccine_2020_prob* – Influenza Vaccine Probabilities

***influenza_vaccine_2020_prob* – Influenza Vaccine Probabilities**

influenza_vaccine_2020_no_reason – Reason for Not Taking Influenza Vaccine | *invite* – Invite to Take Influenza Vaccine

Hoe groot is de kans dat u alsnog deze winter (2020) een griepvaccin haalt? U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

Hoe groot is de kans dat u alsnog deze winter (2020) een griep prik haalt?
 U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

kans

Vorige Verder

influenza_vaccine_2020_no_reason – Reason for Not Taking Influenza Vaccine | invite – Invite to Take Influenza Vaccine

invite – Invite to Take Influenza Vaccine

influenza_vaccine_2020_prob – Influenza Vaccine Probabilities | invite_means – Mean for Invite to Take Influenza Vaccine

Griepvaccins worden gebruikt om influenza-infecties te helpen voorkomen.

Kreeg u een uitnodiging om de griep prik te halen?

	Ja	Nee
Dit najaar / winter 2020		
In het najaar / de winter van 2019		
Ooit		

Griepvaccins worden gebruikt om influenza-infecties te helpen voorkomen.
 Kreeg u een uitnodiging om de griep prik te halen?

Ja Nee

Dit najaar / winter 2020

In het najaar / de winter van 2019

Ooit

Vorige Verder

influenza_vaccine_2020_prob – Influenza Vaccine Probabilities | invite_means – Mean for Invite to Take Influenza Vaccine

***invite_means* – Mean for Invite to Take Influenza Vaccine**

invite – Invite to Take Influenza Vaccine | *flushot_past10y* – Influenza Vaccine – 10 years

Routing to the question depends on answer in: *invite* – Invite to Take Influenza Vaccine

Denk nu aan de laatste uitnodiging die u ontvangen hebt. Wat is van toepassing?

- U kreeg een schriftelijke uitnodiging van de huisarts
- U kreeg een mondelinge oproep van de huisarts
- U kreeg een oproep van de specialist
- U kreeg een oproep van de GGD
- U kreeg een oproep van uw werkgever

Denk nu aan de laatste uitnodiging die u ontvangen hebt. Wat is van toepassing?

U kreeg een schriftelijke uitnodiging van de huisarts

U kreeg een mondelinge oproep van de huisarts

U kreeg een oproep van de specialist

U kreeg een oproep van de GGD

U kreeg een oproep van uw werkgever

Vorige Verder

invite – Invite to Take Influenza Vaccine | *flushot_past10y* – Influenza Vaccine – 10 years

***flushot_past10y* – Influenza Vaccine – 10 years**

invite_means – Mean for Invite to Take Influenza Vaccine | *flu_attitudes* – Influenza Attitudes

Hoe vaak hebt u in de afgelopen 10 jaar een griep prik gehad?

Hoe vaak hebt u in de afgelopen 10 jaar een grieprik gehad?

keer

Vorige Verder

invite_means – Mean for Invite to Take Influenza Vaccine | flu_attitudes – Influenza Attitudes

flu_attitudes – Influenza Attitudes

flushot_past10y – Influenza Vaccine – 10 years | q30hd_maand – Mental Health in the Past Month

Bent u het oneens of eens met de volgende uitspraken?

	Helemaal mee oneens	Oneens	Niet oneens en niet eens	Eens	Helemaal mee eens
Het lijkt me goed om me tegen de griep te laten vaccineren.					
Ik denk dat het veilig is voor mij om een grieprik te nemen.					
De griep kan voor mij een ernstig gezondheidsrisico zijn.					

Bent u het oneens of eens met de volgende uitspraken?

	Helemaal mee oneens	Oneens	Niet oneens en niet eens	Eens	Helemaal mee eens
Het lijkt me goed om me tegen de griep te laten vaccineren.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ik denk dat het veilig is voor mij om een grieprik te nemen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
De griep kan voor mij een ernstig gezondheidsrisico zijn.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige Verder

flushot_past10y – Influenza Vaccine – 10 years | q30hd_maand – Mental Health in the Past Month

q30hd_maand – Mental Health in the Past Month

flu_attitudes – Influenza Attitudes | support – Thoughts on Government Policy

De volgende vraag gaat over hoe u zich voelde in de afgelopen maand. Geef u het antwoord dat het best uw gevoel weergeeft.

De afgelopen maand. . .

	Nooit	Zelden	Soms	Vaak	Meestal	Voortdurend
was ik erg zenuwachtig						
zat ik zo erg in de put dat niets mij kon opvrolijken						
voelde ik me kalm en rustig						
voelde ik me neerslachtig en somber						
voelde ik me gelukkig						

De volgende vraag gaat over hoe u zich voelde in de **afgelopen maand**. Geef u het antwoord dat het best uw gevoel weergeeft.

De afgelopen maand...

	Nooit	Zelden	Soms	Vaak	Meestal	Voortdurend
was ik erg zenuwachtig	<input type="radio"/>					
zat ik zo erg in de put dat niets mij kon opvrolijken	<input type="radio"/>					
voelde ik me kalm en rustig	<input type="radio"/>					
voelde ik me neerslachtig en somber	<input type="radio"/>					
voelde ik me gelukkig	<input type="radio"/>					

Vorige Verder

flu_attitudes – Influenza Attitudes | support – Thoughts on Government Policy

support – Thoughts on Government Policy

q30hd_maand – Mental Health in the Past Month | q8 – Support Government Policy

Wat vindt u van de maatregelen op dit moment om de coronavirus-crisis te bestrijden als het gaat om de volgende gebieden?

	Te soepel	Eerder te soepel dan te streng	Precies voldoende	Eerder te streng dan te soepel	Te streng
Kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en basisscholen zijn open					
Cafés en restaurants zijn dicht					
Verplicht een mondkapje dragen in het openbaar vervoer en in openbare ruimtes zoals winkels, gemeentehuis, parkeergarages enz.					

Wat vindt u van de maatregelen op dit moment om de coronavirus-crisis te bestrijden als het gaat om de volgende gebieden?

	Te soepel	Eerder te soepel dan te streng	Precies voldoende	Eerder te streng dan te soepel	Te streng
Kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en basisscholen zijn open	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cafés en restaurants zijn dicht	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Verplicht een mondkapje dragen in het openbaar vervoer en in openbare ruimtes zoals winkels, gemeentehuis, parkeergarages enz.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige Verder

q30hd_maand – Mental Health in the Past Month | q8 – Support Government Policy

q8 – Support Government Policy

support – Thoughts on Government Policy | EmploymentStatus – Employment Status

Onder de omstandigheden op dit moment, bent u het oneens of eens met de volgende (mogelijke) beleidsmaatregelen tegen het verspreiden van het coronavirus?

	Helemaal mee oneens	Oneens	Niet oneens en niet eens	Eens	Helemaal mee eens
Er mogen geen bezoekers komen in verpleeghuizen en bejaardentehuizen					
Iedereen van 70 jaar en ouder of met een medische aandoening moet thuis blijven, behalve om basisboodschappen te doen of omdat er dringende medische zorg nodig is					
Iedereen die niet werkt in een cruciale beroepsgroep (dat zijn bijvoorbeeld mensen die werken in de zorg, het openbaar vervoer, de voedselketen) moet thuis blijven, behalve om boodschappen te doen of omdat er dringende medische zorg nodig is					
Er moet een avondklok worden ingesteld					
De middelbare scholen en het voorgezet onderwijs (o.a. MBO, HBO en universiteiten) moeten dicht					
De kinderopvang, buitenschoolse opvang, en alle scholen en universiteiten moeten dicht					

Onder de omstandigheden op dit moment, bent u het oneens of eens met de volgende (mogelijke) beleidsmaatregelen tegen het verspreiden van het coronavirus?

	Helemaal mee oneens	Oneens	Niet oneens en niet eens	Eens	Helemaal mee eens
Er mogen geen bezoekers komen in verpleeghuizen en bejaardentehuizen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Iedereen van 70 jaar en ouder of met een medische aandoening moet thuis blijven, behalve om basisboodschappen te doen of omdat er dringende medische zorg nodig is	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Iedereen die niet werkt in een cruciale beroepsgroep (dat zijn bijvoorbeeld mensen die werken in de zorg, het openbaar vervoer, de voedselketen) moet thuis blijven, behalve om boodschappen te doen of omdat er dringende medische zorg nodig is	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Er moet een avondklok worden ingesteld	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
De middelbare scholen en het voorgezet onderwijs (o.a. MBO, HBO en universiteiten) moeten dicht	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
De kinderopvang, buitenschoolse opvang, en alle scholen en universiteiten moeten dicht	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige Verder

support – Thoughts on Government Policy | EmploymentStatus – Employment Status

EmploymentStatus – Employment Status

q8 – Support Government Policy | q14 – Work Time Remote and Workplace

Welke van de volgende opties beschrijft uw situatie het best?

Als er meer opties mogelijk zijn, kiest u dan de hoofdactiviteit of -baan.

Ik verricht betaald werk in loondienst full-time of part-time	Ik ben zelfstandig ondernemer	Ik ben werkloos en ben op zoek naar werk	Ik ben (vervroegd) gepensioneerd	Ik ontvang een arbeidsongeschiktheidsuitkering of sociale bijstand en ben niet op zoek naar werk	Ik ben leerling / student / stagiair en krijg alleen een onkostenvergoeding	Ik doe het huishouden

Welke van de volgende opties beschrijft uw situatie het best?

Als er meer opties mogelijk zijn, kiest u dan de hoofdactiviteit of -baan.

- Ik verricht betaald werk in loondienst, full-time of part-time
- Ik ben zelfstandig ondernemer
- Ik ben werkloos en ben op zoek naar werk
- Ik ben (vervroegd) gepensioneerd
- Ik ontvang een arbeidsongeschiktheidsuitkering of sociale bijstand en ben niet op zoek naar werk
- Ik ben leerling / student / stagiair en krijg alleen een onkostenvergoeding
- Ik doe het huishouden

Vorige Verder

q8 – Support Government Policy | q14 – Work Time Remote and Workplace

q14 – Work Time Remote and Workplace

EmploymentStatus – Employment Status | vacsick – Vacation & Sickness

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Hoeveel uur per week werkte u in de [if _current_date<2020-12-21: afgelopen zeven dagen / if _current_date>=2020-12-21: week van 14-20 december] op uw werkplek en vanuit huis?

Als u altijd thuis werkt, vult u alle uren in bij ‘vanuit huis’. Vult u nul (0) in als u nooit op uw werkplek of thuis werkt.

	Op uw werkplek Nee	Vanuit huis
De [if _current_date<2020-12-21: afgelopen zeven dagen/ if _current_date>=2020-12-21: week van 14-20 december]		

Hoeveel uur per week werkte u in de week van 14-20 december op uw werkplek en vanuit huis?

*Als u altijd thuis werkt, vult u alle uren in bij 'vanuit huis'.
Vult u nul (0) in als u nooit op uw werkplek of thuis werkt.*

Op uw werkplek Vanuit huis

De week van 14-20 december

Vorige Verder

EmploymentStatus – Employment Status | vacsick – Vacation & Sickness

vacsick – Vacation & Sickness

q14 – Work Time Remote and Workplace | worked_past_3m – Worked Past Three Months

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

In de [if _current_date<2020-12-21: afgelopen zeven dagen/ if _current_date>=2020-12-21: week van 14-20 december], hoeveel dagen hebt u...

Rond af op hele dagen (bv. een halve dag = 1 dag). Vult u nul (0) in als u geen vrije dag hebt opgenomen.

een vrije dag opgenomen voor vrije tijd (ontspanning, vermaak)	
een vrije dag opgenomen om voor de kinderen te zorgen	
een vrije dag opgenomen voor een andere reden	
zich ziek gemeld	

In de week van 14-20 december , hoeveel dagen hebt u...

*Rond af op hele dagen (bv. een halve dag = 1 dag).
Vult u nul (0) in als u geen vrije dag hebt opgenomen.*

een vrije dag opgenomen voor vrije tijd (ontspanning, vermaak) dagen

een vrije dag opgenomen om voor de kinderen te zorgen dagen

een vrije dag opgenomen voor een andere reden dagen

zich ziek gemeld dagen

Vorige Verder

q14 – Work Time Remote and Workplace | *worked_past_3m* – Worked Past Three Months

worked_past_3m – Worked Past Three Months

vac sick – Vacation & Sickness | lockdown – Work During Lockdown

Routing to the question depends on answer in: *EmploymentStatus – Employment Status*

Hebt u tussen september en november op enig moment betaald werk verricht?

Ja	Nee

Hebt u tussen september en november op enig moment betaald werk verricht?

Ja

Nee

Vorige Verder

vac sick – Vacation & Sickness | lockdown – Work During Lockdown

lockdown – Work During Lockdown

worked_past_3m – Worked Past Three Months | work_perc – Percentage of Work from Home

Routing to the question depends on answer in: *EmploymentStatus – Employment Status*

Hoeveel uur per week werkte u in de volgende perioden op uw werkplek en vanuit huis?

Als u altijd thuis werkt, vult u alle uren in bij 'vanuit huis'. Vult u nul (0) in als u nooit op uw werkplek of thuis werkt.

	Op uw werkplek	Vanuit huis
Per week voor het ingaan van de gedeeltelijke lockdown (periode midden september)		
Per week na de invoering van de gedeeltelijke lockdown op 13 oktober (periode eind oktober na de herfstvakantie)		
Per week na het aanscherpen van de gedeeltelijke lockdown op 4 november (periode midden november)		

Hoeveel uur per week werkte u in de volgende perioden op uw werkplek en vanuit huis?

*Als u altijd thuis werkt, vult u alle uren in bij 'vanuit huis'.
Vult u nul (0) in als u nooit op uw werkplek of thuis werkt.*

	Op uw werkplek	Vanuit huis
Per week voor het ingaan van de gedeeltelijke lockdown (periode midden september)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Per week na de invoering van de gedeeltelijke lockdown op 13 oktober (periode eind oktober na de herfstvakantie)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Per week na het aanscherpen van de gedeeltelijke lockdown op 4 november (periode midden november)	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Vorige Verder

worked_past_3m – Worked Past Three Months | work_perc – Percentage of Work from Home

work_perc – Percentage of Work from Home

lockdown – Work During Lockdown | uren_corona – Work from Home

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Hoeveel procent van uw normale werkzaamheden kunt u ook met thuiswerken doen?

Hoeveel procent van uw normale werkzaamheden kunt u ook met thuiswerken doen?

%

Vorige Verder

lockdown – Work During Lockdown | uren_corona – Work from Home

uren_corona – Work from Home

work_perc – Percentage of Work from Home | JobSearch – Unemployed – Looking for Different Profession

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

We vragen u hieronder naar drie verschillende situaties: 1. Gemiddeld hoeveel uren per week werkte u op uw werkplek en vanuit huis vóór de coronacrisis?

Stel dat u na de coronacrisis net zoveel uren per week werkt als voor de coronacrisis.

2. Hoeveel uren per week verwacht u na de coronacrisis op uw werkplek te werken en hoeveel uren thuis?

3. Hoeveel uren per week zou u na de coronacrisis op uw werkplek willen werken en hoeveel uren thuis?

Als u van plan bent altijd thuis te werken, vult u alle uren in bij 'vanuit huis'. Vult u nul (0) in als u nooit op uw werkplek of thuis werkt.

	Op uw werkplek	Vanuit huis
Hoeveel uren per week werkte u op uw werkplek en vanuit huis vóór de coronacrisis?		
Hoeveel uren per week verwacht u na de coronacrisis op uw werkplek te werken en hoeveel uren vanuit huis?		
Hoeveel uren per week zou u na de coronacrisis op uw werkplek willen werken en hoeveel uren vanuit huis?		

We vragen u hieronder naar drie verschillende situaties:

1. Gemiddeld hoeveel uren per week werkte u op uw werkplek en vanuit huis vóór de coronacrisis?

Stel dat u na de coronacrisis net zoveel uren per week werkt als voor de coronacrisis.

2. Hoeveel uren per week **verwacht** u na de coronacrisis op uw werkplek te werken en hoeveel uren thuis?

3. Hoeveel uren per week **zou** u na de coronacrisis op uw werkplek **willen werken** en hoeveel uren thuis?

*Als u van plan bent altijd thuis te werken, vult u alle uren in bij 'vanuit huis'.
Vult u nul (0) in als u nooit op uw werkplek of thuis werkt.*

	Op uw werkplek	Vanuit huis
Hoeveel uren per week werkte u op uw werkplek en vanuit huis vóór de coronacrisis?	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Hoeveel uren per week verwacht u na de coronacrisis op uw werkplek te werken en hoeveel uren vanuit huis?	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Hoeveel uren per week zou u na de coronacrisis op uw werkplek willen werken en hoeveel uren vanuit huis?	<input type="text"/>	<input type="text"/>

work_perc – Percentage of Work from Home | JobSearch – Unemployed – Looking for Different Profession

JobSearch – Unemployed – Looking for Different Profession

uren_corona – Work from Home | q26 – Expectations March among Employed

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Bent u op zoek naar (ander) werk?

Ja	Nee
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bent u op zoek naar (ander) werk?

Ja

Nee

Vorige Verder

uren_corona – Work from Home | q26 – Expectations March among Employed

q26 – Expectations March among Employed

JobSearch – Unemployed – Looking for Different Profession | q26header_1 – Expectations Next Year among Employed

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich in maart voordoen?

U kunt deze vragen beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

Ik behoud mijn baan omdat mijn werkgever / het bedrijf financieel niet sterk wordt geraakt door het coronavirus of financieel gezond genoeg is om de lonen te kunnen blijven betalen	
Ik behoud mijn baan omdat de overheid hulp biedt aan mijn werkgever / het bedrijf (bv. door een tegemoetkoming in de loonkosten)	
Ik heb een nieuwe baan bij een andere werkgever	
Ik ben werkloos / behoor niet meer tot de beroepsbevolking / gepensioneerd / ik heb een arbeidsongeschiktheidspensioen	
Iets anders gebeurt	

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich **in maart** voordoen?

U kunt deze vragen beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

	Kans (0-100)
Ik behoud mijn baan omdat mijn werkgever / het bedrijf financieel niet sterk wordt geraakt door het coronavirus of financieel gezond genoeg is om de lonen te kunnen blijven betalen	<input type="text"/>
Ik behoud mijn baan omdat de overheid hulp biedt aan mijn werkgever / het bedrijf (bv. door een tegemoetkoming in de loonkosten)	<input type="text"/>
Ik heb een nieuwe baan bij een andere werkgever	<input type="text"/>
Ik ben werkloos / behoor niet meer tot de beroepsbevolking / gepensioneerd / ik heb een arbeidsongeschiktheidspensioen	<input type="text"/>
Iets anders gebeurt	<input type="text"/>
Totaal (kansen van bovenstaande situaties moeten optellen tot 100)	<input type="text" value="0"/>

Vorige Verder

JobSearch – Unemployed – Looking for Different Profession | q26header_1 – Expectations Next Year among Employed

q26header_1 – Expectations Next Year among Employed

q26 – Expectations March among Employed | q27 – Expectations March among Self-Employed

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich een jaar vanaf nu voordoen?

U kunt deze vragen beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

Ik behoud mijn baan omdat mijn werkgever / het bedrijf financieel niet sterk wordt geraakt door het coronavirus of financieel gezond genoeg is om de lonen te kunnen blijven betalen	
Ik behoud mijn baan omdat de overheid hulp biedt aan mijn werkgever / het bedrijf (bv. door een tegemoetkoming in de loonkosten)	
Ik heb een nieuwe baan bij een andere werkgever	
Ik ben werkloos / behoor niet meer tot de beroepsbevolking / gepensioneerd / ik heb een arbeidsongeschiktheidspensioen	
Iets anders gebeurt	

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich **een jaar vanaf nu** voordoen?

U kunt deze vragen beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

	Kans (0-100)
Ik behoud mijn baan omdat mijn werkgever / het bedrijf financieel niet sterk wordt geraakt door het coronavirus of financieel gezond genoeg is om de lonen te kunnen blijven betalen	<input type="text"/>
Ik behoud mijn baan omdat de overheid hulp biedt aan mijn werkgever / het bedrijf (bv. door een tegemoetkoming in de loonkosten)	<input type="text"/>
Ik heb een nieuwe baan bij een andere werkgever	<input type="text"/>
Ik ben werkloos / behoor niet meer tot de beroepsbevolking / gepensioneerd / ik heb een arbeidsongeschiktheidspensioen	<input type="text"/>
Iets anders gebeurt	<input type="text"/>
Totaal (kansen van bovenstaande situaties moeten optellen tot 100)	<input type="text" value="0"/>

Vorige Verder

q26 – Expectations March among Employed | q27 – Expectations March among Self-Employed

q27 – Expectations March among Self-Employed

q26header_1 – Expectations Next Year among Employed | q27_1 – Expectations Next Year among Self-Employed

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich in maart voordoen?

U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis, maar zal geen steun nodig hebben van de overheid	
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis, maar zal geen steun nodig hebben van de overheid	
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis en zal alleen overleven door steun van de overheid (bv. door de versoepeling uitstel van belastingbetaling of de aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud)	
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis en zal moeten sluiten	
Iets anders gebeurt	

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich **in maart** voordoen?

U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

	Kans (0-100)
Mijn bedrijf gaat gewoon verder als eerst of het gaat zelfs beter dan voor de coronavirus crisis	<input type="text"/>
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis, maar zal geen steun nodig hebben van de overheid	<input type="text"/>
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis en zal alleen overleven door steun van de overheid (bv. door de versoepeling uitstel van belastingbetaling of de aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud)	<input type="text"/>
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis en zal moeten sluiten	<input type="text"/>
Iets anders gebeurt	<input type="text"/>
Totaal (kansen van bovenstaande situaties moeten optellen tot 100)	<input type="text" value="0"/>

Vorige Verder

q26header_1 – Expectations Next Year among Employed | q27_1 – Expectations Next Year among Self-Employed

q27_1 – Expectations Next Year among Self-Employed

q27 – Expectations March among Self-Employed | q27_ex – Expectations March among Unemployed

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich een jaar vanaf nu voordoen?

U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

Mijn bedrijf gaat gewoon verder als eerst of het gaat zelfs beter dan voor de coronavirus crisis	
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis, maar zal geen steun nodig hebben van de overheid	
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis en zal alleen overleven door steun van de overheid (bv. door de versoepeling uitstel van belastingbetaling of de aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud)	
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis en zal moeten sluiten	
Iets anders gebeurt	

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich **een jaar vanaf nu** voordoen?

U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

	Kans (0-100)
Mijn bedrijf gaat gewoon verder als eerst of het gaat zelfs beter dan voor de coronavirus crisis	<input type="text"/>
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis, maar zal geen steun nodig hebben van de overheid	<input type="text"/>
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis en zal alleen overleven door steun van de overheid (bv. door de versoepeling uitstel van belastingbetaling of de aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud)	<input type="text"/>
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis en zal moeten sluiten	<input type="text"/>
Iets anders gebeurt	<input type="text"/>
Totaal (kansen van bovenstaande situaties moeten optellen tot 100)	<input type="text" value="0"/>

Vorige Verder

q27 – Expectations March among Self-Employed | q27_ex – Expectations March among Unemployed

q27_ex – Expectations March among Unemployed

q27_1 – Expectations Next Year among Self-Employed | q27_ex_1 – Expectations Next Year among Unemployed

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich in maart voordoen?

U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

Ik heb een nieuwe baan gevonden	<input type="text"/>
Ik ben bezig met een voltijds opleiding of vervolgopleiding	<input type="text"/>
Ik werk dan niet, maar ben op zoek naar een nieuwe baan	<input type="text"/>
Ik werk dan niet en ben dan ook niet op zoek naar een nieuwe baan	<input type="text"/>
Iets anders gebeurt	<input type="text"/>

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich **in maart** voordoen?

U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

	Kans (0-100)
Ik heb een nieuwe baan gevonden	<input type="text"/>
Ik ben bezig met een voltijds opleiding of vervolgopleiding	<input type="text"/>
Ik werk dan niet, maar ben op zoek naar een nieuwe baan	<input type="text"/>
Ik werk dan niet en ben dan ook niet op zoek naar een nieuwe baan	<input type="text"/>
Iets anders gebeurt	<input type="text"/>
Totaal (kansen van bovenstaande situaties moeten optellen tot 100)	<input type="text" value="0"/>

Vorige Verder

q27_1 – Expectations Next Year among Self-Employed | q27_ex_1 – Expectations Next Year among Unemployed

q27_ex_1 – Expectations Next Year among Unemployed

q27_ex – Expectations March among Unemployed | inc – Income

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich een jaar vanaf nu voordoen?

U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

Ik heb een nieuwe baan gevonden	
Ik ben bezig met een voltijds opleiding of vervolgopleiding	
Ik werk dan niet, maar ben op zoek naar een nieuwe baan	
Ik werk dan niet en ben dan ook niet op zoek naar een nieuwe baan	
Iets anders gebeurt	

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich **een jaar vanaf nu** voordoen?

U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

	Kans (0-100)
Ik heb een nieuwe baan gevonden	<input type="text"/>
Ik ben bezig met een voltijds opleiding of vervolgopleiding	<input type="text"/>
Ik werk dan niet, maar ben op zoek naar een nieuwe baan	<input type="text"/>
Ik werk dan niet en ben dan ook niet op zoek naar een nieuwe baan	<input type="text"/>
Iets anders gebeurt	<input type="text"/>
Totaal (kansen van bovenstaande situaties moeten optellen tot 100)	<input type="text" value="0"/>

Vorige Verder

q27_ex – Expectations March among Unemployed | inc – Income

inc – Income

q27_ex_1 – Expectations Next Year among Unemployed | expinc2020 – Expected Income

Wat was in de afgelopen vier maanden [if (p_aantalhh = 1): uw bruto maandinkomen/ if (p_aantalhh = 1): het gezamenlijke bruto maandinkomen van uw huishouden]? Dus alle inkomsten uit bijvoorbeeld werk, pensioen, werkloosheidsuitkering enz.

Als u het niet precies weet geeft u dan uw beste inschatting. Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma's.

inkomen in augustus:	<input type="text"/>
inkomen in september:	<input type="text"/>
inkomen in oktober:	<input type="text"/>
inkomen in november:	<input type="text"/>

Wat was in de **afgelopen vier maanden** het gezamenlijke **bruto maandinkomen** van uw huishouden? Dus alle inkomsten uit bijvoorbeeld werk, pensioen, werkloosheidsuitkering enz.

*Als u het niet precies weet geeft u dan uw beste inschatting.
Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma's.*

inkomen in augustus: euro

inkomen in september: euro

inkomen in oktober: euro

inkomen in november: euro

Vorige Verder

q27_ex_1 – Expectations Next Year among Unemployed | expinc2020 – Expected Income

expinc2020 – Expected Income

inc – Income | ExpUnempl_today – Expected Unemployment Today

We willen graag weten wat u verwacht dat [if (p_aantalhh = 1): uw bruto jaarinkomen/ if (p_aantalhh 1): het gezamenlijke bruto jaarinkomen van uw huishouden] voor 2020, 2021, en 2022 zal zijn. Dus alle inkomsten uit bijvoorbeeld werk, pensioen, werkloosheidsuitkering enz.

Voor dit jaar (dus ook voor de maanden januari tot en met november)	
Voor het jaar 2021	
Voor het jaar 2022	

We willen graag weten wat u verwacht dat het gezamenlijke **bruto jaarinkomen** van uw huishouden voor 2020, 2021, en 2022 zal zijn. Dus alle inkomsten uit bijvoorbeeld werk, pensioen, werkloosheidsuitkering enz.

Voor dit jaar (dus ook voor de maanden januari tot en met november) euro

Voor het jaar 2021 euro

Voor het jaar 2022 euro

Vorige Verder

inc – Income | ExpUnempl_today – Expected Unemployment Today

ExpUnempl_today – Expected Unemployment Today

expinc2020 – Expected Income | ExpEcGrowth_today – Expected Economic Growth Today

We willen graag weten wat u verwacht dat het werkloosheidscijfer in Nederland zal zijn. Het werkloosheidspercentage was in de periode 2017-2019 ongeveer 4% per jaar.

Wat zijn uw verwachtingen over het werkloosheidspercentage?

	minder dan 3.0%	3.0% tot 6.0%	6.0% tot 9.0%	9.0% tot 12.0%	12.0% of hoger
2020					
2021					
2022					

We willen graag weten wat u verwacht dat de groei van de economie in Nederland zal zijn. De economische groei, dat wil zeggen, de verandering van de hoeveelheid goederen en diensten die Nederland kan gebruiken, was in de periode 2017-2019 ongeveer 2,5% per jaar.

Wat zijn uw verwachtingen over de economische groei?

	minder dan -6%	-6% tot -4%	-4% tot -2%	-2% tot 0%	0% tot 2%	2% tot 4%	4% of hoger
2020	<input type="radio"/>						
2021	<input type="radio"/>						
2022	<input type="radio"/>						

Vorige Verder

expinc2020 – Expected Income | ExpEcGrowth_today – Expected Economic Growth Today

ExpEcGrowth_today – Expected Economic Growth Today

ExpUnempl_today – Expected Unemployment Today | ExpInfl_today – Expected Inflation Today

We willen graag weten wat u verwacht dat de groei van de economie in Nederland zal zijn. De economische groei, dat wil zeggen, de verandering van de hoeveelheid goederen en diensten die Nederland kan gebruiken, was in de periode 2017-2019 ongeveer 2,5% per jaar. Wat zijn uw verwachtingen over de economische groei?

	minder dan - 6%	-6% tot - 4%	-4% tot - 2%	-2% tot 0%	0% tot 2%	2% tot 4%	4% of hoger
2020							
2021							
2022							

We willen graag weten wat u verwacht dat het werkloosheidscijfer in Nederland zal zijn. Het werkloosheidspercentage was in de periode 2017-2019 ongeveer 4% per jaar.

Wat zijn uw verwachtingen over het werkloosheidspercentage?

	minder dan 3.0%	3.0% tot 6.0%	6.0% tot 9.0%	9.0% tot 12.0%	12.0% of hoger
2020	<input type="radio"/>				
2021	<input type="radio"/>				
2022	<input type="radio"/>				

Vorige Verder

ExpUnempl_today – Expected Unemployment Today | ExpInfl_today – Expected Inflation Today

ExpInfl_today – Expected Inflation Today

ExpEcGrowth_today – Expected Economic Growth Today

We willen graag weten wat u verwacht dat de prijsverandering (verandering van de consumptieprijzen, inflatie) in Nederland zal zijn. De inflatie was in de periode 2017-2019 ongeveer 1,8% per jaar.

Wat zijn uw verwachtingen over de inflatie (een negatief percentage betekent dat prijzen dalen)?

	minder dan -2%	-2% tot 0%	0% tot 2%	2% tot 4%	4% tot 6%	6% of hoger
2020						
2021						
2022						

Tot slot.

We willen graag weten wat u verwacht dat de prijsverandering (verandering van de consumptieprijzen, inflatie) in Nederland zal zijn. De inflatie was in de periode 2017-2019 ongeveer 1,8% per jaar.

Wat zijn uw verwachtingen over de inflatie (een negatief percentage betekent dat prijzen dalen)?

	minder dan -2%	-2% tot 0%	0% tot 2%	2% tot 4%	4% tot 6%	6% of hoger
2020	<input type="radio"/>					
2021	<input type="radio"/>					
2022	<input type="radio"/>					

Vorige Verder

ExpEcGrowth_today – Expected Economic Growth Today

6.2 Overview of Questions Wave 6 (Dutch) Grouped by Topic

This page contains the questions grouped by topic. When clicking into a question, please note that internally the questions are ordered according to their appearance in the questionnaire. Clicking on the next or previous question will thus not preserve the grouping by topic.

6.2.1 Health Beliefs

6.2.2 COVID-19 Vaccine

6.2.3 COVID-19 Test

6.2.4 Influenza Vaccine

6.2.5 Mental Health

6.2.6 Policies

6.2.7 Employment

6.2.8 Finances

6.2.9 Macro Expectations

6.3 Overview Questions Wave 6 (English) Ordered by Appearance in the Questionnaire

6.3.1 Questions

intro – Introduction

InfectionDiagnosed – *Infection Diagnosed*

This month you will receive the sixth questionnaire in the series “Corona outbreak in the Netherlands” about how the coronavirus affects your daily life. Even if you did not complete the previous five questionnaires, you can participate.

Some of the questions from the first five questionnaires are now being questions from the first five questionnaires. Again, it is important that you participate. During the corona crisis, insight into of current developments is of great importance for the choices that policymakers companies and, for example, workers will make. And you can help.

Again: thank you for your participation!

Deze maand krijgt u de zesde vragenlijst uit de reeks "Corona-uitbraak in Nederland" over hoe het coronavirus van invloed is op uw dagelijkse leven. Ook als u de eerdere vijf vragenlijsten niet hebt ingevuld, kunt u meedoen.

Een aantal van de vragen uit de eerste vijf vragenlijsten wordt nu opnieuw aan u voorgelegd. Ook nu weer is het belangrijk dat u meedoet. Tijdens de coronacrisis is inzicht in de actuele ontwikkelingen van groot belang voor de keuzes die beleidsmakers, bedrijven en bijvoorbeeld werkenden gaan maken. En u kunt daarbij helpen.

Ook nu weer: bedankt alvast voor het meedoen!

Verder

InfectionDiagnosed – Infection Diagnosed

InfectionDiagnosed – Infection Diagnosed

intro – Introduction | q1header – Subjective Risks

Have you been diagnosed by a general practitioner or other medical professional as are or have been infected with coronavirus (Covid-19)?

- Yes I have been diagnosed with that
- No
- It is not certain yet

Heeft een huisarts of een ander medisch deskundige bij u de diagnose gesteld dat u besmet bent (geweest) met het coronavirus (Covid-19)?

- Ja, die diagnose is bij mij gesteld
- Nee
- Het is nog niet zeker

Vorige

Verder

intro – Introduction | q1header – Subjective Risks

q1header – Subjective Risks

InfectionDiagnosed – Infection Diagnosed | vaccine_intention_jan – Vaccine Intention - January

How likely do you think the following things are to Happen in the next three months? You can answer this question on a scale of 0 to 100, where 0 means definitely not and 100 means definitely yes.

you become infected	
someone close to you (family, friends, colleagues) becomes infected	
you have to go to hospital if you are infected	
you are infected and you infect someone else	

Hoe groot denkt u dat de kans is dat de volgende dingen **in de komende drie maanden** gebeuren?
 U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

kans:

u wordt besmet	<input type="text"/>
iemand in uw directe omgeving (familie, vrienden, collega's) wordt besmet	<input type="text"/>
u moet naar het ziekenhuis als u wordt besmet	<input type="text"/>
u wordt besmet en u besmet iemand anders	<input type="text"/>

Vorige
Verder

InfectionDiagnosed – Infection Diagnosed | vaccine_intention_jan – Vaccine Intention - January

vaccine_intention_jan – Vaccine Intention - January

q1header – Subjective Risks | vaccine_intention_jul – Vaccine Intention – June

Suppose a vaccine against Covid-19 is approved and available starting in January 2021. Your health insurance will cover all costs and you have the option to be vaccinated in January. How likely is it that you will get vaccinated right then? You can answer this question on a scale of 0 to 100, where 0 means definitely not and 100 means definitely yes.

How likely are you to get vaccinated in January?	<input type="text"/>
--	----------------------

Stel dat er een vaccin tegen Covid-19 wordt goedgekeurd en vanaf januari 2021 beschikbaar is. Uw ziektekostenverzekering vergoedt alle kosten en u hebt de mogelijkheid om in **januari** gevaccineerd te worden.

Hoe groot is de kans dat u zich dan ook meteen laat vaccineren?
U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

kans:

Hoe groot is de kans dat u zich in januari laat vaccineren?

Vorige Verder

q1header – Subjective Risks | vaccine_intention_jul – Vaccine Intention – June

vaccine_intention_jul – Vaccine Intention – June

vaccine_intention_jan – Vaccine Intention - January | covid_attitudes – COVID Attitudes

Now suppose a vaccine against Covid-19 is approved and available starting in January 2021. Your health insurance will cover all costs and you have the option to be vaccinated in July.

Suppose that by then 2 million Dutch people have already been vaccinated with good results, and that the side effects are negligible.

How likely is it that you will be vaccinated in July? You can answer this question on a scale of 0 to 100, where 0 means definitely not and 100 means definitely yes.

How likely are you to get vaccinated in July?

Stel nu dat er een vaccin tegen Covid-19 wordt goedgekeurd en vanaf januari 2021 beschikbaar is. Uw ziektekostenverzekering vergoedt alle kosten en u hebt de mogelijkheid om in **juli** gevaccineerd te worden.

Stel dat tegen die tijd 2 miljoen Nederlanders met goed resultaat al zijn gevaccineerd, en dat de bijwerkingen te verwaarlozen zijn.

Hoe groot is de kans dat u zich in juli laat vaccineren?
U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

kans:

Hoe groot is de kans dat u zich in juli laat vaccineren?

Vorige Verder

vaccine_intention_jan – Vaccine Intention - January | covid_attitudes – COVID Attitudes

covid_attitudes – COVID Attitudes

vaccine_intention_jul – Vaccine Intention – June | covid_test_prob1 – Test Probabilities – 1

There are several corona vaccines that may become available in early 2021. Do you disagree or agree with the following statements?

	Strongly disagree	Dis-agree	Neither disagree nor disagree	Agree	Strongly agree
I think it would be good to get vaccinated against the coronavirus.					
I think it's safe for me to get vaccinated.					
Covid-19 may be a serious health risk for me.					

Er zijn verschillende coronavaccins die mogelijk begin 2021 beschikbaar komen. Bent u het oneens of eens met de volgende uitspraken?

	Helemaal mee oneens	Oneens	Niet oneens en niet eens	Eens	Helemaal mee eens
Het lijkt me goed om me tegen het coronavirus te laten vaccineren.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ik denk dat het veilig is voor mij om me te laten vaccineren.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Covid-19 kan voor mij een ernstig gezondheidsrisico zijn.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

vaccine_intention_jul – Vaccine Intention – June | covid_test_prob1 – Test Probabilities – 1

covid_test_prob1 – Test Probabilities – 1

covid_attitudes – COVID Attitudes | covid_test_prob2 – Test Probabilities – 2

Suppose the government asks everyone to test themselves at home for Covid-19 with a test in which you gently wipe the front of your nose with a cotton swab. Suppose the test detects all infected individuals. But, 1 in 100 people who are not infected tests positive. If you test positive, you have to stay in quarantine for five days and have to go through the GGD to have a coronavirus test done.

How likely are you to get tested? You can answer this question on a scale of 0 to 100, where 0 stands for definitely not and 100 for definitely yes.

Stel dat de overheid iedereen vraagt om zichzelf thuis te testen op Covid-19 met een test waarbij je zachtjes met een wattenstaafje over de voorkant van je neus veegt. Stel dat de test alle besmette personen ontdekt. Maar, 1 op de 100 mensen die niet geïnfecteerd zijn test positief. Als je positief test, moet je vijf dagen in quarantaine blijven en moet je via de GGD een coronatest laten doen.

Hoe groot is de kans dat u zich laat testen?
U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

kans

Vorige Verder

covid_attitudes – COVID Attitudes | covid_test_prob2 – Test Probabilities – 2

covid_test_prob2 – Test Probabilities – 2

covid_test_prob1 – Test Probabilities – 1 | flushot – Taken Influenza Vaccine

Suppose the government asks everyone to test themselves at home for Covid-19 with a test in which you gently wipe the front of your nose with a cotton swab. Suppose the test detects all infected individuals. But, 1 in 100 people who are not infected tests positive. If you test positive, you have to stay in quarantine for five days and have to go through the GGD to have a coronavirus test done.

Suppose the government pays everyone who complies with this request a tax-free amount of money pay. What amount would the government then have to pay to make sure that you and you follow the rules (stay in quarantine and have a coronavirus done via the GGD)? done through the GGD)?

Stel dat de overheid iedereen vraagt om zichzelf thuis te testen op Covid-19 met een test waarbij je zachtjes met een wattenstaafje over de voorkant van je neus veegt. Stel dat de test alle besmette personen ontdekt. Maar, 1 op de 100 mensen die niet geïnfecteerd zijn test positief. Als je positief test, moet je vijf dagen in quarantaine blijven en moet je via de GGD een coronatest laten doen.

Stel dat de overheid iedereen die zich aan dit verzoek houdt een belastingvrij bedrag betaalt. Welk bedrag zou de overheid dan moeten betalen om er zeker van te zijn dat u zich test en u zich aan de regels houdt (in quarantaine blijven en een coronatest laten doen via de GGD)?

euro

Ik zou me voor geen enkel bedrag hieraan houden

Vorige Verder

covid_test_prob1 – Test Probabilities – 1 | flushot – Taken Influenza Vaccine

flushot – Taken Influenza Vaccine

covid_test_prob2 – Test Probabilities – 2 | influenza_vaccine_2020_yes_reason – Reason for Taking Influenza Vaccine

Flu vaccines are used to help prevent influenza infections.

In adults, flu vaccines are usually administered through an injection in the arm (flu shot). Have you had a flu shot?

	Yes	No
Ever		
This Fall/Winter (2020)		
In the fall / winter of 2019		

Griepvaccins worden gebruikt om influenza-infecties te helpen voorkomen.

Bij volwassenen worden griepvaccins meestal toegediend via een injectie in de arm (grieprik).
Hebt u een grieprik gehad?

Ja Nee

Dit najaar / winter (2020)

In het najaar / de winter van 2019

Ooit

covid_test_prob2 – Test Probabilities – 2 | influenza_vaccine_2020_yes_reason – Reason for Taking Influenza Vaccine

influenza_vaccine_2020_yes_reason – Reason for Taking Influenza Vaccine

flushot – Taken Influenza Vaccine | influenza_vaccine_2020_no_reason – Reason for Not Taking Influenza Vaccine

Routing to the question depends on answer in: flushot – Taken Influenza Vaccine

What is the main reason you got a flu shot this fall/winter (2020)?

- To reduce the risk of getting the flu
- To prevent me from getting the flu and corona at the same time
- To protect people with whom I have regular contact from the flu
- Otherwise, namely. . .

Wat is de **belangrijkste** reden dat u dit najaar/deze winter (2020) een grieprik hebt gehaald?

Om het risico op griep te verkleinen

Om te voorkomen dat ik de griep en corona op hetzelfde moment krijg

Om mensen waarmee ik regelmatig contact heb te beschermen tegen de griep

Anders, namelijk...

flushot – Taken Influenza Vaccine | influenza_vaccine_2020_no_reason – Reason for Not Taking Influenza Vaccine

influenza_vaccine_2020_no_reason – Reason for Not Taking Influenza Vaccine

influenza_vaccine_2020_yes_reason – Reason for Taking Influenza Vaccine | influenza_vaccine_2020_prob – Influenza Vaccine Probabilities

Routing to the question depends on answer in: flushot – Taken Influenza Vaccine

What is the main reason you have not gotten your flu shot so far this fall/winter (2020)?

- Don't need it
- Didn't feel safe going to the doctor because of the risk of Covid-19 infection
- Others need it more than I do
- I didn't get around to it
- Don't believe in flu vaccines
- May get sick from the vaccine
- You may get side effects
- Don't like needles
- A doctor didn't tell me I needed it
- Flu vaccines cost too much
- No vaccine was available
- Plenty of other people get the vaccine, so it's not necessary
- Otherwise, namely. . .

Wat is de belangrijkste reden dat u dit najaar/deze winter (2020) tot nu toe nog geen grieprik hebt gehaald?

- Heb het niet nodig
- Het voelde niet veilig om naar de dokter te gaan vanwege het risico op Covid-19-infectie
- Anderen hebben het meer nodig dan ik
- Ik ben er niet aan toe gekomen
- Geloof niet in griepvaccins
- Kan ziek worden van het vaccin
- Je kunt bijwerkingen krijgen
- Houd niet van naalden
- Een dokter vertelde me niet dat ik het nodig had
- Griepvaccins kosten te veel
- Er was geen vaccin beschikbaar
- Voldoende andere mensen krijgen het vaccin, dus het is niet nodig
- Anders, namelijk...

influenza_vaccine_2020_yes_reason – Reason for Taking Influenza Vaccine | influenza_vaccine_2020_prob – Influenza Vaccine Probabilities

influenza_vaccine_2020_prob – Influenza Vaccine Probabilities

influenza_vaccine_2020_no_reason – Reason for Not Taking Influenza Vaccine | invite – Invite to Take Influenza Vaccine

How likely is it that you will still get your flu shot this winter (2020)? You can answer this question on a scale of 0 to 100, where 0 means definitely not and 100 means definitely.

Hoe groot is de kans dat u alsnog deze winter (2020) een griep prik haalt?
 U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel.

kans

Vorige Verder

influenza_vaccine_2020_no_reason – Reason for Not Taking Influenza Vaccine | invite – Invite to Take Influenza Vaccine

invite – Invite to Take Influenza Vaccine

influenza_vaccine_2020_prob – Influenza Vaccine Probabilities | invite_means – Mean for Invite to Take Influenza Vaccine

Flu vaccines are used to help prevent influenza infections.

Did you receive an invitation to get the flu shot?

	Yes	No
This Fall / Winter 2020		
In the fall / winter of 2019		
Ever		

Griepvaccins worden gebruikt om influenza-infecties te helpen voorkomen.
 Kreeg u een uitnodiging om de griep prik te halen?

Ja Nee

Dit najaar / winter 2020

In het najaar / de winter van 2019

Ooit

Vorige Verder

influenza_vaccine_2020_prob – Influenza Vaccine Probabilities | invite_means – Mean for Invite to Take Influenza Vaccine

***invite_means* – Mean for Invite to Take Influenza Vaccine**

invite – Invite to Take Influenza Vaccine | *flushot_past10y* – Influenza Vaccine – 10 years

Routing to the question depends on answer in: *invite* – Invite to Take Influenza Vaccine

Now think about the last invitation you received. What is applicable?

- You received a written invitation from the family doctor
- You received a verbal call from the family physician
- You received a call from the specialist
- You received a call from the GGD
- You received a call from your employer

Denk nu aan de laatste uitnodiging die u ontvangen hebt. Wat is van toepassing?

U kreeg een schriftelijke uitnodiging van de huisarts

U kreeg een mondelinge oproep van de huisarts

U kreeg een oproep van de specialist

U kreeg een oproep van de GGD

U kreeg een oproep van uw werkgever

Vorige Verder

LISS PANEL

TILBURG UNIVERSITY

invite – Invite to Take Influenza Vaccine | *flushot_past10y* – Influenza Vaccine – 10 years

***flushot_past10y* – Influenza Vaccine – 10 years**

invite_means – Mean for Invite to Take Influenza Vaccine | *flu_attitudes* – Influenza Attitudes

How often have you had a flu shot in the past 10 years?

Hoe vaak hebt u in de afgelopen 10 jaar een grieprik gehad?

keer

Vorige Verder

invite_means – Mean for Invite to Take Influenza Vaccine | flu_attitudes – Influenza Attitudes

flu_attitudes – Influenza Attitudes

flushot_past10y – Influenza Vaccine – 10 years | q30hd_maand – Mental Health in the Past Month

Do you disagree or agree with the following statements?

	Strongly disagree	Dis-agree	Neither disagree nor disagree	Agree	Strongly agree
I think it would be good for me to get vaccinated against the flu.					
I think it is safe for me to get a flu shot.					
The flu can be a serious health risk for me.					

Bent u het oneens of eens met de volgende uitspraken?

	Helemaal mee oneens	Oneens	Niet oneens en niet eens	Eens	Helemaal mee eens
Het lijkt me goed om me tegen de griep te laten vaccineren.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ik denk dat het veilig is voor mij om een grieprik te nemen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
De griep kan voor mij een ernstig gezondheidsrisico zijn.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige Verder

flushot_past10y – Influenza Vaccine – 10 years | q30hd_maand – Mental Health in the Past Month

q30hd_maand – Mental Health in the Past Month

flu_attitudes – Influenza Attitudes | support – Thoughts on Government Policy

The next question is about how you felt in the past month. Please give the answer that best represents your feelings.
Last month...

	Never	Rarely	Sometimes	Often	Mostly	Constantly
I was very nervous						
I was so down in the dumps that nothing could cheer me up						
I felt calm and quiet						
I felt depressed and gloomy						
I felt happy						

De volgende vraag gaat over hoe u zich voelde in de **afgelopen maand**. Geef u het antwoord dat het best uw gevoel weergeeft.

De afgelopen maand...

	Nooit	Zelden	Soms	Vaak	Meestal	Voortdurend
was ik erg zenuwachtig	<input type="radio"/>					
zat ik zo erg in de put dat niets mij kon opvrolijken	<input type="radio"/>					
voelde ik me kalm en rustig	<input type="radio"/>					
voelde ik me neerslachtig en somber	<input type="radio"/>					
voelde ik me gelukkig	<input type="radio"/>					

flu_attitudes – Influenza Attitudes | support – Thoughts on Government Policy

support – Thoughts on Government Policy

q30hd_maand – Mental Health in the Past Month | q8 – Support Government Policy

What do you think of the measures currently in place to combat the coronavirus crisis as it relates to the following areas?

	Too flexible	Rather too flexible than too strict	Just enough	Rather too strict than too flexible	Too strict
Daycare centers, after-school programs and elementary schools are open					
Pubs and restaurants are closed					
Mandatory wearing of a mouth mask on public transport and in public places such as stores, city hall, parking garages, etc.					

Wat vindt u van de maatregelen op dit moment om de coronavirus-crisis te bestrijden als het gaat om de volgende gebieden?

	Te soepel	Eerder te soepel dan te streng	Precies voldoende	Eerder te streng dan te soepel	Te streng
Kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en basisscholen zijn open	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cafés en restaurants zijn dicht	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Verplicht een mondkapje dragen in het openbaar vervoer en in openbare ruimtes zoals winkels, gemeentehuis, parkeergarages enz.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige Verder

q30hd_maand – Mental Health in the Past Month | q8 – Support Government Policy

q8 – Support Government Policy

support – Thoughts on Government Policy | EmploymentStatus – Employment Status

Under the circumstances at this time, do you disagree or agree with the following (possible) policies against the spread of coronavirus?

	Strongly disagree	Disagree	Neither disagree nor disagree	Agree	Strongly agree
No visitors allowed in nursing homes and old people’s homes					
Anyone age 70 and older or with a medical condition must stay at home, except to do basic shopping or because urgent medical care is needed					
Anyone who does not work in a crucial occupation (that is, for example, people who work in health care, public transportation, the food chain) must stay at home except to run errands or because urgent medical care is needed					
A curfew must be imposed					
Secondary schools and secondary education (including MBO, HBO and universities) must be closed					
Day care centers, after school programs, and all schools and universities must be closed.					

Onder de omstandigheden op dit moment, bent u het oneens of eens met de volgende (mogelijke) beleidsmaatregelen tegen het verspreiden van het coronavirus?

	Helemaal mee oneens	Oneens	Niet oneens en niet eens	Eens	Helemaal mee eens
Er mogen geen bezoekers komen in verpleeghuizen en bejaardentehuizen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Iedereen van 70 jaar en ouder of met een medische aandoening moet thuis blijven, behalve om basisboodschappen te doen of omdat er dringende medische zorg nodig is	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Iedereen die niet werkt in een cruciale beroepsgroep (dat zijn bijvoorbeeld mensen die werken in de zorg, het openbaar vervoer, de voedselketen) moet thuis blijven, behalve om boodschappen te doen of omdat er dringende medische zorg nodig is	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Er moet een avondklok worden ingesteld	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
De middelbare scholen en het voorgezet onderwijs (o.a. MBO, HBO en universiteiten) moeten dicht	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
De kinderopvang, buitenschoolse opvang, en alle scholen en universiteiten moeten dicht	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vorige Verder

support – Thoughts on Government Policy | EmploymentStatus – Employment Status

EmploymentStatus – Employment Status

q8 – Support Government Policy | q14 – Work Time Remote and Workplace

Which of the following options best describes your situation?

If more options are possible, please choose the main activity or job.

I perform gainful employment full-time or part-time	I am self-employed	I am unemployed and looking for work	I am retired (early)	I receive disability benefits or social assistance and am not looking for work	I am an apprentice / student / trainee and only receive a reimbursement of expenses	I do the household
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Welke van de volgende opties beschrijft uw situatie het best?

Als er meer opties mogelijk zijn, kiest u dan de hoofdactiviteit of -baan.

- Ik verricht betaald werk in loondienst, full-time of part-time
- Ik ben zelfstandig ondernemer
- Ik ben werkloos en ben op zoek naar werk
- Ik ben (vervroegd) gepensioneerd
- Ik ontvang een arbeidsongeschiktheidsuitkering of sociale bijstand en ben niet op zoek naar werk
- Ik ben leerling / student / stagiair en krijg alleen een onkostenvergoeding
- Ik doe het huishouden

Vorige Verder

q8 – Support Government Policy | q14 – Work Time Remote and Workplace

q14 – Work Time Remote and Workplace

EmploymentStatus – Employment Status | vacsick – Vacation & Sickness

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

During the [if _current_date<2020-12-21: past seven days / if _current_date>=2020-12-21: week of December 14-20], how many hours per week did you work at your workplace and from home?

If you always work at home, enter all hours under ‘from home’. Enter zero (0) if you never work at your workplace or at home.

	At your work- place	From home
The [if _current_date<2020-12-21: past seven days/ if _current_date>=2020-12-21: week of December 14-20]		

Hoeveel uur per week werkte u in de week van 14-20 december op uw werkplek en vanuit huis?

*Als u altijd thuis werkt, vult u alle uren in bij 'vanuit huis'.
Vult u nul (0) in als u nooit op uw werkplek of thuis werkt.*

Op uw werkplek Vanuit huis

De week van 14-20 december

Vorige Verder

EmploymentStatus – Employment Status | vacsick – Vacation & Sickness

vacsick – Vacation & Sickness

q14 – Work Time Remote and Workplace | worked_past_3m – Worked Past Three Months

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

In the [if _current_date<2020-12-21: past seven days/ if _current_date>=2020-12-21: week of December 14-20], how many days have you. . .

Round to whole days (e.g., half a day = 1 day). Enter zero (0) if you did not take a day off.

taken a day off for leisure (relaxation, entertainment)	<input type="text"/>
taken a day off to take care of the children	<input type="text"/>
took a day off for another reason	<input type="text"/>
Called in sick	<input type="text"/>

In de week van 14-20 december , hoeveel dagen hebt u...

*Rond af op hele dagen (bv. een halve dag = 1 dag).
Vult u nul (0) in als u geen vrije dag hebt opgenomen.*

een vrije dag opgenomen voor vrije tijd (ontspanning, vermaak) dagen

een vrije dag opgenomen om voor de kinderen te zorgen dagen

een vrije dag opgenomen voor een andere reden dagen

zich ziek gemeld dagen

Vorige Verder

q14 – Work Time Remote and Workplace | worked_past_3m – Worked Past Three Months

worked_past_3m – Worked Past Three Months

vac sick – Vacation & Sickness | lockdown – Work During Lockdown

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Did you engage in paid work at any time between September and November?

Yes	No

Hebt u tussen september en november op enig moment betaald werk verricht?

Ja
 Nee

vac sick – Vacation & Sickness | lockdown – Work During Lockdown

lockdown – Work During Lockdown

worked_past_3m – Worked Past Three Months | work_perc – Percentage of Work from Home

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

How many hours per week did you work at your workplace and from home during the following periods?

If you always work at home, enter all hours under “from home. Enter zero (0) if you never work at your workplace or at home.

	At your work- place	From home
Per week before the partial lockdown takes effect (period mid-September)		
Per week after the partial lockdown takes effect on October 13 (period in late October after the fall break)		
Per week after the tightening of the partial lockdown on November 4 (period mid-November)		

Hoeveel uur per week werkte u in de volgende perioden op uw werkplek en vanuit huis?

*Als u altijd thuis werkt, vult u alle uren in bij 'vanuit huis'.
Vult u nul (0) in als u nooit op uw werkplek of thuis werkt.*

	Op uw werkplek	Vanuit huis
Per week voor het ingaan van de gedeeltelijke lockdown (periode midden september)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Per week na de invoering van de gedeeltelijke lockdown op 13 oktober (periode eind oktober na de herfstvakantie)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Per week na het aanscherpen van de gedeeltelijke lockdown op 4 november (periode midden november)	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Vorige Verder

worked_past_3m – Worked Past Three Months | work_perc – Percentage of Work from Home

work_perc – Percentage of Work from Home

lockdown – Work During Lockdown | uren_corona – Work from Home

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

What percentage of your normal work can you do even with working from home?

Hoeveel procent van uw normale werkzaamheden kunt u ook met thuiswerken doen?

%

Vorige Verder

lockdown – Work During Lockdown | uren_corona – Work from Home

uren_corona – Work from Home

work_perc – Percentage of Work from Home | JobSearch – Unemployed – Looking for Different Profession

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

We ask you about three different situations below: 1. On average, how many hours per week did you work at your workplace and from home before the corona crisis?

Suppose you work the same number of hours per week after the corona crisis as you did before the corona crisis.

2. After the corona crisis, how many hours per week do you expect to work at your workplace and How many hours at home?
3. How many hours per week would you like to work at your workplace after the corona crisis and How many hours at home?

If you plan to always work at home, fill in all hours under ‘from home’. Enter zero (0) if you never work at your workplace or at home.

	At your workplace	From home
How many hours per week did you work at your workplace and from home before the corona crisis?		
After the corona crisis, how many hours per week do you expect to work at your workplace and how many hours from home?		
After the corona crisis, how many hours per week would you like to work at your workplace and how many hours from home?		

We vragen u hieronder naar drie verschillende situaties:

1. Gemiddeld hoeveel uren per week werkte u op uw werkplek en vanuit huis vóór de coronacrisis?
Stel dat u na de coronacrisis net zoveel uren per week werkt als voor de coronacrisis.
2. Hoeveel uren per week **verwacht** u na de coronacrisis op uw werkplek te werken en hoeveel uren thuis?
3. Hoeveel uren per week **zou** u na de coronacrisis op uw werkplek **willen werken** en hoeveel uren thuis?

*Als u van plan bent altijd thuis te werken, vult u alle uren in bij 'vanuit huis'.
Vult u nul (0) in als u nooit op uw werkplek of thuis werkt.*

	Op uw werkplek	Vanuit huis
Hoeveel uren per week werkte u op uw werkplek en vanuit huis vóór de coronacrisis?	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Hoeveel uren per week verwacht u na de coronacrisis op uw werkplek te werken en hoeveel uren vanuit huis?	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Hoeveel uren per week zou u na de coronacrisis op uw werkplek willen werken en hoeveel uren vanuit huis?	<input type="text"/>	<input type="text"/>

work_perc – Percentage of Work from Home | JobSearch – Unemployed – Looking for Different Profession

JobSearch – Unemployed – Looking for Different Profession

uren_corona – Work from Home | q26 – Expectations March among Employed

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

Are you looking for (other) work?

Yes	No

Bent u op zoek naar (ander) werk?

Ja

Nee

uren_corona – Work from Home | q26 – Expectations March among Employed

q26 – Expectations March among Employed

JobSearch – Unemployed – Looking for Different Profession | q26header_1 – Expectations Next Year among Employed

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

How likely do you think the following situations are to occur in March?

You can answer these questions on a scale of 0 to 100, where 0 represents definitely not and 100 represents definitely yes. Note that your answers must add up to 100.

I keep my job because my employer / company is not strongly affected financially by the coronavirus or is financially healthy enough to continue paying wages	
I keep my job because the government offers help to my employer / company (e.g. by meeting the costs of wages)	
I have a new job with another employer	
I am unemployed / no longer part of the labour force / retired / have a disability pension	
Something else happens	

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich **in maart** voordoen?

U kunt deze vragen beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

	Kans (0-100)
Ik behoud mijn baan omdat mijn werkgever / het bedrijf financieel niet sterk wordt geraakt door het coronavirus of financieel gezond genoeg is om de lonen te kunnen blijven betalen	<input type="text"/>
Ik behoud mijn baan omdat de overheid hulp biedt aan mijn werkgever / het bedrijf (bv. door een tegemoetkoming in de loonkosten)	<input type="text"/>
Ik heb een nieuwe baan bij een andere werkgever	<input type="text"/>
Ik ben werkloos / behoor niet meer tot de beroepsbevolking / gepensioneerd / ik heb een arbeidsongeschiktheidspensioen	<input type="text"/>
Iets anders gebeurt	<input type="text"/>
Totaal (kansen van bovenstaande situaties moeten optellen tot 100)	<input type="text" value="0"/>

Vorige Verder

JobSearch – Unemployed – Looking for Different Profession | q26header_1 – Expectations Next Year among Employed

q26header_1 – Expectations Next Year among Employed

q26 – Expectations March among Employed | q27 – Expectations March among Self-Employed

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

How likely do you think the following situations are to occur one year from now?

You can answer these questions on a scale of 0 to 100, where 0 means definitely not and 100 means definitely yes. Note that your answers must add up to 100.

I keep my job because my employer / company is not strongly affected financially by the coronavirus or is financially healthy enough to continue paying wages	
I keep my job because the government provides assistance to my employer / company (e.g., by covering labor costs)	
I have a new job with another employer	
I am unemployed / no longer part of the labour force / retired / have a disability pension	
Something else is happening	

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich **een jaar vanaf nu** voordoen?

U kunt deze vragen beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

	Kans (0-100)
Ik behoud mijn baan omdat mijn werkgever / het bedrijf financieel niet sterk wordt geraakt door het coronavirus of financieel gezond genoeg is om de lonen te kunnen blijven betalen	<input type="text"/>
Ik behoud mijn baan omdat de overheid hulp biedt aan mijn werkgever / het bedrijf (bv. door een tegemoetkoming in de loonkosten)	<input type="text"/>
Ik heb een nieuwe baan bij een andere werkgever	<input type="text"/>
Ik ben werkloos / behoor niet meer tot de beroepsbevolking / gepensioneerd / ik heb een arbeidsongeschiktheidspensioen	<input type="text"/>
Iets anders gebeurt	<input type="text"/>
Totaal (kansen van bovenstaande situaties moeten optellen tot 100)	<input type="text" value="0"/>

Vorige Verder

q26 – Expectations March among Employed | q27 – Expectations March among Self-Employed

q27 – Expectations March among Self-Employed

q26header_1 – Expectations Next Year among Employed | q27_1 – Expectations Next Year among Self-Employed

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

How likely do you think the following situations are to occur in March?

You can answer this question on a scale of 0 to 100, where 0 represents definitely not and 100 represents definitely yes. Note that your answers must add up to 100.

My company will have less work than before the coronavirus crisis, but will not need government support	
My company will have less work than before the coronavirus crisis, but will not need government support	
My business will have less work than before the coronavirus crisis and will survive only because of government support (e.g., through the relaxation of tax payment deferral or supplemental income support for living expenses)	
My business will have less work than before the coronavirus crisis and will have to close	
Something else is happening	

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich **in maart** voordoen?

U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

	Kans (0-100)
Mijn bedrijf gaat gewoon verder als eerst of het gaat zelfs beter dan voor de coronavirus crisis	<input type="text"/>
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis, maar zal geen steun nodig hebben van de overheid	<input type="text"/>
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis en zal alleen overleven door steun van de overheid (bv. door de versoepeling uitstel van belastingbetaling of de aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud)	<input type="text"/>
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis en zal moeten sluiten	<input type="text"/>
Iets anders gebeurt	<input type="text"/>
Totaal (kansen van bovenstaande situaties moeten optellen tot 100)	<input type="text" value="0"/>

Vorige Verder

q26header_1 – Expectations Next Year among Employed | q27_1 – Expectations Next Year among Self-Employed

q27_1 – Expectations Next Year among Self-Employed

q27 – Expectations March among Self-Employed | q27_ex – Expectations March among Unemployed

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

How likely do you think the following situations are to occur one year from now?

You can answer this question on a scale of 0 to 100, where 0 means definitely not and 100 means definitely yes. Note that your answers must add up to 100.

My business will continue as before or even do better than before the coronavirus crisis	
My company will have less work than before the coronavirus crisis, but will not need support from the government	
My business will have less work than before the coronavirus crisis and will survive only because of government support (e.g., through the relaxation of tax payment deferral or supplemental income support for living expenses)	
My business will have less work than before the coronavirus crisis and will have to close	
Something else is happening	

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich **een jaar vanaf nu** voordoen?

U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

	Kans (0-100)
Mijn bedrijf gaat gewoon verder als eerst of het gaat zelfs beter dan voor de coronavirus crisis	<input type="text"/>
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis, maar zal geen steun nodig hebben van de overheid	<input type="text"/>
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis en zal alleen overleven door steun van de overheid (bv. door de versoepeling uitstel van belastingbetaling of de aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud)	<input type="text"/>
Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben dan voor de coronavirus crisis en zal moeten sluiten	<input type="text"/>
iets anders gebeurt	<input type="text"/>
Totaal (kansen van bovenstaande situaties moeten optellen tot 100)	<input type="text" value="0"/>

Vorige Verder

q27 – Expectations March among Self-Employed | q27_ex – Expectations March among Unemployed

q27_ex – Expectations March among Unemployed

q27_1 – Expectations Next Year among Self-Employed | q27_ex_1 – Expectations Next Year among Unemployed

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

How likely do you think the following situations are to occur in March?

You can answer this question on a scale of 0 to 100, where 0 represents definitely not and 100 represents definitely yes. Note that your answers must add up to 100.

I have found a new job	
I am working on a full-time education or continuing education course	
I am not working then, but am looking for a new job	
I am not working then, nor am I looking for a new job	
Something else happens	

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich **in maart** voordoen?

U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

	Kans (0-100)
Ik heb een nieuwe baan gevonden	<input type="text"/>
Ik ben bezig met een voltijds opleiding of vervolgopleiding	<input type="text"/>
Ik werk dan niet, maar ben op zoek naar een nieuwe baan	<input type="text"/>
Ik werk dan niet en ben dan ook niet op zoek naar een nieuwe baan	<input type="text"/>
Iets anders gebeurt	<input type="text"/>
Totaal (kansen van bovenstaande situaties moeten optellen tot 100)	<input type="text" value="0"/>

Vorige Verder

q27_1 – Expectations Next Year among Self-Employed | q27_ex_1 – Expectations Next Year among Unemployed

q27_ex_1 – Expectations Next Year among Unemployed

q27_ex – Expectations March among Unemployed | inc – Income

Routing to the question depends on answer in: EmploymentStatus – Employment Status

How likely do you think the following situations are to occur one year from now?

You can answer this question on a scale of 0 to 100, where 0 means definitely not and 100 means definitely yes. Note that your answers must add up to 100.

I have found a new job	
I am in full-time training or continuing education	
I am not working then, but am looking for a new job	
I am not working then, nor am I looking for a new job	
Something else happens	

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich **een jaar vanaf nu** voordoen?

U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100.

	Kans (0-100)
Ik heb een nieuwe baan gevonden	<input type="text"/>
Ik ben bezig met een voltijds opleiding of vervolgopleiding	<input type="text"/>
Ik werk dan niet, maar ben op zoek naar een nieuwe baan	<input type="text"/>
Ik werk dan niet en ben dan ook niet op zoek naar een nieuwe baan	<input type="text"/>
Iets anders gebeurt	<input type="text"/>
Totaal (kansen van bovenstaande situaties moeten optellen tot 100)	<input type="text" value="0"/>

Vorige Verder

q27_ex – Expectations March among Unemployed | inc – Income

inc – Income

q27_ex_1 – Expectations Next Year among Unemployed | expinc2020 – Expected Income

In the past four months, what was [if (p_numberhh = 1): your gross monthly income/ if (p_numberhh 1): your household’s combined gross monthly income]? So all income from e.g. work, pension, unemployment benefit etc.

If you do not know exactly give your best estimate. Enter only figures (whole euros), without commas.

income in august:	<input type="text"/>
income in September:	<input type="text"/>
income in october:	<input type="text"/>
income in November:	<input type="text"/>

Wat was in de **afgelopen vier maanden** het gezamenlijke **bruto maandinkomen** van uw huishouden? Dus alle inkomsten uit bijvoorbeeld werk, pensioen, werkloosheidsuitkering enz.

*Als u het niet precies weet geeft u dan uw beste inschatting.
Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma's.*

inkomen in augustus: euro

inkomen in september: euro

inkomen in oktober: euro

inkomen in november: euro

Vorige Verder

q27_ex_1 – Expectations Next Year among Unemployed | expinc2020 – Expected Income

expinc2020 – Expected Income

inc – Income | ExpUnempl_today – Expected Unemployment Today

We would like to know what you expect [if (p_numberhh = 1): your gross annual income/ if (p_numberhh 1): your household's combined gross annual income] to be for 2020, 2021, and 2022. So all income from, for example, work, pension, unemployment benefits, etc.

For this year (i.e., also for the months of January through November)	
For the year 2021	
For the year 2022	

We willen graag weten wat u verwacht dat het gezamenlijke **bruto jaarinkomen** van uw huishouden voor 2020, 2021, en 2022 zal zijn. Dus alle inkomsten uit bijvoorbeeld werk, pensioen, werkloosheidsuitkering enz.

Voor dit jaar (dus ook voor de maanden januari tot en met november) euro

Voor het jaar 2021 euro

Voor het jaar 2022 euro

Vorige Verder

inc – Income | ExpUnempl_today – Expected Unemployment Today

ExpUnempl_today – Expected Unemployment Today

expinc2020 – Expected Income | ExpEcGrowth_today – Expected Economic Growth Today

We would like to know what you expect the unemployment rate to be in the Netherlands. The unemployment rate in the period 2017-2019 was about 4% per year.

What are your expectations about the unemployment rate?

	less than 3.0%	3.0% to 6.0%	6.0% to 9.0%	9.0% to 12.0%	12.0% or higher
2020					
2021					
2022					

We willen graag weten wat u verwacht dat de groei van de economie in Nederland zal zijn. De economische groei, dat wil zeggen, de verandering van de hoeveelheid goederen en diensten die Nederland kan gebruiken, was in de periode 2017-2019 ongeveer 2,5% per jaar.

Wat zijn uw verwachtingen over de economische groei?

	minder dan -6%	-6% tot -4%	-4% tot -2%	-2% tot 0%	0% tot 2%	2% tot 4%	4% of hoger
2020	<input type="radio"/>						
2021	<input type="radio"/>						
2022	<input type="radio"/>						

Vorige Verder

expinc2020 – Expected Income | ExpEcGrowth_today – Expected Economic Growth Today

ExpEcGrowth_today – Expected Economic Growth Today

ExpUnempl_today – Expected Unemployment Today | ExpInfl_today – Expected Inflation Today

We would like to know what you expect the growth of the economy in the Netherlands to be. Economic growth, that is, the change in the amount of goods and services that the Netherlands can use, was about 2.5% per year in the period 2017-2019. What are your expectations about economic growth?

	less than -6%	-6% to -4%	-4% to -2%	-2% to 0%	0% to 2%	2% to 4%	4% or higher
2020							
2021							
2022							

We willen graag weten wat u verwacht dat het werkloosheidscijfer in Nederland zal zijn. Het werkloosheidspercentage was in de periode 2017-2019 ongeveer 4% per jaar.

Wat zijn uw verwachtingen over het werkloosheidspercentage?

	minder dan 3.0%	3.0% tot 6.0%	6.0% tot 9.0%	9.0% tot 12.0%	12.0% of hoger
2020	<input type="radio"/>				
2021	<input type="radio"/>				
2022	<input type="radio"/>				

Vorige Verder

ExpUnempl_today – Expected Unemployment Today | ExpInfl_today – Expected Inflation Today

ExpInfl_today – Expected Inflation Today

ExpEcGrowth_today – Expected Economic Growth Today

We would like to know what you expect the price change (change in consumer prices, inflation) to be in the Netherlands. Inflation was about 1.8% per year in the period 2017-2019.

What are your expectations about inflation (a negative percentage means that prices are falling)?

	less than -2%	-2% to 0%	0% to 2%	2% to 4%	4% to 6%	6% or higher
2020						
2021						
2022						

Tot slot.

We willen graag weten wat u verwacht dat de prijsverandering (verandering van de consumptieprijzen, inflatie) in Nederland zal zijn. De inflatie was in de periode 2017-2019 ongeveer 1,8% per jaar.

Wat zijn uw verwachtingen over de inflatie (een negatief percentage betekent dat prijzen dalen)?

	minder dan -2%	-2% tot 0%	0% tot 2%	2% tot 4%	4% tot 6%	6% of hoger
2020	<input type="radio"/>					
2021	<input type="radio"/>					
2022	<input type="radio"/>					

Vorige Verder

ExpEcGrowth_today – Expected Economic Growth Today

6.4 Overview of Questions Wave 6 (English) Grouped by Topic

This page contains the questions grouped by topic. When clicking into a question, please note that internally the questions are ordered according to their appearance in the questionnaire. Clicking on the next or previous question will thus not preserve the grouping by topic.

6.4.1 Health Beliefs

6.4.2 COVID-19 Vaccine

6.4.3 COVID-19 Test

6.4.4 Influenza Vaccine

6.4.5 Mental Health

6.4.6 Policies

6.4.7 Employment

6.4.8 Finances

6.4.9 Macro Expectations

6.5 Overview of Variables Wave 6

The table below contains an overview of the variables in wave 6 and the questions they are linked to.

Table 1: Overview of Variables Wave 6

Variable	Type	Topic	Question Id	Routing
infection_diagnosed	Ordered Categorical	Health Beliefs	InfectionDiagnosed	
p_2m_infected	Integer	Health Beliefs	q1	
p_2m_acquaintance_infected	Integer	Health Beliefs	q1	
p_2m_hospital_if_infect_self	Integer	Health Beliefs	q1	
p_2m_infected_and_pass_on	Integer	Health Beliefs	q1	
vaccine_intention_jan	Integer	CoViD Vaccine	vaccine_intention_jan	
vaccine_intention_jul	Integer	CoViD Vaccine	vaccine_intention_jul	
covid_health_concern	Ordered Categorical	CoViD Vaccine	covid_attitudes	
covid_vaccine_effective	Ordered Categorical	CoViD Vaccine	covid_attitudes	
covid_vaccine_safe	Ordered Categorical	CoViD Vaccine	covid_attitudes	
covid_test_comply	Integer	CoViD Test	covid_test_prob1	
covid_test_comply_pay	Integer	CoViD Test	covid_test_prob2	
flushot2020	Boolean	Influenza Vaccine	flushot	
flushot2019	Boolean	Influenza Vaccine	flushot	

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

flushot_ever	Boolean	Influenza Vaccine	flushot	
inflvacc2020_reason_yes	Category	Influenza Vaccine	influenza_vaccine_2020_yes_reason	if (flushot2020 = 1)
inflvacc2020_other_yes	Object	Influenza Vaccine	influenza_vaccine_2020_yes_reason	if (flushot2020 = 1)
inflvacc2020_reason_no	Category	Influenza Vaccine	influenza_vaccine_2020_no_reason	if (flushot2020 = 2)
	Object	Influenza Vaccine	influenza_vaccine_2020_no_reason	if (flushot2020 = 2)
inflvacc2020_prob	Integer	Influenza Vaccine	influenza_vaccine_2020_prob	
invite2020	Boolean	Influenza Vaccine	invite	
invite2019	Boolean	Influenza Vaccine	invite	
invite_ever	Boolean	Influenza Vaccine	invite	
invite_means	Category	Influenza Vaccine	invite_means	if (invite2020 = 1 or invite2019 = 1 or invite_ever = 1)
flushot_past10y	Integer	Influenza Vaccine	flushot_past10y	if (flushot2020 = 1 or flushot2019 = 1 or flushot_ever = 1)
flu_health_concern	Category	Influenza Vaccine	flu_attitudes	
flu_vaccine_effective	Category	Influenza Vaccine	flu_attitudes	
flu_vaccine_safe	Category	Influenza Vaccine	flu_attitudes	
nervous_month	Ordered Categorical	Mental Health	q30_mnd	
depressed_month	Ordered Categorical	Mental Health	q30_mnd	
calm_month	Ordered Categorical	Mental Health	q30_mnd	
gloomy_month	Ordered Categorical	Mental Health	q30_mnd	
happy_month	Ordered Categorical	Mental Health	q30_mnd	
support_childcare_open	Ordered Categorical	Policies	support	
support_cafe_open	Ordered Categorical	Policies	support	
support_transport_rules	Ordered Categorical	Policies	support	
support_no_visitors	Ordered Categorical	Policies	q8	
support_curfew_high_risk	Ordered Categorical	Policies	q8	
support_curfew_non_crucial	Ordered Categorical	Policies	q8	
support_curfew	Ordered Categorical	Policies	q8	
support_close_cc_some_schools	Ordered Categorical	Policies	q8	
support_close_cc_all_schools	Ordered Categorical	Policies	q8	
work_status	Category	Employment	EmploymentStatus	
hours_workplace	Integer	Employment	q14	if (EmploymentStatus = 1 or EmploymentStatus = 2)

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

hours_home	Integer	Employment	q14	if (EmploymentStatus = 1 or EmploymentStatus = 2)
day_off_leisure	Integer	Employment	vacsick	if (EmploymentStatus = 1 or EmploymentStatus = 2)
day_off_childcare	Integer	Employment	vacsick	if (EmploymentStatus = 1 or EmploymentStatus = 2)
day_off_other	Integer	Employment	vacsick	if (EmploymentStatus = 1 or EmploymentStatus = 2)
day_off_sick	Integer	Employment	vacsick	if (EmploymentStatus = 1 or EmploymentStatus = 2)
worked_past_3m	Boolean	Employment	worked_past_3m	if (EmploymentStatus > 2)
hours_workplace_september	Integer	Employment	lockdown	if (EmploymentStatus = 1 or EmploymentStatus = 2 or worked_past_3m = 1)
hours_workplace_october	Integer	Employment	lockdown	if (EmploymentStatus = 1 or EmploymentStatus = 2 or worked_past_3m = 1)
hours_workplace_november	Integer	Employment	lockdown	if (EmploymentStatus = 1 or EmploymentStatus = 2 or worked_past_3m = 1)
hours_home_september	Integer	Employment	lockdown	if (EmploymentStatus = 1 or EmploymentStatus = 2 or worked_past_3m = 1)

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

hours_home_october	Integer	Employment	lockdown	if (EmploymentStatus = 1 or EmploymentStatus = 2 or worked_past_3m = 1)
hours_home_november	Integer	Employment	lockdown	if (EmploymentStatus = 1 or EmploymentStatus = 2 or worked_past_3m = 1)
work_perc_home	Integer	Employment	work_perc	if (EmploymentStatus = 1 or EmploymentStatus = 2 or worked_past_3m = 1)
hours_workplace_pre_corona	Integer	Employment	uren_corona	if (EmploymentStatus = 1 or EmploymentStatus = 2 or worked_past_3m = 1)
hours_workplace_expected_post	Integer	Employment	uren_corona	if (EmploymentStatus = 1 or EmploymentStatus = 2 or worked_past_3m = 1)
hours_workplace_preferred_post	Integer	Employment	uren_corona	if (EmploymentStatus = 1 or EmploymentStatus = 2 or worked_past_3m = 1)
hours_home_pre_corona	Integer	Employment	uren_corona	if (EmploymentStatus = 1 or EmploymentStatus = 2 or worked_past_3m = 1)
hours_home_expected_post	Integer	Employment	uren_corona	if (EmploymentStatus = 1 or EmploymentStatus = 2 or worked_past_3m = 1)

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

hours_home_preferred_post	Integer	Employment	uren_corona	if (EmploymentStatus = 1 or EmploymentStatus = 2 or worked_past_3m = 1)
seeking_job	Boolean	Employment	JobSearch	if (EmploymentStatus != 5 and leeftijd <= 67)
p_2m_employee_keep	Integer	Employment	q26	if (EmploymentStatus = 1)
p_2m_employee_keep_gov	Integer	Employment	q26	if (EmploymentStatus = 1)
p_2m_employee_new_job	Integer	Employment	q26	if (EmploymentStatus = 1)
p_2m_employee_unemployed	Integer	Employment	q26	if (EmploymentStatus = 1)
p_2m_employee_other	Integer	Employment	q26	if (EmploymentStatus = 1)
p_year_employee_keep	Integer	Employment	q26_1	if (EmploymentStatus = 1)
p_year_employee_keep_gov	Integer	Employment	q26_1	if (EmploymentStatus = 1)
p_year_employee_new_job	Integer	Employment	q26_1	if (EmploymentStatus = 1)
p_year_employee_unemployed	Integer	Employment	q26_1	if (EmploymentStatus = 1)
p_year_employee_other	Integer	Employment	q26_1	if (EmploymentStatus = 1)
p_3m_selfempl_normal	Integer	Employment	q27	if (EmploymentStatus = 2)
p_3m_selfempl_normal	Integer	Employment	q27	if (EmploymentStatus = 2)
p_3m_selfempl_helped_by_gov	Integer	Employment	q27	if (EmploymentStatus = 2)
p_3m_selfempl_shutdown	Integer	Employment	q27	if (EmploymentStatus = 2)

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

p_3m_selfempl_other	Integer	Employment	q27	if (EmploymentStatus = 2)
p_year_selfempl_normal	Integer	Employment	q27_1	if (EmploymentStatus = 2)
p_year_selfempl_fewer	Integer	Employment	q27_1	if (EmploymentStatus = 2)
p_year_selfempl_helped_by_gov	Integer	Employment	q27_1	if (EmploymentStatus = 2)
p_year_selfempl_shutdown	Integer	Employment	q27_1	if (EmploymentStatus = 2)
p_year_selfempl_other	Integer	Employment	q27_1	if (EmploymentStatus = 2)
p_3m_unemployed_job	Integer	Employment	q27_ex	if (EmploymentStatus = 3 or (EmploymentStatus > 3 and JobSearch = 1))
p_3m_unemployed_educ	Integer	Employment	q27_ex	if (EmploymentStatus = 3 or (EmploymentStatus > 3 and JobSearch = 1))
p_3m_unemployed_looking	Integer	Employment	q27_ex	if (EmploymentStatus = 3 or (EmploymentStatus > 3 and JobSearch = 1))
p_3m_unemployed_not_looking	Integer	Employment	q27_ex	if (EmploymentStatus = 3 or (EmploymentStatus > 3 and JobSearch = 1))
p_3m_unemployed_other	Integer	Employment	q27_ex	if (EmploymentStatus = 3 or (EmploymentStatus > 3 and JobSearch = 1))
p_year_unemployed_job	Integer	Employment	q27_ex_1	if (EmploymentStatus = 3 or (EmploymentStatus > 3 and JobSearch = 1))

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

p_year_unemployed_educ	Integer	Employment	q27_ex_1	if (EmploymentStatus = 3 or (EmploymentStatus > 3 and JobSearch = 1))
p_year_unemployed_looking	Integer	Employment	q27_ex_1	if (EmploymentStatus = 3 or (EmploymentStatus > 3 and JobSearch = 1))
p_year_unemployed_not_looking	Integer	Employment	q27_ex_1	if (EmploymentStatus = 3 or (EmploymentStatus > 3 and JobSearch = 1))
p_year_unemployed_other	Integer	Employment	q27_ex_1	if (EmploymentStatus = 3 or (EmploymentStatus > 3 and JobSearch = 1))
hh_income_202008	Integer	Finances	inc	
hh_income_202009	Integer	Finances	inc	
hh_income_202010	Integer	Finances	inc	
hh_income_202011	Integer	Finances	inc	
e_2020_hh_income	Integer	Finances	expinc2020	
e_2021_hh_income	Integer	Finances	expinc2020	
e_2022_hh_income	Integer	Finances	expinc2020	
e_2020_unemp_rate	Ordered Categorical	Macro Expectations	ExpUnempl_today	
e_2021_unemp_rate	Ordered Categorical	Macro Expectations	ExpUnempl_today	
e_2022_unemp_rate	Ordered Categorical	Macro Expectations	ExpUnempl_today	
e_2020_gdp	Ordered Categorical	Macro Expectations	ExpEcGrowth_today	
e_2021_gdp	Ordered Categorical	Macro Expectations	ExpEcGrowth_today	
e_2022_gdp	Ordered Categorical	Macro Expectations	ExpEcGrowth_today	
e_2020_infl	Ordered Categorical	Macro Expectations	ExpInfl_today	
e_2021_infl	Ordered Categorical	Macro Expectations	ExpInfl_today	
e_2022_infl	Ordered Categorical	Macro Expectations	ExpInfl_today	
questionnaire_difficult	Ordered Categorical	Questionnaire	eva2t	
questionnaire_clear	Ordered Categorical	Questionnaire	eva2t	
questionnaire_thinking	Ordered Categorical	Questionnaire	eva2t	
questionnaire_interesting	Ordered	Questionnaire	eva2t	

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

	Categorical			
questionnaire_enjoy	Ordered Categorical	Questionnaire	eva2t	

Documentation - Time Use & Consumption Wave 7

This page contains the documentation of wave 7 of the Time Use & Consumption questionnaire. *Overview Questions Time Use & Consumption Wave 7 (English)* contains an overview of all questions and some notes on routing.

7.1 Overview Questions Time Use & Consumption Wave 7 (English)

7.1.1 Introduction & Time Use Before and After Pandemic

intro – Intro

q2a – Pre-School Children in Household

This questionnaire is about how you spend your time and money. It is important that everyone in your household completes this questionnaire, even if your answers are similar.

Deze vragenlijst gaat over hoe u uw tijd doorbrengt en geld uitgeeft nu we te maken hebben met het houden van sociale afstand en over het sluiten van de scholen en dagopvang.

Het is belangrijk dat iedereen in uw huishouden die meedoet in het LISS panel de vragenlijst invult, ook al zouden uw antwoorden op elkaar lijken.

Verder

q2a – Pre-School Children in Household

q2a – Pre-School Children in Household

intro – Intro | q2b – School Children in Household

Are there one or more children in your household who are not yet in primary school?

Yes	No

Zijn er in uw huishouden een of meer kinderen die nog niet op de basisschool zitten?

ja
 nee

Zijn er in uw huishouden een of meer kinderen die naar school gaan?

ja
 nee

intro – Intro | q2b – School Children in Household

q2b – School Children in Household

q2a – Pre-School Children in Household | q2a_pre_post – Time Use Youngest Pre-School Child

Do you have one or more children in your household who go to school?

Yes	No

Zijn er in uw huishouden een of meer kinderen die nog niet op de basisschool zitten?

ja
 nee

Zijn er in uw huishouden een of meer kinderen die naar school gaan?

ja
 nee

q2a – Pre-School Children in Household | q2a_pre_post – Time Use Youngest Pre-School Child

q2a_pre_post – Time Use Youngest Pre-School Child

q2b – School Children in Household | q2b_pre_post – Time Use Youngest School-Aged Child

Routing to the question depends on answer in: q2a – Pre-School Children in Household

We would like to know who takes care of the youngest child not yet attending primary school, in a normal week in the period before and after the childcare or the host parents’ office was closed on 16 March. - Please complete your answer in whole hours. - Do not count the hours of sleep during the night. - It is customary for your answer to be between 85 and 110 hours.

Indicate the number of hours your child is/was cared for by these persons or institutions during the period:

	Hours per week before	Hours per week after
myself		
partner/spouse		
(ex-)partner (not belonging to your household)		
grandparent(s) of the child		
older brother(s) or sister(s) of the child		
another relative of the child		
nursery		
host parent /daycare		
Kindergarten		
friends/ neighbors/ other parents		
babysitter or au-pair		
others		
Total		

We willen graag weten wie er voor het **jongste kind dat nog niet naar de basisschool gaat**, zorgt, in een normale week in de periode **voordat** en **nadat** de kinderopvang of het gastouderbureau werd gesloten op 16 maart.

- Rondt u uw antwoord af in hele uren.
- Telt u de uren slaap tijdens de nacht niet mee.
- Het is gebruikelijk dat uw antwoord tussen 85 en 110 uur ligt.

Geef u het aantal uren aan dat uw kind door deze personen of instellingen wordt/werd verzorgd in de periode:

	voordat de kinderopvang of het gastouderbureau werd gesloten	nadat de kinderopvang of het gastouderbureau werd gesloten
ikzelf	0 <input type="text"/> uur per week	0 <input type="text"/> uur per week
partner/echtgen(o)ot(e)	0 <input type="text"/> uur per week	0 <input type="text"/> uur per week
(ex-)partner (niet behorend tot uw huishouden)	0 <input type="text"/> uur per week	0 <input type="text"/> uur per week
grootouder(s) van het kind	0 <input type="text"/> uur per week	0 <input type="text"/> uur per week
oudere broer(s) of zus(sen) van het kind	0 <input type="text"/> uur per week	0 <input type="text"/> uur per week
ander familielid van het kind	0 <input type="text"/> uur per week	0 <input type="text"/> uur per week
kinderdagverblijf (crèche)	0 <input type="text"/> uur per week	0 <input type="text"/> uur per week
gastouder dagopvang	0 <input type="text"/> uur per week	0 <input type="text"/> uur per week
peuterspeelzaal	0 <input type="text"/> uur per week	0 <input type="text"/> uur per week
vrienden, buren, andere ouders	0 <input type="text"/> uur per week	0 <input type="text"/> uur per week
babysitter, oppas of au-pair	0 <input type="text"/> uur per week	0 <input type="text"/> uur per week
anderen	0 <input type="text"/> uur per week	0 <input type="text"/> uur per week
Totaal	0 <input type="text"/> uur per week	0 <input type="text"/> uur per week

Vorige Verder

q2b – School Children in Household | q2b_pre_post – Time Use Youngest School-Aged Child

q2b_pre_post – Time Use Youngest School-Aged Child

q2a_pre_post – Time Use Youngest Pre-School Child | vacation1-sick – Vacation & Sick Days past Week

Routing to the question depends on answer in: q2b – School Children in Household

We would like to know who takes care of the youngest child not yet attending primary school, in a normal week in the period before and after the childcare or the host parents’ office was closed on 16 March. - Please complete your answer in whole hours. - Do not count the hours of sleep during the night. - It is customary for your answer to be between 85 and 110 hours.

Indicate the number of hours your child is/was cared for by these persons or institutions during the period:

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

	Hours per week before the schools closed	Hours per week after the schools closed
myself		
partner/spouse		
(ex-)partner (not belonging to your household)		
grandparent(s) of the child		
older brother(s) or sister(s) of the child		
another relative of the child		
the school		
pre-school and/or after-school care		
host parent /daycare		
nursery		
friends/ neighbors/ other parents		
babysitter or au-pair		
others (e.g. sports club/ music lesson)		
nobody		
Total		

We willen graag weten wie er voor het **jongste kind dat wel naar school gaat**, zorgt, in een normale week in de periode voordat en nadat de scholen op 16 maart werden gesloten.

- Rondt u uw antwoord af in hele uren.
- Telt u de uren slaap tijdens de nacht niet mee.
- Het is gebruikelijk dat uw antwoord tussen 85 en 110 uur ligt.

Geef u het aantal uren aan dat uw kind door deze personen of instellingen wordt/werd verzorgd in de periode:

	voordat de scholen werden gesloten	nadat de scholen werden gesloten
ikzelf	0 <input type="text"/> uur per week	0 <input type="text"/> uur per week
partner/echtgen(o)ot(e)	0 <input type="text"/> uur per week	0 <input type="text"/> uur per week
(ex-)partner (niet behorend tot uw huishouden)	0 <input type="text"/> uur per week	0 <input type="text"/> uur per week
grootouder(s) van het kind	0 <input type="text"/> uur per week	0 <input type="text"/> uur per week
oudere broer(s) of zus(sen) van het kind	0 <input type="text"/> uur per week	0 <input type="text"/> uur per week
ander familielid van het kind	0 <input type="text"/> uur per week	0 <input type="text"/> uur per week
de school	0 <input type="text"/> uur per week	0 <input type="text"/> uur per week
voorschoolse opvang en/of naschoolse opvang	0 <input type="text"/> uur per week	0 <input type="text"/> uur per week
gastouder opvang	0 <input type="text"/> uur per week	0 <input type="text"/> uur per week
kinderdagverblijf	0 <input type="text"/> uur per week	0 <input type="text"/> uur per week
vrienden, buren, andere ouders	0 <input type="text"/> uur per week	0 <input type="text"/> uur per week
babysitter, oppas of au-pair	0 <input type="text"/> uur per week	0 <input type="text"/> uur per week
anderen (bv. sportclub, muzieklés)	0 <input type="text"/> uur per week	0 <input type="text"/> uur per week
niemand	0 <input type="text"/> uur per week	0 <input type="text"/> uur per week
Totaal	0 <input type="text"/> uur per week	0 <input type="text"/> uur per week

Vorige Verder

q2a_pre_post – Time Use Youngest Pre-School Child | vacation1-sick – Vacation & Sick Days past Week

vacation1-sick – Vacation & Sick Days past Week

q2b_pre_post – Time Use Youngest School-Aged Child | intro2 – Intro 2: Time spent in the past week/week before Kings Day

ast week, how many days do you have..

	Days
holidays taken for leisure (relaxation/ entertainment/ etc.)	
holidays taken for another reason (e.g. chores/ helping others etc.)	
holidays taken for another reason (e.g. chores/ helping others etc.)	
reported sick	

vakantiedagen opgenomen voor vrije tijd (ontspanning, vermaak etc.) dagen
 vakantiedagen opgenomen om voor de kinderen te zorgen dagen
 vakantiedagen opgenomen voor een andere reden (bv. klussen, anderen helpen etc.) dagen
 zich ziek gemeld dagen

niet van toepassing

q2b_pre_post – Time Use Youngest School-Aged Child | intro2 – Intro 2: Time spent in the past week/week before Kings Day

7.1.2 Time Use in the Past Week

intro2 – Intro 2: Time spent in the past week/week before Kings Day

vacation1-sick – Vacation & Sick Days past Week | v1q1 – Time Spent Past 7 Days

The next question is about your time spent in the seven days prior to today/Kings Day. On the next screen you will see a number of activities, each with a few examples. For each activity, give you the best possible estimate of the time spent, even if you do not know the exact answer.

De volgende vraag gaat over uw tijdsbesteding in de zeven dagen voorafgaand aan .

Op het volgende scherm krijgt u een aantal activiteiten te zien, met telkens een paar voorbeelden. Geeft u bij elke activiteit een zo goed mogelijke schatting van de bestede tijd, ook als u het antwoord niet precies weet.

vacation1-sick – Vacation & Sick Days past Week | v1q1 – Time Spent Past 7 Days

v1q1 – Time Spent Past 7 Days

intro2 – Intro 2: Time spent in the past week/week before Kings Day | vpartner – Partner in Household

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

- If you haven't spent any time on a certain activity, enter a 0 under 'hours'.
- Note: you can only fill in whole hours.

If your activity lasted 1.5 hours, enter '1' under hours and '30' under minutes. A week consists of 168 hours. Would you like to divide the full 168 hours between the activities. At the bottom of the table you can see how many hours and minutes there are still to be divided. How much time have you spent on:

	Hour	Min-utes
paid work at the usual place of work but not at home		
paid work at home/home office		
paid work at home while at the same time I am also responsible for the care of one or more children		
paid work at home while I am not also responsible for the care of one or more children		
commuting		
home schooling with children in your household		
other activities with children in your household (such as washing/ dressing and undressing/ playing/ reading aloud/ going to the doctor with the child/ babysitting/ etc.)		
assistance to others (parents or in-laws/ other family members or non-family members)		
housework		
sleep and rest		
your own (additional) training (online) (day- or evening classes, vocational training, language course or other course, doing homework, etc.).		
leisure activities alone		
leisure activities online with others		
leisure activities alone		
other activities not mentioned above		
yet to be distributed: (was filled in automatically)		

- Als u *geen* tijd hebt besteed aan een bepaalde activiteit, vult u dan een **0** in bij 'uren'.
 - Let op: u kunt alleen hele uren invullen.
 Wanneer uw activiteit 1,5 uur duurde, vult u dan '1' in bij **uren** en '30' bij **minuten**.

Een week bestaat uit 168 uur. Wilt u de volledige 168 uur verdelen over de activiteiten. Onderin de tabel kunt u zien hoeveel uren en minuten er nog te verdelen zijn.

Hoeveel tijd hebt u besteed aan:

	Uren	Minuten
betaald werk op de gewone werkplek maar niet thuis (in loondienst of als zelfstandige; telt u reistijd naar en van het werk NIET mee, telt u overwerk WEL mee)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
betaald werk thuis (in loondienst of als zelfstandige; telt u overwerk WEL mee), terwijl ik tegelijkertijd ook verantwoordelijk ben voor de zorg voor een of meer kinderen	<input type="text"/>	<input type="text"/>
betaald werk thuis (in loondienst of als zelfstandige; telt u overwerk WEL mee), terwijl ik <u>niet</u> ook verantwoordelijk ben voor de zorg voor een of meer kinderen	<input type="text"/>	<input type="text"/>
woon-werkverkeer	<input type="text"/>	<input type="text"/>
thuisonderwijs met kinderen in uw huishouden	<input type="text"/>	<input type="text"/>
andere activiteiten met kinderen in uw huishouden (zoals wassen, aan- en uitkleden, spelen, voorlezen, met kind naar de dokter gaan, oppassen, enz.)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
hulp aan anderen (ouders of schoonouders, andere familieleden of niet-familieleden) (zoals boodschappen doen, steun bij administratieve taken, wassen, kleden, naar de dokter gaan, oppassen op of activiteiten met kleinkinderen of babysitten, vrijwilligerswerk, verenigingswerk, enz.)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
huishoudelijk werk (zoals schoonmaken, de was doen, boodschappen doen, koken, tuinieren, klusjes, auto wassen enz; maar NIET persoonlijke verzorging en verzorging van bv. kinderen of ouders)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
slapen en rusten (slapen, luieren, nadenken, mediteren, ziek zijn, enz.)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
uw eigen (bij)scholing (online) (dag- of avondonderwijs, beroepsopleiding, taal cursus of andere cursus, huiswerk maken, enz.)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
vrijtijdsactiviteiten alleen of met een of meer andere volwassenen in het huishouden (zoals tv-kijken, lezen, sportactiviteiten, hobby's, de hond uitlaten, online browsing of online video's kijken, wandelen, fietsen, enz.)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
vrijtijdsactiviteiten online met anderen buiten het huishouden (zoals chatten en andere mensen online ontmoeten, met familie of vrienden communiceren via Skype/Facetime/WhatsApp, enz.)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
vrijtijdsactiviteiten met anderen buiten het huishouden, niet online (zoals vrienden of familie bezoeken, de hond uitlaten, sporten, wandelen of fietsen samen met anderen, enz.)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
overige activiteiten die niet hierboven werden vermeld	<input type="text"/>	<input type="text"/>
nog te verdelen:	168	0

Vorige Verder

intro2 – Intro 2: Time spent in the past week/week before Kings Day | vpartner – Partner in Household

vpartner – Partner in Household

v1q1 – Time Spent Past 7 Days | intro3 – Intro 3: Household Expenditures

Do you currently have a permanent partner with whom you live?

Yes	No I do not live with my partner	No I do not have a steady partner
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Hebt u op dit moment een vaste partner met wie u samenwoont?
(Met partner wordt hier ook een echtgenoot/echtgenote bedoeld.)

ja

nee, ik woon niet samen met mijn partner

nee, ik heb geen vaste partner

Vorige Verder

v1q1 – Time Spent Past 7 Days | intro3 – Intro 3: Household Expenditures

7.1.3 Household Expenditures (Consumption)

intro3 – Intro 3: Household Expenditures

vpartner – Partner in Household | v2ct – Household Expenditures

The following questions are about your household's expenses. Then you will be asked questions about your personal expenses.

Most people don't know the expenses exactly. If that's the case with you, would you still try to give the best possible estimate?

De volgende vragen gaan over de uitgaven van uw huishouden. Daarna krijgt u vragen over uw persoonlijke uitgaven.

De meeste mensen weten de uitgaven niet precies. Als dat ook bij u het geval is, wilt u dan toch proberen een zo goed mogelijke schatting te geven?

Vorige Verder

vpartner – Partner in Household | v2ct – Household Expenditures

v2ct – Household Expenditures

intro3 – Intro 3: Household Expenditures | v2at – Household Expenditures Corrections/Unanswered

For each type of expenditure, can you fill in how many euros your household spends on average per month?

- If your household has no expenditure in a certain category, please fill in a 0.
- Give you the best possible estimate, even if you do not know the exact answer.
- You can only enter amounts in whole euros here.

How many euros does your household spend on average per month?

	Eu- ros
mortgage: interest plus redemption	
rent:	
utilities: (heating/ electricity/ water/ telephone/ internet/ etc./ but NO insurance)	
transport and vehicles: (public transport; own car: petrol/diesel and maintenance, but NOT insurance or the purchase of e.g. a car or (motor) bicycle	
insurance: (premiums for home insurance/ car insurance/ health insurance, etc.)	
childcare (day-care/ out-of-school care/ host-parent care/ homework support etc.)	
alimony and financial support for children who do not (or no longer) live at home	
debts and loans (not mortgages)	
excursions and holidays with the whole or part of the family	
expenditure on cleaning and upkeep of the house (including VVE contribution) or maintenance of the garden	
indoor nutrition (food/ drinks/ sweets/ etc.)	
outdoor nutrition (restaurants/ canteen/ takeaway/ etc.)	
clothing	
donations (gifts/contributions/ inheritance to (grand)children / family/ acquaintances/ institutions/ charities/ etc.)	
school fees (including tuition fees as applicable and costs for school supplies such as books/ exercise books/ pens/ software/ etc.)	
medical care and health spending which are NOT paid for by the insurance (medicines/ physiotherapy/ dentist/ hospital expenses/ maternity aid/ glasses/ hearing aids/ etc.).	
technical equipment/ software and subscriptions (laptops/ computers/ software/ smartphones/ TVs/ streaming services/ TV channels/ etc.).	
other expenses	
Total	

Kunt u voor elk type uitgaven invullen hoeveel euro uw huishouden er in de afgelopen 30 dagen aan heeft besteedt?

- Als uw huishouden geen bestedingen had in een bepaalde categorie, wilt u dan een 0 invullen.
 - Geef u een zo goed mogelijke schatting, ook als u het antwoord niet precies weet.
 - U kunt hier alleen bedragen in hele euro's invullen.

Hoeveel euro heeft uw huishouden in de afgelopen 30 dagen besteed aan:

	euro
hypotheek: rente plus aflossing (het gaat om het bruto bedrag, dus voor belastingaftrek)	<input type="text"/>
huur (alleen voor de woning, niet voor bedrijfsruimte etc; NIET uitgaven aan gas en elektriciteit, enz.)	<input type="text"/>
nutsvoorzieningen (verwarming, elektriciteit, water, telefoon, internet, enz., maar GEEN verzekeringen)	<input type="text"/>
vervoer en vervoermiddelen (openbaar vervoer; eigen auto: benzine/diesel en onderhoud, maar NIET verzekeringen of de aankoop van bijvoorbeeld een auto of (motor)fiets)	<input type="text"/>
verzekeringen (premies voor woningverzekering, autoverzekering, ziektekostenverzekering, enz.; NIET het eigen risico)	<input type="text"/>
kinderopvang (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderopvang, huiswerkbegeleiding, enz.). Geef u het hele bedrag dat u betaald hebt de afgelopen 30 dagen, ook als u dit bedrag terugkrijgt.	<input type="text"/>
alimentatie en financiële steun aan kinderen die niet (meer) thuis wonen	<input type="text"/>
schulden en leningen (maar NIET hypotheek)	<input type="text"/>
uitgaven voor het schoonmaken en onderhoud van het huis (inclusief bijdrage VVE) of onderhoud van de tuin	<input type="text"/>
voeding binnenshuis (eten, dranken, snoep, enz.)	<input type="text"/>
voeding buitenshuis bereid (afhaal, gebracht, enz.)	<input type="text"/>
kleding	<input type="text"/>
giften (cadeautjes/bijdragen/erfenis aan (klein)kinderen, familie, kennissen, instellingen, goede doelen, enz.)	<input type="text"/>
schoolkosten (inclusief collegegeld/lesgeld als van toepassing en kosten voor schoolbenodigdheden zoals boeken, schriften, pennen, software, enz.). Geef u het hele bedrag dat u betaald hebt de afgelopen 30 dagen, ook als u dit bedrag terugkrijgt.	<input type="text"/>
medische verzorging en gezondheidsuitgaven die NIET betaald worden door de verzekering (geneesmiddelen, fysiotherapie, tandarts, ziekenhuisuitgaven, kraamhulp, brillen, hoorapparaten, enz.)	<input type="text"/>
technische apparatuur, software en abonnementen (laptops, computers, software, smartphones, tv's, streamingdiensten, tv-kanalen, enz.)	<input type="text"/>
overige uitgaven	<input type="text"/>
Totaal	<input type="text" value="0"/>

Vorige Verder

intro3 – Intro 3: Household Expenditures | v2at – Household Expenditures Corrections/Unanswered

v2at – Household Expenditures Corrections/Unanswered

v2ct – Household Expenditures | bedrag_kinderopvang – Get Back Childcare Expenditures

Routing to the question depends on answer in: v2ct – Household Expenditures

For each type of expenditure, can you fill in how many euros your household spends on average per month?

- If your household has no expenditure in a certain category, please fill in a 0.
- Give you the best possible estimate, even if you do not know the exact answer.
- You can only enter amounts in whole euros here.

How many euros does your household spend on average per month?

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

	Eu- ros	I really don't know
mortgage: interest plus redemption		
rent:		
utilities: (heating/ electricity/ water/ telephone/ internet/ etc./ but NO insurance)		
transport and vehicles: (public transport; own car: petrol/diesel and maintenance, but NOT insurance or the purchase of e.g. a car or (motor) bicycle		
insurance: (premiums for home insurance/ car insurance/ health insurance, etc.)		
childcare (day-care/ out-of-school care/ host-parent care/ homework support etc.)		
alimony and financial support for children who do not (or no longer) live at home		
debts and loans (not mortgages)		
excursions and holidays with the whole or part of the family		
indoor nutrition (food/ drinks/ sweets/ etc.)		
expenditure on cleaning and upkeep of the house (including VVE contribution) or maintenance of the garden		
outdoor nutrition (restaurants/ canteen/ takeaway/ etc.)		
clothing		
donations (gifts/contributions/ inheritance to (grand)children / family/ acquaintances/ institutions/ charities/ etc.)		
school fees (including tuition fees as applicable and costs for school supplies such as books/ exercise books/ pens/ software/ etc.)		
medical care and health spending which are NOT paid for by the insurance (medicines/ physiotherapy/ dentist/ hospital expenses/ maternity aid/ glasses/ hearing aids/ etc.).		
technical equipment/ software and subscriptions (laptops/ computers/ software/ smartphones/ TVs/ streaming services/ TV channels/ etc.).		
other expenses		
Total		

Kunt u voor elk type uitgaven invullen hoeveel euro uw huishouden er in de afgelopen 30 dagen aan heeft besteedt?

- Als uw huishouden geen bestedingen had in een bepaalde categorie, wilt u dan een 0 invullen.
 - Geeft u een zo goed mogelijke schatting, ook als u het antwoord niet precies weet.
 - U kunt hier alleen bedragen in hele euro's invullen.

Hoeveel euro heeft uw huishouden in de afgelopen 30 dagen besteed aan:

	euro	ik weet dit echt niet
hypothek: rente plus aflossing (het gaat om het bruto bedrag, dus voor belastingaftrek)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
huur (alleen voor de woning, niet voor bedrijfsruimte etc; NIET uitgaven aan gas en elektriciteit, enz.)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
nutsvoorzieningen (verwarming, elektriciteit, water, telefoon, internet, enz., maar GEEN verzekeringen)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
vervoer en vervoermiddelen (openbaar vervoer; eigen auto: benzine/diesel en onderhoud, maar NIET verzekeringen of de aankoop van bijvoorbeeld een auto of (motor)fiets)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
verzekeringen (premies voor woningverzekering, autoverzekering, ziektekostenverzekering, enz.; NIET het eigen risico)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
kinderopvang (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderopvang, huiswerkbegeleiding, enz.). Geeft u het hele bedrag dat u betaald hebt de afgelopen 30 dagen, ook als u dit bedrag terugkrijgt.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
alimentatie en financiële steun aan kinderen die niet (meer) thuis wonen	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
schulden en leningen (maar NIET hypotheek)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
uitgaven voor het schoonmaken en onderhoud van het huis (inclusief bijdrage VVE) of onderhoud van de tuin	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
voeding binnenshuis (eten, dranken, snoep, enz.)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
voeding buitenshuis bereid (afhaal, gebracht, enz.)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
kleding	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
giften (cadeautjes/bijdragen/erfenis aan (klein)kinderen, familie, kennissen, instellingen, goede doelen, enz.)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
schoolkosten (inclusief collegegeld/lesgeld als van toepassing en kosten voor schoolbenodigdheden zoals boeken, schriften, pennen, software, enz.). Geeft u het hele bedrag dat u betaald hebt de afgelopen 30 dagen, ook als u dit bedrag terugkrijgt.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
medische verzorging en gezondheidsuitgaven die NIET betaald worden door de verzekering (geneesmiddelen, fysiotherapie, tandarts, ziekenhuisuitgaven, kraamhulp, brillen, hoorapparaten, enz.)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
technische apparatuur, software en abonnementen (laptops, computers, software, smartphones, tv's, streamingdiensten, tv-kanalen, enz.)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
overige uitgaven	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Totaal	0 <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

Vorige Verder

v2ct – Household Expenditures | bedrag_kinderopvang – Get Back Childcare Expenditures

bedrag_kinderopvang – Get Back Childcare Expenditures

v2at – Household Expenditures Corrections/Unanswered | bedrag_schoolkosten – Get Back School Costs

Routing to the question depends on answer in: v2at – Household Expenditures Corrections/Unanswered

You have indicated that you have paid . . . euros for childcare (nursery, out-of-school care, host parent care, homework support, etc.).

How many euros do you expect to get back? If you don't think you'll get anything back, fill in '0'.

U hebt aangegeven dat u 100 euro hebt betaald voor kinderopvang (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderopvang, huiswerkbegeleiding, enz.).

Hoeveel euro verwacht u terug te krijgen?
Als u niet denkt dat u iets terug krijgt, vult u dan '0' in.

euro

Vorige Verder

v2at – Household Expenditures Corrections/Unanswered | bedrag_schoolkosten – Get Back School Costs

bedrag_schoolkosten – Get Back School Costs

bedrag_kinderopvang – Get Back Childcare Expenditures | v6at – Expenditures Households with School Children

Routing to the question depends on answer in: v2at – Household Expenditures Corrections/Unanswered

You have indicated that you have paid ... Euros for school fees (including tuition/ fees as applicable and fees for school supplies such as books, exercise books, pens, software, etc.).

How many euros do you expect to get back? If you don't think you'll get anything back, fill in '0'.

U hebt aangegeven dat u 100 euro hebt betaald voor **schoolkosten** (inclusief collegegeld/lesgeld als van toepassing en kosten voor schoolbenodigdheden zoals boeken, schriften, pennen, software, enz.).

Hoeveel euro verwacht u terug te krijgen?
Als u niet denkt dat u iets terug krijgt, vult u dan '0' in.

euro

Vorige Verder

bedrag_kinderopvang – Get Back Childcare Expenditures | v6at – Expenditures Households with School Children

v6at – Expenditures Households with School Children

bedrag_schoolkosten – Get Back School Costs | v6bt – Expenditures Households without School Children

Routing to the question depends on answer in: vpartner – Partner in Household

For each type of expenditure, can you fill in how many euros you spent for yourself on average per month? In addition, for each type of expenditure, can you fill in how many euros are spent on average per month on your child(ren) aged 15 years or younger living at home? - If you or your children of 15 years or younger living at home do not have an expenditure in a certain category, please fill in a 0.- Give you the best possible estimate, even if you do not know the exact answer.- You can only enter amounts in whole euros here.

	Your self	Children 15 years or younger living at home	Other household members
indoor nutrition (food/ drinks/ sweets/ etc.)			
outdoor nutrition (restaurants/ canteen/ takeaway/ etc.)			
clothing			
medical care and health spending which are NOT paid for by the insurance (medicines/ physiotherapy/ dentist/ hospital expenses/ maternity aid/ glasses/ hearing aids/ etc.).			
technical equipment/ software and subscriptions (laptops/ computers/ software/ smartphones/ TVs/ streaming services/ TV channels/ etc.).			
other expenses			

Kunt u voor elk type uitgaven invullen hoeveel euro hiervan **de afgelopen 30 dagen** voor **uzelf** bestemd was?

Kunt u daarnaast voor elk type uitgaven invullen hoeveel euro hiervan **de afgelopen 30 dagen** voor uw **thuiswonende kind(eren) van 15 jaar of jonger** bestemd was?

- Als uzelf of uw thuiswonende kinderen van 15 jaar of jonger geen bestedingen hadden in een bepaalde categorie, wilt u dan een 0 invullen.
 - Geeft u een zo goed mogelijke schatting, ook als u het antwoord niet precies weet.
 - U kunt hier alleen bedragen in hele euro's invullen.

	Totaal bedrag binnen huishouden per maand	Uzelf	Thuiswonende kinderen van 15 jaar of jonger	Overige huishoudleden (wordt automatisch voor u ingevuld)
voeding buitenshuis bereid (afhaal, gebracht, enz.)	totaal 400 euro	<input type="text"/>	<input type="text"/>	400

Vorige Verder

bedrag_schoolkosten – Get Back School Costs | v6bt – Expenditures Households without School Children

v6bt – Expenditures Households without School Children

v6at – Expenditures Households with School Children | eva2t – Questionnaire Evaluation

Routing to the question depends on answer in: vpartner – Partner in Household

For each type of expenditure, can you fill in how many euros you spent on yourself on average per month? - If you don't have any expenses in a certain category, please fill in a 0.- Give you the best possible estimate, even if you don't know the exact answer.- You can only enter amounts in whole euros here.

	Your self	Children 15 years or younger living at home	Other household members
indoor nutrition (food/ drinks/ sweets/ etc.)			
outdoor nutrition (restaurants/ canteen/ takeaway/ etc.)			
clothing			
medical care and health spending which are NOT paid for by the insurance (medicines/ physiotherapy/ dentist/ hospital expenses/ maternity aid/ glasses/ hearing aids/ etc.).			
technical equipment/ software and subscriptions (laptops/ computers/ software/ smartphones/ TVs/ streaming services/ TV channels/ etc.).			
other expenses			

Kunt u voor elk type uitgaven invullen hoeveel euro hiervan **de afgelopen 30 dagen** voor **uzelf** bestemd was?

- Als uzelf **geen** bestedingen had in een bepaalde categorie, wilt u dan een 0 invullen.
 - Geeft u een zo goed mogelijke schatting, ook als u het antwoord niet precies weet.
 - U kunt hier alleen bedragen in hele euro's invullen.

	Totaal bedrag binnen huishouden per maand	Uzelf	Overige huishoudleden (wordt automatisch voor u ingevuld)
voeding binnenshuis (eten, dranken, snoep, enz.)	totaal 200 euro	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="190"/>
voeding buitenshuis bereid (afhaal, gebracht, enz.)	totaal 100 euro	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="60"/>
medische verzorging en gezondheidsuitgaven die NIET betaald worden door de verzekering (geneesmiddelen, fysiotherapie, tandarts, ziekenhuisuitgaven, kraamhulp, brillen, hoorapparaten, enz.)	totaal 100 euro	<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value="50"/>
overige uitgaven	totaal 22 euro	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="17"/>

Vorige Verder

v6at – Expenditures Households with School Children | eva2t – Questionnaire Evaluation

Extra notes on Routing:

- If individuals do not list expenditures for some items in v2ct – Household Expenditures, they receive the question v2at – Household Expenditures Corrections/Unanswered.
- bedrag_kinderopvang – Get Back Childcare Expenditures and bedrag_schoolkosten – Get Back School Costs are only asked if according expenditures are listed in v2ct – Household Expenditures or v2at – Household Expenditures Corrections/Unanswered.
- v6at – Expenditures Households with School Children and v6bt – Expenditures Households without School Children are only asked to individuals who live in multi-person households with and without children respectively.

7.1.4 Evaluation

eva2t – Questionnaire Evaluation

v6bt – Expenditures Households without School Children

Note: Please complete the questionnaire until you get back to the home screen. Only then will the system register the questionnaire as completed.

Finally. What did you think of this questionnaire: 1 = definitely not 5 = definitely yes

	1	2	3	4	5
Did you find it difficult to answer the questions?					
Did you find the questions clear?					
Did the questionnaire get you thinking?					
Did you find the subject interesting?					
Did you enjoy filling in the questions?					

NB: Maakt u alstublieft de vragenlijst af totdat u weer bij het beginscherm komt. Pas dan registreert het systeem de vragenlijst als **volledig** ingevuld.

Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst:

1 = beslist niet
5 = beslist wel

	1	2	3	4	5
Vond u het moeilijk om de vragen te beantwoorden?	<input type="radio"/>				
Vond u de vragen duidelijk?	<input type="radio"/>				
Heeft de vragenlijst u aan het denken gezet?	<input type="radio"/>				
Vond u het onderwerp interessant?	<input type="radio"/>				
Vond u het plezierig om de vragen in te vullen?	<input type="radio"/>				

Vorige Verder

v6bt – Expenditures Households without School Children

CHAPTER 9

Overview of Variables Wave 1-6

The table below shows an overview of the variable names in wave 1-6 as well as the questions they are linked to in each wave. A separate overview for each wave can be found under *Overview of Variables Wave 1*, *Overview of Variables Wave 2*, *Overview of Variables Wave 3*, *Overview of Variables Wave 4*, and *Overview of Variables Wave 5*.

Table 1: Overview of Variables Wave 1-6

Variable	Type	Topic	Reference Period Other Than Survey Period	Links Wave 1	Links Wave 2	Links Wave 3	Links Wave 4	Links Wave 5	Links Wave 6
l_2m_infected	Ordered Categorical	Health Beliefs		:ref:'ðŸ" "_ <wle-q1>`					
l_2m_acquaintance_infected	Ordered Categorical	Health Beliefs		:ref:'ðŸ" "_ <wle-q1>`					
l_2m_hospital_if_infect_self	Ordered Categorical	Health Beliefs		:ref:'ðŸ" "_ <wle-q1>`					
l_2m_quarantine	Ordered Categorical	Health Beliefs		:ref:'ðŸ" "_ <wle-q1>`					
l_2m_infected_and_pass_on	Ordered Categorical	Health Beliefs		:ref:'ðŸ" "_ <wle-q1>`					
p_2m_infected	int	Health Beliefs			:ref:'ðŸ" "_ <w2e-q1header>`	:ref:'ðŸ" "_ <w3e-q1header>`	:ref:'ðŸ" "_ <w4e-q1header>`	:ref:'ðŸ" "_ <w5e-q1header>`	:ref:'ðŸ" "_ <w6e-q1header>`

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

p_2m_acquaintance_infected	int	Health Beliefs			:ref:'ðŸ" " <w2e- q1heade r>'	:ref:'ðŸ" " <w3e- q1heade r>'	:ref:'ðŸ" " <w4e- q1heade r>'	:ref:'ðŸ" " <w5e- q1heade r>'	:ref:'ðŸ" " <w6e- q1header >'
p_2m_hospital_if_infect_self	int	Health Beliefs			:ref:'ðŸ" " <w2e- q1heade r>'	:ref:'ðŸ" " <w3e- q1heade r>'	:ref:'ðŸ" " <w4e- q1heade r>'	:ref:'ðŸ" " <w5e- q1heade r>'	:ref:'ðŸ" " <w6e- q1header >'
p_2m_infected_and_pass_on	int	Health Beliefs			:ref:'ðŸ" " <w2e- q1heade r>'	:ref:'ðŸ" " <w3e- q1heade r>'	:ref:'ðŸ" " <w4e- q1heade r>'	:ref:'ðŸ" " <w5e- q1heade r>'	:ref:'ðŸ" " <w6e- q1header >'
l_2m_hospital_healthy_30	Ordered Categorical	Health Beliefs		:ref:'ðŸ" " <w1e- q2>'					
l_2m_die_healthy_30	Ordered Categorical	Health Beliefs		:ref:'ðŸ" " <w1e- q2>'					
l_2m_hospital_healthy_75	Ordered Categorical	Health Beliefs		:ref:'ðŸ" " <w1e- q2>'					
l_2m_die_healthy_75	Ordered Categorical	Health Beliefs		:ref:'ðŸ" " <w1e- q2>'					
l_2m_hospital_healthy_5	Ordered Categorical	Health Beliefs		:ref:'ðŸ" " <w1e- q2>'					
l_2m_die_healthy_5	Ordered Categorical	Health Beliefs		:ref:'ðŸ" " <w1e- q2>'					
l_2m_hospital_preexist_30	Ordered Categorical	Health Beliefs		:ref:'ðŸ" " <w1e- q2>'					
l_2m_die_preexist_30	Ordered Categorical	Health Beliefs		:ref:'ðŸ" " <w1e- q2>'					
l_2m_hospital_preexist_75	Ordered Categorical	Health Beliefs		:ref:'ðŸ" " <w1e- q2>'					
l_2m_die_preexist_75	Ordered Categorical	Health Beliefs		:ref:'ðŸ" " <w1e- q2>'					

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

avoid_busy_places	bool	Compliance		:ref:`ðŸ` `__` <wle-q3>`					
avoid_public_places	bool	Compliance		:ref:`ðŸ` `__` <wle-q3>`					
maintain_distance	bool	Compliance		:ref:`ðŸ` `__` <wle-q3>`					
adjust_school_work	bool	Compliance		:ref:`ðŸ` `__` <wle-q3>`					
quarantine_symptoms	bool	Compliance		:ref:`ðŸ` `__` <wle-q3>`					
quarantine_no_symptoms	bool	Compliance		:ref:`ðŸ` `__` <wle-q3>`					
no_avoidance_behaviors	bool	Compliance		:ref:`ðŸ` `__` <wle-q3>`					
effect_close_schools	Ordered Categorical	Expected Timespan		:ref:`ðŸ` `__` <wle-q6>`					
effect_close_sports	Ordered Categorical	Expected Timespan		:ref:`ðŸ` `__` <wle-q6>`					
effect_close_food_service	Ordered Categorical	Expected Timespan		:ref:`ðŸ` `__` <wle-q6>`					
effect_close_most_stores	Ordered Categorical	Expected Timespan		:ref:`ðŸ` `__` <wle-q6>`					
effect_forbid_hospital_visits	Ordered Categorical	Expected Timespan		:ref:`ðŸ` `__` <wle-q6>`					
effect_curfew_high_risk	Ordered Categorical	Expected Timespan		:ref:`ðŸ` `__` <wle-q6>`					
effect_curfew_non_crucial	Ordered Categorical	Expected Timespan		:ref:`ðŸ` `__` <wle-q6>`					

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

comply_curfew_self	category	Compliance		:ref:`ðŸ` " <w1e-q10>`					
approp_gov_medical	Ordered Categorical	Policies		:ref:`ðŸ` " <w1e-q33>`		:ref:`ðŸ` " <w3e-q33>`			
approp_gov_restrict_public_li fe	Ordered Categorical	Policies		:ref:`ðŸ` " <w1e-q33>`		:ref:`ðŸ` " <w3e-q33>`			
approp_gov_econ_mitigation	Ordered Categorical	Policies		:ref:`ðŸ` " <w1e-q33>`		:ref:`ðŸ` " <w3e-q33>`			
approp_gov_communication	Ordered Categorical	Policies		:ref:`ðŸ` " <w1e-q33>`		:ref:`ðŸ` " <w3e-q33>`			
trust_gov	Ordered Categorical	Policies		:ref:`ðŸ` " <w1e-q32>`					
work_status_202002	category	Employment	202002	:ref:`ðŸ` " <w1e-q13>`	:ref:`ðŸ` " <w2e-q13>`				
nr_children_below_12	Int	Childcare		:ref:`ðŸ` " <w1e-q22>`	:ref:`ðŸ` " <w2e-q22>`				
cc_self_home	bool	Childcare		:ref:`ðŸ` " <w1e-q23>`	:ref:`ðŸ` " <w2e-q23>`				
cc_partner_home	bool	Childcare		:ref:`ðŸ` " <w1e-q23>`	:ref:`ðŸ` " <w2e-q23>`				
cc_older_siblings	bool	Childcare		:ref:`ðŸ` " <w1e-q23>`	:ref:`ðŸ` " <w2e-q23>`				
cc_grand_parents	bool	Childcare		:ref:`ðŸ` " <w1e-q23>`	:ref:`ðŸ` " <w2e-q23>`				
cc_other_relatives	bool	Childcare		:ref:`ðŸ` " <w1e-q23>`	:ref:`ðŸ` " <w2e-q23>`				
cc_share_neighbors	bool	Childcare		:ref:`ðŸ` " <w1e-q23>`	:ref:`ðŸ` " <w2e-q23>`				

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

cc_state	bool	Childcare		:ref:`ðŸ` `__` <w1e-q23>`	:ref:`ðŸ` `__` <w2e-q23>`				
cc_ex_partner	bool	Childcare		:ref:`ðŸ` `__` <w1e-q23>`	:ref:`ðŸ` `__` <w2e-q23>`				
cc_home_alone	bool	Childcare		:ref:`ðŸ` `__` <w1e-q23>`	:ref:`ðŸ` `__` <w2e-q23>`				
cc_other	bool	Childcare		:ref:`ðŸ` `__` <w1e-q23>`	:ref:`ðŸ` `__` <w2e-q23>`				
cc_other_str	object	Childcare		:ref:`ðŸ` `__` <w1e-q23>`	:ref:`ðŸ` `__` <w2e-q23>`				
cc_emergency_helpful	Ordered Categorical	Childcare		:ref:`ðŸ` `__` <w1e-q24>`					
cc_emergency_comment	object	Childcare		:ref:`ðŸ` `__` <w1e-q25>`					
effect_mask	Ordered Categorical	Behavior		:ref:`ðŸ` `__` <w1e-q4>`					
effect_pray	Ordered Categorical	Behavior		:ref:`ðŸ` `__` <w1e-q4>`					
effect_wash_hands	Ordered Categorical	Behavior		:ref:`ðŸ` `__` <w1e-q4>`					
effect_doctor_ill	Ordered Categorical	Behavior		:ref:`ðŸ` `__` <w1e-q4>`					
effect_doctor_healthy	Ordered Categorical	Behavior		:ref:`ðŸ` `__` <w1e-q4>`					
effect_avoid_public_places	Ordered Categorical	Behavior		:ref:`ðŸ` `__` <w1e-q4>`					
effect_avoid_high_risk	Ordered Categorical	Behavior		:ref:`ðŸ` `__` <w1e-q4>`					

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

effect_avoid_hospital	Ordered Categorical	Behavior		:ref:'ðŸ" __ <wle- q4>`					
effect_avoid_gastro	Ordered Categorical	Behavior		:ref:'ðŸ" __ <wle- q4>`					
effect_avoid_public_transp	Ordered Categorical	Behavior		:ref:'ðŸ" __ <wle- q4>`					
contact_older_people	Ordered Categorical	Behavior		:ref:'ðŸ" __ <wle- q5>`					
support_close_schools	Ordered Categorical	Policies		:ref:'ðŸ" __ <wle- q8>`					
support_close_cafes	Ordered Categorical	Policies		:ref:'ðŸ" __ <wle- q8>`					
support_close_most_shops	Ordered Categorical	Policies		:ref:'ðŸ" __ <wle- q8>`					
support_no_visitors	Ordered Categorical	Policies		:ref:'ðŸ" __ <wle- q8>`					:ref:'ðŸ" __ <w6e- q8>`
support_curfew_high_risk	Ordered Categorical	Policies		:ref:'ðŸ" __ <wle- q8>`					:ref:'ðŸ" __ <w6e- q8>`
support_curfew_non_crucial	Ordered Categorical	Policies		:ref:'ðŸ" __ <wle- q8>`					:ref:'ðŸ" __ <w6e- q8>`
duration_restrictions_general	Ordered Categorical	Expected Timespan		:ref:'ðŸ" __ <wle- q7>`	:ref:'ðŸ" __ <w2e- q7>`				
comply_curfew_others	Int	compliance		:ref:'ðŸ" __ <wle- q9>`					
comply_bc_civic	bool	Compliance		:ref:'ðŸ" __ <wle- q11>`					
comply_bc_fear_punished	bool	Compliance		:ref:'ðŸ" __ <wle- q11>`					

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

comply_bc_protect_self	bool	Compliance		:ref:`ðŸ` `__` <wle-q11>`					
comply_bc_protect_close	bool	Compliance		:ref:`ðŸ` `__` <wle-q11>`					
comply_bc_protect_all	bool	Compliance		:ref:`ðŸ` `__` <wle-q11>`					
comply_bc_high_risk	bool	Compliance		:ref:`ðŸ` `__` <wle-q11>`					
comply_bc_other	bool	Compliance		:ref:`ðŸ` `__` <wle-q11>`					
comply_bc_other_str	object	Compliance		:ref:`ðŸ` `__` <wle-q11>`					
disobey_bc_freedom	bool	Compliance		:ref:`ðŸ` `__` <wle-q12>`					
disobey_bc_not_punish	bool	Compliance		:ref:`ðŸ` `__` <wle-q12>`					
disobey_bc_unjustified	bool	Compliance		:ref:`ðŸ` `__` <wle-q12>`					
disobey_bc_obligations	bool	Compliance		:ref:`ðŸ` `__` <wle-q12>`					
disobey_bc_ineffective	bool	Compliance		:ref:`ðŸ` `__` <wle-q12>`					
disobey_bc_unaffected	bool	Compliance		:ref:`ðŸ` `__` <wle-q12>`					
disobey_bc_bored	bool	Compliance		:ref:`ðŸ` `__` <wle-q12>`					
disobey_bc_other	bool	Compliance		:ref:`ðŸ` `__` <wle-q12>`					

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

disobey_bc_other_str	object	Compliance		:ref: `ðŸ` `__` <w1e-q12>`					
hours_workplace_202002	int	Employment	202002	:ref: `ðŸ` `__` <w1e-q14>`	:ref: `ðŸ` `__` <w2e-q14>`				
hours_home_202002	int	Employment	202002	:ref: `ðŸ` `__` <w1e-q14>`	:ref: `ðŸ` `__` <w2e-q14>`				
hours_workplace	int	Employment		:ref: `ðŸ` `__` <w1e-q14>`	:ref: `ðŸ` `__` <w2e-q14>`	:ref: `ðŸ` `__` <w3e-q14>`	:ref: `ðŸ` `__` <w4e-q14>`	:ref: `ðŸ` `__` <w5e-q14>`	:ref: `ðŸ` `__` <w6e-q14>`
hours_home	int	Employment		:ref: `ðŸ` `__` <w1e-q14>`	:ref: `ðŸ` `__` <w2e-q14>`	:ref: `ðŸ` `__` <w3e-q14>`	:ref: `ðŸ` `__` <w4e-q14>`	:ref: `ðŸ` `__` <w5e-q14>`	:ref: `ðŸ` `__` <w6e-q14>`
hours_workplace_merge	int	Employment			:ref: `ðŸ` `__` <w2e-q14>`				
hours_home_merge	int	Employment			:ref: `ðŸ` `__` <w2e-q14>`				
empl_not_work_lessbusiness	bool	Employment		:ref: `ðŸ` `__` <w1e-q15>`	:ref: `ðŸ` `__` <w2e-q15>`				
empl_not_work_infection_gov	bool	Employment			:ref: `ðŸ` `__` <w2e-q15>`				
empl_not_work_infection_empl	bool	Employment		:ref: `ðŸ` `__` <w1e-q15>`	:ref: `ðŸ` `__` <w2e-q15>`				
empl_not_work_care	bool	Employment		:ref: `ðŸ` `__` <w1e-q15>`	:ref: `ðŸ` `__` <w2e-q15>`				
empl_not_work_fear_infection	bool	Employment		:ref: `ðŸ` `__` <w1e-q15>`	:ref: `ðŸ` `__` <w2e-q15>`				
empl_not_work_sick	bool	Employment			:ref: `ðŸ` `__` <w2e-q15>`				
empl_not_work_vacation	bool	Employment			:ref: `ðŸ` `__` <w2e-q15>`				

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

empl_not_work_fired	bool	Employment		:ref:`ðŸ` `__` <w1e-q15>`	:ref:`ðŸ` `__` <w2e-q15>`				
empl_not_work_other	bool	Employment		:ref:`ðŸ` `__` <w1e-q15>`	:ref:`ðŸ` `__` <w2e-q15>`				
empl_not_work_other_str	object	Employment		:ref:`ðŸ` `__` <w1e-q15>`	:ref:`ðŸ` `__` <w2e-q15>`				
empl_less_work_lessbusiness	bool	Employment		:ref:`ðŸ` `__` <w1e-q16>`	:ref:`ðŸ` `__` <w2e-q16>`				
empl_less_work_infection_gov	bool	Employment			:ref:`ðŸ` `__` <w2e-q16>`				
empl_less_work_infection_empl	bool	Employment		:ref:`ðŸ` `__` <w1e-q16>`	:ref:`ðŸ` `__` <w2e-q16>`				
empl_less_work_care	bool	Employment		:ref:`ðŸ` `__` <w1e-q16>`	:ref:`ðŸ` `__` <w2e-q16>`				
empl_less_work_fear_infection	bool	Employment		:ref:`ðŸ` `__` <w1e-q16>`	:ref:`ðŸ` `__` <w2e-q16>`				
empl_less_work_sick	bool	Employment			:ref:`ðŸ` `__` <w2e-q16>`				
empl_less_work_vacation	bool	Employment			:ref:`ðŸ` `__` <w2e-q16>`				
empl_less_work_unrel_corona	bool	Employment			:ref:`ðŸ` `__` <w2e-q16>`				
empl_less_work_other	bool	Employment		:ref:`ðŸ` `__` <w1e-q16>`	:ref:`ðŸ` `__` <w2e-q16>`				
empl_less_work_other_str	object	Employment		:ref:`ðŸ` `__` <w1e-q16>`	:ref:`ðŸ` `__` <w2e-q16>`				
selfempl_less_business	bool	Finances		:ref:`ðŸ` `__` <w1e-q17>`	:ref:`ðŸ` `__` <w2e-q17>`				

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

selfempl_less_infection_gov	bool	Finances			:ref: `ðŸ` `__` <w2e-q17>`				
selfempl_less_infection_self	bool	Finances			:ref: `ðŸ` `__` <w2e-q17>`				
selfempl_less_care	bool	Finances		:ref: `ðŸ` `__` <w1e-q17>`	:ref: `ðŸ` `__` <w2e-q17>`				
selfempl_less_closure	bool	Finances		:ref: `ðŸ` `__` <w1e-q17>`					
selfempl_less_sick	bool	Finances			:ref: `ðŸ` `__` <w2e-q17>`				
selfempl_less_vacation	bool	Finances			:ref: `ðŸ` `__` <w2e-q17>`				
selfempl_less_unrel_corona	bool	Finances			:ref: `ðŸ` `__` <w2e-q17>`				
selfempl_less_other	bool	Finances		:ref: `ðŸ` `__` <w1e-q17>`	:ref: `ðŸ` `__` <w2e-q17>`				
selfempl_less_other_str	object	Finances		:ref: `ðŸ` `__` <w1e-q17>`	:ref: `ðŸ` `__` <w2e-q17>`				
contact_young_people	Ordered Categorical	Behavior		:ref: `ðŸ` `__` <w1e-q18>`					
pensioner_useful_skill	category	Health Beliefs		:ref: `ðŸ` `__` <w1e-q19>`					
pensioner_prepared_to_help	Ordered Categorical	Behavior		:ref: `ðŸ` `__` <w1e-q20>`					
intend_crisis_save_more	bool	Finances		:ref: `ðŸ` `__` <w1e-q21>`					
intend_crisis_postpone_purhase	bool	Finances		:ref: `ðŸ` `__` <w1e-q21>`					

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

intend_crisis_postpone_house	bool	Finances		:ref:`ðŸ` ”_ <w1e-q21>`					
intend_crisis_reduce_housing	bool	Finances		:ref:`ðŸ` ”_ <w1e-q21>`					
intend_crisis_sell_shares	bool	Finances		:ref:`ðŸ` ”_ <w1e-q21>`					
intend_crisis_buy_shares	bool	Finances		:ref:`ðŸ` ”_ <w1e-q21>`					
intend_crisis_no_action	bool	Finances		:ref:`ðŸ` ”_ <w1e-q21>`					
eur_1k_basic_needs	Int	Finances		:ref:`ðŸ` ”_ <w1e-q_heli>`					
eur_1k_expenses	Int	Finances		:ref:`ðŸ` ”_ <w1e-q_heli>`					
eur_1k_durables	Int	Finances		:ref:`ðŸ` ”_ <w1e-q_heli>`					
eur_1k_savings	Int	Finances		:ref:`ðŸ` ”_ <w1e-q_heli>`					
eur_1k_support_others	Int	Finances		:ref:`ðŸ` ”_ <w1e-q_heli>`					
p_low_or_no_income	Int	Finances		:ref:`ðŸ` ”_ <w1e-q28>`	:ref:`ðŸ` ”_ <w3e-q28>`				
low_inc_cope_savings	bool	Finances		:ref:`ðŸ` ”_ <w1e-q29>`	:ref:`ðŸ` ”_ <w3e-q29>`				
low_inc_cope_loan	bool	Finances		:ref:`ðŸ` ”_ <w1e-q29>`	:ref:`ðŸ` ”_ <w3e-q29>`				

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

low_inc_cope_family	bool	Finances		:ref:`ðŸ` " <w1e-q29>`		:ref:`ðŸ` " <w3e-q29>`			
low_inc_cope_unemp	bool	Finances		:ref:`ðŸ` " <w1e-q29>`		:ref:`ðŸ` " <w3e-q29>`			
low_inc_cope_retire	bool	Finances		:ref:`ðŸ` " <w1e-q29>`		:ref:`ðŸ` " <w3e-q29>`			
low_inc_cope_soc_assist	bool	Finances		:ref:`ðŸ` " <w1e-q29>`		:ref:`ðŸ` " <w3e-q29>`			
low_inc_cope_other	bool	Finances		:ref:`ðŸ` " <w1e-q29>`		:ref:`ðŸ` " <w3e-q29>`			
low_inc_cope_other_str	object	Finances		:ref:`ðŸ` " <w1e-q29>`		:ref:`ðŸ` " <w3e-q29>`			
nervous_7d	Ordered Categorical	Mental Health		:ref:`ðŸ` " <w1e-q30>`		:ref:`ðŸ` " <w3e-q30>`			
depressed_7d	Ordered Categorical	Mental Health		:ref:`ðŸ` " <w1e-q30>`		:ref:`ðŸ` " <w3e-q30>`			
calm_7d	Ordered Categorical	Mental Health		:ref:`ðŸ` " <w1e-q30>`		:ref:`ðŸ` " <w3e-q30>`			
gloomy_7d	Ordered Categorical	Mental Health		:ref:`ðŸ` " <w1e-q30>`		:ref:`ðŸ` " <w3e-q30>`			
happy_7d	Ordered Categorical	Mental Health		:ref:`ðŸ` " <w1e-q30>`		:ref:`ðŸ` " <w3e-q30>`			
concern_4w_bored	Ordered Categorical	Mental Health		:ref:`ðŸ` " <w1e-q31>`	:ref:`ðŸ` " <w2e-q31>`	:ref:`ðŸ` " <w3e-q31>`			
concern_4w_serious_ill	Ordered Categorical	Mental Health		:ref:`ðŸ` " <w1e-q31>`	:ref:`ðŸ` " <w2e-q31>`	:ref:`ðŸ` " <w3e-q31>`			
concern_4w_infect_others	Ordered Categorical	Mental Health		:ref:`ðŸ` " <w1e-q31>`	:ref:`ðŸ` " <w2e-q31>`	:ref:`ðŸ` " <w3e-q31>`			

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

concern_4w_loved_ill	Ordered Categorical	Mental Health		:ref:'ðŸ " <w1e- q31>`	:ref:'ðŸ " <w2e- q31>`	:ref:'ðŸ " <w3e- q31>`			
concern_4w_unemp	Ordered Categorical	Mental Health		:ref:'ðŸ " <w1e- q31>`	:ref:'ðŸ " <w2e- q31>`	:ref:'ðŸ " <w3e- q31>`			
concern_4w_company	Ordered Categorical	Mental Health		:ref:'ðŸ " <w1e- q31>`	:ref:'ðŸ " <w2e- q31>`	:ref:'ðŸ " <w3e- q31>`			
concern_4w_new_job	Ordered Categorical	Mental Health		:ref:'ðŸ " <w1e- q31>`	:ref:'ðŸ " <w2e- q31>`	:ref:'ðŸ " <w3e- q31>`			
concern_4w_food	Ordered Categorical	Mental Health		:ref:'ðŸ " <w1e- q31>`	:ref:'ðŸ " <w2e- q31>`	:ref:'ðŸ " <w3e- q31>`			
concern_4w_health_care	Ordered Categorical	Mental Health		:ref:'ðŸ " <w1e- q31>`	:ref:'ðŸ " <w2e- q31>`	:ref:'ðŸ " <w3e- q31>`			
concern_4w_fav_shop_bankrupt	Ordered Categorical	Mental Health		:ref:'ðŸ " <w1e- q31>`	:ref:'ðŸ " <w2e- q31>`	:ref:'ðŸ " <w3e- q31>`			
duration_econ_crisis	Ordered Categorical	Finances		:ref:'ðŸ " <w1e- v1>`					
l_12m_job_loss_employee	Ordered Categorical	Finances		:ref:'ðŸ " <w1e- v2>`					
l_12m_no_contracts_selfempl	Ordered Categorical	Finances		:ref:'ðŸ " <w1e- v2>`					
l_12m_reduction_pension	Ordered Categorical	Finances		:ref:'ðŸ " <w1e- v2>`					
l_12m_drop_in_assets	Ordered Categorical	Finances		:ref:'ðŸ " <w1e- v2>`					
l_12m_bank_bankrupt	Ordered Categorical	Finances		:ref:'ðŸ " <w1e- v2>`					
l_12m_struggle_repay_debts	Ordered Categorical	Finances		:ref:'ðŸ " <w1e- v2>`					

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

e_12m_house_prices_direction	Ordered Categorical	Macro Expectations		:ref:`ðŸ` " <w1e-v3>`					
e_12m_house_prices_change	Ordered Categorical	Macro Expectations		:ref:`ðŸ` " <w1e-v4>`					
intend_12m_spend_less	Ordered Categorical	Finances		:ref:`ðŸ` " <w1e-v5>`					
intend_12m_work_more	Ordered Categorical	Finances		:ref:`ðŸ` " <w1e-v5>`					
intend_12m_work_less	Ordered Categorical	Finances		:ref:`ðŸ` " <w1e-v5>`					
intend_12m_borrow	Ordered Categorical	Finances		:ref:`ðŸ` " <w1e-v5>`					
intend_12m_postpone_house	Ordered Categorical	Finances		:ref:`ðŸ` " <w1e-v5>`					
gov_action_approp	Ordered Categorical	Policies		:ref:`ðŸ` " <w1e-v6>`					
gov_action_insuff	Ordered Categorical	Policies		:ref:`ðŸ` " <w1e-v6>`					
save_banks	Ordered Categorical	Policies		:ref:`ðŸ` " <w1e-v6>`					
help_pension_funds	Ordered Categorical	Policies		:ref:`ðŸ` " <w1e-v6>`					
p_2m_employee_keep	int	Employment		:ref:`ðŸ` " <w1e-q26>`	:ref:`ðŸ` " <w3e-q26>`		:ref:`ðŸ` " <w5e-q26>`	:ref:`ðŸ` " <w6e-q26>`	
p_2m_employee_keep_gov	int	Employment		:ref:`ðŸ` " <w1e-q26>`	:ref:`ðŸ` " <w3e-q26>`		:ref:`ðŸ` " <w5e-q26>`	:ref:`ðŸ` " <w6e-q26>`	
p_2m_employee_lost	Int	Employment		:ref:`ðŸ` " <w1e-q26>`					

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

p_2m_employee_other	int	Employment		:ref:`ðŸ` ” <w1e-q26>`		:ref:`ðŸ` ” <w3e-q26>`		:ref:`ðŸ` ” <w5e-q26>`	:ref:`ðŸ` ” <w6e-q26>`
p_2m_employee_new_job	int	Employment				:ref:`ðŸ` ” <w3e-q26>`		:ref:`ðŸ` ” <w5e-q26>`	:ref:`ðŸ` ” <w6e-q26>`
p_2m_employee_unemployed	int	Employment				:ref:`ðŸ` ” <w3e-q26>`		:ref:`ðŸ` ” <w5e-q26>`	:ref:`ðŸ` ” <w6e-q26>`
no_emergency_cc_note_drop	bool	skip		:ref:`ðŸ` ” <w1e-q25>`					
note_survey	object	Questionnaire		:ref:`ðŸ` ” <w1e-q34>`					
infection_diagnosed	Ordered Categorical	Health Beliefs			:ref:`ðŸ` ” <w2e- Infectio nDiagno sed>`	:ref:`ðŸ` ” <w3e- Infectio nDiagno sed>`		:ref:`ðŸ` ” <w5e- Infectio nDiagno sed>`	:ref:`ðŸ` ” <w6e- Infectio nDiagno sed>`
infection_perceived	Ordered Categorical	Health Beliefs			:ref:`ðŸ` ” <w2e- SelfPerc eivedInf ection>`	:ref:`ðŸ` ” <w3e- SelfPerc eivedInf ection>`			
is_smoking	category	Drugs			:ref:`ðŸ` ” <w2e- rook>`				
is_smoking_cigarettes	bool	Drugs			:ref:`ðŸ` ” <w2e- he035>`				
is_smoking_pipe	bool	Drugs			:ref:`ðŸ` ” <w2e- he035>`				
is_smoking_cigar	bool	Drugs			:ref:`ðŸ` ” <w2e- he035>`				
is_smoking_ecig	bool	Drugs			:ref:`ðŸ` ” <w2e- he035>`				

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

nr_cigarettes_day	int	Drugs			:ref: `ðŸ` `__` <w2e- he036a>				
nr_pipe_day	int	Drugs			:ref: `ðŸ` `__` <w2e- he036b>				
nr_cigar_day	int	Drugs			:ref: `ðŸ` `__` <w2e- he036c>				
nr_ecig_day	int	Drugs			:ref: `ðŸ` `__` <w2e- he036d>				
is_drinking_alcohol	bool	Drugs			:ref: `ðŸ` `__` <w2e- he038>				
alcohol_amount	Ordered Categorical	Drugs			:ref: `ðŸ` `__` <w2e- he039>				
alcohol_beer	bool	Drugs			:ref: `ðŸ` `__` <w2e- he040>				
alcohol_beer_strong	bool	Drugs			:ref: `ðŸ` `__` <w2e- he040>				
alcohol_liquor	bool	Drugs			:ref: `ðŸ` `__` <w2e- he040>				
alcohol_sherry	bool	Drugs			:ref: `ðŸ` `__` <w2e- he040>				
alcohol_wine	bool	Drugs			:ref: `ðŸ` `__` <w2e- he040>				

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

alcohol_alcipop	bool	Drugs			:ref:`ðŸ` `__` <w2e- he040>`				
alcohol_other	bool	Drugs			:ref:`ðŸ` `__` <w2e- he040>`				
alcohol_other_1	object	Drugs			:ref:`ðŸ` `__` <w2e- he040>`				
alcohol_other_2	object	Drugs			:ref:`ðŸ` `__` <w2e- he040>`				
beer_glasses	int	Drugs			:ref:`ðŸ` `__` <w2e- he040a>` ,				
beer_hliter_glasses	int	Drugs			:ref:`ðŸ` `__` <w2e- he040a>` ,				
beer_hliter_bottles	int	Drugs			:ref:`ðŸ` `__` <w2e- he040a>` ,				
beer_bottles	int	Drugs			:ref:`ðŸ` `__` <w2e- he040a>` ,				
strong_beer_glasses	int	Drugs			:ref:`ðŸ` `__` <w2e- he040b>` ,				
strong_beer_hliter_glasses	int	Drugs			:ref:`ðŸ` `__` <w2e- he040b>` ,				
strong_beer_hliter_bottles	int	Drugs			:ref:`ðŸ` `__` <w2e- he040b>` ,				

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

strong_beer_bottles	int	Drugs			:ref:`ðŸ` `__` <w2e- he040b> ,				
liquor_sort	int	Drugs			:ref:`ðŸ` `__` <w2e- he040c> ,				
sherry_sort	int	Drugs			:ref:`ðŸ` `__` <w2e- he040c> ,				
wine_sort	int	Drugs			:ref:`ðŸ` `__` <w2e- he040c> ,				
alcopops_bottles	int	Drugs			:ref:`ðŸ` `__` <w2e- he040d> ,				
other_sort1_amount	int	Drugs			:ref:`ðŸ` `__` <w2e- he040e> ,				
other_sort2_amount	int	Drugs			:ref:`ðŸ` `__` <w2e- he040f> ,				
took_soothing	Ordered Categorical	Drugs			:ref:`ðŸ` `__` <w2e- he041>`				
took_soft_drugs	Ordered Categorical	Drugs			:ref:`ðŸ` `__` <w2e- he041>`				
took_xtc	Ordered Categorical	Drugs			:ref:`ðŸ` `__` <w2e- he041>`				
took_psychodelic	Ordered Categorical	Drugs			:ref:`ðŸ` `__` <w2e- he041>`				

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

took_hard_drugs	Ordered Categorical	Drugs			:ref:`ðŸ` `__` <w2e- he041>`			
freq_soothing	int	Drugs			:ref:`ðŸ` `__` <w2e- he042>`			
freq_soft_drugs	int	Drugs			:ref:`ðŸ` `__` <w2e- he042>`			
freq_xtc	int	Drugs			:ref:`ðŸ` `__` <w2e- he042>`			
freq_psychodelic	int	Drugs			:ref:`ðŸ` `__` <w2e- he042>`			
freq_hard_drugs	int	Drugs			:ref:`ðŸ` `__` <w2e- he042>`			
feeling_emptiness	Ordered Categorical	Mental Health			:ref:`ðŸ` `__` <w2e- loneline ss>`	:ref:`ðŸ` `__` <w4e- loneline ss>`		
enough_people_approach	Ordered Categorical	Behavior			:ref:`ðŸ` `__` <w2e- loneline ss>`	:ref:`ðŸ` `__` <w4e- loneline ss>`		
enough_people_trust	Ordered Categorical	Behavior			:ref:`ðŸ` `__` <w2e- loneline ss>`	:ref:`ðŸ` `__` <w4e- loneline ss>`		
enough_people_bond	Ordered Categorical	Behavior			:ref:`ðŸ` `__` <w2e- loneline ss>`	:ref:`ðŸ` `__` <w4e- loneline ss>`		
miss_people_around	Ordered Categorical	Behavior			:ref:`ðŸ` `__` <w2e- loneline ss>`	:ref:`ðŸ` `__` <w4e- loneline ss>`		

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

feel_let_down_often	Ordered Categorical	Behavior			:ref:`ðŸ` `__` <w2e- loneline ss>`		:ref:`ðŸ` `__` <w4e- loneline ss>`		
n_contacts_personal	int	Behavior			:ref:`ðŸ` `__` <w2e- soccont >`		:ref:`ðŸ` `__` <w4e- soccont >`		
n_contacts_distanced	int	Behavior			:ref:`ðŸ` `__` <w2e- soccont >`		:ref:`ðŸ` `__` <w4e- soccont >`		
change_contacts_personal	Ordered Categorical	Behavior			:ref:`ðŸ` `__` <w2e- socom pt>`				
change_contacts_distanced	Ordered Categorical	Behavior			:ref:`ðŸ` `__` <w2e- socom pt>`				
essential_worker	bool	Background			:ref:`ðŸ` `__` <w2e- cruciaal >`				
hh_income_202001	int	Finances	202001		:ref:`ðŸ` `__` <w2e- income> ,`		:ref:`ðŸ` `__` <w4e- income> ,`		
hh_income_202002	int	Finances	202002		:ref:`ðŸ` `__` <w2e- income> ,`		:ref:`ðŸ` `__` <w4e- income> ,`		
hh_income_202003	int	Finances	202003		:ref:`ðŸ` `__` <w2e- income> ,`		:ref:`ðŸ` `__` <w4e- income> ,`		
hh_income_202004	float	Finances	202004				:ref:`ðŸ` `__` <w4e- income> ,`		
hh_income_202005	float	Finances	202005				:ref:`ðŸ` `__` <w4e- income> ,`	:ref:`ðŸ` `__` <w5e- income> ,`	

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

hh_income_202006	int	Finances						:ref:'ðŸ" " <w5e- income> '	
hh_income_202007	int	Finances						:ref:'ðŸ" " <w5e- income> '	
hh_income_202008	int	Finances						:ref:'ðŸ" " <w5e- income> '	:ref:'ðŸ" " — <w6e- inc>'
e_2020_hh_income_202002	int	Finances	202002		:ref:'ðŸ" " <w2e- expecte dincome >'		:ref:'ðŸ" " <w4e- expecte dincome >'		
e_2021_hh_income_202002	int	Finances	202002		:ref:'ðŸ" " <w2e- expecte dincome >'		:ref:'ðŸ" " <w4e- expecte dincome >'		
e_2022_hh_income_202002	int	Finances	202002		:ref:'ðŸ" " <w2e- expecte dincome >'		:ref:'ðŸ" " <w4e- expecte dincome >'		
e_2020_hh_income	int	Finances			:ref:'ðŸ" " <w2e- expecte dincome >'		:ref:'ðŸ" " <w4e- expecte dincome >'	:ref:'ðŸ" " <w5e- expecte dincome >'	:ref:'ðŸ" " — <w6e- expectedi ncome>'
e_2021_hh_income	int	Finances			:ref:'ðŸ" " <w2e- expecte dincome >'		:ref:'ðŸ" " <w4e- expecte dincome >'	:ref:'ðŸ" " <w5e- expecte dincome >'	:ref:'ðŸ" " — <w6e- expectedi ncome>'
e_2022_hh_income	int	Finances			:ref:'ðŸ" " <w2e- expecte dincome >'		:ref:'ðŸ" " <w4e- expecte dincome >'	:ref:'ðŸ" " <w5e- expecte dincome >'	:ref:'ðŸ" " — <w6e- expectedi ncome>'

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

e_2020_unemp_rate_202002	Ordered Categorical	Macro Expectations	202002		:ref:'ðŸ" " <w2e- ExpUne mpl_bef ore>'`				
e_2021_unemp_rate_202002	Ordered Categorical	Macro Expectations	202002		:ref:'ðŸ" " <w2e- ExpUne mpl_bef ore>'`				
e_2022_unemp_rate_202002	Ordered Categorical	Macro Expectations	202002		:ref:'ðŸ" " <w2e- ExpUne mpl_bef ore>'`				
e_2020_unemp_rate	Ordered Categorical	Macro Expectations			:ref:'ðŸ" " <w2e- ExpUne mpl_tod ay>'`			:ref:'ðŸ" " <w5e- ExpUne mpl_tod ay>'`	:ref:'ðŸ" " <w6e- ExpUnem pl_today> '`
e_2021_unemp_rate	Ordered Categorical	Macro Expectations			:ref:'ðŸ" " <w2e- ExpUne mpl_tod ay>'`			:ref:'ðŸ" " <w5e- ExpUne mpl_tod ay>'`	:ref:'ðŸ" " <w6e- ExpUnem pl_today> '`
e_2022_unemp_rate	Ordered Categorical	Macro Expectations			:ref:'ðŸ" " <w2e- ExpUne mpl_tod ay>'`			:ref:'ðŸ" " <w5e- ExpUne mpl_tod ay>'`	:ref:'ðŸ" " <w6e- ExpUnem pl_today> '`
e_2020_gdp_202002	category	Macro Expectations	202002		:ref:'ðŸ" " <w2e- ExpEcG rowth_b efore>'`				
e_2021_gdp_202002	Ordered Categorical	Macro Expectations	202002		:ref:'ðŸ" " <w2e- ExpEcG rowth_b efore>'`				

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

e_2022_gdp_202002	Ordered Categorical	Macro Expectations	202002		:ref: `δY` " <w2e- ExpEcG rowth_b efore>`				
e_2020_gdp	Ordered Categorical	Macro Expectations			:ref: `δY` " <w2e- ExpEcG rowth_t oday>`			:ref: `δY` " <w5e- ExpEcG rowth_t oday>`	:ref: `δY` " <w6e- ExpEcG rowth_tod ay>`
e_2021_gdp	Ordered Categorical	Macro Expectations			:ref: `δY` " <w2e- ExpEcG rowth_t oday>`			:ref: `δY` " <w5e- ExpEcG rowth_t oday>`	:ref: `δY` " <w6e- ExpEcG rowth_tod ay>`
e_2022_gdp	Ordered Categorical	Macro Expectations			:ref: `δY` " <w2e- ExpEcG rowth_t oday>`			:ref: `δY` " <w5e- ExpEcG rowth_t oday>`	:ref: `δY` " <w6e- ExpEcG rowth_tod ay>`
e_2020_infl_202002	Ordered Categorical	Macro Expectations	202002		:ref: `δY` " <w2e- ExpInfl _before >`				
e_2021_infl_202002	Ordered Categorical	Macro Expectations	202002		:ref: `δY` " <w2e- ExpInfl _before >`				
e_2022_infl_202002	Ordered Categorical	Macro Expectations	202002		:ref: `δY` " <w2e- ExpInfl _before >`				
e_2020_infl	Ordered Categorical	Macro Expectations			:ref: `δY` " <w2e- ExpInfl _today> ,`			:ref: `δY` " <w5e- ExpInfl _today> ,`	:ref: `δY` " <w6e- ExpInfl_t oday>`

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

e_2021_infl	Ordered Categorical	Macro Expectations			:ref:'ðŸ" " <w2e- ExpInfl _today> ,			:ref:'ðŸ" " <w5e- ExpInfl _today> ,	:ref:'ðŸ" " <w6e- ExpInfl_t oday> ,
e_2022_infl	Ordered Categorical	Macro Expectations			:ref:'ðŸ" " <w2e- ExpInfl _today> ,			:ref:'ðŸ" " <w5e- ExpInfl _today> ,	:ref:'ðŸ" " <w6e- ExpInfl_t oday> ,
bought_or_sold_stocks	category	Macro Expectations			:ref:'ðŸ" " <w2e- StockTr ading> ,				
amount_stocks_bought	Ordered Categorical	Macro Expectations			:ref:'ðŸ" " <w2e- Stock3> ,				
amount_stocks_sold	Ordered Categorical	Macro Expectations			:ref:'ðŸ" " <w2e- Stock4> ,				
amount_stocks_bought_merger	Ordered Categorical	Macro Expectations			:ref:'ðŸ" " <w2e- Stock5> ,				
amount_stocks_sold_merge	Ordered Categorical	Macro Expectations			:ref:'ðŸ" " <w2e- Stock6> ,				
nervous_month	Ordered Categorical	Mental Health				:ref:'ðŸ" " <w3e- q30hd_ maand> ,	:ref:'ðŸ" " <w4e- q30hd_ maand> ,	:ref:'ðŸ" " <w5e- q30hd_ maand> ,	:ref:'ðŸ" " <w6e- q30hd_m aand> ,
depressed_month	Ordered Categorical	Mental Health				:ref:'ðŸ" " <w3e- q30hd_ maand> ,	:ref:'ðŸ" " <w4e- q30hd_ maand> ,	:ref:'ðŸ" " <w5e- q30hd_ maand> ,	:ref:'ðŸ" " <w6e- q30hd_m aand> ,
calm_month	Ordered Categorical	Mental Health				:ref:'ðŸ" " <w3e- q30hd_ maand> ,	:ref:'ðŸ" " <w4e- q30hd_ maand> ,	:ref:'ðŸ" " <w5e- q30hd_ maand> ,	:ref:'ðŸ" " <w6e- q30hd_m aand> ,

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

gloomy_month	Ordered Categorical	Mental Health				:ref: `ðŸ` `__` <w3e-q30hd_maand>`	:ref: `ðŸ` `__` <w4e-q30hd_maand>`	:ref: `ðŸ` `__` <w5e-q30hd_maand>`	:ref: `ðŸ` `__` <w6e-q30hd_maand>`
happy_month	Ordered Categorical	Mental Health				:ref: `ðŸ` `__` <w3e-q30hd_maand>`	:ref: `ðŸ` `__` <w4e-q30hd_maand>`	:ref: `ðŸ` `__` <w5e-q30hd_maand>`	:ref: `ðŸ` `__` <w6e-q30hd_maand>`
health_comparison_6m	Ordered Categorical	Health Beliefs				:ref: `ðŸ` `__` <w3e-SAH>`			
duration_restrictions_schools	Ordered Categorical	Expected Timespan				:ref: `ðŸ` `__` <w3e-expecte dduratio n>`			
duration_restrictions_cafes	Ordered Categorical	Expected Timespan				:ref: `ðŸ` `__` <w3e-expecte dduratio n>`			
duration_restrictions_holidays	Ordered Categorical	Expected Timespan				:ref: `ðŸ` `__` <w3e-expecte dduratio n>`			
duration_restrictions_econ	Ordered Categorical	Expected Timespan				:ref: `ðŸ` `__` <w3e-expecte dduratio n>`			
work_status	category	Employment				:ref: `ðŸ` `__` <w3e-Employ mentSta tus>`	:ref: `ðŸ` `__` <w4e-Employ mentSta tus>`	:ref: `ðŸ` `__` <w5e-Employ mentSta tus>`	:ref: `ðŸ` `__` <w6e-Employ mentSta tus>`
day_off_leisure	Int	Employment				:ref: `ðŸ` `__` <w3e-vacsick >`		:ref: `ðŸ` `__` <w5e-vacsick >`	:ref: `ðŸ` `__` <w6e-vacsick >`
day_off_childcare	Int	Employment				:ref: `ðŸ` `__` <w3e-vacsick >`		:ref: `ðŸ` `__` <w5e-vacsick >`	:ref: `ðŸ` `__` <w6e-vacsick >`

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

day_off_other	Int	Employment				:ref: `ðŸ` ”_ <w3e- vacsick >`		:ref: `ðŸ` ”_ <w5e- vacsick >`	:ref: `ðŸ` — <w6e- vacsick>`
day_off_sick	Int	Employment				:ref: `ðŸ` ”_ <w3e- vacsick >`		:ref: `ðŸ` ”_ <w5e- vacsick >`	:ref: `ðŸ` — <w6e- vacsick>`
day_off_official	Int	Employment				:ref: `ðŸ` ”_ <w3e- vacsick >`			
work_perc_home	int	Employment				:ref: `ðŸ` ”_ <w3e- work_pe rc>`			:ref: `ðŸ` — <w6e- work_per c>`
employer_application_now	category	Policies				:ref: `ðŸ` ”_ <w3e- q16a>`		:ref: `ðŸ` ”_ <w5e- q16a>`	
employer_application_togs	category	Policies				:ref: `ðŸ` ”_ <w3e- q16b>`			
employer_application_deferral	category	Policies				:ref: `ðŸ` ”_ <w3e- q16c>`			
self_application_now	category	Policies				:ref: `ðŸ` ”_ <w3e- q17a>`		:ref: `ðŸ` ”_ <w5e- q17a>`	
self_application_togs	category	Policies				:ref: `ðŸ` ”_ <w3e- q17b>`			
self_application_deferral	category	Policies				:ref: `ðŸ` ”_ <w3e- q17c>`			
self_application_tozo	category	Policies				:ref: `ðŸ` ”_ <w3e- q17d>`		:ref: `ðŸ` ”_ <w5e- q17d>`	

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

self_grekening	category	Finances				:ref: `ðŸ` `__` <w3e-q17e>`			
self_used_apr	category	Finances				:ref: `ðŸ` `__` <w3e-q17f_header>`			
self_used_guarantee	category	Finances				:ref: `ðŸ` `__` <w3e-q17f_header>`			
self_used_go	category	Finances				:ref: `ðŸ` `__` <w3e-q17f_header>`			
self_used_qredits	category	Finances				:ref: `ðŸ` `__` <w3e-q17f_header>`			
self_used_loan_fund	category	Finances				:ref: `ðŸ` `__` <w3e-q17f_header>`			
p_employer_application_now3	int	Policies						:ref: `ðŸ` `__` <w5e-NOW_ES>`	
p_self_application_now3	int	Policies						:ref: `ðŸ` `__` <w5e-NOW_ES>`	
p_self_application_tozo3	int	Policies						:ref: `ðŸ` `__` <w5e-Tozo_ES2>`	
change_empl	category	Finances				:ref: `ðŸ` `__` <w3e-change_empl>`	:ref: `ðŸ` `__` <w4e-change_empl>`	:ref: `ðŸ` `__` <w5e-change_empl>`	

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

change_selfempl	category	Finances				:ref:`ðŸ` `__` <w3e- change_ selfempl >`	:ref:`ðŸ` `__` <w4e- change_ selfempl >`	:ref:`ðŸ` `__` <w5e- change_ selfempl >`	
change_unempl	category	Finances						:ref:`ðŸ` `__` <w5e- change_ unempl >`	
job_before	bool	Employment						:ref:`ðŸ` `__` <w5e- job_bef ore>`	
work_change_because_corona	bool	Finances				:ref:`ðŸ` `__` <w3e- q2>`	:ref:`ðŸ` `__` <w4e- q2>`		
month_lost_job	Ordered Categorical	Finances				:ref:`ðŸ` `__` <w3e- q4_head er>`	:ref:`ðŸ` `__` <w4e- q4_head er>`		
year_lost_job	object	Finances				:ref:`ðŸ` `__` <w3e- q4_head er>`	:ref:`ðŸ` `__` <w4e- q4_head er>`		
workplace_pot_distance	Ordered Categorical	Employment				:ref:`ðŸ` `__` <w3e- distance >`			
e_retirement_202002	Int	Finances	202002			:ref:`ðŸ` `__` <w3e- exp_pen s_hd>`			
e_retirement	Int	Finances				:ref:`ðŸ` `__` <w3e- exp_pen s_hd>`			
retire_early_reason	category	Finances				:ref:`ðŸ` `__` <w3e- pens_ee rder>`			
retire_later_reason	category	Finances				:ref:`ðŸ` `__` <w3e- pens_lat er>`			

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

p_year_employee_keep	int	Employment				:ref:`ðŸ` ” <w3e-q26>`		:ref:`ðŸ` ” <w5e-q26>`	:ref:`ðŸ` ” <w6e-q26head r_1>`
p_year_employee_keep_gov	int	Employment				:ref:`ðŸ` ” <w3e-q26>`		:ref:`ðŸ` ” <w5e-q26>`	:ref:`ðŸ` ” <w6e-q26head r_1>`
p_year_employee_new_job	int	Employment				:ref:`ðŸ` ” <w3e-q26>`		:ref:`ðŸ` ” <w5e-q26>`	:ref:`ðŸ` ” <w6e-q26head r_1>`
p_year_employee_unemploye d	int	Employment				:ref:`ðŸ` ” <w3e-q26>`		:ref:`ðŸ` ” <w5e-q26>`	:ref:`ðŸ` ” <w6e-q26head r_1>`
p_year_employee_other	int	Employment				:ref:`ðŸ` ” <w3e-q26>`		:ref:`ðŸ` ” <w5e-q26>`	:ref:`ðŸ` ” <w6e-q26head r_1>`
p_3m_selfempl_normal	int	Employment		:ref:`ðŸ` ” <w1e-q27head er>`		:ref:`ðŸ` ” <w3e-q27head er>`		:ref:`ðŸ` ” <w5e-q27head er>`	:ref:`ðŸ` ” <w6e-q27>`
p_3m_selfempl_fewer	int	Employment		:ref:`ðŸ` ” <w1e-q27head er>`		:ref:`ðŸ` ” <w3e-q27head er>`		:ref:`ðŸ` ” <w5e-q27head er>`	:ref:`ðŸ` ” <w6e-q27>`
p_3m_selfempl_helped_by_g ov	int	Employment		:ref:`ðŸ` ” <w1e-q27head er>`		:ref:`ðŸ` ” <w3e-q27head er>`		:ref:`ðŸ` ” <w5e-q27head er>`	:ref:`ðŸ` ” <w6e-q27>`
p_3m_selfempl_shutdown	int	Employment		:ref:`ðŸ` ” <w1e-q27head er>`		:ref:`ðŸ` ” <w3e-q27head er>`		:ref:`ðŸ` ” <w5e-q27head er>`	:ref:`ðŸ` ” <w6e-q27>`
p_3m_selfempl_other	int	Employment		:ref:`ðŸ` ” <w1e-q27head er>`		:ref:`ðŸ` ” <w3e-q27head er>`		:ref:`ðŸ` ” <w5e-q27head er>`	:ref:`ðŸ` ” <w6e-q27>`

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

p_year_selfempl_normal	int	Employment				:ref:`ðŸ` ” <w3e-Q27header_1>		:ref:`ðŸ` ” <w5e-Q27header_1>	:ref:`ðŸ` — <w6e-q27_1>
p_year_selfempl_fewer	int	Employment				:ref:`ðŸ` ” <w3e-Q27header_1>		:ref:`ðŸ` ” <w5e-Q27header_1>	:ref:`ðŸ` — <w6e-q27_1>
p_year_selfempl_helped_by_gov	int	Employment				:ref:`ðŸ` ” <w3e-Q27header_1>		:ref:`ðŸ` ” <w5e-Q27header_1>	:ref:`ðŸ` — <w6e-q27_1>
p_year_selfempl_shutdown	int	Employment				:ref:`ðŸ` ” <w3e-Q27header_1>		:ref:`ðŸ` ” <w5e-Q27header_1>	:ref:`ðŸ` — <w6e-q27_1>
p_year_selfempl_other	int	Employment				:ref:`ðŸ` ” <w3e-Q27header_1>		:ref:`ðŸ` ” <w5e-Q27header_1>	:ref:`ðŸ` — <w6e-q27_1>
p_3m_unemployed_job	int	Employment				:ref:`ðŸ` ” <w3e-q27header_unempl>		:ref:`ðŸ` ” <w5e-q27header_unempl>	:ref:`ðŸ` — <w6e-q27_ex>
p_3m_unemployed_educ	int	Employment				:ref:`ðŸ` ” <w3e-q27header_unempl>		:ref:`ðŸ` ” <w5e-q27header_unempl>	:ref:`ðŸ` — <w6e-q27_ex>
p_3m_unemployed_looking	int	Employment				:ref:`ðŸ` ” <w3e-q27header_unempl>		:ref:`ðŸ` ” <w5e-q27header_unempl>	:ref:`ðŸ` — <w6e-q27_ex>
p_3m_unemployed_not_looking	int	Employment				:ref:`ðŸ` ” <w3e-q27header_unempl>		:ref:`ðŸ` ” <w5e-q27header_unempl>	:ref:`ðŸ` — <w6e-q27_ex>

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

p_3m_unemployed_other	int	Employment					:ref: `ðŸ` `__` <w3e-q27header_unempl>	:ref: `ðŸ` `__` <w5e-q27header_unempl>	:ref: `ðŸ` `__` <w6e-q27_ex>
p_year_unemployed_job	int	Employment						:ref: `ðŸ` `__` <w5e-q27header_unempl_1>	:ref: `ðŸ` `__` <w6e-q27_ex_1>
p_year_unemployed_educ	int	Employment						:ref: `ðŸ` `__` <w5e-q27header_unempl_1>	:ref: `ðŸ` `__` <w6e-q27_ex_1>
p_year_unemployed_looking	int	Employment						:ref: `ðŸ` `__` <w5e-q27header_unempl_1>	:ref: `ðŸ` `__` <w6e-q27_ex_1>
p_year_unemployed_not_looking	int	Employment						:ref: `ðŸ` `__` <w5e-q27header_unempl_1>	:ref: `ðŸ` `__` <w6e-q27_ex_1>
p_year_unemployed_other	int	Employment						:ref: `ðŸ` `__` <w5e-q27header_unempl_1>	:ref: `ðŸ` `__` <w6e-q27_ex_1>
e_pension_cut	Ordered Categorical	Finances					:ref: `ðŸ` `__` <w3e-pens_geskort>		
e_amount_pension_cut	int	Finances					:ref: `ðŸ` `__` <w3e-korting>		
activities_give_money	Ordered Categorical	Behavior					:ref: `ðŸ` `__` <w3e-es4_uitspraken>		

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

activities_save_more	Ordered Categorical	Behavior					:ref:`ðŸ` `__` <w3e- es4_uits praken> ,			
activities_more_care	Ordered Categorical	Behavior					:ref:`ðŸ` `__` <w3e- es4_uits praken> ,			
activities_less_care	Ordered Categorical	Behavior					:ref:`ðŸ` `__` <w3e- es4_uits praken> ,			
activities_postpone_doctor	Ordered Categorical	Behavior					:ref:`ðŸ` `__` <w3e- es4_uits praken> ,			
activities_postpone_hospital	Ordered Categorical	Behavior					:ref:`ðŸ` `__` <w3e- es4_uits praken> ,			
activities_postpone_pickup_m eds	Ordered Categorical	Behavior					:ref:`ðŸ` `__` <w3e- es4_uits praken> ,			
activities_less_physio	Ordered Categorical	Behavior					:ref:`ðŸ` `__` <w3e- es4_uits praken> ,			
activities_move_less	Ordered Categorical	Behavior					:ref:`ðŸ` `__` <w3e- es4_uits praken> ,			
activities_eat_healthy	Ordered Categorical	Behavior					:ref:`ðŸ` `__` <w3e- es4_uits praken> ,			

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

activities_lonely	Ordered Categorical	Behavior				:ref:`ðŸ` `__` <w3e- es4_uits praken> ,			
outside_no	bool	Behavior				:ref:`ðŸ` `__` <w3e- es4_doe len>`			
outside_garden	bool	Behavior				:ref:`ðŸ` `__` <w3e- es4_doe len>`			
outside_shopping	bool	Behavior				:ref:`ðŸ` `__` <w3e- es4_doe len>`			
outside_purchases	bool	Behavior				:ref:`ðŸ` `__` <w3e- es4_doe len>`			
outside_detour	bool	Behavior				:ref:`ðŸ` `__` <w3e- es4_doe len>`			
outside_contacts	bool	Behavior				:ref:`ðŸ` `__` <w3e- es4_doe len>`			
outside_care	bool	Behavior				:ref:`ðŸ` `__` <w3e- es4_doe len>`			
outside_volunteering	bool	Behavior				:ref:`ðŸ` `__` <w3e- es4_doe len>`			

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

outside_medical	bool	Behavior				:ref:`ðŸ` `__` <w3e- es4_doe len>`			
outside_other	bool	Behavior				:ref:`ðŸ` `__` <w3e- es4_doe len>`			
outside_other_str	object	Behavior				:ref:`ðŸ` `__` <w3e- es4_doe len>`			
have_children_prim_school	bool	Background				:ref:`ðŸ` `__` <w3e- v0>`	:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v0>`		
have_children_sec_school	bool	Background				:ref:`ðŸ` `__` <w3e- v0>`	:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v0>`		
no_children_prim_sec_school	bool	Background				:ref:`ðŸ` `__` <w3e- v0>`	:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v0>`		
amount_children_primary	Int	Background				:ref:`ðŸ` `__` <w3e- v0a>`	:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v0a>`		
amount_children_sec	Int	Background				:ref:`ðŸ` `__` <w3e- v0b>`	:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v0b>`		
first_primary_gender	category	Background				:ref:`ðŸ` `__` <w3e- v1_bo>`	:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v1_bo>`		
first_primary_birth	Int	Background				:ref:`ðŸ` `__` <w3e- v1_bo>`	:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v1_bo>`		
second_primary_gender	category	Background				:ref:`ðŸ` `__` <w3e- v1_bo>`	:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v1_bo>`		
second_primary_birth	Int	Background				:ref:`ðŸ` `__` <w3e- v1_bo>`	:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v1_bo>`		

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

third_primary_gender	category	Background				:ref: `ðŸ` `__` <w3e- v1_bo>`	:ref: `ðŸ` `__` <w4e- v1_bo>`		
third_primary_birth	Int	Background				:ref: `ðŸ` `__` <w3e- v1_bo>`	:ref: `ðŸ` `__` <w4e- v1_bo>`		
fourth_primary_gender	category	Background				:ref: `ðŸ` `__` <w3e- v1_bo>`	:ref: `ðŸ` `__` <w4e- v1_bo>`		
fourth_primary_birth	Int	Background				:ref: `ðŸ` `__` <w3e- v1_bo>`	:ref: `ðŸ` `__` <w4e- v1_bo>`		
fifth_primary_gender	category	Background				:ref: `ðŸ` `__` <w3e- v1_bo>`	:ref: `ðŸ` `__` <w4e- v1_bo>`		
fifth_primary_birth	Int	Background				:ref: `ðŸ` `__` <w3e- v1_bo>`	:ref: `ðŸ` `__` <w4e- v1_bo>`		
first_sec_gender	category	Background				:ref: `ðŸ` `__` <w3e- v1_vo>`	:ref: `ðŸ` `__` <w4e- v1_vo>`		
first_sec_birth	Int	Background				:ref: `ðŸ` `__` <w3e- v1_vo>`	:ref: `ðŸ` `__` <w4e- v1_vo>`		
first_sec_level	category	Background				:ref: `ðŸ` `__` <w3e- v1_vo>`			
first_sec_class	Ordered Categorical	Background				:ref: `ðŸ` `__` <w3e- v1_vo>`			
second_sec_gender	category	Background				:ref: `ðŸ` `__` <w3e- v1_vo>`	:ref: `ðŸ` `__` <w4e- v1_vo>`		

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

second_sec_birth	Int	Background				:ref:`ðŸ` `__` <w3e- v1_vo>`	:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v1_vo>`		
second_sec_level	category	Background				:ref:`ðŸ` `__` <w3e- v1_vo>`			
second_sec_class	Ordered Categorical	Background				:ref:`ðŸ` `__` <w3e- v1_vo>`			
third_sec_gender	category	Background				:ref:`ðŸ` `__` <w3e- v1_vo>`	:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v1_vo>`		
third_sec_birth	Int	Background				:ref:`ðŸ` `__` <w3e- v1_vo>`	:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v1_vo>`		
third_sec_level	category	Background				:ref:`ðŸ` `__` <w3e- v1_vo>`			
third_sec_class	Ordered Categorical	Background				:ref:`ðŸ` `__` <w3e- v1_vo>`			
fourth_sec_gender	category	Background				:ref:`ðŸ` `__` <w3e- v1_vo>`	:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v1_vo>`		
fourth_sec_birth	Int	Background				:ref:`ðŸ` `__` <w3e- v1_vo>`	:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v1_vo>`		
fourth_sec_level	category	Background				:ref:`ðŸ` `__` <w3e- v1_vo>`			
fourth_sec_class	Ordered Categorical	Background				:ref:`ðŸ` `__` <w3e- v1_vo>`			

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

fifth_sec_gender	category	Background				:ref:`ðŸ` `__` <w3e- v1_vo>`	:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v1_vo>`		
fifth_sec_birth	Int	Background				:ref:`ðŸ` `__` <w3e- v1_vo>`	:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v1_vo>`		
fifth_sec_level	category	Background				:ref:`ðŸ` `__` <w3e- v1_vo>`			
fifth_sec_class	Ordered Categorical	Background				:ref:`ðŸ` `__` <w3e- v1_vo>`			
hrs_prim_child1_school	Int	Childcare				:ref:`ðŸ` `__` <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child1_digitals	Int	Childcare				:ref:`ðŸ` `__` <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child1_study_alone	Int	Childcare				:ref:`ðŸ` `__` <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child1_study_adult	Int	Childcare				:ref:`ðŸ` `__` <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child1_reading_alone	Int	Childcare				:ref:`ðŸ` `__` <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child1_reading_adult	Int	Childcare				:ref:`ðŸ` `__` <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child1_play	Int	Childcare				:ref:`ðŸ` `__` <w3e- v2_boki nd>`			

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

hrs_prim_child1_play_adult	Int	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child1_chores	Int	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child1_rest	Int	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child1_other	Int	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child1_school_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child1_digitals_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child1_study_alone_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child1_study_adult_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child1_reading_alone_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child1_reading_adult_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child1_play_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

hrs_prim_child1_play_adult_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_prim_child1_chores_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_prim_child1_rest_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_prim_child1_other_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_prim_child2_school	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_prim_child2_digitals	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_prim_child2_study_alone	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_prim_child2_study_adult	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_prim_child2_reading_alone	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_prim_child2_reading_adult	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_prim_child2_play	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e-v2_boki nd>`			

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

hrs_prim_child2_play_adult	Int	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child2_chores	Int	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child2_rest	Int	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child2_other	Int	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child2_school_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child2_digitals_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child2_study_alone_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child2_study_adult_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child2_reading_alone_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child2_reading_adult_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child2_play_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

hrs_prim_child2_play_adult_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_prim_child2_chores_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_prim_child2_rest_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_prim_child2_other_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_prim_child3_school	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_prim_child3_digitals	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_prim_child3_study_alone	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_prim_child3_study_adult	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_prim_child3_reading_alone	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_prim_child3_reading_adult	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_prim_child3_play	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e-v2_boki nd>`			

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

hrs_prim_child3_play_adult	Int	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child3_chores	Int	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child3_rest	Int	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child3_other	Int	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child3_school_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child3_digitals_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child3_study_alone_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child3_study_adult_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child3_reading_alone_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child3_reading_adult_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child3_play_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

hrs_prim_child3_play_adult_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_prim_child3_chores_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_prim_child3_rest_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_prim_child3_other_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_prim_child4_school	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_prim_child4_digitals	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_prim_child4_study_alone	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_prim_child4_study_adult	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_prim_child4_reading_alone	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_prim_child4_reading_adult	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_prim_child4_play	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e-v2_boki nd>`			

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

hrs_prim_child4_play_adult	Int	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child4_chores	Int	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child4_rest	Int	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child4_other	Int	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child4_school_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child4_digitals_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child4_study_alone_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child4_study_adult_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child4_reading_alone_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child4_reading_adult_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child4_play_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

hrs_prim_child4_play_adult_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_prim_child4_chores_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_prim_child4_rest_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_prim_child4_other_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_prim_child5_school	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_prim_child5_digitals	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_prim_child5_study_alone	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_prim_child5_study_adult	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_prim_child5_reading_alone	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_prim_child5_reading_adult	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_prim_child5_play	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e-v2_boki nd>`			

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

hrs_prim_child5_play_adult	Int	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child5_chores	Int	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child5_rest	Int	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child5_other	Int	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child5_school_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child5_digitals_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child5_study_alone_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child5_study_adult_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child5_reading_alone_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child5_reading_adult_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child5_play_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

hrs_prim_child5_play_adult_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child5_chores_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child5_rest_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_prim_child5_other_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child1_school	Int	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child1_digitals	Int	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child1_study_alone	Int	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child1_study_adult	Int	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child1_reading_alone	Int	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child1_reading_adult	Int	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child1_play	Int	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

hrs_sec_child1_play_adult	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child1_chores	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child1_rest	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child1_other	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child1_school_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child1_digitals_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child1_study_alone_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child1_study_adult_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child1_reading_alone_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child1_reading_adult_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child1_play_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e- v2_boki nd>`			

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

hrs_sec_child1_play_adult_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ”_<w3e-v2_boki nd>`			
hrs_sec_child1_chores_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ”_<w3e-v2_boki nd>`			
hrs_sec_child1_rest_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ”_<w3e-v2_boki nd>`			
hrs_sec_child1_other_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ”_<w3e-v2_boki nd>`			
hrs_sec_child2_school	Int	Childcare				:ref:'ðŸ”_<w3e-v2_boki nd>`			
hrs_sec_child2_digitals	Int	Childcare				:ref:'ðŸ”_<w3e-v2_boki nd>`			
hrs_sec_child2_study_alone	Int	Childcare				:ref:'ðŸ”_<w3e-v2_boki nd>`			
hrs_sec_child2_study_adult	Int	Childcare				:ref:'ðŸ”_<w3e-v2_boki nd>`			
hrs_sec_child2_reading_alone	Int	Childcare				:ref:'ðŸ”_<w3e-v2_boki nd>`			
hrs_sec_child2_reading_adult	Int	Childcare				:ref:'ðŸ”_<w3e-v2_boki nd>`			
hrs_sec_child2_play	Int	Childcare				:ref:'ðŸ”_<w3e-v2_boki nd>`			

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

hrs_sec_child2_play_adult	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child2_chores	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child2_rest	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child2_other	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child2_school_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child2_digitals_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child2_study_alone_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child2_study_adult_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child2_reading_alone_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child2_reading_adult_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child2_play_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e- v2_boki nd>`			

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

hrs_sec_child2_play_adult_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ”_<w3e-v2_boki nd>`			
hrs_sec_child2_chores_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ”_<w3e-v2_boki nd>`			
hrs_sec_child2_rest_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ”_<w3e-v2_boki nd>`			
hrs_sec_child2_other_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ”_<w3e-v2_boki nd>`			
hrs_sec_child3_school	Int	Childcare				:ref:'ðŸ”_<w3e-v2_boki nd>`			
hrs_sec_child3_digitals	Int	Childcare				:ref:'ðŸ”_<w3e-v2_boki nd>`			
hrs_sec_child3_study_alone	Int	Childcare				:ref:'ðŸ”_<w3e-v2_boki nd>`			
hrs_sec_child3_study_adult	Int	Childcare				:ref:'ðŸ”_<w3e-v2_boki nd>`			
hrs_sec_child3_reading_alone	Int	Childcare				:ref:'ðŸ”_<w3e-v2_boki nd>`			
hrs_sec_child3_reading_adult	Int	Childcare				:ref:'ðŸ”_<w3e-v2_boki nd>`			
hrs_sec_child3_play	Int	Childcare				:ref:'ðŸ”_<w3e-v2_boki nd>`			

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

hrs_sec_child3_play_adult	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child3_chores	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child3_rest	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child3_other	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child3_school_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child3_digitals_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child3_study_alone_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child3_study_adult_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child3_reading_alone_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child3_reading_adult_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child3_play_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e- v2_boki nd>`			

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

hrs_sec_child3_play_adult_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" " <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_sec_child3_chores_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" " <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_sec_child3_rest_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" " <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_sec_child3_other_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" " <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_sec_child4_school	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" " <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_sec_child4_digitals	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" " <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_sec_child4_study_alone	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" " <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_sec_child4_study_adult	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" " <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_sec_child4_reading_alone	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" " <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_sec_child4_reading_adult	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" " <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_sec_child4_play	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" " <w3e-v2_boki nd>`			

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

hrs_sec_child4_play_adult	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child4_chores	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child4_rest	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child4_other	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child4_school_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child4_digitals_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child4_study_alone_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child4_study_adult_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child4_reading_alone_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child4_reading_adult_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child4_play_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e- v2_boki nd>`			

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

hrs_sec_child4_play_adult_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ”_<w3e-v2_boki nd>`			
hrs_sec_child4_chores_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ”_<w3e-v2_boki nd>`			
hrs_sec_child4_rest_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ”_<w3e-v2_boki nd>`			
hrs_sec_child4_other_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ”_<w3e-v2_boki nd>`			
hrs_sec_child5_school	Int	Childcare				:ref:'ðŸ”_<w3e-v2_boki nd>`			
hrs_sec_child5_digitals	Int	Childcare				:ref:'ðŸ”_<w3e-v2_boki nd>`			
hrs_sec_child5_study_alone	Int	Childcare				:ref:'ðŸ”_<w3e-v2_boki nd>`			
hrs_sec_child5_study_adult	Int	Childcare				:ref:'ðŸ”_<w3e-v2_boki nd>`			
hrs_sec_child5_reading_alone	Int	Childcare				:ref:'ðŸ”_<w3e-v2_boki nd>`			
hrs_sec_child5_reading_adult	Int	Childcare				:ref:'ðŸ”_<w3e-v2_boki nd>`			
hrs_sec_child5_play	Int	Childcare				:ref:'ðŸ”_<w3e-v2_boki nd>`			

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

hrs_sec_child5_play_adult	Int	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child5_chores	Int	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child5_rest	Int	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child5_other	Int	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child5_school_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child5_digitals_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child5_study_alone_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child5_study_adult_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child5_reading_alone_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child5_reading_adult_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			
hrs_sec_child5_play_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ " <w3e- v2_boki nd>`			

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

hrs_sec_child5_play_adult_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_sec_child5_chores_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_sec_child5_rest_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e-v2_boki nd>`			
hrs_sec_child5_other_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e-v2_boki nd>`			
spending_prim_child1_books	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e-v3_boki nd>`			
spending_prim_child1_toys	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e-v3_boki nd>`			
spending_prim_child1_tutoring	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e-v3_boki nd>`			
spending_prim_child2_books	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e-v3_boki nd>`			
spending_prim_child2_toys	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e-v3_boki nd>`			
spending_prim_child2_tutoring	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e-v3_boki nd>`			
spending_prim_child3_books	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e-v3_boki nd>`			

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

spending_prim_child3_toys	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e- v3_boki nd>'			
spending_prim_child3_tutorin g	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e- v3_boki nd>'			
spending_prim_child4_books	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e- v3_boki nd>'			
spending_prim_child4_toys	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e- v3_boki nd>'			
spending_prim_child4_tutorin g	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e- v3_boki nd>'			
spending_prim_child5_books	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e- v3_boki nd>'			
spending_prim_child5_toys	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e- v3_boki nd>'			
spending_prim_child5_tutorin g	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e- v3_boki nd>'			
spending_prim_child1_books _202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e- v3_boki nd>'			
spending_prim_child1_toys_2 02002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e- v3_boki nd>'			
spending_prim_child1_tutorin g_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e- v3_boki nd>'			

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

spending_prim_child2_books_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e-v3_boki nd>'			
spending_prim_child2_toys_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e-v3_boki nd>'			
spending_prim_child2_tutoring_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e-v3_boki nd>'			
spending_prim_child3_books_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e-v3_boki nd>'			
spending_prim_child3_toys_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e-v3_boki nd>'			
spending_prim_child3_tutoring_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e-v3_boki nd>'			
spending_prim_child4_books_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e-v3_boki nd>'			
spending_prim_child4_toys_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e-v3_boki nd>'			
spending_prim_child4_tutoring_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e-v3_boki nd>'			
spending_prim_child5_books_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e-v3_boki nd>'			
spending_prim_child5_toys_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e-v3_boki nd>'			

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

spending_prim_child5_tutoring_202002	Int	Childcare	202002				:ref:'ðŸ" <w3e-v3_boki nd>'			
spending_sec_child1_books	Int	Childcare					:ref:'ðŸ" <w3e-v3_boki nd>'			
spending_sec_child1_toys	Int	Childcare					:ref:'ðŸ" <w3e-v3_boki nd>'			
spending_sec_child1_tutoring	Int	Childcare					:ref:'ðŸ" <w3e-v3_boki nd>'			
spending_sec_child2_books	Int	Childcare					:ref:'ðŸ" <w3e-v3_boki nd>'			
spending_sec_child2_toys	Int	Childcare					:ref:'ðŸ" <w3e-v3_boki nd>'			
spending_sec_child2_tutoring	Int	Childcare					:ref:'ðŸ" <w3e-v3_boki nd>'			
spending_sec_child3_books	Int	Childcare					:ref:'ðŸ" <w3e-v3_boki nd>'			
spending_sec_child3_toys	Int	Childcare					:ref:'ðŸ" <w3e-v3_boki nd>'			
spending_sec_child3_tutoring	Int	Childcare					:ref:'ðŸ" <w3e-v3_boki nd>'			
spending_sec_child4_books	Int	Childcare					:ref:'ðŸ" <w3e-v3_boki nd>'			

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

spending_sec_child4_toys	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e- v3_boki nd>'			
spending_sec_child4_tutoring	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e- v3_boki nd>'			
spending_sec_child5_books	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e- v3_boki nd>'			
spending_sec_child5_toys	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e- v3_boki nd>'			
spending_sec_child5_tutoring	Int	Childcare				:ref:'ðŸ" <w3e- v3_boki nd>'			
spending_sec_child1_books_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e- v3_boki nd>'			
spending_sec_child1_toys_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e- v3_boki nd>'			
spending_sec_child1_tutoring_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e- v3_boki nd>'			
spending_sec_child2_books_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e- v3_boki nd>'			
spending_sec_child2_toys_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e- v3_boki nd>'			
spending_sec_child2_tutoring_202002	Int	Childcare	202002			:ref:'ðŸ" <w3e- v3_boki nd>'			

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

spending_sec_child3_books_202002	Int	Childcare	202002			:ref:`ðŸ”_<w3e-v3_boki nd>`			
spending_sec_child3_toys_202002	Int	Childcare	202002			:ref:`ðŸ”_<w3e-v3_boki nd>`			
spending_sec_child3_tutoring_202002	Int	Childcare	202002			:ref:`ðŸ”_<w3e-v3_boki nd>`			
spending_sec_child4_books_202002	Int	Childcare	202002			:ref:`ðŸ”_<w3e-v3_boki nd>`			
spending_sec_child4_toys_202002	Int	Childcare	202002			:ref:`ðŸ”_<w3e-v3_boki nd>`			
spending_sec_child4_tutoring_202002	Int	Childcare	202002			:ref:`ðŸ”_<w3e-v3_boki nd>`			
spending_sec_child5_books_202002	Int	Childcare	202002			:ref:`ðŸ”_<w3e-v3_boki nd>`			
spending_sec_child5_toys_202002	Int	Childcare	202002			:ref:`ðŸ”_<w3e-v3_boki nd>`			
spending_sec_child5_tutoring_202002	Int	Childcare	202002			:ref:`ðŸ”_<w3e-v3_boki nd>`			
support_go_uni_prim_child1	Ordered Categorical	Childcare				:ref:`ðŸ”_<w3e-v4_boki nd>`			
material_go_uni_prim_child1	Ordered Categorical	Childcare				:ref:`ðŸ”_<w3e-v4_boki nd>`			

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

support_earn_well_prim_child1	Ordered Categorical	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v4_boki nd>`			
material_earn_well_prim_child1	Ordered Categorical	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v4_boki nd>`			
support_go_uni_prim_child2	Ordered Categorical	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v4_boki nd>`			
material_go_uni_prim_child2	Ordered Categorical	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v4_boki nd>`			
support_earn_well_prim_child2	Ordered Categorical	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v4_boki nd>`			
material_earn_well_prim_child2	Ordered Categorical	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v4_boki nd>`			
support_go_uni_prim_child3	Ordered Categorical	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v4_boki nd>`			
material_go_uni_prim_child3	Ordered Categorical	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v4_boki nd>`			
support_earn_well_prim_child3	Ordered Categorical	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v4_boki nd>`			
material_earn_well_prim_child3	Ordered Categorical	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v4_boki nd>`			
support_go_uni_prim_child4	Ordered Categorical	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v4_boki nd>`			

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

material_go_uni_prim_child4	Ordered Categorical	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v4_boki nd>`			
support_earn_well_prim_chil d4	Ordered Categorical	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v4_boki nd>`			
material_earn_well_prim_chil d4	Ordered Categorical	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v4_boki nd>`			
support_go_uni_prim_child5	Ordered Categorical	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v4_boki nd>`			
material_go_uni_prim_child5	Ordered Categorical	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v4_boki nd>`			
support_earn_well_prim_chil d5	Ordered Categorical	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v4_boki nd>`			
material_earn_well_prim_chil d5	Ordered Categorical	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v4_boki nd>`			
support_go_uni_sec_child1	Ordered Categorical	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v4_boki nd>`			
material_go_uni_sec_child1	Ordered Categorical	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v4_boki nd>`			
support_earn_well_sec_child1	Ordered Categorical	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v4_boki nd>`			
material_earn_well_sec_child 1	Ordered Categorical	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v4_boki nd>`			

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

support_go_uni_sec_child2	Ordered Categorical	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v4_boki nd>`			
material_go_uni_sec_child2	Ordered Categorical	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v4_boki nd>`			
support_earn_well_sec_child2	Ordered Categorical	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v4_boki nd>`			
material_earn_well_sec_child 2	Ordered Categorical	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v4_boki nd>`			
support_go_uni_sec_child3	Ordered Categorical	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v4_boki nd>`			
material_go_uni_sec_child3	Ordered Categorical	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v4_boki nd>`			
support_earn_well_sec_child3	Ordered Categorical	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v4_boki nd>`			
material_earn_well_sec_child 3	Ordered Categorical	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v4_boki nd>`			
support_go_uni_sec_child4	Ordered Categorical	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v4_boki nd>`			
material_go_uni_sec_child4	Ordered Categorical	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v4_boki nd>`			
support_earn_well_sec_child4	Ordered Categorical	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v4_boki nd>`			

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

material_earn_well_sec_child4	Ordered Categorical	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v4_boki nd>`			
support_go_uni_sec_child5	Ordered Categorical	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v4_boki nd>`			
material_go_uni_sec_child5	Ordered Categorical	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v4_boki nd>`			
support_earn_well_sec_child5	Ordered Categorical	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v4_boki nd>`			
material_earn_well_sec_child5	Ordered Categorical	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v4_boki nd>`			
impact_mental_prim_child1	Ordered Categorical	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v5_boki nd>`			
impact_friendships_prim_child1	Ordered Categorical	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v5_boki nd>`			
impact_grades_dutch_prim_child1	Ordered Categorical	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v5_boki nd>`			
impact_grades_prim_child1	Ordered Categorical	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v5_boki nd>`			
impact_college_prim_child1	Ordered Categorical	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v5_boki nd>`			
impact_career_prim_child1	Ordered Categorical	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v5_boki nd>`			

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

impact_mental_prim_child2	Ordered Categorical	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v5_boki nd>'			
impact_friendships_prim_chil d2	Ordered Categorical	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v5_boki nd>'			
impact_grades_dutch_prim_c hild2	Ordered Categorical	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v5_boki nd>'			
impact_grades_prim_child2	Ordered Categorical	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v5_boki nd>'			
impact_college_prim_child2	Ordered Categorical	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v5_boki nd>'			
impact_career_prim_child2	Ordered Categorical	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v5_boki nd>'			
impact_mental_prim_child3	Ordered Categorical	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v5_boki nd>'			
impact_friendships_prim_chil d3	Ordered Categorical	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v5_boki nd>'			
impact_grades_dutch_prim_c hild3	Ordered Categorical	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v5_boki nd>'			
impact_grades_prim_child3	Ordered Categorical	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v5_boki nd>'			
impact_college_prim_child3	Ordered Categorical	Childcare				:ref:'ðŸ " <w3e- v5_boki nd>'			

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

impact_career_prim_child3	Ordered Categorical	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v5_boki nd>`			
impact_mental_prim_child4	Ordered Categorical	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v5_boki nd>`			
impact_friendships_prim_chi ld4	Ordered Categorical	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v5_boki nd>`			
impact_grades_dutch_prim_c hild4	Ordered Categorical	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v5_boki nd>`			
impact_grades_prim_child4	Ordered Categorical	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v5_boki nd>`			
impact_college_prim_child4	Ordered Categorical	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v5_boki nd>`			
impact_career_prim_child4	Ordered Categorical	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v5_boki nd>`			
impact_mental_prim_child5	Ordered Categorical	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v5_boki nd>`			
impact_friendships_prim_chi ld5	Ordered Categorical	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v5_boki nd>`			
impact_grades_dutch_prim_c hild5	Ordered Categorical	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v5_boki nd>`			
impact_grades_prim_child5	Ordered Categorical	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v5_boki nd>`			

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

impact_college_prim_child5	Ordered Categorical	Childcare					:ref:`ðŸ` ” <w3e- v5_boki nd>`			
impact_career_prim_child5	Ordered Categorical	Childcare					:ref:`ðŸ` ” <w3e- v5_boki nd>`			
impact_mental_sec_child1	Ordered Categorical	Childcare					:ref:`ðŸ` ” <w3e- v5_boki nd>`			
impact_friendships_sec_child 1	Ordered Categorical	Childcare					:ref:`ðŸ` ” <w3e- v5_boki nd>`			
impact_grades_dutch_sec_chi ld1	Ordered Categorical	Childcare					:ref:`ðŸ` ” <w3e- v5_boki nd>`			
impact_grades_sec_child1	Ordered Categorical	Childcare					:ref:`ðŸ` ” <w3e- v5_boki nd>`			
impact_college_sec_child1	Ordered Categorical	Childcare					:ref:`ðŸ` ” <w3e- v5_boki nd>`			
impact_career_sec_child1	Ordered Categorical	Childcare					:ref:`ðŸ` ” <w3e- v5_boki nd>`			
impact_mental_sec_child2	Ordered Categorical	Childcare					:ref:`ðŸ` ” <w3e- v5_boki nd>`			
impact_friendships_sec_child 2	Ordered Categorical	Childcare					:ref:`ðŸ` ” <w3e- v5_boki nd>`			
impact_grades_dutch_sec_chi ld2	Ordered Categorical	Childcare					:ref:`ðŸ` ” <w3e- v5_boki nd>`			

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

impact_grades_sec_child2	Ordered Categorical	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v5_boki nd>`			
impact_college_sec_child2	Ordered Categorical	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v5_boki nd>`			
impact_career_sec_child2	Ordered Categorical	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v5_boki nd>`			
impact_mental_sec_child3	Ordered Categorical	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v5_boki nd>`			
impact_friendships_sec_child 3	Ordered Categorical	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v5_boki nd>`			
impact_grades_dutch_sec_chi ld3	Ordered Categorical	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v5_boki nd>`			
impact_grades_sec_child3	Ordered Categorical	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v5_boki nd>`			
impact_college_sec_child3	Ordered Categorical	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v5_boki nd>`			
impact_career_sec_child3	Ordered Categorical	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v5_boki nd>`			
impact_mental_sec_child4	Ordered Categorical	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v5_boki nd>`			
impact_friendships_sec_child 4	Ordered Categorical	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v5_boki nd>`			

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

impact_grades_dutch_sec_chi ld4	Ordered Categorical	Childcare					:ref:`ðŸ` ” <w3e- v5_boki nd>`			
impact_grades_sec_child4	Ordered Categorical	Childcare					:ref:`ðŸ` ” <w3e- v5_boki nd>`			
impact_college_sec_child4	Ordered Categorical	Childcare					:ref:`ðŸ` ” <w3e- v5_boki nd>`			
impact_career_sec_child4	Ordered Categorical	Childcare					:ref:`ðŸ` ” <w3e- v5_boki nd>`			
impact_mental_sec_child5	Ordered Categorical	Childcare					:ref:`ðŸ` ” <w3e- v5_boki nd>`			
impact_friendships_sec_child 5	Ordered Categorical	Childcare					:ref:`ðŸ` ” <w3e- v5_boki nd>`			
impact_grades_dutch_sec_chi ld5	Ordered Categorical	Childcare					:ref:`ðŸ` ” <w3e- v5_boki nd>`			
impact_grades_sec_child5	Ordered Categorical	Childcare					:ref:`ðŸ` ” <w3e- v5_boki nd>`			
impact_college_sec_child5	Ordered Categorical	Childcare					:ref:`ðŸ` ” <w3e- v5_boki nd>`			
impact_career_sec_child5	Ordered Categorical	Childcare					:ref:`ðŸ` ” <w3e- v5_boki nd>`			
teacher_email_prim_child1	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` ” <w3e- v6_boki nd>`			

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

teacher_phone_prim_child1	bool	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_post_prim_child1	bool	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_media_prim_child1	bool	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_platform_prim_child1	bool	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_pickup_prim_child1	bool	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_none_prim_child1	bool	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_other_prim_child1	bool	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_other_prim_child1_st r	object	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_email_prim_child2	bool	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_phone_prim_child2	bool	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_post_prim_child2	bool	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v6_boki nd>`			

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

teacher_media_prim_child2	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_platform_prim_child2	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_pickup_prim_child2	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_none_prim_child2	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_other_prim_child2	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_other_prim_child2_st r	object	Childcare					:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_email_prim_child3	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_phone_prim_child3	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_post_prim_child3	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_media_prim_child3	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_platform_prim_child3	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

teacher_pickup_prim_child3	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_none_prim_child3	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_other_prim_child3	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_other_prim_child3_st r	object	Childcare					:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_email_prim_child4	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_phone_prim_child4	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_post_prim_child4	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_media_prim_child4	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_platform_prim_child4	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_pickup_prim_child4	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_none_prim_child4	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

teacher_other_prim_child4	bool	Childcare					:ref:'ðŸ" <w3e- v6_boki nd>'			
teacher_other_prim_child4_st r	object	Childcare					:ref:'ðŸ" <w3e- v6_boki nd>'			
teacher_email_prim_child5	bool	Childcare					:ref:'ðŸ" <w3e- v6_boki nd>'			
teacher_phone_prim_child5	bool	Childcare					:ref:'ðŸ" <w3e- v6_boki nd>'			
teacher_post_prim_child5	bool	Childcare					:ref:'ðŸ" <w3e- v6_boki nd>'			
teacher_media_prim_child5	bool	Childcare					:ref:'ðŸ" <w3e- v6_boki nd>'			
teacher_platform_prim_child5	bool	Childcare					:ref:'ðŸ" <w3e- v6_boki nd>'			
teacher_pickup_prim_child5	bool	Childcare					:ref:'ðŸ" <w3e- v6_boki nd>'			
teacher_none_prim_child5	bool	Childcare					:ref:'ðŸ" <w3e- v6_boki nd>'			
teacher_other_prim_child5	bool	Childcare					:ref:'ðŸ" <w3e- v6_boki nd>'			
teacher_other_prim_child5_st r	object	Childcare					:ref:'ðŸ" <w3e- v6_boki nd>'			

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

teacher_email_sec_child1	bool	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v6_boki nd>'			
teacher_phone_sec_child1	bool	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v6_boki nd>'			
teacher_post_sec_child1	bool	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v6_boki nd>'			
teacher_media_sec_child1	bool	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v6_boki nd>'			
teacher_platform_sec_child1	bool	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v6_boki nd>'			
teacher_pickup_sec_child1	bool	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v6_boki nd>'			
teacher_none_sec_child1	bool	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v6_boki nd>'			
teacher_other_sec_child1	bool	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v6_boki nd>'			
teacher_other_sec_child1_str	object	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v6_boki nd>'			
teacher_email_sec_child2	bool	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v6_boki nd>'			
teacher_phone_sec_child2	bool	Childcare					:ref:'ðŸ " <w3e- v6_boki nd>'			

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

teacher_post_sec_child2	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_media_sec_child2	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_platform_sec_child2	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_pickup_sec_child2	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_none_sec_child2	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_other_sec_child2	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_other_sec_child2_str	object	Childcare					:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_email_sec_child3	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_phone_sec_child3	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_post_sec_child3	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_media_sec_child3	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

teacher_platform_sec_child3	bool	Childcare				:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_pickup_sec_child3	bool	Childcare				:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_none_sec_child3	bool	Childcare				:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_other_sec_child3	bool	Childcare				:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_other_sec_child3_str	object	Childcare				:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_email_sec_child4	bool	Childcare				:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_phone_sec_child4	bool	Childcare				:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_post_sec_child4	bool	Childcare				:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_media_sec_child4	bool	Childcare				:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_platform_sec_child4	bool	Childcare				:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_pickup_sec_child4	bool	Childcare				:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

teacher_none_sec_child4	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_other_sec_child4	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_other_sec_child4_str	object	Childcare					:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_email_sec_child5	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_phone_sec_child5	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_post_sec_child5	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_media_sec_child5	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_platform_sec_child5	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_pickup_sec_child5	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_none_sec_child5	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			
teacher_other_sec_child5	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` ”_ <w3e- v6_boki nd>`			

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

teacher_other_sec_child5_str	object	Childcare					:ref:`ðŸ` ” <w3e- v6_boki nd>`		
hpay_situation	category	holiday pay					:ref:`ðŸ` ” <w4e- vakantie geld1>`		
hpay_amount	Int	holiday pay					:ref:`ðŸ` ” <w4e- vakantie geld2>`		
hpay_norm	Int	holiday pay					:ref:`ðŸ` ” <w4e- vakantie geld2b> ,`		
hpay_amount_merge	Int	holiday pay					:ref:`ðŸ` ” <w4e- vakantie geld2b> ,`		
hpay_amount_freetime_202002	int	holiday pay	202002				:ref:`ðŸ` ” <w4e- vakantie geld3>`		
hpay_amount_basicneeds_202002	int	holiday pay	202002				:ref:`ðŸ` ” <w4e- vakantie geld3>`		
hpay_amount_entertainment_202002	int	holiday pay	202002				:ref:`ðŸ` ” <w4e- vakantie geld3>`		
hpay_amount_durables_202002	int	holiday pay	202002				:ref:`ðŸ` ” <w4e- vakantie geld3>`		
hpay_amount_house_202002	int	holiday pay	202002				:ref:`ðŸ` ” <w4e- vakantie geld3>`		

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

hpay_amount_saving_202002	int	holiday pay	202002				:ref:`ðŸ` `__` <w4e- vakantie geld3>`		
hpay_amount_transfer_202002	int	holiday pay	202002				:ref:`ðŸ` `__` <w4e- vakantie geld3>`		
hpay_amount_other_202002	int	holiday pay	202002				:ref:`ðŸ` `__` <w4e- vakantie geld3>`		
hpay_amount_sum_202002	int	holiday pay	202002				:ref:`ðŸ` `__` <w4e- vakantie geld3>`		
hpay_amount_freetime	int	holiday pay					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- vakantie geld3>`		
hpay_amount_basicneeds	int	holiday pay					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- vakantie geld3>`		
hpay_amount_entertainment	int	holiday pay					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- vakantie geld3>`		
hpay_amount_durables	int	holiday pay					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- vakantie geld3>`		
hpay_amount_house	int	holiday pay					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- vakantie geld3>`		

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

hpay_amount_saving	int	holiday pay					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- vakantie geld3>`	
hpay_amount_transfer	int	holiday pay					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- vakantie geld3>`	
hpay_amount_other	int	holiday pay					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- vakantie geld3>`	
hpay_amount_sum	int	holiday pay					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- vakantie geld3>`	
e_2m_findoldjob	Int	Beliefs					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- beliefs1 >`	:ref:`ðŸ` `__` <w5e- beliefs1 >`
e_6m_findoldjob	Int	Beliefs					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- beliefs1 >`	:ref:`ðŸ` `__` <w5e- beliefs1 >`
e_2m_findjob	Int	Beliefs					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- beliefs2 >`	:ref:`ðŸ` `__` <w5e- beliefs2 >`
e_6m_findjob	Int	Beliefs					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- beliefs2 >`	:ref:`ðŸ` `__` <w5e- beliefs2 >`
l_findoldjob_rel	Ordered Categorical	Beliefs					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- beliefs3 >`	:ref:`ðŸ` `__` <w5e- beliefs3 >`
impact_corona_findoldjob	Ordered Categorical	Beliefs					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- beliefs4 >`	:ref:`ðŸ` `__` <w5e- beliefs4 >`
findoldjob_wage_rel	Ordered Categorical	Beliefs					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- beliefs5 >`	:ref:`ðŸ` `__` <w5e- beliefs5 >`

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

e_2m_findcurrentjob	Int	Beliefs					:ref:`ðŸ` ” <w4e-beliefs6 >`		
e_6m_findcurrentjob	Int	Beliefs					:ref:`ðŸ` ” <w4e-beliefs6 >`		
e_2m_findjob_merge	Int	Beliefs					:ref:`ðŸ` ” <w4e-beliefs7 >`		
e_6m_findjob_merge	Int	Beliefs					:ref:`ðŸ` ” <w4e-beliefs7 >`		
l_findcurrentjob_rel	Ordered Categorical	Beliefs					:ref:`ðŸ` ” <w4e-beliefs8 >`		
impact_corona_findcurrentjob	Ordered Categorical	Beliefs					:ref:`ðŸ` ” <w4e-beliefs9 >`		
findcurrentjob_wage_rel	Ordered Categorical	Beliefs					:ref:`ðŸ` ” <w4e-beliefs1 0>`		
support_childcare_open	Ordered Categorical	Childcare					:ref:`ðŸ` ” <w4e-support >`	:ref:`ðŸ` ” <w5e-support >`	:ref:`ðŸ` ” <w6e-support>`
support_primary_open	Ordered Categorical	Childcare					:ref:`ðŸ` ” <w4e-support >`	:ref:`ðŸ` ” <w5e-support >`	
support_cafe_open	Ordered Categorical	Public Life					:ref:`ðŸ` ” <w4e-support >`	:ref:`ðŸ` ” <w5e-support >`	:ref:`ðŸ` ” <w6e-support>`
support_transport_rules	Ordered Categorical	Public Life					:ref:`ðŸ` ” <w4e-support >`	:ref:`ðŸ` ” <w5e-support >`	:ref:`ðŸ` ” <w6e-support>`

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

support_sports_rules	Ordered Categorical	Public Life					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- support >`		
support_workplace_rules	Ordered Categorical	Public Life					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- support >`	:ref:`ðŸ` `__` <w5e- support >`	
support_nightclubs_close	Ordered Categorical	Public Life						:ref:`ðŸ` `__` <w5e- support >`	
avoid_cafe	Ordered Categorical	Behavior					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- avoid>`	:ref:`ðŸ` `__` <w5e- avoid>`	
avoid_theater	Ordered Categorical	Behavior					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- avoid>`	:ref:`ðŸ` `__` <w5e- avoid>`	
avoid_public_transport	Ordered Categorical	Behavior					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- avoid>`	:ref:`ðŸ` `__` <w5e- avoid>`	
avoid_gym	Ordered Categorical	Behavior					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- avoid>`		
duration_open_schools	Ordered Categorical	Beliefs					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- duration >`		
duration_open_cafes	Ordered Categorical	Beliefs					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- duration >`		
duration_no_masks_transport	Ordered Categorical	Beliefs					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- duration >`		
duration_sports	Ordered Categorical	Beliefs					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- duration >`		

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

duration_no_measures_workplace	Ordered Categorical	Beliefs					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- duration >`		
seeking_intensity	category	Job Search					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- ws058>`		
job_search_same	category	Job Search					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- extra>`		
no_search_empl_not_lose_job	bool	Job Search					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- NotLoo king>`		
no_search_empl_not_change_job	bool	Job Search					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- NotLoo king>`		
no_search_empl_corona	bool	Job Search					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- NotLoo king>`		
no_search_empl_cant_find_other	bool	Job Search					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- NotLoo king>`		
no_search_empl_other	bool	Job Search					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- NotLoo king>`		
no_search_empl_other_str	object	Job Search					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- NotLoo king>`		
no_search_study	bool	Job Search					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- ws059>`		

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

no_search_household	bool	Job Search					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- ws059>`		
no_search_incapacitated	bool	Job Search					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- ws059>`		
no_search_rentier	bool	Job Search					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- ws059>`		
no_search_retirement	bool	Job Search					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- ws059>`		
no_search_impact_corona	bool	Job Search					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- ws059>`		
no_search_cant_find_other	bool	Job Search					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- ws059>`		
no_search_corona_not_safe	bool	Job Search					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- ws059>`		
no_search_other	bool	Job Search					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- ws059>`		
no_search_other_str	object	Job Search					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- ws059>`		
reason_seeking_loss_corona	bool	Job Search					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- ws060>`		
reason_seeking_loss_other	bool	Job Search					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- ws060>`		

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

reason_seeking_temporary	bool	Job Search					:ref:`ðŸ` `_` <w4e- ws060>`		
reason_seeking_earn_more	bool	Job Search					:ref:`ðŸ` `_` <w4e- ws060>`		
reason_seeking_conditions	bool	Job Search					:ref:`ðŸ` `_` <w4e- ws060>`		
reason_seeking_side	bool	Job Search					:ref:`ðŸ` `_` <w4e- ws060>`		
reason_seeking_less	bool	Job Search					:ref:`ðŸ` `_` <w4e- ws060>`		
reason_seeking_more	bool	Job Search					:ref:`ðŸ` `_` <w4e- ws060>`		
reason_seeking_unhappy	bool	Job Search					:ref:`ðŸ` `_` <w4e- ws060>`		
reason_seeking_security	bool	Job Search					:ref:`ðŸ` `_` <w4e- ws060>`		
search_home_home	bool	Job Search					:ref:`ðŸ` `_` <w4e- ws060>`		
reason_seeking_other	bool	Job Search					:ref:`ðŸ` `_` <w4e- ws060>`		
reason_seeking_other_str	object	Job Search					:ref:`ðŸ` `_` <w4e- ws060>`		

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

seeking_ad	bool	Job Search					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- ws063>`		
seeking_placed	bool	Job Search					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- ws063>`		
seeking_employers	bool	Job Search					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- ws063>`		
seeking_relatives	bool	Job Search					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- ws063>`		
seeking_labor	bool	Job Search					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- ws063>`		
seeking_agency	bool	Job Search					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- ws063>`		
seeking_internet	bool	Job Search					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- ws063>`		
seeking_coach	bool	Job Search					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- ws063>`		
seeking_follow	bool	Job Search					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- ws063>`		
seeking_other	bool	Job Search					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- ws063>`		
seeking_none	bool	Job Search					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- ws063>`		

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

applied_job	Int	Job Search					:ref:`ðŸ”_<w4e-ws064>`		
seeking_none_reason	category	Job Search					:ref:`ðŸ”_<w4e-ws065>`		
seeking_hours	Int	Job Search					:ref:`ðŸ”_<w4e-JobHours>`		
seeking_wage	Int	Job Search					:ref:`ðŸ”_<w4e-JobWage>`		
job_important_flexible_hours	Ordered Categorical	Job Search					:ref:`ðŸ”_<w4e-JobChar>`		
job_important_salary	Ordered Categorical	Job Search					:ref:`ðŸ”_<w4e-JobChar>`		
job_important_contact	Ordered Categorical	Job Search					:ref:`ðŸ”_<w4e-JobChar>`		
job_important_no_contact	Ordered Categorical	Job Search					:ref:`ðŸ”_<w4e-JobChar>`		
job_important_homeoffice	Ordered Categorical	Job Search					:ref:`ðŸ”_<w4e-JobChar>`		
job_important_security	Ordered Categorical	Job Search					:ref:`ðŸ”_<w4e-JobChar>`		
job_important_travel_time	Ordered Categorical	Job Search					:ref:`ðŸ”_<w4e-JobChar>`		

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

job_important_transport	Ordered Categorical	Job Search					:ref:`ðŸ ”_ <w4e- JobChar >`		
job_important_flexible_hours_merge	Ordered Categorical	Job Search					:ref:`ðŸ ”_ <w4e- JobChar >`		
job_important_salary_merge	Ordered Categorical	Job Search					:ref:`ðŸ ”_ <w4e- JobChar >`		
job_important_contact_merge	Ordered Categorical	Job Search					:ref:`ðŸ ”_ <w4e- JobChar >`		
job_important_no_contact_merge	Ordered Categorical	Job Search					:ref:`ðŸ ”_ <w4e- JobChar >`		
job_important_homeoffice_merge	Ordered Categorical	Job Search					:ref:`ðŸ ”_ <w4e- JobChar >`		
job_important_security_merge	Ordered Categorical	Job Search					:ref:`ðŸ ”_ <w4e- JobChar >`		
job_important_travel_time_merge	Ordered Categorical	Job Search					:ref:`ðŸ ”_ <w4e- JobChar >`		
job_important_transport_merge	Ordered Categorical	Job Search					:ref:`ðŸ ”_ <w4e- JobChar >`		
school_start_mo_prim_child1	float	Childcare					:ref:`ðŸ ”_ <w4e- v2_boki nd>`		
school_start_tue_prim_child1	float	Childcare					:ref:`ðŸ ”_ <w4e- v2_boki nd>`		

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

school_start_wed_prim_child1	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `_` <w4e- v2_boki nd>`		
school_start_thu_prim_child1	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `_` <w4e- v2_boki nd>`		
school_start_fr_prim_child1	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `_` <w4e- v2_boki nd>`		
school_end_mo_prim_child1	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `_` <w4e- v2_boki nd>`		
school_end_tue_prim_child1	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `_` <w4e- v2_boki nd>`		
school_end_wed_prim_child1	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `_` <w4e- v2_boki nd>`		
school_end_thu_prim_child1	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `_` <w4e- v2_boki nd>`		
school_end_fr_prim_child1	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `_` <w4e- v2_boki nd>`		
not_mo_prim_child1	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `_` <w4e- v2_boki nd>`		
not_tue_prim_child1	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `_` <w4e- v2_boki nd>`		
not_wed_prim_child1	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `_` <w4e- v2_boki nd>`		

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

not_thu_prim_child1	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_boki nd>`		
not_fr_prim_child1	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_boki nd>`		
no_school_sick_prim_child1	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v3_boki nd>`		
no_school_infect_prim_child1	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v3_boki nd>`		
no_school_infect_hh_prim_child1	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v3_boki nd>`		
no_school_exempt_prim_child1	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v3_boki nd>`		
no_school_household_prim_child1	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v3_boki nd>`		
no_school_other_prim_child1	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v3_boki nd>`		
no_school_other_str_prim_child1	object	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v3_boki nd>`		
cc_prim_child1	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v4_boki nd>`		
no_cc_sick_prim_child1	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v5_boki nd>`		

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

no_cc_infect_prim_child1	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v5_boki nd>`		
no_cc_infect_hh_prim_child1	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v5_boki nd>`		
no_cc_household_prim_child1	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v5_boki nd>`		
no_cc_closed_prim_child1	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v5_boki nd>`		
no_cc_no_place_prim_child1	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v5_boki nd>`		
no_cc_dont_use_prim_child1	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v5_boki nd>`		
no_cc_other_prim_child1	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v5_boki nd>`		
no_cc_other_str_prim_child1	object	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v5_boki nd>`		
school_start_mo_prim_child2	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_boki nd>`		
school_start_tue_prim_child2	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_boki nd>`		
school_start_wed_prim_child2	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_boki nd>`		

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

school_start_thu_prim_child2	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_boki nd>`		
school_start_fr_prim_child2	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_boki nd>`		
school_end_mo_prim_child2	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_boki nd>`		
school_end_tue_prim_child2	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_boki nd>`		
school_end_wed_prim_child2	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_boki nd>`		
school_end_thu_prim_child2	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_boki nd>`		
school_end_fr_prim_child2	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_boki nd>`		
not_mo_prim_child2	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_boki nd>`		
not_tue_prim_child2	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_boki nd>`		
not_wed_prim_child2	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_boki nd>`		
not_thu_prim_child2	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_boki nd>`		

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

not_fr_prim_child2	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_boki nd>`		
no_school_sick_prim_child2	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v3_boki nd>`		
no_school_infect_prim_child2	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v3_boki nd>`		
no_school_infect_hh_prim_child2	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v3_boki nd>`		
no_school_exempt_prim_child2	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v3_boki nd>`		
no_school_household_prim_child2	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v3_boki nd>`		
no_school_other_prim_child2	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v3_boki nd>`		
no_school_other_str_prim_child2	object	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v3_boki nd>`		
cc_prim_child2	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v4_boki nd>`		
no_cc_sick_prim_child2	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v5_boki nd>`		
no_cc_infect_prim_child2	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v5_boki nd>`		

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

no_cc_infect_hh_prim_child2	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v5_boki nd>`		
no_cc_household_prim_child2	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v5_boki nd>`		
no_cc_closed_prim_child2	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v5_boki nd>`		
no_cc_no_place_prim_child2	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v5_boki nd>`		
no_cc_dont_use_prim_child2	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v5_boki nd>`		
no_cc_other_prim_child2	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v5_boki nd>`		
no_cc_other_str_prim_child2	object	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v5_boki nd>`		
school_start_mo_prim_child3	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_boki nd>`		
school_start_tue_prim_child3	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_boki nd>`		
school_start_wed_prim_child3	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_boki nd>`		
school_start_thu_prim_child3	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_boki nd>`		

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

school_start_fr_prim_child3	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_boki nd>`		
school_end_mo_prim_child3	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_boki nd>`		
school_end_tue_prim_child3	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_boki nd>`		
school_end_wed_prim_child3	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_boki nd>`		
school_end_thu_prim_child3	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_boki nd>`		
school_end_fr_prim_child3	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_boki nd>`		
not_mo_prim_child3	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_boki nd>`		
not_tue_prim_child3	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_boki nd>`		
not_wed_prim_child3	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_boki nd>`		
not_thu_prim_child3	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_boki nd>`		
not_fr_prim_child3	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_boki nd>`		

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

no_school_sick_prim_child3	bool	Childcare					:ref:`ðÿ` ”_ <w4e- v3_boki nd>`		
no_school_infect_prim_child3	bool	Childcare					:ref:`ðÿ` ”_ <w4e- v3_boki nd>`		
no_school_infect_hh_prim_child3	bool	Childcare					:ref:`ðÿ` ”_ <w4e- v3_boki nd>`		
no_school_exempt_prim_child3	bool	Childcare					:ref:`ðÿ` ”_ <w4e- v3_boki nd>`		
no_school_household_prim_child3	bool	Childcare					:ref:`ðÿ` ”_ <w4e- v3_boki nd>`		
no_school_other_prim_child3	bool	Childcare					:ref:`ðÿ` ”_ <w4e- v3_boki nd>`		
no_school_other_str_prim_child3	object	Childcare					:ref:`ðÿ` ”_ <w4e- v3_boki nd>`		
cc_prim_child3	bool	Childcare					:ref:`ðÿ` ”_ <w4e- v4_boki nd>`		
no_cc_sick_prim_child3	bool	Childcare					:ref:`ðÿ` ”_ <w4e- v5_boki nd>`		
no_cc_infected_prim_child3	bool	Childcare					:ref:`ðÿ` ”_ <w4e- v5_boki nd>`		
no_cc_infected_hh_prim_child3	bool	Childcare					:ref:`ðÿ` ”_ <w4e- v5_boki nd>`		

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

no_cc_household_prim_child3	bool	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v5_boki nd>`		
no_cc_closed_prim_child3	bool	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v5_boki nd>`		
no_cc_no_place_prim_child3	bool	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v5_boki nd>`		
no_cc_dont_use_prim_child3	bool	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v5_boki nd>`		
no_cc_other_prim_child3	bool	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v5_boki nd>`		
no_cc_other_str_prim_child3	object	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v5_boki nd>`		
school_start_mo_prim_child4	float	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v2_boki nd>`		
school_start_tue_prim_child4	float	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v2_boki nd>`		
school_start_wed_prim_child4	float	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v2_boki nd>`		
school_start_thu_prim_child4	float	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v2_boki nd>`		
school_start_fr_prim_child4	float	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v2_boki nd>`		

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

school_end_mo_prim_child4	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_boki nd>`		
school_end_tue_prim_child4	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_boki nd>`		
school_end_wed_prim_child4	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_boki nd>`		
school_end_thu_prim_child4	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_boki nd>`		
school_end_fr_prim_child4	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_boki nd>`		
not_mo_prim_child4	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_boki nd>`		
not_tue_prim_child4	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_boki nd>`		
not_wed_prim_child4	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_boki nd>`		
not_thu_prim_child4	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_boki nd>`		
not_fr_prim_child4	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_boki nd>`		
no_school_sick_prim_child4	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v3_boki nd>`		

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

no_school_infect_prim_child4	bool	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v3_boki nd>`		
no_school_infect_hh_prim_child4	bool	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v3_boki nd>`		
no_school_exempt_prim_child4	bool	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v3_boki nd>`		
no_school_household_prim_child4	bool	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v3_boki nd>`		
no_school_other_prim_child4	bool	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v3_boki nd>`		
no_school_other_str_prim_child4	object	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v3_boki nd>`		
cc_prim_child4	bool	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v4_boki nd>`		
no_cc_sick_prim_child4	bool	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v5_boki nd>`		
no_cc_infected_prim_child4	bool	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v5_boki nd>`		
no_cc_infected_hh_prim_child4	bool	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v5_boki nd>`		
no_cc_household_prim_child4	bool	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v5_boki nd>`		

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

no_cc_closed_prim_child4	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v5_boki nd>`		
no_cc_no_place_prim_child4	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v5_boki nd>`		
no_cc_dont_use_prim_child4	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v5_boki nd>`		
no_cc_other_prim_child4	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v5_boki nd>`		
no_cc_other_str_prim_child4	object	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v5_boki nd>`		
school_start_mo_prim_child5	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_boki nd>`		
school_start_tue_prim_child5	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_boki nd>`		
school_start_wed_prim_child5	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_boki nd>`		
school_start_thu_prim_child5	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_boki nd>`		
school_start_fr_prim_child5	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_boki nd>`		
school_end_mo_prim_child5	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_boki nd>`		

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

school_end_tue_prim_child5	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `_` <w4e- v2_boki nd>`		
school_end_wed_prim_child5	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `_` <w4e- v2_boki nd>`		
school_end_thu_prim_child5	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `_` <w4e- v2_boki nd>`		
school_end_fr_prim_child5	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `_` <w4e- v2_boki nd>`		
not_mo_prim_child5	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `_` <w4e- v2_boki nd>`		
not_tue_prim_child5	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `_` <w4e- v2_boki nd>`		
not_wed_prim_child5	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `_` <w4e- v2_boki nd>`		
not_thu_prim_child5	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `_` <w4e- v2_boki nd>`		
not_fr_prim_child5	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `_` <w4e- v2_boki nd>`		
no_school_sick_prim_child5	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `_` <w4e- v3_boki nd>`		
no_school_infect_prim_child5	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `_` <w4e- v3_boki nd>`		

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

no_school_infect_hh_prim_child5	bool	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v3_boki nd>`		
no_school_exempt_prim_child5	bool	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v3_boki nd>`		
no_school_household_prim_child5	bool	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v3_boki nd>`		
no_school_other_prim_child5	bool	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v3_boki nd>`		
no_school_other_str_prim_child5	object	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v3_boki nd>`		
cc_prim_child5	bool	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v4_boki nd>`		
no_cc_sick_prim_child5	bool	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v5_boki nd>`		
no_cc_infected_prim_child5	bool	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v5_boki nd>`		
no_cc_infected_hh_prim_child5	bool	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v5_boki nd>`		
no_cc_household_prim_child5	bool	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v5_boki nd>`		
no_cc_closed_prim_child5	bool	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v5_boki nd>`		

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

no_cc_no_place_prim_child5	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v5_boki nd>`		
no_cc_dont_use_prim_child5	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v5_boki nd>`		
no_cc_other_prim_child5	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v5_boki nd>`		
no_cc_other_str_prim_child5	object	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v5_boki nd>`		
school_start_mo_sec_child1	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_voki nd>`		
school_start_tue_sec_child1	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_voki nd>`		
school_start_wed_sec_child1	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_voki nd>`		
school_start_thu_sec_child1	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_voki nd>`		
school_start_fr_sec_child1	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_voki nd>`		
school_end_mo_sec_child1	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_voki nd>`		
school_end_tue_sec_child1	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_voki nd>`		

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

school_end_wed_sec_child1	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_voki nd>`		
school_end_thu_sec_child1	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_voki nd>`		
school_end_fr_sec_child1	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_voki nd>`		
not_mo_sec_child1	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_voki nd>`		
not_tue_sec_child1	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_voki nd>`		
not_wed_sec_child1	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_voki nd>`		
not_thu_sec_child1	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_voki nd>`		
not_fr_sec_child1	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v3_voki nd>`		
no_school_sick_sec_child1	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v3_voki nd>`		
no_school_infect_sec_child1	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v3_voki nd>`		
no_school_infect_hh_sec_child1	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v3_voki nd>`		

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

no_school_exempt_sec_child1	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e-v3_voki nd>`		
no_school_household_sec_child1	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e-v3_voki nd>`		
no_school_other_sec_child1	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e-v3_voki nd>`		
no_school_other_str_sec_child1	object	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e-v3_voki nd>`		
school_start_mo_sec_child2	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e-v2_voki nd>`		
school_start_tue_sec_child2	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e-v2_voki nd>`		
school_start_wed_sec_child2	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e-v2_voki nd>`		
school_start_thu_sec_child2	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e-v2_voki nd>`		
school_start_fr_sec_child2	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e-v2_voki nd>`		
school_end_mo_sec_child2	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e-v2_voki nd>`		
school_end_tue_sec_child2	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e-v2_voki nd>`		

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

school_end_wed_sec_child2	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_voki nd>`		
school_end_thu_sec_child2	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_voki nd>`		
school_end_fr_sec_child2	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_voki nd>`		
not_mo_sec_child2	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_voki nd>`		
not_tue_sec_child2	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_voki nd>`		
not_wed_sec_child2	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_voki nd>`		
not_thu_sec_child2	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_voki nd>`		
not_fr_sec_child2	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v3_voki nd>`		
no_school_sick_sec_child2	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v3_voki nd>`		
no_school_infect_sec_child2	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v3_voki nd>`		
no_school_infect_hh_sec_child2	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v3_voki nd>`		

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

no_school_exempt_sec_child2	bool	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v3_voki nd>`		
no_school_household_sec_child2	bool	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v3_voki nd>`		
no_school_other_sec_child2	bool	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v3_voki nd>`		
no_school_other_str_sec_child2	object	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v3_voki nd>`		
school_start_mo_sec_child3	float	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v2_voki nd>`		
school_start_tue_sec_child3	float	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v2_voki nd>`		
school_start_wed_sec_child3	float	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v2_voki nd>`		
school_start_thu_sec_child3	float	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v2_voki nd>`		
school_start_fr_sec_child3	float	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v2_voki nd>`		
school_end_mo_sec_child3	float	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v2_voki nd>`		
school_end_tue_sec_child3	float	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v2_voki nd>`		

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

school_end_wed_sec_child3	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_voki nd>`		
school_end_thu_sec_child3	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_voki nd>`		
school_end_fr_sec_child3	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_voki nd>`		
not_mo_sec_child3	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_voki nd>`		
not_tue_sec_child3	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_voki nd>`		
not_wed_sec_child3	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_voki nd>`		
not_thu_sec_child3	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_voki nd>`		
not_fr_sec_child3	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v3_voki nd>`		
no_school_sick_sec_child3	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v3_voki nd>`		
no_school_infect_sec_child3	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v3_voki nd>`		
no_school_infect_hh_sec_child3	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v3_voki nd>`		

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

no_school_exempt_sec_child3	bool	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v3_voki nd>`		
no_school_household_sec_child3	bool	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v3_voki nd>`		
no_school_other_sec_child3	bool	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v3_voki nd>`		
no_school_other_str_sec_child3	object	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v3_voki nd>`		
school_start_mo_sec_child4	float	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v2_voki nd>`		
school_start_tue_sec_child4	float	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v2_voki nd>`		
school_start_wed_sec_child4	float	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v2_voki nd>`		
school_start_thu_sec_child4	float	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v2_voki nd>`		
school_start_fr_sec_child4	float	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v2_voki nd>`		
school_end_mo_sec_child4	float	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v2_voki nd>`		
school_end_tue_sec_child4	float	Childcare					:ref:`ðŸ”_<w4e-v2_voki nd>`		

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

school_end_wed_sec_child4	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_voki nd>`		
school_end_thu_sec_child4	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_voki nd>`		
school_end_fr_sec_child4	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_voki nd>`		
not_mo_sec_child4	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_voki nd>`		
not_tue_sec_child4	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_voki nd>`		
not_wed_sec_child4	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_voki nd>`		
not_thu_sec_child4	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_voki nd>`		
not_fr_sec_child4	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v3_voki nd>`		
no_school_sick_sec_child4	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v3_voki nd>`		
no_school_infect_sec_child4	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v3_voki nd>`		
no_school_infect_hh_sec_child4	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v3_voki nd>`		

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

no_school_exempt_sec_child4	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e-v3_voki nd>`		
no_school_household_sec_child4	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e-v3_voki nd>`		
no_school_other_sec_child4	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e-v3_voki nd>`		
no_school_other_str_sec_child4	object	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e-v3_voki nd>`		
school_start_mo_sec_child5	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e-v2_voki nd>`		
school_start_tue_sec_child5	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e-v2_voki nd>`		
school_start_wed_sec_child5	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e-v2_voki nd>`		
school_start_thu_sec_child5	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e-v2_voki nd>`		
school_start_fr_sec_child5	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e-v2_voki nd>`		
school_end_mo_sec_child5	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e-v2_voki nd>`		
school_end_tue_sec_child5	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e-v2_voki nd>`		

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

school_end_wed_sec_child5	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_voki nd>`		
school_end_thu_sec_child5	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_voki nd>`		
school_end_fr_sec_child5	float	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_voki nd>`		
not_mo_sec_child5	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_voki nd>`		
not_tue_sec_child5	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_voki nd>`		
not_wed_sec_child5	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_voki nd>`		
not_thu_sec_child5	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v2_voki nd>`		
not_fr_sec_child5	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v3_voki nd>`		
no_school_sick_sec_child5	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v3_voki nd>`		
no_school_infect_sec_child5	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v3_voki nd>`		
no_school_infect_hh_sec_child5	bool	Childcare					:ref:`ðŸ` `__` <w4e- v3_voki nd>`		

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

no_school_exempt_sec_child5	bool	Childcare					:ref:'ðŸ" " <w4e- v3_voki nd>'		
no_school_household_sec_child5	bool	Childcare					:ref:'ðŸ" " <w4e- v3_voki nd>'		
no_school_other_sec_child5	bool	Childcare					:ref:'ðŸ" " <w4e- v3_voki nd>'		
no_school_other_str_sec_child5	object	Childcare					:ref:'ðŸ" " <w4e- v3_voki nd>'		
seeking_job	bool	Job Search					:ref:'ðŸ" " <w5e- JobSear ch>'	:ref:'ðŸ" " <w6e- JobSear ch>'	
seeking_diff_profession	bool	Job Search					:ref:'ðŸ" " <w5e- Differen tJobs>'		
seeking_diff_profession_str	object	Job Search					:ref:'ðŸ" " <w5e- NamesD ifferentJ obs>'		
change_proff_job	category	Job Search					:ref:'ðŸ" " <w5e- Searchin gTrainin g>'		
change_proff_education	category	Job Search					:ref:'ðŸ" " <w5e- Searchin gTrainin g>'		
flushot2020	bool	Influenza Vaccine							:ref:'ðŸ" " <w6e- flushot>'

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

flushot2019	bool	Influenza Vaccine							:ref: `ðŸ` — <w6e-flushot>`
flushot_ever	bool	Influenza Vaccine							:ref: `ðŸ` — <w6e-flushot>`
inflvacc2020_reason_yes	category	Influenza Vaccine							:ref: `ðŸ` — <w6e-influenza_vaccine_2020_yes_reason>`
inflvacc2020_other_yes	object	Influenza Vaccine							:ref: `ðŸ` — <w6e-influenza_vaccine_2020_yes_reason>`
inflvacc2020_reason_no	category	Influenza Vaccine							:ref: `ðŸ` — <w6e-influenza_vaccine_2020_no_reason>`
inflvacc2020_other_no	object	Influenza Vaccine							:ref: `ðŸ` — <w6e-influenza_vaccine_2020_no_reason>`
inflvacc2020_prob	float	Influenza Vaccine							:ref: `ðŸ` — <w6e-influenza_vaccine_2020_prob>`

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

invite2020	category	Influenza Vaccine							:ref: `ðŸ` — <w6e- invite>
invite2019	category	Influenza Vaccine							:ref: `ðŸ` — <w6e- invite>
invite_ever	category	Influenza Vaccine							:ref: `ðŸ` — <w6e- invite>
invite_means	category	Influenza Vaccine							:ref: `ðŸ` — <w6e- invite_me ans>
flushot_past10y	category	Influenza Vaccine							:ref: `ðŸ` — <w6e- flushot_p ast10y>
flu_health_concern	category	Influenza Vaccine							:ref: `ðŸ` — <w6e- flu_attitu des>
flu_vaccine_effective	category	Influenza Vaccine							:ref: `ðŸ` — <w6e- flu_attitu des>
flu_vaccine_safe	category	Influenza Vaccine							:ref: `ðŸ` — <w6e- flu_attitu des>
support_curfew	Ordered Categorical	Policies							:ref: `ðŸ` — <w6e- support>
support_close_cc_some_scho ols	Ordered Categorical	Policies							:ref: `ðŸ` — <w6e- support>

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

support_close_cc_all_schools	Ordered Categorical	Policies							:ref: `ðŸ` — <w6e- support>
worked_past_3m	bool	Employment							:ref: `ðŸ` — <w6e- worked_p ast_3m>
hours_workplace_september	float	Employment							:ref: `ðŸ` — <w6e- lockdown >
hours_workplace_october	float	Employment							:ref: `ðŸ` — <w6e- lockdown >
hours_workplace_november	float	Employment							:ref: `ðŸ` — <w6e- lockdown >
hours_home_september	float	Employment							:ref: `ðŸ` — <w6e- lockdown >
hours_home_october	float	Employment							:ref: `ðŸ` — <w6e- lockdown >
hours_home_november	float	Employment							:ref: `ðŸ` — <w6e- lockdown >
hours_workplace_pre_corona	float	Employment							:ref: `ðŸ` — <w6e- uren_coro na>

CoViD-19 Impact Lab Questionnaire Documentation

hours_workplace_expected_post	float	Employment							:ref: `ðŸ` — <w6e- uren_coro na>`
hours_workplace_preferred_post	float	Employment							:ref: `ðŸ` — <w6e- uren_coro na>`
hours_home_pre_corona	float	Employment							:ref: `ðŸ` — <w6e- uren_coro na>`
hours_home_expected_post	float	Employment							:ref: `ðŸ` — <w6e- uren_coro na>`
hours_home_preferred_post	float	Employment							:ref: `ðŸ` — <w6e- uren_coro na>`
hh_income_202009	float	Finances							:ref: `ðŸ` — <w6e- inc>`
hh_income_202010	float	Finances							:ref: `ðŸ` — <w6e- inc>`
hh_income_202011	float	Finances							:ref: `ðŸ` — <w6e- inc>`

For access to the full data, please refer to the information provided by CentERdata [here](#).